

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI HUZURIDAGI
DAVLAT BOSHQARUVI AKADEMIYASI
“BOSHQARUV SOTSIOLOGIYASI VA PSIXOLOGIYASI”
KAFEDRASI**

**IJTIMOIY DAVLATDA INKLYUZIV YONDASHUV
IMKONIYATLARI**

Mavzusidagi ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

2024-yil 3 aprel

Toshkent 2024 yil

UDK: 340.347 (575.1)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14286947>

“Ijtimoiy davlatda inklyuziv yondashuv imkoniyatlari” mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi. – Toshkent., 2024. 367 b.

Mas’ul muharrir:

Bekmurodov M.B. – O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi “Boshqaruv sotsiologiyasi va psixologiyasi” kafedrasini mudiri, sotsiologiya fanlari doktori, professor

Nashrga tayyorlovchilar:

M.Bekmurodov, B.Karimov, A.Abdullayev, N.Mannanova

Tahrir hay’ati:

A.Yuldashev – tarix fanlari doktori, professor

B.Karimov – sotsiologiya fanlari doktori, professor

X.Xayitov – yuridik fanlari doktori, professor

Taqrizchilar:

T.Matibayev – sotsiologiya fanlari doktori, professor

Sh.Sodiqova – sotsiologiya fanlari doktori, professor

Ushbu “Ijtimoiy davlatda inklyuziv yondashuv imkoniyatlari” mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plamida Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy davlatning konstitutsiyaviy asoslarini mustahkamlash, ijtimoiy davlatda davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirishning dolzarb masalalari, shuningdek, ijtimoiy davlatda jamiyatni faollashtirish, inklyuziv muloqot va inklyuziv faoliyatni yo‘lga qo‘yishning ijtimoiy asoslari, inson qadriga bo‘lgan e’tiborning ahamiyati borasida olib borilayotgan tadqiqotlar asosidagi maqolalar o‘rin olgan.

ИЖТИМОЙ ДАВЛАТ ШАРОИТИДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИНИНГ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Адхам Шарипович Бекмуродов

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви
академияси ректори

Янги Ўзбекистонда охириг етти йилда давлат ва жамият миқёсида иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий йўналишларда амалга оширилган ислохотлар кўлами миллий тарихимизда аналогий йўқ ҳодисадир. Тарихга муҳрланадиган буюк ўзгаришлар силсиласида давлат тузилмалари моҳияти ва мазмунининг тубдан трансформациялашуви эришилган энг муҳим ижтимоий ҳодиса бўлди. Мамлакатимизда ушбу фаолиятнинг ҳуқуқий асосини яратиш учун Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрда “Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ – 5843-сонли Фармони имзоланди [1; 6256]. Ушбу фармонда мамлакатимизда давлат фуқаролик хизматини ташкил этиш бўйича концептуал вазифалар ҳамда ташкилий-ҳуқуқий асослари инобатга олинди.

Халқчил эътибор таъминлашнинг такомиллаштириш ва давлат бошқарувини ўзгарувчан замон талабларига мувофиқлигини мустаҳкамлаш эҳтиёжи асосида яна бир муҳим директив ҳужжат – “Ўзбекистон Республикасининг давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги қонуни [2; 0723] ҳам қабул қилинди.

Ушбу қонунга мувофиқ давлат органи, давлат фуқаролик хизмати, давлат фуқаролик хизматчисининг касбий компетенцияси, давлат фуқаролик хизмати лавозими, давлат фуқаролик хизматчиларининг одоб-ахлоқ қоидалари ва малака талабларига илк дафъа ҳуқуқий таъриф берилди. Шунингдек, давлат хизматчисининг касбга доир сифатлари ва алоҳида хизматларини объектив ва адолатли баҳолаш асосида хизмат поғоналари бўйича ўсиш (меритократия), хизмат юзасидан раҳбариятга ўзининг шахсий фикрини билдириш, ўзи фаолият юритаётган давлат органи ёки ташкилоти фаолиятини такомиллаштиришга оид таклифларни бериш, раҳбарлар, бошқа мансабдор шахслар ва фуқаролар томонидан шаъни ва кадр-қимматининг ҳурмат қилинишига оид алоҳида нормалар мустаҳкамланган [2; 0723].

Президент Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига қилган Мурожаатномасида “Мамлакатимиз тараққиётини янги поғонага олиб чиқиш учун бошқарув ҳам, қонунчилик ҳам, жамиятимиз ҳам ўзгариши керак. Агар шундай қилмасак, муаммоларни кўриб, кўрмасликка олсак, замондан орқада қоламиз. Халқимиз, ёш авлодимиз биздан рози бўлмайди. Шу боис, “Аввал – инсон, кейин – жамият ва давлат” деган ғояни Конституциямиз ва қонунларимизга ҳам, кундалик ҳаётимизга ҳам чуқур сингдиришимиз керак. Ҳозирги кундаги жиддий синовлар ва башорат қилиб бўлмайдиган хавф-

хатарларни енгиб ўтишга қодир бўлган миллий давлатчилигимиз асосларини мустаҳкамлашимиз зарур” [3; 259] деб алоҳида таъкидлангани бежиз эмасдир.

Ўзбекистон Республикасининг янгиланган Конституцияси 1-моддасида “Ўзбекистон – бошқарувнинг республика шаклига эга бўлган суверен, демократик, ҳуқуқий, ижтимоий ва дунёвий давлат” деб Ўзбекистон давлатчилиги шаклига ҳам аниқ ҳуқуқий таъриф берилди. Шунингдек, 20-моддада “Инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари бевосита амал қилади. Инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари қонунларнинг, давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, уларнинг мансабдор шахслари фаолиятининг моҳияти ва мазмунини белгилайди. Давлат органлари томонидан инсонга нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқий таъсир чоралари мутаносиблик принципига асосланиши ва қонунларда назарда тутилган мақсадларга эришиш учун етарли бўлиши керак. Инсон билан давлат органларининг ўзаро муносабатларида юзага келадиган қонунчиликдаги барча зиддиятлар ва ноаниқликлар инсон фойдасига талқин этилади” [4] деб мустаҳкамланиши мамлакатимизда ҳар бир инсон давлат эъзозидан эканлигини тасдиқлайди. Президентимиз томонидан олиб борилаётган оқилона халқчил сиёсатининг мазмун моҳиятини “Ҳаммага ва ҳар бир инсонга эътибор” тамойили асосида ташкил қилиниши ҳам бежиз эмасдир.

Муҳтарам Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг 2022 йил 20 июнь куни республика Конституциявий комиссияси аъзолари билан учрашувида илк бор “Ўзбекистон – ижтимоий давлат” деган ғояни асосий қонун билан мустаҳкамлаш таклифини илгари сурди. Президентнинг сўзларига кўра, “инсон қадри” тушунчаси “ижтимоий давлат” тушунчаси билан чамбарчас боғлиқ. Ижтимоий давлат – ижтимоий тафовутларни камайтириш, самарали ижтимоий сиёсат олиб боришга асосланган давлат модели ҳисобланади” [5; 122].

Ўзбек халқининг уч минг йиллик давлатчилик тарихида ижтимоий давлат қуриш орзуси кўплаб ҳукмдорлар, мутафаккирлар ва олимларнинг таълимотларида ўз аксини топган. Масалан, Марказий Осиё халқларининг исломгача бўлган давридаги инсон ва жамият ҳақидаги ижтимоий фалсафий қарашларни ўрганишда V-VI асрларда яратилган Суғд ёзма ёдгорликлари муҳим ўрин тутади. “Суғд сутраси”да таъкидланишича инсон маънавиятининг асосида эътиқодга садоқат омили ётмоғи даркор. Давлат, дин ва жамиятга садоқат инсон ҳаётининг маъносини ташкил этмоғи лозим. Раҳм-шафқат, саховатпешалик, жаҳолатни яхшилик билан енгишга чорлаш, тирик жонзотларга озор етказмаслик, мискин, бева-бечораларга сидқидилдан ёрдам бериш, дин ва диндорларга, билимли зиёлиларга иззат-иқром, диннинг турли белгилари, рамзлари, муқаддас қадамжоларига, ибодатгоҳларига ва уларнинг турли қисмларига ҳурмат, муқаддас китобларга юксак ихлос ва эътиқод ва бошқа кўплаб инсоний ҳислатларни шакллантириш сутранинг асосий мазмунини ташкил этган. [6; 40].

Шарқ Уйғониш даврининг буюк қомусий олими Абу Наср Форобий фозил давлатдаги кичик ва катта шаҳарларни давлатнинг ажралмас қисми, деб

таърифлаб, адолатни таъминлаш ҳукмдорнинг характери ёки иродаси орқали эмас, балки, муайян меъёрлар асосида белгилаши зарур, деб ҳисоблайди [7; 225]. Демак, бу меъёрлар халқ ва ҳукмдорларнинг сиёсий-ҳуқуқий маданиятини ривожлантириш, давлат тузилмалари фаолиятини ижтимоий йўл билан тартибга солишни назарда тутди. Шунингдек, ижтимоий давлат қуришга доир қарашлар ва ёндашувлар Низомий Ганжавий, Саъдий Шерозий, Алишер Навоий ва Аҳмад Донишнинг асарларида ҳам мужассамдир.

Мамлакатимизда ижтимоий давлат қуриш ғояси аجدодлар меросида мужассам бўлган халқчиллик, адолат ва меҳр тамойиллари негизида барпо этилмоқда. Президентимиз Шавкат Мирзиёев томонидан 2023 йилга юртимизда “Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили” деб ном бериш таклиф этилганлиги ҳам, ҳаммани ва ҳар бир инсонни бахтли, фаровон қилиш ғоясини барча ислохотларнинг драйвери сифатида намоён этади.

Айнан шундай ёндашув Сингапур давлатида амалиётга жорий этилиб, миллий ва умуминсоний кадриятлар уйғунлигига эришилди. 60-90 йилларида Сингапур Президенти Ли Куан Ю томонидан кенг кўламларда босқичма-босқич амалга оширилганлигини ибратли тажриба сифатида келтириб ўтиш мумкин. Давлат томонидан амалга ошириладиган ислохотлар авторитар бошқарув негизида, яъни, қаттиққўллик, бошқарув тизимидаги ҳалоллик, адолат ва қонунийликни жорий этиш орқали барқарор ва динамик ҳаёт тарзини барпо этиш ғояси айнан давлатнинг кучли регуляцияси ва эволюцион ёндашув усулида тарзда амалга оширилган.

Сингапурда давлат бошқарув кадрларини тайёрлашда инклюзив мулоқотга киришувчи ҳамда эшитувчи давлат хизматчисини шакллантириш, жамиятда бирдамлик руҳида фаолият юритишга ҳамкорликка шай бўлган касбий кўникмаларни шакллантириш орқали қўйидаги компетенциялар шакллантирилди:

- Фаолият ва истиқболга ишонч ҳамда ўзини проактив намоён эта олиш компетенцияси;

- фойдали маълумотлар, ғоялар, тушунчалар ва назарияларни топиш, уларни асослаш ва синтез қилиш ҳамда фаол қўллаш олиш компетенциялари;

- лойиҳа ва ғояларни халқ ва давлат кадриятлари нуктаи назаридан таҳлил қила олиш ва уларни рационаллик ҳамда ҳамда ижтимоий ахлоқ нормаларга мослиги нуктаи-назаридан баҳолай олиш компетенциялари;

- самарали ўқиш, ёзиш ва гапириш, ишончли ва қизиқарли тақдимотлар қилиш ва кучли таъсир қила олиш компетенциялари;

- инсон хулқ-атвори мотивларини англаш, фаол тинглаш, ходимларнинг ижтимоий муносабат тизимида ҳурматли муносабатда бўлиш.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Сингапурга давлат ташрифи доирасида Ли Куан Ю номидаги Давлат сиёсати мактабига борди ва Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ва Ли Куан Ю номидаги Давлат сиёсати мактаби ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги битими имзоланди. Шунингдек, ҳамкорлик келишуви доирасида

давлат хизматчиларининг малака ошириш тизимини такомиллаштириш ва Академия профессор-ўқитувчилари учун долзарб йўналишларда тренингларни ташкил этиш ишлари режалаштирилди. Дастлабки келишувга кўра, 2023 йил мобайнида 200 нафарга яқин давлат хизматчилари Сингапурда давлат бошқаруви, давлат сиёсати, давлат хизмати, инсон ресурсларини бошқариш ҳамда халқаро алоқалар ва глобал муаммолар йўналишларида турли форматларда малака оширади ва стажировка ўтайдилар.

Ижтимоий давлат қуриш борасида Франция тажрибаси ҳам эътиборга лойиқдир. Франция Республикаси Давлат бошқаруви миллий институти тажрибаси шуни кўрсатадики, давлат хизмати самарадорлиги учун кадрларни мақсадли тайёрлаш, уларнинг сиёсий эътиқодини тўғри шакллантириш муҳим пойдевор ҳисобланади.

Айнан сиёсий эътиборни шакллантириш дискурс масала сифатида кўйилиши тингловчиларда халқ хизматчиси касбига нисбатан эъзозли муносабат ва кадриятли туйғуни шакллантиради ва уларнинг онги ва қалбида жамиятдаги мавжуд муаммоларга бефарқ бўлмаслик масъулиятини сингдиради.

Шунингдек, таълим жараёнида бўлажак мутахассисларга давлатнинг федерал бошқарувида, ҳудудлардаги маҳаллий бошқарув муассасаларида ва давлат саноат корхоналарида амалиёт ўташ имконияти берилади [8].

Францияда давлат бошқаруви тизимида ишга ўтиш учун юқори билим ва мутахассисликка эгалликнинг ўзи етарли эмас, деб қабул қилинган. Шу боисдан давлат хизмати ходимларини тўғридан-тўғри ишга қабул қилиш амалиёти мавжуд бўлмасдан ишга фақат танловлар орқали олинади. Давлат бошқаруви миллий институтида тингловчиларни бир йил ичида давлат бошқарувида муносиб ўрин олиш учун танловга тайёрланадилар. Айнан шу хусусиятга кўра мазкур институт ўз профилига мос равишда иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий фанлар бўйича кадрлар ҳам тайёрлайдиган илмий тадқиқот, маданий ва касбий профилга эга давлат муассасаси ҳисобланади [9; 15-34].

Франция Республикаси Президенти Эммануэл Макрон томонидан Францияда сўнги 10 йилда амалга оширилаётган комплекс ислохотлар Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг эътиборига ҳам сазовор бўлди. Шу нарса эътиборга лойиқки, Эммануэл Макрон тараққиёт учун рационал ёндашувга урғу берган ва эволюцион йўлнинг мақбуллигига эътибор қаратган.

Мамлакатимиз Президенти Франция Президенти Эммануэл Макроннинг ўзбек тилида нашр этилган “Революция” китобига ёзган сўзбошисида қуйидаги фикрларни билдирган: “Франция Президентининг сиёсий ва иқтисодий дастури тўла ифода этилган ушбу китоб мамлакатимиз академик ва ишбилармонлари доиралари, олимлар, ва амалиётчилар томонидан синчиклаб ўрганилмоқда.

Шуниси эътиборлики, ўз китобига “Революция” деб ном берганлигига қарамасдан, муаллиф “Шок терапия”си ғоясини илгари сурмайди. Унинг фикрича: “Янги муносабатларни ўрнатиш учун аввал яратилган барча нарсаларни бузиб ташлашнинг ҳожати йўқ”. Бу ғоя бизнинг юртимизда босқичма-босқич амалга оширилаётган, пухта ўйланган, ижтимоий

йўналтирилган ислохотлар фалсафаси билан уйғун ва ҳамоҳанг эканини қайд этиш лозим” [10; 249].

Шуни ҳам таъкидлаб ўтиш лозимки, 2022 йилнинг 31 март куни Франция Республикаси Давлат бошқаруви миллий институти (INSP)нинг директор ўринбосари Полина Жирардо Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси раҳбарияти билан учрашувида ҳам мазкур ёндашув Франция Президенти Э.Макрон сиёсатининг узвий жиҳати эканлигини таъкидлади.

Европанинг яна бир қудратли давлати бўлган Германияда ҳам мамлакатнинг барча фуқароларига давлат бошқарувида ишлашда тенг ҳуқуқлар кафолатланган. Ушбу тенг ҳуқуқлилиқ учун шартлар сифатида диний мансублик, дунёқарашнинг давлат хизматиغا киришга тўсқинлик қилмаслик лозимлиги билан мустаҳкамланган. Давлат хизматлари учун кадрларни ўқитиш дастурларида нафақат зарур билимларни бериш, балки тингловчиларни тўғри фикрлаши ва уларнинг хатти-ҳаракатларини шакллантиришга ҳам жиддий эътибор қаратилади. Шунинг учун Германияда давлат хизматчиларини ўқитиш даврида реал касбий амалиётни ривожлантиришга жуда кўп вақт сарфланиб, интерфаол ўқитиш усуллари қўлланилади. Улар орасида давра суҳбатлари, ақлий ҳужум, мунозаралар ва баҳс каби усулларни келтириб ўтиш мумкин.

Хусусан, давлат хизматчиларининг халқ билан самарали мулоқот қилишга йўналтирилган юмшоқ кўникмаларни шакллантириш учун Баден-Вюртембергдаги корхоналарда амалий машғулотлар ўтказилади. Амалиёт ўтаётган тингловчилар нафақат корхоналар фаолияти билан танишишади, балки корхонанинг бошқарув кенгашлари йиғилишларида ҳам иштирок этишади. Бундай амалиётларни одатда Франция, Буюк Британия, АҚШ, Япония, Канада каби мамлакатларнинг институтлари ва корхоналарида ҳам кўриш мумкин. Амалиёт ўтказиш учун жойларни таъминлайдиган ташкилотлар жуда хилма-хилдир: АҚШ Конгресси, Жаҳон банки, баъзи мамлакатлар вазирликлари Америка Қўшма Штатлари штатларидан бирининг губернатори ва ҳ.к.[11; 200].

Франция ва Германияда давлат хизматчиларини тайёрлаш тизими марказлашган ва кўп даражали тузилишга эга бўлиб, у ўқув мақсадлари ва профессор-ўқитувчиларнинг касбий тайёргарлик даражасига катта масъулият юклайди. Аммо, Германия таълим дастурлари иқтисодий ва ҳуқуқий фанлар ўртасидаги балансга кўпроқ эътибор қаратса, французча ёндашув бошқарув субъектларига кўпроқ иқтисодиётга доир билимларни чуқурроқ ўргатишга қаратилган.

Франция ва Германия давлатларига ўхшаб, Буюк Британияда ҳам давлат хизмати учун кадрлар тайёрлаш тизимида ўқув режаларининг мазмуни турли шароитларга мослашувчан бўлиб, мамлакатдаги сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий вазиятнинг ҳолатини тезкорлик билан баҳолаш кўникмаларини шакллантириш имконини бериши билан ажралиб туради. Дастурларнинг яна бир муҳим жиҳати давлат хизматчиларини ўқитиш жараёнида олинган билим ва кўникмалар сифатини назорат қилувчи тизим билан интеграция қилинганидир.

Фуқаролик хизматчилари тайёрлайдиган олий ва ўрта махсус таълим муассасаларида дарслар асосан тренинг шаклида ташкил қилинган бўлиб, турли вазирлик ва давлат идоралари билан ҳамкорликда семинарлар, конференциялар, давра суҳбатлари ва учрашувлар ўтказиш кенг йўлга қўйилган. Ҳар бир кафедрада давлат бошқаруви бўйича кадрлар захирасини ўқитишнинг ўзига хос дастурлари мавжуд бўлиб, давлат ташкилотлари ва органлари учун ходимлар резервининг асосий қисми шу ерда шакллантирилади [12; 23-30].

Ижтимоий давлатни барпо этишдаги хорижий тажриба шуни кўрсатадики, давлат хизмати учун кадрлар тайёрлаш жараёнига давлат органлари уларнинг мутахассисларга бўлган реал ва потенциал эҳтиёжларини аниқлаш, фаолиятни амалга ошириш билан бир вақтда ибрат объекти бўлган амалиёт ўташ жойлари билан таъминлаш ҳам муҳим ҳисобланади. Давлат бошқарув органлари турли касбий фаолиятларининг ўзига хос хусусиятларини инобатга олган ҳолда, давлат хизматига иқтидорли ёш мутахассисларни буюртма асосида ўқитиш ва ишга қабул қилиш ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Хуллас, дунёда ижтимоий давлат барпо этиш жараёнлари муайян давлатлар томонидан: халқ манфаатларига нисбатан; алоҳида жамоалар ва гуруҳлар манфаатларига нисбатан; ҳар бир инсон манфаатларига нисбатан қулайлик ва эътибор устуворлигини таъминлаш тизимини яратиш негизида ташкил этилгандир.

Ўзбекистонда ижтимоий давлат асосларини барпо этиш бутун жамият ва ҳар бир инсон ҳаётини фаровон қилиш, шахсни ўзи танлаган касбида “Касби комиллик” даражасига эриштириш, ҳар бир инсонга ўзини-ўзи перманент тарзда узлуксиз ривожлантира олувчи йўлга чиқиши учун тенг имкониятлар ва етарли шарт-шароитлар яратиш негизида амалга оширилмоқда.

Бу стратегик йўл ўз хусусиятига кўра, эволюцион моҳиятга эга бўлиб, давлатнинг мамлакатдаги турли ўзгаришлар жараёнидаги интеграцияловчи ва координаторлик функциясини инкор этмайди. Айни вақтда давлатнинг ижтимоий жараёнларни координациялаш функцияси мавжуд муаммоларни аниқлаш, ечим йўллари бўйича аҳолини фаоллаштирувчи ижтимоий ҳаракатларни шакллантириш ва ижтимоий институтлар фаолиятини кучайтириш вазифаларини ҳам ўзида мужассамлаштиради.

Иқтибослар/References

1. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.10.2019 й., 06/19/5843/3900-сон; 12.02.2021 й., 06/21/6168/0111-сон; 09.03.2021 й., 06/21/6184/0192-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 06.07.2021 й., 06/21/6256/0636-сон.
2. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 09.08.2022 й., 03/22/788/0723-сон.
3. Yangi O‘zbekiston № 259 (781), 2022-yil 21-dekabr
4. Ўзбекистон Республикаси Конституциявий Қонунининг лойиҳаси: URL: <https://meningkonstitutsiyam.uz/uzc>
5. Yangi O‘zbekiston № 122 (644), 2022-yil 21-iyun

6. Чориев Анвар. Инсон фалсафаси: Инсон тўғрисидаги фалсафий фикрлар тараққиёти. Ўқув қўлланма.Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти, 2007. – Б.40.
7. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. –Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi, 1993. – В. 225.
8. Франция Республикаси Давлат бошқаруви миллий институтининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган йўл харитаси. (INSP) URL: <https://insp.gouv.fr/master-class-elaborer-et-piloter-les-politiques-publiques>.
9. Конов А.В. Государственная служба Франции: комплексный подход. М.: Дело, 2014. – С.15-34.
10. Мирзиёев Ш.М.. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. Тошкент. “Ўзбекистон” нашриёти 2019. –Б.249.
11. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия. М.: Проспект, 2013. – С.200.
12. Василенко И.А. Административные реформы в Великобритании // Государственная служба. 2011. № 2. – С.23-30.

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДАГИ “ХАЛҚ БИЛАН МУЛОҚОТ” ТИЗИМИНИНГ ХАЛҚАРО РЕЙТИНГ ВА ИНДЕКСЛАРИДА ИФОДАЛАНИШИ

Алишер Юсубжанович Умаров
Педагогика фанлари доктори (DSc),
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси проректори

Аннотация. Мақолада Янги Ўзбекистонни халқаро рейтингларда ўрнининг яхшиланишида халқ билан мулоқот қилиш тизимининг аҳамияти ёритилиб, Бирлашган миллатлар ташкилоти ва Жаҳон банкининг дунё мамлакатлари рейтингларида Ўзбекистон юқори поғоналарга кўтарилаётгани айнан халқ билан самарали мулоқот қилиш орқали эришилаётганлиги ёритилган. Шунингдек, мақолада халқ ва мулоқот қилиш тизимини такомиллаштириш орқали халқаро рейтинглардаги ўринларни яхшилашга доир муаллифнинг таклиф тавсиялари ёритилган.

Калит сўзлар: халқ, мулоқот, диалог, давлат, жамият, халқаро рейтинг, коммуникация, ижтимоий, иқтисодий, ҳаёт турмуш тарзи, маънавий маданият, ижтимоий тартиб, бирдамлик, ҳамжиҳатлик, хайрихоҳлик, бирлашган миллатлар ташкилоти, Жаҳон банки, Халқ қабулхоналари.

Annotation. The article highlights the importance of a system of dialogue with the people in improving the position of the new Uzbekistan in international rankings, and it is thanks to effective communication with the people that Uzbekistan rises to the top in the rankings and indices of the countries of the United Nations and the World Bank. The article also highlights the recommendations of the author's proposal to improve positions in international rankings by improving the system of dialogue with the people.

Key words: People, dialogue, communication, state, societies, International ranking, communication, social, economic, way of life, spiritual culture, public order, solidarity, goodwill, United Nations, World Bank, People's Prizes.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган халқчиллик, ҳамкорлик ва тинчлик маданиятини тарғиб қилувчи прагматик сиёсат натижасида кейинги етти йилда Ватанимизнинг халқаро майдондаги обрў-эътибори юксалиб бормоқда. Амалга оширилаётган изчил ислоҳотлар, креатив ва инновацион ёндашувлар, халқ манфаатини ўйлаб қабул қилинган қарорлар туфайли Янги Ўзбекистоннинг ташқи сиёсати ҳам жаҳон ҳамжамиятининг эътирофига сазовор бўлмоқда. Қўшни давлатлар ва дунёнинг ривожланган давлатлари билан ўзаро манфаатли алоқаларимиз янада кенгайиб бормоқда. Мамлакатимизнинг дунё миқёсидаги янги имижини шаклланаётгани, халқаро ташкилотлар томонидан қўйилган санкциялар бекор қилиниб, Осиё ва Европа бозорлари Ўзбекистон учун қайта очилмоқда. Буларнинг барчаси Ўзбекистон Республикасини халқаро рейтинг ва индексларидаги ўрнининг юксалишига ва ҳар бир фуқаромизга фахр ва ифтихор бағишлашига сабаб бўлмоқда.

Маълумки, Халқаро рейтинг ва индексларда юқори ўринларни эгаллаш катта меҳнат, сабот ва матонат маҳсулидир. Дунё эътирофи эса мамлакатимизнинг жадал ривожланиш жараёнини ўзида акс эттириб, аҳоли турмуш даражасининг кўтарилиши, инсон ҳуқуқлари таъминланиши ва ҳимоя қилиниши, бизнес ва хорижий инвесторлар учун кафолатланган қулай муҳит яратилиши, иқтисодий ўсиш ва ҳалол рақобатбардошлик ва давлат бошқарувини амалга оширишда халқнинг иштирок этиши, халқ билан мулоқот қилиш тизими самарадорлиги ва шаффофлигини таъминлаш каби муҳим амалий ишлар туфайли юзага келади. Айнан мана шу жиҳатлар Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар мақсади, мазмуни ва моҳиятини ташкил қилади. Президент Шавкат Мирзиёевнинг аввал инсон, кейин жамият, кейин давлат тамойили мамлакатимиз халқчиллик, ғамхўрлик, инсон қадрини улуғловчи ва одамларнинг ҳаётдан рози бўлиб яшашини таъминлашга хизмат қилувчи сиёсатининг асосини ташкил қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 25 февралдаги “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинглар ва индекслардаги ўрнини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4210-сонли қарори билан Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириш доирасида мамлакатимизнинг халқаро майдондаги ижобий обрўсини шакллантириш, Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинглардаги ўрнини холис ва ҳаққоний баҳолашни таъминлаш бўйича аниқ мақсадга йўналтирилган ишлар амалга оширилди [1].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 июндаги ПФ-6003-сон Фармониға мувофиқ Халқаро рейтинглар ва индекслар билан ишлаш бўйича республика кенгаши ташкил этилди ва Ўзбекистон учун устувор бўлган 19 та халқаро рейтинг ва индекслар рўйхати шакллантирилди. Индекслар бўйича ишларни ташкил қилиш Республика Кенгашининг икки ишчи органи – Молия ва Адлия вазирликлари ўртасида тақсимланди [2].

2022 йил 18 майдаги ПҚ-246-сонли “Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашда илмий салоҳият ҳамда амалий фаолият уйғунлигини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори 2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини жадал амалга ошириш, шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг устувор халқаро рейтинг ва индекслардаги кўрсаткичларини яхшилашга йўналтирилган ислохотларни амалга ошириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқишга мамлакат илмий салоҳиятини мазкур жараёнға кенг жалб этиш, лойиҳавий бошқарувнинг халқаро стандартларидан самарали фойдаланиш, узлуксизлик тамойили асосида давлат хизматчиларининг соҳадаги билим ва кўникмаларини ошириб бориш мақсадини ифода этади [3].

Маълумки, Жаҳон банки томонидан 1996 йилдан буён ҳар йили мамлакатларда бошқарув сифати даражаларини баҳолашиб келинади. Ушбу баҳолаш мезонининг “Жамоатчилик фикрини ҳисобға олиш ва давлат ҳокимияти органларининг жавобгарлиги” (Voice and Accountability) индикатори

давлатлардаги сиёсий жараёнлар, фуқаролик эркинликлари ва сиёсий ҳуқуқларнинг турли жиҳатларини ўлчайдиган кўрсаткичларни ўз ичига олади. Ушбу тоифадаги кўрсаткичлар фуқароларнинг давлат ва бошқа ҳокимият органлари фаолиятида танлашда иштирок этиш салоҳиятини, матбуотнинг мустақиллиги даражаси, сўз ва ўзаро уюшиш эркинлиги даражасини баҳолашни ўлчайди. Албатта бу индексни қўллашнинг том маъноси халқнинг иродаси нечоғли намоён бўлишини инобатга олиш масаласи туради ўз навбатида бу – халқ билан мулоқот қилиш деган воқеликни ўзида намоён этади.

Бинобарин, кейинги етти йилда мамлакатимизда аҳоли турмуш шароити яхшиланаётгани, халқ билан мулоқотни тизими самарали йўлга қўйилаётганлиги, давлат бошқарув органлари фаолиятида ошкоралик ва шаффофлик муҳити юзага келганлиги ҳамда улардаги бошқарув жараёни устидан жамоатчилик назорати йўлга қўйилганлиги ҳамманинг кўз ўрнида юз бераётганлигини ҳам айтиш айтиш айтиш ҳақиқатдир.

2022 йилда Бирлашга Миллатлар Ташкилотининг (ЮНИДО) “Рақобатбардош саноат унумдорлиги индекси” бўйича ҳисоботи чоп этилди. Унда Ўзбекистон Республикаси илк мартаба акс этирилиб, 152 та мамлакат орасида 92-ўринни, МДҲга аъзо давлатлар орасида 5-ўринни, Марказий Осиё мамлакатлари орасида 2-ўринни эгаллади.

Сиёсий-ҳуқуқий соҳага оид халқаро рейтинг ва индексларда 2022 йилда мамлакатимизнинг кўрсаткичлари қуйидагича баҳоланган:

Чегара билмас мухбирлар халқаро ноҳукумат ташкилоти томонидан тузилган “Матбуот эркинлиги индексида” (“Press Freedom Index”) 180 та давлат орасида Ўзбекистон 133-ўринда қайд этилган бўлиб, 2022 йилги кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 24 поғонага яхшиланганлигини қайд этиш жоизки, бу кўрсаткич 2021 йилда Ўзбекистон 157-ўринда бўлган.

Жаҳон банки томонидан тузиладиган Бошқаруви сифати индикаторларининг (Worldwide Governance Indicators) 2021 йил якунлари юзасидан эълон қилинган натижаларга кўра, Ўзбекистоннинг натижалари барча кўрсаткичлар бўйича яхшиланиб бормоқда. Хусусан, бу борадаги энг катта ўсиш «Тартибга солиш сифати» индикаторида кузатилган бўлиб, 208 та давлат орасида Ўзбекистон аввалги натижасини 33 поғонага яхшилаб 144-ўринни эгаллади.

«Ҳукумат самарадорлиги» индикаторида эса мамлакатимиз аввалги йилги натижасини 22 поғонага яхшилаб 208 та давлат орасида 116-ўринга кўтарилди.

Ҳуқуқ устуворлиги индексида (Rule of Law Index) Ўзбекистоннинг барча кўрсаткичлар бўйича натижалари яхшиланиб бормоқда. Умумий рўйхатда мамлакатимиз Сербия, Албания, Хитой, Беларус, Қирғизистон, Россия, Туркия ва бошқаларни ортда қолдириб, 140 та давлат орасида 78-ўринни эгаллади. Бу кўрсаткич бўйича 2021 йилда 85-ўринда бўлган. Шунинг фахрланиб таъкидлаймизки, 2022 йилда ҳуқуқ устуворлиги билан боғлиқ вазият фақатгина 54 та давлатдагина яхшиланган, 85 давлатда эса ёмонлашиб, бу индексда Ўзбекистон ҳуқуқ устуворлиги билан боғлиқ вазият яхшиланган давлатлар қаторига киритилган.

“The Economist Intelligence Unit” томонидан тузилган Жаҳон мамлакатлари демократияси индексида Ўзбекистон ўз натижасини ўтган даврга нисбатан 2 поғонага яхшилаган ҳолда 167 давлат орасида 155-ўринни эгаллади [4].

Бугунги кунда мамлакатимизда истиқомат қилаётган ҳар бир фуқаро давлат ва жамият ҳаётига ўзини дахлдорлигини ҳис этиб яшамокда, давлат раҳбари фуқароларнинг яшаш жойларида ўз қабулхонасини очиб уларни эшитиш тизими яратилгани одамларнинг ўз кадр-қимматини ўсаётганини англашига, юрт тақдири, мамлакат келажаги ҳақида қайғуриш ва мулоҳаза қилишига ундамоқда.

Мамлакатни ривожланиши кўп маънода фуқароларнинг фаоллигига боғлиқ бўлади. Қачонки, инсон мустақил фикрласа, ўзини жамиятнинг тўлақонли аъзоси ва фуқаролик жамиятининг субъекти сифатида англаса, давлат ва жамиятининг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий жараёнларида фаол иштирок этиши, ҳаёт ва сиёсатдан рози бўлиб яшаши мумкин.

Давлат ва жамият бошқарувига доир қарорлар қабул қилишда, давлат ресурсларининг тақсимланишида фуқароларнинг бевосита иштироки нафақат иқтисодий, балки жамиятнинг ижтимоий фаровонлиги таъминланишига хизмат қилади, Шунинг учун ҳам фуқароларнинг ижтимоий-сиёсий манфаатларини чуқур ўрганиш, муаммоларининг ечилишига инклюзив ёндаши, ҳар жабҳада инсон қадрини улуғлашга интилиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан биридир. Президентимиз Ш.Мирзиёев таъкидлаганларидек, “Халқ билан узлуксиз мулоқот ва инсон манфаатларини учун хизмат қилиш барча даражадаги раҳбарлар учун нафақат мажбурият балки ҳаётий тамойилга айланиш шарт” деб таъкидлаганлари айни ҳақиқатдир [5].

Хулоса қилиб айтганда, ҳаёт ҳеч қачон бир жойда тўхтаб турмайди. Замон билан нафақат ҳамқадам бўлиш, балки, превинтив ёндашиш, яъни ундан бир қадам илгари одимлаш – бугунги куннинг талабидир. Шу маънода, ҳозирги кенг кўламли ва шиддатли глобаллашув даврида барча эзгу мақсадларимиз рўёби учун курашиш, инсон қадрини улуғлаш йўлидаги саъйи-ҳаракатларимизни сусайтирмаслик ҳамда мамлакатимизнинг ҳар бир фуқаросини Ватанимиз имижини юксалтириш ҳаракатига бевосита иштирокчига айлантириш давлат хизматчиларининг нафақат муқаддас вазифалари, балки уларнинг қалб амрига айланиши лозимдир. Шундагина мамлакатимизнинг янги имижини янада жозибали бўлиши халқаро рейтингларда юқори ўринларни эгаллаш ишлари интенсификацияси ва барқарор тенденцияга айланиши шубҳасиздир.

Иқтибослар/References

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 25 февралдаги “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинглар ва индекслардаги ўрнини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4210-сонли қарори
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2 июндаги ПФ-6003-сонли “Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашда илмий салоҳият ҳамда амалий фаолият уйғунлигини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 18 майдаги ПҚ-246-сонли “Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашда илмий салоҳият ҳамда амалий фаолият уйғунлигини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори
4. Uzbekistan United Nations Country Results Report 2022
5. Ш.Мирзиёев Нияти улуғ халқининг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. ‘‘ Ўзбекистон ‘’ 2019-йил, 3-том, 45-бет.

ИНКЛЮЗИВ ЖАМИЯТ – ИЖТИМОЙ ДАВЛАТНИНГ МАЪНАВИЙ ПОЙДЕВОРИ

Мансур Бобомуродович Бекмуродов
Социология фанлари доктори, профессор
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси

“Бошқарув социологияси ва психологияси” кафедраси мудири

Янги Ўзбекистонда инсон кадрини улуғлаш, одамларни рози қилиш асосидаги барқарор тараққиётга эришиш давлатнинг устувор сиёсати ва замонавий бошқарувнинг илғор тенденцияси даражасига кўтарилди. Инклюзив ёндошув моҳият эътиборига кўра, лотинча “*includo*” сўзидан олиндиб – қўшилиш, тўлақонли иштирокчига айланиш, тенг шерикликка эришиш деган маъноларни ифода этади.

XX аср охирида илм ва амалиётга кириб келган мазкур атамадан аввал бошда фақат ногиронлар ва имконияти чекланган одамларни жамиятга қўшиш, интеграциялашни ифода этувчи тушунча сифатида фойдаланиб келинган бўлса, XXI асрга келиб бу атаманинг қўлланиш географияси кескин кенгайди. Инклюзивлик ҳодисасига таълим жараёнларини фаоллаштириш, қишлоқ хўжалиги, саноатда ўзаро ҳамкорлик, кооперациялашув тарзидаги фаолиятни йўлга қўйишда тенглик, ҳамжиҳатликка эришиш, ҳар бир субъектнинг жараёнга тўлиқ иштирокчи сифатида намоён бўлиши, уларнинг кучли томонларини рўёбга чиқариш омили сифатида ёндашила бошланди. Президентимиз Шавкат Мирзиёев Европа Иттифоқининг Марказий Осиё бўйича махсус вакили Терхи Хакала билан қилган мулоқотида инклюзивлик турмуш тарзининг барча жабҳаларида намоён бўлишининг зарурлиги хусусан сиёсатда ҳам бундай ёндашувнинг аҳамияти, бугунги тез ўзгараётган замонда унинг долзарб ўрни ва роли алоҳида таъкидланди.

Шунингдек, Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг Шанхай Ҳамкорлик ташкилотининг Самарқанд саммити бошланиши олдидан чоп этилган “Шанхай Ҳамкорлик ташкилотининг Самарқанд саммити: ўзаро боғлиқликдаги дунёда мулоқот ва ҳамкорлик” деб номланган мақоласидаги “Ҳар биримиз кучли бўлсаккина, Шанхай Ҳамкорлик ташкилоти ҳам кучли бўлади” деган ғояси моҳият эътиборига кўра инклюзивлик, тенг ҳуқуқлилик, ўзаро уйғунлаша олиш салоҳиятининг ижтимоий зарурат даражасига етганлигини яққол ифода этади.

Ижтимоий давлат бу – мамлакат моддий ва маънавий бойликлари ҳамда ресурсларига эга бўлиш борасида имконият, тенг шароитлар яратиш орқали инсонларнинг маиший ва ижтимоий ҳаётини фаровон қилиш, жамиятнинг моддий, ижтимоий, маънавий-интеллектуал жиҳатдан такомиллашганлик ҳолатига кўра адолатли табақаланишига эришиш, ижтимоий табақалар вакиллари турмуш тарзи ўртасидаги фарқларни қисқартириб бориш ҳамда аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатлами вакилларига кафолатланган ёрдам кўрсатиш тизимини жорий қилишга интилувчи институт ҳисобланади.

Шу боисдан ҳам ижтимоий давлатни барпо этиш зарурати давлатчилигимизнинг 3000 йиллик тарихи мобайнида миллатимиз мутафаккирлари Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Ибн Сино, Наршахий, Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Абдурауф Фитрат, Абдулла Авлоний ва бошқалар ўз асарларида тадқиқ этиб келишган.

Милоддан аввалги IV асрда Аристотел таъкидлаганидек, “аввало, инсоннинг тўлақонли ҳаёт кечириши учун лозим бўлган шарт-шароитлар фақатгина жамоада, жамиятда мавжуд бўлади. Хусусан, демократик тартибларни жорий этишни мақсад қилиб қўйган ҳар бир мамлакатда сиёсий билим ва маданият касби, жинси, ижтимоий мавқеи, миллатидан қатъи назар, ҳар бир одам учун заруратга айланади. Чунки инсон жамиятда яшар экан муқаррар равишда бошқа одамлар ва давлат билан ўзаро муносабатларга киришади”[1;181].

Қадимги Шарқ мамлакатларида, жумладан, Ўрта Осиёда ижтимоий давлатга хос бўлган тамойилларнинг дастлабки кўринишлари Зардуштийлик динининг муқаддас китоби «Авесто»да келтирилган. Зардуштийлик дини ўз даврида инсонларнинг ер юзида фаровон яшашига катта аҳамият берган олийжаноб динлардан бири деб ҳисоблаш мумкин. Жумладан, Зардуштийлик таълимотидаги «Эзгу фикр», «Эзгу сўз», «Эзгу амал» тамойилларига риоя қилиш асосида яшаш услуги Шарқ мамлакатлари халқларининг турмуш тарзида муҳим ўрин эгаллаб, одамларга меҳрибонлик қилиш, инсонпарварлик, моддий ва ижтимоий таъминоти, заиф қатлам вакиллари бўлган кексалар, етимлар, бевалар, ногиронлиги бор инсонларга ёрдам бериш, инсон шаънига иснод келтирувчи ишлардан холи бўлиш тушунилган. «Авесто»нинг энг қадимги Яштлар қисмида табиий ва ижтимоий ҳаётнинг алоҳида соҳаларини бошқариб турувчи Тангрилар мавжуд деб ҳисобланиб, жумладан, ижтимоий барқарорлик, фаровонлик маъбуди – Паренди қабилаларни парокандаликка элтувчи зўравонлик, беҳуда қон тўкишлар, фақир кишиларга нисбатан адолатсизлик, уларнинг мол-мулкига зиён етказишни қоралаган, вайроналик ва ҳалокатларнинг олдини олиш учун эса, фақат ҳалол меҳнат билан тинч-тотув яшашга чақирган [2;110]. Бундан кўриниб турибдики, Шарқда қадимдан инсонларни қадрлашга бўлган интилиш муҳим орзу бўлган ва одамларни ҳар томонлама ижтимоий қўллаб-қувватлаш имкониятлари изланган.

Ўрта Осиёдаги илк давлатлар қадимги Парфия, Бақтрия, Суғд каби давлатларда аҳолининг турли қатламлари ўртасидаги ижтимоий мутаносибликни иерархик тарзда тартибга солиш излари мавжуд. Ижтимоий давлатда эзгулик, яхшилик қилиш, раҳм-шафқат, одоб-ахлоқ муҳим қадриятлар саналиб, «Авесто»ни асосий манба сифатида англаган.

Конфуций ижтимоий давлатда одамлар аро муносабатни барқарорлаштириш, жамоаларнинг ички яхлитлигини мустаҳкамлаш ва ҳар бир инсон жамият, жамоа ва оилада ўз ўрни ва ижтимоий ролини теран англаши зарурлигини таъкидлайди. Ўз ўрни ва жамиятда эгалланадиган маънавий, сиёсий ва ижтимоий “Жойи”ида мустаҳкам жойлаша олмаган инсон жамоа барқарорлигини таъминлашга хизмат қила олмайди.

Шарқ Уйғониш даврининг етук қомусий олими Абу Наср Форобий фуқаролик жамияти ҳақидаги фикрларини Афлотун ва Арастуниг донолик, мардлик, эзгулик ҳақидаги таълимотлари билан ривожлантирган. Форобий Антик давр ғояларини чуқур таҳлил қилиб, илк ўрта асрлардаёқ Шарқ ижтимоий давлатнинг негизи бўлган фозил давлат ва фозил жамият концепциясини яратади. У ижтимоий давлатда шахс ва давлат муносабатларида тенглик, адолатли давлат тузилиши ва инсон камолотини асосий ҳаракатлантирувчи омиллар деб қаралган. Жумладан, Форобий биринчи навбатда турли ижтимоий табақа вакиллари муносабатларини ижтимоий давлат нуқтаи назаридан ташкил этиш ва мамлакат фуқароларининг ахлоқий фазилатларини такомиллаштириш заруратига устувор аҳамият қаратган. Форобий миллий маънавиятимиз тарихида илк дафъа инсоннинг ижтимоий мавқеи ҳақ-ҳуқуқлари ва эркинлиги фозил давлатни бошқаришда адолатни рўёбга чиқариш имконияти сифатида асослайди. Бундан ташқари Форобий фозил давлат қонунларини жорий этиш учун табиатан яхшилиқ изловчи, хушхулқ одамларни жалб этиш керак деб ҳисоблайди [3;39]. Зеро, яхши одам мавжуд тартиботларни бузиш эмас балки, амалдаги қонун-қоидаларни инсон эҳтиёжларига мослаштиришга интилади.

Форобий фозил давлатдаги кичик ва катта шаҳарларни давлатнинг ажралмас қисми деб таърифлаб, адолатни таъминлаш ҳуқумдорнинг характери ёки иродаси эмас, балки нормалар белгилаши зарур деб ҳисоблайди. Ўз навбатида бу нормалар эса халқ ва ҳукмдорларнинг сиёсий-ҳуқуқий маданиятини ривожлантириш орқали амалга оширилади. Бу кўпроқ давлат тузилишини ижтимоий йўл билан тартибга солишнинг барча турлари ва шаклларига маъқул келадиган тамойилларни ифодалаш ҳисобланади. Айнан мана шу жиҳат жамиятдаги турли ижтимоий муносабатларнинг такомиллашув динамикасини ҳам ташкил қилади деб ҳисоблаш мумкин.

Шарқ дунёсининг яна бир буюк мутафаккир олими Абу Райҳон Беруний ҳам ижтимоий давлат ҳақида фикр юритиб, давлатни ижтимоий тараққиётга олиб келувчи куч зиддият ва қарама-қаршиликлар эмас, балки турли ижтимоий даражалардаги муроса, яъни консенсусга эриши эканлигини таъкидлайди. «Қарама-қаршилиги равшан аён бўлган нарсага қандай қилиб ишониб бўлади»[4;44], – деб айнан кескин зиддиятлардан холи бўлган жараёнлардагина яхшиланиш ўзгариш эҳтиёжи кучайишига ишора қилади. Мутафаккирнинг ушбу фикрига асосан фақат инсон эркин бўлган ижтимоий муҳитдагина давлат бошқарувида барқарор тараққиёт ва жамиятнинг бир бутунлигини таъминлаш имконияти ва ижтимоий муносабатларда ўзаро тушуниш ҳамда мутадил ҳолат юзага келади деган башоратни англаш мумкин.

Ижтимоий давлатни барпо этиш орзуси XIX аср охири ва XX аср бошларида жаидчилик ҳаракатида ҳам равшан намоён бўлган. Мамлакатимизда жаидчилик ҳаракатининг пешвоси саналган Абдурауф Фитрат инсон озодлигига эришиш, эркин тафаккур қилиш имкониятини таъминлаш, давлат ва жамият ўртасидаги ўзаро ҳамфикрлилик муҳитини юзага келтириш фақат таълим, илм фан ва маданият орқали амалга ошириш мумкинлигини асослаган ва бу йўлда

кўплаб ислохотларни амалга оширган. Шунингдек, буюк ёзувчи Абдулла Қодирий ўз асарларида ҳур ва эркин инсон образини яратиш орқали жамият қувватини ошириш, халқнинг қудратли иродасини давлат бошқарувидаги адолатсизликка қарши қўйиш ғоясини асослантирган. Абдулла Қодирий “Ўткан кунлар” романидаги қаҳрамон Отабекнинг тили орқали ривожлантирган. Европа давлат бошқаруви тартиботларини Хонлик давлат тузилмаларига жорий этиш учун ҳам адолатни кучайтириш мумкинлигини айтган.

Хуллас, ижтимоий давлатни барпо этиш йўлида турли қарашлар, концепциялар ва ёндашувлар уч минг йиллик миллий орзумизни ифода этиб келган. Аммо бу қарашларда давлат ва жамиятни тубдан ислоҳ этишга қодир ислохотчи лидер, давлат бошқарувини халққа хизмат қилдиришга доир аниқ механизмлар, инсонни фақат маърифатли билимли қилиш билан бирга бу билимларни комиллик даражасига етказиш, инсон капиталини ҳаракатлантирувчи кучга айлантириш орқали ижтимоий давлатни барпо этиш фақат Янги Ўзбекистон даврида рўёбга чиқмоқда.

Маълумки, ижтимоий давлатда конституция фавқулодда ва муҳим аҳамият касб этади. Зеро, Конституция замонга мос равишда доимий такомиллашиб борадиган ҳуқуқий ҳужжат бўлиб, сўнгги 30 йил ичида дунёнинг юзга яқин мамлакатада конституциявий ислохотлар ўтказилди, жумладан, элликдан дан ортиқ давлатларда янги конституция қабул қилинди. Ўзбекистоннинг ҳам яқин тарихида 1992 йил 8 декабрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 30 йил давомида бир неча марта ўзгартиришлар киритилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев 2022 йил 20 июнь куни республика Конституциявий комиссияси аъзолари билан учрашувида «Ўзбекистон – ижтимоий давлат» деган ғояни асосий қонун билан мустаҳкамлаш таклифини илгари сурди. Унинг сўзларига кўра, «инсон қадри» тушунчаси «ижтимоий давлат» тушунчаси билан чамбарчас боғлиқ. Ижтимоий давлат – ижтимоий тафовутларни камайтириш, самарали ижтимоий сиёсат олиб боришга асосланган давлат модели ҳисобланади» деб таъкидлаган эди [5].

2022 йил 20 декабрь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига қилган Мурожаатномасида “Мамлакатимиз тараққиётини янги поғонага олиб чиқиш учун бошқарув ҳам, қонунчилик ҳам, жамиятимиз ҳам ўзгариши керак. Агар шундай қилмасак, муаммоларни кўриб, кўрмасликка олсак, замондан орқада қоламиз. Халқимиз, ёш авлодимиз биздан рози бўлмайди. Шу боис, “Аввал – инсон, кейин – жамият ва давлат” деган ғояни Конституциямиз ва қонунларимизга ҳам, кундалик ҳаётимизга ҳам чуқур сингдиришимиз керак. Ҳозирги кундаги жиддий синовлар ва башорат қилиб бўлмайдиган хавф-хатарларни енгиб ўтишга қодир бўлган миллий давлатчилигимиз асосларини мустаҳкамлашимиз зарур” деб таъкидла ўтди. Бундан кўриниб турибдики, ўзбек халқи ўзининг минг йиллик давлатчилик тарихи ва улкан иродаси билан ўз давлатчилигини мустаҳкамлаб бормоқда. Президент Мурожаатномасида илгари сурилган яна бир муҳим масалалардан бири бу – сиёсий ва ижтимоий нуқтаи назардан давлат тамойилини ижтимоий

давлатга ўзгартириш борасида “Янги Ўзбекистонни “ижтимоий давлат” тамойили асосида қуришни ва буни Конституцияда мустаҳкамлашимиз керак. Ижтимоий давлат бу, энг аввало, инсон салоҳиятини рўёбга чиқариш учун тенг имкониятлар, одамлар муносиб ҳаёт кечиришига зарур шароитлар яратиш, камбағалликни қисқартириш, демакдир деб таъкидлади”[6]. Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, “ижтимоий давлат” тамойилини янгиланадиган конституциямизда алоҳида норма сифатида киритилиши “Инсон кадри учун”, “Халқни рози қилиш”, “Инсонга эътибор” ва “Аввал – инсон, кейин – жамият ва давлат” каби эзгу ғоя асосида олиб борилаётган давлатнинг ижтимоий соҳадаги халқпарвар ва инсонпарвар сиёсатга тўлиқ мос келади.

Президент Мурожаатномасида келтирилган рақамларни таҳлил қилиб шуни айтиш мумкинки, 2022 йилда илк бор пенсия ва ижтимоий нафақалар миқдорини минимал истеъмол харажатларидан кам бўлмаган даражага олиб чиқилди. Биргина 2022 йилнинг ўзида 2 миллиондан ортиқ оилаларга 11 триллион сўмлик ижтимоий ёрдам кўрсатилган. Бу 2017 йилга нисбатан ижтимоий соҳага ажратилган маблағлар 7 баробарга ошган демакдир. Шуни таъкидлаш лозимки, Президентимизнинг бундай машаққатли меҳнати ва халқпарвар сиёсатининг асосида инсон кадрини улуғлаш, инсонни эъзозлаш каби эзгу мақсадлар турибди.

Ижтимоий давлатга хос бўлган яна бир хусусият бу мамлакат фуқароларини уй-жой билан таъминлашдир. Шу мақсадда охириги олти йилда мамлакатимиз бўйича қарийб 300 мингта ёки аввалги йилларга нисбатан 10 баробар кўп уй-жойлар қурилди ва кўплаб уй-жойга эҳтиёжи бўлган фуқароларга берилди. Бундан ташқари умумий ўрта таълим мактабларида 500 минг ўқувчи ўрни яратилиб, уларнинг жами сони 5 миллион 300 мингта етказилди.

Президент Ш.Мирзиёев Мурожаатномада 2023 йилдаги устувор йўналишларини белгилар экан унда биринчи ўринда вазирлик ва идоралар сонини 61 тадан 28 тага камайтириб иқтисод қилинган 30-35 фоиз маблағларни ижтимоий масалаларга йўналтирилишини маълум қилди.

Иккинчи масала сифатида мамлакатимизда инсон салоҳиятини рўёбга чиқариш учун барчага тенг имкониятлар бериш, одамлар муносиб ҳаёт кечиришига зарур шароитлар яратиш ва Ўзбекистонда камбағалликни қисқартириш мақсадида “ижтимоий давлат” тамойили асосида давлат ва жамият қуриш ҳамда бу тамойилни Конституцияда мустаҳкамлаш зарурлигини таъкидлаб ўтди. Бундан шуни англаш лозимки, ижтимоий ҳаётда барча учун баробар имкониятга эга бўлиш, муносиб ҳаёт кечириш ва камбағалликка тушмаслик ҳуқуқи фуқароларнинг конституцион ҳуқуқига яъни олий ҳуқуқ даражасига кўтарилиши ижтимоий давлат қуриш учун қўйилган энг катта ва муҳим қадам деб таърифлаш мумкин. Бундан ташқари мамлакатимиздаги мавжуд барча даражадаги таълим муассасаларида фаолият олиб бораётган ўқитувчиларнинг мақомини, уларнинг шаъни ва кадр-қимматини ҳимоя қилишни Конституцияда алоҳида белгилаш заруратини илгари сурилиши ҳам ижтимоий ислохотларнинг натижаси деб ҳисоблаш мумкин. Бундан кўриниб турибдики,

Конституция ўзининг декларатив хусусиятини камайтириб, ҳақиқий халқ конституциясига айланиб бормоқда.

Мурожаатномада яна бир муҳим масала соғлиқни сақлаш соҳасига катта гаътибор берилиб, аҳолига бирламчи тиббий хизматларни янада яқинлаштириш мақсадида 2023-2024 йилларда ҳар бир оилавий поликлиника ва шифокор пунктига энг керакли ускуна ва жиҳозлар етказиб бериш ва поликлиникаларда экспресс лабораториялар ускуна ва жиҳозларини янгилаш кўшимча 140 та оилавий шифокор пункти ва поликлиникалари, 520 та олис ва чекка маҳаллада ихчам тиббиёт пунктларини ташкил этилиши, оналар ва болалар саломатлигини муҳофаза қилиш бўйича уч йиллик катта дастур амалга оширилиши ҳамда барча туғруқ комплекслари тўлиқ таъмирланиб ва жиҳозланиб, туғруқ комплексларидаги ўринлар сони 35 фоизга кўпайтирилиши айтиб ўтилган.

Шу билан бирга, мамлакатимизда 15 мингга яқин онкологик беморлар нур ёрдамида даволаш учун 2023 йилда Самарқанд, Фарғона ва Хоразм вилоятларида давлат-хусусий шериклик асосида Радиология марказларини ташкил этиш лойиҳаларини амалга оширилиши мамлакатимиздаги етти миллионга яқин сурункали кассалиги бор фуқароларни даволаш ва аҳоли саломатлигини таъминлаш борасида олиб борилиши лозим бўлган ишларни амалга оширилишида ҳақиқий амалий дастур деб баҳолаш мумкин.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, мамлакатимизда инсон қадрини улуғлашга қаратилган ижтимоий ёндошувнинг аҳамияти янада катта бўлади. Инклюзивлик ҳодисасининг ижтимоий давлатдаги ўрни қуйидаги тамойилда яққол намоён бўлади:

- Инсон қадри унинг қобилиятлари ва салоҳиятлари орқали рўёбга чиқарилиши;

- Ҳар бир инсон ёки жамоанинг ижтимоий-сиёсий ва бунёдкорлик фаолиятида реал иштирокчига айланиши;

- Ҳар бир инсон, жамоа ёки давлатнинг тенглик асосидаги ўз овози, ўрни ва роли бўлиши;

- Ҳар бир инсоннинг жамоалашув тенденциясини қўллаб-қувватлаш;

- Ҳар бир инсон, жамоанинг кучли томонларини юзага чиқаришнинг устувор сиёсатга айланиши;

- Жамоалашуш омилини ҳар хиллилик ва индивидуалликни инкор этмаслиги ҳолатини юзага келтириши;

- Ҳар бир инсоннинг касбий, интеллектуал ва бадиий тараққиётда комиллик даражасига эриштириш имкониятини яратилиши.

Инклюзивлик моҳият гаътиборига кўра курраи заминимиздаги бутун инсониятнинг бир бутунлиги ва ўзаро боғлиқлиги шу даражада юқорики, мавжуд хатарларнинг аксарияти нафақат минтақалар, балки умумжаҳон миқёсида ҳамкорлик қилишни тақозо этмоқда.

“Ижтимоий давлат” тамойили асосида қурилаётган Янги Ўзбекистонни бунёд этиш учун мамлакатимизда олиб борлаётган ислохотларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, юзага келаётган барча муаммоларнинг енгиб ўтишга қодир

бўлиш, Ватанни севиш, фидокорона ва ҳалол меҳнат қилиш орқали эриши мумкин. Зеро, Ўзбекистон дея аталмиш жонажон Ватан мард ва олижаноб, бағрикенг халқимиздан келажак авлодга муносиб мерос бўлиб ўтсин ва келажак авлод биздан рози бўлсин.

Иқтибослар/References

1. Аристотель. Политика / перевод с древнегреческому. С.А. Жебелева. — М.: АСТ, 2022. — С.181.
2. Бобоев Х., Ҳасанов С. «Авесто» – маънавиятимиз сарчашмаси. – Тошкент: Адолат, 2001. – Б.110.
3. Форобий. “Фозил одамлар шаҳри” Т.2020. – Б.39.
4. Бируни. Избранные произведения, 1-том. – Ташкент: Фан, 1957. – С.44.
5. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/06/21/president-suggestions/>
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига қилган Мурожаатномаси. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/5774>

IJTIMOIIY DAVLATDA INKLYUZIV BIZNES MODELII: SANOAT KORXONALARIDA BARCHA ISHTIROKCHILAR UCHUN O‘ZARO MANFAATLI RIVOJLANISH

Qaxraman Ramatullayevich Sariyev
Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston sanoat korxonalarini barqaror rivojlantirish yo‘nalishlari nazariy asoslari keltirilgan. Shuningdek, sanoat korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish yo‘nalishlari keng yoritilgan.

Kalit so‘zlar: sanoat, sanoat korxonalari, resurslar, moddiy resurslar, mehnat resurslari, moliyaviy resurslar, innovatsion resurslar, samaradorlik, ijtimoiy samaradorlik, iqtisodiy samaradorlik

Annotation. This article provides theoretical foundations of sustainable development of industrial enterprises of Uzbekistan. Also, the directions of increasing the economic efficiency of industrial enterprises are widely covered.

Keywords: industry, industrial enterprises, resources, material resources, labor resources, financial resources, innovative resources, efficiency, social efficiency, economic efficiency

Kirish. (Introduction). O‘zbekistonda so‘ngi yillarda sanoat tarmoqlarini rivojlantirish masalalariga keng e‘tibor qaratilyapti, sanoat tarmoqlarini barqaror rivojlantirish orqali ishlab chiqarish va aholining sanoat mahsulotlariga o‘sib borayotgan talabini qondirish hisoblanadi. Bu sanoat mahsulotlari bilan ichki bozorni to‘ldirish va eksportga chiqarish orqali mamlakat valyuta zaxiralarini mustahkamlashga zamin yaratadi.

Mamlakatimizda bugungi kunda sanoat tarmoqlarini rivojlantirish borasida juda ko‘plab iqtisodiy islohotlar amalga oshirilyapti. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida"gi Farmoni qabul qilindi. Farmonning 3-bandiga ko‘ra, milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘shish sur‘atlarini ta‘minlashda muhim bo‘lgan ustuvor vazifalar belgilab olingan bo‘lib, ushbu vazifalar sohani istiqbolli rivojlanishini ta‘minlaydi. Mazkur vazifalarning samarali ijrosi mamlakatimizda sanoat korxonalarini barqaror rivojlantirish usullarini takomillashtirishni taqozo etadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Iqtisodiy adabiyotlarda sanoat korxonalarini barqaror rivojlantirishning nazariy asoslarini tadqiq etish ustida xorijlik va respublikamizning ko‘pgina yetakchi iqtisodchi olimlari tadqiqotlar olib borishgan. Ular jumlasiga John Lipczynski, John O.S., Wilson, John Goddard, Church J., Ware R., Porter M., Shvab K., Kovalevskaya N.Yu., Ortiqov A.O., Maxmudov E.X., I.S.Xotamov, G.R. Madraximova va boshqalarni kiritish mumkin.

Tadqiqot metodikasi (Literature review). O‘zbekiston sanoat korxonalarini barqaror rivojlantirish bo‘yicha mavjud bo‘lgan ilmiy tadqiqotlarni o‘rganish, statistik

ma'lumotlarni o'rganish va iqtisodiy jihatdan tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraktsiya, ma'lumotlarni guruhlash, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Zamonaviy bozor munosabatlari sharoitida samaradorlikning alohida o'rni mavjud. Bozor iqtisodiyoti natijalilikni, foydalilikni (samaradorlikni) taqazo etadi. Tartibli bozorga asoslangan iqtisodiyotda resurslardan unumli foydalangan holda, eng kam resurslar sarflab, ko'p natijaga erishish zarur.

Mahsulot ishlab chiqarish jarayonida 5 turdagi resurslar tizimi harakatda bo'ladi:

- a) moddiy resurslar;
- b) mehnat resurslari;
- v) moliyaviy resurslar;
- g) energetik resurslar;
- d) axborot resurslari (ya'ni informatsion resurslar).

Mana shu resurslardan oqilona foydalanib, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkin. Bunday faoliyat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish yo'nalishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Samaradorlik - bu, foydalilik, natijalilikdir. Ma'lumki, qandaydir natija olish uchun mehnat qilish, ishlash, mahsulot ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish va ma'lum miqdorda xarajat qilish kerak.

Samaradorlikni aniqlash uchun natijani shu natijaga erishishga sarflangan xarajatlar yoki resurslar bilan taqqoslash kerak. Demak, samaradorlik ishlab chiqarish faoliyati natijalari bilan ularga erishish uchun sarflangan mehnat, moddiy va moliyaviy resurslarning o'zaro nisbatidir. Quyidagi keltirilgan formula orqali har bir resursni keltirgan samaradorligini aniqlash mumkin.[1;251]

$$S = \frac{\text{natija}}{\dots} = \frac{\text{natija}}{\dots}$$

Ishlab chiqarishning iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligini farqlaydilar. Samaradorlikni iqtisodiy va ijtimoiy turlarga bo'lish shartli bo'linish hisoblanadi. Moddiy ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan va mehnat xarajatlari bilan

bog‘liq bo‘lgan natijalarning hammasini iqtisodiy va ma‘lum ma‘noda, ijtimoiy samara deb aytish mumkin.

Xususiyl tadbirkorlikning rivojlanishi sharoitlarda korxonalarining faoliyatlarida yuqori moliyaviy natijalarga erishishga intilishi sezilarli darajada ortib bormoqda. Har qanday xo‘jalik mexanizmi uchun asos bo‘lib korxonalar faoliyatini rejalashtirish va unga ob‘ektiv baho berish, ta‘lim olish, mehnatga haq to‘lash va iqtisodiy rag‘batlantirish fondlaridan foydalanish, ishlab chiqarish jarayonining turli bosqichlarida xarajat va natijalarni solishtirish ko‘rsatkichlari xizmat qiladi.

Foyda korxonalar samaradorligining yagona va universal ko‘rsatkichi emas. Ishlab chiqarish rivojlanishining samaradorligi va intensivligini baholashda amaliyotda rentabellik ko‘rsatkichlari tizimi keng qo‘llanib, unga ko‘ra foydaning miqdori belgilangan hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, rentabellik daromadlilik, foydalilikni anglatadi. Biroq rentabellikni faqat daromadlilik deb qabul qilish uning iqtisodiy mazmunini keng ochib bermaydi. Ular o‘rtasida tenglikning yo‘qligidan daromad miqdori va rentabellik darajasi turli nisbatlarda, ko‘pincha turli yo‘nalishlarda o‘lchanishi dalolat beradi.[2;18]

Rentabellik va foyda ko‘rsatkichlarini tahlil qilishda ularga ta‘sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan barcha omillarni bilish, bu omillarning samaradorlikning umumlashtiruvchi ko‘rsatkichlariga ta‘sirini hisoblash uslubiyatini egallash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu omillarni boshqarish orqali korxonada daromadni oshirish zahiralarni izlab topish va rentabellikning talab qilinuvchi darajasiga erishish mexanizmini yaratish mumkin.

Rentabellik va foydaga ta‘sir ko‘rsatuvchi omillarni turli xil belgilariga ko‘ra tasniflash mumkin. Masalan, bu omillar ichki va tashqi bo‘lishi mumkin. Ichki omillarga korxonalar faoliyatiga bog‘liq bo‘lgan hamda korxonalar faoliyatining turli yo‘nalishlarini tavsiflovchi omillar mansub bo‘ladi. Tashqi omillarga korxonalar faoliyatiga bog‘liq bo‘lmagan, biroq ishlab chiqarish rentabelligi va daromadning o‘sish sur‘atiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan omillar kiradi. Tahlil jarayonida ichki va tashqi omillarni aniqlash samaradorlik ko‘rsatkichlarini tashqi ta‘sirlardan “tozalash” imkonini beradi hamda korxonalar yutuqlarini ob‘ektiv baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.[3;89]

O‘z navbatida ichki omillar ham ishlab chiqarish va noishlab chiqarish omillariga bo‘linadi. Noishlab chiqarish omillari asosan mehnat va sotish sharoitlari, korxonaning tijorat, tabiatni saqlash va shu kabi faoliyat turlari bilan bog‘liq bo‘ladi. Ishlab chiqarish omillari esa foydaning shakllanishida ishtirok etuvchi ishlab chiqarish jarayonining asosiy elementlari - mehnat predmetlari va vositalari hamda mehnatning o‘zi - mavjudligi va ulardan foydalanishni aks ettiradi.[4;308]

Rentabellikning mohiyatini faqat foyda shakllanishini tahlil qilish asosida ochib berish mumkin. Korxonalar mahsulotni sotish natijasida o‘z xarajatlarini qoplashdan tashqari foyda ham olgan taqdirda rentabelli hisoblanadi.

Ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning juda ko‘p, xilma-xil omillari va asosiy yo‘nalishlari mavjud. Barcha omillar uch belgiga asosan guruhlariga bo‘linishi

mumkin: manba bo'yicha, ishlab chiqarishni rivojlantirish va takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari bo'yicha, omillarning o'rni va amalga oshirish darajasi bo'yicha.[5;]

Omillarni ishlab chiqarish samaradorligini oshirish manbalari bo'yicha tasniflash nimalar hisobiga ijtimoiy mehnatni tejashga erishish mumkinligini yoki erishilganligini aniqlashga yordam beradi. Shu nuqtai nazardan asosiy omillarga quyidagilarni kiritish mumkin: mahsulotning mehnat sig'imi, material sig'imi, fond sig'imi hamda kapital mablag' talablikni kamaytirish, tabiiy resurslardan ratsional foydalanish va vaqtni tejash. Lekin bunday tasniflash talabga javob bermaydi. Bu savollarga javob topish uchun ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning barcha omillarini ishlab chiqarishni rivojlantirish va takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari bo'yicha guruhlash kerak. Ular ijtimoiy mehnatni tejashga qaratilgan texnik, tashkiliy, iqtisodiy va ijtimoiy chora-tadbirlar kompleksidan iborat. Fikrimizcha, sanoat korxonalarida resurslardan optimal foydalanish va korxonaning iqtisodiy samaradorlikni oshirishda quyidagi keltirilgan yo'nalishlardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

1-rasm

Sanoat korxonalarida resurslardan optimal foydalanish va samaradorlikni oshirishning iqtisodiy va ijtimoiy chora-tadbirlari algoritmi

Sanoat ishlab chiqarishini erkinlashtirish tarmoqda islohotlarni chuqurlashtirish, samaradorlikni oshirishning asosiy yo'nalishi hisoblanadi.

Sanoat ishlab chiqarishi samaradorligini oshirishning hal qiluvchi yo'llaridan yana biri fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirishdir. Texnik va texnologik omil mehnat unumdorligini o'stirishning kamida uchdan ikki qismini ta'minlaydi.

Ma'lumki, iqtisodiy taraqqiyotning turli bosqichlarida texnika taraqqiyotining xarakteri va mazmuni o'z xususiyatlariga ega bo'ladi. Masalan, bozor iqtisodiyotiga o'tish natijasida fan-texnika taraqqiyoti undagi miqdoriy o'zgarishlargagina emas, balki ko'proq sifat o'zgarishlariga qaratiladi. Umuman, samaradorlik iqtisodiyotdagi sifat o'zgarishlari bilan bog'liqdir, bu talab fan-texnika taraqqiyotiga ham to'liq joriy etiladi.

Sanoat ishlab chiqarishi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini yuqori darajaga ko'tarishda inson omilining roli beqiyosdir. Insonlarning tashabbusi, kuch-g'ayrati, jonli ijodkorligi(kreativligi) har qanday taraqqiyotning qudratli kuchi va eng muhim manbai hisoblanadi. Shu sababli ham insonni jamiyatning asosiy ishlab chiqaruvchi kuchi deb ataydilar. U barcha yangiliklarni, shu jumladan, yangi, ilg'or texnika-texnologiyalarni yaratadi, ishlab chiqarishni oqilona tashkil etadi, ilmiy va amaliy kashfiyotlar qiladi. Barcha ishlab chiqarish vositalari inson mehnati bilan harakatga keltiriladi, foydali narsalar hosil qilinadi. Biroq inson faqat asosiy ishlab chiqaruvchi kuchgina emas, shu bilan birga ishlab chiqarish va boshqa ijtimoiy munosabatlarning sub'ekti hamdir. Odamlar faoliyati shu munosabatlar orqali ro'yobga chiqadi. Bu faoliyat yo'nalishi va natijalari hodimning o'z faoliyatida qanday o'y-fikrlarga, tasavvurlarga, maqsadlarga, hayotiy yo'l-yo'riqlarga, muddaolarga va psixologik e'tiqodlarga amal qilishiga bog'liq. Shu sababli inson omilining mohiyati, ahamiyati va mazmuni tahlil etilganda gap faqat inson haqidagina emas, balki avvalo inson yashab, mehnat qilayotgan ijtimoiy munosabatlarning butun tizimi bilan belgilanuvchi ijtimoiy sifatlar, faoliyatni rag'batlantiruvchi omillar va muddaolar haqida borishi kerak.

Ushbu o'rinda mehnat unumdorligi bilan bog'liq tushunchalarning ta'rifiga o'rin beradigan bo'lsak, mehnat iqtisodiyotiga tegishli bo'lgan o'quv adabiyotlarda mehnat unumdorligini oshirish yo'llari juda ko'pligi va xilma-xilligi bayon etilgan. Bunda asosiy e'tiborni ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish evaziga uni avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashtirish, innovatsiyalar hisobiga yangi mashina va texnologiyalarni joriy qilish, ishlayotgan dastgohlarni zamonaviylashtirish, dastgohlardan samarali foydalanish, ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish, unda mehnatni ilmiy tarzda tashkil etishni yaxshilash, ish vaqtidagi yo'qotishlarni bartaraf qilish, xorijdagi va o'zimizdagi sinalgan ilg'or ishlab chiqarish tajribalaridan foydalanish, mehnatga haq to'lash va moddiy rag'batlantirish tizimini to'g'ri tashkil qilish kabilarga qaratishni taqozo qiladi.

Hududlarda sanoat ishlab chiqarishi rivojlanishini iqtisodiy baholashda bir qancha ko'rsatkichlar tizimidan foydalaniladi (1-jadval).

1-jadval**Hududlarda sanoat korxonalarini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy jihatdan baholash ko'rsatkichlari tizimi**

No	Ko'rsatkichlar	Hisoblash usuli
1.	Respublika bo'yicha jami sanoat ishlab chiqarishi hajmida hududlarning ulushi	jamiga nisbatan %da
2.	Yalpi hududiy mahsulot tarkibida sanoat yalpi qo'shilgan qiymati salmog'i	jamiga nisbatan %da
3.	Hududlar bo'yicha iqtisodiyotda band bo'lgan aholi sonida sanoatda band bo'lganlar salmog'i	jamiga nisbatan %da
4.	Hududlar bo'yicha asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarda sanoatga kiritilgan investitsiyalar salmog'i	jamiga nisbatan %da
5.	Hududlar kesimida sanoat mahsuloti hajmi	amaldagi narxlarda, mlrd. so'm
6.	Hududlarda iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish	amaldagi narxlarda, mlrd. so'm
7.	Hududlar kesimida sanoat mahsuloti ishlab chiqarishning o'sish sur'atlari	o'tgan yilga nisbatan %da
8.	Hududlar kesimida iste'mol mollari ishlab chiqarish	amaldagi narxlarda, mlrd. so'm
9.	Hududlar kesimida iste'mol mollari ishlab chiqarishning o'sish sur'atlari	o'tgan yilga nisbatan %da
10.	Hududlar kesimida aholi jon boshiga iste'mol mollari ishlab chiqarish	amaldagi narxlarda, mlrd. so'm
11.	Hududlar kesimida aholi jon boshiga iste'mol mollari ishlab chiqarishning o'sish sur'atlari	o'tgan yilga nisbatan %da

Rus olimlari S.Yu. Glazev va V.V. Lokosovlar o'z tadqiqotlarida sanoat rivojlanishini ifoda etuvchi ayrim chegaraviy-mezon qiymatlarini keltirganlar (2-jadval).

2-jadval**Hududlarda sanoat rivojlanishini ifoda etuvchi ayrim chegaraviy-mezon qiymatlar [5]**

Ko'rsatkichlar	Chegaraviya
Mehnat unumdorligi (1 band kishiga 1000 \$)	27,9
Mehnat unumdorligining o'sish sur'ati, yillik foiz	12,0
Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi, YaIMga nisbatan foizda	25,0
Asosiy fondlarning eskirishi, foiz	40,0
Sanoatda qayta ishlovchi tarmoqlarning ulushi, foiz	70,0
Ishlab chiqarishning rentabelligi, foiz	15,0
YaIMda moddiy ishlab chiqarishning ulushi, foiz	66,0
Moddiy ishlab chiqarishda eksportning ulushi, foiz	25,0
Investitsiyada xorijiy kapitalning ulushi, foiz	25,0
Eksportda qayta ishlovchi sanoat mahsulotining ulushi, foiz	50,0

Innovatsion mahsulotning ulushi (jami sanoat mahsulotida, foiz)	15-20
Mehnat unumdorligining o'rtacha yillik o'sish sur'ati, foiz	6,0

Fikrimizcha, keltirilgan ko'rsatkich va qiymatlar o'zgaruvchan xarakterga ega bo'lib, mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanish darajasi va xususiyatlari o'zgarib borishi bilan ularning ham qiymatlari o'zgarib boradi. Sanoatning barqaror rivojlanishini belgilab beruvchi omillarni biz shartli ravishda ikki guruhga ajratib quyidagicha tizimlashtirdik

Yuqorida keltirilgan hudud sanoatining rivojlanishini belgilab beruvchi aksariyat ichki omillar hududning “sanoat ishlab chiqarish salohiyati”ni ham belgilab beradi. Ushbu salohiyatni yuzaga chiqarishda hududdagi qulay investitsiya muhiti va investitsiya jozibadorligi muhim o'rin tutadi.

Mazkur ko'rsatkichlar tizimidan foydalanish hududlarda sanoat korxonalarining rivojlanishi holati va dinamikasini tahlil etish hamda tegishli xulosalar chiqarishga imkon yaratadi.

Fikrimizcha, bugungi kunda mamlakatimiz uchun eng muhim masalalardan biri, sanoat tarmoqlarini barqaror rivojlantirish orqali ishlab chiqarish va aholining sanoat mahsulotlariga o'sib borayotgan talabini qondirish hisoblanadi. Bu sanoat mahsulotlari bilan ichki bozorni to'ldirish va eksportga chiqarish orqali mamlakat valyuta zaxiralarini mustahkamlashga zamin yaratadi.

Иқтибослар/References

1. Кинаш, И.А. Организация системы управления ресурсосбережением на предприятии / Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. - 2015. - №11. - С. 112-119.
2. Бессонов, А.С. Технологии ресурсосбережения в строительстве и их применение на современном этапе / научные исследования и инновации. - 2017. - № 2. - С. 18-24.
3. Глазьев С.Ю., Локосов В.В. Оценка предельно критических значений показателей состояния российского общества и их использование в управлении социально - экономическим развитием. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 4 (22) 2012. С. 26, 31, 33, 36.; Локосов В.В. Стабильность общества и система предельно-критических показателей его развития. Методика и техника социологических исследований. // Наука, 1998, № 4. - С. 89.
4. Судакова А. Бюджетное планирование и прогнозирование : учебное пособие- Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2019. - 308 с
5. Андропова И. В., Чижевская Е. Л. Ресурсоэффективная стратегия развития: взаимодействие нефтяных корпораций и региона // Нефтегазовое дело, 2006, №2 https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_efficiency

ИЖТИМОЙ ДАВЛАТНИНГ ҚАДРИЯТИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ

Нарзулла Жўраев
сиёсий фанлари доктори, профессор

Annotatsiya. Ушбу мақолада давлат жамият ижтимоий синфий моҳиятини ўзида мужассам этган сиёсий институт ҳисобланиши, уни бошқариши, йўналтириши ҳақида сўз йуритилади. Янги Ўзбекистон давлати бутунлай янги тарихий шароитларда “ инсон манфаати ҳар нарсадан улуғ”, “халқ давлатга эмас, давлат халққа ҳизмат қилиш шарт” деган шиорларни айна Соҳибқирон Амир Темур давлатчилиги тажрибалари асосида илгари сурилаётгани ҳақида ва бутунлай янги Ўзбекистон ижтимоий давлати барпо этилмоқдалиги ҳақида ёзилган.

Калит сўзлар. Давлат, сиёсий уюшма, Янги Ўзбекистон, суверен, демократик, ҳуқуқий, ижтимоий, феноменал жиҳатлар.

Annotation. In this article, it is said that the state is considered a political institution that embodies the social class essence of the society, it is managed and directed. It is written about the fact that the new state of Uzbekistan in completely new historical conditions is promoting the slogans "human interest is greater than everything", "the people must serve the people and not the state, the state must serve the people" based on the experiences of the statesmanship of Sakhibqiran Amir Temur, and about the establishment of a completely new social state of Uzbekistan.

Keywords: State, political union, New Uzbekistan, sovereign, democratic, legal, social, phenomenal aspects.

Давлат – жуда мураккаб, кўпқиррали ҳодиса. У замон зайли билан ҳар бир даврни ўз талаблари, қонуниятлари, ижтимоий-сиёсий эҳтиёжлари асосида такомиллашиб борадиган жонли организм. Давлат – турли даврларда турли шуклларда намоён бўлган ўз даври талабларидан келиб чиқиб, жамиятни бошқарган, йўналтирган.

Давлат масаласи, давлат тушунчаси атрофидаги қарашлар ҳамма вақт ижтимоий фанларнинг асосий муаммоларидан бири бўлган. Давлатнинг феноменал жиҳатлари фалсафада фалсафий, мантиқда мантиқий, социологияда ижтимоий, ҳуқуқшуносликда ҳуқуқий, сиёсатшуносликда сиёсий бошқарув тамойиллари доимий равишда ўрганилади. Ҳатто психология, педагогика, антропологияда давлатчилик, унинг генезиси ривожланиш босқичлари, тараққиёт ва таназзул асослари чуқур ўрганилади.

Давлат тушунчаси ва давлатнинг феноменал жиҳатларига ҳар бир давр олимлари, мутахассислари, сиёсий ва ҳуқуқий арбоблари янгича ёндашишади. Унинг бутунлай янги қирраларини кашф этишади.

Давлат ижтимоий воқелик сифатида унинг мазмуни, фаолият турлари, динамикаси ва диалектикаси нуқтаи назаридан конкрет макон ва конкрет замонда фаолият юритаётганда ўзининг фақат ўзигагина хос бўлган бошқарув усулларига, сиёсий позицияси, ички ва ташқи сиёсати, шакллари, сиёсий дипломатия, иқтисодни бошқариш, ижтимоий ҳимоя сиёсатини амалга ошириш

шакл ва услублари билан бир-биридан фарқ қилади. Айни пайтда давлатшунослик билан боғлиқ фанлар давлатчиликнинг истиқболи, инсон цивилизацияси, унинг эволюцион ривожланиши генезисидан, тарихий тажрибасидан унумли фойдаланади ва ўз келажагини белгилайдиган стратегик мақсадларни амалга оширади.

Давлат қотиб қолган тушунча эмас. Айни пайта реал воқеликда бир хил, соатдай ўзгармас фаолият юритадиган механизм ҳам эмас. У ҳар бир даврнинг талабларидан, сиёсий ва ижтимоий, ҳуқуқий ва ахлоқий эҳтиёжларидан келиб чиқиб такомиллашиб боради. Иқтисодий ва ижтимоий ҳаёт давлатнинг ўзини-ўзи “таъмирлаб” ислоҳ қилиб, янгилаб боришни тақозо этади. Жамият қурилиши ва ҳаёт талаблари шуни тақозо этади. Ана шу нуқтаи назардан давлат ялпи ҳаёт моҳиятини, кишилиқ жамияти мазмунини, уни ташкил этган халқ, мақсад ва манфаатларини ўзида ифода этган кўпқиррали, кўпоҳангли, кўпмазмунли сиёсий механизмдир.

Давлатни ташкил этиш, унинг ташкилий тизимини юқори даражада яратишда ижтимоий гуруҳларинг, одамларнинг иқтисодий ва ижтимоий манфаатлари асосий ўрин тутаяди.

Давлат жамият ижтимоий синфий моҳиятини ўзида мужассам этган сиёсий институт ҳисобланади, уни бошқаради, йўналтиради. Ахлоқий, маънавий тартиб ўрнатади. Иқтисодий ва ижтимоий тизимни ҳимоя қилади.

Айтиш мумкинки Давлат – бу сиёсий уюшма. У маълум бир ҳудудда аҳолини ташкилий жиҳатдан бирлаштиради. Ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий жиҳатдан мувофиқлаштиради. Ана шундан келиб чиқиб, давлатнинг ижтимоий йўналтирилган, инсон манфаатларига ҳизмат қиладиган халқчил ижтимоий давлат юзага келади.

Ижтимоий давлатнинг табиати, ўзига хослиги шундаки, у маълум ҳудудда вақ ва фазо уйғунлигини таъминлайди. Инсоннинг кундалик ҳаётини эҳтиёжлари билан унинг қалб кечинмалари, руҳий ҳолати, кундалик кайфияти, ҳаётини иштиёқи билан боғлиқ бўлган қадриятини жиҳатларни ўзида мужассам этади.

Ахлоқ – давлат бошқарувида алоҳида мазмунга эга. У адолат, эзгулик, бағрикенглик, инсонпарварлик, қонун устуворлиги, инсон ҳуқуқларини тўла ҳимоя қилиш ва таъминлаш билан боғлиқ бўлган маънавий-руҳий ҳодиса. Зотан, ҳар қандай давлатнинг қудрати, унинг нечоғлиқ адолат тамойилларига риоя қилганлиги билан белгиланади. Бу борада ўзбек давлатчилиги айтиш мумкинки, катта тажрибага эга. Бугун дунё жуда катта тезликдаги ўзгаришлар жараёнига гувоҳ бўлмоқда. Бутунлай янги давлатчилик тамойиллари, хусусан, ривожланган давлатларда дунёни бўлиб олиш, унга эгалик қилиш иштиёқи кучайиб бораётган бир пайтда, адолатли бошқарув ва инсон манфаатлари ҳимоя қилинган ижтимоий давлатга эҳтиёж тобора ошиб бормоқда. Ана шундай пайтда биз ўрганадиган замонавий шароитда мумтоз давлатчилик тажрибаларимизни кенг миқёсда қўллашни ҳаётнинг ўзи тақозо этмоқда. Биргина Соҳибқирон Амир Темурнинг “Мен мамлакатимнинг бу бурчагидан нариги бурчагигача бир ўспирин бола бир лаган тиллани бошига қўйиб, пиёда ўтиб кетса, биров қўл чўзмайдиган салтанат

курдим” деган гапига эътибор берсак, Амир Темур давлатчилиги том маънодаги ижтимоий давлат эканлигини англашимиз қийин эмас. Зотан, айти ана шундай давлатда инсон шаъни, кадр қиммати юқори даражада баҳоланган, унинг ҳуқуқлари тўла қафолатланган бўлади.

Янги Ўзбекистон давлати бутунлай янги тарихий шароитларда “ инсон манфаати ҳар нарсадан улуг”, “халқ давлатга эмас, давлат халққа хизмат қилиш шарт” деган шиорларни айти Сохибқирон Амир Темур давлатчилиги тажрибалари асосида илгари сурмоқда. Бутунлай янги Ўзбекистон ижтимоий давлати барпо этилмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги конституцияси ижтимоий давлат қуришининг ҳуқуқий асоси бўлиб дунёга келди. Конституциянинг 1-моддаси янги таҳрирда, бутунлай янги мазмунга эга бўлди. Жумладан, “Ўзбекистон – суверен, демократик, ҳуқуқий, ижтимоий ва дунёвий давлат” деб белгиланди.

Давлатнинг ягона ва бирдан-бир манбаи халқ. Демак, у инсонга хизмат қиладиган, унинг фаровон, бахтли, саодатли турмуш тарзини ташкил этадиган улкан ижтимоий-сиёсий кадрят. Чиндан ҳам давлат халқ хизматкорига, инсон манфаатларини ҳимоя қиладиган кучли ва мустаҳкам сиёсий бошқарув механизмига айланмоқда. Ана шу ҳолатнинг ўзи янги Ўзбекистон ижтимоий давлатининг кадрятлий жиҳатларини белгилайди.

Янги таҳрирдаги конституциянинг 2-моддасида “Давлат халқ иродасини ўзида ифода этади, унинг манфаатларига хизмат қилади. Давлат органлари ва мансабдор шахслар жамият ва фуқаролар олдида жавобгардир” деб белгиланган. Ана шунинг ўзи тобора ривожланиб, куч-қудратга тўлиб бораётган ва жамият томонидан кенг қўллаб-қувватлаб келинаётган янги олий инсонпарвар мақсадларга эга бўлган Ўзбекистон ижтимоий давлатининг сиёсий, ахлоқий, маънавий қиёфасини кўрсатади.

Иқтибослар/References

1. “2022-2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” <https://lex.uz>
2. Amir Temur “Temur tuzuklari” – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi,. 2018, 187-bet.
3. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 1-2 моддалар.

ISSUES OF IMPLEMENTING THE PRINCIPLES OF THE SOCIAL STATE IN THE NEW UZBEKISTAN.

Shohida Sodikova

Professor of the International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of science in Sociology, D.Sc

Lobar Eryigitova

Head of the Department at CAMU International Medical University,
Doctor of philosophy in Sociology, Ph.d

Abstract: This article describes some aspects of the full implementation of social state principles in our country. Also, some aspects of the activities carried out in the field of inclusiveness in Uzbekistan in recent years have been analyzed.

Key words: inclusive activity, inclusive education, social protection of disabled people, inclusive society, social cooperation, social partnership.

In the direction of reforms in all aspects of social life, initiated in order to create a new Uzbekistan, the issues of full implementation of the principles of the social state in public administration have taken a large place. In the following years, glorifying human dignity, ensuring the interests of citizens, and achieving sustainable development by making them happy with their way of life in New Uzbekistan has risen to the level of a priority state policy and a progressive trend of modern management. The main goal of our large-scale reforms is to turn the new Uzbekistan into a country of people who live happily from their work, a comprehensively developed social space. is finding its expression. [2.b-7] It is gratifying that the focus on inclusiveness in this direction has risen to the level of an important direction of the ongoing reforms.

Inclusion comes from the Latin word *insulido*, which means to join, to be a full participant, to achieve equal partnership . At the end of the 20th century, this term was first used in the field of science as a concept representing the inclusion and integration of people with disabilities into society, but now the scope of this term has expanded dramatically. This event is now considered as a factor for activating educational processes, achieving equal rights, agreeing on establishing mutual cooperation and joint activities in many fields, showing each subject as a full participant in the process, realizing their strengths.

The leader of our country, our honorable president Sh. Mirziyoyev, has emphasized many times in his speeches about the need to carry out large-scale work on creating an inclusive society in our country. This activity is especially visible in the practical results of the state programs conducted in recent years for comprehensive support of low-income segments of the population and disabled people who need active integration into society. In his speech on the occasion of the International Day of People with Disabilities, the President paid special attention to the implementation of systematic and complex measures in this regard in our country and said, "I am sure that we are mobilizing all our strength and capabilities. opportunities have been created for

our citizens with disabilities not to feel alone, to acquire the necessary knowledge and skills, to be more active in all aspects of life, to engage in physical education and sports, and to engage in art." An inclusive society broadly embodies inclusive education and inclusive collaboration. According to scientists working in this regard, the role of social partnership in the development of inclusive education is incomparable. That is why one of the main principles of development of inclusive education is social partnership. Social partnership is a communication system aimed at solving specific social problems existing in society and reaching a consensus on a single position based on mutual cooperation and coordination of interests of state authorities and institutions of civil society. It is noteworthy that strong legal foundations for building an inclusive society are being created in our country. The Law of the Republic of Uzbekistan dated September 25, 2014 "On Social Partnership" was an important document adopted in this regard [3, UZQ-376, p-7].

Today, in the conditions of rapid development of the field of modern education, which has become a vital necessity, wide use of opportunities for social partnership, adapting it to all aspects of society's life is becoming important. An inclusive approach ultimately creates an environment of mutual understanding, support and consensus in various aspects of community life. In our country, in the course of studying the world experience, holding three-generation meetings in neighborhoods, connecting young people with intellectuals, entrepreneurs, and ensuring cooperation between families, neighborhoods, and educational institutions, inclusive dialogue gives particularly effective results. In particular, activities related to inclusive education and training in school, which is a specialized form of social work, deserve attention. If we refer to the world experience in this regard, for the first time social work was introduced as an inclusive practice in public schools in the state of New York, USA, in order to meet the educational needs of children with disabilities.

After close cooperation between home and school began to produce positive results, this practice was widely used in Chicago, Boston, Hartford, and Connecticut in 1906-1907. The first school social workers who provided the family-school partnership that is the basis of inclusive education were "visiting teachers". American scholar Mary Richmond (1861-1928) emphasized the importance of the "visiting teacher" service, which has a strategic position between the family and the school and establishes an inclusive dialogue. [4.b-4] In this direction, Columbia University professor J. Epstein, S. Scientists such as Germain conducted research of practical importance. In particular, in their research, family-school, community-school partnerships through inclusive education, as well as help the child, parents and society develop social competence, and at the same time increase the school's ability to respond to the needs and desires of children, parents and society. gave his conclusions.

It is known from today's world development practice that the equal, harmonious and consistent action of people, communities and states in an inclusive environment should be carried out in a social direction, not as an individual approach of any society or individuals. Especially in our New Uzbekistan, where the honoring of human dignity is given priority, such a movement is gaining a wider social meaning, such a movement

is gaining a wider social meaning. In the social state being built in our country, the role of inclusiveness is evident in the following important principles:

- realization of human dignity through his abilities and opportunities;
- formation of every person or team as a real participant of socio-political and creative activity;
- every person, society or state has a voice, place and role in an environment based on equality;
- each one of a person collective aspirations trend support ;
- each one person and of the team strong sides to determine of the state priority policy as set ;
- the team factor variety and individuality void who does not environment create;
- of the person in society done being increased of reforms real initiator as manifestation to be
- each one human being for professional , intellectual and artistic in development the most high to the status , i.e. " professional to the level of " perfection ". reach for opportunities create

Today, inclusiveness is based on the integrity and interdependence of all humanity, so many problems require work not only at the regional, but also at the global level. Today it is clear to everyone that the development of this factor is the basis of interpersonal, inter-community and inter-state integration. For this reason, we have reason to say that inclusive relations are a social phenomenon specially suitable for the environment of New Uzbekistan. As a result of the lowering of vertical management structures to the lowest level of society, i.e. neighborhood level, in the next stages of reforms in the field of public administration in our country, stable legal and social foundations for large-scale formation of the population were provided. Deputy mayors, youth leaders, and active women working in the neighborhoods today are forming a system of both vertical and horizontal public attention among representatives of different strata of the population, creating a general inclusive environment in the society by ensuring equal, fair, equal conditions and decent living conditions. Work is carried out on the basis of the principle of "human interests first". In order to improve public administration in our country by 2030, reduce poverty and join the ranks of countries with above-average income, most importantly, to ensure inclusive social development, he defined the main priorities for the establishment of New Uzbekistan.

Иқтибослар/References

1. Sh. Mirziyoev. Development strategy of new Uzbekistan. Tashkent, - "Uzbekistan" Publishing House, 2022.
2. M. Bekmurodov. Contemporary Management Sociology. "Yoshlar" Publishing House, 2020.
3. ORQ-376, Law "On Social Partnership" Lex.uz.docs/2468214 4.[4]-J. Bekmurodov. Inklyuzivnoe obshchestvo-nravstvennaya gosudarstva. aktualno/uz/ru/2023.18.06
5. Sh. Sodikova. Sociology of change. Tashkent, "Akademnashr" Publishing House, 2021.

ИЖТИМОЙ ДАВЛАТДА НОГИРОНЛИГИ БЎЛГАН ШАХСЛАРГА ИНКЛЮЗИВ ЁНДАШУВ

Тошпўлат Матибаев

Халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгаши депутати,
Социология фанлари доктори, профессор
e-mail: tashpulat@mail.ru

АННОТАЦИЯ. Ушбу мақола ногиронларнинг замонавий жамиятга ижтимоий қўшилишига бағишланган бўлиб, у ерда 650 миллиондан ортиқ одам чекловларга дуч келади. Таъкидланишича, кўплаб ногиронлар таълим, иш билан таъминлаш ва ҳаётнинг бошқа муҳим соҳалари мавжуд емаслиги сабабли жамиятнинг чеккасида қолмоқда. Ривожланаётган мамлакатларда бу муаммо соғлиқни сақлашнинг етарли емаслиги ва ногиронлар сонининг кўпайишига олиб келадиган бошқа омиллар туфайли кучаймоқда. Бирок, ривожланган мамлакатларда инклюзив сиёсат ва қонунчиликнинг муваффақиятли мисоллари шуни кўрсатадики, тегишли чора-тадбирлар ва дастурлар билан ногиронлар жамиятда тўлиқ иштирок етишлари мумкин. Муаллиф ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенцияда назарда тутилганидек, ногиронларнинг ҳуқуқларини амалга ошириш бўйича кейинги ҳаракатларни талаб қилади.

Калит сўзлар: жамият, таълим, ҳаёт, тиббий ёрдам, инклюзия, дастурлар, ногиронларнинг ҳуқуқлари

ABSTRACT. This article is devoted to the social inclusion of people with disabilities in modern society, where more than 650 million people face restrictions. It is noted that many people with disabilities remain on the periphery of society due to the unavailability of education, employment and other key areas of life. In developing countries, this problem is exacerbated by inadequate health care and other factors leading to an increase in the number of people with disabilities. However, successful examples of inclusive policies and legislation in developed countries indicate that, with appropriate measures and programs, people with disabilities can fully participate in society. The author calls for further efforts to realize the rights of persons with disabilities, as provided for in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Keywords: society, education, life, medical care, inclusion, programs, rights of persons with disabilities

Кириш. Бугунги кунда жаҳонда 650 миллиондан кўпроқ ногирон бор. Агар уларга кенгайган оилаларининг аъзолари қўшилса, ҳар куни ногиронликдан бевосита ёки билвосита азоб чекаётган одамларнинг сони ваҳимали кўрсаткич – 2 миллиардга етади [1]. Ер қуррасининг барча минтақаларида, жаҳондаги барча мамлакатларда ногиронлар кўпинча жамиятнинг чеккасида яшайди, улар айрим асосий соҳаларда тўлақонли турмуш кечириш имкониятидан маҳрум. Улар мактабга қатнаш, иш топиш, ўз турар жойига эга бўлиш, оила қуриш ва фарзандларини тарбия қилиш, ижтимоий фаолият ёки сайловда иштирок этиш

каби умидлардан маҳрум. Ногиронлиги борларнинг аксарияти учун дўконларга, жамоат биноларига кириш, жамоат транспорти ва ҳатто ахборотдан фойдаланиш имконияти ҳам орзу бўлиб қолмоқда. Ногиронлиги борлар жамиятнинг жаҳондаги энг ноқулай аҳволда қолган қатлами ҳисобланади. Тахминий ҳисоб-китоблар кишини шошириб қўяди. Улар энг камбағал одамларнинг 20 фоизини ташкил этади; ривожланаётган мамлакатлардаги ногиронлиги бор болаларнинг 98 фоизи мактабга бормайди, кўча болаларининг 30 фоизи ногирон ҳисобланади; ва катта ёшдаги ногиронлар ўртасида саводхонлик даражаси атиги 3 фоизни, баъзи мамлакатларда ногирон аёллар учун 1 фоизни ташкил этади. Агар камбағаллар ўз умрлари давомида ногирон бўлиш хавфи остида эканлигини ҳисобга олсак, ногиронлик ҳам, бундай шахсларнинг кўпинча камситиш ва яккалаб қўйиш жабрдийдалари бўлишларини ҳисобга олсак, камбағалликнинг сабабига айланиши мумкин. Ногиронлик саводсизлик, яхши овқатланмаслик, тоза ичимлик суви йўқлиги, касалликларга қарши эмлашнинг паст даражаси ҳамда зарарли ва хавфли меҳнат шароитлари билан чамбарчас боғлиқдир

Ер куррасининг аҳолиси мунтазам ортиб бормоқда, шу билан бирга жаҳондаги ногиронлар сони ҳам кўпаймоқда. Ривожланаётган мамлакатларда ҳомиладорлик даврида ва туғруқ пайтида етарлича тиббий кузатиш бўлмаслиги, юқумли касалликларнинг, табиий офатларнинг, қуролли можароларнинг кўпайиши, ер устидаги миналарнинг, ўқотар қуролларининг тарқалиши ҳам беҳисоб яраланиш, касалликлар ва доимий хусусиятга эга жароҳатларнинг сабаблари ҳисобланади. Фақатгина йўл-транспорт ҳодисалари оқибатида ҳар йили миллионлаб одамлар жароҳатланади ва ногирон бўлади.

Ривожланган мамлакатларда Иккинчи жаҳон урушидан кейин ўртача умр кўриш давомийлиги мунтазам ортиб бормоқда, бу эса тобора кўпроқ одамлар кексайган пайтида ногирон ҳолда турмуш кечиришини англатади. Кўп ногиронларнинг юқори даражадаги қашшоқликка маҳкум бўлишлари, кўпинча, уларнинг аҳволи писанд қилинмаслиги ва эътиборга олинмаслиги туфайли рўй беради, шунингдек бошқарув, сиёсат ва ривожланиш дастурлари бу шахсларни истисно этиши ва уларнинг булардан фойдаланиш имкониятига эга эмаслиги ёки мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётига жалб этилиш ҳуқуқини кафолатламаслиги оқибатида янада ёмонлашади. Ногиронларнинг асосий ҳуқуқларини амалга ошириш ва ҳимоя қилишга йўналтирилган махсус қонунчилик ҳужжатлари қабул қилинган камдан кам ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда ногиронлар ўқиш, ишлаш, оилага эга бўлиш ва ўзларининг фуқаро ҳуқуқларини амалга ошириб, салоҳиятларини намоён этиши ва мустақил турмуш тарзига эга бўлиши мумкин. Жамият аввал уларга жамият ҳаётида тўлиқ иштирок этишга ҳалақит берадиган моддий ва муносабатларга доир тўсиқларни бартараф этганлиги учунгина улар бундай имкониятга эга бўлди.

Халқаро ҳамжамият ушбу муваффақиятларни эътироф этиб, барча ногиронларнинг кадр-қиммати ва қадриятларини ҳимоялаш мақсадида

Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенция қабул қилган. Ўзбекистон ҳам ушбу Конвенциянинг аъзосидир.

Мамлакатимизда сўнги йилларда аҳолининг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш, давлат томонидан фуқароларга ижтимоий хизмат кўрсатиш кўлами ва турларини кенгайтириш бўйича тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, ижтимоий дастурларни молиялаштириш харажатлари ЯИМга нисбатан 2 бараварга ошиб, кам таъминланган нафақа олувчи оилалар қамрови 5 баробарга кўпайди ҳамда ногиронлиги бўлган шахслар ва ногиронлиги бўлган болаларнинг парвариши билан банд бўлганлар учун янги нафақа турлари жорий этилди [2]. Янги таҳрирда қабул қилинган Конституцияда меҳнатга лаёқатсиз ва ёлғиз кексалар, ногиронлиги бўлган шахслар ҳамда аҳолининг ижтимоий жиҳатдан эҳтиёжманд бошқа тоифаларининг ҳуқуқлари давлат ҳимоясида бўлишининг белгиланганлиги мазкур соҳани ягона ёндашув асосида ислоҳ қилиш зарурлигини тақозо этмоқда. Хусусан, давлатнинг ногиронлиги бўлган шахсларнинг ишга жойлашиши ва таълим олишига кўмаклашиши бўйича конституциявий мажбуриятлари бажарилишини таъминлаш мақсадида мазкур йўналишда амалга оширилаётган чора-тадбирларни самарали мувофиқлаштириш тизими жорий этилиши талаб этилмоқда.

Янгиланган Конституциянинг 1-моддасига “Ўзбекистон – бошқарувнинг республика шаклига эга бўлган суверен, демократик, ҳуқуқий, ижтимоий ва дунёвий давлат” деган тушунчанинг ёки модданинг киритилгани бежизга эмас, деб ўйлайман. Айтмоқчиманки, мамлакатимиз тарихида биринчи марта Ўзбекистон ижтимоий давлат эканлиги Конституция даражасида мустаҳкамланди [3].

Давлатнинг ижтимоий мажбуриятларига оид нормалар қарийб уч бараварга ортди. “Ижтимоий давлат” негизида “Инсон қадрини улуғлаш” ғояси ётар экан, бу ҳар бир фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатларини кафолатлаш, сифатли таълим ва тиббий хизмат, болалар, хотин-қизлар, қариялар, ногиронлиги бор шахсларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, муҳтожлар бандлиги, ҳимояга муҳтож оилаларни уй-жой билан таъминлаш, хавфсиз меҳнат шароитларини кафолатлаш дегандир.

Янги таҳрирдаги Конституцияда эълон қилинган «ижтимоий давлат» тамойилларини инобатга олган ҳолда, фуқароларнинг ижтимоий ҳимояга оид ҳуқуқларини ва манфаатларини сўзсиз таъминлаш, аҳолига ижтимоий хизматларни кўрсатиш сифатини тубдан ошириш ҳамда мазкур соҳага илғор халқаро стандартларга асосланган мутлақо янги бошқарув тизимини жорий этиш мақсадида 2023 йилнинг 1 июнида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аҳолига сифатли ижтимоий хизмат ва ёрдам кўрсатиш ҳамда унинг самарали назорат тизимини йўлга қўйиш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармтони қабул қилинди [4]. Унга кўра, комплекс ёндашув асосида профессионал ижтимоий ҳимоя тизимини жорий қилиш, ижтимоий ҳимоя тизими самарадорлиги ва манзиллилигини ошириш орқали аҳолининг кўмакка муҳтож қатлами ижтимоийлашувини таъминлаш, ижтимоий ҳимояни маҳалла

даражасигача ташкил этиш, оғир ҳаётий аҳволга тушиб қолган аҳолига индивидуал ёндашувга мувофиқ ижтимоий хизмат ва ёрдам кўрсатишни йўлга қўйиш, аҳолининг ижтимоий суғурта механизмлари билан қамраб олинишни кенгайтириш, хавф гуруҳларига тушиб қолган оилаларни аниқлаш ва комплекс ижтимоий хизматлар кўрсатиш орқали уларнинг оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолишининг олдини олиш, ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳаёт кечирishi учун қулай муҳит яратиш давлат томонидан аҳолини манзилли ҳимоя қилишнинг асосий йўналишлари этиб белгиланди.

Мамлакатимиз Конституциясининг 1-моддасида Ўзбекистон ижтимоий давлат экани белгиланган экан, шунга мувофиқ, 2023 йил 1 июнда аҳолига сифатли ижтимоий хизмат ва ёрдам кўрсатиш бўйича фармон қабул қилиниб, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ташкил этилди. Ўтган вақт мобайнида ўндан ортиқ давлатнинг тажрибаси чуқур ўрганилди, малакали экспертлар жалб қилинди [5]. Шу асосда олиб борилган таҳлилларга кўра, бу соҳа 30 йил олдинги тизимда қолиб кетган, фақат давлат ажратган пулни тарқатиш билан шуғулланган. Бу айрим одамларни ўзини ўнглаб олишга эмас, ёрдам кутиб яшашга ўргатиб қўйган. Мисол учун, меҳнатга лаёқатли кишиларга ҳам нафақа тўлаб келинган. Ногиронлиги борларни тиббий ва ижтимоий реабилитация қилиш, касбга ўргатиш орқали ҳаётга қайтаришга етарлича эътибор берилмаган.

Шунинг учун Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 20 февраль куни ижтимоий ҳимоя соҳасидаги устувор вазифалар муҳокамаси юзасидан ўтказилган видеоселектор йиғилишида давлатимиз раҳбари бу тизимни тубдан ислоҳ қилиш, ижтимоий ёрдамнинг манзиллилиги ва натижадорлигини таъминлаш зарурлигини таъкидлади [6]. Яъни соҳада умумий ишлаб бўлмайди. Ҳар бир оила ва инсон тақдирига алоҳида, профессионал ёндашиш лозим. Ижтимоий хизмат тўғри йўлга қўйилса, эҳтиёжманд фуқаролар жамиятда ўз ўрнини топади. Йиғилишда шу борадаги устувор вазифалар белгиланди. Аввало, ижтимоий хизмат ва ёрдамни маҳалла даражасида ташкил этиш масалалари кўриб чиқилди. Сўнгги ойларда кам таъминланган оилалар манзилли ўрганилгани ҳамда тизим шаффоф қилингани натижасида доимий даромадга эга оилалар бундай тоифадан чиқарилган. Аксинча, ўзгалар парваришига муҳтож, ёлғиз яшаётган 2 минг кишига ёрдам кўрсатиш йўлга қўйилган. Умуман, ижтимоий ҳимоя тизими билан 250 та хизмат қамраб олинган бўлса-да, маҳалладаги аҳоли уларнинг ярмини ҳам билмайди. Шу боис 1 июндан ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳолини аниқлаш тартиби ва улар билан ишлаш тизими ўзгаради. Бунда эҳтиёжманд тоифани аниқлаш бўйича мезонлар ишлаб чиқилади ва уларнинг айнан қандай ёрдамга муҳтожлиги аниқ белгилаб берилади. Муҳтожларнинг ҳар бири бўйича индивидуал ижтимоий хизматлар дастури бўлади. Бу борада ягона саволнома жорий қилинади. Хонадонга “маҳалла еттилиги”нинг қайси вакили киришидан қатъий назар, оиладаги муаммо ва имкониятлар аниқланиб, “ижтимоий портрети” чизилади. Ёрдамдан сўнг хонадонда нима ўзгаргани мониторинг қилиб борилади. Бу ерда гап

маблағни қисқартириш ҳақида эмас, уни ўз эгасига – ҳақиқий муҳтожларга бериш ва жамиятга интеграция қилиш ҳақида кетмоқда. Яна бир муҳим жиҳати, маҳалладаги барча ижтимоий хизматларни босқичма-босқич ижтимоий хизмат кўрсатиш шартномаси орқали тақдим этиш йўлга қўйилади. Бунда хизмат кўрсатувчи ҳам, ёрдам олувчи ҳам ўзига мажбурият олади.

Энди нафақа олувчилар рўйхатиغا, биринчи навбатда, ногиронлиги бор, ота-онаси йўқ, боқувчисини йўқотган, касаллиги ва бошқа сабабга кўра узоқ муддат ишлай олмайдиганларнинг оилалари киритилади. Бошқа фуқароларни “ижтимоий реестр”га киритишда уларнинг фақат даромади эмас, балки харажатлари ҳам баҳоланади. Шу йил 1 октябрдан аҳолига кўрсатиладиган барча ижтимоий ёрдамлар “ижтимоий карта” орқали молиялаштирилади. Келгуси йилдан 40 та туманда реабилитация, соғломлаштириш ва ногиронлиги борларга қаровчиларни ўқитиш бўйича кўп тармоқли ижтимоий хизматлар марказлари ишга туширилади.

Ўзбекистон 2021 йилда Ногиронлиги бўлган шахслар ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияга қўшилган [7]. Бундай шахсларни ишга олган корхона ва ташкилотлар учун бир қатор имтиёзлар берилган. Лекин кўп муассасалар, кўчалар ва бекатлар имконияти чекланган шахслар ҳаракатланиши учун мослашмаган. Мактаб ва коллежларда шароит йўқлиги сабабли ота-оналар ногиронлиги бор фарзандини узоқдаги махсус интернатга жойлаштиришга мажбур. Бу оила учун, айниқса, бола учун жуда оғир. Шу боис энди ногиронлиги бўлган шахсларни ўқитиш, ишга жойлаш ва спортга жалб қилиш бўйича миллий тизим бўлади. Ногиронлиги бўлган шахсларга ишлаш ва касб-хунарга ўқишда тўсиқсиз муҳит яратиш учун уларнинг “меҳнатга лаёқатини белгилаш” амалиётидан воз кечилади. Бунда ногиронлик касалликка қараб эмас, балки шахснинг мустақил ҳаракати, мулоқот қобилияти ва ижтимоий ҳаётдаги иштирокига қараб белгиланади. Туман марказий шифохоналарида тиббий реабилитация хоналари ташкил этилади. Протез воситалари 18 турдан 30 турга, ажратилаётган маблағ эса 1,5 баробар оширилиб, улар билан таъминлаш электрон шаклда бўлади. Бундай воситаларни уйдан туриб, ваучер орқали онлайн ёки “Инсон” маркази ёрдамида исталган ишлаб чиқарувчидан олиш мумкин бўлади. Бино ва иншоотларни қуриш лойиҳаси ногиронлиги бўлганлар учун қулай муҳит яратилганлиги бўйича ҳам мажбурий экспертизадан ўтказилади. Жамоат транспорти, бекатлар ва чорраҳаларда улар учун тўсиқсиз муҳит яратиш чоралари кўрилади. Ходимларининг 50 фоизида ногиронлик бўлган тадбиркорларга давлат буюртмачилари билан тўғридан-тўғри шартнома тузиш имконияти берилади. Бундай шахсларни касбга тайёрлайдиган 4 та ихтисослашган мактаб саноат тармоқларига бириктирилади. Ногиронлиги борлар касаначилик ва ҳунармандчилик асосида яратган маҳсулотларни электрон платформа орқали сотиш йўлга қўйилади.

Спортни ривожлантириш ассоциацияси ташкил этилиб, ногиронлиги бор шахслар маҳалладан бошлаб оммавий спортга жалб қилинади. Ижтимоий ҳимояга муҳтож инсонларда умид ва ўзига ишонч уйғотадиган бадий асарлар

яратилади. Ота-она меҳрига муҳтож болаларни тарбиялаш бўйича ҳам вазифалар белгиланди. Энди жойларда васийлик ва ҳомийлик масалалари, ота-она қарамоғидан маҳрум болалар билан маҳалладаги ижтимоий ходимлар шуғулланади. Бунинг учун ҳокимликлар ҳузуридаги Васийлик ва ҳомийлик комиссиялари тугатилиб, 1 августдан уларнинг ваколати “Инсон” марказларига ўтказилади. Етим ва назоратсиз қолган болаларни қарамоққа олиш бўйича “ихтисослашган тутинган оила” тизими жорий этилади [8]. Ихтисослашган 160 та таълим муассасасида босқичма-босқич “ғамхўрлик” гуруҳлари ташкил қилинади. Ота-онасидан айрилган йигит-қизларга кўмаклашиш тизими ҳам ўзгаради. Энди “Ёшларга ҳамроҳлик” дастури асосида уларни қўллаб-қувватлаш 23 ёшгача этиб белгиланади. Ички ишлар тизимидаги Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлари “Ҳаёт мактаби” сифатида қайта ташкил қилинади. Улар тарбияси оғир болаларни ижтимоий ҳаётга мослаштириш бўйича комплекс хизмат кўрсатадиган масканга айлантирилади. Етим ва ота-она қарамоғисиз қолган болаларга уй-жой бериш тизими ҳам қайта кўриб чиқилади. Бунда “Инсон” марказлари томонидан ҳақиқатда уй-жойга муҳтож ёшлар рўйхати шакллантирилади. Уларга бериладиган уй-жойнинг нархи бозор баҳосидан келиб чиқиб, худудлар кесимида белгиланади.

Таълим соҳасидаги ижтимоий сиёсатнинг асосий вазифаларидан бири – ижтимоий тенгсизликка қарши кураш. Жамиятда сифатли таълим олиш имкониятлари чекланган турли ижтимоий гуруҳлар мавжуд. Шу сабаб ҳам, ижтимоий сиёсат барча фуқаролар ижтимоий-иқтисодий мавқеи ва келиб чиқишидан қатъи назар, таълим олиш учун тенг имкониятларга эга бўладиган шароитларни яратишга қаратилади. Инклюзив таълим, бу – барча болалар, шу жумладан, алоҳида таълимга эҳтиёжи бўлган ўғил-қизларнинг таълим олиши учун тенг имкониятлар яратилишини назарда тутувчи ёндашув, тизим ҳисобланади. Дунёнинг аксарият мамлакатлари шундай таълимнинг муҳимлигини тан олади ва уни ўз тизимларида жорий этган. Жумладан, Швецияда махсус таълимга муҳтож болаларнинг 90 фоизидан ортиғи оддий мактабларда ўқийди. Норвегия ва Финляндияда давлат мактабларида барча болаларни ўқув жараёнига қамраб олишни талаб қиладиган қонунлар қабул қилинган. Ўзбекистонда ҳам инклюзив таълимни ривожлантириш, алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим-тарбия бериш тизими ҳамда қонунчилигини такомиллаштириш борасида муҳим қадамлар қўйилмоқда. Ҳозирча барча болалар ҳам умумтаълим мактабларида бир хил имконият ва шароитда таълим олишини ташкил этиш ишлари тўлиқ йўлга қўйилган, деб айтолмасак-да, жисмоний ёки ақлий нуқсони бор ўғил-қизлар учун ихтисослаштирилган таълим муассасалари ишлаб турибди. Инклюзив таълимнинг асосий мақсадларидан бири таълимдаги ижтимоий тенгсизлик ва камситишларни бартараф этишдир. Қолаверса, ўқувчиларда бағрикенглик ва ўзгаларни борича қабул қилиш кўникмасини шакллантириб, ногиронлиги бор болаларнинг жамиятга интеграциялашуви ва ўз салоҳиятини рўёбга чиқаришини енгиллаштиради. Аммо уни ташкиллаштиришда бундай болалар билан ишлай

оладиган малакали кадрлар етишмаслиги кўплаб тўсиқларни юзага келтириши мумкин. Истаймизми-йўқми, алоҳида эҳтиёжли болалар билан ишлаш ўқитувчидан мустаҳкам билим ва малака талаб қилади.

Давлатимиз раҳбарининг қайси чиқишларини олиб қарамайлик, уларнинг барчасида алоҳида ғамхўрлик билан тилга олинadиган масала бу – аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламини, ижтимоий соҳани ривожлантириш, аҳоли турмуш даражасини яхшилашга қаратилган. Ҳақиқатан, кейинги йилларда қабул қилинган ижтимоий ҳимояга қаратилган ҳужжатларнинг аксариятида янги иш ўринлари ташкил этиш, аҳоли даромадларини ошириш, болалар ва ёшларни, хотин-қизлар ва нурунийларни, ёрдамга муҳтож инсонларни қўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор берилган. Ижтимоий соҳалар ривожини мутлақо янги босқичга кўтаришга қаратилган чоралар белгиланган. Ўзбекистонда пенсия ва нафақалар билан таъминланган аҳоли сони 2023 йил ҳолатига кўра, 4,4 миллиондан зиёдни ташкил этиб, бундан 3,2 миллиони ёшга доир пенсиялар ҳисобланади. 430,2 минг фуқаро ногиронлиги бор пенсионер сифатида рўйхатдан ўтган. 232,1 минг оила боқувчисини йўқотганлик учун пенсия ва 623,7 минг киши эса нафақа олувчи шахсларни ташкил этади [9].

“Ўзбекистон – 2030” стратегиясида ҳам ижтимоий ҳимоя масаласига алоҳида эътибор қаратилган. Мазкур ҳужжатда аҳоли талабларига ва халқаро стандартларга тўлиқ жавоб берадиган ижтимоий ҳимоя тизимини ташкил этиш асосий ғоялардан бири этиб белгиланган. Стратегияда 2030 йилгача эришиладиган биринчи мақсад – ҳар бир инсонга ўз салоҳиятини рўёбга чиқариши учун муносиб шароитларни яратиш кўзда тутилган. Унда 2030 йилгача ижтимоий хизматлар кўрсатиш ва камбағалликни қисқартириш бўйича ислохотларини ўтказишга оид жами етти банддан иборат вазифалар белгиланган. Ушбу вазифалар жумласига профессионал ижтимоий хизматларни кўрсатиш тизимини тубдан такомиллаштириш, ногиронлиги бўлган шахсларни қўллаб-қувватлаш бўйича янги тизимни жорий этиш ҳамда улар учун қулай ва мақбул муҳитни яратиш, болаларни ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш, хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш тизимини кучайтириш киритилган. Профессional ижтимоий хизматларни кўрсатиш тизимини тубдан такомиллаштиришда ижтимоий ҳимоя қилиш тизими билан муҳтожларнинг барчаси тўлиқ қамраб олинади. Бунинг учун эса таъминланган оилаларни аниқлаш ва уларга манзилли ёрдам кўрсатиш мақсадида “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” ахборот тизими яратилди. Нурунийларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш борасида ҳар йили бир миллиондан ортиқ нуруний учун тарихий шаҳарлар, қадимий обидалар, зиёратгоҳлар ва юртимизнинг сўлим гўшаларига саёҳатлар ташкил этилмоқда. Эндиликда нурунийларни қўллаб-қувватлаш дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирлар қамрови камида 30 фоизгача оширилади.

Меҳнатга лаёқатли аҳолини, шу жумладан, ёшлар ва ногиронлиги бўлган шахсларнинг барқарор ва самарали бандлигини таъминлаш орқали ишсизлик даражасини 7 фоизгача тушириш кўзда тутилган [10]. Ҳомиладорлик ва туғиш,

вақтинча меҳнатга қобилиятсизлик, иш берувчи юридик шахс тугатилганда ва тугатилаётган корхонанинг тўловлар учун маблағлари мавжуд бўлмаган ҳолларда ишдан бўшатиш нафақалари, ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисалар оқибатидаги суғурта тўловларини кафолатланган ижтимоий суғурта тизими орқали амалга ошириш ташкил этилади.

Хулоса сифатида шуни қайд этиш лозимки, бу вазифаларнинг ижросини таъминлаш орқали аҳоли талабларига ва халқаро стандартларга тўлиқ жавоб берадиган ижтимоий ҳимоя тизими яратилади. Аммо уларнинг ижросини таъминлаш фақатгина Ҳукуматнинг зиммасида эмас, балки ҳар биримизнинг, бу раҳбар бўладими, хизматчи бўладими, оддий фуқаро бўладими, ўзимизнинг мажбуриятларимизга виждонан ёндашиб, масъулиятни ҳис қилиб ўз вақтида, ўз ўрнида бажаришимизга боғлиқ.

Иқтибослар/References

1. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг расмий – веб-сайти <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/uz/un_uzb_disabilities_uzb.pdf>
2. Lex.uz ахборот - қидирув ва эксперт тизимлари Ўзбекистоннинг барча қонун ҳужжатлари <<https://lex.uz/docs/6480342>>
3. Lex.uz ахборот - қидирув ва эксперт тизимлари Ўзбекистоннинг барча қонун ҳужжатлари <<https://lex.uz/docs/6461609>>
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти <<https://president.uz/uz/lists/view/6398>>
5. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси расмий веб-сайти <<https://constitution.uz/uz/clause/index>>
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти <<https://president.uz/uz/lists/view/7041>>
7. Lex.uz ахборот - қидирув ва эксперт тизимлари Ўзбекистоннинг барча қонун ҳужжатлари <<https://lex.uz/acts/5049511>>
8. Янги Ўзбекистон ахборот агентлиги расмий – веб-сайти <<https://yuz.uz/en/news/prezident-uzbekistana-prinyal-uchastie-v-tseremonii-otkrtiya-igr-buduego>>
9. Ўзбекистон Миллий Ахборот Агентлигининг расмий веб-сайти <https://uza.uz/uz/posts/ozbekiston-2030-izhtimoiy-himoya-tizimi-inson-qadrini-uluglashga-qaratilgan_567204>
10. Камиллов Ф.О., (2022). Ўзбекистонда ногиронлиги бўлган болаларни ижтимоий ҳимоя қилишни институционал такомиллаштириш.

ИЖТИМОЙ ДАВЛАТДА ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ ТЕНГЛИКНИ КАФОЛАТЛОВЧИ ҚАДРИЯТ СИФАТИДА

Абдусалом Адилович Умаров
Социология фанлари доктори, профессор
О.Э. Наврузов

Ш.Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети
Социология ва ижтимоий иш кафедраси
email: otabek101981@gmail.com

Аннотация. Инклюзив жамият барча индивидларнинг жамият фаолиятида тенглик асосида иштирок этишини англатиб, бунда аввало таълим ижтимоий давлат концепциясини таъмин этувчи восита сифатида етакчи ўринга эга институт ҳисобланади.

Таянч сўзлар: тенглик, ижтимоий фаровонлик, рационал фаолият, демократик тамойил, гендер тенглик, тараққиёт стратегияси.

Abstract. Inclusive society means that all individuals participate in the activities of society on the basis of equality, and education is a leading institution as a means of ensuring the concept of a social state.

Key words: equality, social welfare, rational activity, democratic principle, gender equality, development strategy.

БМТ нинг **Минг йиллик ривожланиш дастури** айнан ижтимоий давлат концепциясини ифода этиб, халқаро миқёсда умумий фаровонликни таъминлаш чора-тадбирлари белгиланган. Умумий фаровонликка эришишда таълим тизимининг ўрни бениҳоя катта аҳамиятга эга. Жумладан, ушбу дастурни ифода этувчи 2030 йилгача барқарор ривожланиш дастурининг 10.2 бандида барча индивид ва гуруҳларни ҳамкорликда дунё миқёсида тинчликни таъминлаш ва умумий фаровонликка эришишга буюрилади [1. б- 28]. Шахсининг касбий, ахлоқий ва жамоавий фаолияти мавжуд меъёрларга асосланиши ва шунга кўра фаолият англанганлик даражасида муайян қадрият элементларини намоён қилади. Индивид ижтимоий фаолият траекториясини илмий аниқлаш ва йўналтиришда таълим омилини ҳисобга олиш ва тадқиқ этиш бугунги кунда халқаро ҳамжамият олдида муҳим ижтимоий-маънавий масалалардан бўлиб турибди.

Хусусан, UNESCO ташаббуси билан халқаро доирада 2003 йилдан буён “сифатли таълимга эришиш, имконият ва ресурслардан оқилона фойдаланиш, касб-ҳунар таълими тизимини ишлаб чиқиш, чегарасиз таълимни қўллаб-қувватлаш ишлари олиб борилмоқда” [2. б- 24]. Халқаро ва минтақавий миқёсда олиб борилаётган ислохотларнинг бош мақсади инсон омилига хизмат қиладиган қадрият ва тамойилларни ишлаб чиқишдан иборат бўлиб, бунда инсон манфаатларига хизмат қиладиган қадриятларни илмий таҳлил этиш иборат. Амал

қиладиган қадриятларга нисбатан ёндашув фаолиятларини белгилашда диний, миллий, иқтисодий, сиёсий омиллар таъсири ўзида хилма-хилликни касб этади.

Таълим ижтимоий, ҳудудий ва миллий воқеяликка нисбатан эътиборсиз бўла олмайди, сабаби у доимо замонавий жамият ва халқаро масалаларга тўқнаш келади. Таълимга оид олиб борилган тадқиқотларга кўра, инсонга бозор иқтисодиёти шароитида индивидга нисбатан “homo-economisus” (иқтисодий одам) таърифи берилганлиги маълум, бироқ бугунги бугунги кунда “ноаниқ шахс”, “субъективлик инқирози”, “бахтли инсон” ва “гипермоден одам” каби терминларни ҳам учратиш мумкин [3. б- 121]. Умуман олганда, инсонга қайси таърифни бериш лозим, таълимни қайси қадрият тамойилларига таянган ҳолда олиб бориш зарур, бу каби муаммоли масалалар жамиятлар, давлатлар, эътиқодлар ва анаъналар нуқтаи-назридан қаралганда бирмунча мураккабликларни юзага келтиради. Шу жиҳатдан мавжуд жамиятни универсал инсонпарварлик талаблари ва қадриятларига таянган ҳолда таълим тизимини қуриш муҳим ҳисобланади.

Таълимни қадрият сифатида ўзида сингдириш ва амалга ошириш ҳар бир шахсдан диний ва дунёвий фаолликни ҳам талаб этади. Диний нуқтаи назардан илмни фарз амал сифатида эгаллаш ва эгалланган илми асосида жамиятга манфаат етказишиш савобли амал ҳисобланса, дунёвий жиҳатдан эгалланган илм нафақат инсон омилига балки таъбий-ижтимоий муҳитга хизмат қилиши, атроф-муҳитга онгли муносабат, инсон яшаши учун қулай шарт-шароит таъминланишига олиб келиши зарур. Хорижий тажриба сифатида, Япония тараққиётини белгиловчи муҳим омил “фуқаролик жамиятининг қурилиши таълим тизимида олиб борилган инқилобий ўзгаришларга боғлиқ ҳолда юз берди” [4. 10.04.2024 йил куни мурожаат этилди]. Япон жамиятидаги таълим инқилобининг характерли томони шундаки, фаолият юритувчи барча соҳа ходимлари таълимни биринчи планга қўйиб, кечиктириб бўлмайдиган миллатнинг узвий қадрияти сифатида жамият ва ҳукуматнинг доимий диққат марказига олиб чиқишди.

Иқтибослар/References

1. Objectifs du Millénaire pour le développement Rapport 2015, Nations unies, New York, 2015.
2. Le Courrier de l’UNESCO est un trimestriel publié par l’Organisation des Nations Unies, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France. 2024.
3. Aubert Nicole (dir.). L’individu hypermoderne. Ramonville Saint-Agne: Ed. Erès, 2005.
4. <https://www.kairosfuture.com/research/programs/framtidens-larande>.

ИЖТИМОЙ ДАВЛАТДА ИНКЛЮЗИВ ЁНДАШУВ ИМКОНИАТЛАРИ

Мукаррам Нурматова

ф.ф.д., профессор

Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси раиси ўринбосари

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ijtimoiy davlat - inklyuziv jamiyat barpo etish kafolati sifatida davlatimiz jamiyatning barcha qatlamlarini ta'lim olishga, ish bilan ta'minlashga, ma'rifatli qilishga harakat qilmoqda. Ayniqsa xotin-qizlarga e'tibor kuchayib bormoqda. Ularni o'qitish, ish bilan ta'minlash ustuvor masalalardan biri sifatida qaralayotgani haqida ma'lumotlar berilgan.

Annotation. In this article, as a guarantee of building a social state - an inclusive society, our state is trying to educate, provide employment, and enlighten all layers of society. Special attention is being paid to women. It is reported that their education and employment are considered as one of the priority issues.

Таянч сўзлар: ижтимоий давлат, тиббий ёрдам, оилалар, болалар, аёллар, қариялар, ногиронлиги бор шахслар, касб, тадбиркорлик, инклюзив таълим, оғир ижтимоий вазиятга тушиб қолган шахслар.

Keywords: welfare state, medical assistance, families, children, women, elderly, persons with disabilities, profession, entrepreneurship, inclusive education, persons in difficult social situations.

Барчамизга маълумки, кейинги йилларда мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотларнинг, аксарияти ижтимоий соҳага йўналтирилмоқда. Хусусан, аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож ҳамда эҳтиёжманд қатламларини қўллаб-қувватлаш ва уларга давлат томонидан кафолатлар тизими орқали ёрдам кўрсатиш йўлга қўйилган. Одамларнинг фаровон ва ҳаётдан рози бўлиб турмуш кечириши учун муносиб шароит яратиш, бандликни таъминлаш ва даромадини ошириш, ишсизлик ва камбағалликни қисқартириш, турмуш шароити ва сифати жиҳатидан табақаланишга йўл қўймаслик каби масалаларга давлат сиёсати даражасида алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Қайд этиш лозимки, ижтимоий давлат – сифатли таълим, малакали тиббий ёрдам, оилалар, болалар, аёллар, қариялар, ногиронлиги бор шахсларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, муҳтожларни уй-жой билан таъминлаш, бандлигини таъминлаш, хавфсиз меҳнат шароитини яратиш, камбағалликни қисқартиришга қаратилган давлат моделидир.

Ишсизликдан ҳимояланиш, кафолатланган сифатли таълим бериш, малакали тиббий ёрдам кўрсатиш, болалар, аёллар, қариялар, ногиронлиги бўлган шахсларни, мигрантлар ва уларнинг оила аъзоларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш давлатимизнинг доимий диққат марказида. Давлат бюджетининг асосий қисми айнан шу каби масалаларга йўналтирилаётгани ҳам фикримизнинг амалий тасдиғидир. Алоҳида таъкидлаш жоизки, ижтимоий

ёрдамга муҳтож бўлган оилалар, аёллар ва ёшларни қўллаб-қувватлаш учун республика миқёсида жорий этилган “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари”, “Ёшлар дафтари” ва “маҳаллабай” ишлаш тизими ҳам ижтимоий давлатнинг моҳиятини ва ҳаётий кўринишини намоён этмоқда.

Кейинги йилларда “Маҳалла еттилиги”нинг ҳар бир жабҳада иш олиб боришининг йўлга қўйилаётганлиги айни муддаодир. “Маҳалла еттилиги” орқали ижтимоий ҳимояга муҳтож оилани, хотин-қизни ёки болаларни аниқлаш имконияти тезлаштирилди. Инклюзив ёндошувлар ишини жадалаштирмоқда.

Хотин-қизлар йўналишида: Давлатимиз томонидан йилдан йилга хотин-қизларни ҳар жабҳада, ҳуқуқий жиҳатдан, таълим олишида, жамиятда ўз ўрнига эга бўлишда жуда кўплаб самарали ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, Оила ва хотин-қизлар томонидан «Аёллар дафтари»ни юритиш орқали хотин-қизлар муаммоларини тизимли равишда ҳал этиш ва уларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш учун қуйидаги вазифаларни устувор равишда амалга ошириш хотин-қизларнинг бандлигини таъминлаш бўйича:

- томорқадан даромад манбаи сифатида фойдаланиши учун кўмаклашиш;
- уларни тадбиркорликка жалб қилиш;
- моддий ёрдам кўрсатиш;
- турар жой ижараси учун компенсация тўлаш; ижтимоий уйларга жойлаштириш ва уларнинг уй-жойларини таъмирлашга кўмаклашиш;
- тиббий, ҳуқуқий ва психологик ёрдам кўрсатишга алоҳида эътибор қаратиш белгиланган.

Шуни таъкидлаш жоизки, жойларда хотин-қизлар муаммоларини ўрганиш ва ҳал этишга қаратилган ишлар янги босқичга кўтарилмоқда. Ўтган йилнинг ўзида “Аёллар дафтари” бўйича 1 триллион 234 миллиард сўм ҳисобидан қарийб 994 минг нафар хотин-қизнинг муаммоси ҳал этилгани бу фикрни тасдиқлайди.

Бу вазифаларни бажаришда Оила ва хотин-қизлар кўмитаси, Касаба уюшмалари федерацияси ҳамда маҳаллалардаги хотин-қизлар фаолларининг иштироқи кучайиб бораётгани айниқса муҳимдир. Улар томонидан “хонадонбай” ўрганишлар натижасида ижтимоий ёрдамга муҳтож 690 мингдан зиёд оилага манзилли ёрдам кўрсатилгани, 116 мингта нотинч оилада муҳит соғломлаштирилганини алоҳида таъкидлаш мумкин.

Ҳозирги кунда олийгоҳларда таълим олаётган 1 миллион 300 минг нафарга яқин талабанинг ярмидан кўпи – эътибор беринг, ярмидан кўпи, яъни, 653 минг нафардан зиёдини қизлар ташкил этмоқда. Магистратурада ўқиётган ёшларимиз орасида қизларнинг улуши янада кўп, яъни, салкам 14 минг нафарни ташкил этмоқда. Бу – жами магистрантларнинг қарийб 60 фоизи дегани.

Жорий ўқув йилида эҳтиёжманд оилаларга мансуб 1 минг 914 нафар хотин-қиз олийгоҳларга қўшимча давлат гранти бўйича ўқишга қабул қилинди. 181 минг 500 нафардан ортиқ қизларимиз учун имтиёзли таълим кредитлари ажратилди. Ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларнинг вакиллари, етим қолган ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган 2 мингдан зиёд талаба учун 14 миллиард 500

миллион сўм контракт пули маҳаллий бюджетлар ҳисобидан қоплаб берилди. Сўнгги йилларда давлат олийгоҳларининг магистратура бўлимида ўқиётган хотин-қизларнинг контракт пуллари бюджетдан тўланмоқда.

Зеро, юртимизда Юртбошимизнинг ташаббуслари билан ногиронлиги бўлган хотин-қизларни ишга олганларга субсидия берилиши, «Аёллар дафтари», «Ёшлар дафтари» ва «Темир дафтар»га киритилган ёшлар ва хотин-қизлар касб-ҳунарга, тадбиркорликка Бизнес ва тадбиркорлик олий мактабида тўлиқ бепул ўқитилиши, Аёллар дафтари»га киритилган ёлғиз аёлларнинг фарзандлари, I ва II гуруҳ ногиронлиги бўлган шахсларнинг болалари (илгари — ногирон бўлган шахсларнинг болалари), кўп болали оилаларнинг болалари, етим болалар ёки ота-онасининг қаровисиз қолган болалар ҳам боғчага имтиёзли рўйхат асосида қабул қилиниши, айрим тоифадаги хотин-қизларга ОТМга кириш учун тавсиянома берилиши ижтимоий ҳимоянинг яққол кўрсаткичларидан биридир дейишимиз мумкин.

Энг муҳими, қизларимиз ўртасида замонавий билим ва касб-ҳунарларга қизиқиш тобора ортиб бормоқда. Масалан, “Бир миллион дастурчи” лойиҳаси доирасида таълим олган ёшларнинг 47 фоизи, яъни қарийб ярмини қизлар ташкил этган.

Жорий йилда оғир ижтимоий вазиятга тушиб қолган 4 минг нафар хотин-қизларга уй-жой ажратилиши, шу тоифадаги 3 минг нафар аёл учун мураккаб тиббий операциялар бепул ўтказилиши белгиланган.

Хотин-қизларда замонавий касб, тадбиркорлик кўникмаларини шакллантириш мақсадида “Ишга марҳамат”, банд бўлмаган аҳолига хизмат кўрсатувчи “Мономарказ”, туман ва шаҳар касб-ҳунарга ўқитиш марказлари, маҳаллаларда касб-ҳунарга ўқитиш масканлари фаолият юритмоқда.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Тараққиёт Дастури маълумотларига кўра, ногиронлиги бўлган катталар учун глобал саводхонлик даражаси 3% ни ва фақат ногиронлиги бўлган аёллар учун 1% ни ташкил қилади. Бир миллиард ногирон бўлганлар дунёдаги энг катта озчилик гуруҳи бўлиб, дунё аҳолисини 15% ни ташкил қилади. Шу боис, БМТ ногиронлиги бўлган шахсларни сифатли таълим олишдан тенг фойдаланишдан бошлаб, жамият ҳаётида тўлиқ ва тенг шароитларда иштирок этишлари зарурлигини илгари сурмоқда[1].

Ўзбекистонда 1 миллионга яқин ногиронлиги бўлган фуқаролар яшайдилар[2]. Бу ўз навбатида таълим муассасаларидаги таълим, фан ва ишлаб чиқариш, илмий тадқиқот жараёнларида ногиронлиги бўлган шахсларни фаол иштирок этишлари учун зарурий шароитларни ҳамда тўсиқсиз муҳитни яратишни тақозо этмоқда.

«Инсон қадри учун» ва «Ижтимоий давлат» тамойиллари асосида қурилаётган Янги Ўзбекистонда олий таълим ташкилотларида инклюзив таълимни жорий қилиш, ногиронлиги бўлган шахслар учун зарурий шароитларни ва тўсиқсиз муҳитни яратиш масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида «Ногиронлиги бўлган шахсларнинг жамият ижтимоий-иқтисодий ҳаётига жалб қилиниши ва

фаол иштирокини таъминловчи инклюзив таълим ва ишга жойлаштириш тизимини такомиллаштириш»каби вазифалар белгиланган[3].

Инглиз тилидаги адабиётларда Inclusion – кўшилиш (шу жумладан таълим олишда кўшилиш, биргаликда ўқитиш) – жисмоний, ижтимоий, ҳиссий, ақлий, лингвистик, интеллектуал ва бошқа хусусиятларидан қатъий назар, ҳар бир инсон умумий таълим муассасаларида ўқиш имкониятига эга бўлган таълим шаклидир деб таърифланади[4].

Ўзбекистонда ногиронлиги бўлган шахсларга жамият ва давлат томонидан кўмак ва ёрдам бериш, уларни ижтимоий- сиёсий ҳаётга фаол жалб этишга қаратилган кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Ҳозирги вақтда ушбу тоифага мансуб фуқароларни кўллаб-қувватлашга ихтисослашган бир қатор тузилмалар, хусусан, Ўзбекистон ногиронлар жамияти, Ногиронлар ассоциацияси, Кўзи ожизлар жамияти, Карлар жамияти самарали фаолият кўрсатмоқда..... Жамиятимизнинг ажралмас бир қисми бўлган ногиронлиги бор фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш, меҳнат ва турмуш шароитларини яхшилаш мақсадида кейинги йилларда мамлакатимизда бир қатор қонунлар ҳамда 25 дан ортиқ бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб, мустаҳкам қонуний база яратилди. Бу эса мазкур тоифа вакиллариغا тиббий-ижтимоий хизматлар кўрсатиш, уларнинг билим олиши, меҳнат қилиши, малакали тиббий хизматлардан фойдаланиши, ўз истеъдод ва салоҳиятини рўёбга чиқариши, мухтасар айтганда, ўзларини жамиятимизнинг тўлақонли аъзоси деб ҳис этишлари учун янада қулай шароитлар яратиш имконини бермоқда.

Янги Ўзбекистонда ногиронлиги бўлган шахсларга улар эркакларми, аёлларми ёки болаларгами қатъий назар барча-барчасига аввало давлат томонидан, нодавлат ноғижорат ташкилотлари томонидан, қолаверса жамият томонидан етарлича эътибор қаратилмоқда. Президентимизнинг инсон қадрини улуғлашдек юксак инсонпарварлик тамойилларига уйғунлашган давлатнинг ижтимоий сиёсати ва ижтимоий соҳадаги ислоҳотлари Ўзбекистонда ижтимоий давлат барпо этиш каби эзгу ниятлар рўёбга чиқаришда муҳим омил ҳисобланади.

Ногиронлиги бўлган шахслар жамиятда эркин ҳаракат қилишлари, таълим олишлари, ишлашлари учун уларга махсус шароитлар бўлиши лозим. Баъзи жамиятлар ногиронлиги бўлган шахслар учун етарлича шароит яратиб бермаслиги оқибатида улар жамиятдан узилиб қоладилар. Шунингдек, жамиятга интеграция қилишлари учун етарлича имкониятга эга бўлмайдилар. Мана шундай қийин вазиятни осонлаштириш ва мавжуд муаммоларни ҳал қилиш учун давлат, ҳуқуқ, иқтисодиёт, соғлиқни сақлаш, таълим ва оила каби ижтимоий институтлар фаолият кўрсатадилар.

Ногиронлиги бўлган шахслар учун таълим хизматларининг мавжудлигини чеклаш таълим институтининг барча элементларига таъсир қилади. Жумладан, ушбу соҳадаги меъёрий-ҳуқуқий база, таълим муассасаларининг инфратузилма

жиҳозлари, махсус ўқув дастурларининг мавжудлиги, профессор-ўқитувчиларнинг ихтисослаштирилган тайёргарлиги.

Бу билан умумий таълимни ривожлантиришнинг янги шакли долзарб бўлиб бормоқда – инклюзив, бу ногиронларни умумтаълим муассасаларида ўқитиш тизими бўлиб, уларнинг таълим хизматларига тўсиқсиз киришлари учун шароит яратади. Таълим институтининг ушбу ривожланиш йўналиши ҳам биз кўриб чиқаётган ижтимоий гуруҳнинг ўзига хос хусусиятларини кўрсатувчи алоҳида омил ҳисобланади.

Таълим соҳасида: 2025 йилга бориб Ўзбекистон мактабларнинг камида 51 фоизини инклюзивликка эришишни мақсад қилиб қўйган. Бундан ташқари, болалар учун хавфсиз ва инклюзив таълим муҳитини яратиш республика ривожланишининг устувор йўналишларидан биридир. Ушбу мақсадлар учун 3 йил давомида 600 миллион АҚШ долларидан ортиқ маблағ жалб этилиши режалаштирилган.

Бу вазифа 2020–2025 йилларда инклюзив таълимни ривожлантириш концепцияси доирасида амалга оширилмоқда. Масалан, 2022-ўқув йилида Ўзбекистоннинг барча вилоятларидаги 225 та умумтаълим мактаби имконияти чекланган болалар учун ўз эшикларини очди.

Авалло, биз инклюзив таълим тушунчасига аниқлик киритишимиз керак. “Инклюзивлик”нинг ўзи, хусусиятларидан қатъи назар, мутлақо барча одамларни тўлиқ ижтимоий ҳаётга киритиш жараёнидир.

Шундай қилиб, инклюзив таълим — бу барча болалар умумий таълим тизимига киритилган ўқув жараёни. Бу ерда “барча болалар”, яъни уларнинг жисмоний, ақлий, интеллектуал, маданий, этник, тил ва бошқа хусусиятларидан қатъи назар, аниқ таъкидлаш муҳимдир.

Бу шуни англатадики, болалар ўз яшаш жойларида таълим олиш учун тенг имкониятларга эга. Умумтаълим мактаблари махсус таълим эҳтиёжларини ҳисобга олади ва ўқувчиларга зарур махсус ёрдам кўрсатади. Ва ниҳоят, барча болалар тенгдошлари билан тенг равишда ўрганишлари, ривожланиши, ижтимоийлашиши ва бир-бирига бағрикенгликни ўргатиши мумкин.

Инклюзив таълимда барча болалар, шу жумладан ногиронлар махсус ажратилган гуруҳда эмас, балки бир синфда ўқийдилар. Шуниси эътиборга лойиқки, махсус гуруҳлар ва муассасалар қолаверади, улар тугатилмайди, аммо ота-оналар боласи учун муассасани танлаш ҳуқуқига эга.

Конституцияда давлат томонидан бепул умумий ўрта ва бошланғич касб-ҳунар таълими кафолатланиши белгилаб қўйилган. Махсус таълимга муҳтож болалар учун таълим ташкилотлари инклюзив таълим ва тарбияни таъминлайди.

Давлат томонидан инклюзив таълимни шакллантириш бўйича кўрилаётган чора-тадбирларга қарамай, ишни халқнинг ўзи олиб бориши керак. Жамиятда ногиронларга нисбатан кўплаб стереотиплар мавжуд бўлиб, бу тизим ривожланишига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Шундай экан, жамият қанчалик бағрикенг бўлса, дастурларни амалга ошириш шунчалик осон бўлади. Ва, энг муҳими, болаларнинг хусусиятларидан қатъи назар, умумий тилни топиш осонроқ бўлади.

Юқорида келтирилган кенг кўламли ислоҳотларни янада мустаҳкамлаш ва бардавом бўлишини таъминлаш зарурати “ижтимоий давлат” тамойилини мустаҳкамлаб қўйиш Янги Ўзбекистоннинг мазмун-моҳиятига ҳам шаклан, ҳам маънан мос бўлади, десак адашмаган бўламиз.

Иқтибослар/References

1. Disability and Higher Education: "But You Don't Look Disabled": Legitimizing Invisible Disability.UN.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 3 декабрдаги Ўзбекистон халқига мурожаати. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/4802>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли «2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги фармони. URL: <https://lex.uz/docs/5841063>
4. Назарова Н. Н. Интегрированное (инклюзивное образование): генезис и проблемы внедрения // Социальная педагогика. 2010. № 1. С. 77–87.

ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИГА ИЖОБИЙ ВА САЛБИЙ ТАЪСИРЛАРИ

Сарвар Отамуратов

Тошкент давлат Иқтисодиёт университети, кафедра муdiri, социология
фанлари доктори, профессор

Аннотация. Ушбу тезисда глобаллашув жараёнларнинг ёшлар маънавиятига таъсири таҳлил этилган. Унинг ижобий ва салбий томонлари кўриб чиқилган ҳамда ёшларни маънавият кушандаси бўлган “оммавий маданият” таъсиридан асрашнинг энг самарали йўли кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар. Глобаллашув, ёшлар, маънавият, тарбия, “оммавий маданият”, маънавий иммунитет.

Abstract. This thesis analyzes the impact of globalization processes on youth spirituality. Its positive and negative aspects are considered, and the most effective way to protect young people from the influence of "mass culture", which is a spiritual trap, is shown.

Keywords. Globalization, youth, spirituality, education, "popular culture", spiritual immunity.

Кириш. Истиқлол йилларида мамлакатимизда ёшларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, иқтидорли йигит-қизларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг ижодий ва интеллектуал салоҳиятини, ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш, навқирон авлодни ёт ғоялар ва оқимлар таъсиридан асраб-авайлаш, улар қалбига миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини сингдириш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири бўлиб келмоқда. Бу борада ёшларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш ва уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга қаратилган 150 дан ортиқ қонун ҳужжатлари ишлаб чиқилди. Жумладан, “Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида”, “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”, “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”, “Таълим тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунлари юртимиз келажаги пойдевори бўлган ёш авлодни ҳар томонлама етук ва комил инсон қилиб тарбиялаш борасида амалга оширилаётган саъй-ҳаракатларга ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Натижалар. Таъкидлаш жоизки, кейинги йилларда тобора авж олаётган глобаллашув жараёнлари ва унинг салбий оқибатлари ёшларни ҳар томонлама баркамол қилиб тарбиялашга қаратилган саъй-ҳаракатларимизни янада жадаллаштиришни, ҳар бир инсоннинг огоҳ ва эътиборли бўлишини тақозо этади. Тўғри, глобаллашув жараёнлари фақатгина салбий таъсирлардан иборат эмас, балки ўзига хос кўплаб ижобий томонлари ҳам борки, ундан кўз юма олмаймиз. Масалан, биргина мобиль телефон хизматларини олиб кўрайлик. Техник тараққиёт меваси бўлган мобиль алоқа воситалари бундан санокли йиллар олдин фақатгина орзу-хаёл бўлган бўлса, XXI аср авлоди учун оддий

воситага айланди. Бир пайтлар чопарлару кабутарлар, кейинчалик почтальонлар хабарчи вазифасини бажарган бўлса, бугунги кунда телефон тугмачасини босишингиз билан сиздан минглаб чақирим узоқда бўлган фарзандингиз билан ҳам хотиржам гаплаша оласиз. Бу яхши албатта. Аммо танганинг иккинчи томони ҳам бор. Телефонга, ундаги ўйинларга маҳлиё бўлган ёшлар энг хатарлиси, унинг воситасида маънавий-ахлоқий хислатларни бузувчи, зўравонлик, шафқатсизлик, порнографик, шунингдек, сохта диний мафкурани тарғиб қилувчи, атрофдагиларни салбий ҳаракатларга ундовчи материаллардан иборат бўлган, кўргазма, фон сифатида хизмат қилувчи расмлар, аудио-видеоёзувлар, чизма ва суратли тасвирлар, овозли видеороликларнинг тарқатилиши фарзандларимиз маънавий оламига катта салбий таъсир кўрсатади.

Глобаллашув, тараққиёт меваларидан яна бири бу интернет тармоғининг ривожланишидир. Бугунги кунда кўпчилик ёшлар, ҳатто катта ёшлилар ҳам ўзига керакли маълумот ва ахборотларни глобал тармоқдан излаб топишга одатланишди. Ер юзидан 5,2 миллиард киши интернетдан фойдаланаётган бўлса, Ўзбекистоннинг қарийб 36 миллион аҳолисининг 29,5 миллиондан ортиғи ундан фойдаланаётганлиги фикримизнинг исботидир [1]. Бу ижобий ҳол, албатта. Чунки интернет тизими орқали кўплаб ахборотга эга бўлиш, хоҳлаган тилда маълумот олиб, билимларни ошириш мумкин. Аммо, глобал тармоқдан ёвуз кучлар, ғараз мақсадли кимсалар ҳам ўз манфаатлари йўлида фойдаланаётганидан кўз юмиб бўлмайди. Бугун чегара билмас кучга эга бўлган “ахборот хуружлари”, “ахборот урушлари”, “ижтимоий тармоқларнинг” хавфи юртимиз ёшларини ҳам четлаб ўтаётгани йўқ. Глобал тизимнинг ривожланиши билан виртуал оламдаги жинойтлар кўлами кенгайди. Бугун киберфирибгарлар ижтимоий тармоқлар орқали ўз “мижоз”ларига аниқ “ташхис” қўйиб, уларни осонликча чув туширишмоқда. Таҳлилларга кўра, дунё бўйича ёшларнинг 90 фоизи асосий ахборот манбаи сифатида интернетга, жумладан, ижтимоий тармоқларга мурожаат қилмоқда. Виртуал оламда ҳаёт кечириш муаммолардан қочишга, унинг асирга айланиб қолишга олиб келмоқда.

Сўнгги пайтларда ҳар хил ғаразли кучларнинг маънавийтимизга зид бўлган ва "оммавий маданият" ниқоби остида хатарли иллатлар билан йўғрилган ғояларни ёшларимиз онгига сингдиришга уринишлари кучаймоқда. Бундай жирканч "маданият" таъсирига дучор бўлган ўсмир лоқайд, енгил-елпи ҳаётга ошно, юрт равнақи ва халқ тинчлигига бефарқ кимса бўлиб вояга етади. Шунингдек, "оммавий маданият" жамиятда бузғунчилик ва зўравонликни тарғиб этиш ҳамда болаларга гўё истаган ишини қилиш – "эркинлик бериш", ўқишга, билим олишга эмас, балки бир марта бериладиган ҳаётда "яйраб қолиш"га интилиш каби енгил-елпи одатларни ёйиш, очикроқ айтганда маънавий инқирозга дучор қилади. Ана шундай шароитда айрим ёшларнинг "оммавий маданият" таъсири ҳамда виртуал дунёга тушиб қолиши, реал дунёдан ажралиб қолаётганликларининг асосий сабабларидан бири уларнинг ўз мустақил фикри ёки маънавий қиёфасига эга эмаслигидир. Натижада бундай маънавияти оқсоқ ёшларда оқни қорадан, яхшини ёмондан ажрата олмаслик, мослашувчанлик,

эргашувчанлик каби хусусиятлар устун келиб, улар турли оқимлар таъсирига осон тушиб қолишади.

Жаҳонда кечаётган бундай мураккаб жараёнлар ёшлар тарбиясига янада катта эътибор беришни талаб этмоқда. «Ёш авлоднинг фуқаролик позицияси ва фаоллигини кучайтириш, фарзандларимизни мустақил фикрлайдиган, замонавий билим ва касб-хунарларни пухта эгаллаб, халқаро майдонда рақобатга кириша оладиган баркамол шахслар, етук мутахассислар этиб тарбиялаш бўйича кенг кўламли ишларни олиб бормоқдамиз» [2].

Дарҳақиқат, "эркин ҳаёт тарзи" сифатида тарғиб қилинаётган ахлоқсизлик, ҳаёсизлик, тажовузкорлик ва бошқа иллатлар инсон ҳаёти, оила мустаҳкамлиги ва ёшлар тарбиясига улкан хавф солаётгани барчамизни огоҳ этиши керак. Одоб-ахлоқ, ҳаё-ибо, ор-номус ва диёнат каби фазилатлар азалдан халқимиз маънавий оламининг ажралмас қисмига айланган. Бугунги глобаллашув шароитида "оммавий маданият" ниқоби остида ёшларимизга турли ёт ғояларни, маънавий тубанликларни тарғиб этишга уринаётган қабих ниятлилар айнан ана шундай қадриятларимизга болта уришга уринаётгани сир эмас. Халқимизнинг миллий маънавияти, оилаларимизда амал қилинадиган тартиб-қоидалар ёшлар тарбиясида муҳим аҳамиятга эгадир. Улар оила мустаҳкамлигини таъминлаш, ёш авлод маънавиятини юксалтиришда улкан пойдевор вазифасини ўтайди.

Хулосалар. Мухтасар айтганда, касални даволагандан кўра унинг олдини олган афзал, деганларидай мафкуравий курашлар, маънавий зиддиятлар ва зўравон ғояларнинг турли "ўйин"лари авж олган бир шароитда ҳар қачонгидан ҳам хушёр ва огоҳ бўлишимиз, ғанимлар фитнасига учмаслигимиз, ёш авлод вакилларини ёвуз кучлар кўлида кўғирчоқ бўлишдан асраб-авайлашимиз талаб этилади. Ёшларимизни маънавият кушандаси бўлган "оммавий маданият" таъсиридан асрашнинг энг самарали йўли уларда **маънавий иммунитетни мустаҳкамлашдир**. Шундай экан, уларни юксак маънавиятли, комил ва мустақил фикрлайдиган навқирон авлод қилиб тарбиялашга бор кучимизни сафарбар қилишимиз лозим. Зеро, ёшлар тарбияси ҳар қачон жамият, давлат учун муҳим аҳамиятга эга бўлиб келган. Бу ҳақда Президентимиз Шавкат Мирзиёев ўз чиқишларида: "Бугун замон шиддат билан ўзгаряпти. Бу ўзгаришларни ҳаммадан ҳам кўпроқ ҳис этадиган ким – ёшлар. Майли, ёшлар ўз даврининг талаблари билан уйғун бўлсин. Лекин айти пайтда ўзлигини ҳам унутмасин. Биз киммиз, қандай улуғ зотларнинг авлодимиз, деган даъват уларнинг қалбида доимо акс-садо бериб, ўзлигига содиқ қолишга ундаб турсин. Бунга ниманинг ҳисобидан эришамиз? Тарбия, тарбия ва фақат тарбия ҳисобидан" [3], деб таъкидлайди.

Иқтибослар/References

1. <https://pr.uz/datareportal-globalnyj-otchet-2024/#>
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент, Ўзбекистон, 2021. - Б.54-55.

3. Шавкат Мирзиёев: ёшлар тарбияси – энг муҳим масалалардан//
<https://uza.uz/uz/posts/shavkat-mirziyeev-yeshlar-tarbiyasi-eng-mu-im-masalalardan-16-06-2017>.

МЕХР ОМИЛИНИНГ ИЖТИМОЙ ДАВЛАТДА ИНКЛЮЗИВ ТАМОЙИЛЛАР АСОСИДА НОМОЁН БЎЛИШИ

Бобир Шаропович Каримов
Социология фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси

“Бошқарув социологияси ва психологияси” кафедраси профессори

Аннотация. Мақолада муаллиф меҳр ижтимоий муносабатлар шакли сифатида ҳимоя, мақсадлар бирлиги, ҳамжихатлик, ҳамкорлик, одамларни рози қилиш, ижтимоий йўналганликни ўзида акс эттириши баён этган. Шунингдек, жамиятнинг ижтимоий таркиби, ижтимоий гуруҳлари ва уларни табақаланишида меҳрнинг аҳамияти таҳлил қилинган. Бундан ташқари мақолада ижтимоий муносабатларни аффилиатив негизда англаш одамнинг атрофдагилар билан ҳиссий яқинлашишига, улар билан яхши инсоний муносабатларни ўрнатиш, сақлаш ва мустаҳкамлашга бўлган эҳтиёжини қондириш, ижобий муносабатларни шакллантириш, бирқарорлаштириш ва ривожлантиришга бўлган эҳтиёжи социологик таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Меҳр, ижтимоий муносабатлар, ҳамжихатлик, ҳамкорлик, ижтимоий қатлам, ижтимоий гуруҳ, ижтимоий табақа, социал мобиллик, тарнсформация, социал мобиллик каналлари, омил, социологик тадқиқотлар.

Annotation. In the article, the author highlights that kindness is a form of social relations, reflects protection, unity of purpose, solidarity, cooperation, agreement with people and social orientation. Also, the importance of kindness in the social structure of society, social groups and their stratification has been analyzed. In addition, the article analyzes the understanding of social relations on an affiliative basis, which is a sociological analysis of the human need for emotional rapprochement with other people, in the establishment, maintenance and strengthening of good human relations with them, in the formation of stabilization and development of positive relationships.

Keywords: Kindness, social relations, solidarity, cooperation, social stratum, social group, social class, social mobility, transformation, channels of social mobility, factor, sociological study.

Кириш. Меҳр ижтимоий муносабатларнинг ҳаракатлантирувчи кучи сифатида аффилиатив моҳиятга эгадир. У ҳимоя, мақсадлар бирлиги, ҳамжихатлик, ҳамкорлик, одамларни рози қилиш, ижтимоий йўналганликни ўзида акс эттиради. Дастлаб она ва бола ўртасида боланинг ижтимоий илиқликни англаш ҳолатидан бошланувчи меҳр муносабатлари кейинчалик ўзаро яқин қондош ва қариндошлар орасида ҳам рўй беради. Жамият аъзоларининг бир-бирига бўлган ижобий муносабатларини кенгайтириш, меҳр билан боғлиқ муносабатлардан андоза олиш ижтимоий жараёнларда илиқ муҳит ҳосил бўлиши аҳамиятга эга.

Жамиятнинг ижтимоий таркиби гуруҳларнинг турмуш тарзи ва ишлаб

чиқаришдаги иштироки, жамиятнинг мулкка бўлган муносабати асосида табақалашувини инкор этмаган ҳолда, маълумот, руҳият, маиший шарт шароитлар, бандлик даражаси, даромад кўламлари ва бошқа белгиларга кўра табақаланишига асосланади. Юқоридаги белгиларга кўра ажралувчи кичик ижтимоий гуруҳлардан ташқари, аҳоли тарибини юқори табақа, ўрта табақа ва қуйи табақа тарзида сақлаш ҳам мавжуддир.

Инсоният тарихида табақалар халқнинг касбий ва маданий такомиллашганлигига кўра ҳам баҳоланиб келинган. Хусусан, кулоллар, гиламдўзлар, дўппидўзлар, темирчилар, боғбонлар ва бошқа касбий табақалар муайян меҳнат фаолияти орқали нафақат ўзига хос иқтисодий-ижтимоий ҳаёт йўриғини амалга оширганлар, балки ўз қавмлари сиру-саноатларининг ўзгалар мулкига айланмаслиги эришилган комиллик қадриятига путур етмаслиги хусусида ҳам қайғурганлар.

Асосий. Халқимиз турли табақа вакиллари ҳимоя қилиб келган, зеро, бу ҳимоя нафақат қавмлар, шаклланган касб ва ижтимоий гуруҳлар мавқеини муҳофаза этиш шаклларида, балки ахлоқий ёндашувлар тизимини ҳамда турмуш тарзи яхлитлигини, халқ урф-одатлари ва анъаналарини сақлаш учун кураш тарзида ҳам намоён бўлиб келган.

Ҳар бир ижтимоий гуруҳ, алоҳида олинган шахс ҳам жамият ижтимоий таркибида ўз ўрнига эга бўлган. Шахс ўзининг жинси, ёши, ижтимоий келиб чиқиши, маълумоти, мутахассислиги, оилавий аҳволи, миллати ва бошқа шу каби билан муайян ижтимоий таркибга киради [1;7].

Муносабатларни аффилиатив негизда йўлга қўйилиши жамият аъзоларида мақсад бирлиги, ҳамжихатлик, ҳамкорлик, одамларни рози қилиш, мақсадга йўналганликни келтириб чиқаради. Жамиятда турли қатлам ва табақа вакиллари бир-бирига онгли тарзда аффилиатив муносабатда бўлиши яқин алоқаларни келтириб чиқаради. Аффилиация яқин алоқада бўлиш, иштирок этиш ҳамкорлик, шериклик, ҳатто ўзаро севги туйғусини ҳам ўз ичига олиб, ҳар доим позитив моҳиятга эгадир. Баъзи шахс омилини тадқиқ этган ғарб назарийчилари, хусусан, Генри Мюррей, инсоннинг асосий эҳтиёжи-мансубликни тасдиқлаш эканлигини илмий асослашга ҳаракат қилган. Уларнингча тегишли туйғу, одамларнинг ўзига хос ва мос жамиятни излашга бўлган табиий мойиллиги кучли бирлаштириш қувватига эгадир. Аффилиация омилига шунингдек, мотивация ўзгарувчиси сифатида қаралади, айнан ана шу омил туфайли одамлар ўзларининг қандай ижтимоий қатлам, гуруҳ, дид ва савияга мансубликларини англайдилар.

Аффилиация атамаси - лотинча *affinis* - боғлиқ, *filialis* – филиал маъносида қўлланилади. Аффилиация ўзаро яқинлик ва дўстона муносабатларга бўлган эҳтиёжни кучайтиради. Бу тушунча инглиз тилида мансублик - уланиш, боғланиш маноларида ҳам ишлатилади. Ривожланиш Психология фанида ўспиринларга хос бўлган мулоқот, эмоционал алоқалар, гуруҳ аъзоси бўлиш ва бошқалар билан ўзаро муносабатда бўлиш истагини англатади.

Аффилиация одамнинг атрофдаги одамлар билан ҳиссий яқинлашишига, улар билан яхши инсоний муносабатларни ўрнатиш, сақлаш ва мустаҳкамлашга бўлган эҳтиёжини ҳам ифодалайди. Танишлик, ўртоқлик, дўстлик муносабатлари шулар жумласидандир. Одамнинг атрофдаги одамлар билан ҳиссий жиҳатдан ижобий, танишлик, ўртоқлик, дўстлик муносабатларни ўрнатиш, сақлаш ва мустаҳкамлашга бўлган эҳтиёжи тушунилади. Одамнинг мулоқотга, эмоционал ҳамдардликка бўлган эҳтиёжини амалга ошириш, бошқа одамлар билан ҳамкорлик, алоқа, дўстлик муносабатларга киришиш истагини англатади.

Аффилиация ўзаро алоқа учун эҳтиёжни, ҳиссий алоқалар воситасида муносабатни амалга оширишда, дўстлик ва севги даражасига юксалтиришда намоён бўлади. Ушбу эҳтиёжнинг шаклланиши эрта болалик даврида ота-оналар билан, тенгдошлари билан муносабатларнинг табиати билан боғлиқ бўлиб, бу даврга хос бўлган максимализм, ўзига ишонмаслик фаолият ва инсонларга тез берилиш, ёлғизлик, ночорлик сингари туйғуларга йўл очади.

Маълумки, жамиятнинг ижтимоий таркиби - ижтимоий гуруҳлар, уларнинг ижтимоий ҳаётдаги ўз мавқеи билан фарқ қилувчи жиҳатларининг мажмуини ифода этади. Америкалик социолог Толкот Парсонс «Стратификация - ижтимоий тизим таркибий зиддиятининг асосий юзага келтирувчиси» деб, таърифлагани бежиз эмас [2].

Аффилиация омили ғарб мамлакатлари социологлари жамиятни томонидан таснифланган «юқори», «ўрта», «қуйи» синф ва қатламларига ҳам таъсир кўрсатади. Масалан, ғарбий Германиялик социолог Ральф Дарендорф жамиятни бошқарувчи ва бошқарилувчилар тоифасига бўлади. Ўз навбатида бошқарувчилар тоифаси икки гуруҳдан, мулкдор бошқарувчилар ва мулкдор бўлмаган бошқарувчилар - маъмурий бюрократ менеджерлардан иборат дейди. Бошқарилувчилар тоифаси ҳам иккига: юқори - «ишчи аристократияси» ва қуйи - малакаси паст даражада бўлган ишчилардан иборат бўлиб, бошқарувчилар ва ишчи аристократиясининг қўшилишидан шаклланмоқ-да, деб фикр билдиради. Шу боисдан ҳам жамият ижтимоий таркиби турли ижтимоий бирликлар ўртасидаги ўзаро муносабатлари ривожда аффилиация омили муҳим роль ўйнайди.

Социолог олим Макс Вебер фикрича жамиятдаги барча амалий фаолият ва ҳатти-ҳаракатларни тартибга солишнинг қулай усули бўлган идеал типлар, яъни ҳамма, ҳамма нарсаларни муайян тарзда гавдалантира оладиган воситалар концепциясини илгари сўради. Унинг нуқтаи-назаридан олиб қаралса феодализм, капитализм ёки қулдорлик жамият тузилмалари жамиятда тарихан шаклланган формациялар сифатида эмас, балки аҳоли турли табақалари ўртасидаги муносабатларнинг идеал мувофиқлашуви, қатъийлашган уйғунлашуви тарзида талқин этилиб жамиятдаги мавжуд барча табақа ва гуруҳлардан иборат ранг-баранг страталар таснифи ҳам ана шу идеал мувофиқлашув ва қатъийлашганлик моҳиятидан келиб чиққан ва амалга оширилган, - деб илмий таҳлил натижаларига асосланади [3;98].

Социал мобиллик маълум бир шахслар ёки ижтимоий гуруҳлар жамиятда эгаллаб турган социал мақомидан ёки ижтимоий ҳаётдаги позициясидан қоникмасдан бошқа ижтимоий гуруҳ ва табақаларга кўчиб ўтишлари натижасида жамиятда эгаллаб турган ижтимоий мақомларини яхшилаш маъносини билдиради. Бундай ижтимоий ҳодисалар инсоният тарихи билан бирга ривожланиб келаётганини кўриш мумкин. Шунингдек, муаммони социологик тадқиқ этиш, турли ижтимоий институтларнинг индивидлар ва ижтимоий гуруҳларнинг вертикаль ҳаракат қиладиган каналлар сифатидаги ролини ҳамда социал мобилликнинг мутлақ ва нисбий ҳажмини миқдорий кўрсаткичларда таҳлил этишга йўл очди.

Социал мобиллик муаммолари ва унинг омилларини, жамиятдаги турли аҳоли қатламлари вакилларининг ижтимоий ҳаракатчанлигини тартибга солиш ва бошқариш технологияларини тадқиқ этишда бир неча йўналишдаги тушунчалар ва илмий назариялар таҳлил қилинган [4;143]. Хусусан, М.Вебер томонидан турли ижтимоий институтларнинг индивидлар ва ижтимоий гуруҳларнинг вертикаль ҳаракат қиладиган каналлар сифатидаги ролига тўхталиб, унинг тизим ясовчи элемент сифатида социал мобиллик жараёнининг барча элементларга драйвер сифатидаги роли ва мавқеи ёритиб бериланади.

Шуни қайд этиш жоизки, жамиятдаги ижтимоий қатламлар ўртасида мутлақ чегараларнинг ўзи йўқ. Турли ижтимоий қатламлар вакиллари бошқа ижтимоий қатламларга ўтиб турадилар. Кўпинча бундай ҳаракатлар социал институтлар орқали содир бўлади. Рус-америка социологи сифатида танилган, демократияга қўшган ҳиссаси учун икки мартаба Нобел мукофотини олган Питирим Александрович Сорокин дастлаб бундай социал мобиллик каналларини армия, черков ва мактаб каби социал институтлар орқали ифодалаган.

Социал мобиллик каналларига берилган илмий изохлар шуни англатадики, ҳар қандай социал ҳаракатчанлик ижтимоий жараёнларсиз содир бўлмайди. Ижтимоий жараёнлар эса барча социал ўзгаришларнинг асосини ташкил қилади. Ўз навбатида ижтимоий жараёнлар социал мобилликнинг драйвери сифати намоён бўлади.

Бугунги кунда Ўзбекистонда аҳолининг турли қатламлари шаклланиб, жамиятда ўзининг ўрнини мустаҳкамлаб бормоқда, жумладан, зиёлилар, деҳқон – фермерлар, ҳунармандлар, тадбиркорлар, хизмат соҳаси ходимлари, диндорлар, ҳарбийлар, шулар жумласидандир. Мазкур масалаларни аффилиатив негизда уларнинг ижтимоий маданий асосларини шакллантириш, меҳр ва меҳрибонлик билан боғлиқ муносабатларни кенг кўламда ижтимоий муносабатларнинг ўзаги сифатида қарор топтириш орқали ечимини топиш муҳим аҳамиятга эгадир.

Ўзбекистон ёшларининг социал мобиллик механизмларини такомиллаштириш, ёшларнинг фаол интилишлари орқали социал мақомларини топишларига ва ижтимоий ҳаётдаги қийинчиликларни камайтиришга, ёшлар социал мобиллигини тартибга солиш, ёшларнинг яшаш жойи, таълим олиш жараёнлари, ёшларни олган билим ва кўникмаларининг сифати, саломатлиги, моддий таъминланганлик даражаси, бандлиги, ёш оилаларни қўллаб-қувватлаш,

ёшлар социал мобиллигига тартибга солувчи таъсирнинг муваффақияти институционал, ташкилий, шахсий механизмларнинг ўзаро самарали таъсири билан боғлиқ.

Ижтимоий жараёнларни бошқариш усуллари орасида бугунги кунда уларни тартибга солиш усуллари алоҳида долзарблик касб этади. Тартибга солиш тушунчасининг моҳиятига доир турли нуқтаи назарлар мавжуд. Масалан, таъсирнинг йўналишидан келиб чиқиб тартибга солиш ижтимоий объектнинг ўзини эмас, балки у фаолият юритадиган ва ривожланадиган муҳит шароитларини ўзгартиришга қаратилган билвосита бошқарув таъсирининг бир тури ҳисобланади. Замонавий жамиятларда ижтимоий мавқенинг юксалиши, одатда, ҳам субъект, ҳам жамият учун кераклидир. Кўплаб оилаларнинг янада юқори мавқели гуруҳларга ўтиши солиққа тортиш базасини кенгайтиради, жадал ижтимоий-иқтисодий ривожланишни таъминлайди.

Ҳар қандай жамиятда ҳам у ёки бу даражада вертикаль мобиллик мавжуд бўлганлиги ҳамда қатламлар ўртасида ҳаракатланувчи кишилар бир қатламдан бошқасига тепага ёки пастга кўчиб ўтиши мумкин бўлган «фильтрлар», «туйнуклар», «пиллапоялар», «лифтлар» ёки «йўллар» мавжуд бўлганлиги сабабли, ижтимоий циркуляциянинг мазкур каналлари аслида қандай эканлигини кўриб чиқиш муҳим аҳамиятга эга. Социал мобиллик жараёни иқтисодий, сиёсий ёки маданий таъсирлар орқали амалга оширилар экан шахслараро муносабатларни маданий кўринишда намоён бўлишини таъминлаш муҳим аҳамият касб этади.

Социал мобиллик каналлари, лифтлари ва йўлларининг нормал фаолияти уларнинг қобилиятли, иқтидорли (ижтимоий канал) индивидларнинг олға юришига имкон беради. Муайян соҳада иқтидорсиз, одамларнинг ҳаракатига муайян ижтимоий филтрлар тўсқинлик қилади. Айти пайтда жамият ҳаётида икки жараённинг узвий олиб борилиши муҳим, чунки илгари суриш функциясининг устунлик қилиши етарли даражада малакали кадрлар танланишига ҳалал бериши мумкин. Бошқа томондан, ижтимоий филтрларнинг ҳаддан ортиқ кучайиши турли «айланма» йўлларнинг (уруғ-аймоқчилик, таниш-билишчилик ва коррупция иллатларини) тарқалишига ҳамда танлаш тартиб-таомилнинг расмийчиликка берилишига, яъни ички эмас, ташқи аломатларни афзал топилишига олиб келади [4;295].

Социал мобиллик каналлари бир жамиятнинг ривожланишидаги турли даврларида хилма-хил тарзда намоён бўлади. Социал мобиллик назариялари бўйича армия, таълим, дин, мулкдорлик, оила ва никоҳ тузиш, ривожланган давлатларнинг фуқаролигига эга бўлиш, давлат органлари ва сиёсий партияларнинг аъзоси бўлиш, сайлов институтлари орқали сайланиш, профессионал ташкилотларнинг ишчиси бўлиш, оммавий ахборот воситалари, миграция, эмиграция, иммиграция, мерос, туризм, коррупция каби маҳаллий каналларни айтиб ўтиш мумкин.

Оилалар ва оилавий шароитларда меҳр ва меҳрлиликнинг ўзига хос хусусиятларини шакллантириш шахслараро муносабатларни барқарорлаштириш

омили ҳисобланади. Меҳр ва меҳрлилик омили турмуш тарзи бир-биридан тубдан фарқ қилувчи оилаларнинг фарзандларини никоҳ орқали биргаликдаги ҳаётида муҳим аҳамият касб этади. Шахслаараро интеграция жараёни турли оилаларда тарбияланган ёшларни бир оилада турмуш кечириши, соғлом психологик муҳитда яшаши учун меҳр умумий катализатор вазифасини ўтайди.

Шунингдек, жамиятда турли ижтимоий қатламлар, табақалар ва тоифаларнинг ҳамжиҳатлик, ҳамфикрлик, ҳамкорликда яшашини таъминлаш одамларни рози қилиш ўзига хос аҳамиятга эга.

Аффилиация одамларга интилиш, инсоннинг бошқа одамлар билан алоқа қилиш ва ижтимоий гуруҳга қўшилиш истаги, одамлар орасида бўлишни онгсиз эҳтиёждан анланган эҳтиёжга трансформация қилади. Инсоннинг атрофдаги одамлар билан ҳиссий жиҳатдан яқинликка, дўстона муносабатларни ўрнатишга, бўлган эҳтиёжи, одамлар учун табиий ҳолатдир.

Ўзбекистон ёшларининг дин соҳасига доир ижтимоий ҳаракатчанлигини аффилиатив омил орқали социологик таҳлил қилиш, уларнинг диний соҳадаги истагини ва ёшларнинг диний соҳада дуч келаётган тушунмовчиликларини аниқлашга имкон берди.

Ёшларнинг динга муносабатини, терроризм ва диний экстремизмнинг жамоат хавфсизлигига таҳдидини тушуниш билан боғлиқ эътиқод даражасини ўрганиш ёшлар ўртасидаги жамоатчилик фикри мониторингининг муҳим жиҳатларидан бири бўлиб ҳисобланади.

Ёшларнинг динга муносабатини аниқлаштиришга эътибор қаратилди. 2020 йилда ўтказилган тадқиқотда аниқланишича, ёшларнинг ижтимоий онгида диний турмуш тарзига жиддий қизиқиш кучли эмас. Қарийб ҳар иккинчи ёш Худога ишонишини, аммо диний турмуш тарзи уни ўзига жалб қилмаслигини айтган – 41,0% (2017 йилда 53,7%). Худога ишонишини, аммо диний турмуш тарзи ўзларини жалб қилмаслигини айтган ёшлар сони 33,8%га (2017 йилда 15,6%) кўпайди.

Ўтказилган тадқиқот натижалари, биринчидан, ёшларнинг ўз билим даражаларининг ижтимоий аҳамиятини ўзлари мос баҳолай олишларини, иккинчидан, зарарли диний экстремистик ахборот тарқалишининг олдини олиш мақсадида ҳақиқий ислом ақидалари ҳақида маърифий маълумотларга эҳтиёжи борлигини, учинчидан, Ўзбекистон шароитида диний соҳада социал мобиллик каналининг муҳимлиги даражасининг кўрсаткичлари бир мунча пастлигини кўрсатди.

Ҳаракатчанликнинг жадаллиги, яъни тезлиги, фарзандлар мақомининг ота-оналар мақомидан чекиниш даражаси билан белгиланади. Чекиниш квоталари иккинчи авлод қандай касбий ва таълим гуруҳларига ҳаракатланаётганини изоҳлайди.

Шуни айтиш керакки, Ўзбекистон нафақат ёш давлат, балки ёшлар давлати ҳамдир. Ўзбекистонда шу кунгача бунчалар кўп сонли ёшлар кузатилмаган. Бугунги кунда 30 ёшгача бўлган ёшлар мамлакат аҳолисининг деярли 64 фоизини

ташкил қилмоқда. Келажак 20 йилда бугунги ёш авлод Ўзбекистон тарихида энг катта ишчи кучига айланади. Айнан мана шу кўп сонли ёшларни ижтимоий ривожланишига ва уларга киритилган ижтимоий капитал яқин келажакда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожланган давлатлар қаторига олиб чиқади.

Худудларда ёшларнинг баркамол авлод бўлиб етишиши, ёш авлоднинг ижодий ва интеллектуал салоҳиятини қўллаб-қувватлаш ва рўёбга чиқариш, болалар ва ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш, уларни жисмонан соғлом ўстириш, таълим олишлари, спорт билан шуғулланишлари ҳамда уларни ижтимоий ҳимоя қилиш вазифаси бир қатор муассасаларга юклатилган.

Кўп сонли ёшларнинг мамлакатда мавжуд бўлиши давлатнинг сиёсий, иқтисодий, ва ижтимоий соҳаларига катта таъсир кўрсатади. Ёшлар томонидан кўрсатилган бу таъсир ижобий ёки салбий бўлиши давлатнинг ёшларга бераётган эътиборига, ёшларнинг ўз ҳаётини кўришлари учун яратилаётган шароитларга, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари қай даражада ҳимоя қилинаётганига, иқтидор ва қобилиятлари орқали ўз имкониятларини амалга ошириш учун берилаётган имтиёзларга боғлиқ бўлади.

Жамиятни модернизациялаш шароитида жамият аъзоларининг социал мобиллиги механизмларини такомиллаштириш омиллари сифатида қуйидагиларни кўриш мумкин:

- ҳар қандай социал ҳаракатчанлик ижтимоий жараёнларсиз юзага келмайди.

- жамиятдаги доимий ҳаракат характериға эға бўлган ижтимоий жараёнлар социал мобилликни вертикал ва горизонтал ҳаркатланишида драйвер вазифасини бажаради. Ўз навбатида булар доим ҳам ижобий натижалар бермайди. Ижтимоий жараёнларда тизим ўзгарса ёки тартибға солинмаса бундай ҳолат социал мобиликка ҳам салбий таъсир кўрсатади.

- социал мобиллик барқарорлаштирувчи, инновацион, тартибға солувчи, иш кучини қайта тақсимлаш, ишлаб чиқариш унумдорлигини ошириш, назорат, шахсий, саралаш, коммуникатив, трансляция, эмоционал, ижтимоийлашув каби функцияларни бажаради. Ўз навбатида ушбу функцияларни бажарилиши жамиятнинг барқарор ривожланишиға хизмат қилади.

- Ижтимоий муносабатларни ислоҳ қилиш, социал мобиллик механизмларини доим такомиллаштириб бориш зарур. Бундай механизмлар доим замонға мос ва ёшлар учун қулай бўлиши лозим.

- кўп сонли ёшларнинг мамлакатда мавжуд бўлиши давлатнинг сиёсий, иқтисодий, ва ижтимоий соҳаларига катта таъсир кўрсатади. Ёшлар томонидан кўрсатилган бу таъсир ижобий ёки салбий бўлиши давлатнинг ёшларга бераётган эътиборига, ёшларнинг ўз ҳаётини куришлари учун яратилаётган шароитларға, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари қай даражада ҳимоя қилинаётганиға, иқтидор ва қобилатялари орқали ўз имкониятларини амалга ошириш учун берилаётган имтиёзларға боғлиқ бўлади.

Социал мобиллигининг горизонтал ва вертикаль каналлари динамикасининг объектив, яъни давлатлараро муносабатларнинг позитивлашуви ва ишчи кучига бўлган талабнинг ортиши ҳамда субъектив, ўзини ўзи баҳолаш индексининг ошиши, ёшлар дунёқарашининг кенгайиш омилларини аниқлашнинг социологик модели ишлаб чиқилган, жамиятни модернизация қилиш шароитида социал мобиллик каналларидан армия, таълим, дин, мулкдорлик, оила ва никоҳ тузиш, ривожланган давлатларнинг фуқаролигига эга бўлиш, давлат органлари ва сиёсий партияларнинг аъзоси бўлиш, сайлов институтлари орқали сайланиш, профессионал ташкилотларнинг ишчиси бўлиш, оммавий ахборот воситалари, миграция, эмиграция, иммиграция, мерос, туризм, коррупция орқали ёшлар социал мобиллигининг горизонтал ва вертикаль каналларининг 2016-2018 йиллар давридаги ўзгариш динамикаси аниқланган, ёшларнинг ўсиб боровчи, пасайиб боровчи, «Ноль», авлодлараро ҳаракатчанлиги жадаллигини ҳисоблашнинг усули ишлаб чиқилган, субъектив ўлчов сифатида ёшларнинг социал мобиллик шарт-шароитларидан қониқиш (қоникмаслик) даражасини аниқлаш, объектив мезон сифатида таълим, касбий, социал-демографик гуруҳларининг трансформациялашувга интилишини прогношлаш технологиялари ишлаб чиқилган, субъектив ўлчов сифатида ёшларнинг социал мобиллик шарт-шароитларидан қониқиш (қоникмаслик) даражасини аниқлаш, объектив мезон сифатида таълим, касбий, социал-демографик гуруҳларининг трансформациялашувга интилишини прогношлаш усуллари ишлаб чиқилган [5;295].

Оилада ижтимоий муҳит кишиларнинг мувофиқлигида янада аниқ намоён бўлади. Кишилар бир-бирлари билан мувофиқлиги, аввало ҳаётнинг қадри, қизиқишлари, эмоционал кўрсатмаларининг умумий тарзи ҳамоҳанглиги назарда тутилади, натижада оилада бир-бирини тушуниш, бошқаларнинг қадрини ҳам, шунингдек инсонни қандай бўлса шундайлигича қабул қилади. Оила аъзоларида психологик қулайлик ишончлилик, ҳимояланиш, бир-бирининг муомаласидан қатноатланиш мувофиқликнинг ички субъектив кўрсаткичидир.

Замонавий оиладаги муносабатлар оила аъзоларининг бир-бирлари билан муомалада ва ўзаро ҳаракатда бўлган эҳтиёжларининг чегараланганлигида кўринади. Бундай кишиларнинг бир-бирлари билан ажралиши ва бегоналаниши юз беради. Шу боисдан ҳам аффилиация соқил мобилликнинг ўзига хос кўриниши сифатида ота-оналар ва тенгдошлари билан муносабатларда шаклланади ва бу ҳолат таълим сифати ҳамда услубига боғлиқ. Бу стресс, хавотир ва ўзига ишончни келтириб чиқарадиган вазиятларда айниқса кучаяди. Бундай вазиятда бошқа одамлар билан мулоқот салбий ҳиссий тажрибаларни юмшатишга ёрдам беради. Блокланган аффилиация ёлғизлик, кучсизлик ҳисси яратади ва кўнгилсизлик ҳолатини келтириб чиқаради [6;224].

Биз 2020 йилнинг январ-октябр ойларида шахснинг аффилиация, яъни одамларга интилиш даражасининг ўрганиш мақсадида эксперт сўровларини ҳам ўтказдик. Одамларнинг истак кучини баҳолаш учун берилган саволларга олинган

жавоблар таҳлил қилинганда сўралганларнинг атиги учдан бир қисми шахсни ижтимоий фаолликка ундовчи қуйидаги жавобларни белгилаган холос:

- «Мен одамлар билан осонгина тил топишаман» (жами сўралганларнинг 21 фоизи).

- «Мен хафа бўлганимда ёлғиз бўлгандан кўра одамлар орасида бўлишни афзал кўраман» (жами сўралганларнинг 27 фоизи).

- «Мен кечинмаларим тўғрисида одамлар билан тез-тез ва бажонидил суҳбатлашаман» (жами сўралганларнинг 12 фоизи).

- «Мен кўчада танишимни учратганимда шунчаки саломлашиб, олдидан ўтиб кетгандан кўра у билан икки оғиз бўлса ҳам гаплашишга ҳаракат қиламан» (жами сўралганларнинг 25 фоизи).

- «Мен дўстлар давраси ва кечаларга бораман, чунки бу дўстлар орттиришнинг яхши усули» (жами сўралганларнинг 31 фоизи).

- «Агар муҳим қарор қабул қилишим керак бўлса, мен буни ёлғиз кўриб чиқгандан кўра, дўстларим билан маслаҳатлашишни афзал биламан» (жами сўралганларнинг 33 фоизи).

- «Саёҳатда манзараларни ёлғиз томоша қилишдан кўра одамлар билан кўпроқ мулоқот қилишни ёқтираман» (жами сўралганларнинг 42 фоизи).

- «Янги жойда ҳам тезда янги танишлар доирасига эга бўламан» (жами сўралганларнинг 32 фоизи).

- «Мен одамлар орасида бўлишни яхши кўраман» (жами сўралганларнинг 64 фоизи).

Шунингдек, рад этиш ёки яққаланиб қолишдан кўрқиб ҳисси жавоб берган респондентларнинг учдан икки қисмини ташкил этган. Бу эса қуйидаги жавобларда ўзининг аксини топган:

- «Агар тунги базм менга ёқмаса мен уни тез тарк этаман (жами сўралганларнинг 34 фоизи).

- «Агар менинг яқин дўстим бегоналар олдида менга қарши чиқса, мен жуда хафа бўламан» (жами сўралганларнинг 61 фоизи).

- «Одатда мен нотаниш одамлар билан осонликча тил топишаман» (жами сўралганларнинг 26 фоизи).

- «Мени ёқтирмайдиган кишилар бўлишига қарамасдан таклиф қилинган жойга ташриф буюришдан бош тортмайман (жами сўралганларнинг 68 фоизи).

- «Икки дўстим баҳслашганда, ҳатто улардан бирининг фикрига қўшилмасамда, уларнинг баҳсига аралашмасликни афзал кўраман (жами сўралганларнинг 71 фоизи).

- «Одамларга «йўқ» дейишим қийин (жами сўралганларнинг 72 фоизи).

- «Мен ёрдам сўраб одамларга мурожаат қилишдан тортинмайман (жами сўралганларнинг 22 фоизи).

- «Ҳар сафар нотаниш одамлар жамоасига боришга тўғри келганида дўстим билан боришни афзал кўраман» (жами сўралганларнинг 66 фоизи).

- «Мен кўпинча нимани ўйласам ўшани гапираман, ҳатто бу суҳбатдошимга ёқмаса ҳам (жами сўралганларнинг 11 фоизи).

- «Янги одам билан учрашганимдан кейин, одатда, ўзимни тўғри тутдимми ёки йўқ деган нарса мени камроқ ўйлантиради (жами сўралганларнинг 24 фоизи).

- «Мен танишимнинг ҳатти-ҳаракатидан норози бўлсам уни тўғридан-тўғри ўзига айтавераман» (жами сўралганларнинг 31 фоизи).

- «Нотаниш жамоада бўлганимда четда жим тургандан кўра суҳбатга қўшилишга ҳаракат қиламан» (жами сўралганларнинг 53 фоизи).

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, аффилиация одамнинг атрофдаги одамлар билан ҳиссий яқинлашишига, улар билан яхши инсоний муносабатларни ўрнатиш, сақлаш ва мустаҳкамлашга бўлган эҳтиёжини англатади. Танишлик, ўртоқлик, дўстлик муносабатлари шулар жумласидандир. Одамнинг атрофдаги одамлар билан ҳиссий жиҳатдан ижобий, танишлик, ўртоқлик, дўстлик муносабатларни ўрнатиш, сақлаш ва мустаҳкамлашга бўлган эҳтиёжи тушунилади. Одамнинг мулоқотга, эмоционал ҳамдардликка бўлган эҳтиёжини амалга ошириш, бошқа одамлар билан ҳамкорлик, алоқа, дўстлик истагини англатади.

Бугунги кунда Ўзбекистонда аҳолининг турли қатламлари шаклланиб, жамиятда ўзининг ўрнини мустаҳкамлаб бормоқда. Жумладан, зиёлилар, деҳқон – фермерлар, хунармандлар, тадбиркорлар, савдогарлар, диндорлар, ҳарбийлар, шунингдек, ёшлар ва бошқа оилалар мавжуд. Меҳр ҳодисасини аффилиатив негизда ижтимоий маданий асосларини шакллантириш, меҳр ва меҳрибонлик билан боғлиқ муносабатларни кенг кўламда ижтимоий муносабатларнинг ўзаги сифатида қарор топтириш мақсадга мувофиқ.

Иқтибослар/References

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. –Тошкент: Ўзбекистон, 2001 йил 7-бет.
2. Парсонс Толкотт //Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] под ред. А.М.Прохорова - 3-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1969.
3. Вебер М. Избранное. Образ общества / Пер. с нем.М.: Юрист, 1994. 98 б.
4. Вебер М. Избранное. Образ общества / Пер. с нем.М.: Юрист, 1994. 143 б.
5. Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – Москва: Политиздат, 1992. – С.295.
6. Lipset S., Bendix R. Social mobility in industrial society. - London: William Heinemann Ltd., 1959; Social mobility in industrial society. - L.A.: University of California Press, 1967. P.224.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В НОВОМ УЗБЕИСТАНЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Абдулахад Каххаров
профессор Академии МВД Республики Узбекистан,
доктор социологических наук.

«Обеспечение социальной защиты
служит сквозным приоритетом на
всех этапах реформирования. Этим
мы должны руководствоваться и в
дальнейшем». Ш. М. Мирзиёев

Аннотация: В настоящей статье раскрывается концепция социального государства и ее становление в Новом Узбекистане, получившей конституционное закрепление.

Ключевые слова: социальное государство, социальная защита, социальное благосостояние, социальная сфера, социальная адаптация, социальная стратегия

Аннотация: Ushbu maqolada konstitutsiyaviy e'tirofqa sazovor bo'lgan Yangi O'zbekistonda ijtimoiy davlat tushunchasi va uning shakllanishi ochib berilgan.

Tayanch so'zlar: ijtimoiy davlat, ijtimoiy himoya, ijtimoiy farovonlik, ijtimoiy soha, ijtimoiy moslashuv, ijtimoiy strategiya

Концепция социального государства. Прежде всего считаем необходимым дать характеристику понятия **«социальное государство»**. «Социальное государство как цивилизованная форма государственного устройства существует в различных проявлениях, закрепленный в основных законах развитых стран демократии, в которых осуществляется реальная практика деятельности государственных институтов по решению социальных проблем общества, социальных групп и отдельных личностей. В наиболее общем понимании, социальное государство означает такой тип государства, в число важнейших функций которого входит активное влияние на социальную сферу жизнедеятельности общества в интересах самых широких слоев населения. Идея социального государства, её практическое формирование отражает объективный процесс возрастания социальной роли государства в регулировании общественных отношений в индустриальных и постиндустриальных обществах». (1)

Концепция социального государства констатирует очевидный факт, что социальное государство — это государство, которое гарантирует своим гражданам определенный минимум благосостояния в условиях жесткой рыночной экономики. Это — определенная форма организации общественного устройства, целью которого становится человек как личность, высоко развиты социально-экономические и политические отношения, что обеспечивает

правовую гарантию прав и свобод граждан и совершенствование государственного строительства. То есть государство признает свою ответственность перед гражданами за предоставленные им социальные гарантии, в том числе в условиях разных эпидемий и пандемии.

В мировой социально-правовой мысли идея социального государства находит выражение в двух основных концепциях — «государство всеобщего благосостояния и благоденствия» и «социальное правовое государство». В ходе конституционных реформ во многих странах особое внимание уделяется обеспечению устойчивого развития общества и государства, в том числе на основе принципов «солидаризма», императив правового, социального государства, реализации справедливой социальной политики, развития человеческого капитала.

Теорию социального государства в середине 19 века в Германии впервые ввел юрист Л.Щтейн (1815-1890). Согласно данной теории, идеал государства заключается в обеспечении равенства и свободы всех слоев общества, что государство должно осуществлять прогресс всех его членов и только в этом смысле можно говорить об социальном государстве. Социальное государство должно отражать и служить интересам народа с помощью активного вмешательства в экономические и социальные отношения, защиты собственности и социального порядка, материального и морального благосостояния населения с помощью социальных реформ, целью которых является достижение «государства всеобщего благоденствия». Идея социальных реформ рассматривается как достижение благосостояния всех граждан в качестве своей главной задачи. Мощным толчком дальнейшего развития теории и практики социального государства явилось демократические процессы в США, государственное регулирование социальных отношений в ряде западноевропейских стран - Германии, Англии, Франции в середине 20 века. Заслуживает внимания американский вариант реализации практики социального государства, на основе внедрения основных направлений социальной политики американского государства. Особую роль в создании социального государства в западных странах сыграла активная политика социального прогресса, которая предусматривает реорганизацию всей системы социального обеспечения через расширение социального страхования до охвата им почти всех граждан государства, а также через гарантии единого национального среднего дохода. Ядром такого подхода была тесная связь социальной политики с государственной экономической политикой, нацеленной на обеспечение полной занятости, создание доступной всем гражданам государственной системы здравоохранения, контроль заработной платы и ценообразования. Данная модель была успешно использована в социальной доктрине правительства - Бельгии, Голландии, Норвегии, Швеции, ставшей лучшей в Европе системой социального обеспечения граждан.

Качественно новый этап в развитии социального государства наступает в связи с его возведением в конституционный процесс и интеграции его как

особого типа государства современности. При этом наряду с понятием «социальное государство» в качестве синонима нередко употребляются также термины «государство благосостояния» «государство всеобщего благоденствия». Впервые в качестве конституционного принципа социальное государство было закреплено в статье 20 Конституции ФРГ 1949 года, провозгласившей Германию «демократическим и социальным федеративным государством». Согласно статье 2 Конституции Французской Республики от 1958 года «Франция является светским, демократическим и социальным государством». Аналогичное положение о социальном государстве закреплена в Конституции Италии 1948 года. В последние годы практика конституционного закрепления статуса социального государства получила дальнейшее распространение в Испании, которая провозгласила себя в 1978 году «правовым демократическим социальным государством», Португалия объявила себя суверенной республикой, ставящей целью построение свободного справедливого и социального общества.

Обязанности государства по обеспечению благосостояния и социальных прав граждан установила Конституция Швеции 1974 года. Эту тенденцию поддержали ряд стран восточной Европы - Польша, Румыния, Венгрия, Чехия, Словакия, которые провозгласили себя «правовым демократическим государством с практическим осуществлением принципов социальной справедливости». Конституционное закрепление обязанности государства перед гражданами в социальной сфере является достижением не только европейских стран.

Термин «социальное государство» присутствует во многих конституциях государств Азии, Африки, Латинской Америки. В большинстве из них есть термин «социальное государство». Так, например, понятие «социальное государство» и его содержание в Конституции Российской Федерации определяется следующим образом: «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», то есть в нем указаны базовые основы социального государства: **достойная жизнь и свободное развитие человека**. В Конституции Японии 1947 года в статье 25 было провозглашено «Во всех сферах жизни государство должно прилагать усилия для подъема и дальнейшего развития общественного благополучия, социального обеспечения, а также народного здоровья». В настоящее время все развитые страны мира согласно Основных Законов и его соответствующих положений в целом фактически являются социальным государством.

Таким образом, социальное государство прежде всего означает равные возможности для реализации человеческого потенциала, создание необходимых условий для достойной жизни людей, сокращения бедности. Эта такая модель государства, которое проводит эффективную политику по сокращению различий между слоями общества и оказанию помощи нуждающимся.

В Стратегии развития «Узбекистан 2030» особое внимание уделяется

вопросам закрепления конституционной нормы о реализации принципа «Новый Узбекистан — социальное государство». Согласно исследованиям и научному анализу академика А.Х.Саидова «мировой опыт свидетельствует, что «социальное государство» не сводится к «социальному обеспечению» и требует значительно более широкого толкования, включая минимизацию социальных контрастов (имущественное неравенство, доступ к публичным благам — образованию, здравоохранению). Социальным государство становится лишь тогда, когда проблема воспроизводства человека как субъекта общественных отношений является приоритетной задачей государства и его институтов, создана и действует нормативная база для защиты социальных потребностей личности, а в решении социальных проблем задействована вся политико-экономическая система общества. Государство обязано заботиться о своих гражданах. В этом суть социального государства. Государству как институту власти, регулирующему систему общественных отношений, изначально присуще проведение социальной политики, сутью которой является социальная забота о своих гражданах. Когда эта функция приобретает качество обязанности, лишь тогда государство становится социальным. (2)

По аналогии конституционных реформ развитых стран демократии, Новая редакция Конституции Узбекистана также провозглашает себя социальным государством. Статья 1 фиксирует, что «Узбекистан- суверенное, правовое, светское и социальное государство», политика которой направлена на создание условий обеспечения достойной жизни, свободы и равенства человека. Согласно этой статье, основным направлением достижения государства в социальной сфере является охрана труда и здоровья людей, поддержка семьи и материнства, инвалидов и пожилых граждан, развитие системы социальных служб, установление государством пенсий и пособий по социальной защите.

Обязанности социального государства и формы их исполнения конкретно раскрываются в новой редакции Конституции следующим образом

Глава У11 . Статьи 25,26,27,29,31,32,33,35, направлены на реализацию «Личных прав и свобод»-

Глава У111. Статьи 36,39 нацелены на реализацию «Политических прав граждан».

Глава 1X. Статьи 41, 42,43,46,47, 48,49,50 выражают « Экономические, социальные, культурные и экологические права»

Глава X. Статьи 54, 55,56 обеспечивают «Гарантии прав и свобод человека и гражданина

(Конституция Республики Узбекистан. Новая редакция, Т.Узбекистан, 2023)

В новой редакции Конституции Узбекистана нашли отражение такие важнейшие для социального государства концептуальные задачи как обеспечение в обществе социальной справедливости, равных социальных возможностей для всех граждан, всестороннее гармоничное развитие личности каждого человека, недопущение резкого имущественного расслоения в

обществе, проведения последовательной перспективной демографической политики. Реализация заявленных принципов социального государства в современных условиях возможна лишь на основе высокоразвитой эффективной и социально ориентированной экономики, что является основным приоритетом Стратегии развития Нового Узбекистана. В этой связи в экономической политике требуется сочетание мер государственного регулирования конкуренции и развития личного имущества граждан по обеспечению своего собственного благосостояния. В политической сфере, социальное государство обеспечивает консенсус всех политических сил относительно основных целей и задач развития общества, сложившейся системы социальных институтов, преемственность социальной политики государства. Духовная сфера социального государства должно характеризоваться развитием чувства гражданственности, социальной солидарности и гуманизма.

В новой редакции Основного Закона Нового Узбекистана впервые в конституционной практике подробно и обстоятельно сформулированы принципы социальной политики узбекского государства и его роли в жизни общества. Среди существенных дополнений в Основной Закон - следует отметить предложения, которые фактически раскрыли понятие «социальное государство» и наполнили его реальными нормами. Отныне принцип «Новый Узбекистан-социальное государство» прежде всего означает обладание правом на жилье, никто не может быть лишен права на него. Это и гарантированная государством медицинская помощь, экологически чистая окружающая среда, гарантии социальной защиты и многое другое. В новом Узбекистане ведется планомерная работа по адресной поддержке социально уязвимых слоев населения, на что указывает специальная статья новой редакции Конституции

Статья 57

Права нетрудоспособных и одиноких престарелых, лиц с инвалидностью и других социально уязвимых категорий населения находятся под защитой государства. Государство принимает меры, направленные на повышение качества жизни социально уязвимых категорий населения, создание им условий для полноценного участия в общественной и государственной жизни и расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои базовые жизненные потребности. Государство создает условия для полноценного доступа лиц с инвалидностью к объектам и услугам социальной, экономической и культурной сфер, содействует их трудоустройству, получению образования, обеспечивает возможность беспрепятственного получения необходимой им информации.

Данная статья значительно расширяет толкования Закона Республики Узбекистан «О социальных услугах для престарелых инвалидов и других социально уязвимых категорий населения» принятого Законодательной Палатой от 6 октября 2016 года.

Повышение благосостояния и социальная защита народа – есть неотъемлемая часть общей государственной политики. Данное положение выражает суть стратегических принципов развития Нового Узбекистана в нынешнем XXI веке. Становление рыночных отношений характеризуется различными моделями. Узбекская модель базируется на концепции необходимого активного участия государства в демократических преобразованиях в экономике и социальной сфере. В условиях нового Узбекистана формирование рыночных отношений рассматривается не как самоцель, а как средство обеспечения эффективности экономики и, в конечном счете, роста социального благосостояния населения, социальной защиты общества.

Формирование стратегии социальной адаптации населения к новым рыночным условиям осуществлено на основе постепенного перехода от системы всеобъемлющей социальной защиты населения к системе социальных гарантий, переориентации населения от государственных дотаций и субсидий к возможностям получения доходов в сфере бизнеса и предпринимательства, способной сплотить общество и направить весь имеющийся потенциал на достижение поставленной цели во имя обеспечения благосостояния и социальной защиты народа.

Быстрое развитие предпринимательства и, соответственно, повышение занятости населения позволили увеличить денежные доходы малообеспеченных групп. Этому способствовали меры государства по повышению размеров оплаты труда работникам бюджетных учреждений и организаций, усилению адресности материальной помощи наиболее уязвимым слоям населения. В целом же размер материальной помощи, оказываемой государством малообеспеченным семьям, в последние годы возрос в 2.2 раза.

Национальные особенности социального развития и большая демографическая нагрузка на социально-экономическую базу страны предопределяет исходные пункты социальной политики государства. Известно, что Узбекистан относится к числу стран с высоким уровнем рождаемости и естественного прироста населения. На протяжении последних десятилетий его население ежегодно увеличивалось в среднем на 2,5 процента. За период 1969-2019 годов, т.е. за 50 лет оно значительно увеличилось и сегодня составляет 36 миллионов человек. Это предъявляет особые требования к решению проблем занятости и социальной сферы. Особенность демографической ситуации состоит в преобладании в структуре населения детей и подростков, которые, как известно, нуждаются в защите со стороны государства. Немаловажным фактором социальной политики является то, что около 60 процентов населения проживает в сельской местности и преимущественно ориентировано на занятие аграрным трудом. Потому специфика реформ в Узбекистане заключается в том, что рыночные преобразования соединены со стабилизационными социальными программами.

Другой особенностью Узбекистана, является высокий семейный состав населения. Средний размер семьи в республике составляет 5,5 человек, а в ряде

регионов- свыше 6, в то время как в странах СНГ – 3,2. К настоящему времени в нашей стране каждая узбекистанская семья занимает особое место в социальной иерархии общества. Именно она все в большей степени служит объектом социальной заботы государства. Соответственно, прежде всего меры направлены к проблемам, непосредственно оказывающим влияние на ее жизнь. В последние годы в республике на основе Конституции принят ряд законодательных актов, определяющих основы семейных отношений, по социальным проблемам женщин. Они направлены на совершенствование социальной политики государства, улучшение социальной защищенности населения, повышение жизненного уровня, улучшение материального положения семьи.

Сегодня в нашей стране накоплен немалый опыт развития гражданских устоев семьи. Следует заметить, что в вопросах увеличения продолжительности родового отпуска, а также по уходу за ребенком достижения республики очевидны. Так, даже в развитых западных странах отпуск женщин до родов и после рождения ребенка составляет шесть недель, тогда как в Узбекистане он равен 70 дням. Приоритетными стали такие вопросы, как применение, по желанию женщин, скользящих графиков работы, неполных рабочих дней, социальная защита женщин в сфере трудовой деятельности, сокращение неквалифицированного женского труда, материальное стимулирование, формирование рынка труда женской рабочей силы для сокращения женской безработицы. В решении данных вопросов представляется важным участие, наряду с государством, и заинтересованных деловых кругов, благотворительных фондов, организаций, коммерческих структур с обязательным предоставлением им иных льгот при осуществлении спонсорских задач.

Таким образом, исходя из национально-исторического уклада жизни нашего общества одним из приоритетов является сильная социальная политика в области семьи. Узбекистанская семья – одна из наиболее развитых в традиционном аспекте, социальных групп населения, которая выступает важным звеном конституционного устройства государства. Проблема социальной защищенности семьи приобретает всевозрастающее значение в современных условиях. Рыночные условия и демократизация общества способствуют вовлечению семьи в различные сферы производства, культуры, просвещения, социальных отношений, общественную жизнь. Эти положения зафиксированы в новой редакции Конституции

Статья 76

Семья является основной ячейкой общества и находится под охраной общества и государства. Государство создает социальные, экономические, правовые и другие условия для полноценного развития семьи.

В этой связи в условиях такой национальной специфики страны, как высокая рождаемость, многодетность, высокий семейный состав и др. цели социальной политики государства включают- возрастающее внимание к проблемам, непосредственно оказывающим влияние на здоровую семейную жизнь. Только в последние годы в республике на основе Конституции принят ряд

законодательных актов, определяющих основы семейных отношений и положения женщины. К ним относятся Указы Президента и Постановления Кабинета Министров * «Об увеличении размеров пособий многодетным семьям», « О мерах по усилению социальной защиты малообеспеченных семей», « О совершенствовании государственной и социальной помощи семьям и детям», « О мерах по повышению роли женщин в государственном и общественном строительстве», « О мерах по усилению социальной защиты семей с детьми, увеличению пособий по уходу за детьми», « О государственной программе мер по обеспечению реализации интересов семьи», а также законы , принятые Законодательной палатой Олий Мажлиса республики « Об охране здоровья », « Семейный кодекс» .

В своей совокупности они направлены на совершенствование социальной политики государства, на дальнейшее усиление социальной защищенности населения, неуклонное повышение жизненного уровня, улучшение материального положения семьи. В этом состоит главный смысл демократической сущности новой редакции Конституции Республики Узбекистан.

В государственной социальной поддержке населения получила дальнейшее развитие система социальной защиты граждан, имеющих фиксированные доходы, а также слабо защищенных слоев населения. Введены доплаты к заработной плате учителей общеобразовательных школ, школ-интернатов, преподавателей вузов, средних специальных учебных заведений, бизнес – школ. По целевому назначению были направлены средства на приобретение и бесплатную раздачу к началу учебного года комплектов учебных принадлежностей для начальных классов, учащимся из малообеспеченных семей предоставлены комплекты зимней одежды, бесплатное питание в школах. В соответствии с основными экономическими задачами заметно укреплена социальная инфраструктура, из государственного бюджета выделяются значительные средства, в том числе на осуществление мер по социальной защите – строительство объектов здравоохранения, газификация, водоснабжения, а также на охрану окружающей природной среды.

Социальное государство— это сообщество свободных индивидов, где имеется сильный средний класс собственников, где созданы необходимые материальные и прочие условия для всемерного развития человека, воспитания граждан как свободных, культурных, социально активных и ответственных перед законом членов общества. В этом смысле приоритетное внимание в ходе конституционных реформ уделяется вопросам **реализации принципов неприкосновенности и защиты частной собственности**, в том числе на землю и полезные ископаемые, как важнейших и необходимых условий обеспечения благосостояния населения, развития национальной экономики и экономических прав человека. Исходя из приоритета частной собственности особое внимание уделяется развитию правовых основ и созданию условий, при которых станет невозможным нарушение прав лиц, приобретающих собственность; исходя из

зарубежного опыта подчеркивается, что главными **аспектами конституционно-правового содержания частной собственности выступают** признание права частной собственности в качестве одного из конституционных прав человека. Конституционный уровень права частной собственности объясняется тем, что оно важно не только само по себе как источник материального благосостояния и стабильности жизни человека и его семьи, но и служит основой для реализации многих других конституционных прав и свобод гражданина: на достоинство (достойный уровень жизни), на свободное занятие предпринимательской деятельностью, на жилище, охрану здоровья, образование, культурное развитие, свободу передвижения и др. При этом указываются механизмы, то есть объекты, субъекты права частной собственности, пределы его осуществления и возможности его ограничений, его гарантии и способы защиты. Социальное государство, руководствуясь своим трактованием пределов частной собственности, берет на себя обязательство перед обществом обеспечить равенство. В этом плане важно более подробное изучение зарубежного конституционного опыта в этой сфере.

Вышеизложенное обоснование конституционных основ социального государства имеют непосредственное отношение к вопросам конституционного обеспечения инклюзивного подхода в образовательной системе Нового Узбекистана, которая сегодня становится важнейшим предметом дискуссии среди ученых и прежде всего социологического сообщества Нового Узбекистана.

Литература

1. Конституция Республики Узбекистан. Ташкент. «Узбекистан», 2023
2. Собрание законодательства Республики Узбекистан за 2016-2022 гг.
3. Ш.М.Мирзиёев. Стратегия развития нового Узбекистана Т. Узбекистон, 2021.
4. Послание Президента Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Республики Узбекистан. Народное слово от 6 января 2023 года
5. Указ Президента Республики Узбекистан «О первоочередных мерах по реализации Конституции Республики Узбекистан в новой редакции. Народное слово, 9 мая 2023
6. Социологическая энциклопедия. в двух томах .М, Мысль, 2003, т. 1.
7. Саидов А.Х. Конституция Республики Узбекистан, правовая основа независимого развития, Т, 2012
8. Х.Бабаев, А.Каххаров. Социально-правовые грани демократической Конституции Узбекистана . Т., «Узбекистон», 2000.
9. Каххаров А.Г. Социальный облик Нового Узбекистана. взгляд узбекского социолога. Ташкент, 2024
10. Образование в области прав человека. Национальный и зарубежный опыт. Т. 2011.

Xalq qabulxonalarining aholini ijtimoiy himoyalash va muammolarini hal etishdagi inklyuziv maqomi

Ulug‘bek Muhammadiyev
mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada xalq qabulxonalarining aholi murojaatlari asosida tizimli faoliyatni yo‘lga qo‘yishda inklyuziv tarzda ish tashkil etishning afzalligi ilgari surilgan. Shuningdek, xalq bilan muloqotda turli faoliyatlarni samarali koordinatsiyalash, inson iqtidori va salohiyatini ro‘yobga chiqarish masalalari ham o‘z ifodasini topgan.

Kalit so‘zlar: Xalq qabulxonalari, inklyuzivlik, murojaat, muloqot, vertikal va gorizontol yondashuv, shaxs, mehnat, iqtidor, salohiyat, samaradorlik.

Abstract: This article puts forward the advantage of organizing work in an inclusive way to establish a systematic activity of public receptions on the basis of public appeals. Also, the issues of coordination of various activities, realization of talents and potential of a person were expressed in communication with the people.

Key words: public receptions, inclusive approach, communication, vertical and horizontal approach, person, labor, talent, potential, efficiency.

Xalq qabulxonalarining inklyuziv maqomi Yangi O‘zbekistonda barpo etilayotgan mohiyatan yangi davlat va yangi jamiyat maqsadlari va asosiy tamoyillari mazmunidan kelib chiqadi. Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan “**inson – jamiyat – davlat**” uchligida insonning bosh qadriyat va insonni rivojlantirish keng ko‘lamli islohotlar doirasidagi barcha intilishlar, sa’y-harakatlarning pirovard natijasi sifatida yondashilishi mazkur masalaning metodologik asosini tashkil etadi.

Shu boisdan ham Xalq qabulxonalari aholi, xususan insonning real iqtidori va imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga to‘siq bo‘lib turgan muammoviy masalalarni yechish negizida har bir fuqaroning huquqiy, kasbiy, intellektual va ma’naviy yuksalishiga keng yo‘l ochishga xizmat qiladi.

Xalq qabulxonalari aholi muammolarini yechishda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli faoliyatni tizimli tashkil etish, demokratiya, adolat va tenglik tamoyillari negizida mustahkamlash, o‘zgarish va yangilanishlar jarayonida odamlarni islohotlarning kuzatuvchisi emas, balki, bevosita ishtirokchisi sifatida faollashtirish orqali tashkil etish va amalga oshirishga mas’uldir. Bugungi kunda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan belgilab berilgan ana shu katta strategik maqsadlarni amalga oshirish zarurati Xalq qabulxonalari faoliyatini aynan inklyuziv maqomda tashkil etish va permanent transformatsiyalashib borishni kun tartibiga chiqazadi.

Mamlakatimizda umumxalq referendumini orqali qabul qilingan Yangi O‘zbekiston Konstitutsiyasining 1-moddasida qat’iy belgilangan xususiyat, ya’ni, mustaqil davlatimizni suveren, huquqiy, demokratik, dunyoviy va ijtimoiy asoslar ustiga barpo etilishi ham dastavval, insonni har tomonlama kuchaytirishni taqozo etadi. Biz mazkur maqolada ana shu besh muqaddas qadriyatning inson salohiyatini yuzaga chiqarishda

muhim o‘rin tutuvchi omil, ya’ni, davlatimizning ijtimoiy mohiyatidan kelib chiquvchi inklyuzivlik jihatlariga urg‘u beramiz. Zero, ijtimoiy davlatda inklyuziv yondashuvga erishish – **jamiyatning har bir vakili uchun teng imkoniyat va sharoit yaratish** bilan bog‘liq bo‘lib, ushbu yo‘nalishda ishlarni samarali tashkil etishda xalq bilan muloqot va aholi muammolari bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish masalasi alohida o‘rin tutadi.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda **“Xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqimizga xizmat qilishi kerak”** tamoyili ham inklyuziv faoliyatni kengaytirish, davlat idoralarining aholi bilan doimiy muloqotini joriy etish, jumladan, samarali “qayta aloqa” tizimini yo‘lga qo‘yish bo‘yicha sifat jihatidan **yangi va samarali tizim** yaratishni kun tartibiga chiqazadi.

Inklyuziv yondashuv Xalq qabulxonalari tomonidan har bir shaxsning davlat idoralariga murojaat qilishga oid konstitutsiyaviy huquqini ro‘yobga chiqarish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu boisdan ham, Xalq qabulxonalari aholi uchun dolzarb muammolar, jumladan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, ehtiyojmand fuqarolarni qo‘llab-quvvatlash bilan bog‘liq masalalarni **tezkor aniqlash va hal etish** bo‘yicha muhim institutsional tuzilma sifatida alohida o‘rin tutadi.

E’tiborga loyiqki, Xalq qabulxonalari qilingan murojaatlar asosida 2023-yilning o‘zida ijtimoiy masalalar bilan bog‘liq 180 mingdan ziyod, jumladan, pensiya ta’minoti, ijtimoiy nafaqalar bilan bog‘liq 34 mingta, moddiy yordam va homiylik bo‘yicha 46 mingta, bandlikni ta’minlash bilan bog‘liq 14 mingta, sog‘liqni saqlash sohasida 42 mingta, uy-joy bilan ta’minlash bilan bog‘liq 8 mingta masala hal etildi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning alohida e’tiborlariga binoan Xalq qabulxonalari faoliyatining ilk kunlaridan boshlab, aholi tarkibidagi ehtiyojmand toifa vakillari, ya’ni, mehnatga layoqatsiz, nogironligi bor, og‘ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan va hal qilishga insonlar, boquvchisini yo‘qotgan ayollar, Mehribonlik uylari bitiruvchilarining eng muhim hayotiy masalalarini aniqlash hamda tezkor hal qilish bo‘yicha keng qamrovli inklyuziv faoliyat amalga oshirib kelinmoqda.

Ma’lumki, aholi uchun eng dolzarb hayotiy va ijtimoiy muammo bu – og‘ir ijtimoiy ahvoldagi oilalarni uy-joyli qilish masalasidir. Aynan ana shu masaladagi inklyuziv yondashuvning amaliy ko‘rinishi sifatida bevosita Xalq qabulxonalari tashkilotchiligi va nazoratida 2023-yilning o‘zida og‘ir ijtimoiy ahvoldagi **11,6 mingdan ziyod** murojaatchilar uy-joy bilan ta’minlandi va mazkur turar joylarning **7 ming 275 tasi** imtiyozli ipoteka krediti asosida ajratildi.

Birgina 2024-yilning dastlabki 4 oyida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Virtual va Xalq qabulxonalari ijtimoiy yordam masalasida **18 ming 577 ta** murojaat tushgan. Murojaatlar tarkibida nafaqat oilalarni uy-joy bilan ta’minlash, balki, alohida shaxslar, yolg‘iz ayollar, nogironligi bo‘lgan insonlar, boquvchisini yo‘qotgan xotin-qizlar hissasi ham salmoqlidir. Xususan, 2023-yilda kelib tushgan murojaatlarning katta qismi ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlarni uy-joy bilan ta’minlash (1 265 ta), uy-joy olish uchun subsidiya va kredit ajratish (2 831 ta), “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftari” va “Temir daftar”lari dasturlari doirasidagi murojaatlarda ko‘tarilgan masalalarni hal etishga doir turli yo‘nalishdagi ishlar (ularning soni 7 074 ta) tashkil

etmoqda. Shuningdek, inklyuziv yondashuv ijtimoiy adolatni keng miqyosda amalga oshirish, xususan, nogironlik huquqini ta'minlash masalasini ham o'z ichiga oladi. Ayni shu borada aholi murojaatlari bilan maqsadli va manzilli mo'ljallar asosida intensiv tarzda ishlanmoqda. 2023-yil mobaynida tibbiy-mehnat ekspertizasi va nogironlikni belgilash (1 918 ta), nogironlik guruhini bekor qilish, tiklash, o'zgartirish (1 227 ta), nogironlik pensiyasi va nafaqasini hisoblash, tayinlash va to'lash (997 ta), nogironligini bo'lgan va ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarni dori-darmon, tibbiy buyumlar, nogironlik aravachalari bilan ta'minlash, ularning bandligiga ko'maklashish (1 216 ta) kabi masalalar yechimini ta'minlash borasida inklyuziv faoliyat yo'lga qo'yildi.

Xalq qabulxonalari faoliyatidagi inklyuziv yondashuv ushbu murojaatlarning hal etilishi jarayonlarini koordinatsiyalashda va ijobiy yechim topilishi yo'lida amaliy choralar ko'rib borilishi hamda rejali nazoratni barqaror yo'lga qo'yishda namoyon bo'lmoqda.

Hududlarga chiqish orqali va xonadonbay o'tkazilgan o'rganishlar va ijtimoiy himoya bo'yicha murojaatlar tahlili ushbu muammolar kelib chiqishining asosiy sababi yoshlarda o'zini o'zi rivojlantirish ishtiyoqi va harakatining sustligi, joylarda ish o'rinlari yetishmasligi va aholining real daromadlari miqdorining pastligi bilan bog'liqligini ko'rsatmoqda.

Shu bois, Xalq qabulxonalari tomonidan inklyuziv siyosatni amalga oshirish maqsadida tanlab olingan mahallalarda kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash, aholi bandligini ta'minlash va qo'shimcha daromad manbalari yaratish bo'yicha aniq manzilli tadbirlarni amalga oshirish, xususan, hududlardagi lider tadbirkorlar ko'magida va tashabbusi bilan ushbu muammolar yechimi bo'yicha tizimli faoliyatni yo'lga qo'yish, namunaviy loyihalarni amalga oshirish va aniqlangan ilg'or ijobiy tajribalarni boshqa hududlarda ham joriy etish bo'yicha ishlar tashkil etilmoqda.

Xalq qabulxonalari aholi murojaatlari bilan ishlashda inklyuziv faoliyatni nafaqat vertikal yondashuv, balki, gorizental yondashuv asosida ham yo'lga qo'yishga intilmoqda. Jumladan, Prezident Xalq qabulxonasi hisobidan Xorazm viloyati Shovot va Xazorasp tumanlaridan Davlatimiz Rahbariga murojaat qilgan ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan **241 nafar** fuqarodan **169 nafar**ga tikuv mashinalari, motokultivator va boshqa ish anjomlari olib berilib, kichik kooperatsiyalar asosida ular bandligi ta'minlangan bo'lsa, **39 nafar**ining dori-darmon va davolanish xarajatlari qoplandi, og'ir ahvoldagi **33 nafar** talabaga o'qish uchun kontrakt to'lovi to'lab berildi. Bu yo'nalishdagi ishlar viloyatning Yangibozor va Tuproqqal'a tumanlarida ham davom ettirildi.

Gorizental yondashuv asosidagi tajriba asosida Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan o'z turmush sharoitini yaxshilash uchun ish vositalari olishni so'rab murojaat qilgan 75 nafar ayollar tikuv mashinalari bilan ta'minlanib, ushbu xotin-qizlarning yetarlicha salohiyat, barqaror ish hajmi va eng muhimi o'z bozoriga ega bo'lgan **22 nafar** – lider tadbirkorlar bilan kichik kooperatsiyalar tashkil qilishiga ko'maklashildi.

Shu bilan birga, Arnasoy tumanida ham og'ir sharoitdagi oilalarga oqar suv taqchil bo'ladigan yoz faslida o'z tomorqalaridagi ekinlarini saqlab qolishlari uchun sharoit va imkoniyat yaratish bo'yicha yangi loyihalar amalga oshirildi.

Shuningdek, muammolarga kompleks yondashish, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan hech bir shaxsning e'tibordan chetda qolib ketmasligini, yordam choralarinin manzilli bo'lishini ta'minlash maqsadida Prezident Xalq qabulxonalari tomonidan 4628 nafar ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qilayotgan kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar muammolari o'rganilib, ularni hal qilish choralari amalga oshirildi.

Shulardan anglash mumkinki, xalq bilan doimiy va samarali muloqot tizimini yaratish va uni muntazam takomillashtirish borish ijtimoiy davlatda inklyuziv yondashuvning muhim jihatlaridan biri sifatida e'tirof etish lozim.

Joylarda ehtiyojmand fuqarolarni qo'llab-quvvatlash, bandlikni ta'minlash va qo'shimcha daromad manbalari yaratish bo'yicha ishlarni samarali tashkil etishda Xalq qabulxonalarining rolini oshirish uchun bir qancha imkoniyatlar va yetarli normativ-huquqiy baza ham mavjud. Jumladan, Xalq qabulxonalarining aholi murojaatlari va muammolari bilan ishlash faoliyatini samarali tashkil etish masalalari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining bir qator **farmon, qarorlarida** o'z ifodasini topgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-yanvardagi "Aholi muammolari bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni bilan Xalq qabulxonalarining muammolarni uyma-uy yurish orqali aniqlash va hal qilishni nazarda tutuvchi tizim joriy qilingan. Unga ko'ra, Xalq qabulxonalarini jamoatchilik vakillari, ommaviy axborot vositalari va boshqa tashkilotlarni jalb qilgan holda hududlardagi **ijtimoiy muhitni o'rganish**, aholi **muammolarini hal qilishda ochiqlik, shaffoflik va xolislikni** ta'minlash choralari ko'radi. Shuningdek, Xalq qabulxonalariga sektorlar, davlat organlari va boshqa tashkilotlarning uyma-uy yurish, ijtimoiy va boshqa obyektlarni o'rganish orqali ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni aniqlash va hal qilish faoliyatini doimiy ravishda muvofiqlashtirib borish vazifasi yuklatilgan.

Yoki O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 2-apreldagi "Aholi muammolari bilan ishlashda mahalla institutining mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni bilan murojaatlar bilan ishlash, aholi muammolarini aniqlash va hal etish bo'yicha **"mahalla – sektor – Xalq qabulxonasi – mahalla" prinsipi** asosida hamkorlik tizimi joriy qilingan. Unga ko'ra, hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, uyma-uy yurish, ijtimoiy va boshqa obyektlarni o'rganish orqali muammolarni aniqlash va **hamkorlikda bartaraf etish** choralari ko'rish, **ta'sirchan jamoatchilik nazoratini** o'rnatish mazkur tizimning **asosiy yo'nalishlari** etib belgilangan.

Xulosa sifatida aytish joizki, xalq bilan uzviy muloqotni yo'lga qo'yish, aholi muammolari bilan ishlash tizimini qat'iy amalga oshirish tadbirlarining amalga oshirilishi hududlardagi dolzarb ijtimoiy muammolar inklyuziv yondashuv asosida hal etilishi imkoniyatlarini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.

Иқтибослар/References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2019-yil 17-yanvardagi “Aholi muammolari bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2019-yil 2-apreldagi “Aholi muammolari bilan ishlashda mahalla institutining mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.
3. Sh.M.Mirziyoyev “Ma’naviyat boshqa sohalardan oldinda yurishi, yangi kuchga, yangi harakatga aylanishi kerak” Respublika ma’naviyat faollari ishtirokidagi yig‘ilishdagi nutqi. 22.12.2023
4. Sh.M.Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-sessiyasidagi nutqi. 23.09.2020
5. Sh.M.Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 78-sessiyasidagi nutqi. 20.09.2023
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev Jamiyatda ijtimoiy-ma’naviy muhitni sog‘lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo‘llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida. Toshkent sh., 2020-yil 18-fevral, PF-5938-son.

INNKLYUZIV TA'LIM TIZIMIDA XOTIN-QIZLAR ISHTIROKINING IJTIMOIY AHAMIYATI

Mavluda Gaffarova

Sotsiologiya fanlari doktori, professor

Annotatsiya. Maqolada inklyuziv ta'lim tizimida xotin-qizlar ishtirokining ijtimoiy ahamiyati yoritilib, Yangi O'zbekistonda barpo etilayotgan inklyuziv jamiyatda xotin-qizlarning o'rni va roli yoritiladi. Shuningdek, inklyuziv jamiyatni barpo etishda ishtirok etuvchi davlat organlari va boshqa tashkilotlarning vazifalari hamda amalga oshirilgan islohotlarning mazmuni va mohiyati ochib beriladi. Bundan tashqari Yangi O'zbekistondagi inklyuziv muhit shartlari nazariy asoslantiriladi.

Kalit so'zlar: inklyuzivlik, inklyuziv jamiyat, xotin-qizlar, davlat, davlat boshqaruvi, davlat organlari, inklyuziv muhit, ijtimoiy jarayonlar, nodavlat notijorat tashkilotlar.

Abstract. The article highlights the social importance of women's participation in the inclusive education system, the place and role of women in the inclusive society being built in New Uzbekistan. Also, the tasks of the state bodies and other organizations participating in the establishment of an inclusive society, as well as the content and essence of the implemented reforms will be revealed. In addition, the conditions of the inclusive environment in New Uzbekistan are theoretically substantiated.

Key words: inclusiveness, inclusive society, women, state, state administration, state bodies, inclusive environment, social processes, non-governmental non-commercial organizations.

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar, avvalo, ilm-fan yo'nalishiga alohida e'tibor qaratilishi, ilm-fan bilan shug'ullanish uchun shart-sharoitlar kengaygani tufayli jamiyatda sezilarli ma'naviy o'zgarishlar sodir bo'layotgani xotin-qizlar sotsial qiyofasi transformatsiyasiga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Xotin-qizlar boshqa kasblar qatori ta'lim va ilm-fan sohasi rivojiga salmoqli hissa qo'shishmoqda. Butun dunyoda xotin-qizlarning fan, texnika va innovatsiya yutuqlaridan teng va to'laqonli foydalanishlariga teng imkoniyatlar yaratilishiga chaqirilgan.

Xotin-qizlarga tabiat in'om etgan kuzatuvchanlik, maqsadga intiluvchanlik, ziyraklik, yangilikka tashnalik, mehnatsevarlik, yuksak iroda kabi fazilatlar ilm yo'lidagi zahmatlarni yengishga ko'maklashadi. Bu fazilatlar oilada, yaqin qarindoshlar orasida shakllanishini yaxshi bilamiz. Sohibqiron Amir Temurning sotsiologik qarashlarida xotin-qizlarni ilm va ma'rifatli qilishga e'tibor qaratilgan. O'g'il bolalar madrasalarda ta'lim olgan bo'lsalar, qizlarga bilimli ayollar o'z xonadonlarida ta'lim berganlar. Aynan ana shu davrda yuzlab ma'rifatli, ilmli, dono va zukko ayollar yetishib chiqdi. Ayniqsa, Temuriy xonimlar dono maslahatlari bilan saltanat ishlariga aralashganlar, xalq orasida ilm-ma'rifat tarqatish bilan shug'ullanganlar. Buyuk Sohibqiron: "Ayollarga imkon qadar iliq muomalada bo'lishga harakat qildim", – deb yozgan edi. Xalqimiz tarixida o'zining jasorati va

matonati, aql-zakovati, bunyodkorlik salohiyati, buyuk farzandlar tarbiyasi bilan abadiy nom qoldirgan temuriy malikalar: Bibixonim, Gavharshodbegim, Xonzodabegim, Gulbadanbegim, Zebuniso kabi zamonaning yetuk ayollari yetishib chiqqani bejiz emas [1: 242].

Ayol nafaqat farzandning, balki erkaklarning, demakki, millatning tarbiyachisi hisoblanadi. Ayol millatning tarbiyachisi ekan, uning ma'naviy olami qancha yuksak bo'lsa, farzandlar kamoli shunchalar yetuk bo'ladi. Bugungi taraqqiyot bolalarning go'dakligidan kompyuterni boshqarishni, bir nechta tilni bilishni, har tomonlama zukko bo'lishni taqozo etmoqda.

Shu bois qizlarimiz, ayollarimiz farzandlarining kamoli uchun ham ma'rifatli, bilimli bo'lishlari lozim. Ayolning bilimli bo'lishi jamiyat va oilani yaxshi tushunishi, demakdir. Xotin-qizlarning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy mavqei va nufuzi o'sishi ularning sog'ligi, bilim, kasb-mobillik darajasi va tayyorgarligiga bog'liq. Shuning uchun mustaqillik davrida ayollar va bolalar orasida sog'lom turmush tarzi, ma'naviyat, ma'rifat masalalarini targ'ib etishga alohida e'tibor qaratildi.

Oliy o'quv yurtlariga test sinovlari natijalari qiz bolalarda o'g'il bolalarga qaraganda yuqoriligini ko'rsatyapti. Bu hol qizlarning tirishqoqligi, bilim olishga chanqoqligini tasdiqlaydi. Shuning uchun maktab yoshidanoq qiziqishlariga qarab qizlarni test sinovidan o'tkazib, eng iqtidorli qizlarni saralab olish mexanizmini ishlab chiqish kerak. Bugungi kunda yaratilgan kompyuter texnologiyasi, masofaviy test tizimi iqtidorli qizlarning uzluksiz monitoringini olib borish imkonini beradi. Bu qizlarning bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini o'rganish, ulardagi iqtidor qirralarini kashf etish, fandagi yangiliklardan boxabar qilishning samarali va ta'sirchan usulidir [2: 162].

Mamlakatimizda kambag'allikni qisqartirish ustuvor vazifa etib belgilandi va bu yo'nalishda keng ko'lamlı chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, inklyuziv yondashuv orqali mahalliy boshqaruvdagi islohotlarni O'zbekistondagi jamiyatning o'ziga xos ehtiyojlari va real voqelikka moslashtirishga harakat qiladi.

Kambag'allikni qisqartirish uchun, birinchi navbatda, ishsizlikni kamaytirish kerak. Buning uchun avvalo, qizlarni zamonaviy kasb-hunarlariga o'qitish, ularning huquqiy va iqtisodiy savodxonligini oshirish, ayniqsa, Inklyuziv ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish zarur.

Mavjud inklyuziv ta'limning muhim jihati qizlarning ta'lim olishi va o'zini namoyon etish imkoniyati ekanligidir. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, "Tech4Impact" NNT va YUNISEF hamkorligida amalga oshirilayotgan loyihalaridan biri – UniSat loyihasi doirasida qishloq joylarda turmush sharoiti og'ir bo'lgan iqtidorli xotin-qizlarning ahvoli maqsadli tahlil qilinib, ayollar va mustaqil hayotga qadam qo'yishga tayyorlanayotgan qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, ijtimoiy himoya qilish, ularga har tomonlama yordam berish bo'yicha mahallalar bilan o'quvlar tashkil etish kerak. Qizlarga alohida e'tibor berish, ularga in'om etilgan iqtidorning ro'yobga chiqarilishiga shart-sharoit yaratish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, kitob o'qishga mehr uyg'otish, oila kutubxonasini tashkil qilish va alohida xona ajratish, psixolog yordamidan tez-tez foydalanish orqali qiz farzandning ilmga bo'lgan qiziqish

darajasini sinovdan o'tkazib turish maqsadga muvofiq. Buning uchun avvalo Inklyuziv ta'lim deganda "o'qish, madaniyat va jamoatdagi ishtirokini oshirish hamda ta'limdan va uning ichki jarayonlaridan ajratib qo'yilishi hollarini kamaytirish orqali barcha o'quvchilarning xilma-xil ehtiyojlariga javob berish" tushunilishini anglab olishimiz zarur [3: 164].

Inklyuziv ta'lim:

- rasmiy ta'lim tushunchasidan kengroq, chunki unga uyda, jamiyatda olinadigan va norasmiy ta'lim tizimlari kiradi;
- barcha bolalar o'rganishga qodir, degan fikrga asoslanadi;
- ta'lim tizimi va metodologiyalarining barcha bolalar ehtiyojlariga javob berishini kafolatlaydi;
- bolalar orasidagi farq, masalan yosh, jins, millat, din, til, ICH va salomatlikdagi farqlarni e'tirof etish va hurmat qilishga asoslanadi;
- inklyuziv, ya'ni barcha ishtirokidagi va barcha uchun ochiq monitoring hamda baholash jarayonini targ'ib qiladi;
- urf-odatlar va boshqa sharoitlar ta'sirida tez o'zgarib turadigan jarayon;
- inklyuziv, ya'ni barchaning ishtirokini ta'minlashga targ'ib etuvchi keng ko'lamli strategiyaning bir qismi [4: 235-302].

Inklyuziv muhitni shakllantirish borasidagi muammolarning keyingi bosqichi, ehtimolki asosiysi ko'zi o'jiz talabalarning maxsus adabiyotlar bilan ta'minlanganlik holatidir. Ushbu masalada xuddi maxsus ta'lim muassasalaridagi kabi barcha qo'llanmalarning brayl yozuvidagi varianti ham bo'lishi lozim degan fikrdan yiroqmiz. Bu nuqtada brayl yozuviga ehtiyoj mavjud bo'lgan va mavjud bo'lmagan sohalarga doir qo'llanmalarni tasniflash lozim. Jumladan, xorijiy tillar, aniq fanlarga oid qo'llanmalarda brayl yozuviga ehtiyoj yuqori. Negaki, aniq fanlarga oid formulalar, xorijiy tillardagi imlo qoidalariga tegishli bilimlarni faqatgina eshitish orqali o'zlashtirib bo'lmaydi. Ularda yozma savodxonlikni rivojlantirish ham zaruriy omil sanaladi [5: 131].

So'nggi yillarda mamlakatimizda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun har jabhada inklyuziv muhit yaratish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Ayniqsa bu toifa insonlar ta'limiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur jarayonlar pedagogikada inklyuziv ta'lim atamasi bilan yuritiladi. Bugunga qadar matbuotda inklyuziv ta'lim masalalariga doir ko'plab materiallar e'lon qilingan. Aksar materiallarda ta'lim tizimining o'rta bo'g'ini, ya'ni umumta'lim maskanlarida inklyuziv muhitni shakllantirish borasida qator fikrlar ilgari surilgan. Ammo ushbu yo'nalishda oliy ta'lim tizimida ham yechimtalab masalalar talaygina. Nogironlik toifalari orasida ta'limdagi Inklyuziyaga ehtiyojmand insonlarning asosiy qismini ko'zi o'jizlar tashkil etadi. Sir emaski ta'limning ushbu bosqichida ko'zi o'jizlar nogironligi bo'lmagan talabalar bilan birgalikda tahsil oladi. Bu shaklan inklyuziv ta'lim hisoblansada, mazmunan unday emas. Chunki oliy ta'lim tizimidagi o'quv jarayonlarida ko'zi o'jiz talabalar uchun inklyuziv muhit to'la shakllantirilmagan. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, amaldagi ijtimoiy himoya tizimi tuzilmasi nogironligi bo'lgan shaxslarning rasmiy mehnat bozorida ish izlashga bo'lgan motivatsiyasini pasaytiradi. Nogironlik uchun nafaqa

olish imkoniyati bo'yicha tibbiy-mehnat ekspert komissiyalari tomonidan tibbiy nuqtayi nazardan "ishlashga layoqatsiz" deb baholaganlar uchun chegaralar mavjud.

Nogironligi bo'lgan odamlarning ish topish imkoniyati nogironligi bo'lmaganlarga qaraganda taxminan to'rt baravar kam. 2019-yilda 16-59 yoshdagi nogironligi bo'lgan erkaklarning atigi 8,9 foizi va 16-54 yoshdagi nogironligi bo'lgan ayollarning atigi 4,4 foizi rasman ish bilan ta'minlangan, bu esa nogironligi bo'lganlarning atigi 7,1 foizidir. Qishloq joylarda bu ko'rsatkich undan ham past, ya'ni 5,8 foiz bo'lgan. Shu sababli ular ko'proq iqtisodiyotning norasmiy sektorida ishlashni afzal ko'radi. Biroq bu yerda nogironlik asosidagi diskriminatsiya yanada yuqori va ish haqi rasmiy sektordagidan taxminan ikki baravar kam [6: 301].

Shuni aytish joizki, ta'lim sohasida tarixiy va madaniy meros yuzaga keltirgan vaziyat, oilada qizlarni an'anaviy tarbiyalash hamda jamoat hayotida ayollar rolini anglashning muayyan andozalar bilan bog'liq bir qancha muammolari mavjud. Ushbu omillar xotin-qizlarning bilimli bo'lishi hamda kasb tanlashiga ta'sir o'tkazmasdan qolmaydi. Ularning o'qishi to'g'risidagi qarorni ota-onasi va yaqin qarindoshlari qabul qiladilar. Hatto, yetuk yoshdagi qizlar ham kattalar tanlagan yo'lga amal qilishni tabiiy hol deb hisoblaydilar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar ta'limini tanlash, asosan pedagogika hamda tibbiyot sohasi bilan cheklanadi. Qizlar ko'pgina o'qituvchi kadrlar va tibbiyot xodimlarini tayyorlashga ixtisoslashgan o'quv yurtlarini tanlaydilar, chunki bu kasblar o'zlarining oilaviy hayotida, bolalarini tarbiyalash chog'ida foydali bo'ladi deb hisoblaydilar. Ayni vaqtda, iqtisodiyot, ekologiya, biznes, xalqaro munosabatlar va huquq kabi sohalarda o'rta maxsus ta'lim oluvchi qizlar soni oshib bormoqda. Bu ham inklyuziv ta'lim, rasmiy ta'lim tushunchasidan kengroq, chunki unga uyda, jamiyatda olinadigan va norasmiy ta'lim tizimlari kiradi.

Tibbiyot oliygohlarida tahsil olayotgan qizlar turmushga chiqqandan keyin faollashadi va ijtimoiylashgan ayol qiyofasidagi o'zgarishlar kuzatiladi, oliy ma'lumotli yosh ayollar farzandli bo'lishi bilan ehtiyojlari oshishi, kasbiy malakasidagi o'zgarishlar sababli integratsion munosabatlarning jamiyat qonunlariga moslashib borishi bo'yicha unifikatsiyalashuv jarayonlari kechmoqda. Umuman olganda, ayollarning farzand ko'rishi bilan bog'liq jarayon ham ularning ta'lim darajasiga adekvat bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda qizlarning ta'lim olishga bo'lgan qiziqishi yuqori, ularning ma'naviy qiyofasini yuksaltirish, turmush sharoitini yaxshilash maqsadida qishloq joylarda kambag'allikdan chiqish uchun qizlarning kasbga ega bo'lishi, iste'dod va imkoniyatlarini amalga oshirishiga imkon qadar sharoit yaratib berish lozim. Bu borada ham ayollarimiz inklyuziv ta'lim urf-odatlar va boshqa sharoitlar ta'sirida tez o'zgarib turadigan jarayonning ishtirokchisi sifatida o'zlarini ijtimoiylashgan guruh sifatida faoliyat olib borishmoqda.

Xotin-qizlarning uy-ro'zg'or va farzand parvarishi bilan bog'lanib qolishi, birinchidan, ularning iqtisodiy qaramligini kuchaytiradi, ikkinchidan, haq to'lanmaydigan, negativ mehnat miqdorini oshiradi. Oilada bola tarbiyalashga boshqosh bo'lish bilan birga jamiyatda ham ma'lum bir ishning boshida turgan ayolni bir qo'lda dunyoni, bir qo'lda beshikni tebratadi deyishadi. Aynan oilada o'zaro hurmat, mehr-oqibat, halollik, mehnatsevarlik, insonparvarlik va vatanparvarlik kabi oliy

axloqiy-ma'naviy sifatlar shakllanishida, avloddan-avlodga yetkazilishida eng asosiy tarbiyachi hisoblangan ayollarning ma'naviy barkamolligi, teran dunyoqarashi, savodxonligi muhim o'rin tutadi. Ko'pgina oilalarda moddiy qiyinchilik sababli barcha farzandlarning bilim olishlari uchun keng sharoitlarni yaratib bera olmaydilar va an'anaviy ravishda o'g'illarning yaxshiroq bilim olishlarini istaydilar. Ma'lumki, o'rta ma'lumot O'zbekistonda majburiy. Bu esa o'z o'rnida uzluksiz, tizimli bilim olishni ta'minlaydi, bazaviy o'quv, ilmiy va umummadaniy bilimlarni shakllantiradi [6: 44].

Inklyuziv ta'lim deganda "o'qish, madaniyat va jamoatdagi ishtirokini oshirish hamda ta'limdan va uning ichki jarayonlaridan ajratib qo'yilishi hollarini kamaytirish orqali barcha o'quvchilarning xilma-xil ehtiyojlariga javob berish" tushuniladi.

Xulosa qilib aytganda, xotin-qizlarni ma'rifatga, ilm-fanga jalb etishda, ularning madaniy saviyasini yuksaltirishda milliy qadriyatlarga tayanib, ish olib borishimiz darkor. Bugun xalqimizning, xususan, xotin-qizlarning intellektual boylikka erishishi, mamlakat milliy qiyofasining qanday bo'lishi, globallashuvning tobora yopirilib kelayotgan ma'naviy muammolariga yechim topish ularning kitob o'qish va ilm olishga ishtiyoqini oshirishga bevosita bog'liq. Har qanday jaholat sog'lom fikrlamaslik, tafakkur qilmaslik tufayli kelib chiqadi. Tafakkur ehtiyoji kitob mutolaasi orqali qondiriladi. Kitob o'qimagan insonning manqurtdan farqi qolmaydi. Ma'naviy bo'shliq kitob o'qimaslik, ilmsizlik oqibatidir. Kitob insonning fikr doirasini kengaytirib, unga cheksiz ma'naviy-ruhiy ozuqa beradi.

Muhtaram Prezidentimizning ta'birlari bilan aytganda, "Agar biz bo'lg'usi xorazmiylar, farg'oniylar, beruniylar, buxoriylar, ulug'beklar, navoiylarni tarbiyalamoqchi ekanmiz, birinchi navbatda, har tomonlama sog'lom, yuksak bilimli va ma'naviyatli onalarni tarbiyalashimiz zarur". Dunyoda hech qachon eskirmaydigan, yo'qolmaydigan bebaho bir boylik borki, u ham bo'lsa farzandingizga bergan bilim va hunardir. Lekin bilim va ma'rifatni qayerdan, nimadan olish mumkin? Avvalo, kitob degan xazinadan.

Иқтибослар/References

1. Ayol, muqaddassan. – Toshkent: Yozuvchi, 1999. – B. 242.
2. Ture Yonsson. Inklyuziv ta'lim (O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma). YUNESKO xalqaro tashkiloti "Opereyshen Mersi" Xalqaro Tashkiloti, Respublika ta'lim markazi. Toshkent, 2003.
3. Devid Bayn. Rivojlanayotgan mamlakatlarda nogiron bolalarni baholash. Dastur va ko'rsatmalar. Kanada. Albert universitetining pedagogika fakulteti, 1991.
4. Леонтев А.Н. Деятелност. Сознание. Личност. – М.: «Политическая литература», 1975. –С. 235-302.
5. Виготский Л.С. Дефект и сверхкомпенсация. // «Проблема дефектологии». Москва, 1996.
6. Крижановская Л.М. Психологическая коррекция в условиях инклюзивного образования. Пособие для психологов и педагогов. – М.: «Владос», 2013.
6. Нишонова З., Алимова Г. Болалар психологияси ва уни ўқитиш методикаси. – Т.: Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти, 2006. – Б.44.

YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTONDA IJTIMOIIY DAVLAT BOSHQARUVINI TA’MINLASH MUAMMOLARI

Kamaldin Abzalovich Yunusov

Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti
“Fuqarolik jamiyati nazariyalari” kafedrası professori, Siyosiy fanlar doktori.

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqola tuzisida, globallasuv davrida ijtimoiy davlat boshqaruvini ta’minlash muammolari bayon qilingan. Unda ijtimoiylashgan jamiyat konsepsiyasining mohiyati ilgari surilgan. O‘zbekistonda umumxalq manfaatlarini ko‘zlovchi ijtimoiy davlat, shuningdek, unda inson qadriga nisbatan inklyuziv yondashuvning mohiyati tahlil qilingan. Mazkur ilmiy maqola tezisida, hozirda, davlat boshqaruvining siyosiylashgan, o‘ta siyosiylashgan, ijtimoiy muammolarni siyosiy yo‘llar bilan bartaraf etishga qaratilgan davlat siyosatini yurgizishning o‘ta salbiy oqibatlari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiylashgan davlat, siyosiylashgan davlat, o‘ta siyosiylashgan davlat, ijtimoiy siyosatning mustahkamligi, siyosiy maqsadlar, geosiyosiy maqsadlar.

Abstract: This scientific article describes the problems of managing a social state in the era of globalization. It sets out the essence of the concept of a socialized society. In Uzbekistan, the welfare state pursuing the interests of the entire nation is analyzed, as well as the essence of an inclusive approach to human dignity. The abstract of this scientific article currently describes the extremely negative consequences of politicized, highly politicized public administration, the implementation of public policy aimed at eliminating social problems through political means.

Key words: socialized state, politicized state, highly politicized states, priority of social policy, political goals, geopolitical goals.

Кириниш. Mazkur ilmiy maqola tezisida yangilanayotgan O‘zbekistonda ijtimoiy davlat boshqaruvini ta’minlash muammolari bayon qilingan. Unda ijtimoiylashgan jamiyat konsepsiyasining mohiyati bayon qilingan.

Hozirda, dunyo siyosiy maydonlarida ro‘y berayotgan voqea-hodisalarni kuzatar ekanmiz, ularning O‘zbekiston ijtimoiy-siyosiy hayotiga ta’sir ko‘rsatishi va uning oqibatlari xususida bosh qotirish zaruriyati bor. Shuning uchun ushbu maqolada aynan ana shular haqida so‘z yuritishni lozim topdik.

Bugungi kunda dunyoda ro‘y berayotgan siyosiy voqea-hodisalar, turli mamlakatlar, xalqlar boshidan kechirayotgan voqealar silsilasi kishini dahshatga soladi. Shuning uchun, mazkur maqolada, insoniyatning kelajagi uchun, uning barqaror rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan ijtimoiy taraqqiyot konsepsiyasi ilgari surilmoqda.

Dunyo mamlakatlarini bir necha toifalarga ajratib ko‘rsatish mumkin. Birinchi toifaga – siyosiylashgan davlatlar, ikkinchi toifaga – o‘ta siyosiylashgan davlatlar, uchinchi toifaga – ijtimoiylashgan davlatlar, to‘rtinchi toifaga – yuqori darajada ijtimoiylashgan davlatlarni kiritish mumkin. Birinchi toifaga kiruvchi davlatlar, ularda siyosiy hokimiyat uchun kurash avj olganligi, buning oqibatida, siyosiy elita, siyosiy,

etnik va milliy guruhlar, birliklar, siyosiylashgan diniy ayirmachilik guruhlarini o'rtasida ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy ziddiyatlar, diniy tushdagi mojarolar, kurashlar va to'qnashuvlar kuchayishi bilan harakterlanadi. Ikkinchi toifaga kiruvchi davlatlar, ularda siyosiy hokimiyat uchun kurash qarama-qarshi tomonlar o'rtasidagi qurolli, qonli to'qnashuvlar bilan borayotganligi bilan xarakterlanadi. Dunyo mamlakatlarida kechayotgan voqea-hodisalar shu mamlakatlarda istiqomat qilayotgan aholi ommasining hayotiga, turmush darajasiga va ertangi kuniga bevosita ta'siri o'ta kuchli tarzda bo'ladi.

Hozirgi globallashtirish davrida turli qudratli davlatlarning geosiyosiy maqsadlari oqibatida YER yuzining turli hududlarida yuzaga kelayotgan qonli to'qnashuvlar, dmularning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy manfaatlari qanday bo'lishidan qat'iy nazar, xalqaro miqyosda gumanitar inqirozni, nafaqat insoniyat uchun, balki, YER yuzidagi barcha hayotiy borliqning yashashiga tahdid bo'lmoqda.

O'zbekiston ijtimoiy-siyosiy hayotida sodir bo'layotgan voqea-hodisalar ham keng aholi ommasining ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, huquqiy, diniy-ma'naviy, axloqiy, turmush darajasi va sifatiga va ko'plab boshqa sohalariga o'zining jiddiy ta'sirini o'tkazadi. Shuning uchun yuqorida ko'rsatib o'tilgan omillarni doimo e'tiborda tutmoq lozim bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022 yil 20 iyunda konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda O'zbekistonda ijtimoiy davlatni barpo etish to'g'risidagi g'oyani ilgari surgan edi. Davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasida bu g'oya yanada mustahkamlanib, ijtimoiy davlatni barpo etishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berildi. Davlatimiz rahbari bu xususda to'xtalib, "Biz Yangi O'zbekistonni "ijtimoiy davlat" tamoyili asosida qurishni" [3] asosiy maqsadimiz ekanligini takidlagan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risidagi farmonining birinchi bo'limi "Har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlarni yaratish," deb nomlangan bo'lib, o'z ichiga ta'lim tizimi, aholi salomatligini ta'minlash, ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish va kambag'allikni qisqartirish, yoshlarga oid davlat siyosati va sport yo'nalishlaridagi va ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va madaniyat sohasini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha olib boriladigan islohotlarni qamragan.

Hozirda, O'zbekiston ijtimoiy hayotidagi eng asosiy muammo – jamiyatning barcha sohalarida keng "quloq" otgan korrupsiyadir. Uni yo'qotmay turib, ijtimoiylashgan davlat to'g'risida gapirib bo'lmaydi. Korrupsiya, xususan, poraxo'rlik illati jamiyat hayoti, davlat boshqaruvining barcha bo'g'inlarida tomir otgan.

Jamiyat mavjud ekan, unda yashovchi turli ijtimoiy guruhlar, diniy e'tiqod, millat va kasb-kor vakillarining bir-biridan farq qiluvchi manfaatlari ham mavjud bo'ladi. Ular o'z manfaatlarini, maqsadlarini amalga oshirish uchun ongli ravishda harakat qiladilar va faoliyat yuritadilar. Ularning o'zaro farq qiluvchi manfaatlarini yagona bayroq, g'oya atrofida birlashtirish esa mamlakat, millat ravnaqining garovidir.

Hozirda, yangilanayotgan O'zbekistonda ijtimoiy hayot – ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga asoslangan huquqiy demokratik, ijtimoiylashgan davlat, fuqarolik

jamiyati tamoyillari barpo qilinmoqda. Bunday jamiyat, hayot esa o‘z-o‘zidan qurilib qolmaydi yoki kimlardir Amerikadan kelib qurib bermaydi.

Hozirda ijtimoiy munosabatlarda amal qilayotgan mulkiy munosabatlar, iqtisodiy tamoyillar, shaxs o‘z qobiliyati, bilimi va intilishi bilan hayotda o‘z o‘rnini topishi, moddiy va ma’naviy boylikka ega bo‘lishi, shuning barobarida milliy yuksalishga o‘z ulushini qo‘shish imkoniyatiga ega bo‘lishi uchun barcha shart-sharoitlarni yuzaga keltirmoqda. Yoshlardan faqat intilish, bilimlarni chuqur egallash va g‘oyaviy jihatdan puxta asoslangan loyihalar ustida tinmay izlanishlar talab qilinadi.

Hozirda, O‘zbekistonda ijtimoiy sohani ustuvor darada rivojlantirib borishda quyidagi muhim sohalarga e’tibor berish zarur:

- 1) aholining bandligi va real daromadlarini izchil oshirib borish;
- 2) Aholining quyi qatlamini, boquvchisini yo‘qotgan. Kam ta’minlangan, nogironlarni ijtimoiy himoya qilish va sog‘liqni saqlash tizimini takomillashtirish;
- 3) xotin-qizlarning ijtimoiy jihatdan faolligini oshirish;
- 4) ularni qizlik davridan boshlab kasb-hunarga o‘rgatib borish, oila va ro‘zg‘or ishlariga o‘rgatib borish;
- 5) aholining muhtoj qatlamlari uchun arzon uy-joylar barpo etish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish hamda modernizatsiya qilish;
- 6) maktabgacha ta’lim, o‘rta va oliy ta’lim va fan sohasini rivojlantirish;
- 7) yoshlarga oid davlat siyosatini yanada takomillashtirishdan iborat muhim ijtimoiy sohalarga etiborni kuchaytirish lozim[6.183.].

O‘zbekistonda ijtimoiylashgan davlatni barpo etishda aholi, ayniqsa yoshlarni doimiy ish bilan band bo‘lishi muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, bu sohada, erkaklar bilan teng qatorda xotin-qizlarni ham ish bilan band bo‘lishi zarurdir.

Ijtimoiy davlatda inson qadriga bo‘lgan inklyuziv yondashuv – ijtimoiylashgan davlatni barpo etishda muhim tamoyil xisoblanadi.

Yuqorida bayon etilgan fikr va mulohazalardan quyidagi xulosalarni chiqarish joiz.

1. Yangilanayotgan O‘zbekistonda huquqiy demokratik, ijtimoiylashgan davlat va fuqarolik jamiyati tamoyillarini amalga oshirishda milliy, islom dini qadriyatlarini o‘zaro uyg‘unlashgan holda barcha sohalarga tatbiq etish maqsadga muvofiq.

2. Yurtimizda, jamiyat hayotining barcha sohalarida keng tomir otgan, ayniqsa, rahbar xodimlar o‘rtasida, davlat boshqaruvining eng pastdan yuqori bo‘g‘inlarigacha mavjud bo‘lgan korrupsiya, poraxo‘rlik illatlaridan xalos bo‘lmoq zarur. Korrupsiya mavjud ekan, ijtimoiylashgan davlatni barpo etib bo‘lmaydi.

3) Yuksak texnologiyalarni egallay oladigan kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirib borish lozim. Bunga esa ijtimoiy-iqtisodiy, pedagogik, sotsiologik va boshqa omillarni ko‘proq ishga solish orqali erishish mumkin.

4) Talaba yoshlar, ijodkor yoshlarning ijodiy izlanishlari uchun yanada ko‘proq shart-sharoit yaratmoq zarur. Mazkur yo‘nalishda, ayniqsa, nogironligi aniqlangan, ammo iqtidorli yoshlar o‘rtasidagi inklyuziv yondashuv asosidagi nafaqat davlat tashkilotlari, balki nodavlat tipidagi mehr-muruvat, islom diniy ta’limoti asosidagi

umumjamiyat, ommaviy xalq harakatini amalga oshirish zarur. Mazkur jarayonga yurtimizda yashayotgan barcha aholi qatlamlarini, ayniqsa, zamonaviy “boylar”imizni ham jal etmoq lozim. Shundagina davlatimiz o‘z mohiyati bilan ijtimoiylashgan davlatga, jamiyatga aylanadi.

Mazkur maqola so‘nggida quyidagi takliflarni bayon etaman: 1) O‘zbekistonda ijtimoiylashgan davlatni barpo etishda, aholini doimiy ish bilan ta‘minlashning strategik vazifalarini yaratish lozim; kelajakda o‘zlarining doimiy ish joylariga, kichik va o‘rta ishlab qiqarish korxonalariga, xususiy biznesiga ega bo‘lgan nogiron yurtdoshlarimizni qo‘llab-quvvatlamog zarur.

Иқтибослар/References

1. К. А. Yunusov. O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatining shakllanishi va rivojlanishi. T. “Nurafshon business” nashriyoti.2022 yil.

2. Мирзиёев Ш. 2019 йил 23 август куни бўлиб ўтган халқ таълими тизимини ривожлантириш, педагогларнинг малакаси ва жамиятдаги нуфузини ошириш, ёш авлод маънавиятини юксалтириш масалаларига бағишланган видеоселектор йиғилишидаги маърузаси.

3. Beruni Abu Rayxon. Sobranie svedeniy dlya poznaniya dragotsennostey (Minerologiya). Per. i prim. A.M.Belenitskogo. L., 1963., S. 154.

4. Mirziyoyev Sh. Maktab ta‘limini rivojlantirish masalalari yuzasidan videoselektor yig‘ilishida sohani kompleks rivojlantirish va isloh qilishga qaratilgan yangi tashabbuslar bo‘yicha so‘zlangan nutqi. 2022-yil 28-yanvar. /<https://xabardor.uz/kr/post/maktablarda-talimni-rivojlantirish-yuzasidan-videoselektor-yigilishi>.

5. Ўзбекистон Республикаси статистик маълумотлари 2018 1 январ ҳолати. Ногирон бўлган шахсларнинг статистик ҳисоби Ўзбекистон Респбликаси соғлиқни сақлаш вазирлиги Республика тиббий –ижтимоий экспертиза комиссиясининг бирламчи маълумотларига асосланади. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси (2018йил 1 апрель ҳолатига)

6. Муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси статистик маълумотлари 2018 1 январ ҳолати. Ногирон бўлган шахсларнинг статистик ҳисоби Ўзбекистон Респбликаси соғлиқни сақлаш вазирлиги Республика тиббий –ижтимоий экспертиза комиссиясининг бирламчи маълумотларига асосланади. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси (2018йил 1 апрель ҳолатига)

INKLYUZIV TA'LIM – MAKTABLARDA BOLALARNI IJTIMOY HIMOYALASHNING MUHIM ASPEKTI

Manzura Manafovna Abduraxmonova
Sotsiologiya fanlari doktori, FDU

Annotatsiya: ushbu maqolada, mamlakatimiz kelajagi - o'sib kelayotgan yosh avlod ta'lim-tarbiyasi uchun barcha shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratish davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan bo'lib, ayniqsa, alohida e'tiborga muhtoj bo'lgan bolalarning ta'limi va ijtimoiy himoyasi muhim ahamiyat kasb etishi, yaxshiliklarga yo'naltirilgan insonning axloqiy va amaliy faoliyatida yuzaga chiqib, unda kamtarlik, ochiqko'ngillilik, mardlik, halollik, insoflilik, adolat, rostgo'ylik kabi fazilatlar bugungi davlatimizning ta'lim tizimidagi olib borayotgan islohotlari, inklyuzivlikni ta'minlashi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: siyosiy-huquqiy, ijtimoiy davlat, inklyuziv ta'lim va tarbiya, yaxshilik.

Globalashuv davrida davlatimizda jamiyat rivoji mohiyatan va shaklan yangilanib, rivojlanib bormoqda. Asosiy qonunga o'zgartishlar kiritish bo'yicha olib borilgan siyosiy-huquqiy harakatlar, jumladan, inson-jamiyat-davlat konsepsiyasining huquqiy rasmiylashtirilishi ijtimoiy davlat yangi paradigma sifatida jamiyatning mutlaqo yangi siyosiy-huquqiy tizimi sifatida rivojlanayotganligidan dalolat beradi. Inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni va qadr-qimmatini, oliy qadriyat hisoblanadigan insonparvar demokratik davlatni, ochiq va adolatli jamiyatni barpo etish borasida hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas'uliyatimizdir.

O'zbekiston - boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat ekanligi ham bundan dalolat beradi. Shu o'rinda maqolada O'zbekiston ijtimoiy davlat ekanligini yoritish orqali ularni inklyuzivligini ta'lim tizimi bilan bog'lanishi nazarda tutilgan.

Ijtimoiy tizim - jamiyatning muayyan taraqqiyot bosqichiga xos bo'lgan ijtimoiy munosabatlar tizimi. O'zbekiston – ijtimoiy davlat ekanligini, fuqarolarning bandligini ta'minlashi, ishsizlikdan himoya qilishi, shuningdek kambag'allikni qisqartirish choralari ko'rishi orqali belgilanadi. Bularga: har kim eng kam oylik maoshidan past bo'lmagan miqdorda adolatli haq olish huquqi, har kim qariganda, mehnat qobiliyatini yo'qotganda, ishsizlikda, boquvchisidan mahrum bo'lganda ijtimoiy ta'minot olish huquqi, pensiyalar, nafaqalar va ijtimoiy yordamning miqdorlari eng kam iste'mol xarajatlaridan oz bo'lishi mumkin emasligi, soliq va yig'imga adolatli bo'lishi hamda fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirishiga to'sqinlik qilmasligi kerak. Har kim uy-joyli bo'lish huquqi, davlat oilaning to'laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlar yaratishi, fuqarolarga tibbiy yordamning kafolatlangan hajmi bepul ko'rsatilishi, aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand toifalarini uy-joy bilan ta'minlash tartibi qonun bilan belgilanishi, yollanib ishlovchilarga har yilgi haq to'lanadigan mehnat ta'tilidan foydalanish huquqi kafolatlanishi, davlat bepul umumiy o'rta ta'lim va boshlang'ich professional ta'lim

olishni kafolatlashi bilan inklyuzivligi belgilanadi. Shuningdek, ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanadi.

Bu dunyoda insonlar har tomonlama har xil ya'ni turli xil rangdagi xilma-xillikdan iborat. Ularning hilma xilligidan qat'iy nazar barcha birgalikga bir jamiyatda qo'shib faoliyat yuritish bu inklyuzivlik, deyiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev "Maktab bu hayot-mamot masalasi, kelajak masalasi. Uni davlat, hukumat va hokimlarning o'zi hal qilolmaydi. Bu butun jamiyatning ishi, burchiga aylanishi kerak" [1], deb ta'kidlashlarida, maktablarda ta'lim va tarbiya qilinayotgan yosh, kelajak avlodni barkamol inson qilib yetkazishga alohida e'tibor qaratishimizga da'vat etadi. Barchamizga ma'lumki, millatni tarbiyalash, uni isloh qilish, avvalo, unib-o'sib kelayotgan yosh avlodni ongu-shuurini vatanparvarlik, insonparvarlik, mehr-muhabbat ruhida tarbiyalashga qaratilgan.

Prezidentimiz tomonidan maktab ta'limi tizimini isloh qilish bo'yicha mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarga va bu borada oldimizda turgan dolzarb vazifalar haqida fikr yuritilganda, ulug' ma'rifatparvar bobomiz Mahmudxo'ja Behbudiyning "Dunyo imoratlari ichida eng ulug'i maktabdir" [2], degan fikrini alohida ta'kidlab, bu masalaning mohiyati va ahamiyatiga atroflicha to'xtalib o'tgan.

Boy tariximiz manbalari asosida dalillar keltiradigan bo'lsak, buyuk mutafakkirlarimizdan – Abu Rayhon Beruniy yuqoridagi fikrlarga monand qarashlarini havola qilgan bo'lib, jumladan, shunday ta'kidlagan: "mamlakat farovonligi undagi ilm-fanning ahvoli, taraqqiy etishiga bog'liq". Uning fikricha, "insonning eng katta baxti bilimga egaligidir, chunki unga aql berilgan. Baxtni ana shunday tushunishgina jamiyatda tinchlik va xotirjamlikka olib keladi. Inson haqiqiy rohat-farog'atga yetgani sari unga etishishga bo'lgan intilishi kuchayib borgandagina o'sha farog'atni chin dildan his qiladi. Inson ruhi o'zi bilmagan narsani anglaganida ham ana shunday holat ro'y beradi", "... insonning eng oliy burchi esa boshqalar, ayniqsa, kambag'allarga g'amxo'rlik qilishidir", deb asoslagan edi [3].

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi ta'limning tinchlik va taraqqiyot yo'lidagi ahamiyatini e'tirof etgan holda, o'zining 2018-yil 3-dekabrdagi rezolyusiyasi bilan 24-yanvarni "Xalqaro ta'lim kuni" deb e'lon qilgan.

Yaxshilik - Odamlarning xatti-harakatlariga, ijtimoiy hodisalarga berilgan ijobiy bahoni ifodalaydi. Yaxshilik - eng muhim fazilat bo'lib, inson faoliyatining asl va azaliy mohiyatini anglatadi. U insonga kuchli ruhiy lazzat bag'ishlashi barobarida, uni shaxsga aylantiradigan haqiqiy baxtga olib boradi. Shuning uchun ham "ezgu (yaxshi) fikr", "ezgu (yaxshi) so'z", "ezgu (yaxshi) amal" tushunchalari Avestodan tortib, barcha muqaddas kitoblarda yetakchi o'rin egallagan. Yaxshilik insonning axloqiy va amaliy faoliyatida yuzaga chiqib, unda kamtarlik, ochiqko'ngillilik, mardlik, halollik, insoflilik, adolat, rostgo'ylik kabi fazilatlar mujassam bo'ladi. Aynan, bugungi davlatimizning ta'lim tizimidagi olib borayotgan islohotlari, inklyuzivlikni ta'minlashi yaxshilik deb qaraladi.

Yuqoridagi qarashlardan kelib chiqib, yaxshiliklarni ta'limdagi inklyuzivlik bilan bog'laymiz.

Inklyuzivlik ta'lim shakllaridan biri bo'lib, aynan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 50-moddasida "Davlat uzluksiz ta'lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari rivojlanishini ta'minlaydi", deyilishi bilan birgalikda "Ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanadi", deb ko'rsatilgan. Shuningdek, yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning ta'lim shakllaridan, aynan, 20-moddasida inklyuziv ta'limga to'xtalangan. Ushbu moddada inklyuziv ta'lim alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlash, jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar (shaxslar) uchun ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim tashkil etish, inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanishi ko'rsatib o'tilgan.

Shuningdek, O'zbekistonni ma'rifiy-intellektual jihatdan yanada taraqqiy ettirish maqsadida "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da, davlat rahbari tomonidan mazkur masalaning ahamiyatiga e'tibor qaralib, "Barcha darajadagi hokimlar bir narsani chuqur anglab etishi kerak, bugundan "hokimlarning maktabga e'tibor qilish besh yilligi" boshlanadi", "...bizga sifatli ta'lim tizimi, zamon talablariga javob beradigan va barcha shart-sharoitlarga ega maktablar, ularda malakali pedagog kadrlar, boshqaruvchilik va liderlik qobiliyatiga ega maktab direktorlari kerakligi", "Inson qadri uchun – 100 ta maqsad" ning 5 ta maqsadi hamda undagi 18 ta vazifalar ham bevosita maktab ta'limi bilan bog'liqligi" ta'kidlandi [4]. Ushbu davrda maktab ta'lim sifatini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha chuqur islohotlarni amalga oshirish, unda keng jamoatchilik rolini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi, 2022-2026 yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da "Inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish" hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktyabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim - tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-sonli Qaroridagi yo'nalishlar ustuvor vazifa etib belgilandi. Ushbu konsepsiya maqsadlariga erishish uchun katta islohotlar amalga oshirilmoqda.

Inklyuziv ta'lim – bilim berish, malaka va ko'nikmalar hosil qilish jarayoni, nogironligi bo'lgan o'quvchilarni hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasidir. Chunki, inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasining 26-moddasida belgilab qo'yilganidek, ta'lim olish har bir insonning huquqidir.

Inklyuziv ta'limni shakllari bo'lib - segregatsiya, integratsiya, eksklyuziv ta'lim hisoblanadi. Segregatsiya (ajratish) – bu nogironligi bor bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus maktab va maktab-internatlar, chegaralangan hududga

majburlab yoki ixtiyoriy yo‘l bilan ko‘chirish yohud alohida maktablar, transport vositalari, xizmat ko‘rsatish korxonalarini tashkil etish va ularni ajratib qo‘yish. Nogironligi bor bolalar uchun umumta‘lim maktablaridagi maxsus sinflar (jamiyat ichida ajratib qo‘yish), va eng yomoni bu eksklyuziya yoki inklyuziyaning teskarisi - jamiyatda to‘siqlar va salbiy munosabat tufayli, ta‘limdan tashqarida bo‘lgan nogironligi bor bolalarnin ajratib jamiyatda to‘laqonli ishtirok etishlariga yo‘l qo‘ymaslik xisoblanadi.

O‘zbekistonda barcha bolalarni, o‘quvchilarni ijtimoiy himoya qilish siyosati – bu har qanday sharoitda ham, xayotning turli sohalarida – bolalarning yashash farovonligi, ya’ni ta‘lim olish huquqini ta‘minlashga, salomatligini mustaxkamlashga, dam olish huquqi, bo‘sh vaqtni maroqli o‘tkazish, mehnat qilish huquqi kabilarga muvofik sharoitlarni ta‘minlashga qaratilgandir.

Mamlakatimizda dastlab bozor munosabatlarining rivojlanishi aholining katta qismi turmush darajasining pasayishiga olib keldi. Ushbu rivojlanish bolalarning ahvoli, maktab o‘quvchilarining axloqiy, jismoniy va ruhiy salomatligiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatdi. Chunki, O‘zbekistonda jami aholining 18 foizini maktab yoshidagi bolalar tashkil etadi. Jumladan, O‘zbekistondagi mavjud bolalar tarkibida nogironligi bo‘lgan bolalari ham bo‘lib, ular davlatimiz tomonidan ko‘rsatilayotgan g‘amxo‘rliklariga qaramasdan nogironligi mavjud bo‘lgan shaxslarning 15 foizini tashkil qildi [4]. (1-diagramma).

1-diagramma. Nogironligi bo‘lgan bolalarning, umumiy nogironligi bo‘lgan shaxslardagi ulushi.

Shu bilan birgalikda quyidagi 2- diagrammada qishloq va shahar joylarida aholi tarkibida nogironligi bo‘lgan shaxslar mavjudligi ko‘rsatilgan bo‘lib, ularning

tarkibidagi bolalar jins ko'rsatkichlari bilan alohida ko'rsatilgan, ko'rinib turibdiki, nogironligi bo'lgan qiz bolalarga nisbatan o'g'il bolalarning soni shahar va qishloqlarda ham yuqori. Bu tahlillar ushbu joylarda nogironligi bo'lgan bolalar bo'yicha tadqiqot o'tkazish, ularning nogironlik sabablarini o'rganish va yechimini topish zarurligini anglatadi.

2-diagramma. O'zbekiston aholi soniga nisbatan nogironligi bo'lgan shaxslarning yosh guruhlari, jinsi, shahar qishloq joylar kesimida taqsimlanishi (kishi)

Bozor munosabatlariga o'tish davrida ta'lim olish huquqiga munosabat o'zgardi. Ta'limning bir qismi to'lov asosida amalga oshirildi. Faqat davlat maktablaridagi va o'rta masxus hamda kasbiy ta'lim bepul amalga oshiriladi.

Bolalarni ijtimoiy himoya qilishning belgilangan me'yoriy bazasi aholining turli guruhlari (bolalar va o'smirlarning turli yosh guruhlari), oila, o'qituvchilar va bolalar bilan o'zaro aloqada bo'lgan odamlar bilan ishlaydigan tashkiliy tuzilishga asoslangan to'liq tizim kerak bo'ldi.

Bugungi kunda, inklyuzivlikni rivojlantirish orqali bolalikni ijtimoiy himoya qilish hayotning turli sohalarida namoyon bo'lmoqda, jumladan:

1-rasm. Inklyuzivlikni rivojlantirish orqali bolalikni ijtimoiy himoya qilish sohalari

Shuningdek bolalarga:

- birinchidan, bola hayotining ma'lum bir darajasi (hayotiy ehtiyojlar, jismoniy va ruhiy salomatlik) himoya qilinishi kerak;
- ikkinchidan, xavfsizlik (jismoniy, iqtisodiy, ijtimoiy) ta'minlanishi kerak ;
- uchinchidan, o'z qobiliyatlarini rivojlantirishlari uchun ko'nikmalarni shakllantirishda, imonokiyatlar yaratish va qo'llab - quvvatlash zarur.

Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaning 28-moddasi bolalarning teng ravishda ta'lim olish huquqini e'tirof etish majburiyatini davlatlar zimmasiga yuklagan. "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonunning 23-moddasi bo'yicha davlat har bir bolaga ta'lim olish huquqini, jumladan, bolaning umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim olish huquqini kafolatlaydi. Bu huquq yur'iy Qonunning 29-moddasida ham aks etilgan bo'lib, unda ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarning ta'lim olish huquqi e'tirof etilgan [5].

Ta'kidlash lozimki, Umumjahon "Inson rivojlanishi konsepsiyasi"da (2007) ta'lim asosiy tarkibiy qismlardan biri hisoblanadi. Insoniyat sivilizatsiyasi davomida ta'lim va ilm-fanni yuqori darajada rivojlantirish ijtimoiy, texnik hamda iqtisodiy taraqqiyotning muhim dvigatellari hisoblangan. Globallashuv sharoitida mamlakatning innovatsion rivojlanish salohiyati raqobatbardoshlikning hal qiluvchi omillaridan biriga aylangan bir paytda, aholining yuqori bilim darajasi mamlakatga o'zini «eng sara» jamiyatga daxldor deb hisoblash imkonini beradigan ob'ro'ga emas,

balki yashovchanlik va iqtisodiy ta'minot, pirovardida siyosiy mustaqillik omiliga aylanadi. Shuning uchun xam kelajakda aynan ta'lim tizimida inklyuzivlikni ta'minlash orqali innovatsiyalarni tatbiq qilish ko'rsatkichining o'sishi O'zbekistonda inson rivojlanishi darajasini oshirishda asosiy imkoniyat sifatida xizmat qiladi.

Demak, mamlakatimiz kelajagi - o'sib kelayotgan yosh avlod ta'lim-tarbiyasi uchun barcha shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratish davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan bo'lib, ayniqsa, alohida e'tiborga muhtoj bo'lgan bolalarning ta'limi va ijtimoiy himoyasi muhim ahamiyat kasb etishi, yaxshiliklarga yo'naltirilgan O'zbekiston — boshqaruvini ijtimoiy davlat ekanligidan dalolat beradi.

Иқтибослар/References

1. Mirziyoyev Sh. "Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir". T.O'zbekiston 2018.-B.490
2. Мирзиёев Ш. 2019 йил 23 август куни бўлиб ўтган халқ таълими тизимини ривожлантириш, педагогларнинг малакаси ва жамиятдаги нуфузини ошириш, ёш авлод маънавиятини юксалтириш масалаларига бағишланган видеоселектор йиғилишидаги маърузаси.
3. Beruni Abu Rayxon. Sobranie svedeniy dlya poznaniya dragotsennostey (Minerologiya). Per. i prim. A.M.Belenitskogo. L., 1963., S. 154.
4. Mirziyoyev Sh. Maktab ta'limini rivojlantirish masalalari yuzasidan videoselektor yig'ilishida sohani kompleks rivojlantirish va isloh qilishga qaratilgan yangi tashabbuslar bo'yicha so'zlangan nutqi. 2022-yil 28-yanvar. /<https://xabardor.uz/kr/post/maktablarda-talimni-rivojlantirish-yuzasidan-videoselektor-yigilishi>.
5. Ўзбекистон Республикаси статистик маълумотлари 2018 1 январ ҳолати. Ногирон бўлган шахсларнинг статистик ҳисоби Ўзбекистон Респбликаси соғлиқни сақлаш вазирлиги Республика тиббий –ижтимоий экспертиза комиссиясининг бирламчи маълумотларига асосланади. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси (2018йил 1 апрель ҳолатига)
6. Муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси статистик маълумотлари 2018 1 январ ҳолати. Ногирон бўлган шахсларнинг статистик ҳисоби Ўзбекистон Респбликаси соғлиқни сақлаш вазирлиги Республика тиббий –ижтимоий экспертиза комиссиясининг бирламчи маълумотларига асосланади. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси (2018йил 1 апрель ҳолатига)
7. <https://lex.uz/acts/-1297315>
8. O'zbekistonda ta'lim: talab va taklif mutanosibliği. BMT TD. T., 2008., B.10.

АБУЛҲАСАН МОВАРДИЙНИНГ “АЛ-АҲКОМ АС-СУЛТОНИЙЯ ВАЛ-ВАЛОЁТ АД-ДИНИЙЯ” АСАРИДА НАҚОБАТ – ИЖТИМОИЙ БОШҚАРУВГА ДОИР МУЛОҲАЗАЛАР

Зиёвуддин Муҳитдинович Жўраев

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги давлат бошқарув академияси, “Бошқарув социологияси ва психологияси” кафедраси доценти.
Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори(Ph.D)

Аннотация: Мазкур мақолада, Марказий Осиё тарихида илк бора ёзилган илк ўрта асрлар алломаси, биринчи илмий академия – Бағдод академияси – “Байтул ҳикма” алломаси мутафаккирларидан бири Абулҳасан Али ибн Муҳаммад бин Ҳабиб ал-Мовардийнинг ҳаёти ва фаолияти ва унинг илмий мероси хусусан, “ал-Аҳком ас-султонийя вал-валоёт ад-динийя” асари ёзилиши тарихи ва ундаги VIII боби: Шарафли насабга эга бўлган одамлар устидан “Нақобат бошқаруви” – маҳаллий бошқарув ҳуқуқи (юрисдикцияси) ҳақида қисқача тарихий маълумотлар берил ўтишига ҳаракат қилинган. Айнан ижтимоий давлатда инклюзив ёндашув тенденцияларига тўхталинган ва шарҳланган.

Калит сўзлар: Мовардий, Амир Темур, Қодир биллоҳ, Қоим Биамриллоҳ, Тўғрулбек, салтанат, султон, амир, хон, бек, ижтимоий тоифа, инклюзив ёндашув, иттифок, умумжамоа, маҳалла, маҳаллий бошқарув, сиёсий бошқарув, ҳуқуқий бошқарув ва ҳоказолар.

Abstract: In this article, the life and work of Abulhasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mowardi, one of the thinkers of the first medieval scholar in the history of Central Asia, the first scientific academy - Baghdad Academy - "Baytul Hikma" scholar, and his scientific legacy, in particular, "al "Ahkom al-sultaniyya wal-walayot ad-diniyya" and its chapter VIII: It is tried to provide brief historical information about "Naqobat management" - the right (jurisdiction) of local management over people with noble lineage. It is in the welfare state that the trends of the inclusive approach were discussed and commented.

Key words: Movardi, Amir Temur, Kadir Billah, Qaim Biamrillah, Toghurulbek, kingdom, sultan, emir, khan, bek, social class, inclusive approach, union, community, neighborhood, local government, political government, legal government, etc.

Кириш. Марказий Осиё минтақасида энг кекса зиё маскни бўлиши билан бир қаторда ўз хазиначисининг бойлиги, қадимий қўлёзма китоблар ва нашрларни сақлов бирлигига олиши жиҳатидан ҳам энг бой кутубхона ҳисобланган иккита кутубхона мавжуд. Улар: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик илмий текшириш институтлари кутубхоналари ҳисобланади. Шунинг учун бу икки кутубхонага хорижий

мамлакатларидан: айниқса, Миср, Байрут, Кувайт, Саудия Арабистони, Ироқ, Эрон, Покистон, Туркия, Малайзия, Индонезия, Америка, Англия, Франция, Германия, Голландия, Шотландия, Норвегия, Россия, Япония, Жанубий Корея ва бошқа мамлакатларидан кўплаб, тадқиқотчи илмий ходимлар келиб туради.

Улар юртимизнинг қадимий ибтидоий-жамоавий бошқарув, қабила-уруғчилик бошқаруви, маҳаллий бошқарув, турли дин ва эътиқод вакилларига асосан ижтимоий бошқарувлари, иттифоқ бирлашувидаги конфедератив бошқаруви, салтанат, амирлик, хонлик, мустамлака каби даврлари давлатчилик тарихи, ижтимоий давлатда инклюзив ёндашув қандай кечганлигининг тараққиёт ва таназзул сабаблари борасида изланишлар олиб боришади.

Аждодларимизнинг ижтимоий келиб чиқиши, сиёсий, ҳуқуқий жиҳатлари, табиий, ижтимоий, иқтисодий географияси, этнографияси, тили ва ижтимоий сиёсатини, савдо-сотик, саноат-ҳунармандчилик, касаначилик, тўқимачилик, чорвачилик ва деҳқончилик тенденциялари, қишлоқ ҳўжалиги ва шаҳарсозлик, илм-фан тараққиёти ва анъаналарини ўрганишга қизиқиб, жиддий тадқиқотлар олиб бориш мақсадида ташриф буюришмоқда.

Ўзбекистондаги мавжуд нодир қўлёзмалар сақланадиган Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик илмий текшириш институтлари кутубхоналарида бир қатор бўлимлари мавжуд бўлиб, улардан бири “Нодир нашрлар ва қўлёзмалар” бўлимларида минглаб осори атиқалар мавжуддир. Бу бўлимларда қадимги Туркистон тарихига оид китоб, газета ва бошқа босма нашрлар билан бир қаторда араб, форс, эски ўзбек тили ва ёзувидаги қўлёзма ва тошбосма асарлар ҳамда жаҳон адабиётига оид манбалар сақлаб келинади. Бу китоблар ичида адабиёт, тарих, фалсафа, сиёсий, ҳуқуқий ва тилга оид илмий асарлар ҳам бўлиб, улар илмий жиҳатдан катта аҳамиятга моликдир.

Натижалар. Тадқиқотчиларнинг илмий натижаларига кўра таъкидлаш ўринли бўлардики, айниқса, шу жумладан, X – XI асрларда дастлаб Ота-боболари Бухоро ва Қашқадарё вилоятларидаги “Вардонзе” ва “Вардгонза” минтақаларида истиқомат қилиши ва кейинчалик Басра ва Бағдод шаҳарларида яшаб, толиби илмликдан то Бош вазир даражасигача кўтарилган, сиёсий-ҳуқуқий таълимотлар тараққиётига муҳим аҳамиятга эга асрлар ёзиб буюк ҳисса қўшган аждодимиз аллома Абулҳасан Али ибн Муҳаммад бин Ҳабиб Мовардийнинг (364-450/964-1058) илмий меросига оид асарларини кўплпб тадқиқотчилар ўрганиб келаётгани маълум бўлди. Жумладан: унинг илмий меросига оид асарлари араб, форс, туркий, урду, рус, инглиз, француз, немис, голланд тилида сўзлашувчи олимлар томонидан узлуксиз тадқиқ этишлари мобайнида нусхалар кўчириш билан бир қаторда шу тилларга таржималари ва нашрларини амалга оширганлари маълум.

Абулҳасан Мовардийнинг илмий мероси уч туркумга бўлинади: биринчи туркуми диний илмлар: тафсир, ҳадис ва ақидавий асарлар; иккинчи туркуми: ижтимоий, сиёсий, ҳуқуқий, иқтисодий асарлар; учунчи туркуми: араб тилига оид тилшунослик ва грамматик асарлар ташкил этади.

Абулҳасан Али ибн Муҳаммад бин Ҳабиб ал-Мовардийнинг иккинчи туркумга оид илмий меросига тегишли “ал-Аҳком ас-султониййа вал-валоёт ад-диниййа” яъни, “Султонликнинг адолатли ҳукмлари ва бошқарув таълимотлари” номли асари Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик илмий текшириш институтида Р.№7228/І ҳамда Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхоналарида Пв.№63 рақамлари остида, нодир фондларида сақлаб келинмоқда.

Бу асар ёзилиш тарихига тўхталинса, Аббосийлар халифалиги даврида, яъни муаллиф томонидан икки марта ёзилган фавқулодда тарихий қимматбаҳо асар саналади: уни илк бора 420 ҳижрий йили/ милодий 1031-35 йилларда; иккинчисини 450-ҳижрий йили/ 1055-58-милодий йилларда ёзиб тугатилган.

Биринчи қўлёзмасини Аббосий халифа халифа ал-Қодир Биллоҳнинг талаби ва таклифи асосида Абулҳасан Мовардийнинг шахсан ўзи илк бора 1031-35 йилларда ёзиб, Аббосийлар халифаси ал-Қодир Биллоҳга совға қилигани, ва бу асар унинг шахсий кутубхонасидан жой олгани ҳақидаги қимматли маълумотлар қўлёзманинг илк сҳифаларида қайд этилган. Илк ёзилган бу қўлёзма нусхаси ҳозирги тадқиқотларга кўра, ҳозирда Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик илмий текшириш институти нодир қўлёзмалар фондида Р.№ 7228/І рақам остида сақлаб келинмоқда. Ушбу қўлёзманинг 107 варағи ҳозирда сақлаб қолинган бўлиб, умумий ҳажмдан 50 дан ортиқ варақлари йўқолгани аниқланган бўлиб, бунда ҳам 20-бобнинг охириги варағи йўқотилиш сабаби мавҳумлигича қолмоқда. Эҳтимол бу варақларда муаллифнинг ёзган санаси, имзоси, исми шарифи, туғро белгиси, таҳаллуси аниқ ёзилган бўлган. [1]

Айнан ушбу қўлёзманинг иккинчи қўлёзмаси ёзилиш тарихига кўра, XI аср яъни, 1055-58- йилларига келиб, Аббосийлар халифаси Қаюм Биамриллоҳ томонидан беририлган таклифга кўра яратилган. Ҳозирда бу асар қўлёзмасида ҳам дефектлари бўлиб, тадқиқотчилар хулосасига кўра, мазкур асарнинг 20-бобидаги энг охириги фаслига тегишли йўқолган 1 та варағини ҳисобга олмаганда, бу қўлёзма турли давр ва минтақаларда кўчирилган бошқа қўлёзма нусхаларга нисбатан қадимий, мукамал ва тўлиқроқ экани аниқланган. [2]

Бу асар, Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонасида қўлёзма сифатида Пв.№63 рақами остида сақлаб келинмоқда. У XX боб, 185 варақдан таркиб топган.

Бу қўлёзма, ўрта асрларда яшаб ўтган, Мисрнинг жанубидаги Асют шаҳрида истиқомат қилган аллома Абдурахмон ибн Абу Бакр Жалолиддин ас-Суютий (ҳижрий: 849/ милодий 1445 йилда таваллуд топган) томонидан қисқартирилган мухтасар шакли яратилган. Китобнинг қисқартма номи: “Мухтасар ал-Аҳком ас-султониййа” деб номланади.

Шарқ мусулмон салтанат бошқаруви тарихидаги давлат ва ҳуқуқ назарияси асосларига оид биринчи ёзилган қўлёзма манба ҳисобланади. Мазкур қўлёзма асар қадимий сиёсий-ҳуқуқий таълимотлар тараққиёти, салтанат бошқаруви, давлатчилик тарихи, ижтимоий давлатда инклюзив ёндашув анъаналарининг

ривожии ва таназзулини ўрганишда муҳим аҳамиятга эга манбалардан бири ҳисобланади. [3]

Тадқиқотнинг энг эътиборлиси шуки, Ўзбекистонга Абулҳасан Мовардий “ал-Аҳком ас-султониййа вал-валоёт ад-диниййа” асарининг келиб қолиш тарихи, сақланиш тарихига кўра, биринчи кўлёмаси, қандай сабабларга кўра, ЎзРФА Шарқшунослик институтига келиб қолган: масалан: Султон соҳибқирон Амир Темур ҳазратларининг хатти-ҳаракатлари воситасида “Малфузоти Темур” ёхуд “Тузуқлар” асарини ёзиш, Турон салтанатини ижтимоий, иқтисодий, ҳарбий, сиёсий-ҳуқуқий таълимотлар асосида мустаҳкамлаш мақсадида салтанат пойтахти Самарқандга Бағдоддаги “Байтул ҳикма”дан олиб келтирилган.

Кейинчалик шаҳрдаги мавжуд қимматбаҳо кўлёмалар фондидаги асарлар Шайбонийлар хонлигининг иккинчи пойтахти Бухоро шаҳрига олиб кетилган, у ерда Шайбонихон таклифига биноан Фазлуллоҳ ибн Рўзбеҳон ўзининг “Сулук ул-мулук” (Давлат бошқарув таълимотлари) асарини ёзишда истифода этган. Ундан кейинчалик Хива хонлари кутубхонасига олиб кетилган. Хива хонлари ҳам ўз навбатида хонлик мустаҳкамлигини таъминлаш йўлида самарали истифода этган. Шундан сўнггина Чор Россияси даврида ва вақти келиб у емирилгач, Совет ҳукумати вакиллари мазкур ва мавжуд қимматбаҳо асарларни марказлаштириш мақсадида Тошкентга юборишган. У ҳозирги тадқиқот марказига 1945 йилга келиб тушган ва рўйхатдан ўтказилгани архив қирим-чиқимларида кўрсатилган.

Мазкур асарнинг иккинчи кўлёмаси, қандай сабабларга кўра, Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий Кутубхонасида сақаланади. Масалан: узоқ тарихга кўра, яъни, 1045-46 йилларига келиб, Аббосийлар халифаси Қаюм Биамриллоҳ томонидан туркий саркардалар билан тузилган иттифоққа кўра, мусулмон Шарқи хусусан, “Аҳли сунна вал-жамоъа” сунний мазҳаблари халифалик пойтахти Бағдодни ҳар қандай ички ва ташқи тажовузлардан ҳимоялаш чора тадбирларини ишлаб чиққан. Бунга кўра, жумладан: Фотимий, Зайдий ва Бувайҳий каби шиъалик таълимотини ривожлантириш кайфиятидаги ижтимоий, сиёсий тоифаларга қарши адолатли, ижтимоий, сиёсий ҳукмронликни кўлдан бермаслик, сақлаб қолиш мақсадида асосан Ғазнавийлардан Султон Маҳмуд Ғазнавий ва Салжуқийлардан Султон Тўғрулбек ва Чағрибекларга Аббосийлар халифалигининг мустаҳкамлигини таъминлашлари, иш фаолиятларида кўллашлари учун топширилгани тарихий, сиёсий солномаларда қайд этилган.

Алалхусус, мазкур фаолият ижросини таъминлашда асосан Салжуқий ҳукмдорларга инсоният сиёсий бошқаруви тарихида илк бора – султон, давлат бошқарувига сиёсий-ҳуқуқий мақом – салтанат берилгани тарихий ҳақиқат. Мазкур хизматлари эвазига сулола вакилларига ҳозирги Туркия ҳудудлари суюрғол сифатида туҳфа қилинган. Шу сабабли ушбу асарга ҳозирги Туркиянинг Усмонли салтанати султонлари юксак эътибор қаратишгани, махсус кутубхонасида, сақлаб келишаётгани тарихий ва айни ҳақиқатдир.

Хулосаи калом шуки, Соҳибқирон Амир Темур томонидан Усмонли турклари билан бўлган 1402 йилларда олиб борилган ижтимоий, сиёсий, ҳуқуқий, ҳарбий ҳаркатлари, муҳорабаси натижасида Усмонли салтанати кутубхонасида сақланувчи салтанат бошқарувига оид барча манбалари билан бирга алломаларини ҳам қўшган ҳолда Буюк Турон салтанати пойтахти – Самарқанди азимга кўчириб келтиргани айна ҳақиқат. Шу тариқа Абулҳасан Мовардийнинг мазкур қўлёзмаси ҳам юртимизга келтирилганига бир мисол тариқасида келтиришга шубҳа йўқ.

Абулҳасан Мовардийнинг “Султонликнинг адолатли ҳукмлари ва бошқарув таълимотлари” номли асари салтанатда жамият ҳамда шахслар, ижтимоий гуруҳларни биргаликда бошқариш тўғрисидаги ижтимоий ёндашув тўғрисида қуйидагиларни айтиб ўтган:

الفصل الثامن: في ولاية النقابة علي ذوي الأنساب.

Китобнинг VIII боби: *Шарафли насабга эга бўлган одамлар устидан “Нақобат бошқаруви” [4] – маҳаллий бошқарув ҳуқуқи (юрисдикцияси) ҳақида. [5]*

المبحث الأول: تعرفها و ممن تصح:

Биринчи назарий ёндашув мисоллари: *Сиз уни биласизми, маҳаллий бошқарув (нақобат) кимлар устидаги бошқарув ҳақида:*

النقابة علي ذوي الأنساب موضوعة علي صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب ولا يساويهم في الشرف؛ ليكون عليهم أحبي وأمره فيهم أمضي.

Нақобат бошқаруви – шарафли насабномага эга бўлган сулоланнинг аслий насликка оид поклигини сақлашга қаратилган “сионист”лар устидан ўрнатилган, насабномага эга бўлганларни, насабда “ла юкофий”/ “тенг бўлмайдиган”ларни ва шарафга тенглаштирилмайдиган-ларнинг насаби/ мандати (тўла ваколатли ходим) жиҳатидан ҳимоя қилиш учун мўлжалланган бошқарув шакли. Шундай қилиб, улар (маҳалла фуқаролик йиғини вакиллари) нақибликка итоат этишлари, яхши кўришлари ва унинг олдига боришга буюришлари керак.

و تصح من ثلاث جهات: *Ва бу уч жиҳатдан тўғри бўлади:*

الجهة الثانية: ممن فوض الخليفة إليه تدبير الأمور كوزير التفويض و أمير الأقليم.

Иккинчи жиҳати: *Халифа унга масалаларни батамом, тўла бошқариш тадбири/ ваколатини топширади, масалан: “тафвиз вазири” / “кенг ваколатли бош вазир” ва “амири ақолим” / “вилоятлар амири” кабиларга бошқарув ваколатини топширгандек.*

الجهة الثانية: من نقيب عام الولاية استخلف نقيباً خاص الولاية.

Учинчи жиҳати: *умумий минтақа нақибилигини салтанат раҳбари тавсиясига кўра, унинг нақиблик мақоми ўрнини вилоятнинг махсус бошқарув вакили эгаллайди.*

فائدة: فإذا أراد المولي أن يولي نقيباً يخير منهم أجلاًهم بيتاً و أكثرهم فضلاً و أجزلهم رأياً؛ فيولي عليهم لتجتمع فيه شروط الرياسة والسياسة.

Фойда/ Эслатма: агар “Мавло” (бошлиқ) нақобат бошқарувини жамоъа ичидан бировга бермоқни ирода этса, у улар учун бекликдаги/ маҳаллалар ичидан яхшироқ, энг афзал ва энг кўп фикрловчи/аллома шахсни танлайди; сўнгра у/аллома улар устидан раёсат/ етакчилик ва сиёсий бошқарув шартларини жамлаган ҳолда ижтимоий ишларини олиб боради.
المبحث الثاني: أضرب النقابة.

Иккинчи назарий ёндашув мисоллари: Нақобат бошқаруви учун зарбул масаллар.

الضرب الأول: خاصة: و هي أن يقتصر النقيب بنظره علي مجرد النقابة من غير تجاوز لها إلي حكم و إقامة حد، فلا يكون العلم في شروطها.

Биринчи зарбул масал – назарий ёндашув мисоллари: айниқса – Нақобат бошқаруви нуқтаи назари, фикрига кўра, Нақобат бошқаруви бошлиғи Нақиб фақат нақиблик билан чекланиб қолади, яъни ўрнатилган қонунчиликка биноан қабул қилинган қарорга ўзбошимчалик билан тажовуз қилмайди /қонунбузарлик ва шариъат аҳкомларида қатъий белгилаб қўйилган “ҳадд”/ жинойятларга жазолар белгилаш ва қўллаш устидан унга ўзбошимчалик билан ўзгартиришлар киритмайди, қоидалар ўрнатмайди. Шунинг учунки, Нақибда нақобат бошқарув шартлари бўйича етарли илм/олимлик фазилати бўлмай туриб, унинг шартларини бузмаслиғи керак.

و حقوقها: Ва Нақобатчи/Нақиблик раҳбарининг ҳуқуқлари:

1. Нақиблик назорати остидаги улуг сулола эгаларининг насабнома (шажара) дафтарларини сақлаши, тутиши керак.

2. تمييز بطونهم و معرفة أنسابهم.

2. Нақиблик қарамогидаги сулолаларнинг қавму қариндошларига ўта аниқлик киритиши (шажара рўйхатига киритиши) ва наслу насаблари жиҳатдан уларни жуда яхши ажрата билиши шарт.

3. معرفة من ولد منهم من ذكر أو أنثي فيثبته.

3. Нақибликка тегишли оилада эркак ёки аёл зотига тегишли ким/чақалоқ туғилганлигини билиши, буни исботлаши/рўйхатга олиши/ шажара аъзолигига киритиши шарт.

4. أن يأخذهم من الأدب بما يضاهاه شرف أنسابهم.

4. Токи у, шарафлилар насл-насабларининг шарафига мос келадиган тарзда одоб-ахлоқ қоидалари борасида тушунтириш ишларини олиб борсин.

5. أن ينزههم عن المكاسب الدنيئة.

5. Токи, ахлоқан тубанликни касб қилиб олишларидан олдин уларни покликка чақирсин. (Касалини даволашдан кўра, касалликни олдини олиш учун тарғибот ишларини олиб борсин, жаҳолатга қарши маърифат; “амри маъруф ва наҳйи анил мункар” (Эзгуликка чорлаш ва ёмонликдан қайтариш) – Ж.З.М.).

6. أن يكفهم عن ارتكاب المآثم.

6. Токи, уларни жинойят (гуноҳ ишларни қилишда муккасидан кетишлари, муттасил содир этишлари)дан тўхтатиб, тийиб турсин.

7. أن يمنعهم من التسلط علي العمة لشرفهم.

7. Токи, уларнинг шарафи учун умумжамоа зарарига зўравонлик/ ҳукмронлик қилувчи (ички ва ташиқи ёвуз кучлардан)лардан тўссин, ҳимоя қилсин.

8. أن يكون عوناً لهم في استيفاء الحقوق.

8. Токи, (амалий, ижтимоий, сиёсий, иқтисодий, ҳарбий) ҳуқуқларини билиш, қатъий даражада бажаришларида уларга ёрдам кўрсатсин.

9. أن ينوب عنهم في المطالبة بحقوقهم العامة.

9. Токи, уларнинг ижтимоий омма, умумжамоа ҳуқуқларини (юқори вакиллик ташиқлотларидан) талаб қилишида улар томонидан ўринбосар /ноиб сифатида ҳимоя қилсин.

10. أن يمنع أيامهم أن يتزوجن إلا من الأكفاء.

10. Токи, улар ичидаги етимларини ҳар хил тоифадагиларга турмушга чиқиб кетишига тўсқинлик қилсин. Фақат тенгқурларигагина уйланишини таъминласин.

11. أن يقوم ذوي الهفوات منهم فيما سوي الحدود.

11. Токи, (ўз ҳуқуқ)ларидан маҳрум бўлганлар ўз “ҳадд”иларини / “ҳақ-ҳуқуқ”лари/ белгиланган чекловларни билсинлар.

12. مراعاة وقوفهم بحفظ أصولها و تنمية فروعها.

12. Ўз аслият, насл-насабларини сақлаб қолиш ва қариндош-уруғчилик муносабатларини ўрнатиш (сийлаи раҳми/ ўзаро меҳр-мурувватли бўлишларини таъминлаш /ривожлантириш орқали уларнинг мавқеини ҳисобга олсинлар.

الضرب الثاني: النقابة العامة:

Иккинчи зарбулмасал – назарий ёндашув мисоллари: умумий нақобат/ иттифоқ/ бирлашма:

Ва оммавий (ижтимоий) нақобат раҳбарининг ҳаракатлар стратегияси/ умумий нақибликнинг ҳуқуқлари:

1. الحكم بينهم فيما تنازعوا فيه.

1. Улар ўртасида низолашаётган нарсада ҳукм чиқариш.

2. الولاية علي أيتامهم فيما ملكوه.

2. Султонлик ўз худудидаги етимлари устидан бошқарувни қўлга олиши керак.

3. إقامة الحدود عليهم فيما ارتكبوه.

3. Умумжамоа вакилларининг давомли қилган гуноҳ/исёнкор ишларига чекловлар қўйиш, “иқоматгул худуд”/ “жазолар қўллаш”.

4. تزويج الأيامي اللاتي لا يتعين أولياؤهن أو تعينوا فعصلوهن.

4. Никоҳлаш пайтида “валий”/ ота-онаси, қариндош-уруғлари қатъиян номаълум бўлган ёки валий тайинлаш шарт бўлмаган етим (ўғил-қиз)ларнинг никоҳини қўллаб қувватлаши керак, токи уларнинг ҳам шаръий никоҳланишларини таъминласинлар.

5. إيقاع الحجر علي من عنه منهم أو سفه.

5. Мажнун (ақлий салоҳияти паст, муомала лаёқатига эга бўлмаган) ёки шунга ўхшаш балоғатга етмаганлардан “мол-мулк эгалик ҳуқуқларини” улар фойдасига балоғатга киргунча сақлаб туриш учун/“олиб қўйиш”.

فائدة: لا بد أن يكون هذا النقيب من أهل الاجتهاد ليصح حكمه و ينفذ قضاؤه، و إذا حكم هو أو القاضي في تشاجرهم و تنازعهم نفذ حكمه.

Фойда/Эслатма: бу Нақиб тўғри ҳукм чиқариш ва ўз ҳукми ижросини таъминлаш /бажариш учун фақиҳ (камида ҳуқуқшунос)ликдан /мухтаҳид даражасида (илмий иқтидорга эга бўлиши, диний, дунёвий, ижтимоий, сиёсий, ҳуқуқий таълимотлардан) бохабар шахслардан бири бўлиши керак. Ва агар у/нақиб ёки қози уларнинг ташоҷурлари/ (ички зиддият ва жанжаллари) ва низоларида ҳукм чиқарган вақтда қазоватнинг /қозилик маҳкамаси томонидан ишлаб чиқилган ва қатъий белгилаб берилган ахлоқий, ҳуқуқий қонун-қоида асосидаги ҳукмини эълон қилиши ижросини таъминлаши, маҳалла фуқаролари итоъаткор сифатида бажаришлари керак. [6]

ХУЛОСА: Абулҳасан Мовардий томонидан келтирилган фикрларни таҳлил қиладиган бўлсак, юқорида қайд этилган тарихий асар тадқиқот натижалари ва таржималарига таяниб айтиш мумкинки, Абулҳасан Мовардийнинг илк ўрта асрларда ўзи яшаган маҳалларда кўрган кечирганлари, илмий ижодий тафаккурида ҳосил бўлган таълимотлари, салтанат бошқарувидаги иштироки мобайнида амалда қўллаган назариялари, салтанат тараққиёти учун, инсоният цивилизацияси ривожини учун, салтанат бошқаруви иерархия тизими ва тузумининг такомилли учун яратган “ал-Аҳком ас-султонийя вал-валоёт ад-динийя” асари кўп жиҳатдан амалиётда қўллашга қулайлик туғдириб келган.

Шу боисдан, мазкур таълимот буюк салтанат курган аждодларимиз Салжуқийлар, Ғазнавийлар, Хоразмшоҳлар, Қорахонийлар, Амир Темур ва темурийлар, Бобур ва бобурийлар, Бухоро, Қоқон ва Хива хонликлари ҳамда хорижий мамлакатлар илм ва сиёсат вакилларининг дастуриламали бўлгани айтиш ҳақиқат.

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси “Бошқаруви социологияси ва психологияси” кафедра мудири социология фанлари доктори, профессор муҳтарам устози кировимиз Бекмуродов Мансур Бобомуродович фикрига кўра, Цар/Чор Россияси мустамлакачи генералларидан: Фон Кауфман томонидан Марказий Осиё хусусан, Ўзбекистон ҳудудидаги барча олимлар хусусий кутубхоналарида сақланаётган жозибадор, сотилса катта қийматга арзийдиган нодир қўлёзмаларни, талон-тарож қилиш, тортиб олиш, арзон нархларда айирбошлаш ва сотиб олиш, кўрқитиб қўлга киритиш, мутафаккирларимизни чаласавод қилишга эришиш, хусусийлаштириш йўлидан бориб, улар асосида уй музейлари ташкил қилган ҳолда савдо-содиқ ва тижорат реклама ва тарғибот ишларини олиб боришган. Бу асарларни сотиб улгурмасидан шу юртда қолиб кетган. Кейинчалик бу нодир ноёб қўлёзма асарлар Аллоҳнинг иродасига кўра, Аллоҳ уларнинг норасо одамлар қўлида қурол бўлиб қолишидан, хорижга чиқиб кетишидан, йўқолиб кетишидан сақлаб қолган ёхуд ёвузликларнинг олди олинган. Улар ўз меросхўрлари қўлида, юртимизда сақланиб қолинишига эришилган. Мана бу бизнинг бахту саъодатимиз қаерда.

Чунки кўриб чиқиладиган тарихий манба билан яқиндан бамаслаҳат ишлаганлар жаҳонда буюк адолатли салтанат қурганлар ва одил султон мақомига эришганлар. Кимки, бу китобни дастуриламал сифатида истифода этар бўлса, муроду мақсадига албатта етар.

Тарихий тажрибадан келиб чиқиб таъкидлаш ўринли бўлардики, бу алломанинг мазкур асаридан теран ва изчил фойдаланиш бугунги афкор омманинг иқтидори ва салоҳиятига куч-қувват бағишлаши таъйин, деб ўйлайман. Айниқса, ижтимоий давлатда инклюзив ёндошув жараёнлари кечаётган бугунги кунда ҳам мазкур алломанинг ушбу асаридан самарали фойдаланган ҳолда уни бугунги кун нуқтаи назаридан илмий-қиссий, ижтимоий, сиёсий, ҳуқуқий, ҳарбий муҳофаа жиҳатидан, фан ва таълим, тарбия жараёнларига истифодага киритиш, самарали фойдаланиш айтиш мумкин. Эътиборингиз учун ташаккур!!!

Иқтибослар/References

[1].Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович. Ал-Мовардийнинг “ал-Аҳком ас-султонийа” асари – мусулмон Шарқи давлат бошқаруви тарихига оид муҳим манба (XI аср). Ихтисослик: 24.00.01 – Ислом тарихи ва манбашунослиги. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (Ph.D) диссертацияси автореферати. – Тошкент: 2019. – 46 б.

[2].Раҳимжон Файзуллаев. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий Кутубхонаси, Нодир нашрлар ва кўлёмалар бўлимидининг мудирининг, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими// Тошкент оқшоми. 2003 йил 15 январ. Мазкур мақолада келтирилишича: “бу асар устида ҳозирги вақтда ёш тадқиқотчи арабшунос манбашунос олим Ўзбекистон Миллий университети тарих факультети “Манбашунослик ва архившунослик” кафедрасининг аспиранти Зиёвуддин Муҳитдинович Жўраев тадқиқот ишларини олиб бормоқда. Тадқиқотчи унинг ўзбек тилига таржимасини тугатди. Ёш олим, мазкур асарнинг беш нусхасини солиштириб, ўрганиб чиқиб, биздагиси ҳақиқатдан ҳам муаллиф томонидан ёзилган тўлиқ биринчи нусха бўлиб чиқаётганини таъкидламоқда. Чунки, кўлидаги мавжуд бўлган бошқа нусхалар устида Фарбий Европанинг кўпгина олимлари ишлаган ва улардан фойдаланган бўлиб, биздаги нусха тўғрисида ҳеч ким бирон нарса демаганлигини кўрсатади.

Китоб Алишер Навоий номидаги Миллий кутубхонасига қачон келиб тушганининг аниқ вақти ойдинлаштирилмаган. Ҳозирча номаълум, чунки кутубхона муҳри 1973 йили босилган. 1889 йили Тошкентда нашр этилган Е.Калнинг ўша даврда мазкур кутубхона фондларида мавжуд бўлган кўлёмалар ва тошбосма китобларга тузилган библиографик кўрсаткичга ҳам киритилмаган. Китобнинг ёзилганига минг йил бўлмоқдаки, ҳозир ҳам ўзининг тарихий аҳамиятини йўқотгани йўқ, аммо у жуда яхши ҳолатда сақлаб келинмоқда”.

[3]. Жўраев Зиёвуддин Мухитдинович. Мовардийнинг Шарқ давлатчилиги таълимоти. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси. 2015. – 310 б.

[4]. Нақобат (*бундан сўнг Нақобат бошқаруви (Нақиблик бошқаруви)*): ёш-яланг, ёши улуғ-кекса, етим-есир, чор-ночор кишилар, балоғатга етган ва етмаган, ақли расо ва норасо шахслар, ижтимоий жамоалар, уруғ-аймоқлар, шарафли мақомни қўлга киритган қабилалар, турли этник, миллий, диний эътиқод вакилларининг ўзаро иттифоқда, муайян макон, ҳудуд, маҳаллада тинч-тотув яшашларини таъминловчи, назорат этувчи ташкилот, маҳалла бошқаруви. Нақобат бу – маҳаллий бошқарув; Нақиблик бу – нақобат бошқарувидаги маҳалла; Нақиб бу – нақобат бошқарувидаги раҳбар, масалан: бугунги кундаги маҳалла раиси; мунақиб бу – нақиб бошқарувига тегишли маҳалла ёки маҳаллий аҳоли вакили; Муноқаба бу – нақиб бошқарув маъмурий идораси; Абулҳасан Мовардий. Ал-Аҳком ас-султонийя. ЎзР ФАШИ қўлёзмаси, № 7228/І. – 107^а варақ.

[5]. Қаранг: Абулҳасан Мовардий. Ал-Аҳком ас-султонийя вал-валоёт ад-динийя. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик илмий текшириш институти қўлёзмаси, № 7228/І. – 107^а варақ. Абулҳасан Мовардий. Ал-Аҳком ас-султонийя вал-валоёт ад-динийя. Ўзбекистон Республика Алишер Навоий номидаги Миллий Кутубхона қўлёзмаси, ПВ.№63. – 185 варақ. Абулҳасан ал-Мовардий: Мухтасар ал-аҳком ас-султонийя. الفصل الثامن: في ولاية النقابة علي ذوي الأنساب. Абулҳасан Мовардий. Ал-Аҳком ас-султонийя. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий Кутубхонаси қўлёзмаси, ПВ.№ 63. – 185 варақ.

[6]. Абулҳасан ал-Мовардий: Мухтасар ал-аҳком ас-султонийя. الفصل الثامن: في ولاية النقابة علي ذوي الأنساب.

GENEROSITY AND BENEFICIENCE ARE AN ESSENTIAL PART OF OUR IDEOLOGY

Zukhrakhon Seitova

Ph.D., Associate Professor NGPI named after Azhiniyaz

Department of National Ideology, Fundamentals of Spirituality and Legal Education

Nukus, Republic of Karakalpakstan

email: z.seitova62@mail.ru

Abstract: The article is devoted to the generosity of the Uzbek people, boundless mercy, hospitality, which are considered one of the main advantages. The author also believes that historical figures played a huge role in the formation of the heroic traditions of the Uzbek people.

Introduction. Representatives of various nationalities have lived in our country for a long time. Historically, peaceful, friendly and cooperative relations have taken root between them.

Main part. Uzbekistan, being a multinational and multi-religious state, includes representatives of 136 nations and nationalities. Officially, over ten denominations operate in the republic (for information: in Turkmenistan there are 2, Belarus - 5, and Kazakhstan there are 19 denominations). Each denomination consists of several organizations and societies. In Uzbekistan, every official religious denomination and representatives of nationalities have equal rights. The main directions of our national ideology are those of openness. The generosity of the Uzbek people, boundless mercy, and hospitality have long been considered one of the virtues. In this regard, philanthropy showed itself clearly especially during the Second World War. With this, the generosity of our people once again became famous throughout the world.

The history of the Uzbek people is full of immortal examples of great courage, feat, and heroism. According to Herodotus, our ancestors, the Massagetae, were warlike, brave and courageous warriors, defenders of their land and tribe! [1, P.20]. "Each people," writes Herodotus, referring to the tribes living in Central Asia, "individually is treacherous, wild and warlike, but in relations with others they are simple-minded and truthful." Dionysius Periegetic narrates that "beyond Sogdiana, along the course of the Jaxartes, live the Sakas, who shoot arrows, the most skillful of all the shooters in the world, who do not shoot arrows at random." And Clement of Alexandria reports that "the Saka women, when they pretended to flee, fired from their horses, turning back, just as the men did" [2, P.23].

The history of mankind testifies to the existence of various ideas and ideologies that served either goodness or tyranny, enlightenment or obscurantism. The lessons of history indicate that society needs heroes, patriots and moral ideals so that people feel their unity, cohesion as a society, a people, a nation, so that everyone can determine their place and can realize their creative potential. In the image of heroes, patriots, moral ideals, society sees its future, its socio-spiritual development, prospects, therefore each society creates its own heroes, patriots and ideals.

Amir Temur, Babur, Abdullakhan II, Muhammad Rahimkhan (Feruz) and other rulers, generals and thinkers played a huge role in the formation of the heroic traditions of the Uzbek people.

In the last twenty years, books have been written about the life and work of national heroes, archival materials are collected for museums, artists, inspired by heroic deeds, courage and their courage, create films and paintings.

Currently, it is necessary to create a gallery of folk heroes, fighters who gave their lives for the independence of their homeland, for the sake of the future of the country, the Turkestan region. Heroes should be at the center of all spiritual, educational, cultural and educational work, as they serve as models for the patriotic education of youth.

Heroic traditions are formed from the organic unity of national, universal values and life position, which includes volitional elements. As the life and work of heroes shows, in order to show dedication, determination and heroism, it is not enough to simply have desire, interests, and awareness of social needs.

Heroic requires adherence to national and universal values, compliance with these values and the presence of strong-willed qualities. The combination of these factors gives birth to national heroes, whose exploits, life and work become a symbol of national heroism, patriotism and fortitude.

Heroic traditions are manifested in selfless collective or national labor, in speaking out against enemies, in building a new society. Uzbekistan strives to build a democratic rule-of-law state, which requires people to live and work in democracy and respect for individual rights and freedoms. The fate of the country today is characterized by the fact that the range of tasks being solved is expanding, many new problems are emerging that require dedication, activity and entrepreneurship to build a new, civil society.

Conclusion. The market economy and modernization of the country require constant search and spiritual and moral feats to strengthen the independence of Uzbekistan, to build a democratic legal state in it. This is the main meaning of continuing those heroic traditions of the Uzbek people, relying on which it is possible to ensure the evolutionary development of society.

Иқтибослар/References

1. Ancient authors about Central Asia. - Tashkent: Gosizdat scientific. those. and social and economic Literatures of the Uzbek SSR, 1940. –P. 20.
2. Right there.
3. Ancient authors about Central Asia. - Tashkent: Gosizdat scientific. those. and social and economic Literatures of the Uzbek SSR, 1940. –P. 31–32.
4. Volkogonov A. A. The phenomenon of heroism. About heroes and the heroic. - M.: Politizdat, 1985. -S. 150.
5. History of Uzbekistan (XVI – mid-XIX centuries). - Tashkent: Teacher, 2010. –P. 20.

ИЖТИМОЙ ДАВЛАТДА ЭҲТИЁЖМАНД ТОИФАДАГИ АҲОЛИ ҚАТЛАМЛАРИГА САМАРАЛИ ИЖТИМОЙ ХИЗМАТЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Бекзод Хакимович Толибов

Фарғона давлат университети Ижтимоий иш кафедраси мудири,

Социология фанлари бўйича фалсафа доктори PhD

email: bekozod-tolibov@mail.ru

АННОТАЦИЯ. Мақолада аҳолининг эҳтиёжманд қатламларига ижтимоий хизматлар кўрсатиш борасида мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар ҳамда мазкур фаолият юзасидан хорижий давлатлар тажрибаси атрофлича таҳлил қилинган. Аҳолининг эҳтиёжманд қатламига ижтимоий хизмат кўрсатиш масалаларини ўрганиш ва унинг ҳолатларини янада яхшилаш имкониятлари юзасидан турли фан намоёндалари томонидан тадқиқотлар амалга оширилган. Ижтимоий хизматлар кўрсатиш тизимини такомиллаштиришда инновацион ёндашув асосида ривожланган хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибаларидан фойдаланиш, ижтимоий хизматларни ташкилий механизмларини тизимли тартибга солиш ва такомиллаштириш, бу борада зарур имкониятларни яратишга кўмаклашадиган социологик илмий изланишларни амалга ошириш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: ижтимоий хизмат, эҳтиёжманд, инновация, ногиронлиги бўлган шахс, тадқиқот, имтиёз, субсидия, ёрдам.

ANNOTATION. The article presents a comprehensive analysis of the reforms carried out in our country in the provision of social services to socially vulnerable segments of the population, as well as the experience of foreign countries in this activity. Various scientists have conducted research on social services for disadvantaged segments of the population and the possibility of further improvement of their conditions. When improving the social service system, it is important to use the best practices of developed foreign countries on the basis of an innovative approach, systematically regulate and improve the organizational mechanisms of social services, conduct sociological research that contributes to the creation of the necessary opportunities in this regard.

Keywords: social service, the poor, innovation, disabled person, research, privilege, subsidy, assistance.

Кириш. Мамлакатимизда эҳтиёжманд аҳоли қатлами ҳисобланган ногиронлиги бўлган инсонлар шахсларни таълимга жалб этиш ва манзилли ижтимоий хизматлар кўрсатишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. «Кейинги йилларда кам таъминланган, ногиронлиги бўлган инсонлар, ёшлар, хотин-қизлар, кекса авлод вакиллари ижтимоий ҳимоя қилиш давлат сиёсатининг устувор йўналишига айланди. Бизнинг барча иқтисодий ва ижтимоий дастурларимиз, йирик инвестиция лойиҳаларимиз, хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришга қаратилган чора-тадбирларимизнинг марказида айнан шу

муҳим масала асосий мақсад ва вазифа бўлиб турибди». [1] Ижтимоий хизматлар кўрсатиш тизимини такомиллаштиришда инновацион ёндашув асосида ривожланган хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибаларидан фойдаланиш, ижтимоий хизматларни ташкилий механизмларини тизимли тартибга солиш ва такомиллаштириш, бу борада зарур имкониятларни яратишга кўмаклашадиган социологик илмий изланишларни амалга ошириш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида», 2017 йил 1 декабрдаги ПФ-5270-сон «Ногиронлиги бўлган шахсларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида», 2019 йил 22 февралдаги ПФ-5667-сон «Социологик тадқиқотлар ўтказишни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида», 2021 йил 25 мартдаги ПФ-6195-сон «Кексалар ва ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, «Саховат» ва «Муруват» интернат уйлари тизимини янада ривожлантириш тўғрисида»ги фармонлари, 2020 йил 4 августдаги ПҚ-4797-сон «Аҳолига давлат ижтимоий хизматлари ва ёрдам тақдим этиш тартиб-таомилларини автоматлаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида», 2021 йил 25 мартдаги ПҚ-5038-сон «Ўзбекистон Республикаси тиббий-ижтимоий хизматларни ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида», 2021 йил 21 декабрдаги ПҚ-57-сон «Ногиронлиги бўлган шахсларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уларнинг бандлигига кўмаклашиш ҳамда ижтимоий фаоллигини янада оширишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 1-июлдаги «Аҳолига сифатли ижтимоий хизмат ва ёрдам кўрсатиш ҳамда унинг самарали назорат тизимини йўлга қўйиш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармонлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли ислохотларни изчил амалга оширилишида ва янги босқичга оли чиқишда муайян даражада хизмат қилади.

Аҳолининг эҳтиёжманд қатламига ижтимоий хизматлар кўрсатишда таълим жараёни муҳим ўрин эгаллайди. Жумладан, 1997 йил 29 августда қабул қилинган «Ўзбекистон Республикасининг таълим тўғрисида»ги қонунининг ижтимоий ёрдамга ва тикланишга муҳтож бўлган шахслар учун ўқув-тарбия муассасалари деб номланган 24-моддасида, алоҳида шароитларда тарбияланиш ва ўқишга муҳтож бўлган болалар ва ўспиринлар учун уларнинг билим олиши, касб тайёргарлиги ва ижтимоий тикланишини таъминлайдиган ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасалари ташкил этилади. Озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони ўташ муассасаларида сақланаётган шахсларнинг таълим олиши ва мустақил билим олиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда шароитлар яратилади». [2] Орадан йигирма йилдан ортиқ вақт ўтиб ушбу қонун замон талабларига мослаштириш мақсадида 2020 йил 23 сентябрда янги таҳрирда «Ўзбекистон Республикасининг таълим тўғрисида»ги қонун қабул

қилинди. [3] Агар ижтимоий хизматлар нуқтаи-назаридан қарайдиган бўлсак, янги таҳрирдаги қонуннинг 20-моддаси инклюзив таълим тушунчаси киритилиши, 56-моддасида эса ижтимоий реабилитацияга муҳтож бўлган болаларни (шахсларни) ўқитиш ва тарбиялашга оид нормалар киритилган. 56-моддадаги нормалар олдинги қонундаги 24-моддани янада тўлдирганини кўриш мумкин. Бундан ташқари 1997 йилда қабул қилинган қонун жами бўлиб 34 та моддани ўз ичига олган бўлса, 2020 йилда қабул қилинган қонун 75 та моддадан иборат бўлган. Кўриниб турибдики, янги таҳрирдаги қонунда қўшимча яна 41 та модда киритилган. Албатта, бу ҳам мамлакатимизда ижтимоий соҳадаги янгиликлар ва ислохотлар натижасининг яққол намунаси деб таърифлаш мумкин.

Дунё миқёсида бугунги кунда аҳолининг эҳтиёжманд қатламига мансуб кексалар, ногиронлиги бор шахслар, етим болалар, мигрантлар, қийин ҳаётий вазиятга тушиб қолган инсонлар ҳамда аҳолининг бошқа ижтимоий эҳтиёжманд тоифалари сони жадал суръатлар билан ўсиб бораётганини кузатиш мумкин. Маълумотларга кўра, «дунё аҳолиси 8 миллиардга яқин, уларнинг деярли учдан бирини яъни 33.2%ни ижтимоий эҳтиёжманд бўлган аҳоли қатламлари ташкил этмоқда». Аҳолининг эҳтиёжманд қатламлари сонининг ўсиши давлатнинг сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий соҳаларига катта таъсир кўрсатади. Шу боис аҳолининг эҳтиёжманд қатламлари учун ижтимоий хизматларни ташкил этиш ва мавжуд механизмларни янада такомиллаштириш, ижтимоий хизматларни замонавий усуллар билан уйғунлаштириш масаласи долзарб аҳамият касб этади.

Жаҳонда аҳолининг эҳтиёжманд қатламлари учун ижтимоий хизматларни ташкил қилиш ва амалга ошириш механизмларни такомиллаштириш борасида бир қатор тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бу борада турли ёш тоифаларига мансуб эҳтиёжманд аҳолини потенциал қўллаб-қувватлаш коэффицентини яхшилаш, жойларда ижтимоий ҳимоянинг етарли даражада ташкил этилмаганлиги, шахс ҳаёти давомидаги касалликлар, қашшоқлик, тенгсизлик ва ижтимоий заиф инсонларга ижтимоий хизмат кўрсатиш, болалар ва уларнинг оилаларининг ижтимоий ва иқтисодий заифлигини олдини олиш ва бартараф этиш, жамиятнинг табақалашув жараёнларида хотин-қизлар ва ёшларнинг таълим олиш имкониятлари, миграция ва эҳтиёжманд хотин-қизлар ва ёшларга ижтимоий хизматлар каби йўналишларда эҳтиёжманд аҳоли қатламларига ижтимоий хизматлар кўрсатиш тизимини такомиллаштириш заруратини илгари сурмоқда.

Мамлакатимизда эҳтиёжманд аҳоли қатлами ҳисобланган кексалар, ногиронлиги бўлган инсонлар шахслар, етим ва ижтимоий етим болалар, кўп болали ва кам даромадли оилалар, ишсизлар, «Темир дафтар», «Ёшлар дафтари» ва «Аёллар дафтари»га рўйхатга олинган аҳолига манзилли ижтимоий хизматлар кўрсатишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. «Кейинги йилларда кам таъминланган, ногиронлиги бўлган инсонлар, ёшлар, хотин-қизлар, кекса авлод вакиллари ижтимоий ҳимоя қилиш давлат сиёсатининг устувор йўналишига айланди. Бизнинг барча иқтисодий ва ижтимоий дастурларимиз, йирик

инвестиция лойиҳаларимиз, хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришга қаратилган чора-тадбирларимизнинг марказида айнан шу муҳим масала асосий мақсад ва вазифа бўлиб турибди». Ижтимоий хизматлар кўрсатиш тизимини такомиллаштиришда инновацион ёндашув асосида ривожланган хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибаларидан фойдаланиш, ижтимоий хизматларни ташкилий механизмларини тизимли тартибга солиш ва такомиллаштириш, бу борада зарур имкониятларни яратишга қўмаклашадиган социологик илмий изланишларни амалга ошириш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Иқтибослар/References

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг йигирма саккиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. «Халқ сўзи», 2019 йил 1 сентябрь. № 180.
2. Ўзбекистон Республикасининг таълим тўғрисидаги қонуни.
<https://parliament.gov.uz/uz/laws/adopted/94/3277/>
3. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикасининг таълим тўғрисидаги қонуни.
<https://lex.uz/docs/5013007>

ДАВЛАТ ХИЗМАТЧИЛАРИДА “ЮМШОҚ” КЎНИКМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ – ИЖТИМОЙ ДАВЛАТДА ИНКЛЮЗИВ ЁНДАШУВ ИМКОНИАТЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА

Nilufar Xodjakbarovna Mannanova
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi akademiyasi doktoranti
Sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy davlat tushunchasining mazmuni ʻrganilib, ijtimoiy davlatda inklyuziv ʻndoshuv zaruriyati taʼhليل qilingan. Ijtimoiy davlatda inklyuziv ʻndoshuv imkoniyatlaridan foydalanişda davlat xizmatchilarining faoliyati samaradorligini oshirishning dolzarbliigi, bunda boshqaruv kadrlari salohiyati, bilim va kўnikmalarini rivojlan-tirish ahamiyati asoslangan. Maqola yakunida ʻrganilgan muammolar echimiga qaratilgan taklif va tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit soʻzlar: Ijtimoiy davlat, inklyuziv, inklyuziv ʻndoshuv, ijtimoiy xizmat, davlat xizmatchisi, “yumshoq” kўnikmalar.

Abstract. This article examines the meaning of the concept of a social state and analyzes the need for an inclusive approach in a social state. This is the basis for the relevance of increasing the effectiveness of civil servants in using the opportunities of an inclusive approach in a social state, the importance of developing the potential, knowledge and skills of managerial personnel. At the end of the article, suggestions and recommendations are formed aimed at solving the studied problems.

Key words: Social state, inclusion, inclusive approach, social service, civil servant, “soft” skills.

Kirish. Maʼlumki, Bosh Qomusimizning 1-moddasida O‘zbekiston ijtimoiy davlat ekani belgilab qo‘yilgan [1]. Bu yurtimizda inson va jamiyatning Konstitutsion normalar orqali huquq va burchlari, shu bilan birga, davlatning ham tegishli majburiyatlari kafolatlanganligini bildiradi.

Ijtimoiy davlat – sifatli taʼlim, malakali tibbiy yordam, oilalar, bolalar, ayollar, qariyalar, nogironligi bor shaxslarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, muhtojlarni uy-joy bilan taʼminlash, bandligini taʼminlash, xavfsiz mehnat sharoitini yaratish, kambagʻallikni qisqartirishga qaratilgan davlat modeli [2] hisoblanadi. Prezident Sh.Mirziyoyev bu haqda “ijtimoiy davlat bu, eng avvalo, inson salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun teng imkoniyatlar, odamlar munosib hayot kechirishiga zarur sharoitlar yaratish, kambagʻallikni qisqartirish, demakdir” [3], deya taʼkidlaydi. Darhaqiqat, ijtimoiy davlat – bu har bir fuqaroning munosib turmush sifati va darajasiga erishish, ijtimoiy tafovutlarni yumshatish va muhtojlarga yordam berish uchun ijtimoiy adolat tamoyillariga muvofiq moddiy boyliklarni adolatli taqsimlashga qaratilgan davlat modelidir. Ayni model hozirgi vaqtda Buyuk Britaniya, Fransiya, Shvetsiya, Italiya, Belgiya, Daniya, Finlandiya, Germaniya, Portugaliya, Ispaniya,

Avstriya, Gretsiya, Yaponiya, Niderlandiya, Shveysariya, AQSH kabi davlatlarda qo‘llanilmoqda [4].

Tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak, “ijtimoiy davlat” tushunchasi ilk bor 1850-yilda Lorens fon Shteyn tomonidan qo‘llanilgan. L.Shteyn davlatning vazifasi ijtimoiy tenglik va shaxsiy erkinlikni o‘rnatish, quyi va kam ta‘minlangan tabaqalarni boylar va qudratlilar darajasiga ko‘tarishdan iborat, deb hisoblagan.

Milliy davlatchiligimiz tarixini o‘rganganimizda ham “ijtimoiy davlat”ni shakllantirishga qaratilgan ta‘limotlar ko‘plab uchrashiga guvoh bo‘lamiz. Masalan, IX-X asrlarda yashab ijod qilgan Abu Nasr Forobiyning “Fozil odamlar shahri” asarida fozil shahar haqida bildirilgan fikrlar aynan “ijtimoiy davlat” tamoyilining mazmun-mohiyati hisoblanadi. Shunga o‘xshash fikrlarni Nizomiy Ganjaviy, Sa‘diy Sheroziy, Alisher Navoiy, Ahmad Donish kabi buyuk ajdodlarimiz asarlarida ham uchratish mumkin.

Natijalar. Ijtimoiy davlat tor ma‘noda o‘z faoliyatida aholiga nafaqalar to‘lashni, jamiyatga xizmat ko‘rsatishni amalga oshiradi va uy-joy bilan ta‘minlash bilan bog‘liq masalalarni hal qiladi. Keng ma‘noda nafaqat aholini bevosita qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan sezilarli darajada ko‘p sonli dasturlarni, balki iqtisodiyotni boshqarish va tashkil etishga qaratilgan chora-tadbirlarni, shu jumladan, bandlik va u bilan bog‘liq masalalarni hamda kompleks makroiqtisodiy boshqaruvni amalga oshiradi [5].

Ijtimoiy davlatning o‘ziga xos funksiyalari mavjud bo‘lib, olimlarning aksariyati ularning asosiylari sifatida quyidagilarni ko‘rsatadi:

- aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo‘llab-quvvatlash;
- korrupsiya, qashshoqlik va ishsizlikka qarshi kurash;
- yosh tadbirkorlarga yordam;
- aholi bandligi va daromadlari doimiy o‘shishini ta‘minlash;
- jamiyatning barcha a‘zolarini ijtimoiy sug‘urta bilan ta‘minlash;
- ta‘lim, sog‘liqni saqlash va ma‘naviy-madaniy rivojlanishning qulayligini ta‘minlash;
- ehtiyojmand shaxslarni moddiy qo‘llab-quvvatlash va ijtimoiy himoya qilish;
- jamiyatdagi ijtimoiy va iqtisodiy tengsizlikni kamaytirish, imtiyozlarni qayta taqsimlash orqali munosib turmush sharoitlarini yaratish;
- ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish.

Umuman olganda, ijtimoiy davlatda mehnatga layoqatli har bir insonning bandligi ta‘minlanadi. Uning munosib hayot kechirishi uchun yetarli miqdordagi ish haqi belgilanadi, ishchi uchun xavfsiz mehnat sharoitlari yaratiladi, ishsizlikdan himoyalani, sifatli ta‘lim, malakali tibbiy xizmat olish huquqlari real amalga oshiriladi. Bolalar, ayollar, keksalar, nogironligi bo‘lgan shaxslar, migrantlar va ularning oila a‘zolari har tomonlama qo‘llab-quvvatlanadi [5].

Ijtimoiy davlatni qaror toptirish inklyuziv yondoshuv asosida sodir bo‘ladi. “Inklyuziv” so‘zi tenglik degan ma‘noni anglatib, ijtimoiy davlatda inklyuziv yondoshuv jamiyatning turli ijtimoiy qatlamlaridagi fuqarolarning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va boshqa huquq va manfaatlarini tenglik tamoyili asosida

ta'minlashni ko'zda tutadi. Ushbu yondoshuvda, eng avvalo, "Inson qadri uchun" tamoyiliga rioya etilishi, aholining barcha ijtimoiy guruh va qatlamlari e'tibordan chetda bo'lmasligi, har bir fuqaroning o'ziga xos ijtimoiy holatidan kelib chiqqan holda insonparvar huquqiy me'yorlar, imtiyozlar, imkoniyatlar, xizmatlar tizimi shakllantirilishi nuqtai nazaridan tahlil etiladi.

Bosh Qonunimizda O'zbekiston ijtimoiy davlat ekanligi belgilanganidan so'ng mamlakatimizda inklyuziv yondoshuv asosidagi islohotlar yanada kuchaydi. Jumladan, 2023-yil 1-iyunda aholiga sifatli ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish bo'yicha farmon qabul qilindi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida Ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil etildi. O'nlab mamlakatlardagi jahon tajribasi atroflicha o'rganildi, salohiyatli mutaxassislar guruhi jalb qilindi. Davlatimiz rahbari bu tizimni tubdan isloh qilish, ijtimoiy yordamning manzilliligi va natijadorligini ta'minlash zarurligini ta'kidladi.

– Bu sohada umumiy ishlab bo'lmaydi. Har bir oila va inson taqdiriga alohida, professional yondashish lozim. Ijtimoiy xizmat to'g'ri yo'lga qo'yilsa, ehtiyojmand fuqarolar jamiyatda o'z o'rnini topadi, – dedi Shavkat Mirziyoyev [6].

Bugungi kunda, yurtimizda ehtiyojmand aholi qatlamlarining ijtimoiy hayotda boshqalar bilan teng ravishda faol ishtirok etishi uchun imkoniyatlar yaratishga, ularga o'z hayotiy talablarini mustaqil ravishda ta'minlay olishlari uchun shart-sharoitlarni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar kengaytirilmoqda. Masalaning mohiyatini tahlil qilish uchun, ma'lumotlarga qarasa, so'nggi yillarda, "bu boradagi qonun hujjatlari, ijtimoiy dasturlarda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash xarajatlari yalpi ichki mahsulotga nisbatan 2 baravarga oshib, nafaqa oluvchi oilalar qamrovi 5 barobarga ko'payganini ko'rish mumkin. Shuningdek, bu davrda har bir muhtoj insonga uning real ehtiyojidan kelib chiqib yordam ko'rsatish imkoniyati yaratildi va bu yo'nalishda mutlaqo yangi va o'ziga xos tizimi yaratildi. "Temir daftar", "Ayollar daftari", "Yoshlar daftari", "mahallabay" va "xonadonbay" ishlash usullari aynan shu maqsadlar uchun joriy etilib, xotin-qizlar, yoshlar, umuman, ijtimoiy yordamga muhtojlar muammo va kamchiliklari manzilli o'rganilishi tadbirlari, pensiyalar, nafaqalar va ijtimoiy yordam ko'rsatishning boshqa turlarini tayinlash borasida mustahkam tizim yo'lga qo'yildi [7].

Ma'lumki, keksalar va muhtojlar, kam ta'minlangan oilalarga yordam, mehurmuruvvat ko'rsatish xalqimizning o'lmas qadriyati hisoblanadi va bugun bunday ezgu harakatlar yanada takomillashtirilmoqda. Bu borada "Besh muhim tashabbus", "Har bir oila – tadbirkor", "Obod mahalla", "Yoshlar – kelajagimiz", "Obod qishloq" kabi dasturlar shu maqsadlar uchun xizmat qilayotganini alohida e'tirof etish lozim [7].

Ijtimoiy xizmatlar tizimini ro'yobga chiqarishda "mahalla yettiligi" ham muhim rol o'ynamoqda. Mahallalarda faoliyat olib borayotgan "Mahalla yettiligi" vakilining har bir xonadonga kirib, oiladagi muammo va imkoniyatlarni aniqlashi, mas'ullar tomonidan oilaning ijtimoiy-iqtisodiy holati muntazam monitoring qilib borilishi, umuman, jamiyatning har bir a'zosi katta e'tibor va g'amxo'rlik bilan munosabatda

bo'lish ijtimoiy davlatda inlyuziv yondoshuvning amalga oshayotganidan darak bermoqda.

Ijtimoiy davlatda inklyuziv yondoshuv asosida ish olib borishda aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish tizimini takomillashtirish, kam ta'minlangan, nogironligi bor va boshqa ehtiyojmand oilalarga tibbiy xizmat va inklyuziv ta'limni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Yurtimizda ijtimoiy davlatga xos holda ta'lim va tibbiyot sohalariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Uzluksiz ta'lim tizimini muntazam takomillashtirib borish bo'yicha misli ko'rilmagan islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu borada raqamlarga murojaaaat qilsak, birgina 2023-yilda maktabgacha ta'lim qamrovi 27,7 foizdan 67 foizga, yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrov darajasi esa 9 foizdan 38 foizga yetkazildi. Sog'liqni saqlashga byudjetdan ajratilgan mablag' 7,3 trln. so'mdan 24,7 trln. so'mga oshirildi" [7].

O'rganilayotgan masalaga oid yana bir quvonarli holat shundaki, endilikda mamlakatimizda nogironligi bo'lgan shaxslarni o'qitish, ishga joylash va sportga jalb qilish bo'yicha milliy tizim amal qiladigan bo'ldi. Bunda nogironligi bo'lgan shaxslarga ishlash va kasb-hunarga o'qishlarida to'siqsiz muhit yaratish uchun ularning "mehnatga layoqatini belgilash" amaliyotidan voz kechiladi. Bu holatda nogironlik kasallikka qarab emas, balki shaxsning mustaqil harakati, muloqot qobiliyati va ijtimoiy hayotdagi ishtirokiga qarab belgilanadi [6]. Aholiga ko'rsatiladigan barcha ijtimoiy yordamlar "ijtimoiy karta" orqali moliyalashtiriladi. Tumanlarda reabilitatsiya, sog'lomlashtirish va nogironligi borlarga qarovchilarni o'qitish bo'yicha ko'p tarmoqli ijtimoiy xizmatlar markazlari ishga tushiriladi.

Bino va inshootlarni qurish loyihaci nogironligi bo'lganlar uchun qulay muhit yaratilganligi bo'yicha ham majburiy ekspertizadan o'tkaziladi. Jamoat transporti, bekatlar va chorrahalarda ular uchun to'siqsiz muhit yaratish choralari ko'riladi. Nogironligi borlar uchun kasanachilik va hunarmandchilik asosida yaratgan mahsulotlarini elektron platforma orqali sotishlari yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, sportni rivojlantirish assotsiatsiyasi tashkil etilib, nogironligi bor shaxslar mahalladan boshlab ommaviy sportga jalb qilinadi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlarda umid va o'ziga ishonch uyg'otadigan badiiy asarlar yaratiladi.

Endi joylarda vasiylik va homiylik masalalari, ota-ona qaramog'idan mahrum bolalar bilan mahalladagi ijtimoiy xodimlar shug'ullanadi. Buning uchun hokimliklar huzuridagi Vasiylik va homiylik komissiyalari tugatilib, ularning vakolati "Inson" markazlariga o'tkaziladi. Yetim va nazoratsiz qolgan bolalarni qaramoqqa olish bo'yicha "ixtisoslashgan tutingan oila" tizimi joriy etiladi. Ixtisoslashgan 160 ta ta'lim muassasasida bosqichma-bosqich "g'amxo'rlik" guruhlari tashkil qilinadi. Ota-onasidan ayrilgan yigit-qizlarga ko'maklashish tizimi ham o'zgaradi. Endi "Yoshlarga hamrohlik" dasturi asosida ularni qo'llab-quvvatlash 23 yoshgacha etib belgilanadi. Ichki ishlar tizimidagi Voyaga yetmaganlarga ijtimoiy-huquqiy yordam ko'rsatish markazlari "Hayot maktabi" sifatida qayta tashkil qilinadi. Ular tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiy hayotga moslashtirish bo'yicha kompleks xizmat ko'rsatadigan maskanga aylantiriladi.

Yetim va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarga uy-joy berish tizimi ham qayta ko'rib chiqiladi. Bunda "Inson" markazlari tomonidan haqiqatda uy-joyga muhtoj yoshlar ro'yxati shakllantiriladi. Ularga beriladigan uy-joyning narxi bozor bahosidan kelib chiqib, hududlar kesimida belgilanadi.

Qiyin vaziyatdagi yosh onalarni qo'llab-quvvatlash, go'daklar yetim qolishining oldini olish uchun "Onalar maskani" xizmati tashkil etiladi. Shuningdek, tuman shifoxonalarida zo'ravonlikka uchraganlarga tibbiy va ruhiy yordam ko'rsatish uchun tunu kun ishlaydigan xonalar ochiladi [6].

Yuqorida o'rganilgan holatdan ham ko'rinib turibdiki, darhaqiqat, ijtimoiy davlat o'z mohiyati bilan insonparvar davlat demakdir. Mamlakatda insonparvarlik tamoyillarining yuksak darajada amal qilishi uchun har bir fuqaroning hayotiy masalalari, ijtimoiy ehtiyoji, salomatligi muhim e'tiborni va mavjud muammolarni bartaraf qilish talabini ilgari suradi. Bu borada muhtaram prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, "Jamiyatimizda ijtimoiy adolat va inson qadrini ta'minlaymiz desak, bu yangi tizimni joylarda samarali ishlatib, muhtoj insonlarga madad va umid bag'ishlashimiz kerak" [6].

Albatta, bunday talab va ehtiyojlarni amalga oshirish, dastavval, davlat xizmatida faoliyat ko'rsatayotgan rahbar kadrlarning zimmalariga yuklanadigan vazifalardir. Shu sababli har bir islohot, davlat va jamiyat oldida turgan har bir vazifa boshqaruv jarayonlarining to'g'ri kechishi, davlat xizmatchilarining o'z faoliyatlarini to'laqonli va mazmunli olib borishi bilan ro'yobga chiqishini unutmazlik darkor. Zotan, boshqaruv kadrlaridan davlat va xalq orasida ko'prik bo'lgan holda, islohotlarning natijadorligini ta'minlashlari kutiladi.

Masalaning mohiyatiga chuqurroq qaralsa, o'z faoliyatini samarali amalga oshirishi uchun har bir davlat xizmatchisidan muayyan ko'nikmalarga ega bo'lishi zaruriyati ayon bo'ladi. Mamlakat va xalq oldida turgan amaliy ishlar naqadar dolzarb bo'lmasin, ushbu vazifalarga vakolatli mas'ul shaxslarda yetarli ko'nikma va malaka bo'lmasa, muammolar to'laqonli yechilmay muallaq qolib ketaveradi.

Bu o'rinda, ijtimoiy davlatda inklyuziv yondoshuvni ta'minlash uchun taklif sifatida davlat xizmatchilari faoliyatini samaradorligini oshirish lozimligini, bunda davlat xizmatchilarida "yumshoq" ko'nikmalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zarurligini qayd etmoqchimiz. "Yumshoq" ko'nikmalar "insonning qo'shimcha ta'lim va shaxsiy hayotiy tajribasi orqali egallagan ko'nikmalari hisoblanadi va bundan u kasbiy faoliyatining yanada rivojlanishi uchun foydalanadi. Shu sababli bu ko'nikmalar ishga qabul qilish jarayonida ham, mehnat faoliyatida ham juda qadrlanadi" [8]. "Yumshoq" ko'nikmalar – bu kommunikativ va boshqaruv qobiliyatidir. Bunga ishontira olish, yetakchilik qilish, boshqarish, taqdimot qilish, har bir insonga o'ziga xos yondoshuvni topish, ziddiyatli vaziyatlarni hal qilish qobiliyati, notiqlik san'ati – umuman olganda, muayyan kasb egalarigagina taalluqli bo'lib qolmagan, balki umuminsoniy bo'lgan fazilat va ko'nikmalar kiradi. [9]. Bugungi kunda zamonaviy ilmiy manba va asarlarda tadqiq etilayotgan "yumshoq" ko'nikmalar o'z mazmun-mohiyati bilan davlat xizmatchilari faoliyatida zaruriy ahamiyatga ega ekanligini asoslamoqda. Chunki, davlat xizmatchilari ega bo'lgan ko'nikmalari ular

mehnat faoliyatining mazmuni, sifati, natija va ko‘rsatkichlarida aks etadi. Boshqaruv institutlarining yuqori mehnat samarasiga erishishi uchun davlat xizmatchilarining ko‘nikmalarini ilmiy asosda tashxislash, ushbu masalaga tahliliy yondoshish, masalaning mohiyatini metodologik o‘rganish lozim bo‘ladi.

Xulosa. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, davlat xizmatchilari faoliyati samaradorligi ularning kasbiy professionalligi bilan birga, “yumshoq” ko‘nikmalarga ega ekanligi bilan ham belgilanadi. Shu nuqtai nazardan, ijtimoiy davlatda inklyuziv yondoshuvni amalga oshirish uchun, davlat xizmatchilarining “yumshoq” ko‘nikmalarini aniqlash, mazkur ko‘nikmalarni shakllantirish mexanizmlarini tadqiq etish, davlat fuqarolik xizmati institutlari, tashkilot va korxonalar yo‘nalishi, profili, rahbar va xodimlariga zarur bo‘lgan kompetensiyalaridan kelib chiqqan holda “yumshoq” ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan tizimni shakllantirish va rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

Bundan tashqari, davlat xizmatchisining islohotlar ijrosini ta‘minlashda xalq bilan bevosita muloqotda bo‘lishini inobatga olib, unda pozitiv imidjning shakllantirilishi ham o‘rganilayotgan masala yechimida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, davlat xizmatchisida pozitiv imidj shakllantirilishi borasida quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Davlat xizmatchilarining Oliy ta‘lim muassasalari bitiruvchilari ekanliklarini e‘tiborga olib, Oliy ta‘lim muassasalari va davlat xizmatchilari malakasini oshirish tizimi o‘quv jarayoniga “Notiqlik san‘ati” va “Muloqot madaniyati” kursini qo‘shish. Buning natijasida davlat xizmatchilarida aholi bilan konstruktiv muloqot o‘rnata olish mahoratini shakllantirishga erishiladi.

2. Davlat xizmatida fidokorona mehnat qilayotgan va ko‘plab muvaffaqiyatlarga erishgan shaxslarning hayot yo‘li, tajribalari aks ettirilgan ijtimoiy roliklar, podkastlarning ijtimoiy tarmoqlarda trendga aylanishi choralari ko‘rish. Bunda PR texnologiyalaridan unumli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

3. Davlat xizmatchilarida “yumshoq” ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan treninglar, mahorat darslarini tizimli va muntazam ravishda tashkil etilishini yo‘lga qo‘yish. Bunda davlat xizmatchilarida “yumshoq” ko‘nikmalar mazmun-mohiyati, shakllantirish va rivojlantirish usullarining o‘zlashtirishlariga erishish mumkin bo‘ladi.

4. Ommaviy axborot vositalari (OAV) va ijtimoiy tarmoq imkoniyatlaridan foydalangan holda davlat xizmatchilarida shaxsiy brendni rivojlantirish ko‘nikmasini shakllantirish. Natijada davlat xizmatchisida jamoatchilik fikrini tashkil qilish va boshqarish, OAV xodimlari hamda blogerlar bilan hamkorlik qilish, OAV va ijtimoiy tarmoqlarda professional darajada chiqishlar bilan ishtirok etish orqali pozitiv imidjni shakllantirish usullari va texnologiyalari bo‘yicha ko‘nikmalar beriladi.

5. Boshqaruv organlarida davlat xizmatchisining faoliyati davomida hamda xizmatdan tashqari vaqtda odob-axloqining namunaviy qoidalariga rioya etishi, korrupsiyaga murossasizligini amalda namoyon qilishi bo‘yicha ma‘naviy-ma‘rifiy targ‘ibot ishlarini kuchaytirish. Natijada davlat xizmatchilarida qonunchilikda belgilangan hamda insonparvarlik fazilatlariga xos bo‘lgan axloqiy fazilatlarining

rivojlanishiga, sohada korrupsiya va xizmat vazifasini suiste'mol qilish kabi noxush holatlarning keskin kamayishiga erishish mumkin bo'ladi.

Yangi O'zbekistonning asosiy maqsadi har bir fuqaroga g'amxo'rlik qilish, inklyuziv rivojlanish, aholining barcha qatlamlari uchun teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlash ekanini ham ta'kidlash" [10] demakdir. Shu ma'noda, O'zbekistonning "ijtimoiy davlat – qat'iy bozor iqtisodiyoti, turli pandemiya va epidemiyalar sharoitida o'z fuqarolariga muayyan minimal farovonlikni kafolatlaydigan davlat sifatida ildamlashi xalq farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Ijtimoiy davlatda inklyuziv yondoshuvga amal qilinishi hozirgi davrdagi jadal taraqqiyot vulqonida aholi turmush tarzining yengillashuvi, jamiyat farovonligining garovi bo'la oladi. Biroq buni faqatgina ushbu vazifalarni bajarishga vakolatli va javobgar bo'lgan davlat xizmatchilarining yuksak bilimi hamda ijobiy ijtimoiy ko'nikmalari asosida ro'yobga chiqarish mumkin. Ishonchimiz komilki, davlat va xalq manfaatlari xizmatiga bel bog'lagan boshqaruv kadrlari muntazam o'z salohiyati, faoliyati samaradorligini oshirib, ilg'or yutuqlari bilan ijtimoiy taraqqiyot uchun munosib xissalarini qo'shadilar.

Иқтибослар/References

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. <https://lex.uz/docs/6445145>. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон.
2. Шарипов Ж. Демократик ижтимоий давлат барпо этиш – бош мақсад. Elektron manba: <https://strategy.uz/index.php?news=1721>.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. 2022 йил, 20 декабрь. Elektron manba: <https://president.uz/uz/lists/view/5774>.
4. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi rasmiy veb-sayti. Elektron manba: <http://nhrc.uz/uz/news/m12519>.
5. Joldasova Sh. O'zbekiston – ijtimoiy davlat. Elektron manba: <https://www.uzbekistan.org.ua/uz/uzbekistan-uz/>.
6. Yangi O'zbekiston. Ijtimoiy-siyosiy gazetasi. 2024-yil, 21-fevral. №37. Elektron manba: <https://yuz.uz/file/newspaper/0ab40da1126ae7965b2f0bb74dbcf60b.pdf>.
7. Qarang: <https://parliament.gov.uz/oz/articles/1830>. (manbada keltirilgan ma'lumotlar 2023-yil holatiga doir).
8. Давидова В. Слушать, говорить и договариваться: что такое soft skills и как их развивать. Elektron manba: <http://theor-yandpractice.ru/posts/11719-soft-skills>.
9. Сосницкая О. SOFT SKILLS: мягкие навыки твердого характера. Elektron manba: <https://www.dw.com/ru/soft-skills%DO%BC%D>.
10. Saidov A.X. Yangi tahrirdagi konstitutsiya – inson sha'ni, qadr-qimmat va huquqlarining mustahkam kafolati. Elektron manba: <http://nhrc.uz/uz/news/m11846>. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi rasmiy veb-sayti.

G‘ARB VA SHARQ DAVLATLARIDAGI ETATIK TUZILMALARIDA INKLYUZIVLIK TAMOYILINING SOTSIOLOGIK TAHLILI

Akmal Gadaymurodovich Abdullayev
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi akademiyasi doktoranti
Sotsiologiya fanlari bo‘yicha (PhD)

Annotatsiya. Maqolada etatik tuzilmalarga ilmiy ta’rif berilib, Sharq va G‘arb mamlakatlarida etatik tuzilmalarning ko‘rinishlari sotsiologik tahlil qilingan. Shuningdek, Sharq mamlakatlarida davlat boshqaruvni amalga oshirishda etatistik tamoyillarning qo‘llanishini ijobiy taraflari va G‘arb mamlakatlarida davlat boshqaruvni amalga oshirishda etatistik tamoyillarni qo‘llashdagi turli yondoshlar ilmiy tahlil qilingan, turli ta’riflar keltirib, etatik nazariyalar sharhlangan.

Kalit so‘zlar: Davlat, davlat boshqaruvi, etatik nazariyalar, etatistik tamoyillar, G‘arb va Sharq davlat boshqaruvi usullari, ijtimoiy jarayonlar, davlat boshqaruvi.

Abstract. The article gives a scientific definition of ethical structures, as well as sociologically analyzes the manifestations of ethical structures in the countries of the East and West. Also, the positive aspects of using statist principles in the implementation of public administration in the countries of the East and various approaches to the application of statist principles in the implementation of public administration in Western countries were scientifically analyzed, various definitions were given, and ethical theories were interpreted.

Key words: State, public administration, ethical theories, statist principles, Western and Eastern public administration methods, social processes, public administration.

Kirish. Davlat tushunchasi va davlatning o‘ziga xos ahamiyati, uning vazifalari, uning paydo bo‘lishi va rivojlanishi muammosi, siyosiy megastrukturaning markaziy elementi sifatida har doim turli qarashlar, ta’limotlar, konsepsiyalar va turli ilmiy yo‘nalishdagi ko‘plab olimlarning diqqati va ilmiy izlanishlarining obyekti bo‘lib kelgan. Rivojlangan davlatlar va zamonaviy olimlar tomonidan turli davrlar va turli asrlardagi davlatlarining siyosiy va ijtimoiy funksiyasini o‘rganishning dolzarbligi hozirgi zamon davlatlari uchun ham ahamiyatlidir. Davlat boshqaruvida yuz berayotgan islohotlar va siyosiy jarayonlar va shu asosda eng muhim ijtimoiy muammolarni hal etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilishini ilmiy tushunish zarurati bilan bog‘liqdir.

Etatizm fransuzcha so‘zdan olingan bo‘lib, “étatisme – davlatchilik”, état – davlat degan ma’nolarni anglatadi [1; 424]. Etatizm sotsiologik nazariya hisoblanib, bu nazariya davlatning jamiyatning iqtisodiy va siyosiy faoliyatiga aralashuviga asoslanadi. Etatizm davlatning jamiyat ishlariga qanchalik ko‘p aralashuvi bo‘lsa, jamiyat uchun shunchalik yaxshi bo‘ladi, degan tamoyilga asoslanadi, chunki davlat aksariyat ijtimoiy muammolarni hal qilishga qodir bo‘lgan siyosiy institutdir.

Jamiyatdagi mavjud muammolarni jamiyatning o'zi hal qilolmagan taqdirda ushbu muammolarni hal qilish uchun jamiyat davlatga murojaat qiladi va natijada etatik sharoit yuzaga keladi.

Natijalar. Etatizm – davlatning jamiyatdagi rolini absolyutlashtiruvchi, mahalliy bo'ysunuvni ta'minlovchi dunyoqarash va mafkura shaxslar va guruhlarining manfaatlarini jamiyatdan yuqori turishi kerak bo'lgan davlatning manfaatlari. Davlat va xususiy hayotning barcha sohalariga faol davlat aralashuvi siyosati deb ta'riflash mumkin. Huquqshunoslikda etatizm qonunning mavjudligini davlatning mavjudligi bilan ajralmas aloqada joylashtiradi va davlat tomonidan sanksiya qilingan huquqdan boshqa huquqni tan olmaydi. Iqtisodiyot nazariyasida "Etatist" iqtisodiyotni qat'iy davlat tomonidan tartibga solish asosida qurilgan tushunchalar va modellarni anglatadi bu siyosiy avtoritarizm bilan yaqindan bog'liq bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin. Etatik tuzilmali davlatlarda mamlakatdagi barcha ijtimoiy institutlar davlatni yuqorida turgan eng yuqori organi deb hisoblaydi [2; 134].

G'arbiy Yevropadagi o'rta asrlarning ilg'or mafkuralari qadimgi davr falsafiy tafakkuri mustahkam bog'langan edi. Platon va Aristotelning falsafiy tizimlari o'zgartirilib, qayta ko'rib chiqildi, bu tizimlar diniy falsafa tamoyillari bilan uzviy bog'liq edi. Natijada insonning negizi, mavjudligining ma'nosi haqidagi tushuncha o'zgardi. Diniy xristian dunyoqarashi barcha odamlarning Xudo oldida tengligini e'lon qildi va bu fikr etoitsizm vakillari tomonidan allaqachon ifodalangan edi. Shaxsning mavjudligining maqsadi va haqiqiy ma'nosi, Vatanga muhabbat sifatida namoyon bo'ldi. Xristian ta'limotining diniy ta'siri ostida insonlarni nazorat qilish jamiyat vakillaring kundalik ommaviy va shaxsiy hayotiga chuqur kirib ketdi.

Jamiyatda mavjud bo'lish uchun moddiy sharoitlar va resurslarga egalik qilish imkoniyatiga ega bo'lmagan odamlarning ijtimoiy xavfsizligi faqat cherkovning majburiyatiga aylanib qoldi. Faqirlar, yetimlar, bevalar, nogironlar va ehtiyojmand aholi qatlami Muqaddas Injil kitobiga qat'iy amal qilgan monastirlar yagona xavfsiz hudud bo'lib qoldi. Muqaddas Kitobda Iso Masih o'z misoli bilan Xudoga ma'qul xatti-harakatlarni ko'rsatdi: u ochlarni boqishni, chanqoqni sug'orishni, adashuvchiga to'g'ri yo'lni ko'rsatish, kambag'allarni kiyintirishni, kasallarga ni ziyorat qilishni, mahbusni ziyorat qilishni o'rgatdi. Davlat cherkovning faoliyatiga aralashmagan, aksincha, cherkov davlat ishlariga doimiy qiziqish bildirgan. Yevropa davlatlari cherkov mulklarining daxlsizligi va xavfsizligini kafolatladilar, ruhoniylarning o'sib borayotgan boyligiga e'tibor bermadilar. Aytilmagan shartnomaga muvofiq, ilk va rivojlangan o'rta asrlar davrida davlat o'rniga ijtimoiy funksiyaning sezilarli qismini amalga oshirgan cherkov edi. Xristianlar uchun cherkov xavfsiz boshpana, tinchlik va g'amxo'rlik qal'asi ham edi [3; №6].

Umuman olganda, etatizm bu – bir ko'rinishga ega bo'lgan tushunchadir. Bu g'oya o'z ichiga totalitarizm va sotsializm g'oyalarini mujasamlashtirisa, tashqi ko'rinishi "Davlat otalik va vasiylik" kabi ko'rinadi. Shu bilan birga intervensionizm ya'ni ma'muriy aralashuv doktrinasini joriy qiladi. "Utopiya etatizmi" esa Yevrosiyoliklarning tushunchalariga xosdir. Yevrosiyo davlatlarda etatistik tamoyillar 1931-yilda Turkiya Respublikasida Kamol Ataturk tomonidan qabul qilingan va 1937-

yilda Turkiya Respublikasining Xalq partiyasi dasturiga va Turkiya Respublikasi Konstitutsiyasiga rasmiy iqtisodiy doktrina sifatida kiritilgan. Etatistika siyosati Turkiyaga milliy iqtisodiyotning jadal rivojlanishiga erishishga imkon bergan. 1939-1945-yilgi Ikkinchi jahon urushidan soʻng, katta burjuaniy toboraga kuchayib borayotgan taʼsiri tufayli Turkiya hukumati etatizm siyosatidan uzoqlashib, etatistika taʼlimotini “Aralash iqtisodiyot” nazariyasi bilan almashtirildi. 1960-yillarda esa “Yangi etatizm” shiori yana ilgari surildi [4; 12].

Miloddan avvalgi birinchi ming yilliklarigacha Sharq va Gʻarbda davlat va jamiyat oʻrtasidagi munosabatlarda katta farq boʻlmagan. Jamiyat taraqqiyotining asosiy yoʻli – bu etatistika boʻlib, bunda jamiyat hokimiyat tomonidan boshqariladi. Qadimgi Sharq mamlakatlarida etatistik tuzilmalarni yaratilishida geografik omilning oʻrni ham katta boʻlgan. Sharqda insonlarning ijtimoiy hayotdagi oʻrni va mavqeyi haqidagi dastlabki qarashlarni eramizdan avvalgi VII-VI asrlarda Oʻrta va Yaqin Sharq mamlakatlari, xususan Eron va Turonda keng tarqalgan Zardushtiylik taʼlimotida yaqqol koʻrish mumkin.

Zardushtiylik dinining kitobi “Avesto”ning “Yasht” qismida “inson barkamol boʻlib rivojlanishi uchun yaxshi ovqatlanishi zarur. Zardusht vasiyatlariga koʻra, yomon ovqatlanagan xalq na yaxshi, na kuchli ishlovchilarga, na sogʻlom, na baquvvat bolalarga ega boʻladi. Yomon ovqatlanishdan odob-axloq ham aynib ketadi. Shuning uchun inson barkamolligining muhim shartlaridan biri boʻlgan oziq-ovqat moʻl-koʻlchiligini taʼminlamoq, buning uchun esa dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlarini koʻpaytirish lozim. Qaysi mamlakatda non moʻl-koʻl boʻlsa, oʻsha yurtida muqaddas soʻzlar ham, pandu-nasihatlar ham tezu-soz qabul qilinadi”[5; 128]. deb, taʼkidlangan.

VII—VIII asrlarda Markaziy Osiyoga Islom dinining kirib kelishi davlat boshqaruvida ham jiddiy oʻzgarishlar roʻy berib, etatik tuzilmalar bilan davlat boshqaruvi yanada kengaygan deb hisoblash mumkin. Ilsom dinida kambagʻallarga va muhtojlarga “Sadaqa” yaʼni moliyaviy yoki iqtisodiy yordam berishni targʻib qiluvchi din ekanligi hammaga maʼlum. Islomda sadaqa berish bur muncha boshqacha amalga oshiriladi. Aynan zakot masolasi ham davlat tomoni organlari tomonidan tartibga solingan. Islomdagi besh farz yaʼni musulmon boʻlish uchun doimiy bajarishi lozim boʻlgan ilohiy buyruqning toʻrtinchisi zakot deb nomlanadi» [6; 43-44]. Islom dini Sharq mamlakatlariga kirib kelgandan soʻng bunday tartiblar dastlab diniy qoidalar sifatida qaralgan boʻlsa, keyinchalik VIII asrlarga kelib, shariat qonunlari davlat qonunlari darajasida qabul qilinganligi bois, Zakot, xiroj, ushr, fitr sadaqalar davlat tomonidan fuqarolarga qoʻyilgan qonuniy talablar sifatida amaliyotga tadbiiq etilgan.

XIV-XVI asrlarda Sohibqiron Amir Temur va temuriylar saltanatida olib borilgan ijtimoiy siyosatga nazar soladigan boʻlsak, Amir Temur oʻz mamlakatda aholini ijtimoiy himoya qilish maqsadida mamlakatdagi qashshoqlar va ehtiyojmandlarning sonini toʻla hisobga olib, ularga davlat xazinasidan tur xildagi nafaqalar berganini koʻrish mumkin. Amir Temur tuzuklarida “ yana amr etdimki, har bir katta-kichik shahar, qishloqda masjid, madrasa va hokazolar bino qilsinlar, faqiru miskinlarga langarxona, gʻaribxonalar solsinlar, kasallar uchun shifoxona qurdirsinlar

va ularda ishlash uchun tabiblar tayinlansinlar” [7; 100]. Shuningdek, Sohibqiron o‘limi oldidan o‘g‘illariga qoldirayotgan vasiyatida tuzuklarni yaxshi o‘qishni va hayotga tatbiq etishni, millatning dardiga darmon bo‘lib, beva-bechoralarni va kambag‘allarni zolimlar zulmidan himoya qilish hamda har ishda adolat va ozodlik dastur bo‘lishini vasiyat qilgan [8; 24].

Alisher Navoiy o‘zining mashhur “Vaqfiya” asarida islomdagi moliyaviy ibodatlar haqida, o‘zining vaqf qilingan mulklari ya’ni kambag‘allar, beva-bechoralar, yetimlar va miskinlarga tortiq qilingan mulklar haqida batafsil ma’lumotlarni berib o‘tgan [9; 236-345.]. Jumladan, ushbu asarda mamlakatni rivojlantirish, kambag‘allarni vaqf mulklarini boshqarishga doir bir qancha qarashlarni yozib qoldirgan. Navoiy asarlar yozish bilan birga ko‘plab vaqfga doir ishlarni o‘zi boshqargan. Jumladan, Navoiy tomonidan 52 ta rabot, 20 ta hovuz, 16 ta ko‘prik va 9 ta hammom qurdirilgan. Bu haqda mashhur tarixchi Xondamir bunday xabar beradi: “Hirotning eng go‘zal joylaridan birida, Injil arig‘i yoqasida Navoiy tashabbusi bilan «Ixlosiya” madrasasi qad ko‘tardi. Uning yonidan “Xalosiya” xonaqosi joy oldi. Ro‘parasida nozik did va teran xayolni o‘zida jam etgan “Dorushshifo” (shifoxona), bir tomonida “Dorul Huffoz” (qorixona), “Masjidi jome” masjid qurilgan. O‘rtada suvi sharbatdek totli Injil arig‘i, “Dorishshifo” qoshida kavsarmisol bir hovuz. Unda Xizr sifat hakimlar, Iso nafas tabiblar kasallarni muolaja qilish bilan mashg‘ullar. “Xalosiya” xonaqosida har kuni qur‘on tilovat qilinadi, faqir va bechoralarga taom tarqatiladi» [10; 82-84]. Alisher Navoiy mamlakatda Vaziri a‘zam (Bosh vazir) lavozimda bo‘lgan vaqtida bu kabi tabaqalarning ijtimoiy himoya qilish to‘g‘risida ilmiy izlanishlar olib borib, ushbu qatlamlarning ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini yengillashtirishga ko‘maklashuvchi bir qancha ishlarni amalga oshirgan.

Xulosa. G‘arb va Sharq mamlakatlaridagi etatik g‘oyalardan bir muncha farqlarni kuzatish mumkin. Zamonaviy G‘arb siyosatshunoslik fanida etatik nazariyalar salbiy ma’noda ta’riflansada, Sharq sotsiologik ta’limotlar etatik g‘oyalar ijobiy ta’riflangan va davlat boshqaruvida muvofaqiyatli qo‘llanilgan. Sharqdagi tasavvuf allomalarining ta’limotlarida ham etatik g‘oyalarga turlicha yondashuvlar mavjud bo‘lib, tasavvufda asosiy e’tibor inson kamoloti va ma’naviy boy bo‘lish e’tiqodi targ‘ib qilingan. Sharqda inson qadr-qimmatini doim yuqori baholangan. Shuningdek, barcha insonlarni jamiyat farovon yashashlari uchun davlat boshqaruvchilari, olimlar, din peshvolari, mutafakkirlar bir xilda harakat qilishlariga doir qarashlar G‘arb mamlakatlariga qaraganda bir muncha oldinroq amalga oshirilganligini keltirib o‘tish mumkin. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasida “Millati, tili va dinidan qat’i nazar, O‘zbekistonni o‘zining Vatani deb biladigan, uning ravnaqi uchun hissa qo‘shib kelayotgan har bir fuqaro bundan buyon ham davlatimiz va jamiyatimizning e’tibori va ardog‘ida bo‘ladi. Millatlararo do‘stlik, diniy konfessiyalar o‘rtasidagi hamjihatlik, ijtimoiy bag‘rikenglik muhitini yanada mustahkamlash uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz” [9; №259]. deb, ta’kidlagan albatta

ijtimoiy masalalarni hal qilish va xalqimizni farovon yashashi uchun davlatning o'zi bunda mas'uliyatni olishi yuksak Sharqona davlat boshqaruvining yuksak namunasi deb ta'riflash mumkin.

Иқтибослар/References

1. Мамут Л. С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания. М., 1989. – С.424.
2. Токвиль А.Де. Старый порядок и революция.— Пг., 1918, – С.134.
3. Шарков А.В. Социальная функция европейских государств в период средневековья // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6.
4. Nas, Tevfik F.; Odekon, Mehmet. Economics and Politics of Turkish Liberalization (англ.). [Lehigh University Press](#). 1992. – P.12.
5. Исҳоқов М. Авесто: Яшт китоби. — Т.: «Шарқ», 2001. –Б. 128.
6. Алимов У.Т. Хайр-эхсон фазилатлари. – Тошкент. Мавороуннахр. 2011. – Б.43-44.
7. Амир Темура. Темура тузуклари. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991. – Б.100.
8. Гойибов Н. Темура тузуклар ила Сохибқирон ҳарбий сиёсатининг асослари. Ҳуқуқ-Право-Law. 2002. № 4. – Б.24.
9. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 14-жилд: Вақфия. Т.: «Фан», 1998. – Б.236-345.
10. Гиёсиддин Хондамир. Макорим ул – ахлоқ. – Тошкент: Гофур Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашр, 2015. – Б.82-84.
11. Янги Ўзбекистон № 259 (781), 2022 йил 21 декабрь

ЗЎРАВОНЛИКНИНГ ГЕНДЕР КЎРИНИШЛАРИНИ АНИҚЛАШГА ДОИР ЁНДАШУВЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ

Холида Омонкул қизи Зияева

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси мустақил тадқиқотчиси
Социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

Аннотация: Мақолада зўравонликни тадқиқ этишнинг гендер жиҳатларига, давлат ва жамиятда туб ислоҳотлар амалга оширилаётгани билан бирга, умуминсоний қадриятларга асосланган ҳуқуқий-демократик давлат, фуқаролик жамиятини барпо этиш, жаҳон тамаддунига монанд муносиб турмуш тарзини шакллантириш мақсадида ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маданий ва бошқа соҳаларда кенг қамровли ислоҳотлар тизими таҳлил қилинган. Гендер зўравонликни бартараф этишнинг долзарб муаммоларини ҳал қилишнинг нечоғлик муҳим эканлигини халқаро ҳамжамият ўтган асрнинг ўрталарида тушуниб етди. Шу мақсадда бир неча ҳужжатлар қабул қилиниб, уларда давлатларни жамиятнинг бирламчи асоси бўлган оила ва унинг аъзоларини ҳимоя қилиш бўйича сиёсатларини қайта кўриб чиқишга қаратилган қонуний йўл-йўриқлар ишлаб чиқилмоқда.

Калит сўзлар: зўравонлик, гендер зўравонлик, реабилитация, гендер масалалари, «Ижтимоий ходим» мақоми, хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, хотин-қизлар мавқеи, сифатли тиббий, психологик ва ҳуқуқий ёрдам.

Abstract. In the article, the research on gender aspects of violence, along with the implementation of fundamental reforms in the state and society, in order to build a legal-democratic state based on universal human values, a civil society, and a wide-ranging social, economic, political, cultural and other spheres in order to form a lifestyle worthy of world civilization system of reforms is analyzed. In the middle of the last century, the international community realized how important it is to solve the current problems of eliminating gender-based violence. To this end, several documents have been adopted, in which legal guidelines are being developed to guide states to revise their policies on the protection of the family and its members, the primary foundation of society.

Key words: violence, gender violence, rehabilitation, gender issues, the status of "Social worker", women's support, women's position, quality medical, psychological and legal assistance.

Кириш. Мамлакатимизда оила – асрлар давомида шаклланиб келган жамиятнинг мустаҳкам пойдевори, жамият тарақ қиётини таъминловчи қудратли маскан ҳисобланади. Жамиятнинг ҳар томонлама фаровонлиги – оиланинг мустаҳкамлиги, фаровонлиги, тинчлиги ва хотиржамлигига боғлиқ. Шу боис, Янги Ўзбекистон ҳамда Учинчи Ренессанс пойдеворига асос солинаётган бир даврда оила институтини мустаҳкамлаш ва унинг тинчлиги, хотиржамлиги ва

фаровонлигини таъминлаш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланди.

Гендер тушунчаси (инглизча гендер, лотинча genus – уруғ, жинс сўзларидан олинган) жамиятнинг синфий тузилиши ва ижтимоий табақаланиши билан чамбарчас боғлиқ.

“Жинс” ва “Гендер” тушунчаларини фарқлаш борасидаги биринчи ҳаракат 1968 йили АҚШнинг Калифорния университети профессори Роберт Столлер томонидан амалга оширилди. Жинс бу – биологик хусусиятларнинг бирлиги бўлиб, индивидни муайян биологик жинсга тегишли деб билиш учун дастлабки асос. “Бироқ фақат роль эмас, балки жинсга дахлдорликнинг ўзи ўзаро алоқалар жараёнида индивидларга боғлаб қўйилади”. Жинс эркаклар ва аёллар ўртасидаги универсал биологик фарқ бўлиб, анатомик ва физиологик моҳиятни, яъни индивиднинг биологик жинс – эркак ёки аёл жинсига мансублигини аниқлаш учун асос бўладиган биологик белгилар бирлиги [Здравомыслова Е., Темкина А:114-115. [1].

Эркаклар ва аёллар ролларидаги жиддий бўлмаган фарқлар уларнинг биологик хусусиятларига тааллуқли. Эркаклар ва аёллар ўртасидаги биологик фарқлардан ташқари, ўз табиатиغا кўра, биологик бўлмаган сабабларга асосланувчи кўплаб фарқлар бор. Яъни, ижтимоий роллар, фаолият шакллариининг бўлиниши, хатти-ҳаракат ва индивидларнинг психологик характеристикаларида фарқлар мавжуд. Таъкидланганидек, эркаклар ва аёллар ўртасидаги биологик, табиий фарқлар билан эркаклар ва аёлларнинг хатти-ҳаракатини, ижтимоий ва маданий характеристикаларини аниқроқ фарқлаш учун гендер атамаси қабул қилинган [Goffman E: 69-77 [2].

“Гендер” тушунчасини таҳлил қилишда биологик ва ижтимоий хусусиятлар ўз таъсирини кўрсатади. Жинснинг биологик хусусиятидан фарқли ўлароқ, ижтимоий ва маданий рамзий хусусиятларда “Эркакларга хос”, деб ҳисобланадиган ёки унга ўхшатиладиган барча тушунчаларда ижобий, аҳамиятли ва устун деб белгиланадиган қадриятлик йўналишлар мужассам бўлади. “Аёлларга хос” деб ҳисобланган хусусиятлар эса салбий, иккиламчи ва бўйсунувчан деб қаралади.

Гендер зўравонликни фанлараро тадқиқотларда “Маиший зўравонлик”, “Оиладаги зўравонлик”, “Эр-хотин ўртасидаги зўравонлик”, “Аёлларга қарши қаратилган зўравонлик” тушунчаларидан чегаралаш керак. “Гендер зўравонлик” тушунчаси билан бир қаторда “Spouse abuse” – эр ва хотин муносабатларини суиистеъмол қилиш; “Wife bettering” – хотинини калтаклаш, “Marital rape” – никоҳда жинсий тажовуз қилиш каби атамаларни адабиётларда ҳам учратиш мумкин [3].

Гендер зўравонликнинг таъсири, айниқса, психологик ва жисмоний ҳолларда комплекс аҳамият касб этади. Гендер зўравонликдан етган шикаст таъсири кескин бўлиши, бироқ зўравонлик натижасида такрорланиши ва доимийлиги туфайли унинг оқибатлари чуқурлашиб, сурункали бўлиб қолиши

мумкин, баъзи ҳолларда фожиали ҳодисаларга ёки жиддий патологияга олиб келади.

Гендер зўравонлик натижасида жабрланувчиларда энг кенг тарқалган психологик ва психосоматик оқибатларнинг намоён бўладиган белгилари: айбдорлик ҳисси, уят, ғазаб, қайғу, умидсизлик, чорасизлик, ҳолсизлик, бўғилиш ҳисси; доимий хавф ҳисси (жабрланувчи доим ҳушёр бўлиб туради); ҳамма нарсадан кўрқиш; ўзи ва ўзгаларга ғамхўрлик қила олмаслик; диққатни жамлашдаги қийинчилик; ёлғизлик (бегоналашув); режалар тузиш қобилиятини йўқотиш; ташаббуснинг йўқлиги, ҳаётдаги ёлғизликдан кўрқиш, ҳаётга нисбатан маъно ва қизиқишни йўқотиш; ўзига нисбатан ишончсизлик; ташвишли ҳаяжон, асабийлик; тахикардия; ошқозон-ичак фаолиятининг бузилиши; уйқунинг бузилиши; овқатланишнинг бузилиши; бош оғриқлари; мушаклардаги оғрик; тушқун кайфият; ўз жонига қасд қилиш кайфияти .

АСОСИЙ. Яқин даврларда ҳам зўравонлик ҳақида ошкора гапирилмас эди. Эндиликда ушбу муаммо кўплаб мамлакатларда ижтимоий даражада намоён бўлмоқда. Халқаро даражада зўравонликнинг шаклларида бири – хотин-қизларга нисбатан зўравонликни инсон ҳуқуқларини бузиш деб тан олинди, тегишли равишда қатор мамлакатларнинг қонунчилигида, ижтимоий-психологик, тиббиёт ва юридик амалиётида ўзгартиришлар киритилишига эришилди. Зўравонликнинг қатор илдизлари ва манбалари бўлгани туфайли унинг шакллари ҳам кўп, уларни шартли равишда уч тоифага ажратиш мумкин .

I. Айрим давлатлар томонидан қўлланиладиган сиёсий ёки этник зўравонлик.

II. Гендер зўравонлик.

III. Уйда содир этиладиган маиший зўравонлик.

Биринчи тоифа айрим давлатлар томонидан қўлланиладиган зўравонлик (этниқ зўравонлик: этниқ можаролар, этниқ урушлар, депортация, мажбурий миграция).

Иккинчи тоифа Гендер зўравонликдир. Зўравонликнинг бу тури жинсий хусусиятига кўра камситишга асосланган бўлиб, одатда, хотин-қизларга нисбатан зўравонлик сифатида изоҳланади.

Гендер зўравонлик – ижтимоий-маданий феномен, тушунча бўлиб, у жинсга нисбатан қаратилган қарамликни ифодалайди. Россиялик тадқиқотчи В.Ядовнинг ёзишича, “Индивиднинг жинс ва ёши” ҳақидаги тавсифлар биологик тушунчалардир. Лекин бу масала чуқурроқ қараб чиқилса, у ижтимоий маданий эквивалентга эгаллигини, эркак ёки аёл бўлиш учун турли ижтимоий тизимда турли вазифаларни бажаришларини кўришимиз мумкин. XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб “Гендер зўравонлик” тушунчаси бир неча ижтимоий фанларда қўлланила бошлади.

Маиший зўравонликнинг тарихий сабабларини ўрганувчилар эркак аёлни жазолаши ҳақида қонун-қоидалар мавжудлигини, эркак – эр “Аёлни тартибга чақириш” ҳуқуқига эга эканлигини кўриб чиқадилар. Гендольф ва Фишерлар XX аср қонунчилигига кўра, “Аёлни уриш учун мўлжалланган таёқ бош бармоқ

йўғонлигида бўлиши керак”, фикрига асосланадилар. АҚШда 1824 йил қонунга кўра, эркак аёлини жисмоний, у жазодан озод этилган. Бундан кўришимиз мумкинки, маиший зўравонликка учраган хотин-қизларни камситишнинг гендер асослари ўша даврдаёқ баҳс ва мунозара, муаммога айлана бошлаган [Осипян Н.Б: 42. [4].

Ижтимоий муносабатлар замирида гендер зўравонликка эркакнинг аёл жинсига нисбатан мажбурий таъсир, шафқатсиз муносабат қўллаши, деб қараш мумкин. Шунингдек, гендер зўравонликнинг ижтимоий-маданий моҳиятини, ижтимоий маданий тушунча эканлигини, унга социологик ёндашувда бу тушунчанинг хусусиятларини англаш зарур.

Хотин-қизларга қаратилган зўравонлик нафақат инсон ҳуқуқини поймол этиб қолмай, балки миллионлаб хотин-қизлар ҳаётини барбод этиб, ривожланиш йўлини тўсиб, хавфсизликка эришишга тўсқинлик қилади.

Учинчи тоифа маиший зўравонлик деб номланади. Бу – зўравонликнинг энг кенг тарқалган турларидан бири. Яқин пайтларгача ушбу муаммо деярли яширин бўлиб, зўравонликнинг бундай тури “Одамнинг шахсий иши”, жамият ҳам, давлат ҳам оиланинг шахсий ишларига аралашишни лозим, деб билмаган. Уйдаги зўравонлик яқин ёки қариндошлик алоқаларида бўлган, бир-бирлари учун хавф туғдирмайдиган, аксинча, бир-бирларини ҳимоя қиладиган ва бир-бирларига мадад берадиган деб ҳисобланувчи одамлар орасида содир бўлади .

Ижтимоий-маданий зўрлашнинг ҳам турли шакллари мавжуд бўлиб, этник келиб чиқишига кўра оилада камситиш (бошқа этник гуруҳга, миллатга, ҳудудга тегишлилиги асосида камситиш), эътиқодига кўра камситиш, асосий репродуктив ҳуқуқларнинг бузилиши (эрта никоҳ, турмуш ўртоғини танлашда эрксизлик, аёлга қачон, қанча ва қандай жинсдаги бола туғиши лозимлигини уқтириш ва ҳ.к.).

Иқтисодий зўрлашга иқтисодий қарамликдан фойдаланишни киритиш мумкин: ишга киришга руҳсат бермаслик, вақт ва ҳаракатларини тўлиқ назорат қилиш, молиявий ёрдамдан маҳрум этиш ёки маҳрум этиш билан кўрқитиш.

Демак, зўравонлик - жинсий, иқтисодий ва психологик турларга бўлиниши билан бирга, у барча географик, маданий ва синфий чегараларни кесиб ўтади. Бу инсон ҳуқуқларини поймол этиб, хотин-қизларнинг хавфсизлигига таҳдид солади. Бунинг натижаси қурбон билан тугамайди. Булар хотин-қизларни ўраб турган инсонларга, уларнинг ҳамжамиятлари ва улар яшаб турган жамиятга узоқ вақт салбий таъсир кўрсатади.

Биологик детерменизм жинслар ўртасидаги тушунишга ёндашув сифатида гендерни ижтимоий шакллантириш тарафдорлари томонидан жиддий танқид қилинади. Уларнинг фикрича, ўғил ва қиз болаларда ижтимоийлаштириш жараёнида турли малака ва руҳий фазилатларни тарбиялаш, эркаклар ва аёллар ўртасидаги меҳнат тақсимооти жамиятда қабул қилинган маданий меъёрлар, роллар ва стереотиплар гендер фарқларни шакллантириш жараёнини ифодалайди. Биологик детерменизм жинслар ўртасидаги тушунишга қаратилган ёндашувнинг таҳлили шуни кўрсатадики, жамиятда нафақат қабул қилинган

маданий меъёрлар, роллар ва стереотиплар гендер фарқларни шакллантириш жараёнини ифодалайди, лекин, фикримизча, бу жараёнда ижтимоий муҳитнинг ҳам аҳамияти беқиёс. Инсон жамиятга мослашар экан, унда ўз мақомига эга бўлиши ва роллар тақсимоотида у яшаётган ижтимоий муҳитнинг таъсири ҳам бирламчидир.

Турли ижтимоий-фалсафий ва сиёсий концепцияларнинг ривожланиши феминизмнинг юзага келиши учун назарий асос бўлди[5]. Мавжуд ижтимоий-иқтисодий шароитларга кескин ёндашув хотин-қизларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга, уларга, даставвал, меҳнат ва таълим олишда, кейинчалик эса фуқаролик ҳуқуқлари, биринчи навбатда, овоз бериш ҳуқуқига эга бўлишда, эркаклар билан тенг ҳуқуқларни беришга қаратилган феминистик ғояларни вужудга келтирди .

Феминизмдаги либерал оқим вакиллари таълим олиш ва меҳнат қилиш ҳуқуқи, мулкка эга бўлиш ҳуқуқи, шунингдек, давлат ҳокимияти органларига сайлаш ва сайланиш ҳуқуқи учун курашни ўз фаолиятининг асосий мақсади қилиб қўйдилар. Немис социал-демократи Август Бебелнинг 1878 йилда ёзган “Аёллар ва социализм” китоби социалистик феминизм учун назарий база бўлиб хизмат қилган асарлардан биридир. А.Бебель ҳам Ф. Энгельс каби аёлларни камситиш синфий жамият ривожининг натижаси эканлиги тўғрисидаги ғоядан келиб чиққан ҳолда, инқилоб натижасида бунинг ўрнига социалистик жамият келади, унда аёллар тўла эркин бўладилар, чунки янги давлат болаларни тарбиялаш тўғрисидаги барча ғамхўрликларни ўз зиммасига олади ва хотин-қизларнинг елкасидан уй ишларининг барча оғирликларини олади, деган фикрни олға суради.

Психоаналитик феминизм мақсадларида фойдаланилган дастлабки асар Жулиет Митчеллнинг “Психоанализ ва феминизм” (1974) асаридир. Ж.Митчелл хотин-қизларнинг бўйсунувчанлик ҳолатида бўлишига барҳам бериш учун уларнинг чуқур шахсий кўникмаларини ўзгартириш зарур, деган ғояни илгари суради .

ХУЛОСА. Юқорида айтиб ўтилганлардан кўриниб турибдики, психоаналитик феминизмнинг заиф жойи шундан иборатки, у аёллар бўйсунушининг психологик сабабларига эътиборини қаратар экан, аёлларнинг тенгсизлик ҳолатини комплекс равишда объектив тушунтириб бера олмайди. Зотан, психоаналитик йўналишнинг хизмати шундаки, у аёл шахсиятини камситадиган психик жараёнларга аёлларнинг ўз эътиборини қаратишга эришди.

БМТнинг халқаро шартномавий қарорларида, айнан хотин-қизларни камситиш, уларни жинс томонидан ҳуқуқларини чегаралаш инсон ҳуқуқлари ва уларнинг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий, фуқаролик эркинликларини йўққа чиқаришдир, деб белгиланади. Хотин-қизларга нисбатан зўравонлик, гендер зўравонлик, хотин-қизларга жисмоний, психологик ва жинсий характерда зарар етказиб, уларнинг бошқа турдаги эркинликларига тўсқинлик қилади.

Хотин-қизларнинг ҳуқуқларини халқаро даражада илгари суришда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ҳамда хотин-қизларнинг тенг ҳуқуқчилигини таъминлаш борасида иш олиб бораётган унинг муассасалари катта роль ўйнади.

1990 йиллардан бошлаб халқаро ҳужжатларда “Аёлларнинг эркаклар билан тенг ҳуқуқлилиги” тушунчасидан ўтиб кетиш кузатилмоқда, бу эса “Гендер тенглик” тушунчасига аёлларни эркаклар мақомига қадар “Тортиш” деб талқин қилинади, аёллар ва эркаклар учун халқаро тенг ҳуқуқлар стандартларини тан олиш ва яратишни англатади.

Ўзбекистон Республикаси “Хотин-қизлар ҳуқуқлари камситилишининг барча шаклларига барҳам бериш тўғрисида”ги Конвенцияга қўшилган, ўз зиммасига эркаклар ва аёллар хулқ-атворининг ижтимоий ва маданий моделини ўзгартириш, бир жинснинг бошқа жинсга нисбатан ожизлиги ғоясига асосланган ақида ва урф-одатларни бартараф этиш учун барча чораларни кўриш вазифасини олган. Мазкур Конвенция ва бошқа халқаро ҳужжатларга мувофиқ, давлат хотин-қизлар ҳуқуқлари ва кадр-қимматига мос бўлмаган тажриба ва урф-одатларни аниқлаб, бартараф этиши лозим.

Иқтибослар/References

1. Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Социальное конструирование гендера. Социологический журнал. 1998. № 3/4. С.114-115.
2. Goffman E. Gender display // Studies in the Antropology of Visual Communication. 1976. No. 3. P. 69-77.
3. Темкина А. Женский путь в политику: гендерная перспектива // Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период: Труды Центра независимых социальных исследований. Вып. 4 / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб., 1996. С. 19-32.
4. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л. Берковиц. СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. 512 с.
5. М.Киммел. Гендерное общество. 2006. С.208-209.

ДАВЛАТ ХИЗМАТИНИНГ ИЖТИМОЙ ИНСТИТУТЛАР БИЛАН ҲАМКОРЛИГИ – ИНКЛЮЗИВ РИВОЖЛАНИШ ЗАРУРИЯТИ СИФАТИДА

Завқиддин Фарходович Ҳожиёв

Социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Ўзбекистон Миллий университети мустақил изланувчиси.
e-mail: zfarhodov1938@gmail.com

Аннотация: ушбу мақола давлат фуқаролик хизматининг ижтимоий институт сифатидаги ва унинг инклюзив ривожланиш жиҳатларига эътибор қаратилган. Хусусан, давлат хизматининг бошқа институтлар билан чамбарчас боғлиқлиги, ташкилий-маданий анъналари, ижтимоий муносабатларнинг ажралмас қисми эканлиги кўрсатиб ўтилган. Ижтимоий институт тушунчаси ва айрим хорижий социолог олимларнинг бу борадаги ёндашувлари таҳлил қилинган. Давлат хизматини такомиллаштиришда ижтимоий сифатлар ва бошқа институтлар билан ҳамкорлик масалалари очиқ берилган.

Abstract: this article focuses on the aspects of public civil service as a social institution and its inclusive development. In particular, it was shown that the public service is closely connected with other social institutions, organizational and cultural traditions, and an integral part of social relations. Besides, the concept of social institution and the approaches of some foreign sociologists are analyzed. Issues of social qualities and cooperation with other social institutions in the improvement of public service are revealed.

Калит сўзлар: давлат, жамият, давлат хизмати, институт, ижтимоий институт, инклюзив, ҳамкорлик, ижтимоий қатлам.

Key words: state, society, public service, institution, social institution, inclusive, cooperation, social stratification.

Ўзбекистонда давлат сиёсати ва давлат хизматининг илғор тенденциялари инсон кадр-қимматини юксалтириш, фуқароларнинг ҳуқуқ-эркинликларини таъминлаш ва манфаатларини амалга оширишга қаратилган. «Давлат хизмати» тушунчаси профессионал ва институционал сиёсий бошқарувни ўзида акс эттиради. Ушбу хизмат давлат бошқарувининг бир қисми бўлиб, жамиятдаги асосий ижтимоий институтларидан бири саналади. Бунда сиёсий бошқарув давлат хизмати доирасида ўзининг функциясини амалга ошириши орқали жамоатчилик бошқарувини ривожланишига хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев Европа Иттифоқининг Марказий Осиё бўйича махсус вакили Терхи Хакала билан бўлиб ўтган учрашувда дунёда шиддат билан ўзгариб бораётган жараёнларни эътиборга олган ҳолда, инклюзивлик тушунчасини ҳаётнинг барча соҳаларига жорий қилиниши лозимлиги таъкидлаб ўтилди [1].

Сўнгги йилларда «инклюзивлик» термини жамоатчилик томонидан нафақат ижтимоий категория сифатида, балки жамият ҳаётини ташкил қилишда

иқтисодий принциплари сифатида ҳам талқин қилинмоқда. Бунда фуқароларга барча ҳаётий муҳим соҳаларда тенг имкониятларни яратиш, ресурслардан унумли фойдаланиш, фаровонлигини ошириш, меҳнат, таълим, маданият ва сиёсий соҳаларда қарорлар қабул қилинишида иштирок этиш, фаровонликни ошириш, ўзини намоён этиши ва юқори мақомга эга бўлиш имкониятлари таъминланади.

Давлат хизматда инклюзивлик тушунчасини турли мазмунда идрок қилиш мумкин. Хусусан, жамият аъзоси сифатида ташкилотларда хизмат қилаётган давлат хизматчиларининг турлича бўлиши ва инклюзив аҳамият касб этиши, ўзаро муносабатларида ишонч, демократия ва инновацион ёндашувларнинг шаклланишига хизмат қилади. Бу эса давлат томонидан кўрсатилаётган хизматлар сифатининг ошишида ва шу орқали фуқароларнинг эҳтиёжларини қондирилишида акс этади [2].

Давлат хизматининг қуйидаги ажралмас атрибутларини, яъни очиқлик, ислоҳотларни амалга ошириш, компетентлилик, инклюзивлик, эргаштирувчи ва инновация кабиларни кўрсатиб ўтиш мумкин. Давлат хизматида инклюзив ёндашув (лотинча *inclusion* – қўшилиш) бу барча фуқароларнинг жамиятдаги ижтимоий жараёнларга тўлақонли иштирок этиши, ўзининг қобилиятларини намоён этиши тушунилади. Инклюзив тушунчаси «*all inclusive*» тўғридан-тўғри билан боғлиқ бўлиб, барчаси қўшилганлигини англатади [3]. Бунда давлат хизмати институтларида инклюзивлик ва режалаштиришни рағбатлантириш, жамиятдаги турли қатлам вакилларида давлат хизматчилари таркибини шакллантириш, жамоада хилма-хиллик ва индивидуалликни бекор қилмайдиган муҳитни яратишга, давлат хизматчилари учун касбий ва интеллектуал салоҳиятини ривожлантириш орқали «касбий баркамол» бўлишини таъминлаш, шунингдек, ижтимоий ҳамкорлик ва жамоатчилик олдидаги ҳисобдорлигини ошириш керак бўлади.

«Институт» атамаси лотинча «*institutum*» сўзидан олинган бўлиб, «ўрнатиш», «таъсис қилиш» деган маъноларни англатади. «Ижтимоий институт» тушунчаси жамият ҳаётини тартибга солувчи тарихий шаклланган ташкилот бўлиб, жамиятнинг ҳаётий муҳим функцияларини амалга оширади [4].

Немис социолог олими М.Вебер институтга мисоли сифатида давлатни кўрсатиб ўтади. Уни рационал меъёрлар, конституция, қонунлар ва бошқаларга асосланадиган ҳуқ-атворга эга бўлган инсонлар ҳамжамиятини ташкил қилувчи сифатида баҳолайди [5]. Ушбу ижтимоий институт доирасида шахслар, гуруҳлар, жамиятлар ўртасида муносабатлар содир бўлади. Институтлар – инсонлараро муносабатлар модели сифатида барқарор, мустаҳкам ва чидамли характер касб этувчи инклюзив аҳамиятга эга бўлган алоқалар тизимини мужассамлаштиради.

Ижтимоий институт – муайян ташкилий тузилма билан боғлиқ бўлган нормалар, талаблар ва қоидалар мужмуаси ҳисобланади. Ушбу мажмуа орқали жамоатчилик томонидан жамият ҳаётининг муҳим соҳаларида инсонлар фаолияти назорат қилинади ва тартибга солинади [6].

Таъкидлаш лозимки, кўплаб муаммоларни ҳал қилишда асосий драйвери ҳисобланадиган давлат хизмати институти ҳар қандай мамлакатда амалга оширилаётган ислоҳотларга янгича тус беришга, жамоатчиликнинг давлат хизматига ва шу орқали давлатга бўлган ишончини шакллантириш салоҳиятига эга бўлган тузилма эканлигини ҳисобга олиш лозим бўлади. Давлат фуқаролик хизмати ижтимоий институт сифатида ишлаб чиқаради, такрорланади, анъаналар, авлоддан авлодга ўтувчи хулқ-атвор кўринишлари, одатлар, барқарор бўлиб шаклланиб боради.

Давлат хизматининг ижтимоий хусусиятлари қуйидаги даражаларда намоён бўлади: а) жамиятда (ижтимоий институт табиати, унинг мақсад ва функциялари); б) давлат хизматчиларининг ижтимоий қатламида (қадриятлар, анъаналар ва нормалар); д) алоҳида давлат хизматчисида (ижтимоий мақом, нуфуз, имиж, рейтинг) [7].

Мазкур даражаларнинг ҳар бирида давлат хизматининг ўзига хос тамойиллари, нормалари ва инклюзивлигини кузатиш мумкин. Мазкур институтнинг жамият даражасидаги ижтимоий характери, биринчи навбатда фуқароларга ва шу орқали жамият манфаатлари йўлида фаолият олиб бориши лозимлигини аниқлатади. Таъкидлаш лозимки, давлат хизмати ҳар қандай мамлакатнинг ижтимоий сиёсатини амалга оширувчи бошқа ижтимоий институтлар билан чамбарчас боғлиқдир. Унинг ижтимоий жиҳати кўп қиррали бўлиб, кенг маънода ижтимоий институт сифатида қуйидагича таснифлаш мумкин:

- тарихий шаклланган, давлат хизматидаги шахсларнинг ҳамкорлиги шаклидаги барқарор ташкилий фаолиятни амалга оширади;

- давлат функцияларини амалга оширишга йўналтирилган ижтимоий амалий фаолият бўлиб, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга, муносиб ҳаёт кечиришлари учун қулай ижтимоий турмуш шароитларини яратишга йўналтирилган бўлади;

- ташкилий-маданий анъаналари, корпоратив анъаналари ва ижтимоий эҳтиёжларига эга бўлган махсус тоифадаги инсонларнинг ижтимоий қатлами, яъни давлат хизматчиларининг функцияларига эга бўлади;

- ижтимоий муносабатларнинг ажралмас қисми бўлиб, давлат функцияларини бажаришда давлат ва фуқаролик жамияти билан муносабатларини таъминлайди;

- давлат хизматчиларининг ижтимоий мақомини шакллантирувчи ва даражасини оширувчи инструментга эга бўлади;

- жамият анъаналари ва маданиятининг ташувчиси ҳисобланади.

Умуман олганда, Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислоҳотлар шароитида давлат фуқаролик хизматининг ижтимоий институт сифатидаги аҳамияти, ўрни ва ролини тушунган ҳолда фуқаролик жамиятининг бошқа ижтимоий институтлари ва ижтимоий гуруҳлари билан бир-бирларининг эҳтиёжларини қондириш борасидаги ўзаро ҳамкорлик механизмларини таҳлил қилиш лозим бўлади. Давлат хизмати муҳим ижтимоий институт бўлиб, давлатнинг мавжуд

бўлиши ва фаолияти кўрсатишида, унинг инклюзив ривожланишида муҳим роль ўйнайди.

Иқтибослар/References

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Мирзиёев Ш.М. Евроиттифоқ билан кўп қиррали ҳамкорликнинг устувор йўналишларини белгилади. 19.10.2022 // <https://president.uz/ru/lists/view/5623>
2. Inclusion & diversity // <https://www.oecd.org/gov/pem/public-sector-leadership-implementation/pem-inclusion/>
3. Андриевская В.Б. Эффективность государственного управления как необходимая предпосылка инклюзивного роста экономики. Научный журнал «Идеи и идеалы» № 1 (23), т. 2. 2015. – С. 90-101.
4. Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском и чешском языках. Редактор-координатор – академик РАН Осипов Г.В. – М.: Издательская группа ИНФРА · М – НОРМА. 1998. – С. 105.
5. Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики. 2016. – С. 18.
6. Staines, Z., Hoffstaedter, G., & Binnie, N. (2023) Introduction to the Social Sciences. The University of Queensland. <https://doi.org/10.14264/3e239ee>
7. Государственная служба: нравственные основы, профессиональная этика / Под ред. В.М. Соколова, А.И. Турчинова. – М., 2006.

O‘ZBEKISTONDA YUVINAL NOGIRONLARNING IJTIMOIY TA’MINOTI VA QO‘LLAB-QUVVATLASHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Gulsum Gafurovna Tagieva

SHarof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

“Sotsiologiya va ijtimoiy ish” kafedrası dotsenti, sotsiologiya bo‘yicha falsafa doktori
(PhD)

ANNOTATSIYA. Mazkur maqola O‘zbekistonda yuvinal nogironlarning ijtimoiy himoyasi, ijtimoiy ta‘minotiga bag‘ishlangan bo‘lib, bugungi kunda Prezidentimiz SH.M.Mirziyoev tomonidan YAngi O‘zbekistonni “ijtimoiy davlat” tamoyili asosida qurilayotganligi, bunda har bir inson uchun ijtimoiy tenglik va adolat tamoyillari asosida munosib yashash sharoiti yaratilayotganligi hamda nogironlarga to‘lanadigan nafaqalar bilan bir qatorda ularning parvarishi bilan band bo‘lganlar ham ijtimoiy ta‘minotdan o‘rin olib, ularga ham nafaqalar berilayotganligi o‘rganilgan.

Kalit so‘zi: Ijtimoiy davlat, inson qadr-qimmati, yuvinal nogironlik, nogironlik nafaqasi, ijtimoiy ta‘minot.

ANNOTATION. This article is dedicated to the social protection and social support of juvenile disabled people in Uzbekistan, and today President Sh.M. Mirziyoev is building New Uzbekistan on the basis of the principle of "social state", in which decent living conditions are being created for every person based on the principles of social equality and justice, and disabled people are paid along with allowances, it has been studied that those who take care of them also receive benefits from social security.

Key word: Social state, human dignity, personal disability, disability allowance, social security.

Kirish. Jamiyatning taraqqiyot darajasi, davlatda yordam va qo‘llab quvvatlashga muhtoj kishilar toifalariga munosabat qandayligi orqali aniqlanadi. Imkoniyati cheklanganlar va aholining boshqa qatlamlariga yo‘naltirilgan kuchli ijtimoiy siyosat jamiyatning yuqori madaniyati va taraqqiyoti ko‘rsatkichi hisoblanadi.

Prezidentimiz SHavkat Mirziyoev 2022 yil 20 iyunda konstitutsiyaviy komissiya a‘zolari bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuvda Konstitutsiyamizda “O‘zbekiston — ijtimoiy davlat” degan tamoyilni mustahkamlash g‘oyasini ilgari surgan edi. Davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasida bu g‘oya yanada mustahkamlanib, ijtimoiy davlatni barpo etishning ustuvor yo‘nalishlari belgilab berildi. Davlatimiz rahbari bu xususda to‘xtalib, “Biz YAngi O‘zbekistonni “ijtimoiy davlat” tamoyili asosida qurishni maqsad qilyapmiz” [1], deya ta‘kidladi.

“Ijtimoiy davlat” tushunchasi “Inson qadri” tushunchasi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ushbu g‘oyaning tub negizida, avvalo, inson qadrini ulug‘lash, aholiga xizmat qilishdek olijanob maqsad mujassam. Ijtimoiy davlat har bir inson uchun ijtimoiy tenglik va adolat tamoyillari asosida munosib yashash sharoitini yaratib beradi. U ijtimoiy tafovutlarni kamaytirish, muhtojlarga yordam berish bo‘yicha samarali siyosat olib boradigan davlat modelidir. O‘zbekistonda inson taraqqiyoti bilan

bog'liq ko'pgina yo'nalishlar bo'yicha maqsadli muhim ijtimoiy islohotlar olib borilayotgan davrda yuvinal nogironlikni kuchli ijtimoiy himoya qilishda ijtimoiy soha vakillarining ahamiyati oshib bormoqda.

Jamiyatning ijtimoiy sohasida eng dolzarb muammolardan biri bu nogironlik, ayniqsa, yuvinal nogironlikdir. Bolalik, o'smirlilik, yoshlik davri qiyin ijtimoiylashuv davri hisoblanib, bunda ta'lim-tarbiya, shaxsning shakllanishi, jamiyatga moslashishi, kasb tanlashi, oilaviy rejalar, o'z taqdirini o'zi belgilashi yuvinal nogironlarning jismoniy va ruhiy salomatligida muammosi borligi uning qobiliyatini cheklanishiga, jamiyatga ijtimoiylashuvini murakkablashtiradi.

Natijalar. O'zbekiston jamiyatining modernizatsiyalashuvi jarayonida yuvinal nogironlikni ilmiy va amaliy sotsiologik tadqiq qilishga ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, bugun dunyoda 1 milliarddan ortiq odam nogironlikdan aziyat chekadi. Bu ko'rsatkich kurrai zamin aholisining 15 foizini tashkil etadi [2]. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida aholining 2,3 foizi yoki 845,3 ming kishi nogironligi bo'lgan shaxslar deb topilgan. 60 yoshdan kattalarning 54 foizi nogironlikning ma'lum shakliga ega. O'zbekistonda 142,3 ming nafar 18 yoshgacha bo'lgan nogironligi bor bolalar va 396,7 ming nafar pensiya yoshiga etmagan nogironligi bo'lgan shaxslar bor. Nogironligi bor shaxslarning katta qismi qishloq joylarda yashaydi: qishloqlarda 532 ming, shaharlarda esa 313,3 ming nafar [3].

Bugungi mustaqil O'zbekistonda yuvinal nogironlarning farovonligi ta'minlash, ular uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish, binolarning imkoniyati cheklanganlarga moslashtirib qurish, ularning jamiyatga ijtimoiy integratsiyasi jarayonlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ijtimoiy ta'minotini yaxshilab, qulay qilib yaratib berishimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Jamiyatda imkoniyati cheklanganlarni integratsiyasi va moslashishi dolzarb masala bo'lib insonda kuchli iroda bo'lishini talab qiladi. Imkoniyati cheklanganlarni integratsiyasi va moslashishi uchun ijtimoiy ta'minotga alohida urg'u berish lozim.

XX asrgacha imkoniyati cheklanganlarning ijtimoiy ta'minotiga e'tibor berilmagan. Olimlar imkoniyati cheklanganlarni sotsiologik tadqiq qilish jarayonida ularning jamiyatda ham ijtimoiy, ham iqtisodiy muammolarga duch kelishini kuzatishgan.

O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy hodisa sifatida yuvinal imkoniyati cheklanganlar farovonligini oshirish sotsiologik o'rganilmagan. XX asrda imkoniyati cheklanganlarning faqatgina tibbiy modeli bo'lib, uni tibbiyot xodimlari o'rganishgan. Hozirgi paytda respublikada imkoniyati cheklanganlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha faoliyat turli soha mutaxassislari – sotsiologlar, psixologlar, pedagoglar, yuristlar, iqtisodchilar, tibbiyot xodimlari va hokazolar tomonidan amalga oshirilmoqda. Ushbu soha vakillari imkoniyati cheklanganlarning hayot darajalarini yaxshilash, ijtimoiy himoya va ijtimoiy ta'minot hamda boshqa ijtimoiy muammolarini hal qilish uchun o'rganmoqdalar.

Bugungi kunda O'zbekiston jamiyatida ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda tobora muhim ahamiyat kasb etgan imkoniyati cheklanganlarning tibbiy modeli tibbiy-

ijtimoiy modelga o'zgartirilib, insonlarning nogironlarga nisbatan nuqtai-nazari o'zgardi. Imkoniyati cheklanganlarning farovonligini oshirish uchun bir qator chora-tadbirlar, islohotlar amalga oshirilmoqda.

SHavkat Mirziyoev 2022 yil dekabr oyida Xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan murojaat **yo'llar ekan**, inklyuziv jamiyatni barpo etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishini aytgandi. «Ishontirib aytamanki, sizlar o'zlaringizni yolg'iz his etmasligingiz uchun bor kuch va imkoniyatlarni safarbar etamiz»[4], — degandi u. Ushbu toifalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida, nogironlik pensiyalari, nafaqalari, ularga turli xil imtiyozlar berilmoqda. 2022 yilgacha nogiron farzandi bor oilalarga har oylik nogiron farzandni parvarishlash nafaqasi to'lanilmagan. Islohotlarning bardavomligi va izchilligi o'laroq 2022 yilning 1 apreldan boshlab o'zgarar parvarishiga muhtoj, nogironligi bo'lgan 18 yoshgacha bolalari bo'lgan oilalarga ham har oyda yangi turdagi parvarishlash nafaqasi joriy etildi. Bugungi kunda ushbu ijtimoiy himoya miqdori 608 000 so'mni tashkil etmoqda [5]. Uning joriy etilishi natijasida 64 mingga yaqin oilaga ana shunday nafaqa to'lab beriladi. Nogiron bolani tarbiyalash, kamol topishtirish murakkab muammolardan biri bo'lib, ota-onalar hamda oila a'zolaridan yuksak diqqat-e'tibor, g'amxo'rlik, ishonch, bilim va xushmuomalalikni talab etadi. Nogironlarga bolalikdan g'amxo'rlik qilish, ularni hayotga moslashtirish ishlarini tashkil etishda ota-onalariga alohida e'tibor umumjahon tajribalarga asoslanadi.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, mamlakatimizda inson qadr-qimmatini, ayniqsa, ehtiyojmand va nogironligi bo'lgan shaxslar masalalari doimiy diqqat-e'tiborda. Qolaversa, O'zbekistonning yangilangan Konstitutsiyasida ijtimoiy adolat tamoyili muhrlab qo'yildi. Demak, endilikda ijtimoiy adolatni ta'minlash davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi. Bu esa, o'z navbatida, nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha ishlarni yanada jadallashtirish imkoniyatini beradi.

Иқтибослар/References

1. Prezident SH.Mirziyoev 2021 yil 7 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 29 yilligiga bag'ishlangan nutqida
2. <https://parliament.gov.uz/oz/articles/1767#!>
3. <https://www.gazeta.uz/uz/2023/06/01/persons-with-disabilities/>
4. O'zbekiston prezidenti SHavkat Mirziyoev 2022 yil 3 dekabr — Xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan mamlakat xalqiga murojaati.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.07.2023 yildagi PF-120-son farmoni.

ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ - ОБЪЕКТИВ ЭҲТИЁЖ

Азиза Тошмурадовна Қаюмова,
БухДУ Ислом тарихи ва манбашунослиги, фалсафа доценти, социология
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Ҳар бир оила ва инсон тақдирига алоҳида, профессионал ёндашиш лозим. Ижтимоий хизмат тўғри йўлга қўйилса, эҳтиёжманд фуқаролар жамиятда ўз ўрнини топади.

Шавкат Мирзиёев.

Annotatsiya. Ушбу мақолада жамиятимизда муҳим ўрин тутаётган ижтимоий сиёсат, ижтимоий ҳимоя, миллий ва диний қадриятларимизга таяниб иш кўриш, одамлар орасидаги олийжаноб фазилатлар, динимиз ва буюк алломаларимиз таъкидлаб ўтганларидек, кишилик жамияти ҳаётининг пойдевори борасида сўз юритилади. Бу борада президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси намоён этилган.

Kalit soʻzlar: Жамият, ижтимоий ҳимоя, ижтимоий шериклик, тараққиёт стратегияси, инсонийлик.

Abstract. This article talks about social policy, social protection, working based on our national and religious values, noble qualities among people, our religion and the foundations of human society life, which are important in our society. In this regard, our president Shavkat Mirziyoyev's development strategy for New Uzbekistan for 2022-2026 was presented.

Key words: Society, social protection, social partnership, development strategy, humanity.

Эндиликда мамлакатимиз янгича юксалиш, янгича тараққиёт йўлидан илдамлаб бормоқда. Шундай экан, унинг ижтимоий функциялари ҳам доимий равишда кенгайиб, мураккаблашиб бормоқда. Айниқса, ижтимоий соҳадаги масалаларга бўлган эътиборимиз, ёндашувимиз аста-секинлик билан ўзгариб, аввалги тушунчалар ва ёндашувлар янгича мазмун-моҳият касб этмоқда. Жумладан, жамият ривож учун муҳим ҳисобланган “ижтимоий сиёсат”, “ижтимоий ҳимоя”, “ижтимоий шериклик” каби тушунчалар аввалгисидан фарқ қилиб, ҳаётимизда содир бўлаётган ўзгаришларни тобора ўзида акс эттирмоқда. Айнан, бугунги куннинг муҳим ва устувор йўналиши ҳисобланган ижтимоий сиёсат фуқароларнинг ва жамиятдаги турли ёш қатламларнинг фақат моддий муаммоларинигина ҳал қилишга қаратилган фаолият бўлмай, балки давлат ички сиёсатининг асосий қисмини ўзида ифода этиш билин ҳам аҳамиятлидир.

Дарҳақиқат, мамлакатда давлатнинг ижтимоий функцияси доимий равишда долзарб бўлиб келган. Бу борада мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев

2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида жамиятимизда инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш, эзгулик ва инсонпарварлик тамойилига асосланган “ҳаракатлар стратегиясидан – тараққиёт стратегияси сари” ғоясини кенг тарғиб этиш орқали жамиятда соғлом дунёқараш ва бунёдкорликни умуммиллий ҳаракатга айлантириш, аҳоли саломатлиги ва генофондига зиён етказадиган мавжуд экологик муаммоларни бартараф этишнинг самарали тизимини яратиш каби муҳим масалаларни илгари сурди. Мазкур устувор вазифалардан келиб чиқиб, ижтимоий ҳимоя уни амалга оширилиши шакллари, ижтимоий ҳимоянинг фуқароларни моддий қўллаб қувватлашдан ўрни билангина чегараланиб қолмасдан, унинг “ҳаракатлар стратегиясидан – тараққиёт стратегияси” сари ғоясини кенг тарғиб этиш доирасидаги жиҳатларини такомиллаштириш ғоят муҳим масалалардан бири бўлиб қилмоқда.

Эндиликда, мамлакатимизда, юқоридаги бош қоидага ҳамда минг йиллик бой тарихимизга, қадимий анъаналаримизга, миллий ва диний кадриятларимизга таяниб иш кўриш энг долзарб вазифалардан бўлиб қолмоқда. Қадимий зардуштийлик таълимоти ва маънавиятининг энг қадимги манбаи бўлмиш “Авесто”да бундан уч минг йил олдинроқ одамлар жамоаси, бу жамоалардаги ожиз-бечораларга ғамхўрлик кўрсатилгани ҳақида қайд этиб ўтилган.

Абу Наср Форобий ўзининг “Фозил шаҳар аҳолисининг маслаги” номли асарида инсон комилликка, фозилликка эришишнинг асосий шартларидан бири сифатида одамлар ҳақида ғамхўрлик қилишлари лозимлигини уқтиради.

Марказий Осиёга Ислом динининг кириб келиши билан ожизларга меҳр-мурувват кўрсатиш, етим-есирларга ғамхўрлик қилиш янгича ижтимоий ҳуқуқий заминга эга бўлди. Зероки, ислом дини таълимотининг марказий масалалардан бири савоб ишлар қилиш, муҳтожларга ёрдам қўлини чўзиш, ночорларга моддий ва руҳий мадад беришга қаратилгандир. Қуръони Каримда бева-бечора ва мискин-муҳтожларга ёрдам кўрсатиш ҳар бир мусулмоннинг энг асосий бурчи эканлиги кўрсатиб қўйилган. Қуръоннинг Ҳадид сурасида: “Эй мўминлар, қачон сизлар пайғамбарлар билан сирлашмоқ, суҳбатлашмоқни истасангизлар, суҳбатларингиз олдидан (камбағал-мискинларга) бирор хайри садақа тақдим этинглар” дея кўрсатилган.

Муҳаммад пайғамбаримизнинг ибратли ҳаётлари, юриш-туришлари ва панд-ўғитларидан иборат ҳадиси шариф ҳам бева-бечораларга раҳмдиллик, шафқат кўрсатиш кераклиги ҳақидаги ғоялар билан суғорилганлиги фикримизнинг ёркин исботидир. Шунингдек, мусулмон ҳуқуқининг бош манбаларидан бири бўлмиш бурхониллин ал Марғинонийнинг “Ҳидоя” (Мусулмон ҳуқуқи нормаларига шарҳлар) асари хайри-эҳсон қилиш, закот бериш масалаларига бағишланганлиги тасодифий эмас. Айниқса, Шарқ халқлари, жумладан, ўзбек халқи миллий-маданий тизимида ижтимоий ва индивидуал кўринишдаги хайр-саховат фаолияти бўлиб келгани тарихдан аёндыр”. Қуръони Карим. Т.Чўлпон. 1992 й., 248 бет.

Одатда кишилар оилада, жамоада бир-бирларига у ёки бу кўмак шаклини кўрсатиб келишган. Одамлар орасидаги бундай олийжаноб фазилатлар, динимиз ва буюк алломаларимиз таъкидлаб ўтганларидек, кишилик жамияти ҳаётининг пойдеворини ташкил этган.

Шундай экан, мамлакатимизда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва ижтимоий таъминлашга оид мавжуд қонунчиликни айнан ижтимоий-иқтисодий ислохотлар соҳасида эришган ютуқларимизга мутаносиб равишда қайта кўриб чиқиш, замонавий тамойиллар ва қоидаларни кенгроқ қўллаш эндиликда ижтимоий ҳимояни янада кучайтиришга чуқур аҳамият берилаётганлигининг ёрқин намунаси.

Манбалар ва адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисиغا Мурожаатномаси, <https://president.uz/uz/lists/view/2228>.

2. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маъруза. -Т.: «Ўзбекистон» 2017.

3. “Фарғона тонги” газетаси. -1991 йил 19 ноябр.

4. Фарғона вилояти Давлат Архиви. фонд-1124, рўйхат-15, 535-йиғма жилд.

5. Ёрматов Ф. Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий ҳимоялаш тизими: ҳолати, шаклланиш жараёни, ривожланиш истиқболлари (1991-2010 йиллар. Жанубий вилоятлар мисолида). Тарих фан. номз ... дисс. – Тошкент. 2010. 172 бет.

6. Зокирова Н. Ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти шароитида аҳолини социал ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш (Ўзбекистон Республикаси оилалари мисолида). Тарих фан. номз ... дисс. – Т., 2011.

7. Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви, М-15-фонд, 1-рўйхат.

INKLYUZIV TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI

Komilaxon Xonkeldiyeva
Farg'ona davlat universiteti
ijtimoiy ish kafedrası v.b. dotsenti, (PhD)

Annotatsiya. Maqolada inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirish masalalari yoritilib, unda inklyuziv jamiyatda inklyuziv ta'limni joriy qilish masalalari yoritiladi. Shuningdek, maqolada nogironligi bo'lgan yoshlarni ta'lim olish imkoniyatlari, ta'lim beruvchi tashkilotlardagi to'siqsiz muhitni shakllantirishning ijtimoiy ahamiyati ochib beriladi. Yangi O'zbekistonda barpo etilayotgan inklyuziv jamiyatda nogironligi bo'lgan shaxslarning roli va ishtirokini ta'minlashga doir amalga oshirilayotgan ishlar keltiriladi. Shuningdek, inklyuziv jamiyatni barpo etishda ishtirok etuvchi davlat organlari va boshqa tashkilotlarning vazifalari hamda amalga oshirilgan islohotlarning mazmuni va mohiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: inklyuzivlik, inklyuziv jamiyat, nogironligi bo'lgan shaxslar, yoshlar, to'siqsiz muhit, stigmalar, ijtimoiy chetlatish, ijtimoiy izolyatsiya, oliy ta'lim tashkilotlari, ta'lim psixologiyasi, davlat organlari, inklyuziv muhit, ijtimoiy jarayonlar, nodavlat notijorat tashkilotlar.

Abstract. The article covers the issues of increasing the effectiveness of inclusive education, and the issues of introducing inclusive education in an inclusive society. Also, the article reveals the educational opportunities of young people with disabilities, the social importance of creating a barrier-free environment in educational organizations. The work being carried out to ensure the role and participation of persons with disabilities in the inclusive society being established in new Uzbekistan is presented. Also, the tasks of the state bodies and other organizations participating in the establishment of an inclusive society, as well as the content and essence of the implemented reforms will be revealed.

Key words: inclusion, inclusive society, persons with disabilities, young people, barrier-free environment, stigmas, social exclusion, social isolation, higher education organizations, educational psychology, state bodies, inclusive environment, social processes, non-governmental non-profit organizations.

Zamonaviy ta'limning muhim maqsadlaridan biri - talabalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirish, faol va muvaffaqiyatli bo'lish, kasbiy kompetensiya, universalizm kabi sifatlarni shakllantirishdan iborat.

Qat'iyatlilik, mas'uliyatlilik, bilimlarni o'zlashtira olishi va uni amaliyotda qo'llay olishi hamda insonlar bilan muloqotga kirishish qobiliyatlarini shakllantirish talab etilmoqda.

Bugungi kunda jami aholining yetti foizidan o'n foizigacha tashkil etadigan alohida ehtiyojli shaxslarga oliy ma'lumotli bo'lish dolzarb ijtimoiy-pedagogik muammo hisoblanadi. Respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalarini ijtimoiy rivojlanish ehtiyojlaridan biri sifatida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan shaxslarga oliy

ma'lumot olish imkoniyatlarini kengaytirish orqali ularning ehtiyoji va hayotiy maqsadlariga erishishlari uchun imkoniyatlar yaratish zarurati mavjud.

Mamlakatimizda bolalarni ijtimoiy himoya qilish, jismoniy imkoniyatlari cheklangan shaxslarga ta'lim xizmatlarini ko'rsatish tizimi mukammal ishlab chiqilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni hamda "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 13-oktyabrdagi PQ-4860-son qarorlarining qabul qilinishi har bir bolaning jamiyatda o'z o'rnini topishi yo'lidagi istiqbolli sa'y-harakatlardan biridir.

Davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori inklyuziv ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, amaliyotda uchraydigan muammolarning yechimlarini hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning BMT Inson huquqlari bo'yicha Kengashi 46-sessiyasidagi nutqida strategik yo'nalishlar, jumladan, Nogironlar huquqlari to'g'risidagi Konvensiyani ratifikatsiya qilish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Butun dunyoda qariyb 1 milliardga yaqin nogironligi bo'lgan shaxslar borligi haqida o'ylab, fikr yuritsak, bu nihoyatda ahamiyatli tashabbus ekaniga amin bo'lamiz.

Darhaqiqat, inklyuziv ta'limda o'ziga xos muammolar mavjud. Masalan, maktablarning jismoniy tayyorgarligi, moddiy-texnik bazasi talab darajasida emas, va pedagog kadrlar soha bo'yicha malakaga ega emas va o'quv-metodik adabiyotlar bilan to'liq ta'minlanmasligi muammoli masalalar sanaladi. Inklyuziv ta'lim jarayoni imkoniyati cheklangan bolalarning sog'lom tengdoshlari qatorida ta'lim-tarbiya olishining afzalligi shundaki, turli ma'naviy-madaniy va ommaviy tadbirlarda ishtiroki etishi ularning bilim darajasini oshishiga, tafakkur doirasining kengayishiga, ma'naviy-estetik rivojlanishiga yordam beradi, ularda go'zal axloqiy sifatlar shakllanadi va biror bir kasb-hunar egallashga intilish paydo bo'ladi [1: 101].

Ayrim tadqiqotchilar fikriga ko'ra, imkoniyati cheklangan bola sog'lom tengdoshlari tomonidan unga bo'lgan salbiy munosabat tufayli ruhiy tushkunlik, hayotdan bezish kayfiyatlari paydo bo'ladi. Ya'ni, o'z tengdoshlari tomonidan uning nogironlik nuqsoni ustidan kulish, uni kamsitilishi inklyuziv ta'limdagi muammolardan biridir. Nogiron bolalar bilan nafaqat atrofidagi o'quvchilar, maktab rahbarlari, pedagog xodimlar, hatto, xizmatchilar ham qanday munosabatda do'stona munosabatda bo'lishi lozim.

Shu jihatdan mamlakatimizda inklyuziv ta'limni joriy etishga qaratilgan yangi Konsepsiya muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqorida keltirilgan inklyuziv ta'limdagi muammolarning bartaraf etilishida hamda bu tizimga to'laqonli tayyorgarlik ko'rishda Konsepsiya muhim ahamiyat kasb etadi.

Konsepsiyada "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni kamsitish, ularga nisbatan shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalada bo'lishning oldini olishga qaratilgan mexanizmlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish" deb

alohida ta'kidlangan. Zero, har qanday bola hayotdan zavq olishga, o'z ehtiyojlarini qondirishga, mehr-e'tiborga loyiq.

Ta'lim tizimining hozirgi holati pedagogik jarayonga innovatsion texnologiyalarni faol joriy etish bilan tavsiflanadi. Yangi avlodning ta'lim standartlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, ta'limni modernizatsiya qilishning muhim bosqichiga aylandi, maktabdagi barcha ta'lim holatini sezilarli darajada o'zgartirdi, psixologik bilimlarni mazmuni bo'yicha qo'llash shakllari va turlarining aniq o'rnini aniqladi. O'quvchi shaxsini rivojlantirishda, ta'lim sifatini oshirishda bo'lajak ijobiy o'zgarishlarga qaramay, bu davr barcha ta'lim subyektlari uchun qiyin, chunki u bir qator qiyinchiliklarga duch kelmoqda [2: 135].

Eng muhim muammo- bu o'qituvchining innovatsion faoliyatga tayyorligi ushbu kompleksga qo'shilish uchun motivning mavjudligi, ammo qiziqarli faoliyat.

Zamonaviy sharoitda innovatsion faoliyatga tayyorlik-bu professional o'qituvchining eng muhim sifati, bu holda yuqori pedagogik mahoratga erishish mumkin emas. O'qituvchilarning fikriga ko'ra, har bir o'quvchi uchun nazarda tutilgan individual ta'lim yo'nalishini ishlab chiqish va amalga oshirishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. O'quvchilarning kompetensiyalarini to'g'ri shakllantirishni hisobga olgan holda yangi rejalar, darslarning tezislari tuzishda ham yordam kerak. Innovatsiyalarni amalga oshirishda psixologik stress o'qituvchining kasbiy mahoratiga talablarning ortishi, ta'limning ma'lum bir bosqichidan chiqishda o'quvchilar bilimi sifati uchun javobgarlik bilan bog'liq. Ta'lim muassasasining psixologik xizmati ta'lim muhitida yuz berayotgan o'zgarishlardan chetda turishi mumkin emas. Zamonaviy sharoitda, ta'lim muassasalarining innovatsion faoliyati doirasida psixologning faoliyati psixologik xavfsiz va qulay ta'lim muhitini yaratishga, ta'lim yo'nalishlarini individualizatsiya qilishga, o'quvchilarning ruhiy salomatligini saqlashga yo'naltirilgan bo'lishi kerak [3: 335-360].

Yo'nalishlar jarayonida ta'lim subyektlarining ko'p darajali o'zaro aloqasi sifatida qaraladi. Psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash g'oyasining mohiyati yangi ta'lim sharoitida o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish muammolarini hal qilishda kompleks yondashuvdir. Psixolog faoliyatining muhim yo'nalishi zarur o'zgarishlarni amalga oshirish uchun eng qulay va xavfsiz sharoitlarni taklif qilish maqsadida ta'lim muassasasining innovatsion faoliyatini loyihalash bo'lishi mumkin. Ta'limdagi har qanday yangilikni, shu jumladan federal ta'lim standartlarini amalga oshirishni baholashning asosiy mezonini psixologik xavfsizlikdir [4: 335-360].

Ta'lim psixologlarining fikrlarini tahlil qilish boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning ta'lim standartlari talablariga muvofiq rivojlanishini psixologik qo'llab-quvvatlashni tashkil qilishda duch keladigan qiyinchiliklarni ta'kidlashga imkon beradi:

- talabalar va o'qituvchilarning muammolarini o'rganishda tizimli yondashuvning murakkabligi (ikkinchisining o'zi psixologga yangilik kiritishda o'z faoliyatining muvaffaqiyatini baholash vaziyatidan qochish uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin);

- sinfda faol ravishda ishlab chiqilishi kerak bo'lgan talabalarning universal ta'lim harakatlarini o'rganish (o'lchash) muammolari;

- innovatsiyalarni amalga oshirishni qo'llab-quvvatlash uchun psixologlarni tayyorlash bo'yicha yagona muvofiqlashtiruvchi markazning etishmasligi [5: 44].

Xulosa qilib aytganda, yangi ta'lim standartlari psixolog faoliyatini yangicha tushunish uchun talabni shakllantiradi. Psixolog, avvalambor, o'quv jarayoniga kiritilgan, yangi standartlarni boshqaradigan, jamoada ishlay oladigan, o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda o'quv jarayonini quradigan jamoaviy o'yinchi sifatida qaraladi. Bu standartda e'lon qilingan natijalarga erishishga yordam beradi. Ta'lim psixologlarining qo'llab-quvvatlash masalalarida savodxonligi ularning kasbiy vakolatlarining normasiga aylanishi va barcha ta'lim subyektlari tomonidan innovatsion jarayonlarning muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam berishi muhimdir.

Иқтибослар/References

1. Ture Yonsson. Inklyuziv ta'lim (O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma). YUNESKO xalqaro tashkiloti "Opereyshen Mersi" Xalqaro Tashkiloti, Respublika ta'lim markazi. Toshkent, 2003.
2. Devid Bayn. Rivojlanayotgan mamlakatlarda nogiron bolalarni baholash. Dastur va ko'rsatmalar. Kanada. Albert universitetining pedagogika fakulteti, 1991.
3. Leontyev A.N. Deyatelnost. Soznaniye. Lichnost. – M.: "Politicheskaya literatura", 1975. –S. 335-360.
4. Выготский L.S. Defekt i sverxkompensatsiya. // "Problema defektologii". Moskva, 1996. 6. Кыжановская L.M. Psixologicheskaya korreksiya v usloviyax inklyuzivnogo obrazovaniya. Posobiye dlya psixologov i pedagogov. – M.: "Vlados", 2013.
5. Kajdasparov G.M., Kajdasparov A.G. Pedagogicheskiy slovar. – M.: "Prosvecheniye", 1998. 8. Nishonova Z., Alimova G. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. – T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. – B.44.

ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ ВА МЕХНАТ БОЗОРИНИ МУВОФИҚЛАШТИРИШ ЁШЛАР БАНДЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ОМИЛИ СИФАТИДА

Сардорбек Усмонхуджаевич Абдуллаев

ИИВ академияси Хизмат психологияси ва касбий маданияти кафедраси
доценти, социология фанлар бўйича фалсафа доктори

Аннотация. Барчамизга маълумки, бозор муносабатларига асосланган эркин иқтисодиёт шароитида аҳолининг бандлиги муҳим ижтимоий-иқтисодий аҳамиятга эга, чунки у биринчидан аҳолининг моддий аҳволини, фаровонлигини белгиласа, иккинчидан мамлакатнинг иқтисодий ўсишини таъминлаш учун асосий омил сифатида намоён бўлади. Бу эса ҳар бир мамлакатда меҳнатга қобилиятли ёшдаги аҳолини иш билан банд этиш заруриятини туғдиради.

Калит сўзлар: аҳоли бандлиги, аҳоли турмуш даражаси ва фаровонлиги, меҳнат бозори, ишсизлик, бандлик, демократия, аҳоли, демократик давлат, фуқаро, фуқоролик жамияти, инсон эркинлиги, ташқи сиёсат, миграция, миграцион оқим.

Annotation. As it is known that in conditions of free market economy the employment of population plays an important socio-economic role. Firstly, because, it defines financial and well-being conditions of people, secondly, it appears to be important factor in providing the economic growth of the country. All this creates the necessity of providing the workable population with jobs. Taking into consideration the things mentioned above, the given article features the general conditions of affairs in terms of employment of the people of the our country.

Key words: employment of population, living standards, unemployment, labor market, participants of labor market, employment agency.

Кириш. Давлатни равнақи кўп ҳолларда унинг интеллектуал салоҳиятини ортиб бориши ва бу асосда аҳолини турмуш даражасини кўтарилиши, кўп ҳолларда мамлакат томонидан олиб борилган ижтимоий сиёсат ва унинг аҳолисини иш билан бандлиги даражасига боғлиқ.

Бугун Янги Ўзбекистон “Инсон кадри устувор бўлган жамият ва халқпарвар давлат” деган муҳим ғоя негизида барпо этилмоқда. Президентимиз Шавкат Мирзиёев белгилаб берган бу улуғвор мақсад асосида халқимиз янгидан-янги ислохотларнинг ҳақиқий гувоҳига айланиб бормоқда.

Республикамиз Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек: “...Биз амалга ошираётган иқтисодий ислохотлар ва ижтимоий ўзгаришларнинг самараси, биринчи навбатда, аҳолининг моддий аҳволи ва фаровонлигини, унинг ҳаёт даражаси ва сифатини оширишга қай даражада таъсир кўрсатаётгани билан ўлчанади”

Бандлик сўзи меъерий ҳуқуқий хужжатларда аниқлаштирилган бўлиб, хусусан “Аҳолининг бандлиги тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Қонунида “Бандлик – одамларнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва

қонунларига зид бўлмаган, уларнинг шахсий ва ижтимоий эҳтиёжларини қондириш билан боғлиқ, уларга иш ҳақи (меҳнат даромади) келтирадиган фаолиятидир” деб кўрсатилган.

Бозор муносабатларига асосланган иқтисодий шароитида аҳолининг бандлигини таъминлаш муҳим ижтимоий-иқтисодий аҳамиятга эга бўлиб, биринчидан аҳолининг моддий аҳволини, фаравонлигини белгиласа, иккинчидан мамлакатнинг иқтисодий ўсишини таъминлаш учун асосий омил сифатида намоён бўлади. Бу эса ҳар бир мамлакатда меҳнатга қобилиятли ёшдаги аҳолини иш билан банд этиш заруриятини туғдиради.

Дунёда аҳоли бандлигини таъминлаш, ишсизликни камайтириш орқали меҳнат бозорига таъсир кўрсатишни социологик таҳлил қилиш асосида ривожлантиришга йўналтирилган илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Жумладан, аҳоли бандлигини меҳнат бозорига таъсири, ишсизликни олдини олиш ва бандликни ошириш орқали ижтимоий-иқтисодий соҳаларнинг ривожланишига таъсири, аҳоли бандлигининг меҳнат тақлифига ва ижтимоий-иқтисодий ўсишга таъсири, аҳоли бандлигини ошириш, ишсизликни камайтириш ва бандликка меҳнат бозорининг ўзаро таъсирини социологик тадқиқотлар асосида ўрганиш ҳамда илмий изланишлар олиб бориш масаласига эътибор қаратилмоқда.

Мамлакатимизда аҳолининг бандлигини ва реал даромадларини босқичма-босқич ошириш борасида кенг кўламли ислохотлар жараёни 2022-2026 йилларга мўлжалланган “Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”нинг устувор йўналишида ўз аксини топган бўлиб, унга кўра, “аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш, тадбиркорликни ривожлантириш, ишга жойлаштиришга муҳтож шахсларни касбий тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини кенгайтириш» каби вазифалар белгилаб берилган. Бу вазифаларнинг самарали ижросини изчиллик билан амалга ошириш, манзилли ечимини топиш аҳоли бандлигини оширишни, ишсизликни камайтириш ва янги иш ўринларини яратиш орқали аҳоли бандлигини таъминлашнинг социологик тадқиқотлар асосида ўрганишни, аҳоли бандлигини оширишнинг ижтимоий механизмларини тадқиқ этиш илмий-амалий аҳамият касб этади.

Маълумки, Ўзбекистон дунё ҳамжамияти давлатлари ўртасида аҳолисининг жадал ўсиб бораётганлиги билан ажралиб туради. Республикамиз аҳолиси сони ҳар йили ўргача 550-600 минг кишига, меҳнатга лаёқатли аҳоли сони эса 250-300 минг кишига кўпаймоқда. Бундай вазият ўз навбатида аҳолининг иш билан бандлигини ошириш, бунинг учун эса ишлаб чиқаришни кенгайтириш, янги иш ўринлари яратиш борасида узлуксиз иш олиб боришни тақозо этади. Ўтган йилда банд аҳоли сонининг доимий аҳоли сони, меҳнат ресурслари ва ЯИМга нисбатан статик боғлиқлигини 1-расмда график тарзда кўришимиз мумкин.

Бунда полиномал тренд чизиғи кўринишида бандлик масаласини апроксимон аниқлик даражаси юқори бўлиб, $R^2=0.969$, деярли банд аҳоли сонининг доимий аҳоли сони, меҳнат ресурслари ва ЯИМга нисбатан статик

боғлиқлини яқин графикда изоҳлайди. Графикда четланиш банд аҳоли сони билан ялпи ҳудудий маҳсулотни аҳоли жон бошига нисбатида фарқланиш кузатилади. Ушбу фарқланиш статик жараён маълумотларидаги четланишдан иборат бўлиб, умумий аҳоли бандлигига бевосита эмас, балки билвосита таъсир қилиши мумкин.

Банд аҳоли сонининг доимий аҳоли сони, меҳнат ресурслари ва ЯИМга нисбатан статик боғлиқлиги ва уни полиномал тренд чизиғи асосида 2 йилга прогнози қуйидаги кўринишга эга (2-расм). Банд аҳоли жон бошига нисбатан ялпи ҳудудий маҳсулотни икки даврга прогнозини кўрсатишича полиномал тенглама чизиғи кескин ўсиш характерига эга. Бунда яқин икки йилда аҳоли жон бошига нисбатан ялпи ҳудудий маҳсулотни ўсиши кузатилади.

Давлатнинг аҳоли меҳнатига бўлган мотивацияни самарали ташкил қилиши ва унда бўлган мотивацияни рационал шакллантириш жамиятда ижтимоий-меҳнат муносабатларини ташкил қилиш омилidir.

1-диаграмма

Ўзбекистонда норасмий меҳнат билан бандликнинг 2021-2030 йиллардаги мақсадли прогноз параметрлари (минг киши)

Меҳнат бозори талабдан келиб чиқиб, олий таълим муассасалари битирувчиларини иш ўринларини топиши, касби ва ихтисослигини бозор

талабига мослигини ошириш уни ижтимоий тартиблаштириш механизмини ишлаб чиқиш ва жорий этиш давр талаби бўлиб қолмоқда.

Маълумки, меҳнат бозорида бўш иш ўрни таклифи ва малакали ишчилар талаби ўртасидаги мувозанат бандлик масаласининг асосий кўрсаткичларидан бири бўлиб, аҳоли бандлигини таъминлашнинг марказида турган муҳим масалалардан бири ҳисобланади ва у, кўп ҳолларда аҳолини ижтимоий ҳолатига ва ишга бўлган муносабатидаги мотивацияга боғлиқдир. Аҳоли бандлигини ошириш мамлакатимизда олиб борилаётган изчил ислохотлар асосида таркибий ўзгариши ва уни статистик боғлиқликларини таҳлили ижобий натижани изохлайди.

2-диаграмма

Ўзбекистон Республикасида банд аҳоли сонининг ҳудудлар кесимида фоизлардаги салмоғи

Таҳлил натижаларига кўра, республикада 2030 йилга келиб, аҳоли сони 2021 йилга нисбатан 20,7% ёки 7017,9 минг кишига, меҳнат ресурслари 21,9% ёки 4192,1 минг кишига, иш билан банд аҳоли 16% ёки 2125,5 кишига ошиши ва норасмий меҳнат билан бандлар улуши 20%га тушиши кутилмоқда. Бу кўрсаткичлар истиқболлаштириш даврида банд аҳолининг йилига ўртача 1,15%дан ошиши ва кенг қамровли комплекс тадбирларни амалга ошириш натижасида норасмий меҳнат билан бандлар сонининг йилига ўртача 5%га камайиши натижасида рўй беради (1-диаграмма).

Меҳнат билан бандларнинг янги субъектини шакллантириш социологик муаммо ҳисобланиб, ишсиз янги социотип сифатида меҳнат бозорини шаклланишига иштирок этмоқда. Аммо, мутахассисларнинг иштирокисиз уни ҳаракатлари бесамар ҳисобланади. Сабаби аҳоли бандлиги ошириш уларни иш билан таъминлашга қаратилган чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ҳуқуқий, тиббий, иқтисодий ва ижтимоий асосларга эга бўлишни тақозо этиши билан бирга, белгиланган меъёр ва тақиқларга амал қилишни тақозо этади.

Хулоса ва таклифлар. Хулоса қилиб айтиш мумкин, бир вақтнинг ўзида барқарор бандликни ўстириш ва ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш узоқ истиқболда Ўзбекистон учун ушбу соҳани ривожлантиришдаги асосий масала бўлади. Жаҳон тажрибаси кўрсатмоқдаки, ушбу вазифани қайта ишловчи соҳалар ва юқори технологик хизмат турларини жадал ривожлантириш орқали бажариш мумкин. Аҳолини иш билан таъминлаш, яъни бандлик масаласини илмий ўрганиш социологик, иқтисодий, психологик, ҳуқуқий каби таълимотларни такомиллаштириш учун хизмат қилиши билан бирга, миллий тараққиётни таъминлаш йўлида мавжуд ресурслардан манзилли фойдаланиш стратегиясини белгилаш имконини беради.

Таклифлар. Мамлакатимизда бандлик соҳасида “Ягона меҳнат” электрон ахборот тизимини такомиллаштирилган ҳолда қайта ишлаб чиқишни йўлга қўйишни тақозо этади, бунда миллий меҳнат бозори ва бандлик ресурслари баланси, ташкил этилаётган янги иш ўринлари, ишга жойлашишнинг шахсга доир тарихи, бўш (вакант) иш ўринлари бўйича маълумотларни бериб боришнинг холис ва янгилаб бориладиган базасини такомиллаштириш ҳамда UzASBO тизими билан интеграциялашни йўлга қўйишни (ҳозирги тизимда ишчи ходимларга тегишли маълумотларни электрон кўринишда олиши имконияти мавжуд холос, бу тизимда иш қидириш тизими янги бўш иш ўринлари ва хоказо мавжуд эмас, argos.uz ҳам тўлиқ бўш иш ўринлари ҳақида маълумотлар етарли эмас) тақозо этмоқда.

Олий ва ўрта махсус таълим муассасаларида педагог шахсини касбий компетентлигини таъминлашга нисбатан технологик ёндашувга эришиб, замонавий мутахассис-кадрлар тайёрлаш учун маънавий базани мустаҳкамлаб, таълим муассасалари ва ишлаб чиқариш бирлашмалари орасида мақсадли ҳамкорликни йўлга қўйиш лозим. Бунинг учун, ишлаб чиқариш муассаса вакиллари таълим жараёнига жалб этиб, амалий машғулотларни ишлаб чиқариш муассасаларида ўтказиб, сифатини баҳолашни йўлга қўйиш керак.

Бандлик билан шуғулланувчи институтларнинг фаолиятини самарадорлик предмети бўйича мақсадли таҳлилин амалга ошириб, унинг ходимларини индивидуал касбий фаолиятини баҳолаб, улар учун услубий қўлланмалар, социологик тадқиқотларни ўтказиш усулларидан фойдаланиш учун йўриқномалар тайёрлаш лозим.

Бозор тамойилларига таянган иқтисодий ривожланиш жараёнларида бандликни ошириш учун маънавий сифатлар ва иқтисодий имкониятларга қараб

ҳуқуқий меъёрларни белгилаш муқаррар тарзда давлат назорати остида олиб борилиши лозим.

Мамлакатимиз ёшларни қўшимча касбни эгаллашга тайёрлаш учун ҳудудларнинг иқтисодий ва ижтимоий ўзига хослигидан келиб чиққан ҳолда қўшимча чора-тадбирларни жорий этиб, ишлаб чиқариш – таълим муассасаси каби ҳамкорликни йўлга қўйишни тақозо этади. Бунинг учун, таълим социологияси йўналиши бўйича тадқиқотларни ўтказиш мақсадга мувофиқдир.

Иқтибослар/References

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси янги таҳрир. – Тошкент, Ўзбекистон. 2023.
2. Ўзбекистон Республикасининг Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида (янги таҳрири) Қонуни. 01.05.1998 й.
3. Ш.М.Мирзиёев, Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. (Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимида киришиш тантанали маросимида бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ), Тошкент, Ўзбекистон, 2016, 15-16 бетлар.
4. Ўзбекистон Республикаси “Аҳоли бандлиги тўғрисида”ги 2020 йил 20 октябрдаги ЎРҚ-642-сонли Қонуни. <https://lex.uz/docs/5055690>.
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил 29 декабрь. - <http://uzlidep.uz/news-of-uzbekistan/7998>.

IJTIMOIIY DAVLATDA XOTIN-QIZLARNING KOLLOBORATSIYASI VA ULARNING FAOLIYATIGA XIZMAT QILUVCHI QAROR VA FARMONLARNING HAYOTGA JORIY ETISH MASALALARI

Nazokatxon Kobiljonovna Tojibayeva
«Oila va gender» ilmiy tadqiqot instituti
DSc doktoranti, PhD dotsent

ANNOTATSIYA: Mazkur maqola bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi hududida istiqomat qiluvchi ayol va qizlarning imkoniyatlari, ularning kolloboratsiyasi, huquqlari aks etgan Qonun va Farmonlar xususida so‘z yuritadi. Jumladan, bu Qonun va Farmonlarning ahamiyati, ayol va qizlar uchun beradigan imkoniyatlarini tahlil qilishga bag‘ishlanadi.

KALIT SO‘Z: Kolloboratsiya, xotin-qizlar, jamiyat, iqtisodiy farovonlik, qonun-qoidalar, farmonlar, gender tenglik, xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlari.

ANNOTATION: This article talks about the Laws and Decrees that reflect the opportunities and rights of women and girls living in the territory of the Republic of Uzbekistan today. In particular, it is devoted to the analysis of the importance of these Laws and Decrees and the opportunities they provide for women and girls.

KEY WORDS: Collaboration, women, society, economic well-being, laws, decrees, gender equality, rights and opportunities of women.

Xotin-qizlarning jamiyatdagi munosabatlarga qo‘shilishi mehnat unumdorligining oshishiga hamda bu bilan iqtisodiy o‘shishga erishilganligi o‘z isbotini topgan. Bu jamiyat hayotida tinchlik va totuvlikni ta‘minlash, barqaror rivojlanishga asoslangan inson salohiyatini to‘laligicha ro‘yobga chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir davlatning markazida ayollar jamiyat normalari va qadriyatlarini shakllantirish va belgilashda ajralmas rol o‘ynaydi. Ma‘daniyatlar bo‘ylab tajriba va g‘oyalar almashish o‘zaro o‘shish, tushunish va imkoniyatlarni kengaytirish uchun juda muhimdir.

Ayni davr holatidan kelib chiqib aytish kerakki, dunyodagi eng katta inson huquqlari muammosi va zamonning bugungi kundagi tugallanmagan vazifalaridan biri bu — gender tengligiga erishish hamda ayollar va qizlarning huquq, imkoniyatlarini kengaytirish masalasi nihoyatda jiddiydir.

Agarda har bir mamlakat o‘zining farovon iqtisodiy hayotini yoki butun insoniyat sog‘lom sayyorani yaratmoqchi bo‘lsa, o‘z hududi doirasida gender tengligini ta‘minlash bo‘yicha sa‘y-harakatlarni jadal ravishda amalga oshirishi o‘ta muhimdir. Va bu bilan albatta, iqtisodiy farovonlik yo‘lida maqsad qilingan rejalarga ham yetishishda qulayliklarga ega bo‘linadi. Buning uchun dastavval, har qaysi mamlakat hududida amal qilinuvchi qonun va qoidalar yoki farmonlarda xotin-qizlarning rolini kuchaytirish degan bandni kiritishi hamda uning ijrosini ta‘minlash ishlariga nihoyatda e‘tibor berishi darkor. Chunki qonun-qoidalar yoki farmonlar ijrosining ta‘minlanishi bilan jamiyatda xotin-qizlarning rolini kuchaytirish masalasi juda ahamiyatli ekani aholiga va xususan, ayollar hamda qizlarga tezkor yetib boradi. Bu bilan ularning

jamiyatdagi ishtiroki oshadi.

Bugun O'zbekiston Respublikasida ham yuqorida ta'kidlanganlar kabi sa'y-harakatlar amalga oshirilib kelinmoqda. Ushbu sa'y-harakatlar natijasida ayni vaqtda jamiyatda faol ishtirok etib kelayotgan xotin-qizlarning safi yanada kengaydi, ularga ijtimoiy munosabat o'zgardi, ayollar va qizlarning jamiyatdagi mavqei oshdi.

Gender tenglik prinsiplarini Konstitutsiyada belgilash davlat tomonidan ayollarga bo'lgan alohida e'tiborni ko'rsatish bilan birga, ularning davlat va ijtimoiy hayotdagi rolini oshirib, o'z imkoniyatlarini namoyon etishiga xizmat qiladi. Jamiyatda gender tenglikni ta'minlash borasidagi izchil islohotlar samarasida xotin-qizlarning davlat va jamiyat hayotidagi faol ishtiroki yanada kuchayadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Mo'tabar ayol» ko'krak nishonini ta'xis etish chora-tadbirlari to'g'risida»[1] qaror qabul qilinishi ham alohida qayd etilishi mumkin bo'lgan qarordir. Shu asosda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» 2018-yil 2-fevraldagi PF-5325-son Farmoniga muvofiq «Mo'tabar ayol» ko'krak nishoni ta'xis etildi[2]. Mazkur nishonga jamiyat va davlat hayotida faollik va tashabbuskorlik ko'rsatgan, o'zining samarali mehnati bilan oilaning shakllanishiga va farovonligi mustahkamlanishiga, onalik va bolalik muhofazasiga munosib hissa qo'shgan, shuningdek, sog'lom va barkamol avlodni voyaga yetkazish, ularni vatanparvarlik ruhida va istiqloq g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash, joylarda ma'naviy-axloqiy muhitni sog'lomlashtirish va milliy qadriyatlarni keng targ'ib qilish borasida ibratli faoliyat olib borayotgan xotin-qizlar munosib deb topilib, taqdirlanishi maqsad qilindi.

«Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida» ham qonun qabul qilingan. Ushbu Qonunning maqsadi xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Bu sanab o'tilgan Qonun va Farmonlar jamiyatda xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilishga, ularning jamiyatdagi ishtiroki borasidagi qulayliklarni yaratishga hamda qaysidir jihatdan ehtiyojmand ayol va qizlarga ijtimoiy ko'mak berishga xizmat qiladi. Eng asosiysi, oila va jamiyat tayanchi bo'lgan ayol va qizlarning hayotdan rozi bo'lishiga erishish va ertangi kunga ishonchini kuchaytirishga zamin yaratish davlatimiz siyosatining asosiy maqsadi ekanligini anglatib turadi.

Shu o'rinda ayollar o'zaro hamkorligi(kolloboratsiyasi) muhim hisoblanadi. Kolloboratsiya nafaqat umumiy manfaatga erishish uchun ikki yoki undan ko'proq kishining sherikchiligi hisoblanadi balki bu birgalikda o'sish va jamiyat rivoji uchun birga harakat qilish demakdir. Ayollarni o'zaro hamkorligini rivojlantirish va olima ayollarning safini kengaytirish jamiyat taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi.

Hamkorlik (Kolloboratsiya) ayollar hayotida qo'llab-quvvatlash, quvvatlash, kasbiy o'sish, bilim almashish, jamoaviy yaratish va ijtimoiy o'zgarishlarni ta'minlash orqali muhim rol o'ynaydi. Birgalikda ishlash orqali, ayollar bariyerlarni o'tqazish, umumiy maqsadlarni erishish va inkluziv va adolatli dunyo yaratishadi.

"Ilm bilan shug'ullanish, ilmiy yangilik yaratish igna bilan quduq qazish bilan

barobar. O'zim ham shu sohadan bo'lganim uchun bu ish naqadar mashaqqatli va murakkab ekanini juda yaxshi bilaman. Shuning uchun men shaxsan o'zimning oila tashvishlari va ishlari bilan shug'ullanayotgan olim ayollar deb hisoblayman. Farzandlarni ilmiy izlanishlar, amaliy yutuq va natijalarga erishish, chinakam matonat va jasorat sohiblari etib tarbiyalash bilan birga ularni yuksak qadrlayman, – dedi Prezidentimiz[3].

Ilmiy ayollarning o'z mamlakatlari rivojlanishiga katta ta'sir qilganligi va ulardagi muvaffaqiyatlar, insoniyatning umumiy rivojlanishida ahamiyatli o'rin egallaydi. "Ayollar rivojida kolloboratsiya" ifodasi, ayollar o'rtasida hamkorlik va bir-biriga qo'llab-quvvatlash konseptini ifodalaydi. Bu, ayollar davlat, jamiyat, va madaniyatni rivojlantirishda bir-biri bilan hamkorlik qilish, tajribalarini almashish, ma'lumot almashish, va bir-birining kuchini oshirishni maqsad qiladi. Ayollar o'rtasidagi kolloboratsiya qudrati, ularni ijtimoiy, siyosiy, va iqtisodiy sohada muvaffaqiyatli ishlashda muhim rolni o'ynaydi.

Bunday kolloboratsiya, ayollar o'rtasida liderlikni oshirish, ijtimoiy masalalarga qatnashish, o'zlarini o'zaro qo'llab-quvvatlash, kreativlikni rivojlantirish va umumiy maqsadlar uchun birlashishni o'z ichiga oladi. Ayollar o'rtasidagi ko'p toifali hamkorliklar, inson huquqlari uchun kurashish, ta'lim muassasalari yaratish, va sog'liqni saqlashning ko'rsatilayotgan xizmatlarini ko'rsatish kabi ko'plab sohalarda ayollar o'rtasidagi hamkorlikni ko'rsatmoqda.

Ayollar o'rtasidagi hamkorlik turli sohalarda va sohalarda birdamlik, o'zaro muvaffaqiyat va kuchli jamoaviy yuksalishga yordam beradi.

Birgalikda ayollar innovatsiyalar, o'sish va ijobiy o'zgarishlarga olib keladigan ko'nikmalar, bilim va resurslarni baham ko'radigan qo'llab-quvvatlovchi va ilhomlantiruvchi muhitni yaratishi mumkin. Bu esa o'z o'rnida jamiyat rivoji va xotin-qizlar uchun yaratilgan shart-sharoitlarning amalda joriylanish masalalarida muhim ahamiyat kasb etadi.

Иқтибослар/References

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 21.12.2023 yildagi PF-208-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 07.03.2022 yildagi PF-87-son
3. <https://lex.uz>
4. <https://parliament.gov.uz>
5. Reason, M., & Herne, S. (2016). A New Vocabulary for Collaborative Inquiry. University of Toronto Press.
6. <https://daryo.uz/2023/10/09>
7. <https://www.replicon.com/blog/17-reasons-women-make-great-leaders/>

ИЖТИМОЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ КЕСИМИДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАШТИРИШГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАР

Одил Бектимир ўғли Тўраев
социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
ЎзМУ мустақил изанувчи

Аннотация. Мақолада ижтимоий хавфсизликни таъминлаш жараёнида инклюзив таълимни ривожлантиришга оид ёндашувлар ва тўлиқ жорий қилиш муаммолари ёритилган. Шунингдек, инклюзив таълимни ривожлаштиришга таъсир қилувчи инклюзив инфратузилма омили, инклюзив ресурслар билан таъминланганлик даражаси, инклюзив муҳитдан хабардорлик даражаси каби омиллар социологик тажқиқот натижаларининг таҳлили асосида очиб берилган.

Abstract. The article describes the approaches to the development of inclusive education and the problems of its full implementation in the process of ensuring social security. Also, factors such as the factor of inclusive infrastructure, the level of provision of inclusive resources, and the level of awareness of the inclusive environment, which influence the development of inclusive education, have been revealed based on the analysis of sociological research results.

Таянч сўзлар: социологик тадқиқотлар, ижтимоий хавфсизлик, инклюзив таълим, инклюзив инфратузилма, инклюзив таълим кўрсаткичлари, глобализация, рақамли трансформация.

Key words: sociological research, social security, inclusive education, inclusive infrastructure, indicators of inclusive education, globalization, digital transformation.

Ўзбекистонда таълим сиёсатини янги босқичга олиб чиқиш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини таъминлаш, ҳар бир фуқаронинг таълим олиш имкониятларини ошириш мақсадида ижтимоий-сиёсий ислохотлар амалга оширилмоқда. Бу жараёнда юқорида таъкидлаганидек, инклюзив таълимни жорий этиш ва такомиллаштириш алоҳида аҳамиятга молик вазифалардан саналади.

Ўз навбатида, давлат томонидан имконияти чекланган ўқувчиларга оммавий мактабларда инклюзив таълим муҳитини таъминлаш жараёнида уларнинг ижтимоий-руҳий ҳолатини ҳисобга олган ҳолда ташкилий чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Бироқ, инклюзив таълимни тўлиқ татбиқ этиш ва уни такомиллаштириш жараёнида қуйидаги бир қанча муаммолар сақланиб қолмоқда:

биринчидан, кенг жамоатчилик орасида имконияти чекланган шахсларга ва уларнинг таълим олишларига нисбатан ижтимоий қарашлари етарлича шаклланмаган;

иккинчидан, Ўзбекистондаги аксарият имконияти чекланган ўқувчилар умумтаълим мактабларида ўқишдан кўра, уйда таълим олишни маъқул

кўришади. Бу эса, жамият ичида ногиронлиги бор ўқувчиларнинг ижтимоийлашувига катта салбий таъсир кўрсатмоқда;

учинчидан, умумтаълим мактабларига ногиронлиги бор болаларни жалб этишда педагогик кадрларнинг етарли касбий тайёргарлик ҳамда малакага эга эмасликлари инклюзив таълимни такомиллаштиришда ўқувчиларнинг ижтимоий-руҳиё ҳолатига салбий таъсир кўрсатмоқда.

тўртинчидан, инклюзив мактабларда алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим бериш сифати ва самарадорлигини аниқлаш мезонлари ишлаб чиқилмаган.

Ўрганишлар натижасидан маълум бўлишича, мазкур муаммолар қуйидаги омиллар натижасида келиб чиқмоқда:

1-чизма. Инклюзив таълим тизимини такомиллаштиришга таъсир кўрсатувчи омиллар

Маълумки, ҳар бир жамият ва давлат ногиронлиги бор шахсларни эътибордан четда қолдирмайди. Уларга нисбатан барча фуқаролар сингари бир хил тарзда ёндашилади. Имконияти чекланган шахслар учун сифатли таълим ва кенг жамоатчиликнинг ижтимоий қўллаб-қувватлаши лозим.

Ўзбекистонда ҳам имконияти чекланган шахсларни оммавий мактабларга инклюзивлаштириш сиёсати бўйича жамоатчилик фикрини шакллантириш муҳим тадбирлардандир. Бироқ, бугунги кунда ногиронлиги бор ўқувчиларни оммавий мактабларда эмас, балки махсус интернатларда ўқитиш лозимлиги тўғрисидаги турли салбий фикрлар ҳам аҳоли орасида учраб турмоқда. Шу мақсадда, Тошкент шаҳрида жойлашган Ўзбекистон Миллий университети ва Мирзо Улуғбек туманидаги 182-сонли ихтисослаштирилган мактаб-интернати ўқувчилари ўртасида социологик сўровнома ўтказилди. Сўровнома доирасида ўқувчи-талабаларнинг **инклюзив таълим тушунчасидан хабардорлик даражаси ўрганилганда**, респондентларнинг 52,9 фоизи хабардор эканлигини, 24,3 фоиз қисми бу тушунчадан қисман хабардор эканлигини, яъни бу тушунчани айнан маъноси қандай эканлигини тушунмаслигини таъкидлашган бўлса, 21,4 фоиз респондент умуман бу сўзни эшитмаганлигини айтишмоқда. Шунингдек, 1,4 фоиз ўқувчи-талабалар бу саволга жавоб бермасликни маъқул кўришган.

Респондентлардан чуқурлаштирилган ҳолда инклюзив таълимнинг хусусиятлари ва ўзига хослигини сўралганда, улар томонидан бу тушунчанинг мазмуни ҳақида етарлича ахборотга эга эмасликлари маълум бўлди. Чунки, инклюзив таълим ҳақида фақат махсус педагоглар, соҳа мутахассислари ҳамда

ногиронлиги бор болалар қисман билишади, кенг аҳоли қатлами эса бу таълимнинг афзалликлари, имкониятлари ҳақида билишмайди. Бу эса мазкур таълим ҳақида тарғибот ва ташвиқот ишларини кучайтиришни талаб этади. Таъкидлаш жоизки, имконияти чекланган ўқувчилар учун сифатсиз уй таълимидан кўра, истиқомат жойига яқин жойда жойлашган мактабда, инклюзив шароитда сифатли таълимни олиши, маҳоратли ўқитувчилардан дарсларни ўзлаштиришлари фойдали ҳисобланади. Бироқ, бугунги кунда аксарият ўқувчилар оммавий мактабларга ўқишга чиқишни хоҳлашмайди. Бунинг сабаби, биринчи навбатда мактаб бино ва иншоотларининг ҳолати талаб даражасида эмаслиги билан асосланмоқда.

2-чизма. Респондентларнинг инклюзив таълим тизимини ҳабардорлик даражаси

Асосан, ногиронлиги бор боланинг мактаб биносига эркин кириб-чиқиши ва бино ичида, қаватлар орасида ҳаракатланиши учун кўтарма пандуслар, лифтлар ва паст мослашган зиналарнинг бўлишини талаб этади.

3-чизма. Респондентларнинг инклюзив таълим тизимига баҳоси

Хусусан, Ўзбекистонда бугунги кунда 9691 та мактаб биноси бўлиб, уларнинг катта қисми 20 йил олдин қурилган бинолардир. Мазкур мактаб биноларининг аксарият қисмида ногирон болалар учун зиналарнинг кенглиги ҳисобга олинмаган [1]

Инклюзив таълим кенг ривожланган Буюк Британия тажрибасига эътибор берадиган бўлсак, 1995 йилда қабул қилинган «Ногиронликни камситиш тўғрисида»ги қонуннинг III қисмида баён қилинишича, «ногиронларга товарлар, объектлар, хизматлар ва бинолардан фойдаланиш ҳуқуқи бандида ногирон болалар учун бинодаги зинапояларнинг кенглиги максимал ҳолатда 1200 мм бўлиши керак»лиги белгиланган [1]. Ўрганишлар натижасида маълум бўлишича, Ўзбекистондаги мавжуд мактаб биноларидаги зинапояларнинг кенглиги 900 мм ёки 1050 мм ҳолатда қурилган. Бу эса ногиронлиги бор болалар учун мактабларда эркин ҳаракатланишларида маълум бир қийинчиликларни яратмоқда.

Мазкур муаммо омилини таҳлил қилишда респондентлар томонидан мактаблардаги ташкилий тўсиқлар ҳақида сўралганда, уларнинг катта қисми, яъни 55,7 фоизи таълим муассасаларининг имкониятлари ногирон ўқувчи-талабалар хусусиятларидан келиб чиқиб мослаштирилмаганлигини айтишган.

Юқоридагилардан маълум бўлишича, таълим муассасаларининг мавжуд шарт-шароитлари имконияти чекланган ўқувчи-талабалар хусусиятларига мослаштирилмаганлиги, уларнинг таълимга бўлган қизиқишларини пастга туширмоқда ва бу асосий тўсиқ сифатида қаралмоқда.

Шунингдек, оммавий мактабларда инклюзив таълимни такомиллаштириш учун махсус таълим ресурслари (брайль шаклидаги китоблар, электрон материаллар, платформалар) билан таъминланганлик омили ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақида респондентларнинг 82,9 фоизи таълим ресурслари мавжудлигидан тўлиқ қониқмаслигини таъкидлашган. Фақатгина, 17,1 фоиз ёшлар таъминланганлик ҳолатини аъло даражада эканлигини маълум қилишган.

4-чизма. Респондентларнинг умумтаълим мактабларидаги имконияти чекланган ёшлар учун яратилган махсус таълим ресурсларига баҳоси

Демак, таълим муассасаларида махсус брайль шаклидаги китоблар, аудио шаклдаги электрон манбалар ҳамда махсус платформалар билан таъминланиш ҳолати қониқарли даражада эмас. Бу эса имконияти чекланган ўқувчи-талабаларни оммавий мактабларга инклюзив шароитга ўқишга жалб қилишдаги муаммоларга сабаб бўлмоқда.

Таъкидлаш жоизки, имконияти чекланган ўқувчиларга ихтисослаштирилган мактаб интернатларида махсус дефектолог ўқитувчилар ва тарбиячилар ёрдам беради. Бирок, инклюзив мактабларда дефектолог мутахассисларнинг камлиги ва алоҳида тьютор лавозимларининг мавжуд эмаслиги, ўқувчиларнинг ўқув фаолиятига жиддий таъсир кўрсатади. Айниқса, бу ҳолат ҳозиргача инклюзив таълим жорий этилмаган ОТМларда яққол намоён бўлмоқда. Хусусан, тадқиқот давомида респондентлардан таълим муассасасида (мактабда) дарс берадиган ўқитувчиларнинг касбий малакаси ва билим даражаси ҳолати ўрганилганда, уларнинг 61,4 фоизи ўқитувчиларнинг билими ва малакасини, уларнинг муносабатини юқори деб баҳолашган бўлса, 35,7 фоиз қисми қисман қониқарли деб муносабат билдиришган. Респондентларнинг 1,4 фоизи қониқтирмаслигини, яна 1,4 фоизи бу саволга жавоб бермасликни маъқул кўришган.

Жавоблар таҳлили натижасига кўра, имконияти чекланган ёшларга таълим бериш жараёнида ўқитувчи-педагогларнинг билими ва касбий компотентлиги етарли даражада эмаслигини кўрсатмоқда, бу эса ўқувчиларга таълим бериш жараёнидаги жиддий камчилик ҳисобланади.

5-чизма. Респондентларнинг инклюзив таълим тизимида фаолият олиб борувчи ўқитувчиларнинг касбий малакаси ва билим даражасига баҳоси

Юқоридаги мактаб таълимида инклюзив таълимни такомиллаштиришдаги навбатдаги муаммо бу инклюзияни баҳолаш мезонлари мавжуд эмаслигидадир.

Бугунги кунда дунёнинг илғор мамлакатлари таълим тизимида «ногиронлиги бор болаларни инклюзив шароитда таълим олишларини баҳолаш индикаторлари» ишлаб чиқилган ва амалиётга татбиқ этилган. Хусусан, Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенциянинг 24-моддасига мувофиқ инклюзив таълимни амалга ошириш мониторинги индикаторлари [3] ҳамда Европа тараққиёт агентлиги томонидан ҳам инклюзив таълимни баҳолаш индикаторлари [4] ишлаб чиқилган бўлиб, кўплаб давлатлар инклюзив таълим сиёсатини шу кўрсаткичлардан келиб чиқиб, олиб боришмоқда.

Асосан, бу индикаторларда инклюзив таълимни молиялаштиришига, ижобий имижини шакллантиришга, жамоатчиликнинг инсон ҳуқуқлари тўғрисида хабардорлигига, педагог кадрларнинг етарлилигига, таълим

тўғрисидаги миллий қонунчиликнинг халқаро шартномаларга тўлиқ мувофиқлигига ва имконияти чекланган шахсларни ОТМларга ўқишга киришларини таъминланганлигига алоҳида эътибор қаратилган.

Шундан келиб чиқиб, Ўзбекистон мактаб таълим тизимида инклюзив таълимни такомиллаштиришдаги муаммолар таҳлил қилинди ва «Мактаб таълим тизимида инклюзияни баҳолаш мезонлари» орқали баҳолаб чиқилди. Мазкур баҳолаш мезонлари ҳуқуқий, ташкилий ва методик йўналишларга ажратилган бўлиб, ҳар бир йўналишда ўзига хос муаммолар ва уларнинг инклюзив мактаблардаги умумий ҳолат баҳоланган.

1-жадвал

Таълим тизимида инклюзияни баҳолаш мезонлари

	Амалга оширилмаган	Қисман амалга оширилган	Тўла амалга оширилган
<u>Ҳуқуқий:</u>			
Таълим тўғрисидаги миллий қонунчиликнинг халқаро шартномаларга тўлиқ мувофиқлиги;			
Таълим тўғрисидаги қонун ҳужжатларида барча таълим муассаса-лари ва ўқувчилар, талабалар учун монито-ринг ва жавобгарлик масалаларини тўлиқ ҳал қилинганлиги;			
<u>Ташкилий:</u>			
Бино ва иншоотларнинг имконияти чекланган ўқувчи-талабаларнинг имкониятига мослашганлиги;			
Молиялаштириш сиёсати инклюзив таълим-ни тўлиқ қўллаб-қувватлаши;			
Таълим тизимининг барча бўғинларида ногиронлар ҳуқуқларини ҳурмат қилиш ва ногиронлиги бўлган болалар тўғрисида ижобий имижини шакллантириш мақсадида жамоатчиликнинг хабардорлиги;			
<u>Методик:</u>			
Ўқув режаси ва ўқув материаллари ҳар бир ўқувчи-талабанинг индивидуал қобилиятлари ва эҳтиёжларига мослаштирилганлиги;			

Таълимнинг барча даражаларида индивидуал режаларини тузишнинг мақсади ва усули ҳақида махсус билимга эга бўлган ва талаба/оила билан биргаликда ҳамкорликда ишлай оладиган педагог кадрларнинг етарлилиги;			
Ногиронлиги мавжуд ўқувчилар мактаб фаолиятининг тўлиқ мажмуасида, жумладан, дарсдан ташқари машғулотларда, зарур қўшимча воситалар ва хизматлар билан қатнашиши ва иштирок этиши.			

Мазкур баҳолаш мезонининг **биринчи йўналишига** эътибор қаратилганда, ҳуқуқий жиҳатдан Ўзбекистон «Таълим тўғрисида»ги миллий қонуни халқаро шартномаларга тўлиқ мос келади [5] Айнан тадқиқотимизнинг объекти бўлган инклюзив таълим жараёни қонуннинг 20-моддасида белгилаб берилган. Бироқ, инклюзив таълим мактаб таълимидан бошқа мактабгача таълим ва олий таълимда жорий этилмаганлиги мазкур кўрсаткич қисман амалга оширилганидан далолат беради. Шунингдек, мазкур қонунда ва бошқа таълимга оид қонуности ҳужжатларида барча таълим муассасаларида ўқувчилар ва талабалар учун мониторинг ҳамда жавобгарлик масалаларини тўлиқ ҳал қилинмаган. Чунки, мактабларда ногирон болаларни бошқа болалар томонидан ёки бошқа шахслар томонидан ҳуқуқлари етарлича таъминланмаслиги, эътибордан четда қолдириши оқибатида уларда юзага келадиган салбий ҳолатлар учун жавобгарлик асослари белгиланмаган. Бу эса, соҳадаги самарадорликни пастга туширишга олиб келади.

Ташкилий йўналишда бино ва иншоотларнинг имконияти чекланган ўқувчи-талабаларнинг имкониятига мослашганлиги ҳамда молиялаштириш сиёсати инклюзив таълимни тўлиқ қўллаб-қувватлаши каби кўрсаткичлар юқорида таҳлил этилди ва унга кўра, бу кўрсаткичларнинг амалдаги ҳолати қисман бажарилган деб баҳоланди. Бироқ, таълим тизимининг барча бўғинларида ногиронлар ҳуқуқларини ҳурмат қилиш ва ногиронлиги бўлган болалар тўғрисида ижобий имиджини шакллантириш мақсадида жамоатчиликнинг хабардорлигини ошириш мақсадида қилинаётган ишлар етарли даражада эмас. Бу ҳақида фақат махсус мактаб ўқувчилари ва уларнинг ота-оналари хабардор халос. Қолганлар эса беҳабарлигича қолмоқда.

Методик йўналишда мактабларда инклюзив таълим сифати ўрта даражада сақланиб қолмоқда. Жумладан, ўқув режа ва материаллари ҳар бир ўқувчи-талабанинг индивидуал қобилиятлари ва эҳтиёжларига мослаштирилганлик ҳолати ҳамда ногиронлиги мавжуд ўқувчилар мактаб фаолиятининг тўлиқ мажмуасида, жумладан, дарсдан ташқари машғулотларда, зарур қўшимча воситалар ва хизматлар билан қатнашиши ва иштирок этиш даражасидаги олиб борилаётган ишлар юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, ўрта даражада деб баҳоланган.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Ўзбекистонда мактаб таълим тизимида инклюзив таълимни такомиллаштириш муаммолари ва унга таъсир этувчи омилларни йўналишлар кесимида бартараф этиш, имконияти чекланган ўқувчиларни таълим олиш ҳуқуқини тўлиқ таъминлайди ҳамда бу босқичда тўпланган тажрибалардан мактабгача таълим ва олий таълимда инклюзияни жорий этишда фойдаланиш мумкин. Шунингдек, «Мактаб таълим тизимида инклюзияни баҳолаш мезонлари»ни такомиллаштирган ҳолда бошқа таълим босқичларига ҳам жорий этиш мумкин.

Иқтибослар/References

1. Социологик тадқиқот муаллиф томонидан 360 нафар респондентдан 2023 йил октябрь-декабрь ойларида ўтказилган.
2. UK Disability Discrimination Act. 1995 y. 88 p. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/50/pdfs/ukpga_19950050_en.pdf [Мурожаат санаси: 15.03.2024]
3. Indicators for inclusive education. Indicators for monitoring the implementation of Inclusive Education in accordance with Article 24 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенциянинг 24-моддасига мувофиқ инклюзив таълимни амалга ошириш мониторинги кўрсаткичлари). 2020. https://www.licht-fuer-die-welt.at/app/uploads/sites/8/2021/09/lfdw_indicatorsmanual_en_final_barrierefrei.pdf [Мурожаат санаси: 01.02.2024]
4. Development of a set of indicators – for inclusive education in Europe. European Agency for Development in Special Needs Education. 2009. https://www.european-agency.org/sites/default/files/development-of-a-set-of-indicators-for-inclusive-education-in-europe_Indicators-EN-with-cover.pdf [Мурожаат санаси: 01.02.2024]
5. Ўзбекистон – 2030” Стратегияси. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158 сонли Фармони).

IJTIMOIIY DAVLAT TUSHUNCHASI, MOHIYATI VA RIVOJLANISH TARIXI

Doniyor Nortoijiyevich Xalilov
Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil tadqiqotchisi
e-mail: d1hd89@gmail.com

Annotasiya. Maqola ijtimoiy davlat tushunchasi va mohiyatini ko‘rib chiqishga bag‘ishlangan. Muallif tomonidan “ijtimoiy davlat” tushunchasining shakllanish tarixi ochib berilgan, shuningdek muallif uni “farovonlik davlati” tushunchasi bilan bog‘laydi. Shuningdek, maqolada ijtimoiy davlatni aniqlashning turli yondashuvlarini tahlil qilinadi va farovonlik davlati modellarini tasniflanadi.

Kalit so‘zlar. ijtimoiy davlat; farovonlik davlati; ijtimoiy davlat modellari; ijtimoiy adolat;

Abstract. The paper is devoted to the examination of the concept and essence of a social welfare state. The author studies the history of the formation of the concept of a social welfare state, correlates it with the state of prosperity, analyzes various approaches to the definition of the welfare state, classifies the models of the welfare state.

Key words. social state; welfare state; models of social state; social justice

Ilmiy adabiyotlarda “ijtimoiy davlat” (“welfare state”) tushunchasi ilmiy muomalaga 1850-yilda nemis davlatshunos olimi va iqtisodchisi Lorens fon Shtayn tomonidan kiritilganligini ta’kidlanadi [1]. Shu bilan birga, Liverpool universitetining tarix professori E. P. Xannok [2] o‘zining “Angliya va Germaniyadagi farovonlik davlatining kelib chiqishi, 1850–1914: ijtimoiy siyosatni taqqoslash” asarida ijtimoiy davlat (yoki farovonlik davlati) kontseptsiyasi o‘zi deyarli bir vaqtning o‘zida XIX asr o‘rtalaridan boshlab Angliya va Germaniyada rivojlana boshlaganligini ta’kidlaydi.

Shuni ham alohida ta’kidlash lozim-ki, u yoki bu shaklda ijtimoiy siyosat davlatlar tomonidan davlatchilik paydo bo‘lganidan beri borilgan. Masalan, qadimgi yunon Spartasida yetim bolalar ustidan vasiylik instituti bo‘lganligi ma’lum. Afinada Perikl hukmronligi davrida bolalar, yetim qizlar va ayollarni himoya qilishga qaratilgan bir qancha hujjatlar qabul qilingan. Uning davrida kam ta’minlangan fuqarolarga teatrlarga tashrif buyurish uchun beriladigan pullar – teatr pullari joriy etilgan [3]. Qadimgi Rimda ham xuddi shunday tarzda ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash choralari qo‘llanilgan. Bu davlat siyosatining ijtimoiy mohiyati mashhur panem et circenses (non va tomosha) iborasi bilan yaqqol ifodalanadi: Rim hukmdorlari kambag‘al aholi qatlami ularni qo‘llab-quvvatlashi uchun, g‘allani tekinga tarqatgan va kambag‘allar uchun qimmat tomoshalar uyushtirgantarixdan ma’lum. Biroq, XIX asrning o‘rtalariga qadar ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari asosan hukmron sinfni qo‘llab-quvvatlash uchun joriy qilingan, ijtimoiy siyosat aniq nazariy asosga ega bo‘lmagan.

Biz o‘zbek tilidan ishlatiladigan “ijtimoiy davlat” atamasi nemis Sozialstaat atamasidan olingan. Shu bilan birga, ingliz tilidagi adabiyotlarda welfare state atamasi qo‘llaniladi va u “farovonlik davlat” deb tarjima qilinadi. Ko‘rinib turibdiki, bu atamalar turli semantik mazmunga ega: “ijtimoiy davlat” ko‘proq davlat siyosatining ijtimoiy yo‘nalishini, ijtimoiy kafolatlarning yuqori darajasini ta‘minlash istagini bildiradi; “Farovonlik davlati” ijtimoiy munosabatlarning allaqachon shakllangan sifat holatini tavsiflaydi, ijtimoiy siyosat maqsadlariga erishishni ifodalaydi va bizning fikrimizcha, biroz utopik xususiyatga ega. Shunday qilib, “ijtimoiy davlat” tushunchasi biz so‘z yuritayotgan hodisaning ma‘nosini to‘g‘riroq va aniqroq ifodalaydi. Shu bilan birga, ko‘pgina tadqiqotlar doirasida bu atamalar sinonim sifatida qo‘llanilganligini ko‘rishimiz ham mumkin.

Britannica entsiklopediyasida farovonlik davlati fuqarolarning iqtisodiy va ijtimoiy farovonligini himoya qilish va rag‘batlantirishda davlat yoki ijtimoiy institutlarning yaxshi tashkil etilgan tarmog‘i asosiy rol o‘ynaydigan hukumat tushunchasi sifatida ta‘riflanadi [4]. Ushbu kontseptsiya imkoniyatlar tengligi, boyligni adolatli taqsimlash va o‘zini yaxshi hayotni ta‘minlash uchun minimal vositalar bilan ta‘minlay olmaydiganlar uchun davlat javobgarligi tamoyillariga asoslanadi. Kembrij lug‘atida ta‘kidlanishicha, farovonlik davlati kasallar, qariyalar yoki ish topa olmaganlarga hukumat g‘amxo‘rlik qiladigan va ularga pul to‘laydigan tizimdir [5].

Ilmiy adabiyotlarda ham ijtimoiy davlat tushunchasiga turlicha ta‘riflar keltirib o‘riladi. Masalan, O. E. Kutafin “Ijtimoiy davlatning asosiy vazifasi qonunda mustahkamlangan ijtimoiy adolat, umumbashariy hamjihatlik va o‘zaro javobgarlik tamoyillariga asoslangan ijtimoiy taraqqiyotga erishishdan iborat”, deb ta‘kidlagan. Ijtimoiy davlat har bir insonning munosib yashashini ta‘minlash uchun ojizlarga yordam berishga, adolat tamoyili asosida iqtisodiy foyda taqsimotiga ta‘sir ko‘rsatishga da‘vat etilgan” [6]. V. E. Chirkin: “Ijtimoiy davlat, eng avvalo, faol, pirovardida, umumiy (jamoat) maqsadlarda, har doim ham jamiyat va shaxslarning barcha qatlamlari manfaatlarini birdek hurmat qilmasa ham (va o‘z mavqeiga ko‘ra birdek hurmat qila olmaydi), ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar va madaniyat, ma‘naviy hayot sohasidagi munosabatlar sohasiga tartibga soluvchi davlatdir deb ta‘rif beradi. [7]. Umuman olganda, ushbu olimlar keltirgan ta‘riflarga va ijtimoiy davlat belgilariga to‘liq qo‘shilish mumkin.

Bundan tashqari, nemischa Duden lug‘atida ta‘kidlanishicha, farovonlik davlati o‘z fuqarolarining iqtisodiy xavfsizligini ta‘minlashga va jamiyat ichidagi ijtimoiy tafovutlarni muvozanatlashga intiladigan demokratik davlatdir [8].

Daniyalik sotsiolog G. Esping-Andersen [9] 1980-yillarda olib borilgan tadqiqotlarga asoslanib, o‘zining keng iqtibos keltirgan “Farovonlik kapitalizmining uch dunyosi” kitobida 18 ta davlatning ijtimoiy siyosatini o‘rganish natijasida quyidagi ijtimoiy davlat modellari aniqlandi:

✓ liberal model, eng tipik Amerika Qo‘shma Shtatlari: bu model tibbiy sug‘urta va pensiya kabi ko‘plab imtiyozlar bandlik bilan bog‘liqligi bilan tavsiflanadi. Davlat xizmatlaridan foydalanish huquqini aniqlash uchun ijtimoiy nafaqalar uchun

vositalarni sinovdan o'tkazish qo'llaniladi va tegishli deb topilganlarga nisbatan oddiy pul nafaqalari va vaucherlar taqdim etiladi;

✓ konservativ/korporativ model, masalan, Germaniyada joriy qilinganidek, bozor yoki xususiy xizmatlarga emas, balki davlat tomonidan xizmatlar ko'rsatishga asoslangan. Ko'rib chiqilayotgan model ko'pincha nuklear oilasining me'yoriy ideallarini namoyish etadi, bu erkak boquvchi va g'amxo'r ayol timsollari bilan tavsiflanadi;

✓ umuman Skandinaviya mamlakatlari va xususan Shvetsiyaga xos bo'lgan sotsial-demokratik model, davlat ijtimoiy huquqlarning kafolati sifatida faoliyat yuritadi degan g'oyaga asoslanadi.

Shubhasiz, bu tasnif soddalashtirilgan - har qanday tipologiya faqat har qanday narsaning ideal modellarini aniqlashga imkon beradigan individual, eng muhim omillarni hisobga olishni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, har bir alohida mamlakatning butun tarix davomida shakllangan madaniy, til, xulq-atvor va boshqa xususiyatlarini hisobga olish kerak, albatta, har doim ham buning imkoni mavjud emas. Shundan kelib chiqib, D.Mitchell farovonlik davlatlarini qiyosiy huquqiy tadqiq etishda farovonlik davlatlarining modellarini taqqoslashning beshta asosiy mezonini, jumladan, siyosatni, aholi farovonligini ta'minlashga yo'naltirilgan kirish resurslarini, aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar, qoidalar va imtiyozlarni solishtirishni va ijtimoiy siyosatni amalga oshirish natijalari belgilab berdi [10].

O'z navbatida, biz qonunchilik va doctrinal manbalarni har tomonlama tahlil qilish asosida, ijtimoiy davlat tushunchasining quyidagi indikatorlarini alohida ajratib ko'rsatamiz:

- 1) xususiy mulkning ijtimoiy funktsiyasi;
- 2) konstitutsiyalarda inson va fuqaroning ijtimoiy-iqtisodiy huquqlarini mustahkamlash;
- 3) ijtimoiy sheriklik;
- 4) ijtimoiy adolat;
- 5) ijtimoiy mas'uliyat;
- 6) ijtimoiy yo'naltirilgan iqtisodiyot;

Bizning fikrimizcha, ijtimoiy davlat ijtimoiy tenglik, ijtimoiy himoyalanganlik, ijtimoiy birdamlik, ijtimoiy bosim, ijtimoiy ta'minot, ijtimoiy siyosat kabi kategoriyalar, shuningdek, bir qator boshqa kategoriyalar bilan bevosita bog'liqdir. Shu bilan birga, ushbu tadqiqotda keltirilgan ijtimoiy davlat tushunchalarining tahlili markaziy kategoriya ijtimoiy adolatdir, degan xulosaga kelish imkonini beradi. Ijtimoiy adolat - bu davlatning ijtimoiy siyosatini amalga oshiradigan maqsadi. Adolat (jumladan, ijtimoiy adolat) butun jamiyatga va uning alohida a'zolariga xos bo'lgan obyektiv hodisa, tamoyil, g'oya sifatida, shuningdek subyektiv kategoriya sifatida - muayyan hodisalar, ijtimoiy munosabatlar muayyan shaxslar tomonidan baholanganda taqdim etilishi mumkin. Adolat, tenglik, mutanosiblik kabi toifalar adolat mezonini bo'lib xizmat qilishi lozim. Shundan kelib chiqib, ham O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida davlat o'z faoliyatini inson farovonligini va jamiyatning barqaror

rivojlanishini ta'minlash maqsadida qonuniylik, ijtimoiy adolat va birdamlik prinsiplari asosida amalga oshirishi belgilangan. [11]

Umuman olganda yangi tahrirdagi Konsitutsiyada O'zbekiston ijtimoiy davlat sifatida belgilangan bo'lsa-da, uning ijtimoiy davlat yo'lidagi islohotlari bundan ancha oldin boshlandan. Ammo, O'zbekistonda ijtimoiy davlatning rivojlanishining o'ziga xosliklari huquqiy, ilmiy va nazariy jihatdan hali yetarlicha o'rganilmagan.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, ijtimoiy davlat ko'p qirrali kategoriya bo'lib, u bir vaqtning o'zida davlat modeli sifatida ham, fuqarolarning ijtimoiy himoyasini ta'minlashga qaratilgan davlat siyosatining umumiy yo'nalishini aks ettiruvchi ma'lum bir davlatdagi ijtimoiy munosabatlar (xususan, davlat organlari va odamlar o'rtasidagi munosabatlar) kontsepsiya sifatida ham ko'rilishi mumkin. Ijtimoiy davlat qurishning asosiy maqsadi esa maksimal darajada ijtimoiy adolatga erishishdir.

Iqtiboslar/References

1. Stein L. von. Gegenwart und Zukunft des Rechts-und Staatswissenschaften Deutschlands. Stuttgart, 1876. 215 p.
2. Hennock E. P. The Origin of the Welfare State in England and Germany, 1850–1914: Social Policies Compared. New York : Cambridge University Press, 2007.
3. Елисеева Е. А. Социальная политика в странах Западной Европы : монография. СПб. Издательство СанктПетербургского университета управления и экономики, 2015. С. 13.
4. Welfare State // URL: <https://www.britannica.com/topic/welfare-state> (дата обращения: 01.10.2021).
5. Welfare State // URL: <https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/welfare-state> (дата обращения: 01.10.2021).
6. Кутафин О. Е. Избранные труды : в 7 т. Т. 7 : Российский конституционализм : монография. М. : Проспект, 2011. С. 345.
7. Чиркин В. Е. Конституция и социальное государство: юридические и фактические индикаторы // Журнал российского права. 2008. № 12. С. 28.
8. Welfare State // URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0080430767010949> (дата обращения: 01.10.2021).
9. Esping-Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton, N. J. : Princeton University Press, 1990.
10. Mitchell D. Income Transfers in Ten Welfare States. Aldershot : Avebury, 1991. 241 p.
11. O'zbekiston Respublikasi Konsitutsiyasi, 1 may 2023 yil.

THE ROLE OF TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF INCLUSIVE ACTIVITIES

Farangiz Zohidjon kizi Mamarizaeva
Assistant teacher

Jizzakh polytechnic institute, Chair “Foreign languages”

E-mail: farangiz.angel@bk.ru

Annotatsiya. Inklyuziv faoliyatni tashkil etishda texnologiyalarning o'ri hayotimizda juda muhimdir. Ushbu tezis bugungi dunyoda, texnologiyalarning keng ko'lamda muammolarni hal qilish, har xil insonlarni qo'llab-quvvatlash va ularga jamiyat a'zosi sifatida o'z ishtiroklarini ta'minlash imkoniyatlarini yaratishda katta o'rin egallashi haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Kalit so'zlar: raqamli jamiyat, texnologiya, virtual platformalar, dasturiy ta'minot, inklyuziv rejalashtirish, ma'lumotlarga asoslangan tushunchalar

Abstract. The role of technology in organizing inclusive activities is very important in our life. This thesis presents information about the role of technology in today's world in solving a wide range of problems, supporting various people and creating opportunities for them to participate as members of society.

Key words: digitalized society, technology, virtual platforms, software, inclusive planning, data-driven insights

In our increasingly interconnected and digitalized society, technology plays a pivotal role in shaping the way we organize and participate in inclusive activities. From virtual events and online platforms to assistive technologies and accessibility features, technological innovations have the power to break down barriers and create opportunities for people of all backgrounds and abilities to engage in meaningful ways. In this article, we explore the transformative role of technology in fostering inclusivity and accessibility in the organization of activities.

1. **Virtual Platforms and Online Communities:** One of the most significant contributions of technology to inclusive activities is the proliferation of virtual platforms and online communities. These platforms provide a digital space where individuals from diverse backgrounds can come together, connect, and participate in various activities without the constraints of physical location or mobility. Whether it's virtual support groups for marginalized communities, online forums for cultural exchange, or digital classrooms for inclusive education, these platforms enable people to engage and collaborate in ways that were previously impossible.

2. **Accessibility Tools and Features:** Technology has also revolutionized accessibility by providing a wide range of tools and features that cater to the needs of individuals with disabilities. From screen readers and speech recognition software to captioning and sign language interpretation services, these accessibility features ensure that digital content and platforms are accessible to everyone, regardless of their abilities. By incorporating universal design principles into technology development,

developers can create products and services that are inclusive by design, thereby minimizing the need for retrofitting or accommodation.

3. **Remote Participation and Inclusive Events:** With the advent of live streaming, video conferencing, and virtual reality technologies, remote participation in events and activities has become increasingly accessible and commonplace. This has profound implications for inclusivity, as it allows individuals who may face physical, logistical, or financial barriers to attend in-person events to participate remotely. Whether it's a conference, workshop, or cultural event, remote participation options ensure that no one is left behind and that diverse voices and perspectives are represented and heard.

4. **Data-driven Insights for Inclusive Planning:** Technology also offers valuable tools for data collection and analysis, providing insights that can inform the planning and organization of inclusive activities. By leveraging data analytics, organizers can gain a better understanding of the needs, preferences, and behaviors of diverse participants, allowing them to tailor activities and resources accordingly. Whether it's tracking attendance patterns, monitoring engagement metrics, or soliciting feedback through online surveys, data-driven insights enable organizers to continuously improve the inclusivity and effectiveness of their initiatives.

5. **Collaborative Platforms for Co-creation:** Inclusive activities thrive on collaboration and co-creation, and technology provides the infrastructure for fostering collective participation and engagement. Collaborative platforms, such as wikis, shared documents, and project management tools, enable individuals from different backgrounds and locations to work together towards common goals. Whether it's planning a community event, organizing a volunteer project, or developing educational resources, collaborative platforms facilitate coordination and cooperation among diverse stakeholders, resulting in more inclusive and impactful outcomes.

In conclusion, technology has emerged as a powerful enabler of inclusivity and accessibility in the organization of activities. By leveraging virtual platforms, accessibility tools, remote participation options, data-driven insights, and collaborative platforms, we can create environments where everyone feels welcome, valued, and empowered to participate fully. As we continue to harness the potential of technology for social good, let us strive to ensure that inclusivity remains at the forefront of our digital initiatives, thereby building a more equitable and inclusive society for all.

References:

1. World Wide Web Consortium (W3C). (n.d.). Web Accessibility Initiative (WAI). <https://www.w3.org/WAI/>
2. United Nations. (2018). The Impact of Assistive Technologies on the Lives of Persons with Disabilities. <https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/assistive-technologies.html>

3. European Commission. (2019). Digital Inclusion and Accessibility. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-inclusion-and-accessibility>
4. The Pew Research Center. (2021). The Impact of the Internet on Communities: A Networked World. <https://www.pewresearch.org/internet/2001/09/01/the-impact-of-the-internet-on-communities-a-networked-world/>
5. The World Bank. (2020). Digital Inclusion: What Is It and Why It Matters. <https://www.worldbank.org/en/topic/digitalinclusion/overview>

THE ROLE OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE YOUTH LIFE: INTERNATIONAL EXPERIENCE, MODERN TRENDS

Zafar Doniyorovich Arslonov

Doctoral student of the Institute for Research of the Youth Problems and Training
Prospective Personnel under Youth Affairs Agency

Email: zafararslonov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada nogironligi bo‘lgan bolalar va yoshlarga siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy hamda madaniy hayotida faol ishtirok etishi uchun zarur huquqiy, tashkiliy shartsharoitlar yaratish, maxsus ta‘limga muxtoj bolalarning muammolarining yuzaga kelish sabablari, alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarni qo‘llab - quvvatlashga alohida etibor qaratish zarurligi ta‘kidlab, inlyuziv ta‘lim sohasidagi xalqaro tajribalari, bugungi kundagi zamonaviy yo‘nalishlar va kelgusida qilinishi zarur bo‘lgan vazifalar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: inkluziv ta‘lim, ijtimoiylashuv, yoshlar huquqlari, jismoniy nogironlik, imkoniyati cheklanganlik, qobiliyat, xorijiy tajriba

Abstract. In this article we emphasizes the needs to create the necessary legal and organizational conditions for the active participation of the children and youth with disabilities in their political, social, economic and cultural life, the causes of the problems of children in need of special education, as well as the needs to pay special attention to supporting children with special educational needs and highlighted the international experiences, modern trends and the upcoming tasks need to be done in this field.

Key words: inclusive education, integrated learning, youth rights, socialization, physical disability, disability, ability, international experience

Nowadays special attention is paid to children with special educational needs in Uzbekistan. In particular, inclusive education is the most humane education that takes into account the needs of all children and opens the door to wide opportunities for them.

The decision of President Shavkat Mirziyoyev "On measures to further improve the system of education for children with special educational needs" is of great importance in the further improvement of the inclusive education system and in solving the problems encountered in practice.

In the speech of President Shavkat Mirziyoyev at the 46th session of the UN Human Rights Council, special attention was paid to strategic directions, including the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. There are about 1 billion people with disabilities in the world if we think about its existence, we are sure that this is an extremely important initiative.

In Uzbekistan, state and non-state cooperation projects aimed at wide implementation of the inclusive education system, studying international and national work experiences are being implemented. Inclusive education means that children with disabilities receive special education based on special programs along with the main

curriculum in the general education schools in the regions where they live, and participate with their peers in classroom activities.

During the studies we witnessed that, the process of including children with special educational needs in the general education system in different countries of the world occurs taking into account specific sociocultural conditions and political will manuals. Thus, the construction and functioning of the special education system in the United States was determined by the Individuals with Disabilities Education Act (1990), where the main debates in the field of special education were centered around the place of education and services for abnormal children.

Today in the United States general and special education has been integrated. According to V.V.Korkunov, currently in the United States there are three concepts, or types, of fusion: mainstream, mass education initiative, and inclusion.

The main direction involves the opening of special classes at secondary schools and holding joint events with normally developing schoolchildren. For many students, placement in this area can be a serious setback, which is why the mainstream currently covers 25.2% of all children with special needs.

The Mass Education Initiative (IME) was put forward by the US Department of Education (1986), supported by S. Reynolds. He believes that teaching children with anomalies is possible in a regular classroom at a public school. However, it becomes effective when certain learning conditions are created: small class sizes, individual training programs, the presence of trained teachers and other specialists, appropriate equipment for the educational process, additional classes in a rehabilitation room, etc. The number of children covered in this area is 35.5% of all abnormal school-age children.

The third model of administrative placement, which was widely tested at the end of the twentieth century in a number of US schools, was called “inclusion”. The goal of full inclusion is to place all children, regardless of disability, in community schools and thus complete the abolition of the special education system.

In studies devoted to the development of the third model, a number of requirements are put forward: - maintaining a certain ratio between normally developing and included students; - a small number of the latter; — appropriate teacher training; — the presence in the school of the necessary specialists (team), who draw up individual programs for each student [2].

Of interest is the content of individual training programs, in which the following components are recommended:

- detailed information about the level of educational functioning of the child at the moment; — formulation of program goals for the year and short-term;
- a list of specific educational and related services that must be provided to the student and an indication of the extent to which he can participate in regular school-wide programs;
- scheduled dates for the provision of services and the expected duration of these services; — Appropriate objective child assessment criteria, assessment procedures and plans for determining how well short-term learning goals are being achieved.

Even the simplest analysis shows that inclusive education requires significant material resources and a different vision of goals and objectives, and therefore different approaches to the training of specialists.

The Salaman Declaration (1994) proclaims “inclusion” as the main direction for the development of education. The fundamental difference between this approach is that the education system must adapt to the characteristics and needs of each child, but it is not excluded that, along with co-education in general education schools, some children may be educated in special institutions.

The formation of such an important area as the education of children with special needs depends largely on the traditions and level of development of each specific country. That is why these documents define only general directions and principles for improving education systems in UN member countries [4]. Thus, as a result of the implementation of the above-mentioned international documents in the nineties of the last century, a direction in the educational sphere began to develop, which was associated with the new ideology of disability and was summarized in the concepts of “inclusion”, “inclusive education”, “inclusive approach”.

An inclusive approach involves understanding the different educational needs of children and providing services in accordance with these needs through full participation in the educational process, community involvement and the elimination of segregation and discrimination in education.

It should be noted that the concept of “inclusive education” is largely new, and the concept of inclusive education (“schools for all”) raises doubts and concerns. Recognizing the value of inclusive education, it is necessary to note a number of factors that hinder the implementation of the ideas of inclusive education in public schools. Basically, this is the non-tolerant attitude of Russians towards disabled children, the psychological unwillingness to accept these children as full members of society [1].

Parents of children with special needs do not want to send their children to a regular school, fearing ridicule, conflicts with classmates and teachers, misunderstanding of the special needs of their children and, accordingly, an inadequate response to special needs, unsuitability of the premises and educational process to the special needs of their children and etc.

In turn, parents of “ordinary” children are afraid that a child with special needs (especially with severe disabilities) will interfere and distract the teacher and children, which will reduce the level of knowledge of the entire class.

At this time, it is important to recognize that doubts and fears are justified; the concept of inclusive education requires fundamental changes in the system of not only secondary education (as “school for all”), but also vocational and additional education (as “education for all”).

The inclusive education system itself is an effective mechanism for the development of an inclusive society, i.e. By developing a system of inclusive education, we thereby contribute to the development of an inclusive society - a society for all, a society for everyone. This is the key meaning of inclusive education.

Inclusive education is an education that provides everyone, despite existing physical, intellectual, social, emotional, linguistic or other characteristics, with the opportunity to be involved in the general process of learning and upbringing (development and socialization), which then allows a growing person to become an equal member of society, reduces the risks of its segregation and isolation. Growing up together, children learn to accept their own characteristics and take into account the characteristics of other people.

International experience shows that the development of an inclusive education system as a form of integration of children with special educational needs is a long-term strategy that requires patience and tolerance, consistency, continuity, phasing and an integrated approach for its implementation. At the same time, in a broad sense, integration (from the Latin *integratio* - connection) is a development process, the result of which is the achievement of unity and integrity within a system based on the interdependence of individual specialized elements [5].

According to V.V. Korkunov, abnormal children with joint education receive more external incentives for development, taking into account the creation of learning conditions adequate for a child with a defect [2].

R. Dimenshtein and I. Larikov note that one of the main aspects of integrated education is a correctly laid out educational route for a particular child. This route does not depend on the form of organization of the educational process, on the type of class, group, school where the child is currently located. You can take a child along the route leading to integration in different ways - the only important thing is that each stage increases his integration potential. Increasing the integration potential of the environment necessarily includes advanced training and retraining of teachers, special work with parents (both ordinary and special children), qualified psychological and educational work with ordinary children. These organizational, educational and pedagogical measures are aimed at increasing the integration potential of the educational institution and the system as a whole.

Currently, the urgent task is to study, culturally formalize, comprehend and generalize the existing Russian experience in the development of the education system. This will resolve doubts, perplexities and accumulate various approaches, mechanisms and technologies of inclusive and integrated education, effectively use available resources, reduce risks and possible errors; correlate different (theoretical and practical) approaches and models of integrated education [1].

Thus, inclusion is the leading trend at the current stage of development of the education system, which does not conflict with the principle of integrated learning in the system of general and special education. As a result, a child with special educational needs should have the opportunity to realize his right to education in any type of educational institution and receive the specialized assistance he needs.

The list of Literature

2. Dimenshtein R., Larikova I. Integration or inclusion? Disputes about words and unresolved problems in the education of special children [Electronic resource] / Di-

menshtein R., Larikova I.: - Access mode: [www.osoboedetstvo.ru / rights / idprav / files / integr_kratk_5_pravl.doc](http://www.osoboedetstvo.ru/rights/idprav/files/integr_kratk_5_pravl.doc).

3. Korkunov V.V. Conceptual provisions for the development of special education in the region: from theoretical models to practical implementation: monograph. Ural.gos . ped. univ. — Ekaterinburg, 1998.

4. Malofeev N. N. Innovative trends in the development of special education in the Russian Federation / N. N. Malofeev // Special education: traditions and innovations: materials of the II International. scientific - practical Conf ., April 8-9. 2010 / Bel. state ped. univ. them. M. Tanka. - Minsk, 2010.

5. International documents on human rights. Collection of normative acts. St. Petersburg, 1997.

6. Fundamentals of educational technologies. Brief explanatory dictionary. - M.: Book, 1995.

ИЖТИМОЙ ДАВЛАТДА: ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ХАВФСИЗЛИК МАСАЛАЛАРИ. КАДРЛАР СИЁСАТИ

Сотволдиев Одилбек Аъзамжонович

Стратегик таҳлил ва истиқболни белгилаш олий мактаби

сиёсий фанлари мустақил изланувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада давлат фуқаролик хизматида кадрлар захирасини шакллантиришнинг устувор йўналишлари ўрганилган. Бошқарув механизмини такомиллаштириш ва ривожлантиришнинг устувор йўналишлари, кадрлар сиёсатининг мақсади, вазифалари ва тамойиллари ёритилган ҳамда кадрлар захираси билан ишлаш тизимини такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: давлат фуқаролик хизмати, кадрлар захираси, кадрлар менежменти, захирага киритиш мезонлари, бошқарув кадрлари.

Abstract: This article examines the priorities of the formation of the personnel reserve in the civil service. Also, the stages of implementation of the technology of formation of the personnel reserve in the civil service were analyzed, and suggestions and recommendations were made to improve the system of work with the personnel reserve.

Key words: civil service, personnel reserve, personnel management, reserve criteria, management personnel.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида жорий йилдаги энг устувор йўналишларга тўхталиб ўтди “Биринчи йўналиш сифатида ихчам ва самарали давлат бошқарув тизимига ўтиш. Хусусий ташаббусларни янада кенгайтириш, уларга янги истиқболларни очиш мақсадида энди “қўл бошқаруви”дан аниқ натижага ишлайдиган тизимли бошқарувга ўтиш вақти келгани таъкидланди. Ҳозирги кунда давлат аппаратида такрорланиш кўп, кераксиз штатлар бор. Марказлашув юқори. Оқибатда, бугунги мураккаб масалаларга тўғри ечим топиш учун ортиқча вақт, куч ва ресурс сарфланмоқда. Вазирларнинг Ҳукумат қабул қилаётган қарорларда, таъбир жоиз бўлса, “овози йўқ”. Яъни, уларнинг ушбу қарорларни тайёрлаш ва ҳаётга жорий қилишдаги иштироки ва масъулияти етарли эмас” деган фикрни билдириб.

Президент янги маъмурий ислохотлар тўғрисидаги фармонни имзолаганини маълум қилди Узоқ тайёргарлик кўрилган ушбу ислохот доирасида: “Биринчи босқичда вазирликлар ислох қилинади, Ҳукумат иш услуби ҳам тубдан ўзгаради. Энг аввало, вазирлик ва идоралар сони ҳозирги 61 тадан 28 тагача камайтирилади, ҳар бир вазирлик тегишли соҳада давлат сиёсатини амалга оширишга масъул бўлиб, тармоқ таркибидаги кўмита, агентлик ва инспекцияларга раҳбарлик қилади; кўп вазирлар ўзгаради. Ўз

соҳасининг чуқур билимдони, фидойи ва ишидан халқ рози бўлаётган вазирлар лавозимида қолади; давлат хизматчилари сони босқичма-босқич 30-35 фоизга қисқаради. Иқтисод қилинадиган маблағлар ижтимоий масалаларга йўналтирилади.

Худудлардаги бошқарув тизими ҳам ислоҳ қилинади. Хусусан: вазир ўз тизимига ажратилган маблағларни самарали ва мақсадли ишлатиш бўйича биринчи бўлиб ўзи жавоб беради; вазирларнинг сиёсий масъулияти оширилиб, Ҳукумат қарорлари лойиҳалари, мамлакатимиз ҳаётига оид муҳим ижтимоий-иқтисодий масалалар бевосита вазирлар иштирокида коллегиял ҳал этилади; вазир ҳар йил бошида жамоатчилик олдида соҳадаги режаси, йил якуни билан эса унинг натижаси бўйича ҳисобот беради; қайси вазир ўз ишини эплай олмаса, истеъфога чиқади; маъмурий ислоҳотларнинг иккинчи босқичи сифатида келгуси йилда худудлардаги бошқарув тизими ҳам ислоҳ қилинади”[1] деган фикрни билдирди.

Бундан кўринадики, кадрларнинг амалий захирасини шакллантириш, уларни тайёрлаш ва қайта тайёрлашнинг муҳим масалаларини ўз ичига оладиган мақсадли дастурни ишлаб чиқиш бугунги куннинг асосий талабларидан бири ҳисобланади.

«Ўзбекистон-2030» стратегиясини амалга ошириш ва унинг мақсадли кўрсаткичларига эришиш барча давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятида энг устувор вазифа этиб белгиланди давлат хизматида замонавий фикрлайдиган, ташаббускор, масъулиятли, касбий тайёрланган кадрларни жалб этиш вазифаси белгиланган. Шундан келиб чиқиб, кадрлар захирасини шакллантириш тизимидаги ислоҳотларнинг ижтимоий заруриятидан келиб чиқиб, биринчидан кадрлар билан ишлаш бўйича 2 мингдан ортиқ таркибий тузилмалар фаолиятини тўлиқ рақамлаштириш; иккинчидан миллий кадрлар захирасида раҳбарлик лавозимларига номзодлар сонини камида минг нафарга етказиш лозим.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида “Бугун ҳаётнинг ўзи биздан профессионал, тезкор ва самарали давлат хизмати тизимини шакллантириш, янгича фикрлайдиган, ташаббускор, эл-юртга садоқатли кадрларга кенг йўл очиш бўйича самарали тизим ишлаб чиқишни талаб этмоқда” [2]. деган фикрлари давлат фуқаролик хизматида кадрлар захирасини шакллантиришнинг устувор йўналишларини илмий-амалий жиҳатдан тадқиқ этишни тақозо этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги «Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5843-сон Фармонида давлат фуқаролик хизмати масалалари бўйича ваколатли органнинг мавжуд эмаслиги давлат органлари ва ташкилотларида ягона кадрлар сиёсатини олиб боришга, ходимларни самарали бошқариш ва инсон ресурсларини ривожлантиришга, малакали кадрлар захирасини рақобат асосида шакллантиришга ҳамда улар томонидан давлат фуқаролик хизматчиларининг

вакант лавозимлари ўз вақтида эгалланишига йўл қўйилмаётганлиги таъкидланган.

Шундан келиб чиқиб, миллий, республика, тармоқ ва ҳудудий даражаларда профессионал тайёрланган самарали кадрлар захирасини шакллантириш, давлат фуқаролик хизматига энг малакали номзодларни саралаб олиш учун хусусий бандлик агентликларини фаол жалб этиш ва замонавий аутсорсинг шаклларидан фойдаланиш, миллий кадрлар захирасини бошқариш, давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг давлат реестрини юритиш, шунингдек, давлат фуқаролик хизматчилари вакант лавозимларининг ягона очик порталини ташкил этиш ва юритишни мувофиқлаштириш буйича масъул орган Ўзбекистон Республикаси Президенти Ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги ташкил этилди.

Фармон асосида Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсатини ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштиришга оид биринчи навбатдаги чора-тадбирлар дастури ишлаб чиқилиб, миллий кадрлар захираси, вакант лавозимлар ва уларга тайинлаш учун ўтказилаётган танловлар, давлат органлари ва ташкилотларининг сон ва сифат таркиби тўғрисида ахборот маълумотлар базасини шакллантириш учун давлат фуқаролик хизматининг ягона электрон ахборот-таҳлил тизимини яратиш вазифаси белгиланган. Шунингдек, истиқболли кадрларни миллий кадрлар резервига қўшиш учун танлов саралашларини ташкил қилиш. Танлов саралашлари натижалари ҳамда давлат органлари ва ташкилотларининг кадрлар захирасини интеграциялаш асосида миллий кадрлар захирасини шакллантириш. Истиқболли давлат фуқаролик хизматчилари ҳамда миллий кадрлар захирасига киритилган шахсларнинг, шу жумладан хорижий стажировкаларини ташкил этиш бўйича миллий ва тармоқ дастурларини амалга ошириш вазифлари белгиланган[3].

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Давлат фуқаролик хизматида мутахассис кадрларни қидириш, танлаш, ўрганиш, баҳолаш, тайёрлаш ва номзодларини кўрсатиш бошқарув кадрлари таркибини шакллантиришнинг асосий бўғинларидан бири ҳисобланади. Давлат фуқаролик хизматида кадрлар захираси билан ишлашни тўғри йўлга қўйиш, ёш истиқболи кадрларни давлат бошқарувига жалб этиш имконини беради. Тарихий нуқтаи назардан аллома Абу наср Форобийнинг “Фозил одамлар шахри” ва А.Темурнинг “Темур тузуклари”да бу борада қатор қарашлар ва ёндашувлар мавжуд.

Ўзбекистонлик олимлардан А.Тўхтабоев [4], Қ.Х.Абдурахманов Ш.Р.Холмўминов, Н.К.Зокирова [5] ва Д.С.Қосимова [6]лар персонални бошқариш, кадрлар захирасини шакллантириш масалаларини тадқиқ этишган.

Хорижлик олимлардан В.В.Травин, В.А.Дятлов [7], кадрлар маъмуриятининг принциплари ва амалиёти каби масалаларини тадқиқ этишган.

Раҳбар кадрлар танлаш ва саралаш борасида тадқиқот олиб борган олим Ф.Р.Равшанов «кадрлар захираси - бу тегишли мақсадли тайёргарликдан сўнг раҳбарлик лавозимига тавсия этилиши назарда тутилган ходимларнинг гуруҳидир. Захира бўлажак раҳбарларни режали тайёрлаш ва уларнинг тайёргарлигини олдиндан

текшириш учун аниқ асос бўлиб хизмат қилади ҳамда раҳбарлик лавозимида номзодларни танлаш жараёнининг доимийлиги ва уларнинг мослашиш даврини қисқартириш имконини беради» деган фикрини таъкидлайди.

Тадқиқотчи Т.Сағатов томонидан мустақиллик йилларида кадрларни бошқариш тамойиллари ва стратегиясини амалга ошириш борасида эришилган позитив ўзгаришлар манзарасини тоталитар тузум даври билан қиёсий таҳлили амалга оширилган.

Иқтисодчи олим И.Тоиров кадрларни танлаш технологияси хусусида тадқиқот ўтказиб, номзодларни танлашдаги тўғри танлов кадрлар билан ишлашда энг муҳим жараён саналиб, ўз вақтида ўтказилган аттестация ва ротациялар иш самарадорлигини таъминлаб берувчи муҳим омиллар эканлигини таъкидлайди.

Тадқиқот методологияси. Тадқиқотнинг методологик асосини менежмент ва персонални бошқариш фанининг фундаментал қонунлари, кадрлар захирасини шакллантириш тизимлари, шунингдек, давлат фуқаролик хизматида кадрлар захирасини шакллантиришнинг устувор йўналишларига доир тадқиқот олиб борган хориж ва Ўзбекистонлик олимлар, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг маъруза ва нутқлари ташкил қилади. Мазкур тадқиқот жараёнида тизимли таҳлил, институционал таҳлил, контент таҳлил, функционал таҳлил, қиёсий таҳлил, анализ ва синтез каби илмий тадқиқот усулларидан фойдаланилди.

Тадқиқот натижаларнинг амалий аҳамияти маҳаллий давлат ҳокимияти органларида кадрлар захирасини шакллантириш, кадрлар ва инсон ресурслардан оқилона фойдаланиш бўйича аниқ мезон ва тартибларни жорий этишга доир чора-тадбирлар ишлаб чиқишда жорий этиш мумкин.

Тадқиқот натижаларнинг назарий аҳамияти шундаки, диссертацияда илгари сурилган таклиф ва тавсиялардан “Стратегик менежменти”, “Кадрлар менежменти”, “Маҳаллий бошқарув”, “Лидерлик асослари” каби фанларни ўқитишда фойдаланиш мумкин.

Таҳлил ва натижалар. Кадрлар захирасини шакллантириш технологияси инсонларни ўз-ўзини кўрсата олишига, интелектли ва профессионал эканлигини амалга оширишига лаёқатини такомиллаштиришга қаратилган бўлиши лозим.

Давлат фуқаролик хизматида кадрлар захирасини шакллантиришда персонални бошқаришнинг демократик тамойилларини жорий этиш мақсадга мувофиқ. Бунда кадрлар менежменти ва захира билан ишлаш йўналишининг ўзаро алоқадорлигини ҳисобга олиш муҳим (1-расм).

1-расм. Давлат фуқаролик хизматида кадрлар менежменти ва захира билан ишлаш йўналишининг ўзаро алоқаси

Давлат фуқаролик хизматида кадрлар захираси – бу истиқболли давлат хизматчилари, профессионал маҳоратга эга номзодлар, ишчан, ва ахлоқий-психологик сифатларга эга, турли лавозимларда ўзини яхши томонлама кўрсата олган, керакли тайёргарликдан ўтган ва навбатдаги лавозимни эгаллашга қодир, махсус шакллантирилган ва белгиланган тартибда мезонларга асосланган гуруҳ. Яъни, кадрлар захираси - бу у ёки бошқа таклиф этилган лавозим талабларига жавоб берадиган, тизимли мақсадли малакавий тайёргарликдан ўтган танланган бошқарув фаолиятини бошқариш қобилиятига эга бўлган раҳбарлар ва мутахассислар гуруҳидир.

Кадрлар захирасининг бир неча турларга ажратиш мумкин (фаолият турлари, лавозимларни алмаштириш тезлиги, тайёргарлик даражаси ва ҳақозо). Давлат фуқаролик хизматида кадрлар захирасининг мақсадидан келиб чиқиб куйидаги йўналишларга ажратиш мумкин:

Фаолият тури бўйича. Ривожланиш захираси - янги йўналишлар доирасидаги ишга тайёргарлик кўрадиган мутахассис ва раҳбарлар гуруҳи (ишлаб чиқаришни диверсификациялашда, янги товар ва технологияларни ишлаб чиқишда). Улар карьера йўналишининг касбий ёки раҳбарлик бўйича иккитасидан биттасини танлашлари мумкин. Фаолият юритиш захираси - келажакда ташкилотнинг самарали фаолият юритишини таъминловчи мутахассис ва раҳбарлар гуруҳидир. Бу ходимлар раҳбарлик карьерасига йўналтирилганлар ҳисобланади.

Тайинлаш вақти бўйича. А гуруҳи- ҳозирги вақтда юқори лавозимга тайинланиши мумкин бўлган номзодлар; Б гуруҳи - кўтарилиши яқин 1-3 йилда режалаштирилаётган номзодлар.

Давлат фуқаролик хизматида кадрлар захирасини шакллантиришдан асосий мақсад бу, демократик ўзгаришларни амалга ошириш жараёнида давлат хизматида тайёр бўлган, танлов, саралаш, жой-жойига қўйиш, кадрларни тайёрлаш ва лавозим бўйича кўтариш, давлат хокимияти хизматида мос вазифа ва масалаларни самарали, профессионал имкониятли амалга оширишдир. Бунда давлат фуқаролик хизматида захира институти функцияларини тўлиқ бажарилиши муҳим аҳамият касб этади (2- расм).

2-расм. Давлат фуқаролик хизматида захира институти функциялари

Кадрлар захирасининг шакллантирилиши қуйидаги тамойилларга асосланади: 1) захира долзарблиги - лавозимни алмаштиришга бўлган эҳтиёж реал бўлиши лозим; 2) номзоднинг лавозим ва захира турига мос келиши - маълум бир лавозимдаги ишга қабул қилинадиган номзод малакасига бўлган талабга жавоб бериш; 3) номзоднинг истиқболи - касбий ўсишга йўналтирилганлиги, маълумотига бўлган талаб, ёши, умуман, лавозимдаги ишлаш стажи, соғлигининг ҳолати ва карьерасининг динамиклиги (карьера динамиклиги- ходимнинг иерархик зинапоядан қанчалик даражада тез кўтарилганлиги тўғрисида маълумот берувчи касбий йўлининг индикатордир).

Давлат фуқаролик хизматида кадрлар захирасини шакллантиришнинг ташкилий- ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ: 1) вакант лавозимларни тўлдириш танловини ўтказиш тартиби; 2) кадрлар захирасини шакллантириш тартиби; 3) кадрлар ротацияси; 4) кадрлар малакасини ва касбий маҳоратини ошириш; ягона идоралараро «Кадрлар» замонавий ахборот тизимини яратиш; ҳудудлар раҳбарларини лавозимга қўйишда ошкоралик, самарадорлик, холислик ва ҳаққонийлик таъминлаш.

Давлат фуқаролик хизматида кадрларни юқори лавозимлар учун захирага олиш, мазкур соҳада тизимли ислоҳотларни амалга оширишни тақазо этади. Шу мақсадда кадрлар доимо ўрганиб борилиши талаб этилади, захирага қобилиятли, ташаббускор, билимдон истиқболли кадрларнинг киритилиши таъминланиши талаб этилади. Лавозимларга тайинлашда биринчи навбатда захира руйхатлари инобатга олинishi талаб этилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Президенти Ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4472-сон қарори асосида Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги ва унинг филиаллари асосий вазифалари ҳамда функциялари бири сифатида миллий кадрлар захирасини бошқариш, давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг давлат реестрини юритиш, шунингдек, давлат хизматчилари вакант лавозимларининг ягона очиқ порталини ташкил этиш ва юритиш вазифаси белгиланган. Мазкур вазифаларни амалга ошириш давлат фуқаролик

хизматида кадрлар захирасини шакллантириш мезонларини ҳам ҳисобга олиш лозим (1-жадвал).

1-жадвал

Захирага киритиш мезонлари

Захира тури	Мезонлар	Захирани шакллантириш мезонлари кўрсаткичлари
Салоҳият	Ижтимоий- демографик талаблар	Таълим даражаси, амалий иш тажрибаси ва инсонлар билан ишлаш тажрибаси, ёши (шахсий ҳужжат бўйича)
Дастлабки	Бошқарув сифати	Номзодни захирага киритишда профессионал ва шахсий сифатларини эксперт баҳоси (сўров ва тест ўтказилиш натижалари)
Яқуний	Иш натижаси	Ишлаб чиқариш фаолиятида яқуний натижалари (белгиланган вазифаларни бажарилиш натижаси бўйича), номзодни маълум раҳбар лавозимни эгаллаши учун розилиги

Давлат фуқаролик хизматида кадрлар захирасини шакллантириш асосини қуйидагилар ташкил этади: 1) Кадрлар захираси катта ва кўп қиррали масалаларни ҳисобга олиши ва бунинг учун катта ҳажмдаги ахборотни йиғиш; 2) Кадрлар захирасини яратиш мураккаб жарён бўлганлигидан кўзланган мақсад ўзгарувчан хусусият касб этади, буни ҳисобга олиш лозим; 3) Кадрлар захирасини яратишда профессионал кишилар, яъни ишбилармон, маълум тажрибага эга бўлган ва махсус тайёргарлик кўрган мутахассисларга таяниш; 4) Кадрлар захирасини шакллантириш технологияси инсонларни ўз-ўзини кўрсата олишига, интелектли ва профессионал эканлигини амалга оширишига лаёқатини такомиллаштиришга қаратилган бўлиши лозим; 5) Кадрлар захирасини шакллантиришда касбий малака ва қуникмаларни муттасил ривожлантириб боришга қаратилган кенг куламли ишларни шу ишга масъул бўлган шахслар (корхона раҳбарияти, кадрлар бўлими бошлиқлари ва масъул ходимлар) томонидан тизим сифатида ишлаб чиқилган бўлиши керак; ташкилот, корхона ва давлат муассаларида ходимлар саолиҳияти ва фаолият самарадорлигини мунтазам баҳолаб бориш.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда давлат фуқаролик хизматида кадрларга оид масалаларни нисбатан қисқа вақтда (тезкор) олдиндан ҳал қилиш вариантини кўриб чиқаётганимизни ҳисобга олиб, бўлажак вакант иш жойларига номзодларни тайёрлаш бўйича ишларни тизимли таҳлил қилиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади. Шундан келиб чиқиб, давлат фуқаролик хизматида кадрлар захирасини шакллантириш технологиясини амалга оширишда қуйидаги босқичларни ҳисобга олиш лозим:

1- босқич. Яқин бир йил ичида ташкилотда қандай иш ўринлари бўшаши (пенсияга чиқиш, бошқа иш жойига ўтиш ва ҳ.к.) таҳлил қилиб бориш керак. Шунингдек, раҳбарият билан яқин 1-2 йил ичида ташкилот структурасида ўзгаришлар режалаштирилганми, фаолиятни кенгайтиришга қаратилган янги ишлаб чиқариш дастурлари мўлжалланганми, бошқарув аппарати тузилмасини

ўзгартириш режалаштирилганми, ва ҳ.к. масалаларни муҳокама қилиш;

2- босқич. Бўш иш ўринлари ёки ходимларни ўтказиш режалаштирилган иш ўринларига лавозимларнинг долзарб ихтисослашуви бор-йўқлигини баҳолаш керак. Агар лавозимларнинг аниқ белгиланган ихтисослашуви бўлмаса, уларни ихтисослашган мутахассислар ҳамда бевосита раҳбарлар ёрдамидан фойдаланиб ишлаб чиқиш керак. Лавозим ихтисослигида ходимларнинг касбий даражасига, шахсий фазилатларига, меҳнат натижаларига, ишдаги хулқ-атворига талаблар ҳам белгиланган бўлиши керак. Айрим лавозимларга номзодларни танлашда маълум бир чекловлар (маълумоти, иш стажи, ёшга доир ва ҳ.к.) бўлиши мумкин.

3- босқич. Ҳар бир лавозим бўйича захира билан таъминланганлик даражасини аниқлаш керак. Агар ташкилот катта бўлса, бир хил лавозимлар гуруҳининг захира билан таъминланганлик даражасини баҳолаш мумкин. Оддий позицияларга захира сифатида камида битта одамни тайёрлаш етарли, бошқарув лавозимларига эса камида 2-3 та ходимни тайёрлаш зарур. Олдинги тажрибага таяниб, кадрлар захирасидан алоҳида ходимларнинг (якка тартибдаги тайёргарлик дастурини бажармаган, навбатдаги аттестациядан ўтмаган, кўчиб кетган ва ҳ.к.) чиқиб кетишини таҳлил қилиш зарур.

4- босқич. Номзодларни танлаш мезонларини ҳамда танлаш усулларини ишлаб чиқиш керак. Ходимларни ташкилот ичида бир лавозимдан бошқасига ўтказишда ҳам касбий яроқлилиқни ва режалаштирилган лавозимга мувофиқлиқни таҳлил қилиш учун баҳолаш тартиботларини ўтказиш талаб этилади. Бошқарув лавозимлари учун номзодларнинг хулқ-атворини ҳамда корпоратив, касбий ва бошқарув компетенцияларга мослигини (ривожланишга йўналганлик, етакчилик, ташкилотчилик, ҳиссий барқарорлик, тизимли фикрлаш, қарор қабул қила олиш ва ҳ.к.) баҳолаш муҳим аҳамиятга эга.

5- босқич. Ташкилот раҳбарининг иши самарадорлигини, уларнинг янги ходимларни мослаштириш бўйича ишларини, ходимларни ривожлантиришга қўшган ҳиссаларини таҳлил қилиш керак. Мотивация дастурларини, шунингдек ходимларни мослаштириш регламентларини қайта кўриб чиқишга ёки ходимларнинг карьерасини режалаштириш регламентларини жорий этиш талаб қилиниши мумкин.

6- босқич. Захирадагиларнинг “муаммоли томонлари”ни баҳолаш керак. Бунинг учун мўлжалланган ўқитиш дастури амалга оширилдими, ходимларни ривожлантиришнинг якка тартибдаги дастурлари бажарилдими, уларнинг раҳбарлари ва жамоатчилик яхши фикрлар билдирдими, шуларни таҳлил қилиб чиқиш керак. Агар ишлаб чиқариш дастурини кенгайтириш ёки структурада қандайдир ўзгаришлар режалаштирилаётган бўлса, ходимларга яна қандай қўшимча билимлар ва кўникмалар керак бўлиши мумкинлигини мутахассислар билан муҳокама қилиб олиш талаб этилади. Бундай таҳлил асосида таклиф қилинган ёндашувлардан фойдаланиш ҳамда кадрлар захирасини тайёрлаш технологиясини амалиётда қўллаш осонроқ бўлади.

Кадрлар захирасини яратишда Япония тажрибасига қиёсий солиштирадиган бўлсак, Ўзбекистонда давлат хизматчиларини умрбод ёллаш принципи натижаси сифатида ташқи кадрлар захираси тўлақонли тизими яратилган эмас, аммо элементлари бор, яъни лавозимда кўтарилиш имтиҳонларидан муваффақиятли ўтган номзодлар алоҳида рўйхатга олинади ва ундан тегишли муассаса ўзига керакли ходимни танлаб олиши мумкин. Лавозимга тайинлаш синов муддати билан юз беради – бу муддат ўтказ, натижалар яхши бўлса расман лавозимга тайинланади.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг “кадрлар билан ишлаш ҳолатини ҳам танқидий таҳлил қилиш зарур” [19] деган фикрлари раҳбар ва бошқарув кадрларини тайёрлашнинг мавжуд тизимини ўрганишни, уни сифат жиҳатдан янги босқичга кўтаришни талаб этади.

Мазкур соҳада амалга оширилган ишларни тизимли ташкил этиш, давлат ва жамият бошқаруви, ижтимоий-иқтисодий, суд-ҳуқуқ ва бошқа соҳаларда истиқболли бошқарув кадрларининг тизимли асосда танлаб олиш, шунингдек, давлат ва хўжалик бошқаруви органлари тизимида уларнинг касбий малакасини узлуксиз ошириб боришга кўмаклашиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил

30 майдаги "Истиқболли бошқарув кадрларини танлов асосида танлаб олишнинг замонавий тизимини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-3755-сонли қарори қабул қилинган бўлиб, унга мувофиқ "Тараққиёт" республика танлови ташкил этилди [20].

Хулоса ва таклифлар. Давлат фуқаролик хизматида юқори малакали кадрлар таъминотига эришиш учун кадрлар захираси институтини самарали қўллаш лозим. Давлат фуқаролик хизматида кадрлар захираси билан ишлаш тизимини такомиллаштириш бўйича қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди:

1. Давлат фуқаролик хизматида захирадаги бошқарув кадрларида бошқарув компетенцияларни, корпоратив қадриятларни (фуқароларга, ташкилотларга бўлган муносабат) шакллантириш ва мустаҳкамлаш борасида амалга оширилаётган ишларни тизимли ва танқидий таҳлил қилиш лозим;

2. Давлат фуқаролик хизматида кадрларнинг ишларига чин дилдан берилиш, жамоага мансублик ва садоқат ҳиссини кучайтиради, корпоратив ватанпарварлик, ташкилот манфаатларини шахсий манфаатларидан устун қўйишга бўлган хоҳиш, корпоратив муаммоларни ҳиссий қайғуриш, жамоа манфаатларига нисбатан сотқинликни онгли равишда қоралаш каби хислатларни шакллантиради;

3. Давлат бошқарувининг барча бўғинида кадрларни танлаш ҳамда захирани шакллантириш тизимини рақамлаштириш, ходимларнинг малака даражасини, уларнинг ишбилармонлик, шахсий ва бошқа сифатларини ўрганиш ва баҳолашни комплекс амалга ошириш тизимини жорий этиш;

4. Барча ижро ҳокимияти органлари учун сегментлашган масофавий ўқиш платформасини жорий этиш, ёш раҳбар кадрларнинг мансаб

поғоналарида ўсиш истиқболини прогнозлаштириш, уларни ўзлуксиз мустақил малакасини ошириш тизимини жорий этиш орқали захира кадрлар банкни яратиш;

5. Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси президенти ҳузурида Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги томонидан давлат фуқаролик хизматчиларининг сиёсий-ҳуқуқий, иқтисодий, ахборот-коммуникация технологиялари ва маънавият соҳасидаги билим даражасини аниқлаш, шунингдек, уларнинг “психологик портрети”ни яратиш мақсадида – “давлат хизматчиларининг синовдан ўтказиш модули” – махсус тест тизими (<https://test.argos.uz/uz>) ишлаб чиқилган, бироқ мазкур тизим истиқболли раҳбар кадрлар салоҳияти ва фаолиятинини комплекс баҳолашга қаратилмаган;

6. Кадрлар захираси маълумотлари базасига киритилган мутахассислар соҳалар бўйича ўқитиш ва малака ошириш учун тегишли ўқув ва қайта тайёрлаш муассасаларига юбориш;

7. Захирадан лавозимларга тайинланган раҳбарларнинг мониторинги асосида уларни келгусида юқори лавозимларга ўтказиш режалари, “мансаб траекторияси”ни ишлаб чиқиш;

8. Раҳбарлик лавозимига тайинланган ва захирага киритилган кадрларнинг доимий мониторингини олиб бориш тизимини рақамлаштириш;

9. Бозор иқтисоди ва демократик ривожланиш талабларига мос салоҳиятли раҳбар кадрлар захирасини яратиш, танлаш, тайёрлаш ва раҳбарлик лавозимларига тавсия қилиш борасида яхлит тизимни ташкил этиш лозим;

10. Глобал пандемия шароитида давлат фуқаролик хизматида кадрлар захирасини шакллантиришда инновацияларни жорий этиш мақсадга мувофиқ.

Иқтибослар/References

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. / <http://uza.uz/oz/politics/erkin-2023>
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // <http://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-22-12-2022>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги ПФ-5843-сон Фармонида 1-илова // <https://lex.uz/docs/4549998>
4. Тўхтабоев А. Маъмурий менежмент. Т., Молия, 2003 й. 174 б
5. Абдурахманов Қ.Х., Холмўминов Ш.Р., Зокирова Н.К. Персонални бошқариш – Т.: Ўқитувчи, 2008
6. Қосимова Д.С. Бошқарув назарияси – Т.: Алоқачи, 2009. – Б. 38
7. Травин В. В., Дятлов В. А. Основы кадрового менеджмента.-М.: Дело Лтд. -1995. -287 с

ХАРИЗМАТИК ШАХСЛАРНИНГ ИНКЛЮЗИВ МУЛОҚОТНИ ТАШКИЛ ЭТИШ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИ

Мафтунахон Умаровна Саидова

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги давлат бошқаруви академияси “Бошқарув социологияси ва психологияси кафедраси” таянч докторанти

Аннотация. Мақолада бутун дунёда кундан кунга долзарблик касб этаётган тенденция инклюзивлик ва уни таъминлашда харизматик шахсларнинг компетенциялари хусусида фикрлар баён этилган. Давлатлар, миллатлар, жамоалар ўртасида инклюзив мулоқот ва ҳамкорликка интилиш тенденцияси қадимдан мавжуд бўлиб, ҳозирги даврда ҳам бутун жаҳон мамлакатларида ўзаро инклюзив ҳамкорлик ва мулоқотни ривожлантириш жадал давом этмоқда. Марказий Осиё мамлакатлари ва Туркий халқлар ўртасида кечаётган инклюзивликка интилиш масалаларини шу ўринда таъкидлаб ўтиш ўринлидир. Шунингдек ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасининг равнақи, тинчлик ва фаровонлиги йўлида хизмат қилган ва бугунги даврга қадар самарали фаолият олиб бораётган харизматик раҳбар шахсларнинг инклюзивликка қўшган ҳиссаларига ҳам алоҳида тўхталиб ўтилган. Келтирилган маълумотлар муаллифнинг шахсий қарашлари билан тўлдирилиб, хулосалар билан яқунланган.

Калит сўзлар: инклюзив, инклюзив мулоқот, инклюзив ҳамкорлик, харизма, компетенция, раҳбар, тенденция.

Abstract. The article describes the trend that is gaining relevance all over the World Day by day in terms of inclusion and the competencies of charismatic individuals in ensuring it. The trend towards inclusive dialogue and cooperation between states, Nations, communities has existed for a long time, and the development of inclusive cooperation and dialogue continues rapidly in all countries of the world. It is appropriate to highlight at this point the issues of striving for inclusion between the countries of Central Asia and Turkic peoples. This article also touches on the contributions of charismatic racketeers to inclusivity, who served in the way of prosperity, peace and prosperity of the Republic of Uzbekistan and were effectively functioning until today. The information provided was supplemented by the author's personal views and ended with conclusions.

Keywords: inclusive, inclusive dialogue, inclusive cooperation, charisma, competence, leader, trend,

Раҳбарлар фақат давлатга эмас, аввало, инсон ва оилага, уларнинг қонуний манфаатларини таъминлашга хизмат қилиши керак[1].

Шавкат Мирзиёев

Жамият тарихига назар солсак, кишилар ўртасидаги муносабатлар ва ўзаро ҳамкорлик алоқалари асрлар оша давом этиб келмоқда. Ҳозирги даврда инклюзив ҳамкорлик деб эътироф этилаётган ушбу муносабатларнинг инсон тараққиётини барқарор таъминлашдаги аҳамияти каттадир. Айни дамда бутун жаҳон мамлакатларида ўзаро инклюзив ҳамкорлик ва мулоқотни ривожлантириш тенденцияси жадал давом этмоқда. Бу кўрсаткич айниқса марказий Осиё мамлакатлари ва туркий халқларнинг бир мақсад сари, яқдил, барқарор ривожланиш стратегияси тамойилида том маънода кўзга ташланмоқда.

Инклюзивлик бу ижтимоий жараёнларга одамларни ёки бирор ўзгаришларни киритишни англатиб, “Инклюзия” сўзи лотинча “Includo”[2] дан олинган бўлиб, ўз ичига олади деган маънони беради.

Инклюзив мулоқот давлатлар ўртасида ҳамкорлик алоқаларини ўрнатишга эришиладиган, истеъдодларни кашф қилишга имкон берадиган, шунингдек, узоқ муддатли, муваффақиятга олиб келадиган, сердаромад инвестетцияларни жалб қиладиган стратегик ҳаракат-ҳамдир.

Мамлакатлар аро инклюзив ҳамкорликка эришиш давлатнинг барқарор ривожланиш стратегиясини бош мезонларидан бири ҳисобланиб, ҳамдўстлик мамлакатларида юқори сифатли инфратузилмаларга сармоя киритиш, ёшларнинг инклюзив кўникмаларини ривожлантириш ва минтақада соғлиқни сақлаш, таълим, спорт каби соҳаларининг замон талабларига ҳамоҳанг ривожлантириш имконини беради.

Минтақалар аро инклюзив ҳамкорлик мураккаб жараён бўлиб, иқтисодий, маданий, ижтимоий, сиёсий ҳамкорлик тизимларини ўз ичига олади. Бу тизимлар ўзаро чамбарчас боғланган. Улардан бирининг ривожланиши иккинчисининг ривожига туртки беради.

Инклюзив муносабатларни мустаҳкамловчи омиллар сифатида шахслар-аро алоқаларда, ўзаро сабр-тоқат, бағрикенглик, урф-одат, анъаналар, феъл-атвор муштарақлиги, савиялар тенглиги, дидлар ўхшашлиги, характер яқинлиги ҳам муҳим аҳамиятга эгадир.

Давлатлараро инклюзив мулоқот ва ўзаро ҳамкорликни ташкил этишда раҳбар шахсларнинг харизматик компетенциялари алоҳида аҳамият касб этади. Бошқарув қобилияти бўлган инсонлар ўз қобилиятларини намоён қилиш имконияти туғилганда бутун жамиятга фойда келтиради ва умри давомида мукамаллик сари интилиб яшайди.

Шу ўринда харизматик шахсларга инклюзив мулоқотни ташкил этишда қўл келадиган компетенцияларга тўхталиб ўтсак:

- лидерлик қобилияти;
- жамоани бирлаштира олиш кўникмаси;
- сўз ва иш бирлиги кўникмаси;
- валидлик туйғусига эгалик;
- инсонларни хайрихоҳлик билан тинглай олиш;
- мулоқот компетенциялари бойлиги;
- ғоялар тарғиб эта олиш кўникмасига эга бўлиш;
- низоларни бошқара олиш ва низодан наф чиқариш кўникмаси;
- имкониятларни олдиндан кўра билиб, прогнозлаш кўникмаси;
- аналитик кўникмаларга эгалик ;
- сиёсий-ҳуқуқий билимларга эгалик;
- эмпатик ёндашувчанлик;
- интуицияга эгалик;
- масъулиятни зиммасига ола билиш;
- замон билан ҳамнафаслик каби кўникмалар.

Қадимдан турли миллат ва элатлардан таркиб топган Урта Осиё халқлари ижтимоий ва этник ҳамкорлик, динлараро бағрикенглик борасида катта тажрибага эга. Диний эътиқоди турлича ва этник жиҳатдан турли-туман халқлар миллати, тили ва дунёқарашидан қатъий назар, шу заминни ўзининг ватани деб билишган, бир тану, бир жон бўлиб, юртини ташқи душманлардан биргаликда ҳимоялаган.

“Бу заминда истиқомат қиладиган халқларнинг тарқоқ бўлиб, яшашга имкони йук эди. Табиатнинг ўзи, ҳаётнинг ўзи уларни шу руҳда тарбиялаган... жамулжам бўлиб яшаш туйғуси биз учун ҳаёт қондасига айланиб кетган.”! [3]

Узоқ йиллар мобайнида денгизга чиқишнинг имкони бўлмаган юртимиз ўтмишда ҳам бошқа мамлакатлар билан инклюзив ҳамкорликни боғловчи кўприк бўлган десак, муболаға бўлмайди. Бизнинг заминимиз Бухоро, Самарқанд, Тошкент, Фарғона водийси ва яқин атрофдаги кўплаб ҳудудлардан ўтган Буюк Ипак йўли яъни савдо-сотик йўлидан, бутун дунёнинг диққатига сазовор бўлган. Иқтисодий ҳамкорликлар натижасида шаҳарлар, ҳудудлар гуллаб-яшнаган. Кўплаб олимлар, ҳунарманду - уламолар дунёнинг турли мамлакатлардан жам бўлиб, ушбу заминда қўним топган ва фаолият юритган. Ўзгаришлар натижасида ҳудудлар тараққий этиб инновациялар кириб келган ва ривожланган.

Юқорида инклюзив мулоқотнинг натижадорлиги хусусида фикрларимизни баён этдик. Қуйида халқимизда қадрият даражасида улуғланадиган, ижтимоий инклюзивликнинг намуналаридан мисоллар келтиришни ўринли деб ҳисоблаймиз.

ҲАШАР — ўзбеклар, айрим бошқа туркий халқлар орасида удумга айланган ижтимоий ҳамкорлик ва беғараз ёрдам шаклларида бири. Асосан, тезкорлик билан бажариш зарур бўлган ишлар (ҳосилни зудлик билан йиғиб олиш) ва катта меҳнат талаб иншоотларни бунёд этиш (канал қазииш, йўл ва кўприклар қуриш)да қўлланган. Ҳашар ариқ қазииш, иморат қуриш каби ишларда бир неча кун ҳам давом этган.[4]

Ҳашар жамоавийликнинг жуда тарихий шаклларида бири бўлиб, Шарқ халқларининг ижтимоий ҳамкорликни акс эттирадиган, ноёб қадриятларидан бири ҳисобланади. Ҳашар йули билан вазифаларни бажариш тўғрисидаги маълумотлар зардуштийлик динининг муқаддас китоби “Авесто” да ҳам мавжуд. Ўзбек халқида тўй, маросим, байрам муносабати билан маҳалла куй, қариндош – уруғ кенгашиб катта ишларни ҳашар йўли билан бажариши анъанага айланган. Масалан, Ўзбекистон ССР Халқ Комиссарлари Советининг 1939 йил 3-6 июнда “Катта Фарғона канали қурилиши” ҳақидаги 896-сон қарори билан унумсиз ерларни унумдор ерга айлантириш мақсадида халқ бирлашиб узунлиги 300 километр канални 45 кунда ичида қуриб, битказилган. Катта Фарғона канали қурилишида 160 мингга яқин ҳашарчилар иштирок этган.

Маълумотларга кўра, ўша пайтда ҳеч қандай инновацион техника ёки транспорт мавжуд бўлмаган. Ҳашарчилар ўзларининг кундалик иш қуроллари

билан қурилиш ишларини амалга оширишларига тўғри келган. Асосий қурол сифатида кетмон, белкурак ва замбиллардан фойдаланишган.

Катта Фарғона канали сабаб Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистонда 500 минг гектар суғориладиган ерларнинг сув таъминоти яхшиланиб, янги ерлар ўзлаштирилмоқда[5].

Шунингдек халқимизнинг бирдамлиги ва иродасини акс эттирадиган яна бир ҳодиса 1966 йил 26 апрелда Тошкентда содир бўлган зилзиланинг оқибатларини умумхалқ ҳашари орқали баргараф этганлигидир.

2020 йил, 1 май куни тонгда Сардоба сув омбори девори ўпирилиши натижасида Ўзбекистоннинг Сардоба, Оқолтин, Мирзаобод туманларини ва Қозоғистоннинг Пахтаорол туманини сув босганда халқимиз бирдам ва ҳамжихат бўлиб, талофат оқибатларини баргараф этишда, шунингдек, талофатдан жабр кўрган аҳолини ҳар томонлама қўллаб қувватлашда жонбозлик кўрсатган.

Янги Ўзбекистонда умумхалқ ҳашарлари янгича мазмун касб этди. Диёримизда Наврўз, Мустақиллик ва бошқа байрамлар арафасида ва Ҳайит айёмлари муносабати билан умумхалқ ҳашарлари ташкил этилиши анъанага айланган.

Куйида инклюзивлик компетенциялари орқали Ўзбекистоннинг тарихи ва бугунги ёруғ ҳаётига бевосита дахлдор бўлган харизматик давлат арбобларининг ватанимиз равнақи учун олиб борган инклюзив мулоқот ва ижтимоий инклюзивлик сиёсати хусусида тўхталиб ўтиш ўринли деб ҳисоблаймиз.

Буюк саркарда Амир Темурнинг бошқарув фаолиятида халқимиз ва дунё цивилизацияси учун бажарган вазифалари ва инклюзивликка қўшган ҳиссаси беқиёс бўлиб, қисқача баён қиладиган бўлсак, ҳашар йўли билан боғлар барпо эттирган, кўприklar, суғориш тизимлари, масжид, мадрасалар қурдирган. Хусусан Зарафшон водийсида суғориш тармоқлари чиқарилиб, деҳқончилик майдонлари барпо этилган. 1402 йилда Анқара жангида Султон Боязид устидан қозонилган ғалаба шарафига Қашқадарё вилоятидаги Эски анҳор каналини қурдирган. Унинг ташаббуси билан Кўҳак-Зарафшон, Амударё ва Сирдарёда кўприklar қурилган. Шу каби бунёдкорлик ишларини давлатнинг чекка ҳудудларида ҳам амалга ошириб, Қорабоғда канал қаздириб, Озарбайжоннинг Муғон шаҳрида 12 та боғ барпо эттирган. Темур барпо эттирган боғлар ва тарихий обидалар бугунги кунда ҳам Самарқанд шаҳрининг кўркига кўрк қўшиб турибди.

“Ҳар бир шаҳарда масжидлар, мадрасалар, хонақолар, ҳаммомлар қуришни, мусофир йўловчилар учун йўл устида работни бино қилишни, дарёлар устида кўприklar қуришни буюрдим. Кимки бирон саҳрони обод қилса ёки бирон боғ кўкартирса ёхуд бирон хароб бўлиб ётган ерни обод қилса, биринчи йили ундан ҳеч нарса олмасинлар, учинчи йили қонун-қоидага мувофиқ хирож йиғилсин”[6]. Ушбу фикрлардан Амир Темур бунёдкорлик ишларига бош-қош бўлиш билан бирга, ташаббускор кишиларни ҳам қўллаб-қувватлаганлигини англашимиз мумкин.

Амир Темурнинг буюклигидан рухланиб, қардош турк халқининг улуғ фарзанди Мустафо камол Отатурк куйидаги фикрларни баён қилган. “Мен Амир Темур даврида яшасам, унчалик иш қила олмаган бўлардим. Улуғ Темур мени давримда яшаса мендан бир неча қарра кўп иш қилган бўларди”. [7]

Яна бир Темурийзода адиб, шоир ва саркарда Захириддин Муҳаммад Бобур бўлиб, у ўзининг ақл заковати ва харизматик қобилияти билан 12 ёшидан Фарғона улуси тахтига ўтирган. Ҳиндистонда уч юз йилдан ортиқ ҳукумронлик қилган “Бобурийлар” сулоласига асос солди. Бобур Ҳиндистонда сиёсий муҳитни барқарорлаштириб, шаҳарларни обод қилди. Ҳиндистон ерларини бирлаштириб, савдо сотиқ ишларини ривожлантириш шунингдек ҳозиргача мавжуд бўлган меъморий ёдгорликлар, боғлар, кутубхоналар, суғориш тизимлари, маданий ва диний иншоотлар барпо этишга ҳомийлик қилган. Бобур ўз атрофига етук шоирлар, давлат арбоблари, меъморларни тўплаб Ҳиндистонга Шарқона маданият ва маънавият нафасини олиб кирди. У Агра шаҳрида кучли мудофаа тизимини яратиш мақсадида “Агра қалъаси” ни ҳашар йўли билан қурдирган. Шунингдек кўплаб боғлар барпо эттирган. Агра яқинидаги “Арам Бағ” шулар жумласидан бўлиб, халқ иштирокида барпо этилган.

Бобур вазият тақозоси билан Ҳиндистонга кетиб у ерда давлат ишларини олиб боришига, сиёсат юритишига тўғри келган ва умрининг охирига қадар Ватанга бўлган соғинч ҳисси билан яшаб ўтган. Агар ўз юртида ҳукумрон бўлиб, яшаганда Ватанимиз учун юқоридагилардан буюк ислохотларни бизга мерос қолдирган бўлар эди деб ишонамиз.

“Бобур дилбар шахс эди. Уйғониш даврининг ажойиб султони, кучли, тадбиркор киши бўлиб, санъатни, адабиётни, гўзалликни севарди”. [8]

Ислом Абдуғаниевич Каримов Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти мустақиллик асосчиси сифатида тарихда қолган давлат арбоби. Ислом Каримов Ўзбекистон раҳбари этиб сайланганидан кейинги кундаёқ, яъни 1989 йил 24 июнда ҳукумат йиғилишида қатъиян: “Биз бундан буён эскича яшолмаймиз ва бундай яшашга замоннинг ўзи йўл қўймайди”, деган фикрни илгари сурди, шунингдек, қадамба-қадам республикамизни ривожлантириш бўйича чуқур ўйланган ўз дастурини татбиқ этишга киришди. [9] Шунингдек, давлатни “Кучли давлатдан кучли жамият сари” тамойили асосида бошқарди. Ислом Каримов раҳбарлиги даврида ҳашар йўли билан шаҳар ва қишлоқларни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари жадал олиб борилган. Ҳашар йўли билан ижтимоий объектлар боғча, мактаблар, айниқса касб-ҳунар коллежлари ва спорт иншоотлари қурилишига эътибор қаратилган. Тарихий обидалар таъмирланиб, аслига мос равишда қайта тикланган. Ҳашар ишлари нафақат меҳнатни ташкил қилишнинг самарали усули, балки жамиятдаги бирдамликни мустаҳкамловчи омил сифатида ташкил этилган.

И.А.Каримов суверен ва мустақил Ўзбекистонни барпо этиш, халқпарвар демократик ҳуқуқий давлат яратиш, фуқаролар тинчлиги ва миллий тотувликни таъминлаш ишига қўшган улкан ҳиссаси ҳамда бу борада матонат ва жасорат

кўрсатганлиги учун «Ўзбекистон Қаҳрамони» унвони, «Мустақиллик» ва «Амир Темури» орденлари билан тақдирланган.

Ўзбекистонда охиригги етти, саккиз йил давомида амалга оширилаётган ислохотлар бутун дунёнинг назарига тушди. Айни дамда халқимиз ўзгаришлар тўлкинидан тўғри фойдаланиб, мамлакатни инклюзив ривожлантириш йўлида дадил ҳаракат қилмоқда.

Янги Ўзбекистон орзуси ва унинг асосида ишлаб чиқилган стратегия аввало очиқлик ва ҳамкорлик тамойилларига таянади. Унда марказий Осиёдаги қўшниларимиз, узоқ яқиндаги давлатлар, бутун жаҳон ҳамжамияти билан ўзаро манфаатли ҳамкорлик тобора глобаллашиб бораётган бугунги дунёдаги муаммоларни биргаликда ҳал қилиш, ривожланган мамлакатлар сафига киришдек амалий саъй ҳаракатлар мужассам.[10]

Президент Шавкат Мирзиёев Миромонович мустақил Ўзбекистон Республикасининг иккинчи президенти. Шиддат билан амалга оширган сиёсати натижаси ўлароқ Ўзбекистонни жаҳон ҳамжамиятига “Йил мамлакати” сифатида қайта таништирган сиёсатчи, давлат арбоби.

Ш.М.Мирзиёев ташаббуси билан амалга оширилган инклюзив фаолиятга куйидагиларни мисол келтиришимиз мумкин.

2018 йилдан бери давом этаётган “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида асосан ҳашар йўли билан чекка ҳудудларда инфраструктурани яхшилашга эришилмоқда. Асосий эътибор боғча, мактаб ва тиббиёт пунктларини қуришга, мавжудларини таъмирлашга қаратилган.

Шунингдек суғориш ва мелиоратсия тизимида ҳам салмоқли ишлар амалга оширилмоқда. 2019 йилда Самарқанд вилоятидаги “Суғдиона” канали қайта реконструкция қилиниши, Андижон вилоятидаги қурама тўғони қурилиши каби хайрли ишлар ҳашар йўли билан амалга оширилди.

2021 йилдан буён Республикамизда “Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси амалга ошириб келинмоқда. Лойиҳа доирасида барча ҳудудидаги муассаса ва ташкилотлар аъзолари ҳашар йўли билан кўчат экиш, кўкаламзорлаштириш ва атроф муҳитни ободонлаштириш ишларини амалга ошириб келмоқда.

Давлатимиз раҳбари ташаббуси билан, Орол денгизининг суви қуриган тубида “Яшил қопламалар”- химоя ўрмонзорлари барпо этиш, шу орқали Орол бўйи ҳудудида экологик вазиятни соғломлаштириш мақсадида кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. 2018-2024 йиллар ичида вилоятлардан келган ёрдамчилар, ўрмон хўжалиги агентлиги ва маҳаллий фуқаролар иштирокида катта майдонларга чўл ўсимликлари экилди. Давлатимиз раҳбарининг ушбу ташаббуси кенг жамоатчилик томонидан қўллаб-қувватланди.

Муҳтарам президентимиз Ш.М.Мирзиёев Янги Ўзбекистонни барпо этиш, жадал тараққиётга эришиш катта мақсадларни рўёбга чиқариш учун, энг аввало, одамларнинг дунёқараши, маънавиятини ўзгартиришга даъват этмоқда.[11]

Келтирилган фикрларга хулоса қиладиган бўлсак, дунёда жадал кечаётган ўзгариш ва жараёнлар, ёки мавжуд муаммоларнинг кескин тус олаётганлиги ва янги пайдо бўлаётган зиддиятлар, дунёнинг турли ҳудудларида вужудга келаётган

сиёсий, иқтисодий, этник тафовутларнинг кучайиб бораётганлиги жиддий таҳдид туғдириб, огоҳликка чақирмоқда. Бундай салбий ҳолатларга қарши халқимизнинг иммунитетини шакллантириш, миллий кадриятларимизга, миллий ғурурни сақлаш, аҳоли онгига бирдамлик, инклюзивлик ғояларини сингдириб бориш муҳим вазифа саналади.

Халқимизнинг инклюзивлик компетенциясини ривожлантиришда харизматик хусусиятга эга, раҳбар шахсларнинг таъсири муҳим ўрин тутди.

Шу ўринда жамиятда инклюзивлик ғоясини ривожлантириш учун қуйидаги тавсияларни таклиф етамиз.

- инклюзивлик субъектлари яъни давлатлар аро, ташкилотлар аро ва фуқаролар ўртасида ўзаро ишончни мустаҳкамлаш.

- ёшларни танқидий фикрлашга ўргатиш (мафкуравий ва ғоявий хуружларга нисбатан).

- ёш авлод қалбида ватанга муҳаббат ҳиссини болалигидан шакллантириб бориш.

- аҳолининг ҳуқуқий ва сиёсий саводхонлигини ошириб бориш.

Иқтибослар/References

1. Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев инаугурация маросимида сўзлаган нутқидан. <https://www.xabar.uz/jamiyat/rahbar-xalqqa-yuk-bolmasligi-kerak-prezident>. 06.11.2021

2. Vogueindustry.com

3. Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч.– Т.: Маънавият,2018 –Б.8-9.

4. Ш.М.Ўлжаева. Амир Темур давлат бошқаруви ташқи сиёсат. Дипломатия. Монография. Тошкент, ”Академнашр” 2017. 4-Б.

5. Халқ Сўзи газетаси. 2024 йил, 6 апрел сони.

6. Жавоҳарлаъл Неру. «Ҳиндистоннинг кашф этилиши» китобидан. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/allomalar/zahiriddin-muhammad-bobur-1483-1530/>

7. <https://islomkarimov.uz/uzc/page/tarjimai-hol>

8. Ш.М.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Ўзбекистон, Тошкент.– 2022 . 18 бет.

9. Ш.М.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Ўзбекистон, Тошкент.– 2022 . 10 бет.

10.М.Б.Бекмуродов. Ижтимоий ривожланиш жараёнларидаги трансформацион тенденциялар. Жамият ва бошқарув журнали. Тошкент. - 2023 йил 3(101)

JAMIYAT TARAQQIYOTIDA MAHALLA VA INSON KAPITALINING O'RNI

Диловар Исоқжоновна Negmatova

Samarqand davlat universiteti Sotsiologiya va ijtimoiy ish kafedrası assistenti

Annotatsiya. Maqolada mahalla va inson kapitalining jamiyat taraqqiyotidagi o'rni, ayniqsa, O'zbekistondagi zamonaviy o'zgarishlar sharoitida o'rganilgan. Inson kapitalining ahamiyati ijtimoiy integratsiya va iqtisodiy rivojlanish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va salomatlik majmui sifatida qaraladi. Muallif ta'lim, sog'liqni saqlash va ish o'rinlari yaratishni yaxshilash orqali inson kapitaliga sarmoya kiritish muhimligini ta'kidlaydi. Shuningdek, mahallaning inson salohiyatini yuksaltirish, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiluvchi institut sifatidagi o'rni masalasiga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: mahalla, inson kapitali, ijtimoiylashuv, ijtimoiy rivojlanish, innovatsiyalar, ijtimoiy barqarorlik.

Abstract. The article explores the role of mahalla and human capital in the development of society, especially in the context of modern changes in Uzbekistan. The importance of human capital is considered as a set of knowledge, skills and health necessary for social integration and economic development. The authors emphasize the importance of investing in human capital through improving education, health care and job creation. Particular attention is paid to the role of the mahalla as an institution that promotes the development of human potential and ensuring social stability.

Keywords: mahalla, human capital, socialization, social development, innovation, social stability.

Ma'lumki, mahalla o'z mohiyati va funksiyalari orqali fuqaroning jamiyat hayotidagi ijtimoiylashuvini ta'minlaydi hamda jamiyatdagi amaldagi me'yor va tartibotlarga amal qilishga chorlaydi. Prezidentimiz Mirziyoyev xaqli ravishda ta'kidlaganidek, "Bundan buyon faoliyatimizni mutlaqo yangicha, ya'ni "inson-jamiyat-davlat" tamoyili asosida tashkil etar ekanmiz, bunda mahallaning mazkur funksiyasi yanada dolzarblashadi. Bu maqsadga erishish uchun esa dunyodagi noyob demokratik tuzilma bo'lgan mahalla instituti⁰ning katta imkoniyatlaridan samarali foydalanish, uning vakolatlarini yanada kengaytirish, pirovard natijada mahalla jamiyatimizning hal qiluvchi bo'g'iniga aylantirish vazifasini oldimizga qo'ymoqdamiz" [1].

Mahalla jamtyatning hal qiluvchi bug'in ekan, inson ana shu bug'inning asosiy va harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Tadqiqotimiz natijalariga ko'ra mahallaning inson kapitalini rivojlantirishdagi mavqe o'rni va roli so'nngi yillarda ijobiy o'zgarishra yuz tutgan.

Xo'sh, aslida inson mahalla kesimida kapitali nima, uning rivojlanish tendensiyalari nimalarga bog'liq? Inson kapitali (ing. Human capital) – bu inson va umuman jamiyatning turli ehtiyojlarini qondirish uchun ishlatiladigan bilimlar, ko'nikmalar to'plami hisoblanadi [2, 239-270]. Inson kapitali – bu odamlar hayoti

davomida to‘plagan bilimlari, ko‘nikmalari va sog‘lig‘i, bu ularga jamiyatning foydali a‘zolari sifatida o‘z salohiyatlarini ro‘yobga chiqarishga imkon beradi. Yaxshilangan ovqatlanish, sog‘liqni saqlash, sifatli ta‘lim, ish o‘rinlarini yaratish va malakalarini oshirish orqali odamlarga sarmoya kiritish inson kapitalining rivojlanishiga hissa qo‘shadi, bu o‘ta qashshoqlikni to‘xtatish va ijtimoiy jihatdan birlashgan jamiyatlarni barpo etish uchun juda muhimdir [3, 29].

Inson kapitali tushunchasi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab ilm-fan ta‘lim, boshqaruv sohalarida keng qo‘llanila boshlandi. Aslida kapital deganda keng ma‘noda daromad olib keladigan barcha narsa yoki tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish uchun odamlar tomonidan yaratilgan resurslar deb ta‘riflanadi, tor ma‘noda esa ishlab chiqarish vositasi sifatida ishga tikilgan daromad manbai hisoblanadi [3, 141].

Inson kapitalining tarkibiy elementlari bo‘yicha tasnifiy yo‘nalishlarini quydagicha belgiladik:

- ilm-fan kapitali;
- ta‘lim kapitali;
- salomatlik kapitali;
- professional maxorat, “kasbi-komillik” kapitali;
- obro‘, imij kapitali;
- axborot kapitali.

Yangi O‘zbekistonimizda taraqqiyotning innovatsion yo‘lidan jadal borilmoqda. Bu esa inson kapitalini rivojlantirishni har jihatdan taqozo qiladi. Zero, inson kapitalisiz innovatsion taraqqiyotga erishish mumkin emas. Inson kapitali nafaqat ta‘lim muassasalari balki, jamoaviy turmush tarzining azaliy shakli bo‘lgan mahallada ham samarali shakllantirish imkoniyatlari mavjud Binobarin, inson kapitalining birlamchi asosi ehtiyoj bo‘lganligi sababli ham mahalla nafaqat hududiy tinchlikni ta‘minlovchi tashkilot, balki aholini to‘laqonli ma‘naviy, iqtisodiy, ijtimoiy va ruhiy himoyachi va rivojlantiruvchi ya‘ni, bir so‘z bilan inson salohiyati ro‘yobga chiqaruvchi muassasa hamdir.

Inson kapitali inson qadri, uni e‘zozlash bilan ham chambarchas bog‘liqdir. Insonni qadrlash deganda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini manzilli qo‘llab-quvvatlash, ularni hayotini farovonlashtirish xususiy tadbirkorlik va oilaviy biznes bilan mashg‘ulligini rivojlantirish negizida namoyon bo‘ladi. Insonni qadrlash mohiyat e‘tiboriga ko‘ra, uni hayotda ishonchli barqaror qilish, o‘zini o‘zi bemalol ta‘minlay oladigan va hatto boshqalarga ham ko‘mak bera olish darajasiga yetkazishni ham nazarda tutadi.

Darhaqiqat, Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev aytganlaridek, “Inson qadri biz uchun qandaydir mavhum, baland parvoz tushuncha emas inson qadri deganda, biz avvalo, har bir fuqaroning tinch va xavfsiz hayot kechirishi, uning fundamental huquq va erkinliklarini ta‘minlash nazarda tutamiz. Inson qadri deganda, biz har bir fuqaro uchun munosib turmush sharoiti va zamonaviy infratuzilma tashkil etish, malakali tibbiy xizmat ko‘rsatish, sifatli ta‘lim, ijtimoiy himoya tizimi, sog‘lom ekologik muhit yaratib berishni tushunamiz [5].

Demak, yuqoridagilardan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, qaysiki davr yoki jamiyatda inson omiliga, uning ongi va tafakkurini rivojlantirishga, iqtidor va salohiyatni yuzaga chiqarishga, bilim va malakasini oshirishga to'sqinlik qilinsa, inson kapitaliga zarar yetkazilsa, bu o'sha davr yoki jamiyatga ham, tamaddunga ham ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Buning tasdig'ini tarix qatidagi minglab isbotlardan topish mumkin [6, 10-11].

Yuqorida aytib o'tilganidek, inson kapitali sifatini oshirishda kambag'al aholini qo'llab-quvvatlashning imtiyozli keriditlar va to'g'ridan to'g'ri moliyaviy yordam berish, tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish va kasb-hunarga o'qitish singari mexanizmlariga urg'u berilmoqda. Bunda barcha hududlarda kasb-hunarga o'qitishda monomarkazlar tashkil etish, ustoz-shogird an'anasini tiklash va kengayishini rag'batlantirish, "World skills" standartlarini amaliyotga joriy etish, o'qitishda nodavlat va notijorat tashkilotlari hamda xususiy sektorni keng jalb etish ishlariga doimiy e'tibor qaratilmoqda. Xotin-qizlar orasida ham qiziqish ortib borayotgan yo'nalishlardan biri – biznes va tadbirkorlik ko'nikmalari bo'yicha qisqa muddatli o'quv kurslari tashkil etish darajasi oshirilmoqda. Mazkur jihatlar inson kapitalining muhim elementlari hisoblanib, ularning rivojlanishi aynan mahallabay ishlash tizimining asosiy masalalaridan hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, inson kapitali mamlakatimizda har bir fuqaro kamolotini ta'minlash orqali yalpi taraqqiyot tendensiyalarini belgilaydigan mezonga aylandi. Chunki, intellektual-ma'naviy omil milliy farovonlikka erishishning hal qiluvchi sharti bo'lib, davlat qudratining eng muhim ko'rsatkichi va jamiyatning rivojlanganlik darajasini ham belgilaydi. Shu nuqtayi nazardan inson kapitalining rivojlanishi mamlakat ravnaqini ta'minlaydigan asosiy mezonga aylanib boradi. Mahalla esa inson kapitalini mahallabay tizimda barqaror rivojlantirishning eng muhim ijtimoiy, ma'naviy makon sifatida mazkur jarayonda birlamchi ahamiyat kasb etuvchi ijtimoiy institut hisoblanadi.

Иқтибослар/References

1. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси асосида демократик ислохотлар йўлини қатъий давом эттирамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг лавозимга киришиш тантанали маросимида бағишланган Олий Мажлис палаталари кўшма мажлисидаги нутқи. 06.11.2021.
2. Wößmann L. Specifying human capital //Journal of economic surveys. – 2003. – Т. 17. – №. 3. – С. 239-270.
3. Шапкин И.Н. Человеческий капитал: теория, исторический опыт и перспективы развития. – Москва: 2017. – С. 29
4. Райсберг Б.А., Лазовекий Л.Ш., Стародувцева Е.В. Современный экономический словарь – Москва: 1997. с.141.
5. Мирзиёев Ш. Ҳамма ислохотларни, ҳамма ҳаракатларни жамият билан бирга қиламиз. Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегиясини белгилаш масалалари муҳокамаси юзасидан видеоселектор йиғилиши 26.01.2022. <https://president.uz/uz/lists/view/4942>

6. Бекмуродов М. Инсон капитали – тараққиёт омили. Тошкент : Маънавият. 2015 йил. -10-11-бетлар.
7. Rizaev I. I. The structure of the social system as the basis for the self-organization of society //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 7. – С. 190-195.

ЎЗБЕКИСТОНДА НОГИРОНЛИГИ БОР ШАХСЛАРНИ ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИ МУҲОФАЗАСИ

Нуруллаева Джамия Сайфиевна
ЎзДЖТСУ, Спорт ҳуқуқи, ижтимоий ва табиий-илмий
фанлар кафедраси катта ўқитувчиси
e-mail:nurullayeva 57@bk.ru

Аннотация. Ушбу мақолада муаллиф ногиронлиги бор шахсларни давлат томонидан қонуний муҳофаза қилиниши ҳақида сўз юритади. Мақолада ногиронлиги бўлган шахсларга кўрсатилаётган ижтимоий ёрдам ва уларни жамият аъзоси сифатида тенг ҳуқуқлари мавжудлигини қонунлар билан изохлайди.

Абстракт. In this article, the author talks about the legal protection of persons with disabilities by the state. The article explains social assistance provided to persons with disabilities and their equal rights as members of society by law.

Таянч сўзлар: ногиронлик, ногиронлиги бор шахслар, имконияти чекланган, қонун, ижтимоий ҳимоя, ногиронлиги бор шахслар ҳуқуқи,

Keywords: disability, people with disabilities, disabled persons, law, social protection, rights of persons with disabilities,

Мустақиллик йилларида республикада инсон ҳуқуқи ва эркинликлари мониторинги институлари ташкил этилди. Ушбу институтлар аҳолининг алоҳида қатламлари хусусан, ногиронлар ҳуқуқлари кафолатларини ҳам мониторингини амалга оширади. Ўзбекистон Республикаси ҳукумати Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг “Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция” сени имзолаган. Мамлакатимизда ногиронларнинг барча ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашнинг мустақкам ҳуқуқий асослари ҳам яратилган. 2008 йилда мамлакат парламенти янги тахрирдаги “Ўзбекистон Республикасида ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунни қабул қилганиб, унинг 3-моддасига кўра, ногирон - жисмоний, ақлий, рухий ёки сенсор (сезги) нуқсонлари борлиги туфайли турмуш фаолияти чекланганлиги муносабати билан қонун ҳужжатларида белгаланган тартибда ногирон деб топилган ҳамда ижтимоий ёрдамга ва ҳимояга мухтож шахсдир[1].

Ушбу Қонуннинг 5-моддасида “Давлат ногиронлар турмуш фаолиятининг чекланганлигини баҳолаш асосида уларнинг ижтимоий ёрдам ҳамда ҳимоя чора-тадбирларига бўлган эҳтиёжлари ҳисобга олиниши таъминланишини, ногиронларни реабилитация қилиш ва ижтимоий ҳимоя қилишнинг қонун ҳужжатларида назарда тутилган турларидаги дастурлар амалга оширилишини, ногиронларнинг жамият билан уйғунлашиши учун шароитлар яратилишини, ногиронларни камситишнинг барча шаклларида ҳимоя қилишни таъминлаш юзасидан зарур чора-тадбирлар кўрилишини кафолатлайди”[2] деб белгилаб қўйилган. Ногиронларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш, уларни ижтимоий ҳимоя қилиш ва комплекс реабилитация

тадбирларини амалга ошириш орқали тўлақонли жамиятга уйғунлашувига эришиш, давлатимиз сиёсатининг бош йўналишларидан ҳисобланади. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган “Ногиронларнинг ҳуқуқлари тўғрисидаги Декларация”, “Ногиронлар борасида Бутунжаҳон ҳаракат дастури”, “Ногиронларни ривожланиши учун тенг имкониятларни таъминлашнинг стандарт қоидалари”, “Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция”, “Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция” каби бир қатор муҳим халқаро ҳужжатларни ҳисобга олган ҳолда, биргина 2007-2010 йилларда Республикамизда ногиронлик ҳамда ногиронлар реабилитациясига оид кўплаб меърий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб, амалиётга киритилди.

2010 йил 22 декабридаги Ўзбекистон Республикасининг “Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тўғрисида”ги Қонунга қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги Қонунига мувофиқ, 2011 йил 1 январидан бошлаб, III гуруҳ ногиронлиги бўлган шахсларга пенсия тўлаш тартиби бекор қилинди ҳамда ушбу тоифадаги шахсларни иш билан таъминлаш масаласи кун тартибидаги асосий масала бўлиб қолди[3].

Мамлакатимизда ногиронларнинг барча ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашнинг мустаҳкам ҳуқуқий асослари ҳам яратилган. 2011 йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2011-2015 йилларда ёлғиз кексалар, пенсионерлар ва ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилишни янада кучайтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори қабул қилинди. Ўзбекистон Республикасида ногиронлиги бўлган шахслар учун ихтисослаштирилган корхоналарда уларни иш билан таъминлашда нодавлат ташкилотлари учун ҳам қуйидаги енгиллик ва имтиёзлар яратиб берилган. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг “Нодавлат-нотижорат ташкилотлари фаолиятлари тўғрисида”ги Қонуннинг 7-моддасига асосан нодавлат ташкилотлари ўзларининг қўшимча тижорат корхоналарини ташкил этишлари мумкин. Бугунги кунда ногиронлиги бўлган шахслар жамияти тасарруфида 200 дан зиёд шундай корхоналар фаолият кўрсатиб келмоқда. Уларда 27295 нафардан зиёд ногиронлиги бўлган шахслар иш билан таъминланган[4].

Ногиронлиги бўлган шахслар учун ихтисослаштирилган корхоналарни ташкил этишнинг кучли томонлари қуйидагилардан иборат:

- иш жойлари ва иш ўринларининг мослаштирилганлиги;
- турмуш фаолиятининг чекланиш шакли ва даражасига қараб меҳнат жараёнини мослаштирилган ҳолда ташкиллаштирилганлиги;
- меҳнат муҳофазаси бўйича шарт-шароитлар яратилганлиги;
- тиббий кўрик ва тиббий кузатувнинг тизимлилиги;
- ногиронлиги бўлган шахслар ўртасида меҳнат мотивацияларининг юқорилиги;

- меҳнат муносабатларида соғлом рақобатнинг шаклланганлиги.

Ногиронлиги бўлган шахсларнинг уй шароитидаги меҳнатини ташкил этиш – ногиронлиги бўлган шахсларни уй шароитида ишлаши учун яратилган махсус шарт-шароитлар мажмуасидан иборат бўлади. Уй шароитида меҳнат қилиш ногиронлиги бўлган шахслар учун оддий ва ихтисослаштирилган корхона ҳамда ташкилотлар томонидан таклиф қилиниши мумкин. Ўзбекистон шароитида касаначилик бўйича уй меҳнати масалаларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ногиронлиги бор шахсларни қўллаб-қувватлаш ҳамда уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини кафолатини кучайтириш мақсадида 2017 йил 1 декабрь куни 3 декабрь Халқаро Ногиронлар куни арафасида “Ногиронлиги бўлган шахсларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги фармонни имзолади. Хужжат ногиронлиги бўлган шахсларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини тубдан такомиллаштиришга қаратилган таклифларни тайёрлаш бўйича комиссия томонидан ногиронликни барвақт аниқлаш ва олдини олиш. Ногиронлиги бўлган шахсларга тиббий-ижтимоий ёрдам кўрсатиш уларни касбга ўқитиш ва ишга жойлаштириш соҳасидаги ишларнинг аҳволи комплекс ва чуқур ўрганилгандан сўнг қабул қилинди.

Ўзбекистонда 600 мингдан ортиқ ногиронлиги бор шахслар мавжуд. Кўпчилик ногиронлар кундалик турмушда турли қийинчиликларга дуч келиб бу уларнинг мамлакат сиёсий ва маданий ҳаётида фаол иштирок этишига салбий таъсир кўрсатмоқда. Инсонларнинг ногиронлигини бўлган шахсларга бўлган муносабатини ўзгартириш, атрофдагиларни уларнинг жамиятда тўлиқ ва тенг ҳуқуқли иштироки ҳақида хабардор қилиш ногиронларнинг долзарб муаммоларини ҳал этишда ўта муҳим ва биринчи навбатдаги қадам ҳисобланади. Ушбу мақсадда “ногирон” тушунчаси муомаланда чиқарилмоқда ва у энг аввало, инсон эканлигини ҳисобга олган ҳолда умумэтироф этилган “ногиронлиги бўлган шахс” атамаси киритилди.

Фармонга мувофиқ 2018 йил 1 мартда ногиронлиги бўлган шахсларга мослаштирилмаган шаҳар йўловчи транспортларини сотиб олиш таъқиқланди. Транспорт воситалари ҳайдовчилари – ногиронлиги бўлган шахсларни ўқитиш учун тайёрлаш ва қайта тайёрлаш ишлари ташкил этилди. Бундан ташқари келгусида ишлаб чиқариладиган енгил автомобиллар ногиронлиги бўлган шахслар фойдаланиши учун учун мослаштирилган ҳолда махсус ускуналар билан қайта жиҳозланди.

Ногиронлиги бўлган шахсларнинг саводхонлигини ошириш мақсадида вилоятлар, туманлар марказларида умумтаълим мактаблари негизида Брайль алифбосини ўқитиш бўйича махсус курслар ташкил этилади. 2018-2019 ўқув йилидадан бошлаб олий таълим муассасаларига абитуриентлар қабулининг умумий сонидан ногиронлиги бўлган шахслар учун қўшимча равишда икки

фоизли квоталар киритилмоқда. Демак, ушбу фармоннинг қабул қилиниши долзарб муаммоларни ўз вақтида ҳал қилишга имкон беради. жамиятимиз аъзоларининг ногиронлиги бўлган шахсларга нисбатан муносабати ўзгаришига олиб келади. Ўз вақтида ногиронлиги бор шахслар ҳам ўзларини жамиятнинг тўлақонли аъзоси эканликларни ҳис этадилар.

Иқтибослар/References

1. “Ўзбекистон Республикасида ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш тўғрисида”ги ЎзР 11.07.2008 й. ЎРҚ-162-сон Қонунининг 3-моддаси.
2. “Ўзбекистон Республикасида ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш тўғрисида”ги ЎзР 11.07.2008 й. ЎРҚ-162-сон Қонунининг 5-моддаси.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тўғрисида”ги Қонунга қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги Қонуни. 2011 йил.
4. Болалар ва ёшларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш – фаровон ва тараққий этиб борувчи жамият асоси. Халқаро форум материаллари. – Тошкент, 2013. – 171 б.

PROTECTION OF WOMEN'S RIGHTS IN AN INCLUSIVE SOCIETY

Panjizoda Hurriyatxon Ziyod qizi Zoxiriy

"Family and women's Research Institute" base doctarant

panjizoda.xurriyatxon@gmail.com

Annotation. This article covers the protection of women's rights through the construction of an inclusive society, the benefits of an inclusive society and basically what it is kereka to pay attention to in this.

Keywords: politics, women, inclusive society, law, welfare, development, protection.

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv jamiyat qurish orqali ayollarning haq huquqlari himoya qilinishi, inklyuziv jamiyatning afzalliklari va asosan bunda nimalarga e'tibor berish kereka ekanligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: siyosat, ayollar, inklyuziv jamiyat, huquq, farovonlik, rivojlanish, himoya.

Introduction. The concept of equity has become increasingly important in recent years, as we recognize that a just and sustainable world requires more than just equality. Equity involves ensuring that everyone has access to the resources and opportunities they need to thrive, regardless of their background or circumstances. This includes addressing historical and systemic barriers that have disproportionately impacted certain groups, such as women.

Main body. Women's inclusion is a key component of achieving equity. Despite progress in recent years, women continue to face significant barriers in many areas, including the workplace, education, and politics. This not only has negative effects on women themselves but also on their families, communities, and society. An inclusive society is one that embraces diversity and ensures equal opportunities and participation for all its members, regardless of their background, identity, or abilities. [1] It's a society where everyone feels valued, respected, and empowered to reach their full potential.

Key characteristics of an inclusive society:

-Equality and Equity: Promotes fairness and justice for everyone, ensuring equal access to opportunities and resources while addressing existing inequalities and barriers.

-Diversity and Representation: Values and celebrates the diversity of its population, including differences in race, ethnicity, gender, sexual orientation, religion, ability, and socioeconomic status.

-Accessibility: Creates an environment where everyone can participate fully, regardless of their physical or cognitive abilities. This includes providing accessible infrastructure, services, and communication.

-Belonging and Participation: Fosters a sense of belonging and encourages active participation in all aspects of society, including civic, economic, and social life.

-Social Justice: Addresses systemic discrimination and inequality, promoting social justice and human rights for all.

Benefits of an inclusive society:

Social cohesion and harmony: Reduce social tensions and conflict by fostering understanding and cooperation between diverse groups. Economic prosperity: Unlocks the potential of all members of society, leading to increased innovation, productivity, and economic growth. Stronger democracy: Ensures that everyone has a voice in decision-making processes and contributes to a more representative and responsive government. Improved well-being: Creates a more equitable and just society, leading to improved health, education, and overall well-being for all. Sustainable development: Addresses the needs of all members of society, promoting sustainable development and a more equitable distribution of resources.

Creating an inclusive society is an ongoing process that requires continuous effort and commitment from all members of society. By embracing diversity, promoting equality, and ensuring participation for all, we can build a better future for everyone.

In an inclusive society, the protection of women's rights is not only a moral imperative but also essential for achieving true equality and progress. Here are key aspects to consider:

1. Legal Framework and Enforcement:

➤ Comprehensive anti-discrimination laws: Legislation should prohibit discrimination based on sex and gender identity in all spheres of life, including employment, education, healthcare, and political participation.

➤ Effective enforcement mechanisms: Robust legal systems and accessible complaint procedures are crucial for ensuring that women can seek justice when their rights are violated.

➤ Gender-sensitive legal reforms: Laws and policies should be reviewed and amended to eliminate discriminatory provisions and promote gender equality.

2. Access to Justice and Support Services:

- Legal aid and assistance: Providing women with access to affordable legal representation and support services is essential for navigating the justice system.

- Shelters and safe spaces: Establishing shelters and safe spaces for women who experience violence and abuse provides crucial support and protection.

- Counseling and psychological support: Ensuring access to mental health services helps women cope with trauma and rebuild their lives.

3. Economic Empowerment:

- Equal pay for equal work: Addressing the gender pay gap and ensuring women receive equal compensation for work of equal value is crucial for economic empowerment.

- Access to education and training: Providing girls and women with quality education and training opportunities equips them with the skills and knowledge to participate fully in the workforce.

- Financial inclusion: Promoting women's access to financial services, such as bank accounts, credit, and loans, empowers them to control their finances and build economic security.

4. Political Participation and Representation:

✓ Promoting women's political participation: Encouraging women to run for office, vote in elections, and engage in political processes at all levels is essential for ensuring their voices are heard.

✓ Gender quotas and affirmative action: Implementing temporary measures, such as quotas or affirmative action policies, can help increase women's representation in government and decision-making bodies.

✓ Removing barriers to participation: Addressing challenges such as childcare responsibilities, cultural norms, and gender-based violence can facilitate women's political engagement.

Conclusion. By implementing these comprehensive measures, inclusive societies can ensure the protection of women's rights, promote gender equality, and create a more just and equitable world for all. Finally, we need to ensure that women are included in decision-making processes at all levels, from the local to the global. Women's voices and perspectives are essential for creating policies and programs that are effective and sustainable.[2]

Иқтибослар/References

1. “Breaking Barriers: The Importance of Women's Inclusion in Achieving Equity” <https://www.linkedin.com/pulse/breaking-barriers-importance-womens-inclusion>
2. Vision-Online Journal for Sustainability Research <http://wscsd.org/ejournal/spip.php?article109>

IJTIMOIIY DAVLATDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHGA QARATILGAN YONDASHUV

A'zamova Kumush Salim qizi,
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi akademiyasi tayanch doktranti

Аннотация: Мақолада, бугунги кундаги ижтимоий давлат тушунчасига илмий таъриф берилган ва Шарқ ва Ғарб мамлакатларида статик тузилмаларнинг кўринишлари социологик таҳлил қилинган. Шу билан биргаликда, ижтимоий давлат бошқарувида инсон қадрини юксалтиришнинг методологик ҳамда тарихий фактологик жиҳатлари ҳамда инсон қадрини улуғлашда ижтимоий давлат функцияларининг роли ўрганилган.

Калит сўзлар: давлат, давлат бошқаруви, ижтимоий давлат, инсон қадри, конституция, ижтимоий таъминот, ижтимоий кафолат, инсон ҳуқуқлари, ижтимоий ҳимоя, бепул таълим ва бепул тиббий хизмат кафолати.

Annotation: The article gives a scientific definition of the concept of the social state today and sociologically analyzes the manifestations of ethical structures in Eastern and Western countries. At the same time, the historical factual and methodological aspects of raising human dignity in the management of the social state and the role of social state functions in the promotion of human dignity were studied.

Keywords: Guarantee of government, public administration, social government, human value, constitution, social security, social guarantee, human rights, social protection, free education, and free medical care.

Kirish. Har qanday jamiyatda ijtimoiy sohaning muhim maqsadi bu– inson, oila va aholini qo‘llab quvvatlash rivojlantirish hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda Yangi O‘zbekistonda ham tub islohotlar amalga oshirilib inson qadri eng ustuvor vazifalardan qilib belgilandi. Shuning uchun Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2022-yil 20-iyunda konstitutsiyaviy komissiya a‘zolari bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuvda Konstitutsiyamizda “O‘zbekiston — ijtimoiy davlat” degan tamoyilni mustahkamlash g‘oyasini ilgari surgan edi [1;12]. Davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasida bu g‘oya yanada mustahkamlanib, ijtimoiy davlatni barpo etishning ustuvor yo‘nalishlari belgilab berildi. Davlatimiz rahbari bu xususda to‘xtalib, “Biz Yangi O‘zbekistonni “ijtimoiy davlat” tamoyili asosida qurishni maqsad qilyapmiz. Buni Konstitutsiyada mustahkamlashimiz kerak”, deya ta’kidladi [2;6]. Bu shundan dalolat beradiki hozirgi kunda ijtimoiy davlatga o‘tishimiz zamon talabidan kelib chiqmoqda.

“Ijtimoiy davlat” tushunchasi “Inson qadri” tushunchasi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan tushuncha hisoblanadi, ushbu g‘oyaning tub negizida, avvalo, inson qadri ulug‘lash, aholiga xizmat qilishdek olijanob maqsad mujassam. Ijtimoiy davlat har bir inson uchun ijtimoiy tenglik va adolat tamoyillari asosida munosib yashash sharoitini yaratib beradi. U ijtimoiy tafovutlarni kamaytirish, muhtojlarga yordam

berish bo'yicha samarali siyosat olib boradigan davlat modelidir. Shu nuqtai nazardan jamiyatda ijtimoiy yordamga muhtoj aholiga ijtimoiy yordam ko'rsatish davlatimizning bugungi kundagi tub islohatlaridandir.

“Ijtimoiy davlat” tushunchasi birinchi marta, ma'lum siyosiy ma'noda, XIX asr oxirida Germaniyada paydo bo'ldi. U, asosan, Gegel falsafasi, fransuz sotsialistik ta'limotlari ta'sirida hamda kapitalizm va sinfiy kurashning rivojlanish jarayonlarini tahlil qilish natijasida shakllandi. Davlatning ijtimoiy funksiyalari rolining o'sishi shu qadar aniq bo'lganida, davlatning ijtimoiy mohiyati nazariyalari va davlatchilik rivojlanishining ijtimoiy regulyatorlari yetarli emasligi sababli, paydo bo'lgan yangi sifatni tuzatish zarurati paydo bo'ldi.

Bu borada professor M.Bemurodov jamiyatda inson qadrini yuksaltirish borasida shunday deydi, “Inson omili – har bir odamning imkoniyatlarini oshirish, uni kuchaytirish ham demakdir. Bu esa har bir kishiga xos biologik, psixologik va intellektual salohiyatni kuchaytirishni taqozo qiladi. Bu jarayonning pishiq, puxta bo'lishi, bir marotabalik tadbir bo'lib qolmasligi uchun ilmiy asosga qurilmog'i kerak. Ya'ni Inson omilini takomillashtirishning nazariy, empirik asoslarini yaratish, o'zbekistonliklarning ijtimoiy va mehnat faolligini, ularni jamiyatni boshqarishga real jalb qilishning ijtimoiy mexanizmlarini ishlab chiqish shaxs manfaatlarini ifodalashning oshkoraligini ta'minlash zarur” [3;15].

O'tmishga nazar tashlaydigan bo'lsak, “ijtimoiy davlat” tushunchasi ilk bor fanda 1850-yilda Lorens fon Shteyn tomonidan qo'llanilgan [4;45]. Lorens fon Shtaynning “ijtimoiy davlat” tushunchasiga bergan ta'rifi quyidagicha bo'lib davlat funksiyalarini yangicha tushunish uchun asos bo'lgan bir qator fundamental qoidalarni o'z ichiga olgan. Uning ta'kidlashicha, ijtimoiy davlat o'z kuchi orqali turli xil ijtimoiy tabaqalar, alohida shaxslar uchun huquqlarda mutlaq tenglikni saqlashga majburdir. U o'zining barcha fuqarolarining iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotiga hissa qo'shishiga intiladi, chunki pirovardida, birining rivojlanishi boshqasining taraqqiyoti sharti bo'lib, ijtimoiy davlat ham shu asosda shakllana boradi.

Milliy davlatchiligimiz tarixini o'rganganimizda ham “ijtimoiy davlat” tushunchasi shunga o'xshash nomlarda ko'plab uchrashiga guvoh bo'lamiz. Masalan, IX-X asrlarda yashab ijod qilgan Abu Nasr Forobiyning “Fozil odamlar shahri” asarida fozil shahar haqida unda hukmdorlarning adolati, adolatli hukmdorning xislatlari qanday bo'lishi kerakligi haqida bildirilgan fikrlar aynan “ijtimoiy davlat” tamoyilining mazmun-mohiyati hisoblanadi [5;35]. Shunga o'xshash fikrlarni Alisher Navoiy bobomizning ham ezgu orzusi bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. U insonlarning baxtli yashashi uchun munosib ijtimoiy muhit yaratish, farovon jamiyat qurish, ma'rifatli davlat boshqaruvi, adolatparvar va odil hukmdor, insonlar o'zaro mehr-oqibatli va bag'oyat axloqli bo'lishi haqida qarashlarini ilgari surgan edi. Nizomiy Ganjaviy, Sa'diy Sheroziy, Ahmad Donish kabi buyuk ajdodlarimiz asarlarida ham uchratish mumkin. Bundan tashqari o'zbek xalqi azaldan bir biriga ijtimoiy yordamlar berib kelishga oldinlari bunday tushunchalar bo'lmasdan turli xil nomlar bilan atalgan masalan hashar, hayir ehson o'zaro yordam kabi tushunchalar bilan

atalgan. Keyinchalik bu atamalar ijtimoiy atamaga fanga ijtimoiy soʻz atamasi bilan kirib keldi.

Prezidentimiz ushbu tushunchani izohlar ekan, “Ijtimoiy davlat bu, eng avvalo, inson salohiyatini roʻyobga chiqarish uchun teng imkoniyatlar, odamlar munosib hayot kechirishiga zarur sharoitlar yaratish, kambagʻallikni qisqartirish, demakdir”, deya taʼrif bergan edi. Nazarimizda, buyuk bobolarimiz orzu qilgan va oʻz asarlarida keltirgan “fozil shahar” ham aynan shu “ijtimoiy davlat”dir.

Ijtimoiy davlat xususiyatlari, funksiyalariga toʻxtaladigan boʻlsak asosan hozirgi kunda globallashuv jarayoni va bozor iqtisodiyoti shiddat bilan rivojlanayotgan davrda olimlar ijtimoiy davlatning oʻziga xos belgilari mavjud ekanini taʼkidlaydi va Lorens fon Shteyndan farqli ravishda ushbu jihatlariga quyidagilarni kiritadi:

— aholining daromadlari va boyliklarini yirik mulkdorlarga daxl qilmasdan qayta taqsimlash imkonini beruvchi mamlakat iqtisodiy rivojlanishining yuqori darajasi;

— ijtimoiy yoʻnaltirilgan bozor iqtisodiyoti;

— koʻp tarmoqli va aralash iqtisodiyot;

— fuqarolik jamiyatini shakllantirish;

— davlat tomonidan turli ijtimoiy dasturlarni ishlab chiqish;

— davlatning har bir inson uchun munosib turmush sharoiti, ijtimoiy taʼminot va shaxs sifatida oʻzini oʻzi anglash yoʻlida teng boshlangʻich sharoitlarni taʼminlash maqsadlarini tasdiqlash;

— fuqarolar oldidagi ijtimoiy javobgarlik;

— sugʻurta ijtimoiy toʻlovlarining rivojlangan tizimi va byudjetni tashkil etuvchi soliqlarning yuqori darajasi, ijtimoiy sohaga toʻlovlarning yuqori miqdori;

— aholining barcha guruhlari uchun xizmat koʻrsatish va ijtimoiy xizmatlarning rivojlangan tizimi;

— byudjet ijtimoiy toʻlovlarining mavjudligi;

— ijtimoiy himoya, ijtimoiy taʼminot va bandlik davlat tizimlarining mavjudligi;

— jamiyatning barcha muhtoj aʼzolarini istisnosiz ijtimoiy qoʻllab-quvvatlash tizimi mavjudligi;

— fuqarolarning farovonlik darajasi uchun javobgarlikni davlat oʻz zimmasiga olishi.

Hozirgi zamon tajribasiga koʻra, Yevropa mamlakatlarida ijtimoiy davlat gʻoyasi turli normativ-huquqiy hujjatlar bilan mustahkamlangan. Xususan, Germaniyada uning ijtimoiy davlat ekani Konstitutsiya darajasida belgilangan. Shuningdek, ijtimoiy davlatning Skandinaviya va kontinental modellari ham mavjud boʻlib, bunda davlatlar oʻz fuqarolarining ijtimoiy farovonligi, taʼlim, sogʻliqni saqlash sohalariga, bolalar va yoshlarga, keksalarga ijtimoiy xizmatlar koʻrsatish uchun masʼul boʻladi. Ijtimoiy davlat oʻz faoliyatida aholiga nafaqalar toʻlashni, jamiyatga xizmat koʻrsatishni amalga oshiradi va uy-joy bilan taʼminlash bilan bogʻliq masalalarni hal qiladi. Bundan tashqari bevosita qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan sezilarli darajada koʻp sonli dasturlarni, balki iqtisodiyotni boshqarish va tashkil etishga qaratilgan chora-tadbirlarni, shu jumladan, bandlik va u bilan bogʻliq masalalarni hamda kompleks makroiqtisodiy boshqaruvni amalga oshiradi.

Bugungi kunda ijtimoiy davlat ijtimoiy davlatning o‘ziga xos funksiyalari mavjud bo‘lib, olimlarning aksariyati ularning asosiylari sifatida quyidagilarni ko‘rsatadi:

- aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo‘llab quvvatlash;
- korrupsiya, qashshoqlik va ishsizlikka qarshi kurash;
- yosh tadbirkorlarga yordam;
- aholi bandligi va daromadlari doimiy o‘shishini ta‘minlash;
- jamiyatning barcha a‘zolarini ijtimoiy sug‘urta bilan ta‘minlash;
- ta‘lim, sog‘liqni saqlash va ma‘naviy-madaniy rivojlanishning qulayligini ta‘minlash;
- ehtiyojmand shaxslarni moddiy qo‘llab-quvvatlash va ijtimoiy himoya qilish;
- jamiyatdagi ijtimoiy va iqtisodiy tengsizlikni kamaytirish, imtiyozlarni qayta taqsimlash orqali munosib turmush sharoitlarini yaratish;
- ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatishdir.

Umuman olganda bugungi kunda chiqayotgan qonunlarning aksari ijtimoiy qonunlar hisoblamoqda. Bundan ko‘rinib turibdiki, mamlakatimizda ijtimoiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning ijobiy natijalari ham diqqatga sazovor. Chunonchi, bolalarni maktabgacha ta‘lim bilan qamrab olish darajasi 27 foizdan 70 foizga oshib, 2 millionga yaqin bolaning bog‘cha bilan qamrab olingani xalqaro tashkilotlar tomonidan e‘tirof etilmoqda. Oliy ta‘lim muassasalari 2,5 barobarga oshishi, ya‘ni ularning soni 198 taga yetishi, o‘z navbatida, oliy ta‘limga qamrov darajasi 9 foizdan 38 foizga ortishiga zamin yaratdi. Shu qatorda, 40 dan ziyod oliygohga akademik va moliyaviy mustaqillik berilishi ulardagi ta‘lim sharoiti va sifati sezilarli darajada yuksalganiga hissa qo‘shganini qayd etib o‘tish ham adolatdan bo‘ladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko‘lamli islohotlar “Inson qadri uchun” tamoyili asosida aholi turmush darajasini yaxshilash, ularning farovon hayot kechirishi uchun zarur bo‘lgan barcha shart-sharoit hamda qulayliklarni yaratishga qaratilgan. Bu yilgi davlat dasturida nazarda tutilgan har bir band va uni maqsadli amalga oshirish mexanizmlari ham fikrimizning yaqqol dalilidir.

Иқтибослар/References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi
2. Konstitutsiyasi qabul qilinganining 29-yilligi munosabati bilan bayram tabrigi. https://uza.uz/uz/posts/ozbekiston-xalqiga-bayram-tabrigi_327358
3. Bekmurodov M.B. Zamonaviy boshqaruv sotsiologiyasi. Monografiya. – Toshkent: Yangi asr avlodi. 2020. – B.15
4. Evolyutsii teorii i praktiki “gosudarstva blagosostoyaniya” v 30-ye gody. – M., 1998.
5. Fozil odamlar shahri. Abu Nasr Forobiy / Tarjimonlar Abdusodiq Irisov, Marham Maxmudov, Urfon Otajon. Mas’ul muharrirlar

БУЮК МУТАФАККИРЛАРИМИЗНИНГ ИЖТИМОЙ ДАВЛАТДА ИНСОН ҚАДРИГА БЎЛГАН ИНКЛЮЗИВ ЁНДАШУВЛАРИ

Адилова Райхон Хамидовна

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви Академияси таянч-докторанти

Анотация. Ушбу мақолада буюк сиймоларимиз Абу Наср Фаробий ва Абу Али ибн Синоларнинг давлат бошқарувида, ижтимоий жамиятда инсон қадрига бўлган муносабатлари ва фозил шаҳар қуришга оид инклюзив ёндашувлари акс эттирилган.

Калит сўз. Ижтимоий давлат, инклюзив, ижтимоий адолат, инсон қадри, кадриятлар, фозил жамият, тенг ҳуқуқлилик.

Annotation. This article reflects the attitudes of our great figures Abu Nasr Farabi and Abu Ali Ibn Sina towards human dignity in public administration and social society, and inclusive approaches to building a virtuous city.

Key word. Social state, inclusive, social justice, human dignity, values, virtuous society, equality.

Кириш. Янги Ўзбекистонда 2023 йилда давлат бошқаруви ва конституциявий ислохотлар натижасида бир қатор туб ўзгаришларни кузатиш мумкин. Бунга мисол қилиб давлат органлари ва ташкилотлари сони оптималлаштирилиб, ихчам давлат бошқаруви ва Ўзбекистон Республикаси Конституциясида Ўзбекистон Республикасини суверен, дунёвий ва ижтимоий давлат деб эълон қилиниши мамлакатда инклюзив муносабатларни котилизатори бўлди десак, муболаға бўлмайди. Инклюзив жамиятда нафақат ногиронлиги бўлган шахсларни жамиятнинг ажралмас буғинларидан бири, балки барча фуқаролар сингари бир хилда ҳуқуқ ва имкониятлар билан таъминлаш демакдир. Ижтимоий давлат тамойиллари асосида давлатнинг ижтимоий сиёсатини амалга ошириш олдинги ижтимоий сиёсатдан фарқ қилиб, аҳолини эҳтиёжманд қатламларини ижтимоий ҳимоя қилиш ёки қўллаб қувватлаш билан чекланиб қолмасдан, балки уларни барча сингари тўла қонли ҳаёт тарзида яшашлари учун давлатнинг ўзи қулай шароит яратишидир

Ижтимоий давлат феноменига турли илмий таърифлар берилган. Жумладан, профессор М.Бекмуродов ижтимоий давлат тушунчасига қуйидагича таъриф берган: “Ижтимоий давлат – бу фуқароларнинг онгли бирлашувини ифодаловчи муайян мақсадлар, қарашлар, дидлар ва қизиқишлар доирасидаги институтлашув ҳамда турли ижтимоий, сиёсий, ахлоқий ва иқтисодий муаммоларни инклюзив тарзда ҳал этишга йўналтирилган фаолиятларни ўзига мужассамловчи бошқарув тизимидир” [1].

Дарҳақиқат, ижтимоий давлатнинг асл мақсади тенг имкониятлар муҳитини яратиш, одамларни муайян фаолиятда мақсадлар доирасида бирлаштириш негизида инсон кадрини юксалтиришга қаратилган.

Ижтимоий давлат бу шундай давлатки, унинг сиёсати ўз фуқароларининг, инсоннинг ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳуқуқларини рўёбга чиқариши учун шароит яратишдир [2]. Ижтимоий давлат тушунчасига берилган бу таърифда жамиятда инсон ҳаётини яхшилаш, инсон кадрини юксалтириш ҳақида фикр юритилади.

Баъзи манбаларда ижтимоий давлатни фақат шароит яратиш деб талқин этилган. Масалан:- “Ижтимоий давлат – ҳар бир фуқаронинг муносиб турмуш сифати ва даражасига эришиш, ижтимоий тафовутларни юмшатиш ва муҳтожларга ёрдам бериш учун ижтимоий адолат тамойилларига мувофиқ моддий бойликларни адолатли тақсимлашга қаратилган давлат модели” [3].

Мазкур таърифни мантиқий таҳлил этганимизда одамларга муносиб турмуш сифатини таъминлаш нафақат ижтимоий давлатда, балки маълум даражада иқтисодий адолатни таъминлашга уринувчи автократик, сулолавий давлатларда ҳам амалга оширилиши кўзда тутилиши мумкин. Шунингдек, жамиятда адолатли тақсимотни таъминлаш кўпроқ ҳуқуқий демократик давлат тизими учун ҳам хосдир.

“Ижтимоий давлат” тушунчаси “Инсон кадри” тушунчаси билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, ушбу ғоянинг туб негизида, аввало инсон кадрини улуғлаш, аҳолига хизмат қилишдек олижаноб мақсад мужассам. Ижтимоий давлат ҳар бир инсон учун ижтимоий тенглик ва адолат тамойиллари асосида муносиб яшаш шароитини яратиб беради. У ижтимоий тафовутларни камайтириш, муҳтожларга ёрдам бериш бўйича самарали сиёсат олиб борадиган давлат моделидир.[4] Демак, ижтимоий давлатнинг асосий вазифаси инсон кадр-қимматини юксалтиришда инклюзив ёндашиб, уларнинг турмуш тарзини янада бойитиш ва улуғлашдан иборат.

Инклюзивлик тўғрисида биз ҳамма жойда эшитамиз: жамиятда, таълимда, тижоратда ва ҳ.к. Инклюзивлик бу лотин тилидан олинган бўлиб, “*includo*”-қўшилиш, тўлиқ иштирокчи бўлиш, тенг ҳуқуқли ҳамкорликка эришиш деган маънони англатади. Бундан кўриниб турибдики, инклюзивлик жисмоний ва ақлий нуқсонлари бўлган шахсларни тўлиқ ижтимоий ҳаётга жалб қилиш демакдир. Ижтимоий жамиятда инсон кадрини юксалтиришда инклюзив ёндашув бу жамоада фуқароларнинг тенг яшаш ҳуқуқига эга эканлигидир.

Ижтимоий давлат ва инсон кадр-қиммати ҳақида гапирар эканмиз, тарихга бир назар ташлаймиз. Ижтимоий давлатда инсон кадрини улуғлаш ва юксалтиришга оид ғоялар минг йиллар илгари буюк аجدодларимиз, Абу Наср Фаробий, Абу Райҳон Беруний, ибн Рушд, Абу Али ибн Сино каби Шарқ цивилизациясига катта ҳисса қўшган мутафаккирларимиз томонидан илгари сурилган.

Ўз замонаси илмларининг кўпгина соҳасини мукаммал билган, “Шарқ Арастуси” деб ном олган Абу Наср Фаробий ўзининг “Фозил одамлар шахри”

асарида давлат шакллари, давлатни бошқариш масаласига эътибор берар экан, давлатни бошқаришнинг энг олий шакли адолатли ва маърифатли подшоликдир, деб ҳисоблайди. Унингча, одамлар ўргасида ўзаро ёрдам мақсадида қурилган, режаси одамларни бахтли қилиш бўлган давлат ва жамият фозил жамият, жабр-зулм, ёвузлик мавжуд бўлган давлат эса жоҳил давлатдир. Бахтга эришиш учун бир-бирига ўзаро ёрдамни мақсад қилиб олган халқ фозил халқдир. Агар бахтга эришиш учун ҳамма халқлар бир-бирларига ўзаро ёрдам берсалар бутун ер юзи бир буюк фозил жамиятга айланади. У шаҳарни ижтимоий уюштиришнинг етук шакли, инсоният камолотга эришишининг зарурий воситаси, дейди. Бутун инсонларни ўзаро ҳамкорликка, халқларни тинчликка чақиради, дунёда ягона инсонлар жамоасини тузиш ҳақида орзу қилади. Мутафаккир фозил жамиятни ҳамма аъзолари бир-бири билан ўзаро алоқада ва бир-бирига ёрдам берадиган соғлом танага ўхшатади [5].

Дарҳақиқат, Абу Наср Фаробий давлат бошқарувига инклюзив ёндашиб, инсон кадр-қимматини камситувчи жамиятга қарши чиқади. Унинг фозил одамлар шаҳридаги орзуларини ундан кейин ижод қилган унинг давомчиларидан бўлмиш Абу Али ибн Сино янада кенгайтирди ва бойитди.

Абу Али ибн Сино тиббиёт оламининг даҳоси, мантиқшунос, файласуф олим, мусиқашунос, астролог, бўлибгина қолмай, у доно давлат арбоби ҳамдир. Унинг ижтимоий сиёсий қарашлари “Китоб аш-Шифо” асарида яққол тасвирланган. Ибн Синонинг ижтимоий-сиёсий қарашлари унинг оддий халққа ҳурмати ва ҳамдардлиги билан белгиланади. У ўз даври учун илғор инсон бўлган, халқ оммасининг манфаатларини ҳимоя қилган, уларнинг билим олиши ҳақида қайғурган, ноҳақ, адолатсиз ҳукмдорлардан нафратланган эди. Ибн Синонинг фикрича инсон ижтимоий мавжудот бўлиб, жамиятдан ташқарида яшаб, меҳнат қила олмайди. Ўз эҳтиёжларини тўлиқ қондириш учун одамлар бирлашиши керак[6].

Ибн Сино ногирон ва камбағал одамларни ўлдириш керак, деган фикрни илгари сурганларни қоралади. Аксинча, давлат уларни қўллаб қувватлаши, ғамхўрлик қилиши, харажатларини солиқлар ёки давлат даромадлари билан қоплаши шарт деб ҳисоблаган.[7] Биз Абу Али ибн Синонинг қайси асарини , яъни, ”Тиб қонунлари”, “Ан-нажот”, “Аш-шифо”, “Рисолаи тадбири манзил”, “Китоб ан ансоф”, “Донишнома”каби асарларини ўқимайлик, барчасини негизида инсон кадри гавдаланган.Чунки Ибн Сино бутун ҳаётини инсонларга бағишлаган буюк симодир. Биз биламизки, ҳар қандай давлат ўзининг кадриятлари, тарихий, маънавий-маданий мероси ҳамда умуминсоний тажрибалари асосида ривожланади. Мана шундай уйғунлик жамиятнинг юксалиши ва ривожланиб боришини таъминлайди.

Хулоса қилиб айтганда, тарихни ўрганмасдан туриб, биз келажакни қура олмаймиз. IX–XV асрларда яшаб ижод этган Ўрта Осиё мутафаккирларининг қарашларида давлатни бошқариш ва адолатли ва фозил жамият қуриш ғоялари ўзига хос илмий мазмун кашф этади.Бу ғояларни чуқур ўрганиб, келаси авлодга еказиш ҳар биримизнинг бурчимиз саналади.

Иқтибослар/References

1. М.Б Бекмурадов “Замонавий бошқарув социологияси” 74-75 бетлар
2. <https://ru.wikipedia.org> <wiki>
3. Гулом мирзо “ижтимоий давлатнинг асл моҳияти – ижтимоий адолатдир”.
<http://nhrc.uz/uz/news/m12519>)
4. “Янги Ўзбекистон” газетаси №33 (822), 2023 йил 17 февраль 1-бет
5. Шоира Давлатова Сурхон нашр-2022й “Давлат бошқаруви тўғрисидаги ҳолатлар” 72-бет
6. С.Р Рахимов, “Ибн Сина” -1979 34-35 бетлар
7. С.Р Рахимов, “Ибн Сина” -1979 37-бет

ИЖТИМОЙ ДАВЛАТДА ИНСОН ҚАДРИНИ ЮКСАЛТИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ЁНДАШУВ

Астанов Ахунжон Раубович
Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
«Сиёсатшунослик» кафедраси ўқитувчиси

Аннотация. Мазкур мақолада самарали давлат фуқаролик хизматини ташкил этиш, шу жумладан, давлат фуқаролик хизматида коррупциянинг турли кўринишлари юзага келишини олдини олишда давлат фуқаролик хизматчисининг касбий ва шахсий сифатлари алоҳида ўринни эгаллаши. Давлат хизматчисида ўз касбига фидоийлик, наъмунали хулқ-атвор, ахлоқ ва умуминсоний фазилатлар ва халқаро стандартларни жорий этиш ҳамда, қонун ва қонуности ҳужжатларини қабул қилиш каби фикр ва мулоҳазалар келтирилган.

Калит сўзлар: Давлат фуқаролик хизмати, хулқ-атвор, инсонпарварлик, одоб-ахлоқ қоидалари, коррупция, садоқат ва ҳалоллик, касбий этика.

Abstract. In this article, the professional and personal qualities of the state civil servant occupy a special place in the organization of an effective state civil service, including the prevention of various forms of corruption in the state civil service. Opinions and opinions of the public servant, such as dedication to his profession, exemplary behavior, ethics and universal human qualities, introduction of international standards and adoption of laws and regulations are given.

Key words: Public civil service, behavior, humanity, ethics, corruption, loyalty and honesty, professional ethics.

Кириш. Ҳар қандай жамиятда ижтимоий соҳанинг муҳим мақсади бу инсон, оила ва жамоани қўллаб қувватлаш ҳамда ривожлантириш ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан бугунги кунда Янги Ўзбекистонда ҳам туб ислохотлар амалга оширилиб, инсон қадрини энг устувор вазифалардан қилиб белгиланди. Шунинг учун Президентимиз Шавкат Мирзиёев асосий қонунимизда «Ўзбекистон — ижтимоий давлат» деган тамойилни мустаҳкамлаш ғоясини илгари сурган эди [1;12]. Чунки, «Ижтимоий давлат» тушунчаси «Инсон қадрини» тушунчаси билан чамбарчас боғлиқ бўлган тушунча ҳисобланади. Ушбу ғоянинг туб негизида, аввало, инсон қадрини улуғлаш, аҳолига хизмат қилишдек олижаноб мақсад мужассамдир», деб таъкидлаган эди. Бундан ташқари давлатимиз раҳбарининг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида бу ғоя янада мустаҳкамланиб, ижтимоий давлатни барпо этишнинг устувор йўналишлари белгилаб берилди. Давлатимиз раҳбари бу хусусда тўхталиб, «Биз Янги Ўзбекистонни «ижтимоий давлат» тамойили асосида қуришни мақсад қилишимиз. Буни Конституцияда мустаҳкамлашимиз керак», дея таъкидлади [2;6]. Бу шундан далолат берадики, ҳозирги кунда ижтимоий давлатга ўтишимиз замон талабидан келиб чиқмоқда.

Ижтимоий давлат ҳар бир инсон учун ижтимоий тенглик ва адолат тамойиллари асосида муносиб яшаш шароитини яратиб беради. У ижтимоий тафовутларни камайтириш, муҳтожларга ёрдам бериш бўйича самарали сиёсат олиб борадиган давлат моделидир. Шу нуқтаи назардан жамиятда ижтимоий ёрдамга муҳтож аҳолига ижтимоий ёрдам кўрсатиш давлатимизнинг бугунги кундаги туб ислохатларидандир. Инсон қадрни жамиятимизнинг энг муҳим тамойилларидан бири бўлиб, адолатли ва инсонпарвар дунё қуришда катта аҳамиятга эга. Ҳар бир инсоннинг ҳуқуқлари ва эркинликлари ҳурмат қилиниши, тенглик ва адолат тамойиллари асосида яшашимиз лозим. Фақат шунда биз ҳақиқий тараққиёт ва тинчликка эриша оламиз.

Бу борада профессор М.Бекмуродов жамиятда инсон қадрини юксалтириш борасида шундай дейди, «Инсон омили – ҳар бир одамнинг имкониятларини ошириш, уни кучайтириш ҳам демакдир. Бу эса ҳар бир кишига хос биологик, психологик ва интеллектуал салоҳиятни кучайтиришни тақозо қилади. Бу жараённинг пишиқ, пухта бўлиши, бир маротабалик тадбир бўлиб қолмаслиги учун илмий асосга қурилмоғи керак. Яъни Инсон омилини такомиллаштиришнинг назарий, эмпирик асосларини яратиш, ўзбекистонликларнинг ижтимоий ва меҳнат фаоллигини, уларни жамиятни бошқаришга реал жалб қилишнинг ижтимоий механизмларини ишлаб чиқиш шахс манфаатларини ифодалашнинг ошқоралигини таъминлаш зарур» [3;15].

Ўтмишга назар ташлайдиган бўлсак, «ижтимоий давлат» тушунчаси илк бор фанда 1850 йилда Лоренс фон Штейн томонидан қўлланилган [4;45]. Лоренс фон Штайннинг «ижтимоий давлат» тушунчасига берган таърифи қуйидагича бўлиб давлат функцияларини янгича тушуниш учун асос бўлган бир қатор фундаментал қоидаларни ўз ичига олган. Унинг таъкидлашича, ижтимоий давлат турли хил ижтимоий табақалар, алоҳида шахслар учун ҳуқуқларда мутлақ тенгликни сақлашга мажбурдир. У ўзининг барча фуқароларининг иқтисодий ва ижтимоий тараққиётига ҳисса қўшишига интилади, чунки пировардида, бирининг ривожланиши бошқасининг тараққиёти шартли бўлиб, ижтимоий давлат ҳам шу асосда шакллана боради.

Миллий давлатчилигимиз тарихини ўрганганимизда ҳам «ижтимоий давлат» тушунчаси шунга ўхшаш номларда кўплаб учрашига гувоҳ бўламиз. Масалан, IX-X асрларда яшаб ижод қилган Абу Наср Форобийнинг «Фозил одамлар шаҳри» асарида фозил шаҳар ҳақида унда ҳукмдорларнинг адолати, адолатли ҳукмдорнинг хислатлари қандай бўлиши кераклиги ҳақида билдирилган фикрлар айнан ижтимоий давлат тамойилининг мазмун-моҳияти ҳисобланади [5;35]. Шунга ўхшаш фикрлар Алишер Навоий бобомизнинг ҳам эзгу орзуси бўлганлигини кўришимиз мумкин. У инсонларнинг бахтли яшаши учун энг аввало инсонни ўзини кучайтириш шунингдек, муносиб ижтимоий муҳит яратиш, маърифатли давлат бошқаруви, адолатпарвар ҳукмдор, инсонларнинг ўзаро меҳр-оқибатлилиқ ва юксак ахлоқийликка эга бўлишни илгари сурган эди. Маълумки ўзбек халқи азалдан бир бирига елкадош бўлиб келган, бир-бирига ижтимоий ёрдамлар бериб келиш анъанаси барқарор амал

қилган Ўзаро ижтимоий кўмак бериш жараёни турли хил номлар билан аталган. Масалан, ҳашар байрам тўй ва маросимларни бирга ўтказиш бу ижтимоий ҳаракат турли тушунчалар билан аталган. Кейинчалик бу атамалар ижтимоий давлат атамасининг этимологик пойдевори вазифасини ўтади.

Президентимиз ушбу тушунчани изоҳлар экан, «Ижтимоий давлат бу, энг аввало, инсон салоҳиятини рўёбга чиқариш учун тенг имкониятлар, одамлар муносиб ҳаёт кечирishiга зарур шароитлар яратиш, камбағалликни қисқартириш, демакдир»! дея таъриф берган эди. Назаримизда, буюк боболаримиз орзу қилган ва ўз асарларида келтирган «фозил шаҳар» ҳам моҳиятан «ижтимоий давлат»дир хусусиятларини изоҳлайди.

Ижтимоий давлат хусусиятлари, функцияларига тўхталадиган бўлсак асосан ҳозирги кунда глобаллашув жараёни ва бозор иқтисодиёти шиддат билан ривожланаётган даврда олимлар ижтимоий давлатнинг ўзига хос белгилари мавжуд эканини таъкидлайдилар ва Лоренс фон Штейндан фарқли равишда ушбу жиҳатларга қуйидагиларни киритади:

- ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти;
- кўп тармоқли ва аралаш иқтисодиёт;
- фуқаролик жамиятини шакллантириш;
- давлат томонидан турли ижтимоий дастурларни ишлаб чиқилиши;
- давлатнинг ҳар бир инсон учун муносиб турмуш шароити, ижтимоий таъминот ва шахс сифатида ўзини ўзи англаш йўлида тенг бошланғич шароитларни таъминлаш;
- давлатнинг фуқаролар олдидаги ижтимоий жавобгарлиги;
- суғурта ижтимоий тўловларининг ривожланган тизими ва бюджетни ташкил этувчи солиқларнинг юқори даражаси, ижтимоий соҳага тўловларнинг юқори миқдори;
- аҳолининг барча гуруҳлари учун хизмат кўрсатиш ва ижтимоий хизматларнинг ривожланган тизими;
- бюджет ижтимоий тўловларининг мавжудлиги;
- ижтимоий ҳимоя, ижтимоий таъминот ва бандлик давлат тизимларининг мавжудлиги;
- жамиятнинг барча муҳтож аъзоларини истисносиз ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизими мавжудлиги;
- фуқароларнинг фаровонлик даражаси учун жавобгарликни давлат ўз зиммасига олиши.

Ҳозирги замон тажрибасига кўра, Европа мамлакатларида ижтимоий давлат ғояси турли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан мустаҳкамланган. Хусусан, Германияда унинг ижтимоий давлат экани Конституция даражасида белгиланган. Шунингдек, ижтимоий давлатнинг Скандинавия ва континентал моделлари ҳам мавжуд бўлиб, бунда давлатлар ўз фуқароларининг ижтимоий фаровонлиги, таълим, соғлиқни сақлаш соҳаларига, болалар ва ёшларга, кексаларга ижтимоий хизматлар кўрсатиш учун масъул бўлади. Ижтимоий давлат ўз фаолиятида аҳолига нафақалар тўлашни, жамиятга хизмат кўрсатишни амалга оширади ва

уй-жой билан таъминлаш билан боғлиқ масалаларни ҳал қилади. Бундан ташқари бевосита қўллаб-қувватлашга қаратилган сезиларли даражада кўп сонли дастурларни, балки иқтисодиётни бошқариш ва ташкил этишга қаратилган чоратадбирларни, шу жумладан, бандлик ва у билан боғлиқ масалаларни ҳамда комплекс макроиқтисодий бошқарувни амалга оширади.

Бугунги кунда ижтимоий давлат ижтимоий давлатнинг ўзига хос функциялари мавжуд бўлиб, олимларнинг аксарияти уларнинг асосийлари сифатида қуйидагиларни кўрсатади:

- аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини қўллаб қувватлаш;
- коррупция, қашшоқлик ва ишсизликка қарши кураш;
- ёш тадбиркорларга ёрдам;
- аҳоли бандлиги ва даромадлари доимий ўсишини таъминлаш;
- жамиятнинг барча аъзоларини ижтимоий суғурта билан таъминлаш;
- таълим, соғлиқни сақлаш ва маънавий-маданий ривожланишнинг қулайлигини таъминлаш;
- эҳтиёжманд шахсларни моддий қўллаб-қувватлаш ва ижтимоий ҳимоя қилиш;
- жамиятдаги ижтимоий ва иқтисодий тенгсизликни камайтириш, имтиёзларни қайта тақсимлаш орқали муносиб турмуш шароитларини яратиш;
- ижтимоий хизматлар кўрсатишдир.

Умуман олганда бугунги кунда чиқаётган қонунларнинг аксари ижтимоий қонунлар ҳисобламоқда. Бундан кўриниб турибдики, мамлакатимизда ижтимоий соҳада амалга оширилаётган ислоҳотлар ва уларнинг ижобий натижалари ҳам диққатга сазовор. Чунончи, болаларни мактабгача таълим билан қамраб олиш даражаси 27 фоиздан 70 фоизга ошиб, 2 миллионга яқин боланинг боғча билан қамраб олингани халқаро ташкилотлар томонидан эътироф этилмоқда. Олий таълим муассасалари 2,5 баробарга ошиши, яъни уларнинг сони 198 тага етиши, ўз навбатида, олий таълимга қамров даражаси 9 фоиздан 38 фоизга ортишига замин яратди. Шу қаторда, 40 дан зиёд олийгоҳга академик ва молиявий мустақиллик берилиши улардаги таълим шароити ва сифати сезиларли даражада юксалганига ҳисса қўшганини қайд этиб ўтиш ҳам адолатдан бўлади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, мамлакатимизда олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотлар «Инсон қадри учун» тамойили асосида аҳоли турмуш даражасини яхшилаш, уларнинг фаровон ҳаёт кечирishi учун зарур бўлган барча шарт-шароит ҳамда қулайликларни яратишга қаратилган. Бу йилги давлат дастурида назарда тутилган ҳар бир банд ва уни мақсадли амалга ошириш механизмлари ҳам фикримизнинг яққол далилидир.

Иқтибослар/References

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Шавкат Мирзиёев 2022 йил 20 июнда конституциявий комиссия аъзолари билан бўлиб ўтган учрашув.URL: <https://president.uz/uz/lists/view/5774>.

2. Конституцияси қабул қилинганининг 29 йиллиги муносабати билан байрам табриги. [https://uza.uz/uz/posts/:Ўзбекистон халқига байрам табриги_327358](https://uza.uz/uz/posts/:Ўзбекистон_халқига_байрам_табриги_327358)
3. Бекмуродов М.Б. Замонавий бошқарув социологияси. Монография. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2020. – Б.15
4. Эволюции теории и практики «государства благосостояния» в 30-е годы. – М., 1998.
5. Фозил одамлар шахри. Абу Наср Форобий / Таржимонлар Абдусодик Ирисов, Марҳам Махмудов, Урфон Отажон. Масъул муҳаррирлар М.Хайруллаев, М.Жакбаров. – Т.: Янги аср авлоди, 2016. – 228 б.

YETIM VA OTA-ONA QARAMOG‘IDAN MAHRUM BO‘LGAN BOLALARNI MAKTABLARDA INKLYUZIV TAMOYILLAR ASOSIDA TA’LIM OLISHDAGI MUAMMOLARI

Sharipova Kamola Usmonjonovna
Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada inklyuziv yetim va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarni maktablarda inklyuziv tamoyillar asosida ta’lim olishdagi muammolari va ushbu muammolarning . Shuningdek. yetim va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarni ta’lim olish imkoniyatlari, o‘rta ta’lim maktablarida inklyuziv va sog‘lom muhitni shakllantirishning ijtimoiy ahamiyati ochib beriladi. Yangi O‘zbekistonda barpo etilayotgan inklyuziv jamiyatda yetim va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarni ijtimoiy himoya qilishni to‘liq ta’minlashga doir amalga oshirilayotgan ishlar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: yetimlik, ota-ona qaramog‘isiz qolgan bolalar, maktab ta’limi, ta’lim va tarbiya, inklyuzivlik, inklyuziv jamiyat, yoshlar, bolalar, o‘smirlar, to‘siqsiz muhit, stigmalar, ijtimoiy chetlatish, ijtimoiy izolyatsiya, o‘rta ta’lim, maktabgacha ta’lim, ta’lim psixologiyasi, davlat organlari, inklyuziv muhit, ijtimoiy jarayonlar, nodavlat notijorat tashkilotlar.

Abstract. In the article, the problems of inclusive education of orphans and children deprived of parental care in schools based on inclusive principles and the problems of these problems. Also. educational opportunities for orphans and children deprived of parental care, the social importance of creating an inclusive and healthy environment in secondary schools will be revealed. In the inclusive society that is being established in new Uzbekistan, the work is being carried out to fully ensure the social protection of orphans and children deprived of parental care.

Key words: orphanhood, children left without parental care, school education, education and upbringing, inclusion, inclusive society, youth, children, adolescents, barrier-free environment, stigmas, social exclusion, social isolation, secondary education, preschool education, educational psychology, state bodies, inclusive environment, social processes, non-governmental non-commercial organizations.

Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyada e’tirof etilgan ta’lim barcha bolalar uchun asosiy inson huquqidir Barcha bolalar yoki o‘quvchilar maqomidan qat’iy nazar, sifatli ta’limga ega bo‘lishlari kerak, bu ularni shaxsiy daromadlarini oshirish va iqtisodiy samaradorlikka hissa qo‘shish uchun bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashi kerak. Shuning uchun maktablar bolaga foydali bo‘lishidan tashqari jamiyatning kengroq ehtiyojlarini qondirish uchun muhim manba markazlari bo‘lib ham xizmat qiladi. Shu munosabat bilan maktablar bolalarga xavfsiz tuzilgan muhit, kattalarning hissiy yordami va nazorati, boshqa bolalar bilan qanday munosabatda bo‘lishni va ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirishni o‘rganish imkoniyatini taqdim etadi.

Sogʻliqni saqlash va taʼlimga sarmoya kiritish inson kapitalining yaxshilanishi va tez iqtisodiy oʻsish bilan ijobiy bogʻliqdir. Taʼlim iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biridir. Taʼlim insonlar hayotidagi kasbiy va ijtimoiy muvaffaqiyatni aks ettiradi. Koʻpgina tadqiqotlar maktabdagi muvaffaqiyat ijtimoiy – iqtisodiy holatga bogʻliqligini hujjatlashtirdi, masalan, oilaning toʻliqligi, iqtisodiy drajasi, maʼlumoti, yashash muhiti va h.o. Taʼlimning optimal sifatiga erishish har qanday sharoit uchun katta muammo hisoblanadi, chunki maktabdagi muvaffaqiyat koʻp jihatlarga bogʻliq, masalan, oilaning ijtimoiy-iqtisodiy va maktab omillari, bolalar salomatligi va ovqatlanishi va rivojlanish holati. Butun dunyo boʻylab taxminan 143 000 000 yetim va millionlab tashlab ketilgan bolalarga gʻamxoʻrlik qilish uchun kurashmoqda. Har bir bola qoʻllab-quvvatlovchi oila muhitida ulgʻayish huquqiga ega. Ammo butun dunyo boʻylab taxminan 2,7 million bola oiladan tashqari parvarish muassasalari sharoitida yashaydi va haqiqiy koʻrsatkich ancha yuqori boʻlishi mumkin. Global siyosatchilar muassasada yashovchi etimlar va tashlab ketilgan bolalarni imkon qadar tezroq oʻzining oilasiga koʻchirishni va institutsional parvarishdan soʻnggi chora sifatida foydalanishni targʻib qilmoqda [1: UNISEF: URL].

Yetim bolalar va ota-ona qaramogʻidan mahrum boʻlgan bolalarni ijtimoiy himoya qilish davlat va jamiyatning eng muhim vazifalaridan biridir. Bunday bolalar bugungi kunda dunyoning zamonaviy haqiqatining eng dolzarb muammolaridan biridir. Ijtimoiy yetimlikning oʻsishi, bolalarning beparvoligi, shuningdek, demografik falokat, ularning oiladagi umumiy inqiroziga asoslanadi. Mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy hayotining davom etayotgan beqarorligi sharoitida qiyin hayotiy vaziyatga tushib qolgan bolalar soni tobora ortib bormoqda. Ular orasida etimlar, ijtimoiy jihatdan noqulay bolalar va yosh jinoyatchilar, nogiron bolalar, qochoq bolalar, noqulay ekologik sharoitda yashovchi bolalar bor.

Ijtimoiy yetim-biologik ota-onaga ega boʻlgan bola, lekin ular biron sababga koʻra bolani tarbiyalash bilan shugʻullanmaydi va unga gʻamxoʻrlik qilmaydi. Ular ota-onalari qonuniy ravishda ota-ona huquqlaridan mahrum boʻlmagan, lekin aslida bolalarni tarbiyalash va ularga xizmat koʻrsatish boʻyicha oʻz vazifalarini bajarmagan bolalardir.

Yetim bolalar, ota-ona qaramogʻidan mahrum boʻlgan va oilaviy hayotda ijobiy tajribaga ega boʻlmagan bolalar sogʻlom, toʻlaqonli oila qura olmaydi. Taʼlim tizimi mukammal boʻlmagan davlat muassasalarida tarbiyalanib, ota-onasining taqdirini tez-tez takrorlaydi, ota-ona huquqlaridan mahrum boʻlib, ijtimoiy yetimlik sohasini kengaytiradi. Ushbu muammoning tadqiqotchilariga koʻra, mehribonlik uyidan chiqqan bolalarning 40 foizi jinoyatchilar, 40 % — giyohvandlar, 10% — oʻz joniga qasd qilish va faqat 10% — toʻliq mustaqil hayotga qodir [1: URL].

Yetim va ota-ona qaramogʻisiz qolgan bolalarning taʼlim va tarbiya xususiyatlarini baholash, ularni qoʻllab-quvvatlash muammosi 19-asrning birinchi yarmida pedagogikada koʻtarildi va 20-asrning birinchi choragida alohida dolzarblik kasb etdi. Ushbu muammoni J. Piaget, L.S. Vygotskiy, D.B.Elkonin kabi xorijiy olimlar fanlarda chuqur oʻrganishdi. Yetim va ota-ona qaramogʻisiz qolgan bolalar bilan taʼlim va tarbiyaviy oʻzaro munosabatlar muammosi fan va amaliyotning turli

sohalaridagi ko‘plab tadqiqotchilarni: shifokorlar, psixologlar, o‘qituvchilar, faylasuflar, sotsiologlar, ijtimoiy ishchilarni jalb qildi va jalb qilishda davom etmoqda. Ushbu muammoni tushunish va hal qilish uchun ko‘plab yondashuvlar mavjud. Faqat bir narsa aniq: yetim va ota-ona qaramog‘isiz qolgan bolalar bilan ta’lim va tarbiyaviy o‘zaro munosabatlarni o‘rganish uzviy bog‘liqdir [3: 88].

Psixologiya, pedagogika va sotsiologiya sohasidagi tadqiqotchilar ushbu toifadagi bolalarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari, xususan, ijtimoiy muhitga moslashishni istamaslik, samimiy hissiy munosabatlarning etishmasligi, izolyatsiya, umidsizlik, orzulari umumiy dolzarb muammolardan chetda. Boshqalar bilan bo‘lgan aloqalari mazmun jihatidan samarasiz va hissiy jihatdan to‘yingan emas, ya’ni ular ijtimoiy aloqalarning kam tajribasi bilan tavsiflanadi; qaramlik moyilligi; individuallikning kam rivojlanishi, shaxsiy faoliyatning pastligi; jamiyat tomonidan qo‘yiladigan qoidalar, me’yorlarga qarshilik. Ushbu shaxsiy xususiyatlar ushbu toifadagi o‘quvchilarni mustaqil hayotga muvaffaqiyatli moslashishga yordam bermaydi. Shunday qilib, maktab ta’lim va tarbiyasining eng muhim vazifasi shundaki, o‘quvchilar nafaqat professional malakalarni muvaffaqiyatli o‘zlashtiribgina qolmay, balki mustaqil shaxslar bo‘lib shakllanishi kerak.

Shunday qilib, J.Jersildning fikricha, "oiladan tashqarida o‘sgan bolalar boy hissiy tajribaga ega emaslar: bolaning boshqalarni sevish qobiliyati bolaning o‘zi qanchalik mehr-muhabbatga ega ekanligi va qanday shaklda ifodalanganligi bilan chambarchas bog‘liq". Bir qator mualliflar Kreyg G., Rean AA bolaning kattalar bilan bog‘lanishiga nisbatan instinktiv ehtiyoj borligiga ishonishadi. Bolaning mehr-muhabbatga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirish, tananing ochligini qondirish kabi muhim ahamiyatga ega bo‘lgan "affektiv ochlik" kabi harakat qiladi. Bu ehtiyojning amalga oshirilishiga qarab — bolaning asosiy ehtiyojlaridan biri, uning shaxsiyati, o‘ziga bo‘lgan munosabati shakllanadi. Ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarning rivojlanish xususiyatlarini o‘rganish ko‘plab olimlar tomonidan amalga oshirildi. Ota-onalarning bolaning rivojlanishiga ta’sirini o‘rganish yo‘nalishi asoschisi ingliz psixologi JK .Boulbi hisoblanadi [4: 64].

Mehribonlik uylarida tarbiyalangan bolalar va oilasida tarbiyalangan bolalarning xatti-harakatlarini qiyosiy tahlil qilish deyarli har doim aql, his-tuyg‘ular va xarakterdagi ijobiy rivojlanish oilada tarbiyalangan bolalarda kuchliroq bo‘lishi ta’kidlangan. Buning sababi shundaki, bolalik insonning asosiy fazilatlarini psixologik barqarorlik, ijobiy, axloqiy oriyentatsiya, hayotiylik, maqsadga muvofiqligini ta’minlaydigan davrdir. Oiladan tashqarida bolaning rivojlanishi o‘ziga xos hissiy komplekslarda (ishonchsizlik, agressiya, past empatiya va boshqalar) namoyon bo‘lgan o‘ziga xos shaxsiyat xususiyatlarini shakllantirish bilan maxsus yo‘ldan boradi. Tadqiqotchilar mehribonlik uyidagi bolalarning o‘ziga xos xususiyatlarini ta’kidlashadi: ular tajovuzkorlik, yuqori sezuvchanlik, shafqatsizlik, o‘jarlik, dushmanlik, sabrsizlik, tez-tez nevroitik tendensiyalar, munosabat qiyinchiliklari, ruhiy stress belgilari.

Horoshko L. V mehribonlik uy muassasalarida tarbiyalangan yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning asosiy xususiyatlarini ta'kidlaydi. Bu ijtimoiy, psixologik va pedagogik xususiyatlardir [5: №2].

Bunday bolalarni jamiyatga kiritish jarayonini murakkablashtiradigan ijtimoiy xususiyatlarning asosiy xususiyatlari quyidagilardir: mustaqil qarorlar qabul qilish, shaxsiy hayotni rejalashtirish, oilani yaratish ko'nikmalarining yetishmasligi. Bolalarning ushbu toifasi ko'pincha ijtimoiy jarayonlarning salbiy ta'siriga duchor bo'ladi: qaramlik, ijtimoiy xulq-atvor, giyohvandlik, alkogolizm.

- psixologik xususiyatlari erta ota-ona derivatsiyasi bilan bog'liq bo'lgan sevgi va mehr-muhabbatning etishmasligi natijasida ma'lum belgilar bilan tavsiflanadi. Boshlangan derivatsiya jarayonlari natijasida etim bolalar boshqalarning qayg'ulariga befarq bo'ladilar, ular xush yoqishni, empatiya qilishni bilishmaydi. Bunday bolalar samimiy emas, ular ajralib turishi va nishonlanishi uchun turli sabablarga ega; ular dalda, tasdiqlarga befarq munosabatda bo'lib, sharhlar va tanqidlarga munosabat yo'q [6: 164].

- pedagogik muammolari ularning pedagogik beparvoligi bilan bog'liq. Pedagogik beparvolik bolalarning o'quv materiallarini o'zlashtirish, axloqiy, siyosiy, iqtisodiy me'yorlar va ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni noto'g'ri tushunish uchun yetarli qobiliyatlarning etishmasligini o'z ichiga oladi. Ushbu me'yorlar bilan kelishmovchilik, o'smirlik, hukmronlik, zo'ravonlik kabi yomon odatlarda namoyon bo'lgan deviant xatti-harakatlarga olib keladi. Bularning barchasiga hissiy-irodali sohaning quyidagi xususiyatlari qo'shiladi: g'azab, his-tuyg'ularini nazorat qila olmaslik.

Bularning barchasidan kelib chiqadiki, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar nafaqat asab tizimining tug'ma xususiyatlari va shaxsning muayyan xususiyatlari bilan emas, balki bolaning internat muassasasiga joylashtirilishidan oldin olingan og'ir hayot tajribasi bilan bog'liq murakkab psixologik holatga ega. Bu psixologik jarayonlarning barchasi o'quvchilarning ijtimoiylashuviga bevosita yoki bilvosita ta'sir qiladi. Ularning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvini rag'batlantirish uchun ularga bilim berish, mustaqil hayotga erishishga yordam beradigan ko'nikma va malakalarni rivojlantirish kerak.

L.S.Vygotskiy bolaning shaxsiy rivojlanishi "interiorizatsiya mexanizmi" deb ataladi. Shu nuqtai nazardan, u quyidagicha ifodalanishi mumkin: bolaning irsiy moyilliklari asosida "ichkaridan" pishib emas, balki "tashqaridan"- bolaning turli xil aloqa shakllariga va boshqa odamlar bilan ishlashga asoslangan holda shaxsiy xususiyatlari shakllanadi. Shaxsiy fazilatlar bolaning xulq-atvor shakllarini kuzatishdan boshlab, bolaning bunday o'zaro ta'sir shakllariga qo'shilishi, ularni birgalikdagi faoliyat va muloqotdagi urinishlari, keyinchalik ulardan tizimli va odatiy foydalanish yo'nalishi bo'yicha shakllanadi va rivojlanadi. Shuning uchun, agar bolaning rivojlanishining tabiiy jarayonlariga aralashmaslik, unda bu yo'lda munosib shaxsiy xususiyatlarning o'z-o'zidan kamolotga etishi uchun sharoitlar ta'minlanadi, degan nuqtai nazarning to'g'riligi haqida o'ylash kerak. Shaxsning shaxsiy fazilatlarini, shuningdek, insonning boshqa yuqori ruhiy funksiyalari dastlab odamlar o'rtasidagi

o‘zaro munosabatlarning tashqi shakllari va usullarida topiladi. Shaxsiy, aslida insoniy, ichki individuallik — bu shaxslar aro o‘zaro munosabatlarning muayyan shakllarini o‘zlashtirish va ijtimoiy munosabatlarning ma’lum doirasini faol amalga oshirishga qo‘shilish natijasidir. Insonlar o‘rtasidagi bunday tashqi umumiy o‘zaro munosabatlar umuminsoniy qadriyatlar, ma’lum madaniyat, ijtimoiy jamoa yoki ma’lum bir pedagog nuqtai nazaridan ham munosib, ham noloyiq bo‘lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, tarbiya jarayoni bolaning shaxsiy rivojlanishi uchun shunday sharoitlarni tashkil etishdan iborat bo‘lib, unda munosib xulq-atvor, muloqot, hissiy-qadriyat va axloqiy munosabatlarning namunalari ustunlik qiladi [7: 262].

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, shularni inobatga olib, bola tarbiyasining asosiy omili bola yashaydigan ijtimoiy muhitning munosib xulq-atvor namunalari bilan to‘yinganligidir. Shu bilan birga, eng aniq ta’lim samarasi bola uchun muhim bo‘lgan kattalar (qarindoshlar va yaqinlar) bilan birgalikdagi harakatlarga ega bo‘ladi. Mehribonlik uylarida tarbiyalangan bolalar uchun bular maktab o‘qituvchilar va mehribonlik uylari tarbiyachilar bo‘ladi. Psixologik va pedagogik o‘zaro ta’sirning hissiy foni o‘rnatiladi va birinchi navbatda o‘qituvchi va o‘qituvchilarga bog‘liq. Ko‘pincha kattalar uchun bolalar bilan hissiy munosabatlar uslubini o‘zgartirish kifoya qiladi va shaxslar aro munosabatlar bilan bog‘liq muammolarning aksariyati yo‘qoladi. Shuning uchun o‘qituvchining hozirgi salbiy hissiy holati va kayfiyati uning bola bilan o‘zaro munosabati va muloqotiga ta’sir qilmasligi kerak. Shuni ham alohida ta’kidlash kerakki, o‘qituvchilar ko‘pincha "qiyin" bolalarga nisbatan "maxsus" salbiy hissiy munosabatni rivojlantiradilar, bu esa kamroq do‘stona va ochiq, ammo qat’iy va rasmiy muloqot uslubini belgilaydi. Shu bilan birga, tartibga solish har qanday ta’lim va tarbiya tizimida zaruriy komponent hisoblanadi. Xulq-atvorni tartibga solish aniq belgilangan, izchil bo‘lishi va rag‘batlantirish va psixologik-pedagogik yordam tizimini o‘z ichiga olishi kerak.

Иқтибослар/References

1. UNISEF rasmiy sayti ma’lumotlari <https://www.unicef.org/protection/children-in-alternative-care>
2. Об искалеченных судьбах детей... https://zen.yandex.ru/media/murzilka_stories/ob-iskalechennyh-sudbah-detei-5ae863ea55876b0d2528869a
3. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М., 1994.? Элконин Д.Б. Избранные психологические труды. М., 1998.
4. Коломинский Я.Л. Психология личности и взаимоотношений в детском коллективе. Минск. 1969 – 64 с.
5. Хорошко Л.В. Психолого-педагогические особенности детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. – 2012. – №2. – УРЛ: // <http://www.nauteh-journal.ru/index.php/ru/-gn12-02/408-a> (дата обращения: 19.10.2017).

6. Гулина Л.Д. Детский дом как институт социализации осиротевших детей: дис. ... канд.сов.наук: 22.00.04: защищена 22.09.2011: утв.15.04.2012 / Гулина Лиана Димовна. – Уфа, 2011. – 164 с.
7. Виготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1996.

БОШҚАРУВ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ЁШ РАХБАРЛАР ИЖТИМОЙ КАПИТАЛИНИНГ КОНСТРУКТИВ ЖИХАТЛАРИ

Бозорова Ўлмасхон Шамсидиновна

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги давлат бошқаруви академияси таянч докторанти

Аннотация: Ушбу мақолада бошқарув самарадорлиги ҳар қандай муваффақиятли ташкилотнинг асоси эканлиги, ҳамда бошқарув самарадорлигини таъминлаш учун баъзи асосий стратегиялар кўрсатилган. Ижтимоий капитал ҳақида тушунча берилган ва унинг асосий шакллари ва таъсир хусусиятлари очиб берилган.

Калит сўзлар: бошқарув, самарадорлик, ижтимоий капитал, мулоқот, жамоавий иш, ҳамкорлик.

Abstract: This article outlines whether management effectiveness is the foundation of any successful organization, as well as some key strategies to ensure management effectiveness. An understanding of social capital is given and its main forms and characteristics of influence are revealed.

Keywords: management, efficiency, social capital, communication, teamwork, cooperation.

Кириш. Ижтимоий капитал мақсадлар, манфаатлар, муносабатлар ва одамлараро ўзаро таъсир жараёнининг конструктив натижасини ифодалайди. Конструктив натижа моддий ёки номоддий бўлиши ва айни вақтда имтиёзлар, маълумотлар, инновацион ғоялар ва келажакдаги имкониятларни ҳам ўз ичига олиши мумкин. Ижтимоий капитал нафақат шахсга тегишли бўлиши, балки, институтуционал кўринишлар тарзида ҳам намоён бўлади. Коллектив ҳаракатни осонлаштирадиган тармоқлар, муносабатлар ва меъёрларни ўз ичига олган ижтимоий капитал ёш раҳбарларнинг ривожланиши ва самарадорлигида ҳал қилувчи роль ўйнайди. У ташкилот ичидаги ва ташқарисидаги шахсий муносабатлар ва тармоқлар билан боғлиқ бўлиши мумкин бўлган ташкилот муваффақиятига қўшган ҳиссасини тавсифлаш учун ишлатилиши мумкин.

Етарли ижтимоий капиталга эга бўлган ёш раҳбарлар ташкилот ичида бошқарув самарадорлигини таъминлашда муҳим роль ўйнаши мумкин. Ижтимоий капиталнинг баъзи конструктив жиҳатларига кучли ижтимоий капиталга эга бўлган ёш раҳбарлар муаммоларни оператив ҳал қилиш, илғор тажрибаларни тез ўзлаштириш ва бошқалар билан ҳамкорлик алоқаларига фаол кириша олиш жиҳатларига кўра фойдали бўлишлари мумкин. Зеро, ишончга асосланган барқарор муносабатларни ўрнатиш самарали етакчиликнинг калитидир. Кучли ижтимоий капиталга эга бўлган ёш раҳбарларга жамоа аъзолари, тенгдошлари ва раҳбарлари кўпроқ ишонишади.

Асосий қисм. Ижтимоий капитал ёш раҳбарларга ташкилот ичида ҳам, ташқарисида ҳам қимматли ахборот манбаларини ўрганишга имкон беради. Бу қарорларни яхшироқ қабул қилишга ва лойиҳалар ва вазифаларни бошқариш самарадорлигини оширишга олиб келиши мумкин. Кучли ижтимоий капиталга эга раҳбарлар бошқаларга самарали таъсир кўрсатиши, ресурсларни сафарбар қилиши ва ташкилот ичидаги ўзгаришларни бошқариши мумкин. Бу ташкилий мақсадларга янада самарали эришишда ёрдам беради. Ижтимоий капитал соҳиби бўлган ёш раҳбарлар тажрибали мутахассислар билан фаол интеграциялашиши, илғор касбий технологияларни фаолиятга жорий эта олиши билан устуворликка эга бўладилар. Ушбу фаол интеграция ҳам пазитив мулоқотни юрита олиш кўникмаси уларга муаммоларни ҳал қилишда ва онгли қарорлар қабул қилишда ёрдам беради.

Маълумки ижтимоий капитал шахсларнинг жамоа ёки турли ташкилотлар ичида бўлган тармоқлар, муносабатлар ва ижтимоий алоқаларга эгалик тушунилади. Ёш раҳбарлар контекстида ижтимоий капитал уларнинг таъсир ўтказиш ва ижобий ўзгаришларни амалга оширишда муҳим роль ўйнаши мумкин.

Ижтимоий капитал ғояси узоқ вақтдан бери маълум бўлиб, Шарқда Абу Наср Форобий, Абу Райхон Беруний, Алишер Навоий; томонидан кўпроқ ўрганилган: Ғарбда эса, *Жеймс Коулман, Роберт Патнэм, Пьер Бурдьё ва Марк Грановеттер.*

Ижтимоий капитал турлари:

Тадқиқотчилар ижтимоий капиталнинг учта асосий шаклини кўрсатишади:

1. Бошқалар билан боғланиш (Форобий); боғланиш деганда умумий манфаатлар ва мақсадларга эга бўлган гуруҳ ичида яратилган муносабатлар тушунилади. Маҳалла ассоциацияси маҳаллада фаол яшаш ана шундай боғланишга яхши мисолдир.

2. Габитус (П.Бурдьё), яъни, бу фаолият тури муайян нуқтаи назарлар, билимга, кўникмаларга эгаликни ифодалайди, шахсни ишончли мавқега эга бўлишини таъминлайди.

3. Ишчан демократия (Роберт Патнэм); Ижтимоий капитални мустаҳкамловчи маскур ёндашув ижтимоий ишонч, ўзаро ҳаракатланишнинг келишилган қоидалари ва турли жамоаларга уюшув бир томондан демократияни ишчан механизмга айлантурса, иккинчи томондан одамлардаги ижтимоий капитал кўламини кенгайтиради. [1]

4. Турли нуқтаи назарлар, ўзига хос кўприк-компремисс кўринишидаги боғланишлар (Will Kenton); Бу турдаги боғланиш муваққат кўприкка ўхшаш бўлади. Муваққат кўприкли боғланишга киришган гуруҳлар муайян алоқаларни яратади, лекин барқарор ижтимоий-иқтисодий гуруҳлар даражасига кўтарила олмайди. Бундай турдаги боғланиш одамнинг ижтимоий ҳаракатланиш имкониятларини ошириши билан аҳамиятлидир.[2]

5. Касби комиллик (Алишер Навоий); ижтимоий капитал юксак профессионализм, яъни, “касби комиллик” негизида шаклланади ва одатда ахлоқий тамойиллар билан уйғунлашади. Касби комиллик асосида шаклланган ижтимоий капитал энг барқарор натижадорлик хусусиятига эгаллиги билан ажралиб туради.

Кучли ижтимоий капиталга эга бўлган ёш раҳбарлар кўпинча ўз тармоқлари ва муносабатларидан ресурсларни сафарбар қилиш, шериклик алоқаларини ўрнатиш ва ўз ташаббусларини қўллаб-қувватлаш учун фойдаланишлари мумкин. Ижтимоий капиталга кириб, ёш раҳбарлар ўз мақсадларига эришишда ёрдам берадиган қимматли билим, тажриба ва имкониятлардан фойдаланишади.

Ёш раҳбар сифатида ижтимоий капитални яратиш тенгдошлар, мураббийлар, таъсир ўтказувчилар ва бошқа манфаатдор томонлар билан муносабатларни фаол ривожлантириш ва тарбиялашни ўз ичига олади. Буни тармоқ тадбирлари, мураббийлик дастурлари, кўнгиллилик фаолияти ва жамоатчиликни жалб қилишнинг бошқа шакллари орқали амалга ошириш мумкин.

Ижтимоий капитал деганда шахслар ёки ташкилотлар ресурслар, қўллаб-қувватлаш ва маълумот бера оладиган тармоқлар, муносабатлар ва ижтимоий алоқалар тушунилади. Бошқарув самарадорлиги оширишда ижтимоий капитал бир нечта таъсир хусусиятига эга:

1. Ижтимоий капитал ходимлар, менежерлар ва бошқа манфаатдор томонлар ўртасида алоқа ва ҳамкорликни осонлаштиради. Бу фаолиятни яхшироқ мувофиқлаштиришга, ахборот ва ресурсларни алмашишга ва қарорларни тезроқ қабул қилишга олиб келиши мумкин.

2. Ижтимоий капитал жамоа аъзолари ўртасида ишончни мустаҳкамлашга ёрдам беради ва ҳамкорликни рағбатлантиради. Шахслар бир-бири билан мустаҳкам муносабатларга эга бўлганда, улар умумий мақсадлар сари биргаликда ҳаракат қилишади ва уларга эришишда бир-бирларини қўллаб-қувватлайдилар.

3. Ташкилот ичида ижтимоий капитал билим ва тажриба алмашиш имконини беради. Кучли ижтимоий алоқаларга эга бўлган ходимлар кўпроқ фикр алмашиш, илғор тажрибалар ва олинган сабоқлар билан алмашадилар, бу эса муаммоларни ҳал қилиш ва инновацияларни яхшилашга олиб келади.

4. Ижтимоий капитал молиялаштириш, кўникмалар, маълумотлар ва имкониятлар каби қимматли манбаларга фойдаланишни таъминлайди. Турли хил ижтимоий тармоқларга эга бўлган шахслар ушбу манбаларга бошқаларга қараганда осонроқ фойдаланишлари мумкин.

5. Менежерларга ижтимоий капитал қарор қабул қилишда турли нуқтаи назарлар, фикрлар ва тажрибаларни тўплаш имконини беради. Ушбу нуқтаи назарларнинг хилма-хиллиги, кўринмайдиган потенциал хавф ёки имкониятларни аниқлашга ёрдам беради.[3]

Умуман олганда, ижтимоий капитал самарали алоқа, ишончни мустаҳкамлаш, билим алмашиш, ресурслардан фойдаланиш ва ташкилот ичида

қарор қабул қилиш орқали бошқарув самарадорлигини таъминлашда ҳал қилувчи роль ўйнайди. Кучли ижтимоий алоқаларни ўрнатиш ва ходимлар ўртасида ижобий муносабатларни ривожлантириш ташкилотнинг муваффақиятига катта ҳисса қўшиши мумкин.[4]

Ижтимоий капиталнинг камчиликлари ҳам мавжуд бўлиб улар қуйидагича. Кўп одамлар ташкилотнинг муваффақияти—бу бутун жамият бўладими ёки маълум бир гуруҳ бўладими—мавжуд ижтимоий капитал даражасига боғлиқ деб ҳисоблашади. Шунинг учун ижтимоий капитал ҳар доим ижобий ўзгаришлар билан боғлиқ бўлган. Лекин бу ҳар доим ҳам тўғри эмас. Ижтимоий капиталнинг алоҳида афзалликлари мавжуд бўлсада, у манипулятив ёки бузғунчи мақсадларда ишлатилиши ҳам мумкин.

Тўдалар ва гиёҳванд картеллари каби жирканч гуруҳлар кўпинча гуруҳ ичидаги алоқаларни мустаҳкамлаш ва янги аъзоларни жалб қилиш учун ижтимоий капиталдан фойдаланадилар. Худди шундай, корпоратив раҳбарлар бир гуруҳ рақобат ҳайдаб бозор нархларини манипуляция қилиш мумкин. Ушбу турдаги гуруҳларнинг пайдо бўлиши маҳалла ёки шаҳарнинг умумий ижтимоий капиталини камайтириши мумкин. Аҳоли ва маҳаллий корхоналар зарар кўриб, потенциал мижозлар бу ҳудуддан қочишади.

Маргиналлашган одамлар ва озчилик гуруҳларидаги одамларни ишлаб чиқариш мақсадларида фойдаланилганда ҳам жамиятдаги бошқалар сингари ижтимоий капитал ресурсларидан фойдаланиш даражаси чекланган бўлмаслиги мумкин. Жараёнларга жалб этилганида одамлар имкониятлардан маҳрум бўлишлари мумкин, чунки улар кучли одамлар билан танишиш ёки яхши имкониятлар ҳақида билиш учун ижтимоий капитал ва тармоқ уланишларига эга эмаслар.

Бошқарув самарадорлиги ҳар қандай муваффақиятли ташкилотнинг асосидир. Бу максимал самарадорликка эришиш учун жараёнларни, ресурсларни ва истеъдодларни оптималлаштиришни ўз ичига олади. Бошқарув самарадорлигини таъминлаш учун баъзи асосий стратегиялар ҳам мавжуд бўлиб, улардан биринчиси,

Ақлли мақсадларни белгилаш: аниқ, ўлчанадиган, эришиш мумкин, тегишли ва вақт билан боғлиқ мақсадлар жамоа учун аниқ йўналиш ва эътиборни таъминлайди.

Вазифаларни автоматлаштириш: такрорланадиган ва кўп вақт талаб қиладиган вазифаларни автоматлаштириш учун технологик ечимларни амалга ошириш, кўпроқ стратегик иш учун инсон ресурсларини бўшатиш. Ва самарадорликни таъминлаш учун мунтазам операциялар учун аниқ кўрсатмалар ва энг яхши амалиётларни ўрнатиш.

Ресурсларни тақсимлаш ҳам яхши стратегиялардан биридир: ресурсларни устуворликлар ва лойиҳа эҳтиёжлари асосида самарали тақсимлаш. Молиявий менежмент: харажатларни назорат қилиш, бюджетларни кузатиб бориш ва харажатларни тежаш имкониятларини аниқлаш. Ходимлар ўз фаолиятини

яхшилаш ёрдам бериш учун мураббийлик конструктив алоқа яратиш: мунтазам давомий алоқани таъминлаш.

Маълумотлар таҳлили: операциялар ҳақида тушунча олиш, тенденцияларни аниқлаш ва онгли қарорлар қабул қилиш учун маълумотлардан фойдаланинг.

Доимий такомиллаштириш: ходимлар янги ғояларни таклиф қилиш ваколатига эга бўлган муҳитни яратиш.

Самарали етакчилик: раҳбарлар ўз жамоаларига Илҳом беришлари, рағбатлантиришлари ва аниқ йўналиш беришлари керак.

Очиқ мулоқот: ходимлар фикр ва ташвишларни баҳам кўришда ўзларини қулай ҳис қиладиган шаффоф ва очиқ мулоқот муҳитини яратиш.

Ҳамкорлик: жамоавий тажрибадан фойдаланиш учун жамоа аъзолари ўртасида ҳамкорлик ва билим алмашишни рағбатлантириш.

Хулоса. Ушбу стратегияларни амалга ошириш орқали ташкилотлар бошқарувининг мақбул самарадорлигига эришишлари мумкин, бу эса самарадорликни оширишга, харажатларни камайтиришга, ходимларнинг қониқишини яхшилашга ва охир-оқибат катта муваффақиятларга олиб келади. Ижтимоий капитал деганда уларнинг ижтимоий тармоқлари ва шахслараро алоқалари орқали олинадиган фойда ва ресурслар тушунилади. Ижтимоий тармоқлар орқали ўтадиган маълумотлар, имкониятлар ва ресурслар жуда яхшиланади, чунки бу тармоқ катталашиб боради, турли гуруҳларни эгаллаган турли одамлар ҳар хил фикрларни таклиф қилишлари мумкин. Бундай шароитда ишлаган ишчилар ўз ўзидан корхонанинг иш самарадорлигини ошишига ўз ҳиссаларини қўшишади.

Хулоса қилиб айтганда, ижтимоий капитал ёш раҳбарлар учун кучли бойлик бўлиши билан етакчиликнинг мураккаблиklarини бошқарадилар ва ўз жамоаларида ижобий таъсир кўрсатишга ҳаракат қиладилар. Ўзаро муносабатларга сармоя киритиш ва кучли тармоқларни қуриш орқали ёш раҳбарлар ўзгаришларни бошқаришда уларнинг таъсирини, ишончлилигини ва самарадорлигини ошириши мумкин.

Ижтимоий капитални қандай ривожлантириш мумкин деган саволга қуйидагича жавоб берсак бўлади.

Ижтимоий капитал-бу ижтимоий тармоқлар ва шахслараро муносабатларнинг ҳосил бўлиб, Оила, дўстлар ва ҳамкасблар ўртасида ушбу алоқаларни ривожлантириш ва мустаҳкамлаш ижтимоий капиталга кириш имкониятини яратишга ёрдам беради. Мулоқот қилиш, дўстларингиз ва оилангиз билан алоқада бўлиш, тармоқ тадбирларида қатнашиш ва эски танишлар билан боғланиш-буларнинг барчаси фойдали стратегиялардир. Турли хил ижтимоий тармоқларни шакллантириш, шунингдек, янги ва ҳар хил турдаги маълумотларга эга бўлиши мумкин бўлган янги ва ҳар хил турдаги одамларга мурожаат қилишингизга ёрдам беради.[4]

Умуман олганда, ёш раҳбарларнинг ижтимоий капитали алоқа, ҳамкорлик, ишончни мустаҳкамлаш, билим алмашиш ва қимматли манбалар ва қўллаб-

кувватлаш тармоқларига киришни таъминлаш орқали бошқарув самарадорлигини оширишда муҳим роль ўйнайди.

Иқтибослар/References

1. Рецензия на книгу Патнэма, сделанную Марко Мараффи была опубликована в *American Journal of Sociology*, V. 99, No. 5, March 1994, p. 1348—1349. Полный перевод с английского Рецензия Архивная копия от 29 февраля 2008 на Wayback Machine
2. “What Is Social Capital? Definition, Types, and Examples” Will Kenton.
3. Chetty, Raj, et al. "Social capital I: measurement and associations with economic mobility." *Nature*, vol. 608, no. 7921, 2022, pp. 108-121.
4. Building Social Capital through Safety and Security: A Focus on Sports Events for Persons with Disabilities” Stefka Djobova, Ivelina Kirilova

DAVLAT BOSHQARUVIDA KENGASHLAR INSTITUTI SHAKLLANISHINING NAZARIY-METODOLOGIK JIHATLARI

Baxtiyor Shodmonov

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi akademiyasi tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada milliy davlatchiligimiz va xalqimizning an‘ana va qadriyatlarida kengash institutining o‘rni va ahamiyati, shuningdek, davlatchiligimiz tarixida kengash institutining paydo bo‘lishi va shakllanishi xususida bir qator mutafakkirlarimizning nazariy-falsafiy qarashlari aks etgan.

Tayanch so‘zlar: davlat boshqaruvi, davlat rahbari, kengash instituti, qarorlar, maslahat, yig‘ilish, kengash.

Abstract. This article reflects the theoretical and philosophical views of a number of our thinkers regarding the role and significance of the institution of the council in the traditions and values of our national statehood, as well as the emergence and formation of the institution of the council in the history of our statehood.

Key words: state administration, head of state, council institution, decisions, consultation, meeting, council

Davlatchiligimiz tarixiga nazar solsak, davlat boshqaruvida ma‘naviy-siyosiy tafakkurga alohida e‘tibor berilgan bo‘lib, davlat boshqaruvida xalqimizning an‘ana va qadriyatlari ham o‘z ifodasini topgan. Xalqimizda shunday urf odat borki, oilada biror muhim masala hal qilinayotgan vaqtda oilaning yoshi ulug‘ a‘zolaridan iborat “kengash” yig‘ilib, qarorlar shu “kengash”da muhokama qilinadi.

Qadim tariximizdan kelib chiqqan holda, ota-bobolarimizga xos ezgu qadriyatlarni ro‘yobga chiqarish, ya‘ni insonni ulug‘lash, uning huquq va manfaatlarini ta‘minlash, odamlarimiz bilan bamaslahat ish ko‘rish biz uchun chinakam demokratiya namunasidir [1].

O‘zbek tilining izohli lug‘atida “kengash” so‘zining “o‘zaro birgalikdagi muhokama”, “muhokama majlisi”, “yig‘ilish”, “biror korxon, muassasa, jamiyatning farmoyish yoki maslahat beruvchi organi” kabi ma‘nolari keltirilgan [2].

Davlat boshqaruvida kengashlarni tashkil qilish yoki davlat boshlig‘ining o‘z qarorlarini kengash bilan maslahatlashib qabul qilishi kerakligi haqidagi nazariyalar Yusuf Xos Hojib, Nizomulmulk, Kaykovus, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur va Alisher Navoiy kabi mutafakkirlarimizning asarlarida uchraydi.

Ulug‘ mutafakkir, shoir, davlat arbobi Yusuf Xos Hojib o‘zining “**Qutadg‘u bilig‘**” (Saodatga eltuvchi bilim) dostonida “barcha ishda kengashmoq, ko‘ngil chopsa o‘sha ishni qilmoq kerak”, “nima ishni qilsang kengash, so‘ngra qil, kengashda bo‘ladi muroding hosil”[3, b-107-159] deb yozadi.

Abu Ali Xasan ibn Ali Tusiy – Nizomulmulk **o‘zining** “Siyosatnoma” (“Siyar ul-muluk”) asarida “barcha ishlarni maslahat bilan amalga oshirish kishining mustahkam irodasidan, oqilligi va dunyoqarashidan dalolat beradi” deb yozadi. Davlat boshqaruvida esa “agar podshoh biror ishni amalga oshirmoqchi yoki qandaydir

zaruratni hal etmoqchi bo'lsa u albatta dono keksalar va ulug'lar bilan mashvarat va kengash qilishi lozim. Har birlari o'z fikrlarini aytib, podshoh ra'yi bilan solishtirib, bir-birlarining fikrlarini eshitib va har taraflama o'ylab, keyin o'rtada ma'qullangan fikrni tanlaydilar. Ko'pchilik bo'lib qabul qilingan tadbir eng savobli bo'ladi va doim shunday qilish kerak" deb yozadi [4, b-92].

Kaykovus o'zining "Qobusnoma" asarida "ey farzand, agar podshoh bo'lsang har ishda mashvarat qil, nedinkim, mashvarat qilmoqni ayb bilmag'il, oqil va mushfiq do'stlarga mashvarat qil..., har ishda o'z yorlaringga mashvarat qil..."[5, b-43] deb yozadi.

Davlatchiligimizda o'zining beqiyos o'rniga ega bo'lgan buyuk bobomiz Amir Temur "Tuzuklar"ida to'rt narsaga amal qilganliklarini ta'kidlaydilar: "1) kengash; 2) mashvaratu maslahat; 3) qat'iy qaror, tadbirkorlik va xushyorlik; 4) ehtiyotkorlik. Chunki kengash vamashvaratsiz saltanatni barcha qilgan ishlari va aytgan gaplari noto'g'ri bo'lgan joxil odamga qiyos qilish mumkin, uning aytgan so'zlari va qilgan ishlari boshga pushaymonlik va nadomat keltirgay. Shunday ekan davlatni boshqarishda mashvaratu maslahat va tadbirkorlik bilan ish yurgizgin, toki oqibatda nadomat chekib, pushaymon bo'lmagaysan.

Shuni ham bilishing kerakki, saltanat ishlarining bir qismi sabru toqat bilan bo'lgay, yana bir qismi esa bilib-bilmaslikka, ko'rib-ko'rmaslikka solish bilan bitur. Xullas bajarilishi shart bo'lgan tadbirlarning ta'rifidan va zikridan so'ng shuni ta'kidlash joizki, qat'iylik, sabr, chidamlilik, sergaklik, extiyotkorlik va shijoat bilan barcha ishlar amalga oshirilur. Vassalom"!

Shunga ko'ra davlat ishlarining to'qqiz ulushi kengash, tadbir va mashvarat qolgan bir ulushi esa qilich bilan bajo keltirilishini angladim [6, b-14].

Boburning ijtimoiy-siyosiy va falsafiy qarashlari uni dunyoga mashhur qilgan shoh asari "Boburnoma"da bayon qilingan bo'lib, asarda Bobur o'g'li Humoyun Mirzoga yozgan xatida "Agar mening rizomni tilarsen, xilvatninishliqni va el bila kam ixtilotliqni bartaraf qilg'il. Kunda ikki navbat iningni va beklarni ixtiyorlarig'a qo'ymay, qoshingg'a chorlab, har maslahat bo'lsa kengashib, bu davlatxohlarning ittifoqi bila har so'z-unga qaror bergaysen"[7, b-34] deb yozadi. Bundan ko'rinib turibdiki Bobur o'zining to'ng'ich o'g'li ya'ni taxtining vorisiga barcha davlat ishlarini kengashda bamaslahat amalga oshirishi lozimligini vasiyat qilmoqda.

Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy o'z asarlarida davlat boshqaruvi xususida, davlat boshqaruvida kengashlarning o'rni haqida o'zining falsafiy qarashlarini bayon qilgan.

Filologiya fanlari doktori, professor, Najmiddin Komilovga ko'ra Navoiy "podsho arkoni davlat (amirlar, vazirlar) ni yig'ib, unda "mulk va mol ishi"ni muhokama qilinishi kerak". Navoiy davlat ishida mashvarat, ya'ni kengashib ish qilishni qayta-qayta ta'kidlaydi. Kengashlarda nafaqat "arkoni davlat", balki nufuzli shaxslar, donishmand hakimlar ham qatnashishi mumkin. Ammo har birining o'z o'rni, o'z mavridi bor. Demak, davlat miqyosidagi muhim ishlarni a'yonlar, arkoni davlat, birinchi navbatda, xayrixoh, pokdil, haqgo'y odamlar bilan maslahatlashib, keyin qarorlar qabul qilgan ma'qul deb hisoblaydi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, o'zbek davlatchiligiga o'zlarining ijtimoiy-falsafiy qarashlari bilan katta hissa qo'shgan Yusuf Xos Hojib, Nizomulmulk, Kaykovus, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur va Alisher Navoiy kabi mutafakkirlarimiz davlat va mahalliy boshqaruvda kengash institutining naqadar muhimligini, ularning faoliyatini samaradorligini oshirishda qanday omillarga e'tibor berish kerakligini va davlat rahbarining muhim masalalarni kengashlar bilan bamaslahat hal qilishi kerakligi xususidagi nazariy qarashlari bugungi kunda mahalliy kengashlarnimizning faoliyatini isloh qilishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Иқтибослар/References

1. Yangilangan Konstitutsiyamiz Uchinchi renessansni barpo etish yo'lida mustahkam huquqiy poydevor bo'lib xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis palatalari a'zolari, siyosiy partiyalar va jamoatchilik vakillari bilan uchrashuvdagi nutqi. <https://president.uz/oz/lists/view/6277>
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” нашриёти. https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20lug'ati%20-%20K.pdf
3. Yusuf Xos Hojib, “Qutadg'u bilig” (Saodatga eltuvchi bilim). Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2007. 200-b.
4. Низомулмулк. “Сиёсатнома” (“Сияр ул-мулк”) – Т.: “Янги аср авлоди”, 2008. 239 б.
5. Қобуснома. Кайковус. Нашрга тайёрловчилар: Субутой Долимов, Улуғбек Долимов. – Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2016. 224 б.
6. Темур тузуклари — Форсчадан (А. Соғуний) ва Х. Кароматов таржимаси Б. Ахмедов таҳрири остида. — Т.: Гофур Фулом номидаги нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1991. 144 б.
7. Заҳриддин Муҳаммад Вобир, Бобирнома. Академик В. Зоҳидовнинг сўз бошиси ва таҳрири билан. ЎзФА нашриёти 1960 й. 509 б.

NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARNI HIMOYA QILISHNING ME'YORIY HUQUQIY ASOSLARI

Nigora Abdikadirova

Sport huquq, ijtimoiy va tabiiy-ilmiy fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

O'zbekiston, Chirchiq

nigor_t@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada nogironligi bor shaxslarni himoya qilinishning me'yoriy-huquqiy asoslari haqida so'z yuritadi. Bunda muallif nogironligi bo'lgan shaxslarni BMT tomonidan qabul qilingan qonunlar va O'zbekiston Respublikasida nogironligi bor shaxslar huquqlari va umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlari hamda ular asosida ishlab chiqilgan maxsus ta'lim talablari haqidagi qonunlarni yoringan.

Abstrakt. This article talks about the regulatory and legal basis of protection of persons with disabilities. In this, the author explained the laws adopted by the UN regarding persons with disabilities and the laws on the rights of persons with disabilities in the Republic of Uzbekistan, as well as state educational standards of general secondary education and special educational requirements developed on their basis.

Tayanch so'zlar: nogironligi bor shaxslar, qonun, nogironligi bor shaxslar huquqi, inson qadri, konvensiya, ta'lim,

Keywords:disability: persons with disabilities, disabled persons, law, social protection, rights of persons with disabilities, specialized education

Bugungi kunda nogironligi bor shaxslar manfaati va huquqlarini himoya qilish davlat ijtimoiy siyosatining muhim strategik yo'nalishi sifatida ko'rilmogda. Jahonda har yili nogironligi bor shaxslar, birlashgan millatlar tashkilotining bergan ma'lumotiga qaraganda, bir yilning o'zida tahminan 8 millonga ko'paymogda[1]. Mazkur holat o'z navbatida jahon hamjamiyati tomonidan nogironlikka ega bo'lgan shaxslarning jamiyatga integratsiyalashuvi borasidagi samarador modellar ishlab chiqilishini va tadbiiq etilishini taqazo etmogda.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomasi nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari va qadr-qimmatini himoya qilishga qaratilgan. Konvensiya ishtirokchilari nogironligi bo'lgan shaxslarning inson huquqlaridan to'liq foydalanishini rag'batlantirish, himoya qilish va ta'minlashlari va nogironlarning qonun oldida to'liq tenglikdan foydalanishlarini kafolatlashlari shart. Konvensiya nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari bo'yicha global harakatda asosiy katalizator bo'lib, nogironlarni xayriya, tibbiy muolaja va ijtimoiy himoya obykti sifatida ko'rishdan ularni jamiyatning to'liq va teng huquqli a'zolari sifatida ko'rishga o'tishga imkon beradi. Konvensiya BMTning 21-asrdagi inson huquqlari bo'yicha birinchi shartnomasi hisoblanadi.

Konvensiya Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 2006-yil 13-dekabrda qabul qilingan va 2007-yil 30-martda imzolash uchun ochilgan. 20 ta davlat tomonidan ratifikatsiya qilinganidan keyin u-2008-yil 3-mayda kuchga kirgan. 2022-yil aprel holatiga ko'ra, 163 ta imzolovchi davlat va 185 ta a'zo bo'lgan davlat, ya'ni 184 ta davlat va Yevropa Ittifoqi (Yevropa Ittifoqi Konvensiyani 2010-yil 23-dekabrda ratifikatsiya qilgan) [2].

Birlashgan Millatlar Tashkilotining boshqa inson huquqlari konventsiyalari kabi Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya (Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt va Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi konvensiya kabi) o'nlab yillar davomida amalga oshirilgan faoliyat natijasida yaratilgan.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 1971-yilda aqli zaif shaxslarning huquqlari to'g'risidagi deklaratsiyani qabul qildi. 1975-yil 9-dekabrda Nogironlar huquqlari deklaratsiyasi qabul qilindi. 1982-yil Xalqaro nogironlar yili Shu yildan keyin 1983-1992-yillarda nogironlar o'n yilligi o'tkazildi. 1987-yilda taraqqiyotni tahlil qilish uchun ekspertlarning global yig'ilishi BMT Bosh Assambleyasiga nogironlarga nisbatan kamsitishlarni bartaraf etish bo'yicha xalqaro konvensiya loyihasini ishlab chiqishni tavsiya qildi. Konvensiya konturlari loyihasi Italiya va keyinchalik Shvetsiya tomonidan taklif qilingan, ammo konsensus (yakuniy kelishuv)ga erishilmagan. Hukumat vakillarining ko'pchiligi inson huquqlari bo'yicha mavjud hujjatlar yetarli ekanligini ta'kidladi. Xalqaro nogironlar kuni (3-dekabr) 1992-yil Bosh Assambleyaning 47/3 rezolyutsiyasi bilan e'lon qilingan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 1993-yil 20-dekabrda nogironlar uchun imkoniyatlarni tenglashtirish bo'yicha majburiy bo'lmagan standart qoidalarni qabul qildi (Rezolyutsiya 48/96 ilova).

2000-yil mart oyida oltita xalqaro nogironlik nodavlat notijorat tashkilotlari rahbarlari, 20 ga yaqin mintaqaviy va milliy nogironlik tashkilotlari bilan birgalikda barcha hukumatlarni Konvensiyani qo'llab-quvvatlashga chaqirib, "Yangi ming yillikda nogironlarning huquqlari to'g'risida Pekin deklaratsiyasi" ni qabul qildilar. 2001-yilda Meksika taklifiga binoan Bosh Assambleya yaxlit yondashuv asosida nogironlarning huquqlari va qadr-qimmatini himoya qilish uchun nogironlarning huquqlari va qadr-qimmatini himoya qilish va rag'batlantirish to'g'risidagi keng qamrovli va yaxlit xalqaro konvensiya bo'yicha Maxsus qo'mita tuzdi. Nogironlik huquqlarini himoya qilish tashkilotlari, jumladan Disabled Peoples' International, Psixiatriyadan foydalanuvchilar va omon qolganlarning Butunjahon tarmog'i, Yerdan omon qolganlar tarmog'i (hozirgi Survivor Corps) va Xalqaro Nogironlar Alyansi loyihani tayyorlash jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Xalqaro Nogironlar Alyansi nogironlar bo'yicha maxsus xalqaro komissiyaning muvofiqlashtiruvchisi bo'lib xizmat qildi, loyihani ishlab chiqishda faol ishtirok etdi.

2001-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 56-sessiyasida Meksika GRULAC (Lotin Amerikasi mintaqaviy guruhi)ning faol ko'magi bilan

muzokaralar olib bordi. G'arbiy Yevropa va boshqa guruhlarning qarshiligi tufayli 2002-yilda ushbu Konventsiyani qo'llab-quvvatlashga asos solinganida, Yangi Zelandiya Konventsiyani qabul qilishda mintaqalararo tezlikka erishishda hal qiluvchi rol o'ynadi. 2002-2003-yillarda muofiqlashtiruvchi sifatida faoliyat yuritgan Yangi Zelandiya oxir-oqibat Muvaqqat qo'mita raisining rasmiy rolini o'z zimmasiga oldi va 2006-yil avgust oyida Iordaniya, Kosta-Rika, Chexiya va Janubiy qo'mitaning boshqa a'zolari (Afrika, shuningdek, Koreya va Meksika) bilan yaqin hamkorlikda konsensus kelishuviga erishish uchun muzokaralar olib bordi.

Natijada Konventsiya barcha mintaqaviy guruhlar tomonidan kuchli qo'llab-quvvatlangan inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha tarixdagi eng tez qo'llab-quvvatlangan hujjatlardan biriga aylandi. 2007-yilda ochilganidan keyin 160 ta davlat Konventsiyani imzoladi va 126 ta davlat birinchi besh yil ichida Konventsiyani ratifikatsiya qildi. Konventsiyani yaratishdagi rolini e'tirof etish uchun bu faoliyatda faol ishtirok etgan Yangi Zelandiya general-gubernatori Anand Satyanand millat nomidan 2008-yilgi Jahon nogironlik mukofotini oldi.

Amerika Qo'shma Shtatlar konventsiyani ratifikatsiya qilgan yoki unga qo'shilgan ishtirokchi davlatlar tarkibida yo'q edi. Faqat Barak Obama davrida AQSh 2009-yil 24-iyulda konventsiyani imzoladi. 2012-yil 31-iyulda AQSh Senatining tashqi aloqalar qo'mitasi „uchta izoh, sakkizta o'zaro tushuntirish va ikkita bayonotlarni hisobga olgan holda“ AQShni ratifikatsiya qilishni tavsiya qildi. 2012-yil dekabr oyida Qo'shma Shtatlar Senatida ratifikatsiya qilish bo'yicha ovoz berishda rozilik uchun zarur bo'lgan uchdan ikki qismidan oltita ovoz kam bo'ldi. 2014-yil iyul oyida Senatning Tashqi aloqalar qo'mitasi rozilik uchun rezolyutsiyani yana ma'qulladi, ammo bu chora Senatning to'liq a'zolari ovozigina kiritilmadi [3].

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlari hamda ular asosida ishlab chiqilgan (aqli zaif bolalar uchun) maxsus ta'lim talablariga muvofiq bilim olishlarini ta'minlash;

- shaxsga yo'naltirilgan, ijtimoiy yo'naltirilgan ta'lim jarayonida o'quvchilarning eng maqbul rivojlanishini ta'minlash maqsadida tabaqalashtirilgan va individual ta'limni tashkil etish;

- shaxsiy, oilaviy, ijtimoiy hayotida va mehnat faoliyatida xulq-atvorning eng maqbul modelini shakllantirish orqali shaxsni tarbiyalash;

- o'quvchilarni umumta'lim muassasalarida inklyuziv (uyg'unlashgan) ta'lim sharoitida o'qishga tayyorlash;

- o'quvchilarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishlari, hayotiy qobiliyatlarining shakllanishi uchun zarur korreksion (tuzatuvchi) — rivojlantiruvchi ta'lim muhitini yaratish;

- o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berish jarayonida ularning psixik funksiyalari va salomatligi tizimli tarzda kuzatilishini tashkil etish.

Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasi muassis tomonidan tashkil etiladi va qonun hujjatlarida belgilangan tartibda mahalliy davlat hokimiyati organlarida davlat

ro'yxatidan o'tkaziladi. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari tashkil etish to'g'risidagi takliflar ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarini tashkil etish rejalashtirilayotgan hududda oxirgi 5 yilda 3 yoshdan 16 yoshgacha bolalar o'rtasida tegishli kasalliklarning ko'payganligini ko'rsatadigan sog'liqni saqlash organlarining rasmiy statistika ma'lumotlari bilan asoslanishi kerak.

Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari, ularning ixtisoslashuviga muvofiq quyidagi (I—VIII) turlarga bo'linadi:

I — kar (eshitmaydigan) bolalar uchun maktab-internatlar;

II — zaif eshitadigan va keyinchalik kar bo'lgan bolalar uchun maktab-internatlar;

III — ko'zi ojiz (ko'r) bolalar uchun maktab-internatlar;

IV — zaif ko'radigan va keyinchalik ko'r bo'lgan bolalar uchun maktab-internatlar;

V — nutqida og'ir nuqsonlar bo'lgan bolalar uchun maktab-internatlar;

VI — tayanch-harakat apparatida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun maktab-internatlar;

VII — psixik rivojlanishi sust bo'lgan bolalar uchun maktab-internatlar;

VIII — aqli zaif bolalar uchun (yordamchi) maktablar, maktab-internatlar.

Zarur hollarda I va II turlar, shuningdek III va IV turlar aralash holdagi ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari tashkil etilishi mumkin.

Aralash turdagi ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarini tashkil etishda kar va zaif eshituvchi (keyinchalik kar bo'lgan) bolalar, ko'r va zaif ko'ruvchi (keyinchalik ko'r bo'lgan) bolalar sinflari bo'yicha ta'limni alohida olib borish majburiy shart hisoblanadi.

Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari (maktab-internatlar) huzurida ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim muassasalariga qatnamagan bolalar uchun ularni maktabga tayyorlash maqsadida bir va ikki yil muddatli, o'z faoliyatini ixtisoslashtirilgan davlat maktabgacha ta'lim muassasalari to'g'risidagi me'yoriy-huquqiy hujjatlar asosida olib boruvchi tayyorlov guruhlarini tashkil etilishi mumkin. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida o'quvchilar soni 250 nafardan oshmasligi kerak[4]

Umuman olganda so'ngi yillarda O'zbekistonda bir qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Bunga misol qilib 2017-yili 1-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan PF 52-70 "Nogironligi bor shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish" Qarorini keltirishimiz mumkin[5]. Unda nogironligi bor shaxslarning huquq va manfaatlarini himoya qilishga doir barcha sohalar qamrab olingan.

Иқтибослар/References

1. Отчёт всемирной организации здравоохранения о положении инвалидов в мире. Нью-Йорк 2015 год.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori Imkoniyatlari cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan davlat ta'lim muassasalari to'g'risidagi

me'yoriy-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash haqida (O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2011 y., 37-son, 380-modda; 2014 y., 23-son, 269-modda)

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 2017 yil 1 dekabrda PF-5270-son Farmoni.

ИЖТИМОЙ ДАВЛАТДА ИЖТИМОЙ БОШҚАРУВ ЖАРАЁНЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ ФРАКТАЛ ЁНДАШУВИ

Нодир Мусурманов

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги давлат бошқаруви
академияси “Бошқарув социологияси ва психологияси” кафедраси
таянч докторанти

АННОТАЦИЯ. Мақолада Янги Ўзбекистонда ижтимоий бошқарув кўламли кенгайиб, унинг турли соҳалардаги салмоғи ортиб бораётган бир даврда ижтимоий фанларда ижтимоий бошқарув жараёнларини оптималлаштиришда фрактал ёндашув тушунчаси унинг мазмуни моҳияти илмий таҳлилий хулосалар асосида кенг ўрганиб чиқилган.

Калит сўзлар: Ижтимоий давлат, ижтимоий бошқарув, давлат бошқаруви, оптималлаштириш, ижтимоий фрактал, мултифрактал, псевдофрактал ва префрактал.

ANNOTATION. At a time when the scope of social management in New Uzbekistan is expanding and its importance is increasing in various fields, the concept of a fractal approach to optimizing social management processes in the social sciences is widely studied on the basis of scientific analytical findings.

Key words: Social state, social management, public administration, optimization, social fractal, multifractal, pseudofractal and prefractal.

КИРИШ. XXI - асрда глобал миқёсида кечаётган ижтимоий – сиёсий ва иқтисодий ўзгаришлар турли мамлакатлар истиқболига ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда. Жумладан, бугунги кунда, ҳар бир давлат тараққиётининг асосини нафақат халқаро муносабатлардаги фаол ҳаракати балки ички сиёсатидаги демократик бошқарув тизими, ижтимоий бошқарув тизими, иқтисодий барқарорлик мамлакатда қонун устуворлиги ва инсон ҳуқуқлари таъминланганлиги, фуқаролик жамияти институтларининг ривожини, аҳолининг сиёсий-ҳуқуқий маданияти, фуқаролик позициясининг шаклланиши ва энг аввало, жамиятда ижтимоий капиталнинг ривожини билан чамбарчас боғлиқдир. Сўнги йилларда ижтимоий бошқарув жараёнларини оптималлаштиришда фрактал ёндашув илмий тадқиқотларда ишлатилаётганлигини кузатишимиз мумкин.

Жаҳоннинг бир қатор илмий марказлари томонидан, ўзида самарали ижтимоий муносабатлар тизимини қамраб олган, маълум ижтимоий-сиёсий кадрларга асосланган ҳамда жамиятда ишонч омилини мустаҳкамловчи феномен сифатида ижтимоий бошқарувни тадқиқ қилиш тобора кучайиб бормоқда. Ижтимоий бошқарувнинг ҳуқуқий демократик давлат, кучли фуқаролик жамиятини шакллантиришдаги функционал аҳамияти юксалмоқда. Ижтимоий бошқарувнинг махсус компонентлари алоҳида ҳолатда сиёсий - фалсафий фанлар доирасида ўрганилган бўлсада, мазкур феномен миллий

даражада, жамиятшунослик фанлар доирасида концептуал асосда етарлича тадқиқ қилинмаган.

Муҳтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг “Жамият ижтимоий ҳаётини янада демократлаштириш ва модернизация қилишда маънавий кадриятлар уйғунлигида ислохотларни жадаллаштиришни даврнинг ўзи тақозо қилмоқда. Биз ўз олдимизга қўйган улкан мақсад ва вазифаларни амалга оширишнинг энг муҳим шарти, энг асосий замини ҳам аслида халқимизнинг ишончидир”[1] дея эътироф этилишларида ҳам ижтимоий бошқарувнинг жамият ва давлат ҳаёти учун нақадар чуқур маънавий зарурат эканлигини англаш мумкин. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуси ва раҳбарлигида 2023 йил 11-сентябрда ПФ-158 сон- Фармонида асосан қабул қилинган ҳамда изчил амалга оширилаётган “Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисидаги Фармон тараққиётнинг янги босқичини бошлаб берди. Ушбу ҳужжат барча соҳаларда янгича ёндашув, элу юрт тақдири ва келажаги учун масъулият ҳамда дахлдорлик туйғусини ошираётганлигини кўришимиз мумкин.

Янги Ўзбекистонда ижтимоий бошқарув кўламлари кенгайиб, унинг турли соҳалардаги салмоғи ортиб бормоқда. Хусусан, узоқ йиллар мобайнида давлат монополияси таркибида ўзгармас бошқарув соҳалари бўлиб келган таълим, тиббиёт, транспорт, металлургия, энергетика соҳаларининг хусусийлаштирилиши ва ижтимоий бошқарув кўлами ҳамда таъсирини оширмоқда. Айнан ана шу жараёнда давлат ва жамият барқарорлигини таъминлашда фрактал ёндашиш масаласи долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. 2022 йил 21-декабрь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида “Биз Янги Ўзбекистонни **“Ижтимоий давлат”** тамойили асосида қуришни мақсад қиляпмиз. Буни Конституцияда мустаҳкамлашимиз керак”. **“Ижтимоий давлат** бу, энг аввало, инсон салоҳиятини рўёбга чиқариш учун тенг имкониятлар, одамлар муносиб ҳаёт кечиришига зарур шароитлар яратиш, камбағалликни қисқартириш, демакдир”, - дея алоҳида таъкидлаб ўтдилар.

Замонавий жамиятда инсонлар турли катта ёки кичик ижтимоий ташкилотларга бирлашган бўлиб, уларнинг ҳаётини мазкур ижтимоий ташкилотларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Ижтимоий ташкилотларни бошқариш эса, социологияда “Ижтимоий бошқарув” дейилади. Биламизки, ташкилот ўзининг муаммоларини ўзи ҳал қила олганида ёки ташқи таъсирларга адекват жавоб қайтара олганидагина меъёрда фаолият юритаётган ҳисобланади. Буни эса, ташкилотни бошқармасдан туриб, таъминлаб бўлмайди. Айнан ижтимоий бошқарув сабабли ташкилотлар ўзларининг яшовчанликларини таъминлай оладилар. Ижтимоий ташкилотлар билан бирга, инсон ҳаётига урф-одат, анъана, дин, қонунлар ва бошқа социаль фактлар ҳам таъсир кўрсата бошлаши билан, инсон тўлалигича “ижтимоий мавжудот”га айланди. Бугунги кунда самарали бошқарувни ташкил этишда ушбу ҳолатларни ҳам эътиборга олиш лозим бўлади.

Инсон тараққиёти аста-секинлик билан кишилик жамиятини бошқаришни профессионаллаштириб борди. Аввалига, сиёсий фанлар томонидан жамиятни сиёсий бошқариш тамойиллари ишлаб чиқилган бўлса, кейинчалик иқтисодий бошқариш механизмлари ҳам яратилди ва иқтисодчилар томонидан жамият ҳаётига кенг татбиқ этилмоқда. Бироқ, бир қатор сабабларга кўра, бугунги кунда ижтимоий бошқарув муаммолари кенг очиб берилмаган.

Ер юзи – бу инсонларнинг ижтимоий муҳити бўлиб, зеро уларнинг ярим умри шу ерда меҳнат қилиш, ишлаб чиқариш ва иқтисодий фаолият билан шу муҳитда кечади. Шундай экан шу ижтимоий муҳитда шаклланадиган ва ҳаракатда бўладиган муносабатлар ўзига алоҳида эътиборни талаб этади. Бошқача таърифлаганда ижтимоий муносабатларнинг унумли тарзда кечишини ҳар – хил мезонлар ёрдамида ўрганадиган фан ижтимоий бошқарув деб номланади.

Ижтимоий бошқарув фанига XX асрнинг бошларида Ф.Тейлор, М.Вебер, А.Файоль, Т.И.Заславскаялар, Ўзбекистонда эса В.К.Кабулов, Р.А.Убайдуллаева, И.Аъзамхўжаев М.Б.Бекмуродов, Ш.М.Содиқова каби олимлар асос солдилар. Аммо ижтимоий бошқарув фани ниҳоятда кенг қамровли бўлгани учун яратилган илмий асарлар бу фаннинг бутунлигини ва барча муаммолари тўла ҳал қилишдан ҳали анча узоқдир. Шунинг учун бўлса керак ижтимоий бошқарув кўпинча иқтисодий аҳамиятга эга бўлган субъектларда кўпроқ амалга оширилмоқда. Иккинчи томондан эса, иқтисодий тизимлар билан яқин алоқада бўлиши лозимлиги ҳам шуни тақозо этади. Шуни қайд қилиш лозимки иқтисодиёт билан биргаликда ҳал қилинаётган ижтимоий муаммоларнинг ечими янги ва келажакда пайдо бўлаётган масалаларни тезроқ ва осонроқ ечилишига ёрдам беради.

Ҳуқуқшунослик нуқтаи назаридан, бошқарув социум фаолиятини давлат томонидан қонунлар ёрдамида ҳуқуқий тартибга солишдир. “Бошқарув” тушунчаси мазмунига берилган таърифларни яна айтиш мумкин. Уларнинг аксариятида бошқарув, юқоридаги таърифлар каби, *ижтимоий* бошқарув сифатида қаралади, яъни ижтимоий тусдаги тизимлар билан чегараланади. [2]

Инглиз тилида умумий “бошқарув” термини йўқ. Унда фаолиятнинг ҳар бир соҳаси учун алоҳида термин ишлатилади: армия, корхона, ишлаб чиқаришни бошқариш – control (direction); мамлакатни бошқариш – rule; ишларни бошқариш – manage; техникани бошқариш – operate, run; автомобилни бошқариш – drive; оркестрни бошқариш – conduct; раҳбарлик – govern ва ҳ.к. Менежмент (management) деганда, предмет соҳаси фирма билан чекланган бошқарув тушунилади. “Ижтимоий бошқарув” (social administration, public administration) атамаси сўзнинг кенг маънодаги ижтимоий тизимларни, шу жумладан, социумни бошқариш билан боғланади. [3]

Ижтимоий бошқарувнинг ўзига хос хусусиятлари ишлаб чиқарувчи кучларнинг ривожланиш даражаси ва ишлаб чиқариш муносабатларининг характери билан эмас, балки жамият маданияти билан ҳам белгиланади. Ижтимоий бошқарувнинг изчил ривожланишининг кўрсаткичи ижтимоий тизимни кишилар (жамият) манфаатларидан келиб чиқиб такомиллаштириш,

жамиятнинг барча аъзоларининг ҳар томонлама ривожланиши учун шарт-шароит яратишдир. Ушбу мақомда менежмент инсон маданиятининг муҳим элементи бўлиб, унинг ривожланиши ижтимоий ўзаро таъсирнинг мураккаб жараёнидир. Маданият кўпинча ижтимоий ҳаётнинг белгиловчи омили сифатида қаралади, у муайян одамлар гуруҳининг тилида, хулқ-атворида, маросимлари ва афсоналарида акс этади. Шу билан бирга, бошқарув маданияти маъмурий фаолиятнинг атрибутларини, ташкилий ва ишбилармонлик маданияти элементларини ўз ичига олади. Шу сабабли, ижтимоий бошқарув доимо жамиятнинг ижтимоий маданияти, макродаражада ижтимоий сиёсатнинг хусусиятлари ва микродаражада ишбилармонлик маданиятининг таъсирини ўз ичига олади. Ҳозирги даврда ташкилот ва корхоналарни (давлатнинг ёки хусусий бўлишидан қатъий назар) унумли бошқариш давр талабидан келиб чиқиб ижтимоий бошқарув механизмларини яратишни ва жорий этишни тақозо қилади. Зеро кучайиб бораётган интеграцион жараёнлар ва ахборотлар тизимининг халқаро даражага етиб бориши, рақобатнинг кучайиши ва бошқалар ижтимоий бошқарувга бўлган муносабатни фойдали томонга кескин ўзгартиради ва бошқарув тизимида ижтимоий ўзгаришларга бўлган мослашувни тезлаштиради.

Ижтимоий бошқарувнинг такомиллашуви келажаги Ўзбекистонда барча ислохотларни янада тезроқ ва самаралироқ амалга ошириш демократик жараёнларни чуқурлаштириш, ўз – ўзини бошқариш тизимларини такомиллаштириш ва охир оқибатда аҳолининг турмуш даражасини доимо ошириб бориш йўллари ахтариб топишда катта имкон яратади. Зеро “инсон омили” ҳар қандай янги, унумли ва кучли технология олдида энг кучлиси бўлиб қолишга ҳеч шубҳа йўқдир.

Ижтимоий бошқарув янги бошқарув парадигмаси билан боғлиқ бўлиб, у менежмент тамойилларида асосий эътиборни бошқарувнинг инсоний ёки ижтимоий жиҳатига қаратади: менежмент одамларга қаратилган, одамларни биргаликда ҳаракат қилишга ундайди, саъй-ҳаракатлар янада самаралироқ бўлишини таъминлайди, бошқарув маданиятдан ажралмас, ҳалоллик ва одамлар ишончига асосланган бўлиши лозимдир, одамлар ўртасидаги алоқаларни шакллантиради ва ҳар бир ходимнинг умумий натижага индивидуал ҳиссасини белгилайди бу эса бизнесдаги ахлоқ бошқарувнинг олтин қоидаси деб эълон қилинган. [4]

Корхона ва ташкилотларни ижтимоий бошқариш жараёнида социал-психологик бошқариш услубларидан кенг фойдаланилади. Бунда корхонада содир бўлаётган ижтимоий ҳодисаларни чуқур ўрганиш талаб этилади. Ходимларнинг кайфияти ва асабига таъсир этувчи омиллар ҳисобга олинади. Ходимлар маданияти, билими, тажрибаси ҳаётдаги туб бурилишлар оқибатида бошқарувнинг ижтимоий-руҳий муаммолари муҳим бўлиб қолади. [5]

Шахс, жамият ва давлат даражасидаги ҳар қандай ижобий ўзгариш, тараққиёт, яхшиланиш жараёнлари даставвал мавжуд ҳолатни тартибга келтириш, воқеалар ривожидида мантиқий кетма-кетлик ва изчилликка эришишдан

бошланади. Тартибга туширилган воқелик манзараси эса қайси жойда қандай афзаллик ёки камчиликлар борлигини яққол кўрсатади.

Ҳозирги вақтда фракталлар назарияси асосида ихтиёрий хусусий фан доирасида физика, математика, социология, психология, тиббиёт, лингвистика ва бошқаларда илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бунда жамият, ижтимоий институтлар, тиллар ва ҳаттоки фикрлар ҳам фракталлардан иборат деб ҳисобланмоқда. XX асрнинг 60-70-йилларида Франко - Америка математики Бенуа Мандельброт феноменологияга кучли туртки берган фрактал геометрияни, камалак, чақмоқ, булут ҳақида, нозик ранг-баранг конфигурациялар, умумий нақшга эга ҳайратланарли ва мураккаб тузилмаларни баён этиши мумкин бўлган математик тилни яратди [6, - Б.17].

Фрактал сўзи лотинча “fractus” сўздан олинган бўлиб, “бўлакланган”, “қисмлардан ташкил топган” деган маънони англатади ва у “fraction, fractional” (бўлув, бўлинма) терминларидан келиб чиққан. Ҳозирги кунга қадар фрактал тушунчаси айнан таърифга эга эмас, бироқ математик нуқтаи назардан *фрактал-касрли ўлчамлар тўпламидан иборат* [7, - Б.18].

Ишлаб чиқариш, тақсимлаш, айирбошлаш (бозор), истеъмол, ставкалар, нисбатлар, баланслар, самарадорлик, барқарорлик, даврийлик ва бошқалар учун манба фрактал алгоритмлари қўлланилганда мос келадиган биринчи турдаги ижтимоий мултифрактал турлари шаклланади. Уларга “Олтин ўрталик”нинг нисбати (алгоритмлари) қўйилганда, иккинчи тартибдаги ижтимоий мултифракталларни ташкил этадиган уйғунликнинг ижтимоий мултифракталлари (ёки уйғунлашган мултифракталлар ёки ижтимоий уйғунликнинг мултифракталлари) ҳосил бўлади. Ўзларининг уйғун табиатини ифода этувчи фракталларнинг гўзаллиги ижтимоий фракталларга ҳам хосдир. Ижтимоий фракталлар даражаларини чеклашда, масалан, минтақавий даражалар бўйича: дунё - қитъа - минтақа - мамлакат - вилоят - туман - шаҳар - кичик шаҳар - микрораён - корхона (фирма, корпорация), улар ижтимоий псевдофракталлар ёки ижтимоий префракталларга айланади. Бироқ, улар идеал детерминистик фракталлардан кўра илмий ва амалий аҳамиятга эга эмас.

Ижтимоий фракталлар, мултифракталлар, псевдофракталлар ва префракталлар орасида уларнинг тўрт гуруҳи ишлаб чиқаришнинг тўртта соҳаси асосида ажралиб туради: гуманитар (ёки сўзнинг тор маъносида, сосферага мос келадиган), ахборот, ташкилий ва иқтисодий [8]. Барча кўриб чиқилган фракталлар, мултифракталлар ва псевдофракталлар тетрасоциологиянинг ижтимоий фракталлари синфини ташкил қилади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш лозимки, ҳозирги вақтда тартибнинг кўпайишига олиб келадиган жараёнлар нафақат тирик табиат, шу жумладан одамлар томонидан бошқариладиган жараёнлар, балки жонсиз табиатда тартибсизликлар пайдо бўладиган ички сабабларсиз хаосдан келиб чиқадиган жараёнларни ҳам ўз ичига олади. Айниқса қизиқарли нарса шундаки, фрактал жараёнларни компьютерда симуляция қилиш жуда осон ва уларнинг натижалари ғалати кўп рангли ва баъзан ҳажмли тасвирлар кўринишида ҳатто санъат

галереяларида ҳам намоиш этилади. Фрактал жараённинг энг яққол ва кўрғазмали мисоли алангадир, бу эрда ёниш қобилиятига эга бўлган зарралар ўз навбатида ажойиб тарзда ўзгариб турадиган олов нақшларини ташкил этувчи кетма - кет ёниб турадиган занжирларни ҳосил қилади.

Ҳозирги адабиётларда келтирилган маълумотлар бизнинг мақсадларимиз учун етарли даражада ишлайдиган фракталлар таърифини бермайди. Кўпгина муаллифлар буни жуда кенг талқин қилишади ва кўпинча фракталли жараённинг ўзи эмас, фракталли жараённинг натижаларини тавсифлашга уринишлар мавжуд. Бизни фракталли жараённинг ўзи қизиқтиради. Муайян ижтимоий ва ҳуқуқий мақомга эга бўлган одамлардан ташкил топган жамиятга нисбатан, биз инсон муносабатлари жараёнида (мулк, маълумот, интеллект, ҳис, физиологик ва бошқалар) жамият аъзолари ўртасида юзага келадиган субфрактал занжирлар сифатида тушунилади. Вақт ва маконда бундай муносабатлар инсон фаолияти деб аталадиган жараёнда жамиятнинг икки ёки ундан кўп аъзолари ўртасида шаклланади. Ушбу ҳаракатнинг мураккаблиги ва кучига қараб, тегишли “занжирлар” ёки умуман “тармоқлар” ўлчамлари ўнлаб, минглаб ёки ундан ортик элементларга етиб бориши мумкин. Кўриниб турибдики, бундай тузилмалар вақт ўтиши билан структурада ҳам, фаолият турининг гиперскосмосидаги элементлар сонидан ҳам ўзгариши мумкин.

Жамият аъзолари томонидан яратилган ташкилотлар каби аниқловчи омилларни, давлатдан бошланиб, жамиятнинг асосий бўғини - оила жамиятдаги йўл қўйиб бўлмайдиган ноаниқлик даражасини мутлақо йўқ қилмайди, шу сабабли жамият ўз - ўзидан ижтимоий фракталларни келтириб чиқаради, бу эса бутун жамиятнинг омон қолишига имкон беради. Инсоният жамиятининг статистикаси ва динамикасини таҳлил қилиб, жамият ва давлат ичига киритилган бир қатор объектлар фрактал сингари ўзини - ўзи ташкил этувчи тузилмалар сифатида пайдо бўлган бўлиши мумкин. Шу билан бирга, мутлақо детерминистик жараёнлар натижасида организмлар, ташкилотларнинг турларига кўра яратилган тузилмалар пайдо бўлади. Парчаланиш жараёнларидан фарқли ўлароқ, жамиятда тартибни ўрнатишга қаратилган иккита мустақил жараёнлар мавжуд - бири ташкилот аъзоларининг онги томонидан бошқариладиган, иккинчиси жамият аъзоларининг иродасига қарши бўлган, аммо уларнинг иштирокида – ижтимоий фракталлар ҳосил бўлади.

Иқтибослар/References

1. Ш.М.Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т.: Ўзбекистон, 2017. Б:349.
2. Ш.Содиқова Ўзгаришлар социологияси (ўқув қўлланма). – Т.: Akademiya, 2019. – 6 бет.)
3. Қаранг: Ш.Содиқова Ўзгаришлар социологияси (ўқув қўлланма). – Т.: Akademiya, 2019. – 7 бет.)
4. (Управление организацией: Учебник/ Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Соломатина. —М.: INFRA-M, 2005. — С.19.)

5. Викханский О.С., Наумов А.И. Менежмент: Университетлар учун дарслик / О.С. Виханский. - М.: Юқори. мактаб, 1994. - 224п.
6. Мандельброт Бенуа. Фрактальная геометрия природы // Бенуа Мандельброт; пер. с англ. А.Р. Логунова; науч. ред. А.Д. Морозова. - М.: Институт компьют. исслед., 2002. -666 с.
7. Терикорпи П., Барышев Ю. Открытие космических фракталов, 2002.
8. Мандельброт Б., Хадсон Р. Непослушные рынки: фрактальная революция в финансах (Тхе Мисбеҳавиор оф Маркец). - М.: «Вильямс», 2006.
9. М.Б.Бекмуродов Замонавий бошқарув социологияси (монография). – Т.: Ёшлар нашриёт уйи, 2020.)

MUHAMMAD FUZULIY BIR G‘AZALIDA ISHQ VA IRFON MASALASI TALQINI

Xolmurodov Xolyigit

JDPU v/b dotsenti, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori,

xolmurodovxolyigit@gmail.com

Xolmatov Farhod

JDPU o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sharq mumtoz adabiyotining buyuk siymosi Muhammad Fuzuliy qalamiga mansub “so‘r” radifli g‘azal zohiriy va botiniy jihatlardan tahlil etiladi. Unda g‘azal ifodalagan ishq mavzusi muayyan o‘rinlarda Alisher Navoiy qarashlari bilan qiyoslanadi. Shu bilan birga Fuzuliy badiiy mahorati, uning mumtoz she‘riyat taraqqiyotida tutgan o‘rni haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘z va iboralar: Sharq mumtoz she‘riyati, ishq mavzusi, Alisher Navoiy, g‘azal janri, Fuzuliy, majoz va haqiqat, obrazlilik, badiiy talqin.

Annotation: In this article, the ghazal "Sor" by the great figure of Eastern classical literature Muhammad Fuzuli is analyzed from external and internal aspects. In it, the theme of love expressed by the ghazal is compared with the views of Alisher Navoi in certain places. At the same time, Fuzuli's artistic skills and his role in the development of classical poetry are discussed.

Key words and phrases: Oriental classical poetry, theme of love, Alisher Navoi, ghazal genre, Fuzuli, metaphor and truth, imagery, artistic interpretation.

Kirish. Bizning nazarimizda, so‘zning san‘atga aylana olishi, mohiyatni ifodalab bera olish qudrati mumtoz she‘riy tafakkur evazidek tuyuladi. Chunki olam tarhiga nazar tashlanganda ham badiiyat, tasvir, ifoda masalalarida bu she‘riyat qadar sohir mo‘jizalar boshqa bir mavozi‘da unchalik ham ko‘zga tashlanavermaydi. Bunda turkiy til va qalam ahllarining hissasi benihoya kattadir. Sharq she‘riyatining ayni ruh kasb etishida nafaqat bir ulushga egalik qilgan, balki shu she‘riyatning o‘ziga aylangan siymolardan biri ozor elining ulug‘ siymosi Muhammad Sulaymon o‘g‘li Fuzuliy hisoblanadi. U turkiy she‘riyatning eng buyuk namoyondalaridan biri bo‘lib, o‘zbek mumtoz she‘riyati, chunonchi, Alisher Navoiy ijodiy an‘analarini davomchisi va shu bilan birga keyingi o‘zbek she‘riyati ilhomchilaridan sanaladi. Fuzuliy bir so‘zda aytilganda buyuk “ishq zavqini shavq bilan” kuylagan otashnafas shoir va mutafakkirdir. Buni shoirning “Shifoyi vasl qadrin...” deb boshlanuvchi g‘azali ham tasdiq etadi [4.b-234].

G‘azal janriy-shakliy jihatlardan ham, badiiy-mazmuniy nuqtai nazarlardan ham Sharq mumtoz she‘riyati olamining shoh namunalaridandir. U bebaho san‘at asari sifatida mumtoz Sharq she‘riyatining butun olam ahlini o‘ziga rom etgan tanlanma g‘azallari qatorida turadi. Shu o‘rinda aytish kerakki, badiiy ijod tajribasiga binoan har qanday ijodkorda yuksak maqomga ko‘tarilgan o‘zgacha bir lahza bo‘ladi. Ana shu onda bitilgan asar bashariyat uchun betimsol san‘at namunasiga aylanadi. Ehtimol, adabiyotning adabiyotligini ham yillar va asrlar emas, balki ana shu daqiqalar

belgilaydi. Fikrimizcha, ushbu g‘azal ham ana shunday bir ilhom samarasidir. U yetti bayt, o‘n to‘rt misra hajmida bo‘lib, radifi “o‘landan so‘r” birikmasi, qofiya sifatida esa “bemor”, “diydor”, “asror”, “bedor”, “hushyor”, “yor”, “xummor”, “vor” so‘zlari tanlangan. G‘azaldagi har bir so‘z, ifoda, timsol asarda aks etgan ruhiyat ko‘zgusi bo‘lib yangraydi va yaxlit bir zavq pafosini yuzaga chiqaradi. Asar shakl-mazmun birligini tashkil etgan qofiya va radifning o‘zi alohida olinganda ham (“hajrida bemor bo‘lmoq”, “sirrdan voqif bo‘lmoq”, “bedor bo‘lmoq”, “hushyor bo‘lmoq”, “mast bo‘lmoq”) shu zavq, shu shavq ruhini ifodalab bera oladi. G‘azalda ma‘ni harorati matla‘danoq boshlanadi. Unga ko‘ra, birinchi misradagi “visol shifosi qadrini hajr dardida xasta bo‘lgandan so‘ra” fikriga ikkinchi misradagi “zilollik zavq – shavqini diydoriga tashna bo‘lgandan so‘ra” hukmi parallel qo‘yiladi. Ya‘ni, “zilol suvdan qoniqib ichgan kishi tashnalik jabrini his etganidek, visol lazzati qadrini ham hajr alamini totgan biladi”. Bu yerda bemor – shifo, visol – hijron, qoniqish – tashnalik, diydor kabi ifodalar mahorat bilan mantiqiy bog‘lanadi. Aslida badiiy talqinsiz ham bemor uchun shifo kerak, hijron bo‘lgach visol lozim, chanqoqlikka ichimlik darkor. Ular orasidagi zarurat hissini ajib suratda anglash ohanggi badiiy ifodani keltirib chiqaradi. Ikkilamchi she‘rdagi hajru vasl tasviri – bemor va shifo, tashnalik va ichimlik qiyosi bilan hayotiy lashadi ham. Boshqacha xil qilib aytilganda, hajr va visol haqiqati uchun bemor va shifo, chanqoqlik va suv majoz bo‘lib xizmat etadi. Odatda visol va diydor tushunchalari shaklan bir ma‘noni ifodalamasada, mohiyatan tutashadi. Bunda visol mahbub bilan, diydor maqsud bilan bog‘lanadi va vahdat zavqini anglatadi. Uni majozan xilma-xil o‘xshatmalarda tasvir etish mumkin, ammo uning o‘zini anglata oladigan so‘zdagi ifodasi mavjud ham emas.

Shifoyi vasl qadrin hajr ila bemor o‘landan so‘r,

Zuloli zavq shavqin tashnai diydor o‘landan so‘r.

An‘anaviy talqinda kechinmalar mahbubaga intilish, o‘rtanish, mushtoqlik, diydortalablik onlari o‘ziga xos tarzda aks ettirilib borishi kerak edi. Bu o‘rinda lirik obraz uchun bunday tuyg‘ular go‘yo kechmish bo‘lib tuyuladi. Demakki, bu satrlarda kechinma emas, balki holatning ayni o‘zi ifoda etilmoqda. Dastavval baytda “visol zavqi” haqida so‘z borgan bo‘lsa, ikkinchi baytda “lab sirri” tasvirga olinadi. Ya‘ni, “lab sirri undan o‘zga uchun ma‘lum emasligi, bu yashirin ma‘no shu sirrdan ogohlarga ayon”ligi qayd etiladi. Bunda obraz ham, tasvir ham, ifoda ham zohir va botin ma‘nolariga ega. Zohiran olib qaralganda mahbuba labining zavqi faqat uning ma‘shuqi uchungina ravshanligi ravshan, albatta. Shu bois baytda “mandan o‘zgadan so‘rma”, “voqifi asror o‘landan so‘r” deya ta‘kidlanmoqda. Bunda “lab zavqi” ilk kechinma tarzida ilohiy latofat ifodasi uchun majoz sanaladi. Shundan “bemor”, “tashnayi diydor”, “voqifi asror” o‘sha bitta komil oshiq va uning holati ifodasini anglatadi. Lab - botin ma‘noda ilohiy kalom, fayzni bildiradi. SIRR esa pinhoni haqiqat, mushohada manzilidir. Shundan “lab sirri” vahdat latofati, ilohiy fayz olamini anglatadi. Demak, ilk satrlarda “visol ayyomi” tamsilli tasvirlar bilan ifodalangan bo‘lsa, keyingi baytga kelib “lab sirri”, “pinhon nukta” haqida gap boradi. Ko‘rinadiki, har ikki o‘rinda ham o‘sha ilohiy bir zavq haqida tavsif bor. Dastavval bu jozib tuyg‘u (vasl) umumiy tarzda olingan bo‘lsa, endi juz‘iylik (“lab sirri”) kasb etib bormoqda.

Buni mohiyatan Zot va Sifot ifodasiga mengzash mumkin. Endi she'ring "agar labing sirrini so'ramoqchi bo'lsang, mendan boshqadan so'rama, chunki bu yashirin nuktani undan xabardor bo'lgangina biladi" mazmunidagi ma'no kelib chiqadi.

*Labing sirrin kelib guftora mandan o'zgan so'rma,
Bu pinhon nuktani bir voqifi asror o'landan so'r.*

G'azalning navbatdagi misralarida fikr kontrast – zidlik tasviri orqali ifodalanadi. Bunda qarshilantirish "ko'zi yoshlular" bilan "mardumi g'ofil" orasida kechadi. Ko'rinadiki, mumtoz she'riyat lirik qahramonni aks ettiradigan obrazli ifodalarga nihoyatda boydir. U asar tabiatiga qarab turlanib kelsa-da, shoir mahorati bilan jozibalashib boraveradi. G'azaldagi "g'ofil banda" birikmasi anchayin uchrab tursa-da, "ko'zi yoshlilar" ifodasi kamyob topilmalardan sanaladi. Bunda "ko'zi yoshli" - dard ahli ma'nosida "voqifi asror", "tashnayi diydor", "hajrida bemor"larga ma'nodosh bo'lib keladi. Shunga ko'ra, baytda "sening dardingda ko'zlari yoshga to'lganlarning holini g'ofil bandalar qaerdan biladi", – ritorik fikriga "yulduzlar sayrini kechadan tongga qadar bedor bo'lib kuzatganlardan so'rash kerak" fikri tamsil qilib keltiriladi. Ya'ni, shomdan sahargacha bedor bo'lmasdan yulduzlar sayrini bilib bo'lmaganidek, g'aflat kishisi dard ahlining ahvolini ham bila olmaydi.

*Ko'zi yoshlularing holin na bilsun mardumi g'ofil,
Kavokib sayrini shab to sahar bedor o'landan so'r.*

Shu tariqa g'azalning keltirilgan satrlarida ishqda tashnalik, bedorlik, voqiflik zarurati turfa ohanglarda tasvir etilgan bo'lsa, keyingisida mazmunan "hushyorlik talabi", timsolan "ko'z" tasviriga diqqat qaratiladi. Aslida bu tushunchalar ham majoziy ma'noda ishlatilgan bo'lib, haqiqatda abadiy bedor ham, voqif va hushyor ham Haqning o'zidir. Baytda "xabarsiz" so'zi misralar boshida bir xil kelib takrir san'atini vujudga keltirganligi bilan o'zgacha ma'nolar tashimoqda. Birinchi misrada "fitnakor (fatton) ko'zlaringning javrini chekkanlar holidan xabarsiz bo'lmagin" deyilgan bo'lsa, ikkinchi misrada "bexabar mastlar ahvolini hushyor turib kuzatganlardan so'ramoq lozimligi" ta'kidlanadi. Baytdagi "mastlik" ham majoz, ham haqiqat ifodasi sifatida muhim ma'no markazi vazifasini bajarib kelmoqda. Unga qarshi o'laroq "hushyorlik" tasviri beriladi. Odatda mast ahvolini tashqaridan hushyor kuzatib turgan kishi biladi. Baytda bunday vaziyat haqida so'z borayotgani yo'q. Unda ishq dardida masti jununvashlik holati tasvir etilmoqda. Boshqacha xil qilib aytilganda, ichimlikdan mast kishi ahvoli ilohiy ishqdan mastlik, ya'ni jazbaga majoz bo'lib kelmoqda. Shundan "xabarsiz mastlar bedodini hushyor odam bilganidek, fatton ko'zlaring javrini chekkanlar ahvolini ham o'zing bilasan", - fikri zohir bo'ladi.

*Xabarsiz o'lma fatton ko'zlaring javrin chekanlardan
Xabarsiz mastlar bedodini hushyor o'landan so'r.*

G'azalning navbatdagi baytiga nazar tashlanilsa, go'yo unda mazmun jihatdan sodda bir holat ifoda etilgandek tuyuladi. Biroq unda obrazlilik ham, ma'no ko'lami ham nihoyat teran ekanligi keyin seziladi. Masalan, tashqaridan qaralsa, baytda: "sening g'amingda sham'dek yondim, mening ahvolimni shamoldan so'ramagin, mening bu ahvolimni hijron kechasi men bilan hamroh bo'lib o'tirgagina biladi", - tarzidagi fikr bayon etilgan. Ammo "g'am", "sham'dek yonmoq", "sabodan

so‘ramoq”, “hijron kechasi” kabi birikmalarning o‘ziyoq kishi xayolot olamini behudud hislarga chulg‘ab tashlaydi. Aynan mumtoz she‘riyatda g‘am, sham’, sabo, hajr tushunchalari sermahsul o‘ringa ega bo‘lib, rang-barang poetik vazifalar bajaradi. Misol uchun, g‘ammi olsak, u oshiq holatini ifodalovchi teran ifodalar sirasiga kiradi. Sham’ o‘zi qorong‘uda turib, o‘zgalarga yorug‘lik berishi bilan komil siymoga nisbatan ramz ham bo‘lib keladi. Sabo – xabar tashuvchi sifatida o‘ziga xos turli timsollar uchun majoz o‘rnida keladi. Hijron ham xilma-xil obrazli ifodalar manbai ekanligi ma‘lum. Yana bir jihati bu tushunchalar kecha qorong‘uligi bilan bog‘lanadi. Sham’ qorong‘uda yondiriladi, sabo ham ko‘pincha kechasi esadi, g‘am va hijron ham hayotning yorug‘damlari emasligi o‘z-o‘zidan ayon. Biroq bu zimistonlarni yorituvchi bir tuyg‘u bor, u ham bo‘lsa ko‘ngilni damo-dam yoritib turuvchi ishq shavqi va visol zavqidir. Shu bois mumtoz she‘riyatda g‘am-anduh, hajru firoq, dardu alam qanchalik “ko‘p va xo‘p” tasvir etilmasin, unda “tanganing ikkinchi tomoni” bo‘lgan mana shu “yoniq va yorug‘” tuyg‘u ifoda etilgan bo‘ladi. Baytda ham ko‘ngilning doimiy hamrohi bo‘lgan ma‘shuqqa murojaat etilib, “sening g‘amingda sham‘dek yondim, mening ahvolimni sabodan so‘rama, mening bu ahvolim hijron kechasi men bilan birga bo‘lganga ayon”, - tarzida kinoya etilmoqda.

G‘amingdan sham‘tak yondim, sabodan so‘rama ahvolim,

Bu ahvoli shabi hijron manimla yor o‘landan so‘r.

G‘azalning keyingi baytlarida o‘sha zavqu shavq masalasi tavsifi orifona talqinlar orqali yoritiladi. Unda “jomi ishq”, “nargisi mast”, “xarobot ahli”, “xummor” kabi ma‘rifiy tushunchalar vositasida she‘rdan ko‘zlangan ma‘no yuzaga chiqadi. Bu o‘rinda baytda o‘ziga xos san‘at bo‘lib kelgan, o‘zaro o‘zakdosh “xarob” va “xarobat” so‘zlariga izoh berib o‘tish kerak bo‘ladi. Ma‘lumki, so‘fiyona she‘riyatda “xarob” so‘ziga o‘xshash atamalar ko‘p bora qo‘llaniladi. Bunda xarob dastlabki qarashda “xarob bo‘lmoq” ma‘nosini bildiradi. Ammo ichki ma‘nosiga ko‘ra, u bashariy, dunyoviy sifatlar barbod bo‘lib, ilohiy irodaning qaror topishini anglatadi. Bu so‘zni bir tomondan “basirat” atamasiga qiyos etish mumkin. Aslida “basirat” jismoniy ko‘rlik ma‘nosini bildirib keladi, ammo ramziy talqinda uning zohiran ko‘rmasligi, botinan uyg‘oqlik, ma‘nan bedorlikni anglatadi. Xarobot deyilganda esa joy ma‘nosida xarobozor tushuniladi. Boshqa tomondan ko‘chim sifatida mayxonaga ramz bo‘lib keladi va ilohiy ma‘rifat dargohi nazarda tutiladi. Shu boisdan xarobot irfoniy-badiiy talqinda bashariy sifatlardan xoli bo‘lgan ko‘ngil va jon-ruhga nisbatan ishlatiladi. Xarobot ahli yoki xarobotiy dunyo tashvishlaridan ozod-xoli, vujudiy dardda fano, ilohiy ma‘rifatga doxillar jamoasidir. “Xummor” – ilohiy ma‘rifat mayida mastu mustag‘riq dil ramzi, “nargisi mast” – Haq mushohadasi, basirat sanaladi. Shundan baytda “holini faqatgina o‘sha mastona ko‘z anglaydigan, ko‘ngli ishqda fano bo‘lgan” komil timsol namoyon bo‘ladi. Shuning uchun “xarobot ahli ahvoli xummorgagina” (ishq ahli ahvolini haqiqiy oshiq bilishi) zohirligi bilinadi.

Xarobi jomi ishqam, nargisi masting bilur holim

Xarobot ahlining ahvolini xummor o‘landan so‘r.

G‘azal maqtasida “zohidi g‘ofil” tilga olinadi. To‘g‘ri, mumtoz she‘riyatda zohid obrazi nihoyat sermahsul qo‘llaniladi. Zohid ko‘p hollarda ta‘magirlik timsoli bo‘lib

keladi. Unga qarshi o'laroq rind obrazi tasviri yoyilganligi ma'lum. E'tiborlisi shundaki, baytdagi tasvirdan zohidlar ham ikki toifa: g'ofil va ma'ruf zohidlar ekanligi esga tushadi. Shoir nazdida "muhabbat lazzatidan bexabar"lari g'ofil, xabardorlari esa ma'rifatli zohidlardir. Ya'ni, ko'nglida "zavqi ishq" borlarga "ishq zavqi" lazzatini tuya biladilar. Albatta, she'rda "zohidi g'ofil" obrazi keltirilgan holda "zohidi bedor" tushunchasi tilga olinmaydi. Lokigin asarda tasvirga olingan "mardumi g'ofil", "zohidi g'ofil" kabi lirik ifodalar o'z o'zidan ularga zid bo'lgan "ogoh banda", "bedor dil" tushunchalarini keltirib chiqaradi. Hamma gap mana shu masalalar talqinida ekanligi ayonlashadi. Bu holat badiiy so'z san'atining bosh vazifasidir. shuning uchun ham adabiyot zamon, makon, fe'l-atvor, sifat va hol ifodalarining qandayligidan qat'iy nazar alalloqibat ezgu tuyg'u va maxzun kayfiyatlar uchun doimiy hamroh hisoblanadi. Muhammad Fuzuliy ham ushbu satrlari orqali g'aflat bilan yashamaslik, muhabbat lazzatidan huzurlanish, o'zida ishq zavqini uyg'otish lozimligi borasida qayg'uradi. Hazrat Alisher Navoiy "Lison ut-tayr" dostoni "Azozil hikoyati"da shaytonilayn qalbi ibodat zavqidan mahrum etilganligini qayd etadi[1.56]. Bunday qarash ishqsizlik holidan darak beradi. Shu bois Muhammad Sulaymon o'g'li Fuzuliy va umuman mumtoz adabiyot "ishq zavqi" borlarni olqishlaydi.

Muhabbat lazzatidan bexabardur zohidi g'ofil,

Fuzuliy, ishq zavqin zavqi ishq vor o'landan so'r.

Xulosa tariqasida aytib o'tish mumkinki, g'azalda boshdan oyoq turfa timsol va tasvirlar, rangin ohanglar o'z ifodasini topgan. Chunonchi, "vasl", "hajr", "diydor", "lab sirri", "pinhon nukta", "voqifi asror", "ko'zi yoshli", "mardumi g'ofil", "fatton ko'z", "shabi hijron" va boshqalar tashqi-ichki ma'nolari bilan tuyg'un hamda sarxil badiiy-estetik fikrlarni yuzaga keltirgan. Asarda faqat so'nggi misralarga kelibgina "muhabbat lazzati", "ishq zavqi" haqida gap boradi. Bu satrlar go'yo tasvir xulosasidek his uyg'otadi. Hayotda ham, talqinda ham, haqiqatda ham "ishq zavqi va visol shavqi" tuyg'ular mehvari ekanligini ko'rsatadi.

Иқтибослар/References

1. Alisher Navoiy. TAT. To'qqizinchi jild. Lison ut-tayr. Majolis ul-nafois. Mahbub ul-qulub. Munshaot. Vaqfiya. – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012. – 768 b.
2. Muhammad Fuzuliy. Asarlar. VI jild. - Toshkent: 1968 yil
3. Fuzuliy Muhammad. Asarlar.–Toshkent: Badiiy adabiyot nashriyoti, 1968. – 384 b.
4. Fuzuliy. Devon (nashrga tayyorlovchilar T.Jalolov, M.Muinzoda). - Toshkent: Badiiy adabiyot nashriyoti, 1959 yil

IJTIMOYIY DAVLATDA INSON QADRINI TAMINLASHDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI USTUVOR OMILLARI

Mohim Shukurovna Boboyeva
Toshkent Davlat Transport Universiteti mustaqil tadqiqotchisi,
Mexnat va ijtimoiy munosabatlar Akademiyasi
katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yangi O'zbekiston sharoitida ekologik barqarorlikni ta'minlashning ustuvor jihati sifatida inson qadrini ustuvor vazifa sifatida belgilanib, ijtimoiy adolat, tenglik va hamjihatlik tamoyillaridan kelib chiqqan holda mamlakat taraqqiyotining ustuvor jihatlariga bog'liqligi, ekologik barqarorlikning inson qadrini taminlashga aloqasi yoritilgan.

Tayanch so'zlar : ekologik barqarorlik, ijtimoiy adolat, ijtimoiy tenglik, ijtimoiy davlat, strategiya, atrof – muhit muhofazasi.

Abstract. This article highlights the importance of human value as a priority in ensuring environmental sustainability in the conditions of the New Uzbekistan, the dependence on the priority aspects of the country's development based on the principles of social justice, equality and solidarity, the connection of environmental sustainability to ensuring human value.

Key words: environmental sustainability, social justice, social equality, social state, strategy, Environmental Protection.

Kirish. Atrof – muhit muhofazasi, iqlim o'zgarishlariga qarshi kurash, ekologiya va inson o'rtasidagi munosabatlar, global ekologik inqirozlar va muammolar bugungi kunning dolzab muammolariga aylanib ulgurdi. Davlatlar rivojlanish tarixidan davlar boshqaruvi va hukumatning insonga munosabatiga qarab turli nomlar bilan nomlanadi. Jumladan, demokratik, huquqiy, liberal, sotsial, radikal, totalitar, kapitalistik va boshqa nomlar bilan ataladi. Bu nomlanishlar faqat nomigagina xos bo'lmasdan balki boshqaruv va inson huquq va erkinliklariga munosabati jihatidan ham farqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining birinchi moddasida "O'zbekiston – boshqaruvning Respublika shakliga ega bo'lgan, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat", deb belgilab qo'yilgan. Ijtimoiy davlatlarning asosiy belgisi bu insonlar uchun munosib hayot tarzini ta'minlash, fuqarolar uchun farovonlikni o'zining asosiy maqsadi qilib belgilab qo'ygan. Bugungi kunda O'zbekistonda rivojlangan ijtimoiy davlatlar xalqaro miqyosda belgilab qo'ygan ijtimoiy vazifalarni o'z oldiga maqsad qilib belgilab qo'ygan va bu maqsadni amalga oshirish yo'lida dadil harakat qilib qo'ymoqda. Avvalambor mamlakatimizda qabul qilinayotgan qonunlar va qonun osti xujjatlari xar doim inson va uning manfaatlari uchun xizmat qilmog'i lozim ekanligini bugungi kun amaliyotida ko'rib turibmiz. Atrof-muhit (yoki ekologik muhit) - bu tirik organizmlarga tasir qiluvchi barcha omillar: tabiiy (havo, suv, tuproq, iqlim va boshqalar) va inson faoliyati (shaharsozlik, axlat va boshqalar) natijasida yuzaga kelgan. Bu barcha organizmlarning, shu jumladan odamlarning salomatligi, farovonligi va hayot aylanishiga sezilarli tasir ko'rsatadi. Atrof-muhitga hurmat bilan munosabatda

bo‘lish zamonamizning eng muhim muammolaridan biridir. 2017 yil 7 fevralda 2017 – 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish maqsadida, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning ustuvor beshta yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi” qabul qilindi. Ushbu dasturning uchinchi va beshinchi yo‘nalishida “Iqtisodiyoni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo‘nalishi” va “Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta‘minlash hamda chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat” sohasidagi ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida “qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish”, “Atrof tabiiy muhit, aholi salomatligi va genofondiga ziyon yetkazadigan ekologik muammolarni oldini olish”[1:5-bet] belgilab qo‘yilgan bo‘lib uni amalga oshirishda quyidagilarga e‘tibor berish belgilab berildi. Xarakteristik strategiyasida amalga oshirishga oid tadbirlar va davlat dasturining ijrosi sifatida Radiatsiya xavfsizligini ta‘minlash tizimini takomillashtirish bo‘yicha davlat dasturini ishlab chiqish, Favqulodda vaziyatlar to‘g‘risida xabar berish va aholini xabardor qilish tizimini tashkil etish va rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish, Orol fojiasi oqibatlarini yumshatish bo‘yicha tizimli chora-tadbirlarni kuchaytirish, Fuqarolar muhofazasi tuzilmalari faoliyatini yanada takomillashtirish, ularni moddiy-texnika vositalari bilan jihozlash bo‘yicha chora-tadbirlarni nazarda tutuvchi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori loyihasini ishlab chiqish, Favqulodda vaziyatlarda aholining harakatlarga tayyorgarligini oshirish bo‘yicha tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish, Tabiiy, texnogen va ekologik xarakterdagi favqulodda vaziyatlar ehtimolini monitoring va prognozlashtirishning yagona tizimini ishlab chiqish, tarkibiy o‘zgartirishlarni chuqurlashtirish va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini izchil rivojlantirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar sektorning eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirish, paxta va boshqoqli don ekiladigan maydonlarni qisqartirish, bo‘shagan yerlarga kartoshka, sabzavot, ozuqa va yog‘ olinadigan ekinlarni ekish, shuningdek, yangi intensiv bog‘ va uzumzorlarni joylashtirish hisobiga ekin maydonlarini yanada optimallashtirish, sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yanada yaxshilash, melioratsiya va irrigatsiya ob‘ektlari tarmoqlarini rivojlantirish, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish sohasiga intensiv usullarni, eng avvalo, suv va resurslarni tejaydigan zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, unumdorligi yuqori bo‘lgan qishloq xo‘jaligi texnikasidan foydalanish, kasallik va zararkunandalarga chidamli, mahalliy yer-iqlim va ekologik sharoitlarga moslashgan qishloq xo‘jaligi ekinlarining yangi seleksiya navlarini hamda yuqori mahsulдорlikka ega hayvonot zotlarini yaratish va ishlab chiqarishga joriy etish bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish, global iqlim o‘zgarishlari va Orol dengizi qurishining qishloq xo‘jaligi rivojlanishi hamda aholining hayot faoliyatiga salbiy ta‘sirini yumshatish bo‘yicha tizimli chora-tadbirlar ko‘rish belgilab berilgan [2;66-bet].

Natijalar. Bugungi kunda ushbu ustuvor yo‘nalishlar bo‘yicha bir qator amaliy tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan, Orol dengizi qurishining qishloq xo‘jaligi rivojlanishi hamda aholining hayot faoliyatiga salbiy ta‘sirini yumshatish bo‘yicha

Orol xavzasining qurigan qismida oʻrmon xoʻjaliklari tashkil qilindi. Qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarishini izchil rivojlantirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar sektorning eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirish maqsadida qishloq xoʻjaliklarida ishlab chiqargan mahsulotlarini onlayn birja savdosi orqali fermerlarning oʻzlari toʻgʻridan toʻgʻri eksport qilish tartibi belgilanib, fermer xoʻjaliklar oʻzlarini – oʻzlari moliyalashtiradigan klasterlar tizimiga biriktirildi. Ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarish va istemolini yoʻlga qoʻyish maqsadida ISO 9001, 14001 standarti talablariga javob beradigan oziq ovqat mahsulotlari ishlab chiqarila boshlandi. Mamlakat ichida Qoraqalpogʻiston Respublikasi va Xorazm viloyatini oʻz ichiga olgan Orolboʻyi mintaqasi, Orol dengizi fojiasi unga koʻp taʼsir koʻrsatishi bilan ajralib turadi. Masalan, 2017 yilda kasallanish darajasi boʻyicha Orolboʻyida antenatal, perinatal va postneonatal salomatlik holati va asoratlari milliy oʻrtacha 50 foizga teng edi. Ushbu muammoning bir qismi atrof – muhit muammolari bilan bogʻlangan boʻlsa ikkinchi sababi bu sogʻliqni saqlash xizmatlarining mamlakat boʻylab teng taqsimlanmaganligi va malakali sogʻliqni saqlashning yetishmasligi, chekka qishloq joylaridagi mutaxassislar muammosi, onalar va bolalar salomatligi, sogʻliqni saqlashni moliyalashtirish boʻyicha daromadlar oʻrtasidagi farqlar ushbu mintaqa aholi guruhlari sogʻligʻining yanada tengsizligini keltirib chiqardi va bu esa shoshilinch choralar koʻrishni talab qiladi. Oʻzbekistonda ekologik sohada transformatsiyalarni qoʻllash makon va zamon talabi edi. Sababi mustaqillikkacha boʻlgan davrda yetilib qolgan ekologik muammolar, zudlik bilan bu sohaga etibor qaratilmasa oʻnglab boʻlmas oqibatlarini keltirib chiqarishini, undan tashqari ittifoq siyosatida bu muammolarga hech kimning etibor qaratmasligi va mustaqillikning qoʻlga kiritilishi esa bu sohani oʻz yerining egalari hal qilishi mumkinligiga yoʻl ochib berdi. Mustaqillik davrida ham toʻliq oqilona ekologik siyosat olib borildi deb jar sola olmaymiz. Sababi misol uchun mustaqillikni datslabki oʻn yilligida asosiy iqtisodiy oʻsish tabiiy gaz qazib olish va uni eksport qilish hisobiga boʻldi.

Oʻzbekistonda atrof – muhitni strategik ekologik baholash vositasi hali qoʻllanilmagan, tarmoq hujjatlarida ham ekologik baholash vositasidan xabardorlik cheklangan. Strategik baholash vositasi Oʻzbekistonga ekologik barqaror rivojlanish uchun siyosatning muvofiqligini amalga oshirishga yordam beradi. Shu orqali ekologik barqarorlikni jahon indeksi bilan integratsiyalashni amalga oshirish mumkin. Mamlakatimizda mazkur sohada ayrim vakolatlarni Ekologiya va atrof – muhitni muhofaza qilish davlat qoʻmitasi amalga oshirayapti. Ushbu sohaga doir ijro siyosatini davlat organlari tomonidan tekshiruvlarni kamaytirish va faollashtirishga qaratilgan chora – tadbirlarga rioya etilishini monitoring qilishda fuqarolarni jalb qilish lozim. Ammo fuqarolarni jalb qilish uchun hech qanday tartib mavjud emas. Mavjudlari ham faqatgina ularning uy xoʻjaliklari doirasida amal qiladi. Ushbu sohada jamoat ekologik inspektori lavozimi faoliyat yuritib birgina 2017 yildan boshlab minglab fuqarolar jamoatchilik ekologiya inspektori sifatida malaka oshirib guvohnomalarga ega boʻldilar. Ammo ularning soni va shaxsiy maʼlumotlari haqida rasmiy statistika mavjud emas, mavjudlari ham ochiq holda taqdim qilinmaydi. Ushbu

inspektorlarga tekshirish va majburlash vakolati yuklatilgan bo'lib, ular faoliyatida ma'muriy jarimalar miqdori huquqbuzarliklarning oldini olish uchun juda past. Ammo qoidabuzarlikdan iqtisodiy foyda juda yuqori. Masalan, yo'qolib ketish xavfi ostida turgan yovvoyi fauna va flora turlarining xalqaro savdosi ko'p holatlarda bu tashkillashtirilgan biznes faoliyati bo'lib, xalqaro uyushgan jinoyatchilik hisoblanadi. Ammo bunda sanksiya miqdori jismoniy shaxslar uchun enh kam oylik ish haqqining 0.3 – 1.0 baravarigacha, yuridik shaxslar uchun 1-3 baravarigacha miqdordagi jarima miqdorida qilib belgilangan.

Xulosalar. Inson va uning manfaatlari yo'lida xizmat qiluvchi qonunlar qabul qilish va ularni xalq va fuqarolar manfaati uchun ijroga yo'naltirish ijtimoiy ta'minlangan va ijtimoiy muhofazalangan davlatlarning asosiy belgisi hisoblanadi. Xulosa o'rnida shuni takidlash kerakki O'zbekiston hukumati va davlati tomonidan inson qadri va manfaati uchun juda ko'p transformatsiyalar amalga oshirildi va bu inson qadri ustuvor bo'lgan davlatda ekologik barqarorlikni va ekologik xavfsizlikni amalga joriy qilishda inson omilini yuqoti nuqtaga qo'yilganligining isboti hisoblanadi.

2019 -2023 yillarda mamlakatda ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida amalga oshirilgan transformatsiyalarga:

- 2030 yilgacha atrof-muhitni muhofaza qilish kontseptsiyasi, davr uchun yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi

- 2019–2030 yillarga mo'ljallangan maishiy chiqindilarni boshqarish bo'yicha 2019–2028 yillarga mo'ljallangan strategiya.

- 2019-2028 yillar uchun biologik xilma-xillikni saqlash. Bir qator yangi qonun loyihalari ishlab chiqilmoqda

- tayyorlanmoqda va mamlakat ekologik kodeksini ishlab chiqishga kirishadi.

- 2023 yil ekologiya va atrof – muhitni muhofaza qilish sohasini transformatsiya qilish va avkolatli davlat organi faoliyatini tashkil etish chora tadbirlari to'g'risidagi farmonlari mazkur sohadagi huquqiy transformatsiyalar hisoblanadi.

Mamlakatimizdagi transformatsiyalarning asosiy maqsadi inson va uning manfaatlari uchun ekanligini davr va makonda o'z tasdig'ini topmoqda.

Иқтибослар/References

1. “2017 – 2022 yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi” davlat dasturi. 7.01.2017 yil Xalq so'zi 7 son

2. S.Kistaubayev. “Shaxs ekologik dunyoqarashini shakllantirishda milliy qadriyatlarning roli”. TDPU. Avtoreferat. – Samarqand 2019

3. O'.Tilabov. “O'zbekiston ekologik harakati institutsional tizimini rivojlantirishning ijtimoiy – siyosiy mexanizmlari”. Avtoreferat. O'zMU. – T. 2018 y

4. С.Мамашוקиров. «Роль социально – политических факторов и формирования экологической активности и ответственности». Автореферат на соискание учёной степени д.филос.н. – Ташкент, 1997.

5. Davletov S.R. XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asr boshida O'zbekistondagi ekologik vaziyat va uning ijtimoiy muammolari.Dissertatsiya. Urgench, 2018. – B.21

6. К.Л.Качур. «Трансформации процеси в сучасний семи : философско – антропологичний анализ» Национальная педагогическое унивепситет имени М.Драгоманова. УДК 141.7 : 392.3.

O‘ZBEKISTONDA MEHNAT HUQUQINI TA’MINLASH IJTIMOIIY SIYOSATNING ASOSI SIFATIDA

Raxmatov Nuriddin Negqadamovich
O‘zbekiston Milliy universiteti izlanuvchisi

Annotatsiya: mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida davlatimiz tomonidan olib borilayotgan ijtimoiy siyosatning negizida inson va fuqarolarning mehnat qilish huquqlari va ularning ijtimoiy–huquqiy manbalari to‘g‘risida fikr yuritiladi. Insonning samarali mehnat qilishiga ta’sir yetuvchi ijtimoiy – huquqiy omillar ko‘rib chiqilib, ularning ijtimoiy davlatning asosiy siyosatida aks yettirilganligi nazariy jihatdan ko‘rib chiqiladi.

Tayanch so‘zlar: ijtimoiy islohotlar, mehnat huquqi, inson qadri, xalqaro standartlar, Mehnat kodeksi, milliy huquq tizimi, qonunlar, qobiliyat, demokratik.

Annotation: This article discusses the rights of people and citizens to work and their social and legal sources based on the social policy pursued by our state in the Republic of Uzbekistan. The socio-legal factors influencing effective human activity are considered, and their reflection in the basic policy of the welfare state is theoretically considered.

Keywords: social reforms, labor law, human dignity, international standards, Labor Code, national legal system, laws, ability, democratic

Kirish. O‘zbekistonda amalga oshirilib kelinayotgan ijtimoiy islohotlar jamiyatning tobora demokratlashib borayotganligi tufayli inson huquqlari, erkinligini yanada to‘liqroq kafolatlash, bu huquq va erkinliklarning real huquqiy muhofazasini ta’minlash muhim ijtimoiy vazifaga aylanib bormoqda. Islohotlar amalga oshirilgan ekan, uning bosh maqsadi insonlar turmush sharoitlarining yaxshilanishi, huquqiy mavqeyining yanada mustahkamlanishi, inson sifatida baxtli hayot kechirishi, jamiyatning to‘laqonli a’zosi sifatida faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlarning yaratilishidan iborat bo‘lishi kerak.

Yurtimizda bozor munosabatlarining uzluksiz chuqurlashib va takomillashib borayotganligi, bozorning mustaqil sektori sifatida mamlakatimizda mehnat bozorining shakllanayotganligi, ish kuchining tobora ko‘proq tovar sifatidagi xususiyatlari namoyon bo‘layotganligi ham mehnatga, mehnat huquqlariga yangicha yondashuvlarni taqozo etmoqda. Bugungi kunda jamiyatni har qanday mehnat emas, balki yuqori malakali, sifatli, mahsuldor mehnat va uning real natijalari ko‘proq qiziqtiradi.

Natijalar. Mehnat huquqi manbalari hisoblanadigan qonunlar orasida O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan 1995-yil 21-dekabrda qabul qilingan va 1996-yil 1-apreldan amalga kiritilgan O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi yetakchi o‘rin tutadi. Shuningdek, mazkur kodeks yangi tahrirda 2023 yil 30 aprel sanasida qabul qilingan bo‘lib, tarkibiy tuzilishiga ko‘ra umumiy va maxsus qism, 34 bob, 581 moddadan iborat. Unda mamlakatimizda yuzaga keladigan barcha

asosiy mehnat munosabatlarini tartibga solishga qaratilgan tartib-qoidalar, qonun normalari jamlangan.

Mehnat huquqining vazifalari O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 2-moddasida nazarda tutilgan bo‘lib, unga ko‘ra, “xodimlar mehnat huquqlari va erkinliklarining, shu jumladan mehnat qilishga, erkin ish tanlashga, adolatli va xavfsiz mehnat sharoitlariga hamda ishsizlikdan himoyalanihga bo‘lgan huquqining davlat kafolatlarini belgilash; ish beruvchilarning kadrlarni tanlash, joy-joyiga qo‘yish va samarali mehnat jarayonini tashkil etish sohasidagi huquqlari amalga oshirilishini ta‘minlash; mehnat sohasida ijtimoiy sheriklikni rag‘batlantirish va rivojlantirish; xodimlar va ish beruvchilarning huquqlari hamda qonuniy manfaatlari himoya qilinishini ta‘minlash; mehnat bozorining samarali faoliyat ko‘rsatishiga ko‘maklashish” dan iboratligi belgilab qo‘yilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning yangi tuzilgan Konstitutsiyaviy komissiya a‘zolari bilan uchrashuvdagi nutqida “Inson qadri uchun” g‘oyasini hamda hozirgi islohotlarimizning bosh tamoyili bo‘lgan “Inson–jamiyat–davlat” degan yondashuvni Konstitutsiyamizning mazmun-mohiyatiga chuqur singdirib, amaliy hayotimizda bosh qadriyatga aylantirishimiz zarur. Ya‘ni, insonning qadr-qimmatini, sha‘ni va g‘ururi bundan buyon barcha sohalarda birinchi o‘rinda turishi kerak”,- deb, [1] e‘tirof etib, inson manfaatlarining davlat manfaatlaridan nechog‘lik ustun ekanligini alohida ta‘kidlaydi.

Ma‘lumki, erkin mehnat qilish, ish joyi va turini, kasb-korini tanlash huquqi va shunga o‘xshash insonning asosiy ijtimoiy-iqtisodiy huquqlari xalqaro huquqiy hujjatlarda ham, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va boshqa qonunlarda ham to‘la e‘tirof etilgan, huquqiy jihatdan kafolatlangan va himoyalangan. Shu tufayli mehnat qilish huquqi va bu huquqning ro‘yobga chiqarilishi masalalari har qanday dunyoviy va demokratik mamlakat milliy huquq tizimining inson huquqlariga oid sohasida yetakchi o‘rinda turadi. Unda fuqarolarning ijtimoiy hayotning barcha jabhalaridagi keng demokratik huquq va erkinliklari mustahkamlab qo‘yilgan. Ular orasida iqtisodiy, ijtimoiy huquq va erkinliklar muhim ahamiyat kasb etib, fuqarolarning boshqa huquq va erkinliklariga zamin yaratadi va o‘zida mulkka egalik qilish huquqini, mehnat huquqini, ijtimoiy ta‘minot olish huquqini, malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqini, bilim olish va ilmiy, texnikaviy ijod erkinligi huquqini mujassamlashtirgan. Shular jumlasidan, fuqarolarning iqtisodiy, ijtimoiy sohadagi huquqlari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining IX bob, 41-53-moddalarida ko‘rsatilgan bo‘lib, 41-moddada “Har bir shaxs mulkdor bo‘lishga haqli” [2, b-23] degan norma davlatimizda turli shakldagi mulkdorlar sinfining yanada ko‘payishiga huquqiy zamin yaratadi. Nega deganda, mulkdor bo‘lish va mehnat huquqi fuqarolarning normal turmush kechirishini ta‘minlovchi, yashash uchun ma‘lum darajada o‘zining moddiy va ma‘naviy ehtiyojini qondiruvchi huquqlardandir.

O‘zbekiston Respublikasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining a‘zosi sifatida uning huquqlari bo‘yicha xalqaro standartlar sifatida tan olingan eng muhim huquqiy hujjatlari sanaluvchi BMTning ixtisoslashgan muassasasi XMT (Xalqaro Mehnat Tashkiloti)ning xalqaro hujjatlari (1992 yil mart, 13 ta Konvensiya ratifikatsiya

qilingan), “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi” (1991 yil 30 sentyabr ratifikatsiya qilingan), “Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlari to‘g‘risida”gi xalqaro pakti (1995 yil 31 avgust) va uning fakultativ protokolini ratifikatsiya qilgan davlat sifatida o‘z milliy mehnat qonunchiligida xalqaro norma va qoidalarni to‘liq aks ettirishga harakat qilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ayniqsa, mehnat va ijtimoiy huquqlarni mustahkamlashda Xalqaro Mehnat Tashkilotining huquqiy normalariga rioya etildi. Chunki, Xalqaro Mehnat Tashkilotining konvensiya va tavsiyalari umume’tirof etilgan mehnat huquqlari doirasidan tashqari bo‘lgan masalalarni ham o‘z ichiga oladi. Ular ijtimoiy ta’minot, mehnatkashlarga maishiy xizmat ko‘rsatish, mehnat statistikasi, mehnatni boshqarish bo‘yicha davlat organlarining faoliyati, hamda kasb-hunar va texnik faoliyatga tegishlidir.

Samarali mehnatsiz munosib turmush darajasiga erishish, ishtimoiy va iqtisodiy rivojlanish, o‘zidan qoniqish hissiga ega bo‘lishni tasavvur etib ham bo‘lmaydi. XMTning missiyasi butun dunyoda insonlarga erkinlik, tenglik, xavfsizlik va insoniy qadr-qimmat, hurmat qilinadigan sharoitda o‘zlariga ma’qul bo‘ladigan ish topishiga yordam berish va butun dunyoda yalpi bandlikka erishishga intilishdan iborat. O‘zbekiston Respublikasi demokratik, insonparvar fuqarolik jamiyatini barpo etish jarayonida davlat va jamiyatni rivojlantirishning zarur sharti, jamiyat boyligini ko‘paytirish manbai bo‘lmish insonlarga Konstitutsiyada va amaldagi qonunlarda kafolatlangan mehnat qilish huquqining berilganligidadir. Konstitutsiyaning 42-moddasida mustahkamlangan “Har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash, mehnati uchun hech qanday kamsitishlarsiz hamda mehnatga haq to‘lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo‘lmagan tarzda adolatli haq olish, shuningdek ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda himoyalaniş huquqiga ega”, [2, b-24] deya keltirilgan huquqlar fuqarolarga o‘zlari xohlagan kasb-hunarni erkin tanlash, o‘z qobiliyatiga yarasha ish bilan ta’minlanish, mehnatning hajmi va sifatiga qarab haq olish, adolatli mehnat sharoitida ishlash va qonunda ko‘rsatilgan tartibda ishsizlikdan himoyalaniş, mehnatni muhofaza qilish uchun zarur vositalar bilan ta’minlanishini anglatadi.

Dam olish huquqi fuqarolarga mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikda ishchi va xizmatchilar uchun 40 soatdan oshmaydigan (O‘z MKning 182-moddasi) ish haftasi belgilanishi bilan birga kasblar va ishlab chiqarishlar uchun qisqartirilgan ish kuni, tungi paytlarda qisqartirilgan ish vaqti, har yili haq to‘lanadigan ta’tillar berish, har haftada dam olish kunlari berilishi bilan, shuningdek, madaniy-ma’rifiy va sog‘lomlashtirish muassasalarini kengaytirish, ommaviy sport, jismoniy mashqlar va turizmni rivojlantirish bilan, istiqomat joyida dam olish uchun qulay imkoniyatlar hamda bo‘sh vaqtdan oqilona foydalanish uchun boshqa sharoitlar yaratish bilan ta’minlanadi. Xodimlar uchun ikki dam olish kuni bo‘lgan ish haftasi ham joriy etilgan, bu esa ishdan bo‘sh vaqtlardan oqilona foydalanish uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratadi. [3] Qonunga ko‘ra, sanatoriy, dam olish uylariga yo‘llanma narxi imtiyozli bo‘lib, ijtimoiy sug‘urta mablag‘idan qoplanadi. Ko‘pchilik xodimlarga yo‘llanmalar

bepul beriladi. Mehnat huquqi xodimning ish faoliyatini amalga oshirib turgan paytidagi ish stajiga e'tibor bersa, ijtimoiy ta'minot huquqi xodim mehnat faoliyatini to'xtatganidan keyin uning ish staji hajmi va sifatiga ko'ra ijtimoiy ta'minotlarni (pensiya, nafaqa, sotsial yordamlar) amalga oshirish bilan shug'ullanadi. Mehnat kodeksi yangi bozor iqtisodiyoti sharoitida ijtimoiy mehnat munosabatlarini xalqaro standartlarga muvofiq tarzda huquqiy tartibga solish vazifasini bajaradi. Mehnat huquqi manbalari sifatida qonunlar muhim o'rin tutadi. Bular orasida O'zbekiston Respublikasining "Kasaba uyushmalari, ularning huquqlari va faoliyatining kafolatlari to'g'risida"gi, "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi, "Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida"gi va boshqa Qonunlar alohida qayd etilishi kerak.

Xulosa sifatida shuni aytish kerakki, yuqorida keltirib o'tilgan barcha huquqiy normalar va tamoyillar bugungi kunda jahon hamjamiyati tomonidan amalda qo'llanilib kelinayotgan Xalqaro huquqiy normalar va O'zbekistonda yaratilgan mehnatga oid qonunchilik tizimi normalaridan kelib chiqqan holda ko'rib chiqildi va o'ylaymizki, ular amaliyotda inson mehnatining qadrlanishi va munosib rag'batlantirilishiga zamin yaratib kelmoqda. Mamlakatimizda huquqiy normalarning yildan-yilga takomillashtirilib borilishi va iqtisodiyotimizni rivojlantirish uchun qabul qilinayotgan yangi qonunlar va huquqiy normativ hujjatlar korxonalarda mehnat samaradorligini oshirishga ta'sir etib iqtisodiyotimizda ijobiy o'zgarishlarga olib kelmoqda. Chunki, mehnat jarayonida har bir fuqaroning o'z huquq va erkinliklari munosib kafolatlanganligiga ishonch hosil qilib va unga tayanib xodimlarning mehnat faoliyatini olib borish ishlarining o'z mehnat jamoasiga bo'lgan munosabatini yaxshilanishiga va o'z mehnat potensiallarini keng amalga oshirishga sharoit yaratib beradi.

Иқтибослар/References

1. Mirziyoyev Sh.M. Konstitutsiyaviy islohotlarimizning bosh maqsadi – inson qadri, xalq manfaatini amalda ta'minlashdir, 2022 yil 20 iyun <http://insonhuquqlari.uz/uz/news/m7851>
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - Toshkent.: "Yuridik adabiyotlar publish", 2023. 23, 24, 25- betlar.
3. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. 2023 yil 30 aprel, <https://lex.uz/docs/6257288>,
4. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti -2021, <https://e-library.namdu.uz/>,
5. Zamonaviy konstitutsiyaviylik: milliy va xorijiy tajriba. Elektron resurs: <https://pravacheloveka.uz/ru/news/sovremennyyj-konstitutsionalizm-natsionalnyj-i-zarubezhnyj-opyt>

O'ZGARISHLARNI BOSHQARISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA INKLYUZIV YONDASHUV

Arifxodjayeva Luiza Farxodovna

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat boshqaruvi akademiyasi "Boshqaruv sotsiologiyasi va psixologiyasi" kafedrasida tayanch doktoranti
lizzzi-92@bk.ru +998909865858

Annotatsiya: Mazkur maqola bugungi kunda tez-tez yuzaga keluvchi holat ya'ni o'zgarishlar va uni boshqarish kompetensiyasini shakllantirish haqida ilmiy-tahliliy fikr-mulohazalar yuritiladi. Shuningdek, ushbu jarayonni amalga oshirishda inklyuziv yondashuvning ahamiyati yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv yondashuv, boshqaruv vakolatlari, o'zgarishlarni boshqarish, kompetentsiya, tashkilot, ADKAR modeli.

Abstract: This article contains scientific-analytical opinions about the situation that often occurs today, that is, changes and the formation of competence to manage it. Also, the importance of an inclusive approach in the implementation of this process will be highlighted.

Key words: inclusive approach, management powers, change management, competence, organization, ADKAR model.

Kirish. Tashkiliy o'zgarishlar bugungi tashkilotlarda kundalik hayotning ajralmas qismidir. Darhaqiqat, tashkilotlar o'zlarining mavjudligi va muvaffaqiyatlarini saqlab qolishlari uchun o'zgarish norma hisoblanadi rahbarlar oldida turgan eng katta muammo bu doimiy notinchlik va buzilishlar sharoitida raqobatbardoshlikni saqlab qolishdir, deb taklif qildi. Olimlar orasida tashkilotni o'zgartirish juda qiyin ish ekanligi keng tarqalgan bo'lib, uni xavfli qiladi. Bundan tashqari, tashkilotlar tobora murakkab global muhitda ishlamoqda. Ko'pgina tadqiqotchilar tashkilotni o'zgartirishga qaratilgan sa'y-harakatlardagi muvaffaqiyatsizlik darajasi 70% dan oshiq ekanligini xabar qilishda davom etmoqdalar va bundan ham yaxshilanmadi.

O'zgarish sharoitida ishlash qobiliyati har bir insonning tobora qimmatli qobiliyatiga aylanib bormoqda. Buning sabablari aniq - biz doimiy o'zgarish sharoitida yashayapmiz. Bizning ishimizda jarayonlar, vazifalar, o'zaro ta'sir nuqtalari doimiy o'zgarib bormoqda. Jamiyatda, shuningdek, sekin va deyarli sezilmaslikdan, messenjerlar orqali masofadan turib muloqot qilish vaqtini yoki uydan ishgacha va orqaga qaytish vaqtini ko'paytirish, mazmunli va har kimga katta ta'sir ko'rsatishgacha bo'lgan o'zgarishlar mavjud. Shubhasiz, o'zgarish sharoitida qarshilikni yengish qobiliyati, shuningdek o'zgarishlarni amalga oshirish, targ'ib qilish qobiliyati yuqori samarali xodim va istiqbolli rahbar uchun muhim vakolatga aylanadi.

Noaniqlik sharoitida ishlash qobiliyati, o'zgaruvchan muhitdan imkoniyatlarni olish, kerakli o'zgarishlarni boshlashga tayyorgarlik va atrofdagi odamlarni o'zgarishlarini amalga oshirishga yo'naltirish. Talablarning o'ziga xos xususiyatlariga qarab, "o'zgarishlarni boshqarish" kompetensiyasining mazmuni turli davlat idoralari va korxonalar uchun turli xil tarkibga ega bo'lishi mumkin. Shuningdek, u

kompetentsiya namoyon bo'lishining hozirgi shaxsiy darajasini tezkor tashxislashi mumkin.

Shu o'rinda haqli bir savol mavjud: Nega biz o'zgarishlarga qarshi turamiz? O'zgarishlarga qarshilik har qanday vaziyatda muhim tarkibiy qism ekanligini va haqiqiy muhitning ta'siri bilan bog'liqligini tushunish muhimdir. Bu miyaning o'ziga xos xususiyatlarini o'rgangan Devid Rokning [2, b-80] ishiga e'tibor qaratish lozim. Rok jamoasi erishgan natijalar shundan iboratki, har bir vaqtda miyamiz mukofotga erishish va xavfni kamaytirish uchun sharoitlarni analiz qiladi. Biror kishi bu reaksiyalardan xabardor emas, chunki ular ongsiz darajada amalga oshadi. Natijada, tormozlanish(to'xtash) va qarshilikni paydo qilish holatlarini keltirib chiqaradigan 5 ta asosiy omil, Triggerlar aniqlandi. Bugungi kunda ushbu qarshilik modeli SCARF deb nomlanadi:

Status: biz o'z holatimiz darajasini biologik kuzatamiz, chunki bu evolyutsion ravishda guruhda omon qolishga yordam beradi. Agar bizning holatimiz buzilgan deb hisoblasak, miyamiz bunga tahdid sifatida javob beradi.

Aniqlik: miya aniqlikni rag'batlantiradi. Biz doimo nima bo'lishini bashorat qilishga yordam beradigan ma'lumot izlayapmiz.

Mustaqillik: mustaqillik bizga ko'proq nazorat qilish imkoniyatini beradi. O'zgarish holatida nazorat darajasi odatda oshadi va mustaqillik pasayadi.

Munosabat: inson ijtimoiy mavjudotdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bizning muloqotga bo'lgan ehtiyojimiz oziq-ovqat yoki suvga bo'lgan ehtiyojimiz kabi kuchli. Ijtimoiy o'zaro ta'sirning yetishmasligi tom ma'noda sog'ligimizga zarar yetkazadi. Kam ijtimoiy faollik bir qator kasalliklarni rivojlanish xavfini oshiradi.

Adolat: odamlar tabiatan adolatsiz munosabatni yoqtirmasliklari bilan ajralib turadi. Adolatsizlik hissi miyada kuchli hissiy munosabatni keltirib chiqaradi va dushmanlik tuyg'usini yaratadi.

O'zgarishlar holatida noaniqlik darajasi har doim oshib boradi, ya'ni insonning o'zgarishga ongsiz ravishda qarshilik ko'rsatishi mavjud. O'zgarishlarning o'ta og'ir holatlarida inson xatti-harakatlarini o'rganish birinchi marta Elizabeth Kübler-Ross tomonidan batafsil o'rganilgan va tavsiflangan [3, b-45], davolab bo'lmaydigan kasalliklarga chalingan bemorlarni kuzatish holatlarida va to'rtta asosiy bosqichni o'z ichiga oladi:

Rad etish - muammoning mavjudligini inkor etish, hozirgi holatdan qoniqish.

G'azab - yangi vaziyatga salbiy munosabatning namoyon bo'lishi.

Ratsionalizatsiya - vaziyatni asoslash, qiyinchiliklarni yengish uchun resurslarni toppish.

Qabul qilish - muammoni hal qilish uchun aniq choralar ko'rilmogda.

O'zgarishlarga tabiiy reaksiyalarni, shuningdek, vaqt o'tishi bilan insonning o'zgarishga bo'lgan munosabatini hisobga olgan holda, tashkiliy o'zgarishlarni amalga oshirishning bir nechta ma'lum usullari mavjud – Jon Kotterning "*o'zgarishlarni*

amalga oshirishning sakkiz bosqichi"[4, b-178] metodologiyasi va Jeff Xiatt tomonidan ishlab chiqilgan Adkar modeli.

O'zgarishlarni boshqarishning sakkiz bosqichi bugungi kunda o'zgarishlarni amalga oshirishning eng mashhur inklyuziv yondashuvlaridan biridir. Ushbu inklyuziv yondashuv quyidagi elementlardan iborat:

- 1-qadam: shoshilinchlik hissi yaratish;
- 2-qadam: boshqaruv koalitsiyasini tuzish;
- 3-qadam: o'zgarishlar haqidagi tasavvurni ishlab chiqish;
- 4-qadam: yangi tasavvurni e'lon qilish;
- 5-qadam: umumiy harakatlarni ta'minlash;
- 6-qadam: qisqa muddatli g'alabalarni yaratish;
- 7-qadam: hech qachon to'xtamaslik;
- 8-qadam: o'zgarishlarni madaniyatning bir qismiga aylantirish.

Bu Jon Kotterning "*o'zgarish oldidan*" kitobida bayon qilingan[4, b-179], Kotterning hammuallifi Xolger Ratberg "bizning aysbergimiz eriydi yoki o'zgarish sharoitida qanday natijaga erishish mumkin" degan fikrini bayon etadi.

Jeff Xiatt tomonidan ishlab chiqilgan **ADKAR** modelida esa o'zgarishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan harakatlarni aniqlash vazifasini qo'ygan 900 dan ortiq kompaniyalarda o'tkazilgan tadqiqot natijalari mavjuddir. Modelning o'ziga xos xususiyati — individual o'zgarishlar muvaffaqiyat asoslarini qanday shakllantirishini, shu jumladan tashkiliy o'zgarishlarni amalga oshirishni hisobga olish haqida ma'lumotlar yoritilgan.

1-rasm. O'zgarishlarni boshqarish holati.

ADKAR modelining bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. **Xabardorlik**-o'zgarish zarurligi to'g'risida xabardorlik. Savollarga javoblarning mavjudligi: o'zgarishlarning tabiati qanday? Nima uchun o'zgarish yuz beradi? Qanday xatarlar o'zgarmasligi kerak?

2. **Desire**-ishtirok etish va o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlash istagi. Qanday javoblarga ega bo'lish: o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlash uchun shaxsiy motivatsiya, o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlash uchun tashkiliy rag'batlantirish

3. **Bilim** – o'zgarishlarni amalga oshirish paytida va undan keyin zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni, shuningdek, jarayon davomida asosiy bilimlarning qanday o'zgarishini tushunishni o'z ichiga oladi

4. **Qobiliyat** -kerakli bilim va ko'nikmalarni qo'llash ko'nikmasi, quyidagilardan iborat: o'zgarishlarni amalga oshirish uchun namoyish etilgan qobiliyat; o'zgarishlarni amalga oshirishga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan to'siqlar bilan ishlash.

5. **Kuchaytirish** - bu joylardagi o'zgarishlarni mustahkamlash mexanizmlari.

O'zgarishlarni boshqarish murakkab kompetentsiyasini rivojlantirish zamonaviy faol o'qitish texnologiyalari – biznes simulyatsiyalari yordamida amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir.

Bizning tajribamiz – ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ish stoli simulyatsiyasi o'zgarishlarni boshqarish:

- Xodimlarning sodir bo'layotgan o'zgarishlarga munosabatini aniqlash;
- O'zgarishlarni qabul qilish holatiga erishish uchun xodimlarga boshqaruv ta'sirini shakllantirish.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, o'zgarishlarni amalga oshirish uchun tavsiya etilgan texnologiyalar, "8 qadam" yoki "Adkar", umuman olganda, insonning o'zgarishlarni idrok etishining asosiy mexanizmlarini tushunish va ulardan foydalanish va rejalashtirilgan o'zgarishlarning izchil bajarilishini ta'minlashga asoslangan.

O'zgarishlarni boshqarishni simulyatsiya qilish usuli jamoalar o'rtasida raqobatbardosh raqobatni tashkil etish, ishtirokchilarni harakatlar orqali o'qitishni ta'minlashga imkon berganligi sababli, ushbu yondashuv ishtirok etuvchi, rag'batlantiruvchi ta'sirga ega. Shuningdek, muvaffaqiyatli harakatlar asosida xulosalar chiqarish mumkin: ularning va raqib jamoalarning xatolariga asoslanadi. Tashkiliy o'zgarishlarni boshqarishni rasmiylashtirish tendentsiyasi 2000 - yillarning boshlarida paydo bo'ldi. 2005 yilda G. R. Gay[1, b-24] va K. V. Biman o'zlari o'rgangan kompaniyalarning taxminan 2/3 qismida o'zgarishlarni boshqarish jarayoni qisman (54%) yoki to'liq (19%) rasmiylashtirilganligini ta'kidladilar, respondentlarning 82% o'zgarishlarni boshqarishni kompaniyaning ustuvor yo'nalishi deb hisoblashdi.

Xulosa. O'zgarishlarni boshqarish bo'yicha kompetentlikni shakllantirish operatsion tizimni o'rnatish yoki yangi strategiyani amalga oshirish bilan taqqoslanmaydi. Ushbu kompetentsiyani rivojlantirish uchun yangi qarash va yondashuv zarur. Agar tashkilotdagi ushbu vakolatlar shakllangan bo'lsa, unda har bir xodim o'zgarishlarni hisobga olgan holda o'z ishini bajaradi. Har bir inson o'zgarish qobiliyatini o'zining asosiy fazilatlaridan biri deb biladi. Bunday xodim o'zgarishlar muqarrar ekanligini tushunadi, u doimo ular bilan ishlaydi – jarayonda ham, amalga oshirilgandan keyin ham. O'zgarishlarni boshqarish bo'yicha kompetentsiya o'zgarishlarga tayyorgarlik, vositalar va texnikalarning mavjudligiga asoslangan tashkiliy madaniyatga kiritilgan. Bu hozirgi holatdan maqsadli holatga eng oson va silliq o'tishni ta'minlaydi. Bu o'zgarishlar kundalik faoliyatning bir qismiga aylanadi.

Иқтибослар/References

1. Guy G.R., Beaman K.V. Effecting Change in Business Enterprises: Current Trends in Change Management. The Conference Board, 2005. URL: <http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/5D46E174-D1D8-409E-A26C6131007EB349/0/R137105ES1.pdf> (accessed: 28.12.2016).

2. Rock, D. (2008). SCARF: A brain-based model for collaborating with and influencing others. *NeuroLeadership Journal*, 1, 78–87.
3. Элизабет Кюблер-Росс, Дэвид Кесслер (2000). *Живи сейчас! Уроки жизни от людей, которые видели смерть.*
4. Джон П. Коттер, *Впереди перемен, Как успешно провести организационные преобразования.*

ИЖТИМОЙ ДАВЛАТДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Хайдарова Жавоҳира Акбаровна

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви Академияси стажёр-тадқиқотчиси

E-mail: istiqboll1985@mail.ru

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикасида хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш бўйича давлат сиёсатининг асосий йўналишлари таҳлил қилинган. Шунингдек, хотин-қизларнинг таълим ва касбий кўникмалар олишлари, муносиб иш топишларига ҳар томонлама кўмаклашиш, тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш, иқтидорли ёш хотин-қизларни аниқлаш ва уларнинг қобилиятларини тўғри йўналтириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар. Хотин-қизлар, узлуксиз таълим, анъанавий таълим, катталар учун таълим, оилавий кадриятлар, гендер тенглик, “аёллар, бизнес ва қонун” индекси, “глобал аёллар, тинчлик ва хавфсизлик” индекси, “гендер тенгсизлик индекси”, таълим хизматлари.

Abstract. This article analyzes the main directions of the state policy on supporting women in the Republic of Uzbekistan. Proposals and recommendations have also been developed to help women get education and professional skills, to find a decent job, to support their entrepreneurship, to identify talented young women and to direct their abilities.

Keywords. Women, continuing education, traditional education, adult education, family values, gender equality, women, business and law index, global women, peace and security index, gender inequality index, education services.

Ижтимоий давлат ўз моияти мазмуний йўналганлик хусусиятига кўра аҳолининг барча табақалари, хусусан хотин -қизларга фаровонлик ва такомиллашиш борасида ғамхурлик қилиш, тенг имкониятлар муҳитини яратишга масъулдир.

Хотин-қизларни барча жабҳаларда қўллаб-қувватлаш учун дунёда кўпгина ҳуқуқий ва молиявий асослар яратилган. Жумладан, бир қатор халқаро ҳужжатлар ратификация қилинди. Хусусан, БМТнинг 1979 йилдаги “Хотин-қизларни камситишнинг барча шакллариغا барҳам бериш тўғрисида”ги, 1952 йилдаги “Хотин-қизларнинг сиёсий ҳуқуқлари тўғрисида”ги, Халқаро Мехнат Ташкилотининг 1951 йилдаги “Бир хил қийматга эга бўлган меҳнат учун эркаклар ва хотин-қизларни тенг рағбатлантириш тўғрисида”ги ва бошқа бир қатор Конвенциялар ратификация қилинди. Ўзбекистон 1995 йилда Пекин Ҳаракатлар Платформасининг 12 та йўналиш бўйича ютуқларга эришиб келмоқда. 1966 йилги “Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисида”ги ҳамда “Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги пакт талаблари миллий қонунчиликка уйғунлаштирилган.

АҚШ Халқаро тараққиёт агентлиги (USAID)нинг гендер тенглиги ва аёллар ҳуқуқларини кенгайтириш сиёсати бўйича олиб бораётган тадқиқотларида стратегик мақсадларни амалга оширишга эътибор қаратади [3].

Юртимизда хотин-қизлар ҳуқуқлари ҳимоясини тубдан кучайтириш, ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга доир **қирққа яқин** норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб чиқилди. Жумладан, **4 та** Қонун, Ўзбекистон Республикаси Президентининг **9 дан ортиқ** Фармон ва қарорлари, Вазирлар Маҳкамасининг **14 дан ортиқ** қарорлари қабул қилинди. Ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий соҳаларда хотин-қизлар ҳамда эркаклар учун тенг ҳуқуқ ва имкониятлар таъминлаш мақсадида **2030 йилга қадар** Ўзбекистон Республикасида **гендер тенгликка эришиш стратегияси** амалга ошириб келинмоқда. Анашу маъсулият доирасида янги Ўзбекистонда инсонни рози қилиш, инсон қадрини юксалтириш борасида кенг кўламли фаолият амалга оширилмоқда. Хусусан

Сенати таркибида аёллар ҳуқуқларини таъминлаш, миллий қонунчиликда халқаро стандартларни уйғунлаштириш, хотин-қизларнинг гендер камситилишига йўл қўймаслик мақсадида. Хотин-қизларнинг гендер тенглигини ҳимоя қилиш бўйича махсус комиссия тузилди. Бундан ташқари, меҳнатга оид ҳуқуқларнинг кафолатлари кучайтириш, зўравонликдан жабр кўрган шахсларни реабилитация қилиш ва мослаштириш маркази ташкил этилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 февралдаги “Жамиятда ижтимоий маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини қўллаб -қувватлаш ҳамда оила ва хотин- қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 5938-сонли Фармони, Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 сентябрда “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида“ги ва “Хотин-қизларни тазйик ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида“ги қонунларининг кучга киргани бу борадаги тарихий қадам бўлди.

Таъкидлаш жоизки бугунги кунда хотин-қизлар жамият ижтимоий-сиёсий ҳаётида роли ошиб бормоқда. Хотин қизларнинг фаоллашувини фёллар еришаётган натижаларда куришимиз мумкин. Жумладан, “2022 йил 47 мамлакатда ўтказилган сайловларда хотин-қизлар сайлаш ёки тайинланиш учун мавжуд бўлган ўринларнинг ўртача 25,8 фоизини қўлга киритдилар. Бу парламентдаги аввалги янгиланишларга нисбатан 2,3 фоиз ошганлигини билдиради”[1].

Ҳозирги кунга келиб, аёлларнинг ҳақ-ҳуқуқларини таъминлаш бўйича миллий механизмлар, шунингдек, уларнинг сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ҳаётнинг барча қатламидаги ролини кучайтириш бўйича кенг кўламли амалий ишлар бажарилди. Бунинг тасдиғини аёлларнинг сиёсий партиялардаги фаоллиги 36 фоиздан 50 фоизгача ошганида кузатишимиз мумкин. Бугунги кунда аёлларимиз иқтисодиётнинг барча тармоқларида фаолият юритиб келмоқдалар. Жумладан, саноатда 52%, халқ таълими тизимида 70%, соғлиқни сақлаш тизимида эса 73% аёллар меҳнат қилмоқдалар.

Оила, хотин-қизлар ва кекса авлод вакиллари билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш, маҳаллаларни қўллаб-қувватлашни янада такомиллаштириш, маҳаллабай ишлашга масъул бўлган шахслар фаолиятини самарали ташкил этиш ва ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш, оила институтини мустаҳкамлаш ва хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш бўйича давлат сиёсатининг асосий йўналишлари белгилаб берилган [2].

Бугунги кунда мамлакатимизда хотин-қизларни ҳар томонлама ҳимоя қилиш, сиёсий, ҳуқуқий, ижтимоий, иқтисодий йўналишдаги ҳуқуқларини юзага чиқариш, жамият ҳаётидаги фаоллигини оширишга давлат сиёсати даражасида эътибор қаратиб келинмоқда. Муҳтарам Президентимиз Ш.Мирзиёев, таъкидлаганидек, **хотин-қизлар ва оила масаласи – бу нафақат бугунги кунимиз, балки эртанги келажагимизни ҳам белгилаб берадиган ҳал қилувчи омилдир. Агар биз меҳр-оқибат ва садоқат тимсоли, хонадонларимиз фариштаси бўлган аёлларга битта яхшилик қилсак, ҳеч шубҳасиз, бу ўнга яхшилик бўлиб қайтади.**

2022 йил 15 декабрда “Хотин-қизлар ва эркаklar учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига қўшимча ва ўзгартишлар киритилди ва **“гендерга оид аудит”** жорий этилди. Хотин-қизларга нисбатан **тазйиқ ва зўравонлик** борасида жавобгарлик механизмлари кучайтирилди. Жорий йил 11 апрель куни қабул қилинган ЎРҚ-829-сон Қонун ҳам жамиятда тазйиқ ва зўравонликка муросасиз муҳитни шакллантириш бўйича катта амалий қадам бўлди. Қонун билан **5 та кодекс ва 10 та Қонунга ўзгартиришлар киритилди.**

Мамлакатимизда **“Соғлом она – соғлом бола”** концепцияси ишлаб чиқилиб, оналик ва болаликни муҳофаза қилишнинг миллий модели яратилди. “Ўзбекистон – 2030” стратегиясидаги амалий тадбирлар режасининг 21-бандида “Эрта ва қариндошлар ўртасидаги никоҳларнинг олдини олиш, туғишлар ўртасидаги мақбул ораликка риоя қилиш, ирсий касалликлар профилактикаси долзарблигини аҳоли ўртасида кенг тарғиб қилиш” вазифаси белгиланган [4].

Бу йўналишда сектор раҳбарлари аниқ механизмлар асосида ишларни ташкил этиб, **ҳар ойнинг иккинчи ҳафтаси чоршанба кунини** секторда **“Оила куни”** деб белгилаши лозим. Бу кунда низоли оилалар билан манзилли ишларни ташкил этиш, фаровон ва барқарор оилаларнинг ҳаётий тажрибасини оммалаштиришга эътибор қаратиш муҳим.

Бу ўринда **“Оилавий кадриятларни мустаҳкамлаш комиссияси”**га бош бўлган маҳалла раисларини масъулиятини ошириш зарур, шу билан бир қаторда маҳалла **“еттилиги”**ни ҳар бири низоли оиланинг муаммосига кўра бириктирилиб, шахсий масъулиятини ошириш лозим. Мисол учун, амалиётда оилавий ажралишда иқтисодий муаммо бўлиши мумкин, бунда ҳоким ёрдамчисининг кўмаги зарур бўлади.

Маҳаллада хотин-қизлар фаоли ловозими жорий этилди. Хотин-қизлар фаолининг яна бир вазифаси **хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, таълим имкониятларини кенгайтиришга**

кўмаклашиш. Мамлакатимизда охириги йилларда хотин-қизларнинг жамиятдаги фаоллиги, соҳа ва тармоқлардаги улуши ортиб бормоқда. Партиялар сафидаги улуши **47 фоизга** етган. Мамлакатимиз парламенти хотин-қизлар сони бўйича дунёдаги **190 та** миллий парламентлар ўртасида **37-ўринга** кўтарилди. Бундан ташқари 2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясининг тасдиқланган **61 та** мақсадли кўрсаткичларининг **9 таси** хотин қизлар сиёсий фаоллиги билан боғлиқ.

Мамлакатимизда **хотин-қизларнинг таълим соҳаси ва илм-фандаги ўрнини кенгайтириш, олий таълим билан қамраб олиш даражаси, таълим сифатини ошириш** уларни илмий тадқиқот ва инновацион фаолиятга янада кенг жалб этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хусусан, сўнгги йилларда хотин-қизларга олий таълим олиш учун яратилган кенг имконият ва имтиёзлар гендер тенгликни таъминлаш борасидаги махсус чораларнинг энг муҳими бўлмоқда [5].

Юқоридаги вазифалардан келиб чиқиб, қуйидаги амалий чораларни белгилаш мақсадга мувофиқ:

- хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш ва таълим имкониятларини кенгайтиришда сектор раҳбари тўлиқсиз оилада тарбияланаётган, ижтимоий ҳимояга муҳтож, кам таъминланган оилалардаги хотин-қизларни олий таълим муассасаларига тайёрланиш бўйича имкониятлар яратиш;

- уй бекалари бўлган хотин-қизларни банд қилиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш;

- Олий ва ўрта махсус таълим муассасаларини битирган, иш топа олмаётган хотин-қизларни иш билан таъминлаш, уларни ижтимоий фаоллигини ошириш чораларини кўриш;

- уйда ўтирган хотин-қизларни “Рақамли бозор иқтисодиёти” йўналишидаги лойиҳаларга (*фриланс, масофадан туриб бажарила оладиган ишларни ташкил қилиш*) жалб қилиб, уларнинг ижтимоийлашувини ташкил этиш;

- фаол ва лидер хотин-қизларни раҳбарлик лавозимларига тайёрлаш ва тавсия этиш бўйича ишларни ташкил қилиш ва мувофиқлаштиришга эътиборини қаратиши лозим.

Шу ўринда гендер индекс рейтингларида Ўзбекистоннинг ўрнини яхшилаш масалалари бўйича тўхталиб ўтмоқчимиз.

“АЁЛЛАР, БИЗНЕС ВА ҚОНУН” индексининг 2021-2023 йиллардаги ҳисоботларида Ўзбекистон 190 та давлатлар орасида 70,6 балл қайд этган ҳолда ўзгаришсиз қолиб келмоқда. Ушбу индекс таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, Ўзбекистон “Иш жойи” ва “Пенсия” кўрсаткичи” бўйича 50 балл, “Ойлик тўлов” кўрсаткичи бўйича 25 балл билан паст натижа кўрсатган.

“ГЛОБАЛ АЁЛЛАР, ТИНЧЛИК ВА ХАВФСИЗЛИК” индексиде бўйича дунё мамлакатлари орасида 74-ўринни эгаллаган. Аёлларнинг бандлиги (48,7%), молиявий хизматлардан фойдаланиш қамрови (36%), дискриминацион нормаларнинг мавжудлиги (32%), яқин ҳамкор томонидан зўравонлик (7,3%) кабилар бўйича бошқа мамлакатларга нисбатан паст натижа кўрсатган.

“ГЕНДЕР ТЕНГСИЗЛИК ИНДЕКСИ”да Ўзбекистон Республикаси Гендер тенгсизлик индекси (ГИ) 2021-2022 йилги кўрсаткичлари бўйича

170 мамлакат ичида умумий 56-ўринни эгаллаган бўлиб, мамлакатимизнинг Гендер тенгсизлик индекси (ГИ) кўрсаткичи 0,227 ни ташкил этган. Қозоғистон 41-ўринни, Туркменистон 43-ўринни, Тожикистон 68-ўринни, Қирғизистон 87-ўринни эгаллаган [6]. Аҳоли сонидаги фарқ, шунингдек, давлат органлари ва идорларида раҳбар аёлларни салмоғи бўйича Ўзбекистон Қозоғистон ва Туркменистон Песпубликаларидан орқада эканлигини кўришимиз мумкин.

Бу индексларнинг аксарияти худудларда сўровлар, статистик маълумотлар асосида шакллантирилади ва хотин-қизларнинг турмуш тарзи билан боғлиқ. Яъни бу индексларда Ўзбекистон ўрнини кўтариш бевосита оила ва хотин-қизларнинг турмуш тарзини яхшилаш, уларнинг иқтисодий ва ижтимоий имкониятларини кенгайтириш ва фаровонлигини ошириш билан боғлиқ.

Навбатдаги асосий йўналишлардан бири бу **хотин-қизларни касб-хунарга ўқитиш, даромад топиши, касаначилик ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлашга кўмаклашиш**, яъни маҳалладаги хотин-қизларнинг иқтисодий имкониятларини кенгайтиришга кўмаклашишдир [7].

2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси 69-мақсадида: **хотин-қизларнинг таълим ва касбий кўникмалар олишлари, муносиб иш топишларига ҳар томонлама кўмаклашиш, тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш, иқтидорли ёш хотин-қизларни аниқлаш ва уларнинг қобилиятларини тўғри йўналтириш** вазифаси белгилаб қўйилди.

Хулоса қилиб айтганда, хотин-қизларнинг муаммоларини ўз вақтида аниқлаш, оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизларга ижтимоий-ҳуқуқий, психологик ва моддий ёрдам кўрсатишни тизимли йўлга қўйиш хотин-қизлар фаоли оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар, уларнинг “Аёллар дафтари”га киритиш орқали ёрдамлар кўрсатилиши керак бўлган хотин-қизлар рўйхатларини шакллантиради.

Бунда хотин-қизлар фаоли маҳалла раиси бошчилигида ёшлар етакчиси, ҳоким ёрдамчиси ва ижтимоий ходим билан ҳар бир хотин-қиз билан индивидуал режа асосида ишлашни йўлга қўйиш. Сектор раҳбарлари томонидан ижтимоий оғир аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар учун ҳар ойда бир кун “**психологик саломатлик**” ва “**ҳуқуқий кўмак**” кунларини ташкил этилиши керак. Шунингдек, ижтимоий оғир аҳволга тушиб қолган хотин-қизларнинг моддий имкониятларини яхшилаш бўйича манзилли тадбирларни ташкил қилиши ҳамда “Аёллар дафтари” тизими асосида ишларни мувофиқлаштириб, ижросини таъминлаш учун масъулдир.

Шу билан бир қаторда сектор раҳбарлари, маҳалладаги “еттилик” профилактик ҳисобда турган хотин-қизлар, миграциядан қайтган хотин-қизлар билан манзилли ишларни ташкил қилишга ҳам алоҳида эътибор қаратиш. Уларнинг тиббий кўриқдан ўтишини ташкил этиш, касб-хунарга ўргатиш,

касаначилиқка жалб қилиш, тадбиркорлик билан шуғулланишга оид ишларни ташкил этиш.

Иқтибослар/References

1. New IPU report shows that women MPs have never been so diverse // <https://www.ipu.org/news/press-releases/2023-03/new-ipu-report-shows-women-mps-have-never-been-so-diverse>

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги “Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-81-сон қарори // <https://lex.uz/ru/docs/5884143>

3. 2023 Gender Equality and Women's Empowerment Policy // <https://www.usaid.gov/gender-policy>

4. Ўзбекистон Республикаси Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси маълумотлари. -Т: 2023 // <https://wcu.uz/oz>

5. Маҳаллабай ишлаш тизимини янада кучайтириш юзасидан ўқув-амалий қўлланма. Тошкент. “Адолат”. 2023 йил. – 13 б.

6. Ғаффорова, Мавлюда Қурбонбоевна. Ўзбекистон ижтимоий-сиёсий ҳаётида хотин-қизлар мавқеи / М. Қ. Ғаффорова. - Тошкент: Yangi kitob, 2017.

7. Норбоева Т.К. Ўзбекистонлик хотин-қизлар илм, маърифатга йўғрилган ислохотлар, эзгу ишлар йўлида она Ватан равнақига муносиб ҳисса қўшмоқда. // <https://strategy.uz/index.php?news=879>

JAMOATCHILIK MUHOKAMALARI VA JAMOATCHILIK NAZORATINING UYG‘UNLIGI

Abduraxmonova M.M.

FarDU – Sotsiologiya fanlari doktori.

Turgunboyev A.F.

FarDU, o‘qituvchi. mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamoatchilik muhokamalari instituti haqida so‘z yuritiladi. Jamoatchilik muhokamalari tushunchasining ilmiy asoslari o‘rganilib, Uning falsafiy jihatlariga, mazmuni va mohiyatiga ahamiyat bergan holda jamoatchilik muhokamalarini o‘tkazish va uni amalga oshirish mexanizmlarini tanishtirildi.

Kalit so‘zlar: Jamoatchilik muhokamasi, jamoatchilik nazorati, jamoyatchilik instituti, ijtimoiy ong, jamiyat va davlat

Annotation: This article is about the institution of public discussions. The scientific basis of the concept of public discussions was studied, and the mechanisms of holding public discussions and its implementation were introduced, giving importance to its philosophical aspects, content and essence.

Key words: Public discussion, public control, public institution, social consciousness, society and the state

Jamoatchilik muhokamalari instituti o‘zining mazmun va mohiyati, maqsad va vazifalari, ijtimoiy boshqaruv va nazorat funksiyalariga ko‘ra juda qadimiy boy tarixga ega. Bu jamoatchilik instituti kishilik tarixida oila va jamiyat munosabatlarini tartibga solishda samarali usul, jamiyat va davlat boshqaruvida demokratik tamoyillardan samarali foydalanish vositasi sifatida turli shakl - shamoyillarda qo‘llanilib kelinmoqda.

Eng muhimi va ahamiyatli tomoni shundaki, dastlabki jamoatchilik muhokamalari mavzulari markazida kishilik jamiyati uchun bugungi kunda ham dolzarb bo‘lib qolayotgan talablar: tinch – totuv yashash, tenglik, adolat, birodarlik, o‘zaro yordam, hurmat va izzat, mehr-muhabbat ko‘rsatish va boshqa insoniy qadriyatlar gavdalangan. Bu qadriyatlarga erishish istagi kishilarda orzu-umidlarga asoslangan ma’naviy-axloqiy ehtiyojlarning shakllanishiga kuchli ta’sir ko‘rsatgan.

Dastlabki davrlarda jamoaviy muhokamalar mavzulari haqida xalq og‘zaki ijodiyoti namunalari, turli ertak va dostonlar, nodir hikmatlar, rivoyatlar, matal va maqollar, qo‘shiq va laparlar bizga zaruriy ma’lumotlar beradi. Xalqimizning og‘zaki ijodiyoti durdonalari sanaladigan “Shiroq”, “To‘maris”, “Kuntug‘mish” kabi afsonalar, “Alpomish”, “Yoriltosh”, “Go‘ro‘g‘li” kabi dostonlar, “Toxir va Zuxra”, “oshiq G‘arib va Shohsanam” kabi qissalarda o‘sha davrlardagi xalqning azaliy va asriy orzu-umidlari: insoniylik, ezgulik, adolat, ozodlik va erkinlik g‘oyalari ilgari suriladi, ularni qo‘lga kiritishga bo‘lgan harakatlar qo‘llab-quvvatlanadi, kelajakka bo‘lgan ishonch mustahkamlanadi.

Jamoatchilik muhokamalari auditoriyasining kengayishi va yangi-yangi usullarning paydo bo‘lishida yozuvning kashf etilishi mislsiz beqiyos katta rol o‘ynadi.

Bunda biz qarayib besh ming yillik yozuv tarixga ega bo'lgan "Qadimgi turkiy bitiklar" degan umumiy nomda jahon sivilizatsiyasiga katta hissa qo'shgan xalq sifatida har qancha faxrlansak arziydi.

Shu o'rinda alohida ta'kidlash zarurki, "Yevropa qomusi" sifatida tan olingan shu asarda ilgari surilgan g'oyalar o'z davrida jamoatchilik orasida keng muhokamalarga olib kelgan, 1789-1884 yillarda yuz bergan fransuz inqilobi qabul qilgan "Inson va grajdanlar huquqlari deklaratsiyasi" ni qabul qilinishiga asos bo'lgan. Bu deklarsiyada ilgari surilgan g'oyalar XVIII-asrning oxiri va XIX-asrning boshlarida butun Yevropada ijtimoiy fikrda umuminsoniy qadariyatlarni jamiyat taraqqiyotining eng ustivor ma'naviy mezonlariga aylanishiga, ijtimoiy fikrda tom ma'noda kuchli inqilobiy o'zgarishlar yuz berishiga olib keldi.

G'arbda yangicha falsafiy, ijtimoiy-siyosiy qarashlar shakllanishi va taraqqiyotida yana bir nemis faylasufi Gegelning (1770-1831yy.) xizmatlari alohida katta bo'ldi. U jahon tarixini jamoatchilik muhokamalarining eng asosiy mavzusi bo'lib kelgan erkinlik va demokratiya taraqqiyoti nuqtai nazardan to'rt bosqichga bo'ladi. Gegel birinchi Sharq dunyosiga to'xtalar ekan, unda faqat yagona zo'ravon hukumronning erkinligi tan olinganligini, xalq ruhiga unga ko'r-ko'rona, so'zsiz bo'ysunish xosligini, ikkinchi, yunon-rim dunyosida esa erkinlik bo'lgani, lekin juda cheklangan, faqat ayrim kishilar uchun amal qilganligi, xalq ruhi har xil yo'nalishda bo'lganligini, yunon dunyosiga "go'zal shaxslilik" tamoyili xosligini, rim dunyosiga esa, mavhum umumiylik xosligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, erkinlik faqat nemis xalqlarida to'liq bo'lgan. Bu irqchilik ruhidagi ijtimoiy-siyosiy qarashlar nemis xalqi ongiga millatchilik va shovinistik ruhiyatni kirib kelishiga nazariy manbaa bo'lib xizmat qildi [1].

Markaziy Osiyoda XIX-XX asrlar ijtimoiy fikr tarixida markazlashgan temuriylar davlati tanazulga yuz tutgan, vorislar o'rtasida o'zaro urushlar avj olgan, ilm-fan rivoji sustlashgan davr bo'ldi. Bu holat jamoatchilik muhokamalari rivojlanishiga ham kuchli salbiy ta'sirini ko'rsatdi, ammo uning asosiy mavzusi yana kishilarning asriy orzu-umidlari: adolat, insof, diyonat, sahovat, mehr-oqibat, aql-zakovat, halollik kabi ma'naviy-ahloqiy yetuklikka chorlovchi fazilatlar bo'lib qolaverdi.[2]

Bu davrda yashab ijod qilgan Boborahim Mashrab, Mirzo Abdulqodir Bedil, Nodira, Uvaysiy, Ogahiy, Ahmad Donish, Berdaq, Muqimiy, Zavqiy, Anbar Otin va boshqa ko'plab yozuvchi va shoirlar xalq ijtimoiy fikrida keng muhokama etilayotgan bu azaliy mavzularga bag'ishlangan o'lmas asarlar yaratdilar, xalqimizni ma'naviy-ruhiy qo'llab-quvvatlashga intildilar. Ular o'zlarining asarlariga singdirilgan ijtimoiy-siyosiy va axloqiy qarashlarida o'sha davr hukumdorlarini insofqa, diyonatga chaqirish orqali mehnatkash xalqqa yon berishga chaqirdilar. Shu bois ham ularning asarlari oddiy mehnatkash insonlar tomonidan sevib o'qilar, qo'ldan-qo'lga, og'izdan-og'izga o'tib yod olinar, ularda ilgari surilgan ilg'or g'oyalar qizg'in bahs-munozaralarga sabab bo'lar edi.

XIX asrning ikkinchi yarmida Turkiston rus chorizmi tomonidan bosib olindi. Bu bosqinchilik harakati ijtimoiy fikrda keskin burilish yasadi, adolatsiz bosqinchilik urushlaridan katta jabir ko'rgan xalq ijtimoiy ongida mustamlakachilarga qarshi

ozodlik va erkinlik g'oyalariga asoslangan ma'rifatchilik harakati avj oldi. Bu harakatlarga jadidchilar yetakchilik qildilar. Uning eng faol vakillari sifatida Mahmudxo'ja Behbudiy, Muxammad Sharif So'fizoda, Saidrasul Aziziy, Munavvar Qori, Abdulla Avloniy, Cho'lpon, Fitrat kabi ziyolilar yangi ta'lim-tarbiya shoxobchalari, maktab, maorif, madaniy targ'ibot ishlariga bosh-qosh bo'lish orqali avvalo, xalqimizni ma'rifatli qilishga, Vatan ozodligini istayotgan xalqni to'g'ri yo'lga boshlashga, uning buguni va kelajagi to'g'risida qizg'in boshlangan muhokamalar va munozaralarga yetakchilik qilishga harakat qildilar. Ularni o'z maqsadlariga erishish uchun tanlagan xatarli yo'llari, shaxsiy fojealari xalqimiz ijtimoiy fikrini yanada o'sishiga, Vatan ozodligi va erkinligi uchun kurashlarni avj olishiga kuchli ta'sir ko'rsatdi, xalqni jipslashishga, millat sifatida yagona mafkuraga ega bo'lishiga katta turtki berdi.

Xalqimiz ijtimoiy fikri rivojlanishida asosiy maktabga aylangan Jadidchilik harakati sho'rolar inqilobidan so'ng ham yanada kuchaydi. Chunki, ular jamiyat taraqqiyoti qonuniyatlariga zid uyushtirilgan bu kommunistik inqilob amalda xalqimizga ozodlik va erkinlik bera olmasligini oldindan yaqqol ko'ra oldilar, ma'naviy-axloqiy boy tarixiy merosimizni oyoq osti qilinishiga qarshi kurashga yetakchilik qilishga harakat qildilar.[3;3]

O'zbekistonning milliy mustaqillikka erishishi eng avvalo, kishilar ijtimoiy ongida eski mustabid tuzumda shakllangan fikr qaramligi, bir qolipda fikrlash, shaxsiy fikrni ochiq aytishdan hadiksirash ruhiyatidan qutilishga, erkin fuqaro sifatida o'z fikri va so'ziga ega bo'lishiga siyosiy qulay muhit yaratib berdi. Inson endi nafaqat aqli va qo'li bilan yaratgan moddiy boyliklarni haqiqiy egasiga aylandi, shu bilan birga erkin ong va tafakkur ijodkoriga ham aylandi.

O'zbekistonda jamoatchilik muhokamalari instituti huquqiy asoslarini shakllanishiga birinchi qo'yilgan tamal toshi sifatida 1989 yilda, ya'ni hali sobiq sho'rolar diktaturasi parchalanmasdan muhtaram Prezidentimiz Islom Karimovning kuchli matonati va katta jasorati bilan qabul qilingan o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonunining qabul qilinganligini ko'rsatish zarur. Mazkur qonun sharofati bilan ona tilimiz ilk marotaba huquqiy jihatdan yagona siyosiy, ma'naviy, ijtimoiy, madaniy muloqot vositasi sifatida rasmiy e'tirof etildi. Eng muhimi, bu qonun loyihasi hech bir ikkilanmasdan umumxalq muhokamasiga qo'yildi, keng jamoatchilik tomonidan qizg'in bahs – munozaralarga sabab bo'ldi, qiziqarli ko'plab taklif va tavsiyalar berildi.[4;205]

Zero, o'zbek tiliga davlat maqomini berish to'g'risidagi qonun nafaqat fuqarolarga o'z ona tilisida ish yuritish huquqini ta'minladi, shu bilan birga jamoatchilik muhokamalari auditoriyasini birdaniga kengayishiga, rasmiy yig'inlar, davlat ahamiyatiga molik xujjatlarni muhokama qilishda oddiy fuqarolarning erkin fikr bildirishiga keng yo'l ochib berdi. Bu esa, milliy demokratiyaning rivojlanishida asosiy omil bo'lib xizmat qila boshladi.

Jamoatchilik muhokamalari instituti shakllanishini huquqiy asoslari mamlakatimizning 1992 yilda qabul qilingan Bosh qonuni – O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida har tomonlama to'liq o'z ifodasini topdi.

So‘z Konstitutsiyamizning jamoatchilik muhokamalarini qonuniy va adolatli tashkil bo‘lishidagi alohida roli ustida borar ekan, uning tarixi – qadimgi toshbitiklardan tortib, to bugungi kungacha – sinovlarga to‘la, mashaqqatli yo‘llarda orttirilgan qarayib uch ming yillik tajribalarga asoslanishini ta’kidlash zarur.

Muhtaram Yurtboshimiz Konstitutsiyamiz xalqchilligi va boy falsafiy tafakkurga asoslanganligi haqida to‘xtalib: “Ana shu mashaqqatli va sharafli yo‘lda erishgan barcha yutuqlarimizni, eng avvalo, Konstitutsiyamiz bilan bog‘lashimiz, albatta, bejiz emas. Nega deganda, Asosiy qonunimiz xalqimiz uzoq yillar orzu qilgan milliy mustaqilligimiz va rivojlanish yo‘limiz, inson huquq va erkinliklari kafolatlarini belgilab berdi” – deya ta’riflaydi.[5;219]

Mamlakatimizda 2018 yil 12-aprel kuni “Jamoatchilik nazorati to‘g‘risida”gi 474-sonli O‘zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilindi. Mazkur qonunning qabul qilinishi ahamiyati jihatidan fuqarolik jamiyatini rivojlanishining huquqiy asoslarini ta’minlashga xizmat qiladi. Davlat organlari, idora va tashkilotlari faoliyatining oshkorligi va shaffoqligini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega. Qonun O‘zbekiston fuqarolarining davlat organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish orqali jamiyat va davlat ishlarini boshqarishga bo‘lgan konstitutsiyaviy huquqlarini ro‘yobga chiqarishga asos bo‘ldi. Mazkur qonun 21 moddadan iborat bo‘lib jamoatchilik nazoratining turli shakllari bo‘yicha aniq tushuncha va izohlarni yoritib beradi. Qonun bilan belgilanishicha, O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, shuningdek, qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ro‘yxatga olingan nodavlat notijorat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari jamoatchilik nazoratining sub’ektlaridir.[6;454] Jamoatchilik nazoratining shakllari quyidagicha ifodalanadi:

- davlat organlariga murojaatlar va so‘rovlar;
- davlat organlarining ochiq hay’at majlislarida ishtirok etish;
- jamoatchilik muhokamasi;
- jamoatchilik eshituvi;
- jamoatchilik monitoringi;
- jamoatchilik ekspertizasi;
- jamoatchilik fikrini o‘rganish;
- fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari tomonidan davlat organlari mansabdor shaxslarining hisobotlari va axborotini eshitish.

Jamoatchilik nazoratining shakllarini o‘rganish davomida bevosita jamoatchilik fikriga alohida urg‘u berish maqsadga muvofiq. Jamoatchilik nazorati sub’ektlari davlat organlariga arizalar, shikoyatlar va takliflar bilan murojaat qilishga, shuningdek qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ularga so‘rovlar yuborishga haqli. Mazkur so‘rovlarning shakllanishi jarayoni bevosita keng xalq ommasining fikrlari, munosabati va nuqtai nazarlaridan kelib chiqib shakllanadi.

Ijtimoiy ahamiyatga molik masalalarni, shuningdek normativ-huquqiy hujjatlar, davlat organlarining qarorlari loyihalarini ommaviy muhokama qilish jamoatchilik muhokamasi sifatida tushuniladi.

Jamoatchilik muhokamalari nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va ommaviy axborot vositalari orqali o'tkazishi mumkin.

Jamoatchilik muhokamasi turli ijtimoiy guruhlarining vakillari, shu jumladan muhokama etilayotgan masala o'z huquqlari va qonuniy manfaatlariga daxldor bo'lgan yoki daxldor bo'lishi mumkin bo'lgan shaxslar ishtirokida o'tkazilishi ham mumkin.

Jamoatchilik muhokamasi ommaviy va ochiq o'tkaziladi. Jamoatchilik muhokamasining ishtirokchilari jamoatchilik muhokamasiga kiritilgan masalalar yuzasidan o'z fikrini erkin bildirishga va takliflar kiritishga haqli. Ushbu holat o'z navbatida keng xalq ommasi orasida jamoatchilik fikrini paydo bo'lishiga asos bo'ladi.[7]

Jamoatchilik fikrining nazorati o'ziga xos bo'lib, u nazoratning boshqa turlaridan quyidagilar bilan farqlanadi:

- maxsus huquqiy tartibga solishni talab etmaydi, u go'yo jamoatchilik nazorati turlarining huquqiy asosidan foydalanadi;

- uning natijalari hamisha ham yozma shakldagi hujjatlarda rasmiylashtirilmaydi, chunki jamoatchilik tomonidan baholash ijtimoiy ongda mavjud va u grafik shaklda ifoda etilishidan ko'proq anglanishiladi;

- bu, qoida bo'yicha, oshkor va ommaviy nazoratdir, uning natijalari tegishli organlarga ma'lum qilinadi, aholi ommaviy axborot vositalari orqali xabardor etiladi;

- u majburiy xususiyatga ega emas, biroq uni hisobga olishadi, unga quloq tutishadi.

Shunday qilib, agar davlat nazoratining natijalari huquqiy ahamiyatga ega bo'lsa, jamoatchilik fikrining nazorati ko'proq psixologik xususiyatga egadir. Shunga qaramasdan, jamoatchilik fikri huquqiy normalarni shakllantirishga mansabdor shaxslar va fuqarolarning ongi va xatti-harakatiga ta'sir qilishi mumkin.

So'nggi yillarda jamoatchilik fikri instituti davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatini tartibga soladigan qonunchilikda hisobga olinayotganligini ta'kidlash lozim. Jumladan, davlat organlarining jamoatchilik fikrini quyidagilarda hisobga olishi mustahkamlab qo'yilmoqda:

- qonunlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini tayyorlashda;

- mamlakatni rivojlantirishning davlat va mintaqaviy dasturlarini, inson huquqlari masalalari bo'yicha milliy harakat rejalarini ishlab chiqishda;

- davlat organlari va mansabdor shaxslarning faoliyatini nazorat qilish va monitoringini amalga oshirishda;

- inson huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilishda va boshqalarda.

Masalan, "Qonunlar loyihalarini tayyorlash va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritish tartibi to'g'risida"gi qonunning 16 va 17-moddalarida qonunchilik tashabbusi huquqi sub'ekti qonun loyihasini Qonunchilik palatasiga kiritgungacha qadar jamoatchilik fikrini o'rganishi, qonun loyihasi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritulgunga qadar nodavlat tashkilotlarga taqriz uchun yuborishi belgilab qo'yilgan. "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi qonunda ham normativ-huquqiy hujjat loyihasining

muhokamasi jarayonida fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, jamoatchilik birlashmalari, OAV tomonidan bildirilgan takliflar va mulohazalar hisobga olinishi kerakligi ko‘rsatilgan (16-modda).

Jamoatchilik fikrini hisobga olishga “O‘zbekiston Respublikasi qonunlari loyihasini umumxalq muhokamasi to‘g‘risida”gi qonunda ham e‘tibor qaratilgan. “Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to‘g‘risida”gi qonunning qabul qilinish i jamoatchilik fikrini keng hisobga olishga ko‘maklashadi. Unda fuqarolar, jamoatchilik va OAVning davlat organlari faoliyati to‘g‘risidagi axborotdan foydalanishi, ushbu organlar tomonidan tashkil etiladigan ochiq majlislarda ishtirok etishi, ularning axborot xizmatlari bilan o‘zaro munosabatlari tartibga solingan.[8;21]

Jamoatchilik fikrini hisobga olish zarurati to‘g‘risidagi qoidalar fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, o‘z faoliyatlari to‘g‘risida aholi oldida hisob berish darajasini oshirishga yo‘naltirilgan o‘z vaqtida qarorlar qabul qilish uchun davlat xizmatchilarining kasb axloq kodeksiga qo‘shila boshlandi.

Jamoatchilik fikrini o‘rganish quyidagilar orqali amalga oshiriladi:

- ijtimoiy tadqiqotlar va kuzatishlar o‘tkazish (so‘rov, anketalash, axborot materiallarining kontent-tahlili, fokus guruhlar va hokazolar);

- “shoshilinch telefon” tashkil etish, sharhlar, intervyular, bosma va elektron ommaviy axborot vositalari boshqa materiallarining aholi turli ijtimoiy guruhlar va manfaatdor tomonlarining nuqtai nazarini aniqlash uchun;

- jamoatchilik fikrini o‘rganish talab qiladigan masala bo‘yicha fuqarolarning taklif va mulohazalarida bildirilgan fikrlarni qayta ishlash va umumlashtirish hamda boshqalar.

Jamoatchilik fikrini o‘rganish jamoatchilik nazorati sub’ekti tomonidan quyidagi tartibda tashkil etiladi va o‘tkaziladi:

- alohida masala bo‘yicha jamoatchilik fikrini o‘rganishga ehtiyoj aniqlanadi;

- jamoatchilik fikrini o‘rganish o‘tkaziladigan masalalar bo‘yicha ularni hal etish yuzasidan muqobil takliflar hisobga olinadi;

- jamoatchilik fikrini o‘rganish muddati, shakllari va usullari aniqlanadi;

- jamoatchilik fikrini o‘rganishni o‘tkazadigan tadqiqot tashkilotlari, mutaxassislar, ekspertlar, jamoatchilik tashkilotlari tanlov asosida o‘rganiladi;

- tadqiqot olib boriladigan aholining ijtimoiy guruhlar va manfaatdor tomonlarning xususiyatlari aniqlanadi;

- jamoatchilik fikrini o‘rganish natijalari to‘g‘risida yakuniy axborot olinadi;

- jamoatchilik fikrini o‘rganish talab qilinadigan masalalarni taklif etilgan hal etishga nisbatan jamoatchilik fikri umumlashtiriladi;

- jamoatchilik fikrini o‘rganish talab qilingan masalalar bo‘yicha ijroiya hokimiyat organi tomonidan uzil-kesil qaror qabul qilinishida jamoatchilik fikri hisobga olinishi ta‘minlanadi;

- ijroiya hokimiyat organning rasmiy veb-saytida va boshqa imkoniyat bo‘lgan vositalar orqali jamoatchilik fikrini o‘rganish natijalari albatta e‘lon qilinadi.[9]

Demokratik davlatda jamoatchilik muhokamalari inson va jamiyat hayotidagi muammolarning turli – tumanligi, o‘ziga xosligi va ularni hal etish zaruriyati keng jamoatchilikni jalb qilishni talab qiladi. Shu bois ular bu masalalarni samarali hal etish uchun turli yo‘nalishlarda faoliyat yuritayotgan demokratik institutlar – siyosiy partiyalar, nodavlat notijorat tashkilotlar hamda jamoat birlashmalariga ixtiyoriy ravishda umumiy maqsadlar yo‘lida uyushadilar.

Mazkur manbaalar jamoatchilik muhokamalari tushunchasining ilmiy asoslari o‘rganish uchun asos bo‘ladi. Uning falsafiy jihatlariga, mazmuni va mohiyatiga ahamiyat bergan holda jamoatchilik muhokamalarini o‘tkazish va uni amalga oshirish mexanizmlarini tanishtiradi. Ushbu tushunchalardan biz o‘z maqsadimizga asoslangan holda muhokama mavzusini o‘rganish usullarini yaratamiz. Jamoatchilik muhokamalarni tashkil qilish va uni o‘tkazishda aholining har bir qatlamiga alohida yondashish lozimligini, ilmiy nazariy tushunchalarga asoslangan holda ijtimoiy munosabatlar o‘rnatish va fuqarolarning ijtimoiy manfaatlarini to‘g‘ri baholash mezonlarini ishlab chiqilishiga katta yordam beradi.

Иқтибослар/References

1. Sh.M.Mirziyoev. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – T.: “O‘zbekiston”, 2017.
2. Mirziyoyev Sh. Konstitutsiya – erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruza. T.2017.
3. M.Bekmurodov. Inson kapitali – taraqqiyot omili. T., “Ma’naviyat”. 2015, 3-bet
4. Safarov R. A. Obshestvennoe mnenie i gosudarstvennoe upravlenie. — M.: Yurizdat, 1975.
7. A.X.Saidov. Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi milliy Markazi (“O‘zbekiston Respublikasida qonunlar bajarilishi ustidan jamoatchilik nazoratini tashkil etish” to‘plami, 2019, 219-bet).
8. Ponomarev, V. A. Konsepsiya G. V. F. Gegelya o grajdanstvennosti i grajdanskom obshchestve / Molodoy uchenyy. - 2019. - № 4 (242). - S. 454-456
9. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. Jamoatchilik nazorati to‘g‘risida. 12.04.2018. Qonunchilik palatasi tomonidan 2017 yil 15 noyabrda qabul qilingan Senat tomonidan 2018 yil 29 martda ma’qullangan
10. Abduraxmonova M.M. Ijtimoiy ish kasbiy faoliyatining maktabga yo‘naltirilgan sohasini rivojlanishida jahon amaliyoti tajribalari. Ijtimoiy tadqiqotlar jurnali. 6-son, 3-jild. T.2020 yil.
11. Abduraxmonova M.M. Ijtimoiy boshqaruvda jamoatchilik fikri samarali qaror qabul qilish omili. №004201 mualliflik huquqi guvoxnomasi. 2021 yil 10 dekabr.

IJTIMOIIY DAVLATDA INSON QADRIGA BO'LGAN INKLYUZIV YONDASHUV

Davlatjonova Mohidil

Toshkent davlat pedagogika universiteti 1 bosqich magistranti

email: mohidilqurbonova33@gmail.com

Tursunboyeva Hayotxon Ismoiljonovna

Farg'ona tumani 14-maktab ingliz tili o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali jamiyatimizda olib borilayotgan odilona siyosat va undagi inson qadrini ulug'lashga bo'lgan say harakatlar aks etgan. Shuningdek bu jarayonlar insonga inkluziv yondashuv asosida olib borish qanchalik ahamiyat kasb etishi misollar orqali yoritib berildi.

Tayanch so'zlar: Ijtimoiy, inkluziv, inson, siyosat, taraqqiyot.

Abstract: Through this article, the fair policy conducted in our society and various efforts to glorify human dignity are reflected in it. It was also highlighted by examples how important it is to conduct these processes based on an inclusive approach to people.

Keywords: Social, inclusive, human, politics, development.

Kirish. Har bir jamiyat va davlatni rivojlantirish masalasi bu har bir davlat uchun muhim bo'lgan masaladir. Jamiyatning muhim ob'ekti bo'lgan inson omili esa bu jarayonlarning eng birinchi ishtirokchisidir. Jamiyatdagi insonlarning ijtimoiylashuvi darajasi bu albatta ko'rsatkichlarning maksimal o'sishiga olib keladi. Har bir insonning davlat siyosatiga befarq emasligi, siyosiy jarayonlarda ishtirok etishi natijasi o'laroq sohalar rivojlanishda davom etadi. Shuningdek, bu masalada davlarning ham o'z zimmasiga olgan eng asosiy maqsad bu albatta inson qadrini ulug'lash va ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish zarur jihatdir.

Prezidentimiz ta'kidlaganidek, — «inson qadri biz uchun qandaydir mavhum, balandparvoz tushuncha emas. Inson qadri deganda, biz, avvalo, har bir fuqaroning tinch va xavfsiz hayot kechirishini, uning fundamental huquq va erkinliklarini ta'minlashni nazarda tutamiz».

Hamma jabhada jamiyat hayoti erkinlashdi, odamlar yengil nafas ola boshladi. Bu o'zgarishlarni xalqimiz ham, dunyo ham ijobiy baholamoqda.

Natija. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, inson qadrini o'rniga qo'yish imkoni tug'ildi. So'nggi besh yilda odamlarni hayotdan rozi qilish, o'n yillar davomida ularni qiynab kelayotgan muammolarni bartaraf etish, xalq manfaatlarini har narsadan ustun qo'yish birlamchi vazifaga aylandi. Bugun davlatimiz rahbarining oqilona va uzoqni ko'zlagan xalqchil siyosati o'laroq, Yangi O'zbekistonda ajdodlarimiz ming yillar davomida orzu qilib kelgan ulug'vor g'oyalar hayotda o'z aksini topmoqda. Chuqur tarixiy ildizlarga ega inson qadrini ulug'lash g'oyasi — Yangi O'zbekistonni yuksak marralarga olib chiqmoqda.

Mamlakatimizni 2017 — 2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi doirasida o'tgan davr mobaynida davlat va

jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh etishga qaratilgan 300 ga yaqin qonun, 4 mingdan ziyod O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari qabul qilindi.[1;30]

Fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va kambag‘allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilanib, aholini yangi ish o‘rinlari va kafolatli daromad manbai, malakali tibbiy va ta‘lim xizmatlari, munosib yashash sharoitlari bilan ta‘minlash sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarildi. Bu esa o‘z navbatida aholining huquq va manfaatlariga bo‘lgan e‘tibor ularni yorqin hayot kechirishdagi uchun bajarilayotgan siyosatning bir ko‘rinishidir. 2022-yilning “Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili” deb e‘lon qilingani ham mazkur xalqchil siyosatning jadal davom ettirilishini anglatadi.[2;11] Bu yil uchun mo‘ljallangan davlat dasturi ham inson qadriga bo‘lgan e‘tiborni kuchaytirildi.

"Albatta, inson qadri biz uchun qandaydir mavhum, balandparvoz tushuncha emas. Inson qadri deganda (<https://fayllar.org/jamiyat-va-inson-falsafasi-v4.html>), biz, avvalo, har bir fuqaroning tinch va xavfsiz hayot kechirishini, uning fundamental huquq va erkinliklarini ta‘minlashni nazarda tutamiz”, — deydi davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev.[3;2]

Xulosa. Bu esa o‘z navbatida inson qadriga bo‘lgan e‘tiborning birinchi bosqichda ekanligini bildiradi. Davlat rahbarining shaxsan o‘zi bu masalaga bo‘lgan e‘tibor qaratganligi va bu boradagi siyosiy jarayonlar: qonun, farmonlarni joriy etganligi jarayonlarni yanada mustahkamlaydi. Bu orqali inson qadriga bo‘lgan inklyuziv yondashuvni takomillashtiradi.

Tarixchi olim Hofiz Tanish Buxoriyning “Abdullanoma” asarida aytilishicha, Abdullaxon II “har bir kishi qadriga yetuvchi, to‘liq mehrlil bir sulton” bo‘lgan.[2;65] Hukmdorning bu fazilati uni ezgu ishlarga yetaklagan. Bu hislat esa har bir davlat rahbari uchun eng yorqin hislat bo‘ladi oladi. Mana shu olib borilayotgan siyosatning o‘ziyoq inson qadriga bo‘lgan e‘tiborning qay darajada ekanligini bildiradi. Mana shu islohotlarning davomi o‘laroq inson qadriga bo‘lgan inklyuziv yondashuv yanada uzoq ko‘zlangan olib borilayotgan siyosatning bir ko‘rinishidir.

O‘zimiz ko‘rib, bahra olib turgan bunday islohotlar Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili, undan keyingi yillarda ham xalqimizga ko‘p ro‘shnolik olib kelishiga ishonch beradi, deb aytadi jurnalist Anvar Samadov

Иқтибослар/References

1. Alisher Egamberdiyev. O‘zR FA “Tarix” Toshkent, B.30
2. Hofiz Tanish Buxoriyning “Abdullanoma” asari. Toshkent, B.11-65
3. INSON QADRINI ULUG‘LASH VA FAOL MAHALLA YILI" DAVLAT DASTURI (<https://fayllar.org/qarshi-davlat-universiteti-lingvistika-kafedras.html>)

IJTIMOIIY XODIMLAR TAYYORLASHNING DOLZARB MASALALARI

Ibragimov Jahongir Toshniyozovich
Samarqand davlat universitetining
Kattaqo'rg'on filiali o'qituvchisi
E-mail: jahongir.5066@gmail.com
Tel:+998953388966

ANNOTATSIYA. Mazkur tadqiqotda Mustaqillik davrida jamiyatimizda yuz bergan turli ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, mafkuraviy o'zgarishlar natijasida yuzaga kelgan yangi davrga xos yangicha ijtimoiy muhit va undagi munosabatlar tufayli kun tartibiga ko'tarilgan aholining ijtimoiy zaif toifalarining davlat tomonidan ijtimoiy muhofazasini, himoyasi va ta'minotini tashkil etish, amalga oshirish uchun mutaxassis kadrlar tayyorlash tizimining holati, samaradorligi tahlili va bu tizimni yanada takomillashtirish bo'yicha takliflar hamda mulohazalar berilgan. Tahlil uchun so'nggi 4 o'quv yilida Respublika oliy ta'lim muassasalariga soha bo'yicha davlat buyurtmasi asosida bakalavriat(kunduzgi, sirtqi, kechki) va magistratura qabul ko'rsatkichlari va ular keyinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirishi mumkin bo'lgan tashkilot va muassasalar soni dinamikasi olindi.

Kalit so'zlar: O'zbek modeli, harakatlar strategiyasi, taraqqiyot strategiyasi, Ijtimoiy ishchilar, jamiyat.

Kirish. XX asrning 2-yarmi dunyoda texnika va texnologiyalarga tayangan holda rivojlanishga harakatlar bilan kuzatilgan bo'lsa, XXI asr boshidan jahon hamjamiyati asosiy e'tiborni inson qadr-qimmatiga, inson fenomeni ahamiyatiga, insoniyat jamiyatlarida va umuman yer yuzida insonning holatiga asosiy e'tiborni qarata boshladi. Bunga dalil sifatida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ilgari surilgan Mingyillik Rivojlanish Maqsadlarini ko'rsatish mumkin. "Maqsadlar"da belgilab qo'yilgan vazifalarga e'tibor qaratganda kun tartibidagi insonning ijtimoiy holatini ijobiylashtirishga intilish yaqqol ko'zga tashlanadi.[1] O'zbekiston ushbu maqsadlarni ro'yobga chiqarish uchun o'zining o'ttiz vazifadan iborat Mingyillik rivojlanish dasturini ishlab chiqdi va keyingi yigirma uch yilda ularni izchillik bilan amalga oshirib kelmoqda.[1] Taraqqiyotning O'zbek modeli[1], Harakatlar strategiyasi[1], Taraqqiyot strategiyasi[2] va boshqa ko'plab davlat dasturlarida asosiy e'tibor mamlakatni ijtimoiy rivojlantirishga qaratib kelinmoqda

Ijtimoiy ishchilarni tayyorlash tizimi O'zbekistonda yildan yilga rivojlanib, sohalar bo'yicha kengayib bormoqda. Lekin oliy ta'lim muassasalarining soha mutaxassislarini tayyorlash bo'yicha o'quv rejalaridagi xilma xillik yagona tizimni yaratishga imkon bermay kelmoqda.

ASOSIY QISM. Orzuimizdagi ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amallar ustuvor bo'ladigan ijtimoiy makon, maqsad-muddaolarimiz timsoli bo'lgan erkin va farovon hayot o'z-o'zidan shakllanib qolmaydi [4;44].

Jamiyat ijtimoiy zaif toifalarini davlat va jamiyatning ichki va tashqi resurslarini oqilona yo'naltirish orqali ijtimoiy himoyalashni tashkil etish – ijtimoiy ishchilarning vazifasidir. Jamiyatda keskin tabaqalanishning yuzaga kelishi boshqaruv tizimi va

omma o'rtasida munosabatlarning buzilishiga olib keladi, shu sababli ijtimoiy munosabatlarning korreksion, regulyativ, kompensatsion kabi an'anaviy funksiyalarini zamonaviy shakldagi faoliyat turiga aylantirish va bu bilan boshqaruv tizimining asoslarini mustahkamlash zamonaviy davlatlar ijtimoiy siyosatining asosi sifatida qaralmoqda. Bu sohani rivojlantirish, soha mutaxassislarini tayyorlashning samarali metodlarini ishlab chiqish va amaliyotga tadbiq etish globallashuv jarayonlari sharoitida, ayniqsa muhimdir.

Insoniyat tarixi – ma'lum ma'noda, eng oqilona va samarali boshqaruvni tashkil etish, hokimiyatning nisbatan qattiqqo'l shakllaridan voz kechish, insonparvar va xalqparvar ko'rinishlarini qo'llashga intilish tarixi deb, baholash mumkin [3].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi **“2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”**gi Farmonida Yangi O'zbekistonni barpo etishning strategik asoslari ko'rsatib berilgan.

Bunda asosiy g'oya - **“Xalq davlat idoralariga emas, balki davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak”**. Mazkur g'oyani amalga oshirish bo'yicha “mahalla – sektor – Xalq qabulxonasi – mahalla” hamkorlik tizimi joriy qilindi, ko'plab qonun va qarorlar, dasturlar qabul qilindi va hayotga joriy etildi, etilmoqda. Ko'plab turli soha mutaxassislari jalb etildi, jumladan, huquqshunolar, psixologlar, iqtisodchilar, tibbiyot sohasi mutaxassislari va boshqalar. Ammo, bu vazifalar ijrosini ta'minlashda hamon talaygina muammolar ko'zga tashlanmoqdaki ular haqida fikr yuritish, masalani aniq mohiyatiga yetishda anchayin chalkashliklar yuzaga keladi, binobarin bajarilayotgan vazifalar natijalari ham ko'pgina hollarda bir tomonlama – faqatgina muammoning vaqtinchalik yechimini topish bilan cheklanib qoladi. Masalan, mahalla yoki o'ziga birlashtirilgan hudud bo'yicha mas'ul mutasaddi sifatida aholini ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan aniq belgilangan indikatorlar vositasida o'rganuvchi, aytaylik, tabaqalashtirilgan holda- **barqaror farovonlik darajasi, barqaror bo'lmagan farovonlik darajasi, kambag'allik xavfi ostidagi daraja, kambag'allik darajasi, qashshoqlik darajasi** kabi aholi ijtimoiy farovonlik darajasini belgilovchi, shundan so'ng eng quyi darajadagilardan boshlab individual tarzda alohida loyihalar bilan ishlovchi, muammoning yechimi uchun davlat resurslarini loyihaviy kompleks tarzda jalb etib harakatlarni tashkil etuvchi mutaxassislar – ijtimoiy ishchilar nihoyatda kam va faoliyat doirasi va resurslar ta'minoti jihatidan chegaralangandir.

Ijtimoiy muhofazaning “Iqtisodiyot inson uchun” tarzida bo'lishi lozim bo'lgan zamonaviy iqtisodiyotga o'tishi uchun shunday samarali tizim zarurki, u har bir kishining mehnat salohiyatidan, uning ijtimoiy-iqtisodiy maqomi, qaysi ijtimoiy-iqtisodiy guruhga mansubligidan qat'iy nazar, undan foydalanish imkonini bersin.[6;7]

Inson, uning haq-huquqlari va baxt-saodati davlat siyosati, barcha davlat organlari faoliyatining eng ustuvor maqsadi bo'lishi lozim. Jamiyat qurilishi va davlat siyosati ana shu g'oyaga tayanishi hamda “Davlat – inson uchun” tamoyili asosida tashkil etilishi lozim [7.65].

Yangi O‘zbekiston g‘oyasining strategik maqsadlarini amalga oshirish, ijtimoiy siyosat yanada samarali bo‘lishi, davlat organlari faoliyati ko‘zlangan natijalarni bera olishi uchun vazifalarga mutaxassis kadrlar tayinlash, ularning malakasiga aniq talablar qo‘yilishi, vakolatlari va imkoniyatlar doirasi aniq belgilab qo‘yilishi lozim. Hokimiyatlar, mahallalarda, xalq qabulxonalarida aholining ijtimoiy muammolari bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar yaqin kelajakda aynan ijtimoiy ishchilar bo‘lishi lozim.

Ijtimoiy salomatlik tushunchasi ijtimoiy ish nazariyasining asosiy kategoriyalaridan biri hisoblanadi, ijtimoiy guruhlar, sotsium, oila, individ uning subekti hisoblanadi. Ijtimoiy salomatlikni ijtimoiy maqom, farovonlik, qulaylik va xavfsizlik meyorlari bilan bog‘lashadi. Chunki ijtimoiy maqom ruhiy, iqtisodiy, oilaviy, kasbiy va boshqa maqomli mezonlarni o‘z ichiga olsa, ijtimoiy salomatlik ham ko‘p omilli tizim hisoblanadi, uning tahlili fanlararo xususiyatga ega.

Ijtimoiy ish o‘quv fani sifatida o‘quv maqsadlarini ko‘zlab ilm-fan asoslarini o‘quv yurti mutaxassisligiga tadbiquan tizimlashtirib bayon qilishni o‘zida ifoda etadi. Ijtimoiy ishga o‘qitilayotgan talabalar ijtimoiy xodim bilan mijoz, ehtiyojmand odamlar bilan jamiyat o‘rtasidagi vositachilikni ta‘minlaydigan turli nazariy bilimlar va texnologiyalarni egallab olishlari lozim bo‘ladi. Ushbu sohadagi ta‘lim tizimi nazariy va amaliy qismlarning uyg‘unligini ifoda etishi kerak.

G‘arb mamlakatlarida ijtimoiy ish sohasida mutaxassislar tayyorlashga mavjud yondashuvlarning ko‘pchiligi bunday ish, masalan, diniy va dunyoviy asoslarni, vasiylik va xayriyani birga qo‘shib olib borishni, davlat xizmatlari yoki xususiy ijtimoiy xizmatlar ustivorligini o‘z ichiga oladigan ijtimoiy-madaniy an‘analar va tarixiy shart-sharoitlarning o‘ziga xosligiga muvofiq tashkil etilishini ko‘rsatadi. Bunday tayyorlash izchil, maqsad va vakolatlar sohasi aniq belgilangan holda turli shakllarda (kurslar, kollejlari, universitetlar) va turli bosqichlarda amalga oshiriladi.[8]

Ijtimoiy xodim mijoz bilan yakka tartibda ish olib borishga e‘tiborni qaratish o‘rniga uni muhitning ustunlik qiluvchi madaniyati, qarashlari va siyosiy qadriyatlarini bilan birga ko‘rishi kerak. Dasturlar va kurslarning turli-tumanligi aynan mana shunga xizmat qiladi. Ijtimoiy ish mutaxassislarini tayyorlash turli mamlakatlarda turlicha kechadi.

Aholini to‘liq ijtimoiy muhofaza tizimi bilan to‘liq qamrab olish maqsadida O‘zbekistonda “Ijtimoiy ish” yo‘nalishi Oliy ta‘lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklari klassifikatoriga kiritilgan [9].

2004-2005-o‘quv yilidan Abdulla Qodiriy nomidagi Toshkent davlat madaniyat institutida, 2005-2006-o‘quv yilidan Samarqand va Farg‘ona davlat universitetlarida, 2010-2011-o‘quv yilidan O‘zbekiston milliy universitetida “Ijtimoiy ish” yo‘nalishi bo‘yicha yuqori malakali mutaxassislar tayyorlana boshladi [10;31].

Ijtimoiy xizmat tizimining qaror topishi aholi bilan ishlashda fuqarolarni samarali ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash imkonini beradigan zamonaviy metodika va texnologiyalardan keng foydalanish mamlakat ijtimoiy siyosatining eng muhim tendensiyasi hisoblanadi. Mahalliy boshqaruv organlarida, hokimliklarda hududiy ijtimoiy xizmatlar tarmog‘i tashkil etilishi va rivojlanishi, ijtimoiy ish, ijtimoiy

pedagogika va amaliy psixologiya sohasida mutaxassislar tayyorlash tufayli aholiga to'laonli ijtimoiy xizmat ko'rsatish imkoniyati haqiqatga aylanmoqda [11].

O'zbekistondagi mavjud ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda yangi ijtimoiy muassasalar tarmog'i yaratildi. Aholining turli toifalariga ijtimoiy xizmat ko'rsatish markazlari, aholiga ruhiy-pedagogik yordam ko'rsatuvchi markazlar, voyaga yetmaganlar uchun ijtimoiy rehabilitatsiya markazlari, oila va bolalarga ijtimoiy yordam ko'rsatadigan hududiy markazlar shunday muassasalar jumlasiga kiradi [10;32].

Aholiga ijtimoiy xizmat ko'rsatishda va mamlakat fuqarolarini ijtimoiy himoya qilishda nodavlat sektor salmog'i tobora oshib bormoqda. U kishilarning ijtimoiy ehtiyojlariga erkin va tezkor munosabatda bo'lmoqda. Oxirgi yillarda mahalliy hukumatga qarashli bo'lmagan tashkilotlar soni oshib bormoqda. Mamlakat aholisining himoya qilish va qo'llab-quvvatlash kompleks dasturlarini shakllantirish zarurligiga shubha yo'q. Davlatimizning butun ijtimoiy siyosati shunga qaratilgan. Ijtimoiy siyosat va ijtimoiy ish o'zaro bog'langan. Ijtimoiy ish – bu ijtimoiy siyosatni amalga oshirishning o'ziga xos shaklidir, ijtimoiy siyosat esa ijtimoiy ishning o'zagi va yo'nalishidir. Huquqiy, fuqarolik jamiyatini shakllantirishning murakkab yo'lida faoliyatning mamlakatimiz uchun yangi turini shakllantirish va ijtimoiy xodimlarni kasbga tayyorlash zarur.

Haqiqatdan ham mamlakatda manfaatli ta'minlash sohasida oxirgi yillarda o'tkazilgan islohotlar tufayli ijtimoiy xodimlarni tayyorlashga katta e'tibor berilmoqda. 2008 yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida"ga Qonuni bolalarni himoya qilish sohasida asosiy hujjat hisoblanadi [12]. Mazkur qonun bola huquqlari bo'yicha BMT Deklaratsiyasida mavjud bo'lgan bolaning bolaning barcha huquqlarini ta'minlaydi. Kadrlar tayyorlash masalasiga kelsak, 4-moddada bola huquqlarini himoya qilish sohasida faoliyat olib borayotgan kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish davlat ijtimoiy siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanishi aytiladi.

O'zining demografik xususiyatalari va ko'p yillik an'analari tufayli O'zbekistonda bugungi kunda aholining 60 foizdan ortig'ini bolalar va yoshlar tashkil etadigan mamlakat hisoblanadi. Bolalar va oilalarga har tomonlama yordam ko'rsatish uchun safarbar etilgan vazirliklar va idoralarning keng tarmoqli tizimi orqali bolalar himoya qilinadi. Mamlakatda olib borilayotgan islohotlar bilan bir qatorda nihoyatda muhim chora hisoblanadi, chunki ushbu sohaning aynan shu kasbga o'qitilgan xodimlarga bolalik davrida bolaning manfaatlarini aks ettirishlari uchun vakolat va huquqlar berilgan bo'lishi kerak. 2004 yilda Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tashkil etilgan Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi O'zbekistonda bolalarni ijtimoiy himoya qilish tizimida muhim bo'g'in hisoblanadi.

"Ijtimoiy himoya yili" davlat dasturining 14-bandi asosida "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007-yil 23-yanvardagi PK-573-son qaroriga" [14]respublika bolalar ijtimoiy moslashuv markazi qoshida markazning yetakchi mutaxassislari, vazirliklar va idoralar, davlat muassasalari va nodavlat tashkilotlar ekspertlaridan iborat Jamoatchilik kengashi tashkil etildi. Kengash O'zbekistonda bolalarni ijtimoiy himoya qilishning maqbul mexanizmlarini ishlab chiqish va tadbir

etish hamda uning ro'yobga chiqarilishida bolalarni ijtimoiy himoya qilish tizimiga ko'maklashish maqsadida tashkil etilgan organ hisoblanadi.

“Ijtimoiy himoya yili” davlat Dasturining 14-bandi asosida respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi huzurida ilk bor Axborot-konsultativ xizmati tashkil etildi [15]. Xizmat Respublikaning amaldagi milliy qonunchiligiga muvofiq davlat va xo'jalik organlari va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda o'z faoliyatini tashkil etadi.

2023-yilda Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi[15] tasarrufidagi mahallalar raislari orasida o'tkazilgan so'rovnomada «Sizningcha, nima uchun hozirgi bitiruvchilarning bilim va ko'nikmalari ish beruvchilar talabiga javob bermaydi?» degan savolga respondentlarning 23 %i nazariy bilimlarning real hayotdan uzoqdaligi, 7%i o'qituvchilarning soha bo'yicha amaliy bilimlarning yetishmasligi, 6%i o'quv dasturlarida amaliy bilimlarning ulushi kamligi, 25%i bo'lg'usi kasb to'g'risida amaliy bilimlarning kamligi, 9%i bitiruvchilarning bo'lg'usi kasbga ruhiy tayyor emasligi, 27%i o'quv jarayonida ish beruvchi korxonalarining qatnashmasligi va 3%i esa boshqa fikrlar bergan.

Ushbu so'rov tahlil natijasiga ko'ra, oliygohlarda ta'lim oluvchi bo'lg'usi kadrlarda nazariy bilimlar bilan uyg'un amaliy mashg'ulotlarning oqsayotgani, bitiruvchilarning bo'lg'usi kasb to'g'risida amaliy ko'nikmalarga ega emasligi va korxonada xodimlarining o'quv jarayonidagi ulushi kamligi aniqlandi. Bunda 9% bitiruvchilar korxonaga kelganida ushbu mehnat jarayonini boshlab olishida ruhiy tayyor emasligi aniqlandi.

Ijtimoiy ishchining mijozlar bilan ijobiy aloqasi har qanday kasallikni davolash jarayonining ajralmas qismidir. Shunday ekan jamoadagi axloqiy va ruhiy muhit, dorixona mijozlari bilan samimiy muloqot qilish ijtimoiy xodimning ijobiy hissiy kayfiyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Yosh mutaxassislarda zarur shaxsiy fazilatlarining yetishmasligi muqarrar ravishda kasbiy faoliyatdagi muammolarga olib keladi.

XULOSA. Zamonaviy mehnat bozori talablari asosidagi talablarga javob beradigan raqobatbardosh ijtimoiy xodimlar tayyorlash samaradorligini oshirishning sotsiologik imkoniyatlari (maqsadni belgilash, motivatsiyalash, ijtimoiy faollik, salomatlik, sog'lom turmush tarzi, aholi salomatligini muhofaza qilishga intilish) aniqlash maqsadida ish beruvchilar bilan sotsiologik so'rov o'tkazilganda hamkorlik masalasi o'qitishning real ishlab chiqarish talablariga muvofiqligini qay darajada oshirishi ma'lum bo'ldi. Xulosa qilib aytganda, zamonaviy Ijtimoiy ishchilar ta'limini takomillashtirish uchun amaliyotga, ya'ni real hayotga bitiruvchilarning yaqin bo'lishi, o'qituvchilarning faol amaliyotga jalb qilinishi, mamlakatda va sohada amalga oshirilayotgan o'zgarishlarni oldindan prognoz qila bilishlar zarurdir. Buning uchun oliygohda o'qitish bozor talablariga va ish beruvchilarning talab-takliflariga muvofiqligini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak. Zamonaviy ta'limni oddiy o'qishga yo'naltirish, bilimlarni egallash orqali uni amalda qo'llash qobiliyatini shakllantirishga qaratish lozim.

Иқтибослар/References

1. O‘zbekistonda mingyillik rivojlanish maqsadlari | United Nations Development Programme. <https://www.undp.org/uz/uzbekistan/publications/ozbekistonda-mingyillik-rivojlanish-maqsadlari>
2. PF-4947-son 07.02.2017. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida. // <https://lex.uz/docs/-3107036>
3. PF-60-son 28.01.2022. 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida. // <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
4. Shavkat Mirziyoyev Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. 44-bet.
5. Каххаров А. Новый Узбекистан – новый имидж власти: глазами социолога. Т.,2021. с.4.
6. Abdurahmonov Q.H., Tohirova X.T., Zokirova N.Q. “Aholini ijtimoiy himoya qilish” – T.: TDIU, 2003. 7-bet
7. Shavkat Mirziyoyev Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. 65-bet.
8. Social Work and Social Welfare. <https://www.syncsci.com/journal/SWSW/index>
9. O‘zbekiston Respublikasining Davlat Standarti xizmatchilarning asosiy lavozimlari va ishchilar kasblari klassifikatori (Xalikk-2020) <https://lex.uz/docs/-5529263>
10. Karimov I.A. O‘zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo‘lida. –T., «O‘zbekiston», 1995
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son. <https://lex.uz/docs/-5841063>
12. Karimov I.A. O‘zbekiston – bozor munosabatlariga o‘tishning o‘ziga xos yo‘li– T.: O‘zbekiston, 1993
13. 2008 yilda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlari kafolatlari to‘g‘risida”
14. Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazini tashkil etish to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 07.09.2004 yildagi 419-son. <https://lex.uz/docs/-356255>
15. “IJTIMOIY HIMOYA YILI” DAVLAT DASTURI TO‘G‘RISIDA O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 23.01.2007 yildagi PQ-573-son <https://lex.uz/ru/docs/-1112866>

ИЖТИМОЙ ДАВЛАТДА КАДРЛАРНИ БОШҚАРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Ходжаев Фуркат Салимович

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси “Иқтисод ва молия” кафедраси мустақил изланувчиси

Аннотация. Ушбу мақолада ходимларни бошқариш механизмини такомиллаштириш мақсадида илғор технологиялардан фойдаланиш масалалари муҳокама қилинади. Тадқиқотда ходимларни самарали бошқариш бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: ходимлар, ташкилот, бошқарув механизми, бошқарув, ходимларни рағбатлантириш, мотивация, инсон потенциали.

Abstract. This article discusses the use of advanced technologies in order to improve the mechanism of personnel management in organizations and enterprises. The study provides recommendations for effective personnel management.

Key words: employees, enterprise, management mechanism, management, employee motivation, motivation, human potential.

Кириш. Сўнгги йилларда мамлакатимизда давлат хизмати фаолияти самарадорлигини оширишга қаратилган кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Хўжалик бошқаруви органлари томонидан давлат бошқаруви ва хўжалик функцияларини бирга қўшиб олиб бориш амалиётидан воз кечиш, давлат органлари ва ташкилотлари ходимларининг меҳнатига ҳақ тўлаш ҳамда ижтимоий таъминлашнинг замонавий тизимини яратиш бўйича чоралар кўрилмоқда.

Шу билан бирга, давлат органлари ва ташкилотларининг малакали мутахассислар билан етарли даражада таъминланмаётганлигига, кадрлар малакасининг юклатилган вазифалар ва замонавий эҳтиёжларга номувофиқлигига, қабул қилинаётган қарорлар сифатининг пастлигига олиб келаётган бир қатор тизимли муаммолар ва камчиликлар сақланиб қолмоқда.

Хусусан, давлат фуқаролик хизматини, шу жумладан номзодларни очиқ мустақил танлов орқали саралаб олиш жараёнини комплекс ҳуқуқий тартибга солишни таъминловчи, шунингдек, давлат фуқаролик хизматчиларининг иш самарадорлиги ва компетенциясини баҳоловчи мезонларни, уларнинг малакасини оширишга бўлган талабларни белгиловчи тўғридан-тўғри таъсир кучига эга механизм ҳали мукамал шакилланмаган.

Давлат органлари ва ташкилотларида ягона кадрлар сиёсатини олиб боришга, ходимларни самарали бошқариш ва инсон ресурсларини ривожлантиришга, малакали кадрлар захирасини рақобат асосида шакллантиришга ҳамда улар томонидан давлат фуқаролик хизматчиларининг вакант лавозимлари ўз вақтида эгалланишига ханузгача мукамал эришилмаяпти.

Давлат фуқаролик хизматига киришда барча фуқароларнинг тенг имкониятлардан фойдаланишини ҳамда давлат фуқаролик хизматида

профессионал сифатлар ва алоҳида хизматлар асосида кўтарилиб боришни таъминлайдиган номзодларни саралаб олишнинг шаффоф механизлари шакллантириш замон талабидир.

Шунингдек, аҳоли, айниқса ёшлар орасида барча даражалардаги давлат фуқаролик хизмати нуфузини ошириш, коррупциянинг юзага келиши, расмиятчилик ва бюрократияга имкон берувчи шароитларни йўқ қилиш мақсадида давлат фуқаролик хизматчиларини моддий рағбатлантириш ва ижтимоий ҳимоя қилишнинг муносиб даражасини кафолатлаш чораларини кучайтириш лозим.

Айни пайтда барча соҳаларда кадрлар бошқаруви масалаларига ҳар томонлама эътибор қаратилмоқда.

Савол туғилади - мамлакатнинг гуллаб-яшнашига, ҳаракат стратегиясини амалга оширишга, бозорнинг маълум бир сегментини забт этишга қандай эришиш мумкин?

Бу саволларнинг барчасига самарали бошқарув тизими орқали жавоб бериш керак. Кўришиб турибдики, корхона (ташкилот) нинг бирламчи ресурси бу унинг ходимлари ҳисобланади. Кўп нарса ташкилотда ходимларни самарали бошқариш даражасига боғлиқдир.

Давлатнинг ривожланишида кадрларни бошқариш масалалари муҳим аҳамиятга эга. Айнан меҳнат салоҳиятини бошқариш масалалари менежмент назарияси ва амалиётининг стратегик муҳим жиҳатларидан биридир.

Ташкилотларда амалга ошириладиган тадбирларда кадрлар салоҳиятини, меҳнатни, инсон ресурсларини бошқариш методологияси биринчи ўринда туради, бу эса якуний мақсадларга эришиш учун ходимларнинг маҳоратидан самарали фойдаланишга ёрдам беради

Ходимларни бошқариш концепцияси ташкилотни бошқариш тартиби билан биргаликда кўриб чиқилади. Натижада, ходимларни бошқариш тузилмаси ҳар бир корхона бошқарув тизимининг ўзаги сифатида ишлайди.

Ходимларни назарий жиҳатдан бошқариш, ходимларни бошқаришнинг моҳияти, мазмуни, мақсадлари, вазифалари, муносабатлари, тамойиллари ва усулларини ва мавжуд шароитларда уни амалга ошириш механизмининг аниқлаш бўйича қарашлар учун позиция бўлиб хизмат қилади.

Ходимларни бошқаришнинг замонавий назариялари, бир томондан, маъмурий бошқарувга асосланган тамойиллар ва усулларни ҳисобга олса, иккинчи томондан, ходим шахсиятининг алоҳида ролини, унинг мотивацион устуворликларини билишини, уларни шакллантириш ва бошқариш қобилиятини ҳисобга олади.

Корхоналар учун устувор вазифа - бу ходимларнинг меҳнат самарадорлиги, корхонага қизиқиш, ижодий компонентни ривожлантириш, мажбурият ҳиссини уйғотишдир.

Бизнинг жадал ривожланаётган замонамизда ходимларни бошқариш масалалари бўйича қарашларнинг асосини ишчи шахсининг аҳамияти ортиб

бориши, унинг устувор йўналишларини билиш, корхонанинг мақсадларни ҳисобга олган ҳолда уларни тўғри йўналтириш қобилиятини ташкил этади.

Адабиётлар таҳлили. Назарий жихатдан, тадқиқотнинг асосини З.Т.Гаибназарова, А.Я.Кибанов, Э.А.Баиков, И.Б.Дуракова, А.Фаёл, Ф.Тейлор каби маҳаллий ва хорижий муаллифларнинг асарлари ташкил этди.

Анри Фаёл “Умумий ва саноат менежменти” китобининг муаллифи. Фаёлнинг фикрича, бошқарув ва қарорлар қабул қилишда етакчи муайян тамойилларга амал қилиши керак. Анри Фаёлнинг фикрича, меҳнат тақсимооти принципини ҳисобга олиш мақсадга мувофиқдир, унга кўра ишчининг камроқ миқдордаги мақсад ва вазифаларга тўпланиши унинг куч эътиборини бир йўналишга қаратади, бунинг натижасида ишлар янада самарали олиб борилади.[6;182]

Таҳлил ва натижалар. Ўзбекистон корхоналари фаолиятини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, ҳозирги вақтда функционал ходимларни бошқариш босқичма-босқич ташкилотнинг узоқ муддатли мақсадларига эришишга ёрдам берадиган алоҳида тартибга солинган тизимга ўтмоқда. Ушбу тизимнинг устувор таркибий қисмлари қуйидагилардан иборат: кадрлар сиёсати, унинг стратегияси ва режалаштириш.

Кадрлар сиёсати қуйидаги саволларга жавоб беради: ташкилот (корхона) ходимларини танлаш учун нима қилиш керак ва келажакдаги мақсадларини муваффақиятли амалга ошириш учун унда фаолиятни қандай ташкил қилиш керак.

Кадрлар стратегияси эса корхонага керакли ходимларни ёллаш методологиясини ҳисобга олади.

Ходимларни режалаштириш - бу кадрлар стратегиясида ҳисобга олинган усуллардан фойдаланган ҳолда, кадрлар сиёсатини амалга ошириш мумкин бўлган чора-тадбирлар мажмуасини ишлаб чиқиш жараёнидир.[1;1254]

Маҳаллий ва хорижий корхоналарнинг экспериментал усулларини ўрганиш бизга ходимларни бошқариш тизимининг асосий мақсадини шакллантиришга имкон беради. Бу эса малакали кадрлар билан таъминлаш, улардан самарали фойдаланишни ташкил этиш, шунингдек, ходимларни профессионал даражада ривожлантиришга олиб келади.

Шу мақсадни ҳисобга олган ҳолда корхонада ходимларни бошқариш тизими шакллантирилмоқда.

Кўплаб менежерлар нима учун уларнинг ташкилотида маълум мақсадларга эришиш қийин деган саволга дуч келишади?

Лекин кўпчилик буни асосий омил, яъни кадрлар бошқарувининг нотўғрилиги билан боғламайди.

Масалан, ходимларни бошқариш учун фойдаланиладиган ахборот тизимларининг аксарият қисмини таҳлил қилиш жараёнида қуйидаги вазифаларни ҳал қилинади: иш вақтидан фойдаланишни ҳисобга олиш, иш ҳақи фондиди бошқариш, ходимлар (бўш иш ўринлари ва бошқалар) ҳақидаги маълумотларни таҳлил қилиш; зарур ҳисоботни шакллантириш ва тайёрлаш, шу

билан бирга ташкилий тузилмаларни ҳар томонлама баҳолаш имкониятини ҳисобга олиш; меҳнат вазифалари тизимларининг мувофиқлигини баҳолаш, ходимларни зарурий ўқитиш масалаларини аниқлаш ва малака даражаларини баҳолашни ўтказиш.

Дунёдаги аксарият компанияларнинг амалдаги фаолиятини шуни кўрсатадики, муваффақият калити айнан корхона ходимларини оператив бошқаришдадир.

Ишлаб чиқариш тизими ресурсларидан бири (меҳнат, инсон) ролидаги шахс ишлаб чиқариш ва бошқарув жараёнларининг муҳим элементиدير.

Муайян даражадаги эҳтиёжлар, мотивлар, қадриятлар ва муносабатларга эга бўлган шахс хусусиятлари бошқарувнинг асосий субъекти сифатида ишлайди.[2;11]

Юқоридаги ёндашувлар шахс омилининг ишлаб чиқаришдаги ролини таҳлил қилиш нуқтаи назаридан бир хил ҳодисаларга турли томонлардан қарашлар мажмуини ифодалаганлиги сабабли, биз “инсон омили” тушунчасини ҳар томонлама тадқиқ қилишимиз керак.

“Инсон омили” – одамларнинг ички дунёси, уларнинг эҳтиёжлари, қизиқишлари, муносабатлари, ҳис-туйғулари, йўналишлари ва бошқалар Ходимларнинг мунтазам ҳагги-ҳаракати ва фаолияти ҳақида маълумотсиз бошқарувда юқори даражага эришиш осон эмас. Улар замонавий ишлаб чиқаришни, масалан, технология ва иқтисодиёт соҳасидаги билимлар даражасида ифодаловчи менежерларга керак. Инсон омили муаммоларини тушуниш даражасининг етарли эмаслиги ишлаб чиқаришда турли тушунмовчиликлар учун асос бўлиб қолади. Зиддиятли вазиятларнинг пайдо бўлиши, кадрлар алмашинувининг юқори даражаси, маҳсулот сифати ва ишлаб чиқариш самарадорлигининг пасайиши юзага келади.[3;78]

Инсон омилининг ўзагини шахсият, яъни инсоннинг жамиятдаги тақдирдан хабардор бўлган жамиятнинг муносиб аъзоси сифатидаги психологик муносабатлари нуқтаи назаридан ташқи кўриниши ташкил этади.

Илмий фойдаланишга биринчи марта бу атама Фредерик Тейлор томонидан киритилган бўлиб, у ўз олдида корхонада уни интенсивлаштириш орқали унумдорликни ошириш тизимини яратиш вазифасини қўйган. У меҳнат унумдорлигининг пастлигининг асосий сабаби ишчиларни рағбатлантириш тизимининг мукамал эмаслиги деган хулосага келди.[4;173]

Тейлорнинг фикрларига кўра:

биринчидан, ишнинг иқтисодий усулларини жорий этиш зарурати;

иккинчидан, ходимларни касбий танлаш ва тайёрлаш масалаларини ҳисобга олиш;

учинчидан, кадрларни жойлаштиришга эътибор бериш;

тўртинчидан, раҳбарлар ва ходимлар ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни ташкил этишнинг мақсадга мувофиқлигини таъминлаш зарур.[4;173]

Олим Анри Фаёл биринчи бўлиб бошқарувда инсон омили қонуниятларини ҳисобга олишнинг етарлича изчил тамойиллар тизимини ишлаб чиқди. Фаёл

юқори бошқарув фаолияти билан боғлиқ ҳолда меҳнатни рағбатлантириш масалаларини ишлаб чиқди.[5;31]

Хулоса ва таклифлар. Хулоса сифатида шуни таъкидлаш керакки, ходимларни бошқариш механизмини такомиллаштириш учун ташкилот ёки корxonанинг хусусиятлари ва имкониятларини ҳисобга олиш керак. Юқорида таҳлиллар жараёнида корxonаларнинг кадрлар бошқарувидаги муаммоларнинг келиб чиқиш сабабларига ойдинлик киритилди ва ечимлар кўрсатилди.

Корxонада ходимларни самарали бошқариш учун қуйидаги тамойилларга амал қилиш керак:

биринчидан, ходимнинг ижтимоий ресурс сифатидаги хусусиятларини асослаш, унга ягона бошқарув объекти нуқтаи назаридан аҳамият бериш;

иккинчидан, инсон табиатини тушуниш, меҳнат ва бошқарувни оқилона ташкил этиш тамойиллари асосида ижтимоий тотувлик орқали юқори меҳнат унумдорлигини таъминлаш.

Иқтибослар/References

1. Abdullayev, A. M., & ets. (2020) Analysis of industrial enterprise management systems: essence, methodology and problems. *Journal of Critical Reviews*, 7 (14), 1254-1260.

2. Gaibnazarova, Z. T. (2020). Relationship of human capital with intellectual capital and its role in improving the economic efficiency of enterprise production. *Человеческий капитал и профессиональное образование*, (2), 4-11.

3. Ilyosov, A. (2021). Prospects for the use of mechanisms based on the cluster approach in the development of exports of industrial products. *Electronic journal of actual problems of modern science, education, and training*, 67-78.

4. Ilyosov, A. A. (2020). Industrial and regional analysis of industrial production and export in Uzbekistan. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 5(10), 173-179.

5. Ilyosov, A.A. (2022). Sanoat mahsulotlari eksporti: hududiy tahlil, omillar va eksportdagi tendentsiyalar (Farg'ona viloyati misolida). *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 31-39.

ИЖТИМОЙ ДАВЛАТ: ЖАДИДЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҒОЯЛАРИ

Моҳинур Юсуббаева

Сингапур менежментни ривожлантириш институти
Инсон ресурсларини бошқариш йўналиши магистранти

Аннотация – Мазкур мақолада жадидларнинг миллий маънавиятга ва адабиётга қўшган ҳиссаси, илгари сурган ғоялари, улар яратган таълим-тарбия мезонлари хусусида сўз юритилган.

Калит сўзлар – Жадид, маърифатпарварлик, ахлоқ, дostonлар, театр драмаси, авесто, маърифатли шоҳ, буюк давлатчилик шовинизми, мустамлакачилик, умумбашарий ҳакамлик, цивилизация.

Abstract – This article discusses the Jadids contribution to national spirituality and literature, their ideas, and the criteria for their education.

Keywords – Jadid, enlightenment, ethics, epics, theater drama, Avesta, enlightened king, great state chauvinism, colonialism, universal arbitration, civilization.

Ўз моҳият эътиборига кўра ноёб ижтимоий-сиёсий феномен бўлган жадидчилик ғоясининг шаклланиши ва тараққиётига доир дунёнинг бир қатор мамлакатларида кўплаб тадқиқотлар яратилган бўлса-да, ушбу ҳаракат намояндаларининг Марказий Осиё ҳудудида миллий давлатчилик ва минтақавий ўзига хосликни, фуқаролик жамиятининг ривожланишига қўшган улкан ҳиссасини концептуал ва тизимли асосда атрофлича ўрганиш долзарб масала бўлиб қолмоқда.

Тараққийпарвар аждодларимизнинг илғор ғоя ва қарашларини тадқиқ этиш ва тизимлаштириш, Туркистон жадидларининг миллий давлатчилик ривожигаги ўрни ва таъсирини ўрганиш, ХХ асрнинг биринчи чорагида улар томонидан барпо этилган давлат тузилмаларининг қонунчилик базасини таҳлил қилиш, дунёвий, ҳуқуқий ва демократик жамият қуришга қаратилган фаолиятига тарихий баҳо бериш, Янги Ўзбекистон ва Учинчи Ренессансни бунёд этишда ушбу мероснинг мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилиши билан боғлиқ масалаларни муфассал ўрганиш бугунги кунда жуда долзарбдир.

«Тилда, фикрда, ишда бирлик» деган эзгу ғоя билан майдонга чиққан жадид боболаримиз халқларимизни жаҳолат ва қолоқликдан олиб чиқиш, уларни ғафлат ботқоғидан қутқаришнинг асосий йўли – билим ва маърифатда, дунёвий тараққиётни эгаллашда, деб билдилар.

Улар шу йўлда фидойилик кўрсатиб, янги усул мактаблари, театр ва кутубхоналар, нашриётлар очдилар. Жамият аъзоларининг дунёқараши ва турмуш тарзини ўзгартириш мақсадида газета ва журналлар нашр этдилар. Ёшларни илғор давлатларга ўқишга юбордилар.

Шу билан бирга, давлат бошқаруви, суд-ҳуқуқ, молия, солиқ тизимлари, ер масалаларини тадрижий асосда тубдан ислоҳ қилиш учун ғоявий ва амалий

ҳаракатлар олиб бордилар. Миллий уйғониш, миллий тараққиёт ғоясини рўёбга чиқариш учун бор куч ва имкониятларини сафарбар этдилар.

Ҳозирда Янги Ўзбекистонда инсон қадрини улуғладиган адолатли, эркин ва обод жамият, халқпарвар давлат, фаровон ҳаёт барпо этишга қаратилган давлат сиёсати жаҳид боболаримизнинг эзгу ғоя ва дастурларига ҳар жиҳатдан уйғундир.

Бу борада Президентимиз «Мамлакатимиз ўз тараққиётининг янги, юксак босқичига қираётган ҳозирги пайтда бизга жаҳид боболаримиз каби ғарб илм-фан ютуқлари билан бирга, миллий қадриятлар руҳида тарбия топган етуқ кадрлар сув билан ҳаводек зарур», — дедилар [1].

Жаҳидларнинг ижтимоий-сиёсий ғоялари қандай бўлганлигига тўхталадиган бўлсак, жаҳидчилик XIX аср охири ва XX аср бошларида шаклланиб, қисқа муддатда ижтимоий турмушнинг барча жабҳаларини қамраб ола билган ижтимоий ҳаракат эди. «Жаҳид» сўзининг маъноси «янги» деган маънони англатади. У шунчаки «янги», «янгилик тарафдори» дегани эмас, балки «янги тафаккур», «янги инсон», «янги авлод» сингари кенг маъноларни ўзида мужассам этган. «Жаҳид» атамаси Туркия туркларидан илк марта Султон III Салим ҳукмронлиги (XVIII-XIX аср) даврида пайдо бўлди. Австрияга элчи қилиб юборилган Абубакр Ратиб афанди шоҳга ёзган билдирувларида у ерда кўрган идора тизимини «низоми жаҳид» деб тушунтиради.

Исмоилбек томонидан тахминан 1884 йилда «Таржи-мон» газетаси орқали Шарқу Ғарбнинг жуда кўп ўлкаларига ёйилган жаҳидчилик XIX асрнинг 90-йилларида Туркистонга кириб келди. 1917 йилги большевиклар тўнтаришидан кейин ҳам 1930 йиллар охирига қадар ўз мавқеи ва йўналишини сақлаб қола олган жаҳидчилик оқим эмас, балки кучли ижтимоий ҳаракат эди. Жаҳидчилик — давлат, тузум, бошқарувни ислоҳ этиш ва миллатни ривожлантириш орқали, умуман, жамиятни янги тараққиёт босқичига олиб чиқишни мақсад қилиб қўйган ва аниқ амалий тадбирларни ўзида мужассамлаштирган ғоялар тизими. Бу тизим жаҳон цивилизациясида ниҳоятда катта роль ўйнаган Туркистондек бир тарихий ўлкада шарқона ҳаёт тарзини сақлаган ҳолда, Ғарб ва Европа тараққиёти натижалари билан бойитишни кўзлаган.

Агар I жаҳон урушидан кейин жаҳидлар парламентар монархия учун курашган бўлсалар, 1917 йилги февраль инқилобидан кейин уларнинг «тараққийпарварлар» оқимини ташкил этган радикал қисми федератив давлат шаклида мухторият олишга умид боғладилар. Аммо Россиядаги Муваққат ҳукумат ҳам, унинг Туркистондаги муваққат қўмитаси ҳам ўлкада аввалгидек мустамлакачилик сиёсатини давом эттириш йўлини тутаётганлиги маълум бўлгач, жаҳидлар мухторият учун жиддий сиёсий кураш бошладилар, ҳукуматнинг мустамлакачилик сиёсатини қаттиқ танқид остига олиб, миллий-худудий мухторият олиш учун астойдил ҳаракат қилишга киришдилар. Бошқача қилиб айтганда, бошқарувнинг пойдевори сифатида республика шакли танлаб олинди. Бироқ, 1917 йилги октябрь воқеалари — большевикларнинг

ҳокимиятни эгаллаши уларга ўз мақсадларини охиригача амалга оширишга имкон бермади. Шунга қарамай, улар большевиклар ҳокимиятининг «Миллатларнинг ўз тақдирини ўзи белгилаш тўғрисида»ги декларациясида кўрсатилган ҳуқуқларидан фойдаланиб, маркази Қўқонда бўлган, «Туркистон мухторияти» деб аталган мустақил мухтор республика эълон қилдилар. Бу мухтор республика уч ой фаолият кўрсатгач, «қизил» кўшин томонидан қонга ботирилди, омон қолган жадидлар эса 1937—1938 йилларда бутунлай кириб ташланди.

Шу ўринда Маҳмудхўжа Бехбудий, Мунавварқори Абдурашидхонов, Абдурауф Фитрат каби жадидларнинг сиёсий қарашлари ва фаолиятларидаги энг муҳим жиҳатларга эътиборни қаратамиз.

Туркистонда жадидчилик ҳаракатининг етакчиларидан бири И.Гаспринскийнинг содиқ шогирди Маҳмудхўжа Бехбудий (1875—1919) эди. Ўтган асрнинг бошларида Туркистон ва ундан ташқарида ҳам замонасининг кўзга кўринган зиёлиси сифатида машҳур бўлган Бехбудий тўғрисида Файзулла Хўжаевнинг «сиёсий, ижтимоий фаолияти, билимининг кенглиги жиҳатидан унга тенг кела оладигани бўлмаса керак» деб ёзиши бежиз эмас эди, албатта. Сиёсий қарашларида кадетларни қўллаган М. Бехбудий «Хуршид» газетасида (1906 йил 10 октябрь, 6-сон) чоп этилган «Ишларнинг яхшиси ўртачасидур» мақоласида социалистик таълимотни ва большевиклар партияси — РСДРП (б) дастурини кескин рад этиб, уларни туркистонликлар учун мутлақо яроқсиз бўлган утопия деб атаган эди. Чунки жадидлар назарида марксизмнинг энг ёмон жиҳатлари хусусий мулкни инкор этиш ва даҳрийлик (атеизм) эди.

Жадидларнинг сиёсий қарашлари Туркистондаги барча миллат ва элатларни бирлаштиришга, жамиятни ҳар қандай келишмовчилик ва зиддиятлардан холи қилишга интилардилар. Маҳмудхўжа Бехбудий бу хусусда қуйидагиларни ёзган эди: «Туркистон мусулмонларига лозимки, аввало, қадим ва жадид низо лафзини қўйиб, иттифоқ истасак. Туркистон мусулмонлари бундаги русий, яхудий ва бошқалар билан қўшилган ҳолда, ўз бошларига Русиянинг бир парчаси ҳисоблана турган Туркистон ҳукуматини таъсис этсак, ўзимизнинг парламентимиз бўлсин десак, Туркистон мусулмонлари шариат ва одатларига, ўз қонун ва динларига мувофиқ тириклик қилсинлар. Туркистон яхудийлари, насронийлари ва мусулмонлари учун ҳаммаларининг манфаатларини эътиборга олатурғон қонунлар тузилсин. Агарда биз — Туркистон мусулмонлари хоҳласакки, дин ва миллатимизни иттифоқ этиб, бугундан ислоҳотга қадам қўйсалар, зиёли ва таракқийпарварларимиз, бой ва уламомиз бирлашиб, дин ва миллат, Ватан ривожини учун хизмат этсак, ўзимиздан бора-бора тадрижий суратда аскарларимиз бўлсин. Ул миллий аскарларимизнинг вазифасини, қиёфат ва шаклини, либос ва маишат тарзини ўзимиз тайин қилурмиз. Мана, бизнинг олдимизда энг катта ишлар турибдир. Ҳозирги аҳволга қараганда, яна биз мусулмонлар, русларнинг фуқароси ва раияти бўлган ўлкадек, алардан даст ва рижого қолурмиз. Мустамлака қондаси ила бизни идора этурларки, бунга ўз ихтилофимиз сабаб бўлур» [2].

Бехбудийнинг қарашларида миллий қадриятларга бўлган ихлос ва айна пайтда Европа дунёсининг тарихи, маданияти, таълим тизими, давлат қурилиши соҳасидаги тажрибаларини ўрганишга эътибор катта ўрин тутган. Шунингдек, Бехбудий миллат ўзини англагандагина ижтимоий-сиёсий масалаларга бошқалари билан тенг аралаша олади, деган фикрни илгари суриб, тарихга алоҳида эътибор берди.

Бехбудий жамиятдаги ҳуқуқий муаммолар ҳусусида унинг «Қонуни Оврупо», «Ҳақ олинур, берилмас!», «Лойиха», «Қози ва бийлар ҳақида лойиха» мақолаларида Туркистонда вужудга келган ҳуқуқ соҳасидаги оғир вазият баён этилади. Шунингдек, ҳуқуқий масалаларни ҳал қилишни эллиқбоши ва қозилар ихтиёрига бутунлай топшириб қўйилганлиги оқибатида, улар нафақат диний, балки маиший масалаларни ҳам порахўрлик асосида бажараётганликлари учун рус ҳукуматини танқид қилади. Ислом қонунчилигидан чуқур хабардор бўлган муфтий Бехбудий ўз шахсий манфаатлари йўлида шариат нормаларини сохталаштираётган қозиларни қаттиқ танқид қилган.

Мустақилликнинг курашсиз қўлга киритилмаслигига Бехбудийнинг имони комил бўлса-да, лекин у мустамлакачиларга қарши қон тўкишларсиз кураш тарафдори бўлган. Яъни ҳар қандай кўринишдаги инқилобларга қарши бўлган. Россия Думаси ишини мунтазам равишда кузатиб борган Бехбудий парламент кураши орқали кўп нарсаларга эришиш мумкин деб ҳисоблаган.

«Туркистон мухторияти»нинг ташкил топишида Бехбудийнинг амалий хизматлари катта. У миллий-озодлик ҳаракатидаги тарқоқлик қайтадан мустамлака тузумига олиб келишини яхши тушунар, шунинг учун мухторият қулга киритилиши биланок, «агар бугун Туркистон халқи иттифоқ этса, қон тўкилмас. Ер ва амлок ҳам тақсим бўлмай қолур. Они ҳам раво топур. Минг карра доду бедодки, ихтилоф этмоқ учун иттифоқ этканимиз ва ихтилофимиз сабаби ила бадбахтликка дучор бўлурмиз. Бутун Туркистон иттифоқ этса, 15 миллионлик бир қувватли имлоға келурки, мунга ер титрайду», деб халқни ҳамжихат бўлишга ундаган. Хуллас, Бехбудийнинг ижтимоий қарашлари марказида сиёсий масалалар бош масала бўлганлигини тушиниш мумкин.

Ушбу тарихий даврда бўлиб ўтган фожиали воқеалар Бехбудийда совет давлати ва унинг Туркистондаги вакилларига нисбатан шак-шубҳасиз нафрат уйғотади. Шу боис 1917 йилнинг июль ойидаёқ «Ҳақ олинур, берилмас» сингари кўплаб публицистик мақолалар билан чиқиб, аҳолини, айниқса, ёшларни хуррият учун курашга даъват этган Бехбудий мухторият тор-мор этилганидан кейин ҳам таслим бўлмади. Аксинча, у энди хуррият учун курашнинг яширин жабҳасидан ўрин эгаллади. Натижада Бехбудий «жадидчи» дея айбланиб, рус большевиклари уюштируви билан 1919 йилда ваҳшиёна ўлдирилди.

Ўлими олдидан Бехбудий «биз ўз қисматимизни биламиз, аммо бечора халқимизга ўз ҳаётимизда нима қилишимиз мумкин бўлса, шуни қилганимизни ҳис этиш билан фахрланганимиздан ўлимни ҳам хотиржам кутмоқдамиз, агар бизнинг ҳаётимиз хуррият ва халқнинг бахт-саодати учун қурбонлик сифатида

керак бўлса, биз ўлимни ҳам хурсандчилик билан кутиб оламиз»[3], деган мардона сўзларни айтган.

XIX аср охирларида Туркистондаги уйғониш даврини бошлаб берган жадидлардан яна бири Мунавварқори Абдурашидхон ўғли бўлиб, у 1878 йилда Тошкентнинг Шайхонтохур даҳасидаги Дархон маҳалласида мударрис оиласида таваллуд топган. Тошкентдаги Юнусхон мадрасасида, сўнгра Бухорода олий таҳсил олиб «хофизини Куръон» бўлгач, XIX асрнинг 90-йиллари охирларида жадидчилик ҳаракатига кўшилади. 1901 йилда Тошкентда биринчилардан бўлиб «усули жадид» мактабини очади.

XX аср бошидаги ижтимоий-сиёсий тафаккурнинг, миллий-озодлик ҳаракатининг энг эътиборли намояндаларидан бўлганлиги учун ҳам Мунавварқори номзоди 1921 йилда «Туркистон миллий бирлиги» номли яширин ҳаракатнинг раислигига кўйилган. Бироқ, у ҳеч қачон исёнга, кўзғолонга даъват қилган эмас. Тўғри, у «ҳақ олинур, берилмас» деб ёзди [4]. Лекин бу ҳақни илм-маърифатни, фан-техникани эгаллаш, маърифий-маданий воситаларни ишга солиш орқалигина қўлга киритишни мақсадга мувофиқ деб топди.

Мунавварқори сиёсат билан жиддий шуғулланган прагматик шахс эди. Масалан, 1917 йилда тарих туркистонликларга мустақилликни қўлга киритиш ва муносиб идора усулини ўрнатишдек ноёб имкониятни берганида бир гуруҳ кишилар хонликни тиклаш, Худоёрхоннинг ўғли Муҳаммад Аминбекни хон қилиб кўтариш фикрида бўлишганда, иккинчи бир гуруҳ ривожланган мамлакатлардан ўрганиш, андоза олиш йўллари кидирган эди. Шулардан бири бўлган Мунавварқори 1917 йил воқеаларидан анча олдин Финляндияга бориб, фин идора усулини ўрганиб келган эди.

Мунавварқори ва унинг сафдошлари коммунистларнинг Марказий Осиёдаги ҳукмронлигини мустамлакачиликнинг янги кўриниши, социализм қурилиши тўғрисидаги ғояни утопия, унинг тарғиботчиларини эса мутаассиблар деб билишган. Истиқлолчилик ҳаракатининг ғалабасига ишонган бу фидойилар жаҳон ижтимоий-иқтисодий тараққиётининг асосида эволюцион йўл ва демократик инқилоб ётади, деб ҳисоблашган.

Совет тузуми истибдоди Марказий Осиёда ўрнатилгач, жадидлар тутган сиёсий позиция хусусида тўхталар экан, Мунавварқори ўзининг большевиклар қамоқхонасида ёзган «Хотираларимдан» асарида шундай дейди: «Бизларнинг синфий дунёқарашимиз негизда синфларни инкор этиш ётади. Бизлар синфларни билмас эдик, агар йирик буржуазия деб ҳисобланаётган катта ер эгалари ва савдогарларнинг жуда озгина гуруҳи ҳисобга олинмаса, бизларнинг кўз ўнгимизда ҳамма тенг эди. Буржуазия тўғрисида гапирганда, бизлар йирик савдогар ва катта ер эгаларининг назарда тутар эдик. Бизлар шўро ҳукуматининг мана шуларга эмас, балки майда ва ўрта ҳол буржуазияга нисбатан олиб борган тадбирларига қарши бўлдик. Бинобарин, бизлар асосан майда буржуазия манфаатларини ҳимоя қилдик: мана шундан бизларнинг ўқтабр инқилобидан кейин мамлакат сиёсий ҳаётида тутган ролимиз, шўро ҳукумати, йўқсил диктатурасига қарши олиб борган курашимиз тушунарли бўлса керак.

Бизларнинг мустақиллик ҳақидаги шиоримиз аввал буржуа демократик Туркистонни, ундан сўнг эса, қайта чегараланишдан кейин Ўзбекистонни ташкил этиш, ҳокимиятни майда ва ўрта буржуазия қўлига бериш тўғрисидаги ҳаракатимиз ана шундан келиб чиқади»[5].

Бу машҳур сиёсатчи камоққа олинган, «Мунавварқори тўдаси» деган иш очилди ва 87 киши терговга тортилди. Ўн етти ой мобайнида аввал Тошкент, кейин эса Москва авахтаоналарида олиб борилган оғир рухий ва жисмоний кийноқлардан сўнг, 1931 йилнинг 15 апрелида ОГПУ (собиқ СССР Халқ Комиссарлари Совети қошидаги Махсус Давлат Сиёсий бошқармаси.) қарори билан шулардан 15 киши отиб ўлдиришга, 31 киши 10 йил, 19 киши 5 йил, 14 киши 3 йил камоққа ҳукм қилинади, 1 киши 1 йилга Омскка сургунга юборилади, 3 киши юртидан бадарға этилган. [6].

Мунавварқори Абдурашидхонов, Салимхон Тиллахонов, Саид Аҳрорий, Тангрикул ҳожи Мақсудов, Нажмиддин Шермухаммедовлар билан бирга, 1931 йилнинг 23 майида Москванинг машҳур Бутиркасида отилиб, Ваганково қабристонига пинҳона кўмилди ва бу маълумотлар Россия матбуотида 1992 йилнинг 25 майида, роса 61 йилдан кейин ошкор қилинди. Ўзбекистонда бундан ҳам кейинроқ— 1997 йилда маълум бўлди. Ҳолбуки, унинг қатли ҳақидаги хабар дунёга 1933 йилдаёқ тарқалган эди. Мустафо Чўқаевнинг Парижда нашр қилиб турган «Ёш Туркистон» журнали ўзининг 1934 йил январь сонисида Туркистон зиёлилари бошига тушган бу мусибатдан жаҳон жамоатчилигини хабардор қилди. У ҳақда мақола ва хотиралар чоп этди [7].

Хулоса қилиб айтганда, Мунавварқори Абдурашидхоновнинг сиёсий-ҳуқуқий қарашлари ва ҳаёт йўли XX аср биринчи чорагидаги Туркистон халқлари ижтимоий-сиёсий тафаккури, маданияти, маърифатининг мумтоз ва бетакрор намунаси бўлиб қолди.

Туркистон жадиличилигининг таниқли намояндаларидан яна бири машҳур адиб ва забардаст олим Абдурауф Фитрат (1886—1938) эди. Дастлаб, у эски мактаб, сўнг Бухоронинг машҳур Мир Араб мадрасасида таҳсил олган. Фитрат Туркия, Ҳиндистон, Марказий Россия шаҳарларида ва Арабистонда бўлган. 1909—1913 йилларда Истанбулда ўқиган даврида «Ёш турклар инқилоби»дан қаттиқ таъсирланган Фитрат сиёсатга фаол аралаша бошлади, бу ҳол унинг ижодида ҳам ўз аксини топди.

Маориф ва маданий-ижтимоий қурилиш ҳақидаги янги ғоялар билан она шаҳри — Бухорога қайтиб келган бу ёш жаид қисқа муддатда Бухоро жадиличилик ҳаракатининг етук вакиллари билан бирига айланди. Фитратнинг ўша даврдаги сиёсий қарашлари «Раҳбари нажот», «Оила», «Бегижон», «Мавлуди шариф», «Або Муслим» каби асарларида ўз аксини топди. У жаид мактаблари учун «Мухтасар ислом тарихи», «Ўқу» каби дарсликларини яратди.

Россиядаги февраль воқеалари амирлик худудида жадиличилик ва ундан ўсиб чиққан «Ёш бухороликлар» ҳаракатига кучли туртки берди. Фитрат ушбу ҳаракатнинг сўл қанотидан ташкил топган «Ёш бухороликлар» инқилобий партиясининг бош котиби эди. Фитрат Туркистон мухторияти эълон қилинган 27

ноябрни эса «миллий лайлатул- кадримиз», «Туркистон туркининг имонини юксалтгучи бир қувват», деб атади.

Фитратнинг энг катта хизмати Туркистон халқлари маданий меросини тўплаш ва ўрганишда катта роль ўйнаган маданий-адабий ташкилот — «Чигатой гурунги» уюшмасини ташкил этгани бўлди. Бухорода амир Саййид Олимхон тахтдан ағдарилгач (1920), Фитрат Бухоро ҳукумати аъзоси, 1921 йилдан эса халқ маорифи нозири ва бошқа кўплаб муҳим лавозимларда умуммиллий тараққиёт йўлида хизмат қилди. Жумладан, Бухорода Шарқ мусиқа мактаби очилишида, 60 дан ортиқ ёшларнинг хорижга таълим олиш учун жўнатишда, «Анжумани тарих» шўъбаси томонидан «Бухоро арки тарихи» қўлёзмасининг ёзилишида, Бухоро Республикасида турк (ўзбек) тилининг давлат тили деб эълон қилинишида, Туркия, Эрон, Афғонистон билан дўстлик, ҳамкорлик муносабатларининг йўлга қўйилишида, Германия ва Озарбайжон ваколатхоналарининг Бухорода очилишида Фитратнинг хизмати беқиёс эди. Бироқ, давлат мустақиллиги йўлидаги бу ҳаракатларга 1923 йилдан бошлаб марказ томонидан кескин тазйиқлар бошланди. Фитрат Бухоро ҳукуматининг бошқа 4 аъзоси қаторида партиядан ўчирилиб, ишдан олинди ва Бухородан чиқарилиб юборилди.

Фитрат 1923-1925 йилларда Москвадаги Шарқ тиллари институтида ишлади, Санкт-Петербург давлат университетининг Шарқ факультетида шарқ тиллари, адабиёти, маданиятидан маърузалар ўқиди, профессорликка сайланди. Айти пайтда «Абулфайзхон», «Шайтоннинг тангрига исёни» каби драматик асарларини яратди.

Олимнинг сиёсий фаолиятида ижтимоий бегоналашув, ижтимоий муҳитдан ўзини тортиш бошланди. Натижада Ўзбекистоннинг шу даврдаги раҳбари Акмал Икромов Фитратнинг асарлари ва хатти-ҳаракатларини «шўрога қарши уруш эълон қилиш» деб атади. «Шайтоннинг тангрига исёни» асарини «бизга қарши ёзилган асар», умуман, «Фитрат Россия сиёсатига қарши», у «Мени жазолайверинг, мен Сизнинг ифлос ҳукуматингизда, Сизнинг партиянгизда ишлашни хоҳламайман!» демоқда, — дейди [7].

Ўзбекистоннинг кейинги раҳбари Ф. Хўжаев томонидан ҳимоя қилинган Фитрат 1927 йилдан Самарқанд олий педагогика институтида дарс бера бошлайди, кўплаб тадқиқотлар эълон қилади. Хусусан, олимнинг Туркистонни мустамлакага айланишига олиб келган сабаблар, Европанинг Шарқдаги «маданий» сиёсатига оид мулоҳазалари эътиборга моликдир.

«Бу кун оёқлар тагинда эзилган Шарқ бир кун маданиятнинг йўлбошчиси, билим ва ҳунарнинг ўчоғи эди. Оврўпада бир маҳалла оқсоқоллиғи йўқ экан, Шарқнинг «бараҳма», «исо», «зардушт» ва Муҳаммадлари бутун олам ўғулларини бир нуқтада тўплаб тўғри ва билгили йўлга киргузмак учун тиришар эдилар. Чиндилар ёзиш учун қоғоз ясаганда оврўпалилар ўнг-сўл қўлларини бир-бириндан айира олмас эдилар» [8] деб ёзар экан, адиб Шарқнинг кейинчалик ўз тараққиёт йўлида давом эта олмаганлигини, хонлар ўз қоринларини тўйдирмоқ учун халқни бир-бири билан уриштирганларини, ҳокимиятдаги муҳим лавозимларни сотганларини, муллалар ўз истакларига «дин» номини тақиб

бозорга чиқарганларини, дин, тангри, пайғамбар, дўзах ўти билан халқни кўрқитиб талаганларини зўр бир ички дард билан баён қилади.

Фитратнинг «жадид» ва «қадим» баҳси асосига қурилган «Мунозара» асарида бугунги Европа цивилизациясининг манбаи Шарқ эканлигини, илм, ахлоқнинг, давлат ва жамиятни бошқарувнинг асл андазалари ислом маданиятидан олиниб, тараққий эгтирилганини, унинг асл эгалари эса, ўз мулкларини тамом унутиб, европаликларга муҳтож бўлиб қолганини фаранги тилидан рад қилиб бўлмайдиган далиллар билан исботлаб беради [7].

Қисқа муддатда шуҳрат топган Фитратнинг «Мунозара» асари рус полковник Ягелло томонидан таржима қилиниб, рус тилида чоп этилган. Бу асарнинг чоп этилиши туфайли Бухорода янги усул мактаблари қайта очилиб, кўпдан-кўп мулла-мударрислар устидан тавқи лаънатлар олиб ташланган.

Фитратнинг 1911 йилда Истанбулда чоп этилган «Сайҳа» («Бонг») шеърини тўплами ҳозир ҳам ёшларда ватанпарварлик туйғусини шакллантиришда ўз амалий аҳамиятини йўқотгани йўқ. Зотан, жадидчилик мафкурасида Ватан туйғусини чуқур англаш, ҳар қандай тамадан холи бўлган чин ватанпарварлик ғояси марказий ўринлардан бирини эгаллаган.

Фитрат «Сайҳа»да Ватанни «саждагоҳ», «қиблагоҳ» билди, уни «иззу шарафи» деб атади. У учун бахт ва нажот қидирди. 1914 йилда «Садойи Туркистон» газетасида босилган бу ўтли шеърларни ўқиган кишиларни Бухоро ҳукумати эмас, рус ҳукумати ҳам таъқибга ола бошлади. Чунки бу шеърларда Ватан мустақиллиги ғояси илк бора ёрқин, таъсирчан бир шаклда ифодаланган эди.

Фитратнинг сиёсий қарашларини ўрганиш ва таҳлил этиш жараёнида маълум бўлмоқдаки, 1917 йилги Февраль, Октябрь тўнтаришлари ҳам, 1920 йилги Бухоро «инқилоби» ҳам олимнинг миллий мустақиллик масаласидаги орзу-умидларини рўёбга чиқармаган. Биринчидан, бу инқилоблар Туркистоннинг маҳаллий халқига ўз тақдирини ўзи ҳал қилиш имконини бермади, иккинчидан, ҳокимият халққа тегмади. Ҳокимият чор мустамлакачиларидан совет мустамлакачилари қўлига ўтган. Фрунзе мадади билан ҳокимиятни қўлга киритган Ёш бухороликлар партиясининг раҳбарлари нотўғри иш тутганликларини кейинчалик тушуниб етганлар. Лекин хатолар анланганда уни тузатиш деярли имконсиз эди.

Ватаннинг асл фидойи фарзанди бўлган Абдурауф Фитрат 1937 йилнинг 24 апрелида ҳибсга олиниб, бир ярим йиллик қийноқлардан сўнг «миллатчи», «аксилинқилобчи», «аксилшўровий», «халқ душмани», «ватан хоини», «немис, инглиз разведкаси айғоқчиси» деган асоссиз айбловлар билан Тошкентда отиб ўлдирилди.

Марказий Осиёда ижтимоий-сиёсий тафаккур ривожининг асосий босқичларига доир юқорида қайд этилган маълумот ва таҳлиллар минтақамиз халқлари жаҳон цивилизацияси тарихида ўзининг муносиб ўрнига эга эканлигидан, ҳақиқий маънодаги озодликни орзу қилган ота-боболаримизнинг

Ватан ва халқ бахт-саодатини кўзлаган орзу-истаклари бугунги Янги Ўзбекистон шарофати билан рўёбга чиққанлигидан далолат беради.

Иқтибослар/References

1. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Республика Маънавият ва маърифат кенгаши йиғилишидаги нутқидан <https://www.gazeta.uz/uz> 22 декабр 2023.
2. Маҳмудхўжа Бехбудий. Ҳақ олинур, берилмас // Ҳуррият. — 1917. № 22. Бу ҳақда қаранг: Алимова Д. Ҳақиқатнинг туташ манзили // Тафаккур. — 2000. № 2. 59- бет.
3. Каримов Н. Бехбудийнинг сўнгги кунлари//Тафаккур. — 2005. № 3. 70-71-бетлар.
4. Қосимов Б. Маслакдошлар. Бсхбудий, Ажзий. Фитрат. — Т., 1994. 39- бет.
5. Абдурашидхонов М. Хотираларимдан //Жадидчилик: ислохот, янгиланиш, мустақиллик ва тараққиёт учун кураш. Данрий тўплам. - Т.. 1999. - № 1. 202-бет.
6. Қосилнов б. Миллий уйғомиш: жасорат, маърифат, фидойилик. - Т., 2002. 235- бет.
7. Фитрат Абдурауф. Шарқ сиссати // Танланган асарлар, 3- жилд. -Т., 2003. 213- бет.

INKLYUZIV TA'LIMDA IJTIMOIIY ISH XODIMINING O'RNI VA AHAMIYATI

Abduraxmonova M. M.
sotsologiya fanlari doktori
Karimova M. K.
FarDU tayanch doktorant.

Annotatsiya: ushbu maqolada hozirgi kunda jahon miqyosida keng targ'ibot qilinayotgan inklyuziv ta'lim strategiyasi, ya'ni o'sishi va rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalarni o'qitish, tarbiyalash masalasi O'zbekistonda ham dolzarb muammolar sirasiga kiradi. Bu muammolarni oldini olishda xorij tajribalariga asoslangan holda ijtimoiy ish xodimining o'rni hamda ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, integratsiya, "Salamanka bayonoti", BMT, Yunesko.

Abstract: in this article, the strategy of inclusive education, which is widely promoted worldwide, that is, the issue of education and upbringing of children with problems in growth and development, is one of the urgent problems in Uzbekistan. based on foreign experiences, the role and importance of the social worker is discussed.

Key words: inclusive education, integration, "Declaration of Salamanca", UN, UNESCO.

Inklyuziv ta'lim tizimi 1996-yilda O'zbekistondaga kirib kelgan bo'lsa ham (dunyo miqyosida esa 1990-yildan qo'llanila boshlagan) [1] shu paytga qadar hali to'liq, sifatli yo'lga qo'yilmagani sababli ixtisoslashtirilgan maktablarda tahsil olayotgan bolalar soni yildan-yilga ortib borgan. Masalan: 2015-yilda 17960 nafar bola maxsus ta'lim va maktab-internatlarda tahsil olgan, ularning 14636 nafari maxsus maktab-internatlariga, 3324 nafari maxsus maktablarga jalb qilingan [2], 2021-2022 o'quv yili yakunida respublikamizdagi 86 ta imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlarda 21685 nafar aqliy va jismoniy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'lim oldi [3].

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida 2024-yil 20-fevral kuni ijtimoiy himoya sohasidagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan videosektor yig'ilishida, jumladan, nogironligi bo'lgan insonlar manfaatlariga alohida e'tibor qaratildi. Yurtimizdagi ko'plab muassasalar, ko'chalar va bekatlar imkoniyati cheklangan shaxslar harakatlanishi uchun moslashmaganligi asosli tanqid qilindi. Davlatimiz rahbari bu haqda to'xtalar ekan, "Maktab va kollejlarda sharoit yo'qligi sababli ota-onalar nogironligi bor farzandini uzoqdagi maxsus internatga joylashtirishga majbur. Bu oila uchun, ayniqsa, bola uchun juda og'ir", deb ta'kidlab o'tdilar.

Mamlakatimizda inson qadr-qimmatini yuksaltirish, ayniqsa, nogironligi bo'lgan shaxslar masalalari doimiy diqqat-e'tiborda bo'lib, ularning huquq va manfaatlarini

himoya qilish, to‘siqsiz insonparvar muhit yaratish, jamiyatda samarali integratsiya qilish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Nogironligi bo‘lgan shaxslarning mamlakatning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy hamda madaniy hayotida faol ishtirok etishi uchun zarur huquqiy, tashkiliy shart-sharoitlar yaratilmoqda. Ayniqsa, keyingi yillarda davlatimiz rahbarining mazkur masala bo‘yicha muhim qaror va farmonlari qabul qilingani nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularni umidsizlik hamda ishonchsizlik kayfiyatidan xalos etish, hayotga intilishini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Respublikamizda nogironligi bo‘lganlar uchun inklyuziv ta’limni rivojlantirishga katta ahamiyat qaratilmoqda, chunki O‘zbekistonda inklyuziv ta’lim–davlatimiz ustuvor siyosati darajasiga ko‘tarilgan masala. Nogironligi bo‘lgan bolalarning umumta’lim maktablariga integratsiyalashuvi inklyuziv ta’lim tizimining rivojlanishidagi tabiiy bosqichdir. Bu jamiyat va davlat tomonidan nogironligi bo‘lgan bolalarning huquqlari tengligini tan olish, jamiyatning bunday bolalarga turli sohalarda, shu jumladan, ta’limda ham keng imkoniyatlar taqdim etish majburiyati bilan bog‘liq. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni 5-moddasi qoidalariga asosan ta’lim olishda barcha teng huquqlidir [4]. Bu qonun ta’limga inklyuziv (uyg‘unlashgan) tushunchasini kiritilganligi bilan ham avvalgisidan farqlanib turadi. Chunki, mamlakatimizda barcha sohalar qatori inklyuziv ta’limni ham tubdan isloh qilishga katta e’tibor qaratilmoqda. Shu sababli inklyuziv ta’lim tizimini joriy qilish bo‘yicha qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi.

Shu nuqtai nazardan, inklyuziv atamasi mazmunini chuqurroq tushunish talab etiladi. Inklyuziv ta’lim inglizcha so‘zdan olingan, inclusion–uyg‘unlashmoq, hamkorlikdagi ta’lim, [5]. uyg‘unlashtirilgan, o‘ziga tortuvchi, qamrab oluvchi, degan ma’nolarni ifodalasa, lotinchada includo –qamrab olaman, fransuzchada inclusif – o‘ziga qamrab olish [6], jalb qilmoq, ya’ni alohida e’tiborga muhtoj bo‘lgan va oddiy bolalar o‘rtasidagi to‘siqlarni bartaraf etish, degan ma’nolarni anglatadi. Inklyuziv ta’lim alohida e’tiborga muhtoj bo‘lgan, voyaga yetayotgan o‘smirlar rivojlanishida uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qat’iy nazar, ularni ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo‘naltirilgan, o‘quv jarayoniga jalb qilishni ifodalovchi ta’lim tizimidir. Shunindek, inklyuziv ta’lim nogironligi bo‘lgan o‘quvchilarning, xilma-hil ehtiyojlariga xizmatlar uzluksizligi, jumladan, ular uchun eng qulay bo‘lgan ta’lim muhiti bilan mos kelishini taklif qiladi. Bu tamoyil quyidagilarni anglatadi:

✓ barcha bolalar ular yashayotgan maktab ta’lim va ijtimoiy hayotga integratsiya qilinishi kerak;

✓ har bir bolaning ehtiyojlariga javob beradigan ta’lim-tarbiya muhitini shakllantirish lozim;

✓ inklyuziv maktablarda nafaqat nogironligi bo‘lgan bolalarga, balki barcha bolalarga muvaffaqiyatga erishish, o‘zini xavfsiz his qilishi, jamoada birga bo‘lishni qadrlash imkonini beradigan majmuaviy ko‘mak tizimini yaratish; tom ma’nodagi insonparvarlik bilan sug‘orilgan bunday maktabning maqsadi barcha o‘quvchilarga

to'laqonli ijtimoiy rivojlanish muhiti yaratish; o'quvchilarga jamoada eng faol ishtirok etish imkoniyatini berish va o'zaro hamkorlikni ta'minlash, jamiyat a'zolari sifatida bir-biriga yordam berish [7].

Integratsiya – nogironligi bor bolalar uchun umumta'lim maktablarida tashkil etilgan maxsus sinflar, respublikamizning har bir tuman-shaharlarida bittadan maktabda, nogironligi bo'lgan bolalar xususiyatlaridan kelib chiqib, eng ko'pi bilan 6-8 nafarni qamrab oluvchi, ma'rifiy ko'maklashuvga asoslangan maxsus sinflar faoliyati yo'lga qo'yilmoqda.

Inklyuziya - umumta'lim maktablarida jismoniy nogironligi bo'lgan bolalar sog'lom barcha bolalar bilan teng imkoniyatda ta'lim olish huquqiga egaligini anglatadi. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni sog'lom bolalar qatorida umumta'lim maktablarida o'qitish amaliyotini rivojlantirish maqsadida ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan o'quvchilarning umumta'lim maktablariga integratsiyalashuvi tajribasi qo'llanilishi natijasida 500 nafarga yaqin alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar umumiy o'rta ta'lim maktablariga qaytarilgan [8].

Nogironligi bo'lgan bolalarga ta'lim berish bo'yicha xorijiy tajribani sarhisob qilsak, ba'zi mamlakatlarda ushbu toifadagi bolalarni jamoaga integratsiya qilish muhimligi to'g'risida muayyan konsensus mavjud [9]. "Inklyuziv ta'lim" nafaqat ta'lim sohasi mutaxassislari, balki soha rahbarlari, siyosatchilar, iqtisodchilar, huquq himoyachilari, ijtimoiy ishchilar (ijtimoiy adolatni himoya qiladigan va jamiyatning himoyasiz a'zolariga teng rivojlanish imkoniyatini yaratuvchilar) faoliyatida ham ahamiyatli yo'nalishdir. Inklyuziv ta'limning murakkabligiga qaramay, ko'plab mamlakatlar, bolalarning imkoniyatlaridan qat'iy nazar, birgalikdagi ta'lim muhimligini tan olishadi. Inklyuziv ta'lim o'z mohiyatiga ko'ra, barcha insonlarga yo'naltirilgan va har bir insonning ijtimoiy xizmatlardan foydalanish huquqiga ega ekanligini tan oladi va qadrlaydi. U har bir insonni noyob va e'zozga munosib, deb biladi. Inklyuziv ta'lim maqsadlarida insonlarning turli faoliyatlarda ishtirokni kuchaytirish va jamiyatda barcha turdagi kamsitishlarga barham berish zarurligiga e'tibor qaratiladi. Inklyuziya falsafasi insonlarning kundalik hayotlari uchun zarur bo'lgan ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Maxsus ta'limni yo'lga qo'yish bo'yicha yaratilgan adabiyotlarda "Alohida ta'lim ehtiyojlari" atamasi jismoniy, hissiy, ruhiy salomatligi bo'lmagan yoki boshqa nogironligi sababli har qanday sharoitlarda ham insonning ta'lim olishida qatnashishi va undan foyda olish imkoniyatini cheklamaslik imkoniyatini bildiradi. Shuningdek, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash borasida ta'limdagi inklyuzivlikni baholashda, nogironligi bo'lgan o'quvchilar, surunkali kasalliklarga chalingan bolalar, stressga uchragan oila farzandlari, homilador o'quvchi-qizlar va yosh onalar toifalariga nisbatan qo'llashga alohida e'tibor qaratish zarurligi ko'rsatiladi.

Shuningdek, bolalarni ijtimoiy himoya qilish maqsadida 1994-yilda YUNESKO tomonidan maxsus ehtiyojlarga ega bo'lganlarga bevosita taalluqli prinsiplar, siyosat va amaliyotlar to'g'risidagi Salamanka bayonotida barcha sharoitlarda bolalarning

sogʻlom oʻquvchilar bilan birgalikda taʼlimga inklyuziv yondashish zarur vazifa, deb taʼkidlanadi. Ushbu hujjat teng imkoniyatlarni taʼminlashning standart qoidalari va nogironligi boʻlgan insonlarning ijtimoiy faoliyatida samarali ishtirok etishdagi barcha toʻsiqlar olib tashlanishini toʻla taʼminlashga qaratilgan inklyuziv taʼlimni yaratish yoʻlidagi muhim xalqaro huquqiy hujjatdir. Shuning uchun, yuqorida taʼkidlab oʻtilgan huquqiy-normativ hujjatlarda jamiyatimizning uzviy bir boʻlagi boʻlgan maxsus yordamga muhtoj bolalarni ijtimoiy qoʻllab-quvvatlash, ularga taʼlim-tarbiya berish, ularning sogʻlom bolalar qatoridan oʻrin olib oʻz qobiliyatini, imkoniyatlarini koʻrsata olishiga, maʼnaviy kamol topishiga qaratilgan chora-tadbirlar belgilab berilgan.

Bugungi oʻzgarishlar davrida barcha bolalarni taʼlimga qamrab olish va ularning ehtiyojlarini hisobga olgan holda taʼlim muhitini yaratish katta ahamiyatga ega. Inklyuziv taʼlimga ehtiyojmand toifalarni aniqlash, toʻgʻri baholay olish va umumiy taʼlim muhitiga olib kirish hamda ijtimoiy-tibbiy-psixologik xizmatlar koʻrsatish juda muhimdir. Bu jarayonda nogironligi boʻlgan va yordamga muhtojlik holatiga tushgan ayrim oʻquvchilar (ruhiy va jinsiy zoʻravonlikka uchragan bolalar, oʻsmirlikda homilador boʻlib qolgan oʻquvchi qizlar) individual taʼlim xizmatlarini taklif etish orqali qoʻllab-quvvatlanadi.

Rivojlangan mamlakatlarda nogironlikka ega boʻlgan oʻquvchilar inklyuziv taʼlimda umumiy maktablarda sogʻlom tengdoshlari bilan birgalikda taʼlim olishga xaqlidir.

Inklyuziv taʼlim barcha oʻquvchilarni kuchli va zaif tomonlaridan qatʼiy nazar, bitta sinf yoki jamoada birlashtiradi, barcha oʻquvchilar salohiyati oshirishga intiladi. Shuningdek, maktab ijtimoiy ishchilari alohida taʼlim ehtiyojlariga ega va nogironligi boʻlgan oʻquvchilarga, ayniqsa, oddiy maktablarda inklyuziv taʼlim jarayoni yoʻlga qoʻyilgan ixtisoslashtirilgan maktablarga qaraganda nisbatan koʻproq xizmat koʻrsatadilar. Nogironligi boʻlgan bolalar koʻpincha yoshga qarab ijtimoiy koʻnikmalarga ega boʻlmaydilar, shuning uchun ularning ehtiyojlarini baholab, tegishli tadbirlarni rejalashtirish orqali ularni qoʻllab-quvvatlash juda muhim.

Shu oʻrinda taʼkidlash joizki, oʻtkazilgan sotsiologik tadqiqot natijalariga koʻra, nogironligi boʻlgan oʻquvchilarning ehtiyojlari normal oʻquvchilarga nisbatan barqarorroq hamda oʻzaro adekvat munosabatlar shakllanishiga ehtiyoj sezishadi. Shu boisdan ham, maktablar har bir oʻquvchining oʻziga xos ehtiyojlarini qondirish uchun ularning bilimni individualizatsiya qilish kerak, chunki bir xil nogironligi boʻlgan oʻquvchilar ham turli xil ehtiyojlarga ega boʻlishadi.

Fikrimizcha, ushbu ehtiyojlarni qondirish boʻyicha maktabdagi ijtimoiy-tibbiy-psixologik xizmatlar nafaqat alohida ehtiyojmand bolalar, balki har bir oʻquvchiga yoʻnaltirilishi zarurdir. Tegishli xizmatlar tarkibida nogironligi boʻlgan oʻquvchilar taʼlimiga zarur boʻlgan ijtimoiy, kasbiy va jismoniy terapiya, psixologik maslahat va tibbiy diagnostik xizmatlar mujassamlashadi. Bu esa taʼlim va nogironlikning ijtimoiy konteksti maktabda ijtimoiy ish kasbiy faoliyatining nechogʻlik zarurligini anglatadi. Maktabdagi ijtimoiy ish uchun masʼullar oʻquvchilarning akademik va ijtimoiy muvaffaqiyatlarini oshirish uchun toʻgʻridan-toʻgʻri bevosita yoki bilvosita, yaʼni ijtimoiy xizmatlarni taqdim etishda oila–maktab–jamoatchilik oʻrtasidagi

bog'lovchilik funksiyasini bajaradi. Chunki, maktabda ijtimoiy ish faoliyati inklyuzivlikni targ'ib qiladi va yordam beradi, nogironligi bo'lgan o'quvchi bolalarning individual ehtiyojlarini qondiradi. Bir so'z bilan aytganda, maktabdagi ijtimoiy ish hamma uchun teng ma'rifiy muhitni yaratishda namoyon bo'ladi. Xalqaro tajriba ham buni tasdiqlaydi. Xususan, L.Openshav maktab ijtimoiy ish xodimlarining asosiy maqsadi o'quvchilarga yordam berish va o'quv jarayonini optimallashtirish uchun ularga mos muhitni ta'minlashdir, deb ta'kidlaydi. Shu o'rinda qayd etish joizki, maktab ijtimoiy ishchilarining roli va mas'uliyati xilma-xil bo'lib, ba'zilar nogironligi bo'lganlarning maxsus ta'lim olish huquqini baholash sohasida ishlasa, ba'zilar davolash va aralashuv rejasini ishlab chiqish hamda amalga oshirish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, inklyuziv ta'limni ta'minlash uchun maktab ijtimoiy ishchisi maktab, shahar va tuman darajasidagi boshqaruv hamda tartiblarni o'zgartirish kabi turli xil sohalarda ishlashi mumkin bo'lib, individual ish, guruh ishi va maktab-jamoa hamkorligi kabi turli ijtimoiy ish amaliyotlarini hayotga joriy etishadi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda, inklyuziv ta'limda ijtimoiy ish xodimining eng muhim vazifalari:

- nogironligi bo'lgan o'quvchilarning huquqlarini himoya qilish, ularning rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan adolatsizlik hamda ijtimoiy cheklanishlarga qarshi kurashish;

- alohida ehtiyojli bolalar to'laqonli jamiyat a'zosi bo'lishlari va ularga qobiliyatlari darajasida o'z hissalarini qo'shishlari uchun teng imkoniyatlar yaratilishini ta'minlash;

- nogironligi bo'lgan o'quvchilarning ta'lim sharoitlari, tegishli tibbiy va ijtimoiy xizmatlar, shuningdek, kasb-hunar egallash hamda ishga joylashish imkoniyatlaridan barovar foydalanishlarini ta'minlash:

- nogironligi bo'lgan o'quvchilarning oilalari bilan aloqa o'rnatish, bunday o'quvchilarning alohida ehtiyojlarini aniqlashda qatnashish;

- maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarning ijtimoiy-huquqiy himoyalani huquqlari va imkoniyatlari to'g'risida ma'lumot berish;

- o'quvchilarga nisbatan zo'ravonlik belgilarini aniqlash va o'quvchilarni himoya qilish organlariga xabar berish;

- nogironligi bo'lgan o'quvchilar uchun maktab muhitini moslashtirish uchun maktab rahbariyati bilan maslahatlashish;

- nogironligi bo'lgan o'quvchilar, ularning ota-onalari va o'qituvchilar uchun ma'rifiy treninglarni tashkil etish;

- ijtimoiy va ta'lim xizmatlari uchun turli muassasalar bilan bog'lanish, nizoli munosabatlarda maktab vositachiligini ta'minlash.

Yuqoridagi faoliyat ish, vazifa va majburiyatlar maktabda ushbu mutaxassisga bo'lgan katta va shoshilinch ehtiyojni ifodalaydigan maktab ijtimoiy ishchisi faoliyatini yo'lga qo'yish nechog'lik ijtimoiy zarurligini ifodalaydi.

Yaqindagina Jenevada bo'lib o'tgan BMT Inson huquqlari bo'yicha kengashining 55-sessiyasida BMT Barqaror rivojlanish maqsadlarida nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlarini himoya qilish eng ustuvor vazifalardan biri etib belgilanganligi yana bir

bor uqtirilgani bejiz emas. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta’biri bilan aytganda, “Har bir oila va inson taqdiriga alohida, professional yondashish lozim. Ijtimoiy xizmat to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilsa, ehtiyojmand fuqarolar jamiyatda o‘z o‘rnini topadi”.

Иқтибослар/References

1. Mirziyoyev Sh. "Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir". T.O'zbekiston 2018.-B.490.
2. Мирзиёев Ш. 2019 йил 23 август куни бўлиб ўтган халқ таълими тизимини ривожлантириш, педагогларнинг малакаси ва жамиятдаги нуфузини ошириш, ёш авлод маънавиятини юксалтириш масалаларига бағишланган видеоселектор йиғилишидаги маърузаси
3. Beruni Abu Rayxon. Sobranie svedeniy dlya poznaniya dragotsennostey (Minerologiya). Per. i prim. A.M.Belenitskogo. L., 1963., S. 154.
4. Mirziyoyev Sh. Maktab ta’limini rivojlantirish masalalari yuzasidan videoselektor yig‘ilishida sohani kompleks rivojlantirish va isloh qilishga qaratilgan yangi tashabbuslar bo‘yicha so‘zlangan nutqi. 2022-yil 28-yanvar. /<https://xabardor.uz/kr/post/maktablarda-talimni-rivojlantirish-yuzasidan-videoselektor-yigilishi>.
5. Ўзбекистон Республикаси статистик маълумотлари 2018 1 январ ҳолати. Ногирон бўлган шахсларнинг статистик ҳисоби Ўзбекистон Респбликаси соғлиқни сақлаш вазирлиги Республика тиббий –ижтимоий экспертиза комиссиясининг бирламчи маълумотларига асосланади. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси (2018йил 1 апрель ҳолатига)
6. O‘zbekistonda ta’lim:talab va taklif mutanosibligi. BMT TD. T., 2008., -B.10.

KASBIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA INKLYUZIV YONDASHUV

Raximbayeva Oftobxon

Abdumutalifovna

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi akademiyasi tayanch doktoranti
raximbayevaoftobxon@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda inklyuziv yondashuv va uni qanday amalga oshirish haqida fikr yuritilgan. Kasbiy kompetensiya nima ekanligi yoritib berilgan. Hamda Inklyuziv yondashuvning afzalliklari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: kasbiy kompetensiya, inklyuziv yondashuv, jamiyat, ta’lim, teng imkoniyat.

Annotation. This article reflects on an inclusive approach to the formation of professional competencies and how to implement it. It is illuminated what professional competence is. As well as the advantages of an inclusive approach are revealed.

Keywords: professional competence, inclusive approach, society, education, equal opportunity.

Kirish. Yangi O‘zbekiston davlatini barpo etish maqsadi jadal rivojlanayotgan zamon mantig‘iga mos harakatlanishni taqazo etadi. Yuksak taraqqiy etgan davlatlar hamjamiyatidan munosib o‘rin olish ilm-fanni rivojlantirish va zamonaviy texnologiyalarni loyixalash va ishlab chiqarish, inson salohiyati, intellekt imkoniyatlarini oshirish bilangina ta’minlanadi. Inson salohiyatini taraqqiy ettirish fenomeni o‘z tarkibida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish muhim o‘rin tutadi.

Asosiy qism. Kasbiy kompetensiyalar ma’lum bir kasb faoliyatining vazifalari va majburiyatlarini samarali bajarish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va qobiliyatlarni o‘z ichiga oladi. Kasbiy kompetensiya tarkibida qattiq va yumshoq ko‘nikmalar, induktiv, deduktiv va abduktiv tafakkur yuritish fazilatlari, yaxshi muloqot qobiliyatlari, muammolarni hal qilish qobiliyatlari va jamoa sharoitida boshqalar bilan yaxshi ishlash qobiliyati ham kiradi. Jismoniy shaxslar tanlagan sohalarida ustun bo‘lishlari uchun doimiy ravishda o‘quv va kasbiy rivojlanish faoliyati orqali o‘z vakolatlarini doimiy ravishda rivojlantirishlari zarur.

Inklyuziv ta’lim uzluksiz ta’lim tizimidagi nisbatan yangi hodisa hisoblanadi. Shu boisdan ham uning nazariy asoslari, amaliy mexanizmlarini ishlab chiqish zarurati dolzarb masaladir. Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish uchun inklyuziv muhitni yaratish teng imkoniyatlarni ta’minlash va turli faoliyatlar subyektlari kuchi va salohiyatini oshirish bilan bog‘liqdir.

Bir qancha olimlar bu mavzuda izlanishlar olib borib, tadqiqotlar o‘tkazishgan.

Inklyuziv yondashuv hodisasi yuzasidan uzoq xorijiy davlatlar olimlaridan Thomas Hehir, Mel Ainscow, David Mitchel¹. Kasbiy kompetensiyalar bo'yicha Michael Eraut, Stephen Billett, Etienne Wenger², bundan tashqari Hasanova N, Qurbonova G, Uzakova Z.

Bu olimlar va tadqiqotchilar inklyuziv ta'lim va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish borasida muayyan hissa qo'shishgan.

Inklyuziya ish joylarida, shuningdek, xodimlar orasida faoliyatga bu esa ishdan qoniqish, ruhiy holatni yaxshilashga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xodimlar qo'llab-quvvatlanayotganini va jamoaga qo'shilganligini his qilganda, ular o'z ishlari bilan samarali shug'ullanishadi va eng yaxshi ish faoliyatini ko'rsatishadi.

Inklyuzivlik madaniyatini yaratish orqali tashkilotlar xilma-xillikni qadrlash va barcha xodimlarning muvaffaqiyat qozonishi uchun imkoniyatlar yaratishga ega bo'ladi.

Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda inklyuziv yondashuvning quyidagi tizim yasovchi elementlari mavjud:

-Adolatli yondashuv: tanlov jarayonlaridan tarfkashlikni olib tashlash va martaba ko'tarilishi uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash.

- Kasbiy rivojlanish imkoniyatlari: turli xil ta'lim uslublari va ehtiyojlarini qondiradigan va nogironlarning mavjudligini ta'minlaydigan o'quv va rivojlanish dasturlarini taklif etish.

- Faoliyatda hamkorlikni yo'lga qo'yish: jamoaviy ish bajarishda hamkasblariga yelkadosh bo'lish.

Kasbiy kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismlari deb, texnik ko'nikmalar va bilimlarga ega bo'lishga aytiladi. Masalan, dasturchilar uchun dasturiy ta'minotni bilish, advokatlar uchun huquqiy tajriba yoki shifokorlar uchun tibbiy bilimlar kabi o'z sohangiz bilan bog'liq aniq bilim va ko'nikmalarni egallash. Muammolarni hal qilish va tanqidiy fikrlash ham asosiy qism hisoblanadi, bunda murakkab vaziyatlarni tahlil qilish, yechimlarni aniqlash va asosli qarorlar qabul qilish qobiliyati kerak. Hamkasblar, mijozlar va manfaatdor tomonlar bilan aniq muloqot qilish uchun samarali yozma va og'zaki muloqot qobiliyatlari mavjud bo'lishi kerak [1,38]. Shaxslararo ko'nikmalarda ijobiy munosabatlarni o'rnatish, boshqalar bilan hamkorlik qilish va jamoalarda samarali ishlash lozim. Vaqtni samarali boshqarish, vazifalarni ustuvorlashtirish va belgilangan muddatda bajarish muhimdir. Yangi ko'nikmalarni o'rganishga va o'zgaruvchan sharoit va texnologiyalarga moslashishga tayyorlik kasbiy kompetensiyaning asosiy tarkibiy jihatlaridan biri. Axloqiy tamoyillarga rioya qilish va barcha professional munosabatlarda halollik va javobgarlikni namoyish etish muhim omildir.

¹ Thomas Hehir "New Directions in Special Education" Harvard education press. 2005.P 224; Mel Ainscow "From Special Education to Inclusion: Ideology, Perspectives and Practices" 2014; David Mitchell "What Really Works in Special and Inclusive Education" 2007. P 368;

² Michael Eraut "Developing Professional Knowledge and Competence" Falmer press. 1994. P 260; Stephen Billett "Learning through Work" 2004. P 456; "Vocational Education: Purposes, Traditions and Prospects" Springer Science & Business Media, Jul 2, 201. P 266; Etienne Wenger "Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity" Cambridge University Press, Sep 28, 1999. P 340.

Kasbiy kompetensiyani quyidagilar bilan rivojlantirish mumkin. Rasmiy ta'lim va o'qitish bilan akademik dasturlar, kasbiy sertifikatlar va ixtisoslashtirilgan o'quv kurslari orqali asosiy bilim va ko'nikmalarni egallash. Ish joyidagi tajribani oshirish orqali ish topshiriqlari, loyihalar va qiyin vazifalar bilan amaliy tajriba orttirish. Tajribali mutaxassislardan rahbarlik va fikr-mulohazalarni izlash. Uzluksiz ta'lim bilan konferensiyalar, seminarlar va onlayn kurslar kabi kasbiy rivojlanish faoliyati orqali sanoat tendensiyalari, rivojlanayotgan texnologiyalar va eng yaxshi amaliyotlardan xabardor bo'lish. O'z-o'zini aks ettirish va mulohaza yuritib kuchli va zaif tomonlaringizni muntazam ravishda baholash, boshqalardan fikr-mulohaza izlash va takomillashtirish sohalarini aniqlash kerak.

Kasbiy kompetensiyaning afzalliklari mavjud bo'lib unga biz karyera o'sishi: lavozimlarni ko'tarish, yetakchilik rollari va yuqori daromad olish imkoniyatlarini oshirishini kiritishimiz mumkin. Talab qilinadigan ko'nikmalar va tajriba sizni har qanday tashkilot uchun qimmatli narsaga aylantiradi. O'z ishingizda malakali va qobiliyatli his qilish ishdan qoniqishga olib keladi. jamiyat va dunyoga ijobiy ta'sir ko'rsatish uchun o'z mahoratingiz va tajribangizdan foydalana olish.

Kasbiy kompetensiya – bu o'rganish, rivojlantirish va takomillashtirishning doimiy sayohati. Doimiy ravishda o'z mahoratingiz va bilimingizga sarmoya kiritib, siz tanlagan sohangizda muvaffaqiyatli va to'laqonli martaba qurishingiz mumkin.[2,22]

Xulosa. Bugungi tez rivojlanayotgan zamonda tashkilotlar xilma-xillikning o'zgaruvchan kuchini va innovatsiyalarni rivojlantirish, biznes muvaffaqiyatini boshqarish va yanada adolatli ish joyini yaratish kerak ekanligini tobora ko'proq chunib borishmoqda. Turli xillik va inklyuzivlikni qabul qilish-bu to'g'ri ish va kasbiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan strategik yo'nalishdir. Turli xillikni qabul qilish orqali tashkilotlar yangi istiqbollari, g'oyalar va tajribalar uchun eshiklarni ochib, innovatsiyalarni rivojlantirish va muvaffaqiyatga erishishishadi. Inklyuziv muhit hamkorlikni rivojlantiradi, bu esa kuchli jamoalarga va muammolarni samarali hal qilishga olib keladi. Turli xillik ijodkorlik va innovatsiyalarni kuchaytiradi, tashkilotlarni raqobatbardosh qiladi. Empatiya va madaniy kompetensiyani rivojlantirish munosabatlar va aloqalarni mustahkamlaydi. Xilma-xillik va inklyuzivlikni birinchi o'ringa qo'yish yuqori iste'dodlarni jalb qiladi, ishchi kuchi unumdorligini oshiradi. Bozor imkoniyatlarini kengaytirish, noaniqliklarni yumshatish va global raqobatbardoshlikni qabul qilish tashkilotning muvaffaqiyatiga yanada hissa qo'shadi. [3]

Yuqoridagi aytib o'tilgan strategiyalarni amalga oshirish orqali tashkilotlar inklyuziv muhitni yaratishi mumkin, bu yerda har bir kishi o'z kasbiy vakolatlarini rivojlantirish va o'zlarining noyob iste'dodlarini tashkilot va umuman jamiyat muvaffaqiyatiga hissa qo'shish imkoniyatiga ega.

Inklyuziv yondashuv negizida kasbiy kompetensiyaga ega bo'lgan mutaxassislar quyidagi hislatlarga ega bo'ladilar: o'z sohasining yetuk bilimdoni, kreativ va ijodkor bo'lishi, muammoli vaziyatlarga yechim topa olishi, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalana olish[4].

Yetishib kelayotgan avlodga sifatli ta'lim va tarbiya berishda ta'lim jarayonining asosiy boshqaruvchi vakillari bo'lgan pedadgog kadrlar har qanday jismoniy holatdagi bolani tushunishi, unga dunyo eshiklari ochishda ularga yo'l ko'rsatuvchi mayoq vazifasini sabr va alohida mehr bilan vazifalarini bajarishlari talab qilinadi. Bu esa o'z o'rnida pedagog kadrlarni inklyuziv kompetensiyalarini yanada rivojlantirishni nazarda tutadi.

Iqtiboslar//References

1. "Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri" G'ofurjon Muhamedov. <https://cspu.uz/yangilik/pedagogik-talim-innovatsion-klasteri>
2. "Bo'lajak pedagoglarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirish" Usmonova Dilnoza. Образование и инновационные исследования (2022 год 6.2)TERI
3. Lipskiy I.A. Ijtimoiy pedagogika. Uslubiy tahlil: Darslik. M .: TC Sphere, 2004.320s
4. "Professional competences in the context of inclusive education: A model design" Zhamilya Makhambetova, Akmaral Magauova.
5. <https://www.linkedin.com/pulse/transformational-power-diversity-inclusion-professional>

ИЖТИМОЙ ДАВЛАТ ҚУРИЛИШИДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМТИДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН ИСЛОҲАТЛАР ТАҲЛИЛИ

Тўрахўжаева Раъно Рустам қизи

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги

Давлат бошқаруви академияси таянч докторанти

rano.dba@gmail.com

Аннотация: ушбу мақолада бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида давлат фуқаролик хизматида амалга оширилаётган ислохотлар таҳлили келтирилган. Шунингдек, ижтимоий давлат қурилиш жараёнида меритократия тамойилининг аҳамияти ёритилган.

Калит сўзи: ижтимоий давлат, давлат хизмати, инклюзив, меритократия, ёшлар, гендер тенглиги.

Бугунги кунда мамлакатимизда ижтимоий давлат қурилиши жадал суръатларда амалга оширилмоқда. Хусусан, бу ислохотлар давлат фуқаролик хизматида ҳам ўз аксини топмоқда. Мамлакатимизда давлат фуқаролик хизматини ислох қилишнинг биринчи қадамларидан бири бу давлат фуқаролик хизматига меритократияни жорий этиш жараёни бўлди. Меритократия тамойилини давлат фуқаролик хизматига жорий этиш негизда “очик танлов асосида кадрларни танлаб олиш”[4] вазифаси этади.

Эндиликда давлат фуқаролик хизматига юқори даражадаги билим, тажриба ва фаолият юзасидан етарли компетенцияларга эга бўлган ходимларни давлат фуқаролик хизматига жалб этиш, аҳолининг давлат органларига бўлган ишончини оширмоқда. Ҳар бир номзодларни шаффолик билан ташкил этилган танлов асосида қабул қилиш мақсадида Давлат фуқаролик хизматчилари вакант лавозимлари ягона очик портали — vacancy.argos.uz[1] фаолияти йўлга қўйилди.

Мазур опртални ишга туширилиши натижасида биргина 2023 йил ҳисобига кўра Vacancy.argos.uz портали орқали 68 та вазирлик ва идора ҳамда барча туман (шаҳар) ҳокимликларидаги жами 24 256 та ваканциялар бўйича 730 мингдан ортиқ номзодлар ўртасидаги танловлар натижасида 10 033 нафари ишга қабул қилинди.

Танлов ғолибларининг 3 584 нафари 30 ёшгача бўлганлар, 3 529 нафари аёллар, 1 626 нафари давлат хизматига биринчи марта қабул қилинганларни ташкил этади[2].

Ушбу портални ишга тушурилиши мамлакатдаги иқтидорли ва етарли билим малакага эга бўлган кадрларни танлаш ва уларни тўғри бағолаш орқали лавозимларга тайинланиши нафақат давлат хизматчилари, балки ўсиб келаётган ёш кадрларда ҳам давлат томонидан амалга оширилаётган ислохотларнинг шаффофлигига ишончни оширмоқда.

Давлат фуқаролик хизматидаги яна бир ислохот бу эндиликда давлат фуқаролик хизматида фаолият юритаётган хизматчиларнинг фаолият самарадорлигини баҳолаб боришга қаратилган.

Хусусан, секторлар раҳбарларининг фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг куйидаги мезонлар ишлаб чиқилди:

- ҳоким ёрдамчилари фаолияти самарадорлиги бўйича статистик кўрсаткичлар йиғиндиси;

- ёшлар етакчилари фаолияти самарадорлиги бўйича статистик кўрсаткичлар йиғиндиси;

- хотин-қизлар фаоллари фаолияти самарадорлиги бўйича статистик кўрсаткичлар йиғиндиси;

- маҳаллаларда содир этилган жиноятлар тўғрисидаги статистик маълумотлар (48 турдаги маҳаллада содир этилган жиноятчиликни ўтган йилга нисбати);

- сектор раҳбарларининг шахсий ташаббускорлиги билан амалга оширилган ишлари (йўл қуриш, ичимлик суви билан таъминлаш, газлаштириш, ободонлаштириш, бунёдкорлик ишлари ва бошқа);

- туман (шаҳар) бўлинмалари раҳбарларининг соҳавий хизмат фаолияти самарадорлигининг баҳолаш натижалари тўғрисидаги маълумотлар;

- туман (шаҳар) аҳолиси ва МФЙ раисларининг секторлар фаолиятидан қониқиш даражаси бўйича сўровнома натижалари;

- секторлар раҳбарларининг билимини *ilm.argos.uz* платформаси орқали синовдан ўтказиш натижалари билан шакллантирилади. Ушбу баҳолаш мезонлари асосида ҳар чоракда сектор раҳбарлари фаолияти баҳоланиб, рейтинги шакллантирилиб борилмоқда

Шунингдек, давлат фуқаролик хизматчиларининг фаолият самарадорлигини баҳолашни рақамлаштириш давлат хизматини ривожлантириш агентлиги томонидан ишлаб чиқилган *Samaradorlik.uz* электрон платформаси ишга тушурилди.

Ушбу платформанинг ишга туширилиши турли даражадаги давлат фуқаролик хизматчиларининг фаолият самарадорлигини кузатиб бориш ва баҳолаш имкониятини яратади.

Давлат фуқаролик хизматида яна бир ислохотлардан бири бу муносиб кадрлар захирасини шакллантириш бўлиб, бу борада Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги томонидан "*zaxira.argos.uz*" портали ишга туширилиб, 2023 йил ҳисобига кўра Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари ўринбосарлари, туман (шаҳар) ҳокими лавозимига жами 970 нафар кадрлар захираси шакллантирилди ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академиясидаги маҳсус ўқув курсларида малака ошириб, захирадагиларнинг 117 нафари раҳбарлик лавозимига, шу жумладан 18 нафари туман ҳокимининг ўринбосари лавозимига ҳамда 28 нафари вилоят даражасидаги раҳбарлик лавозимга тайинланди. Шунингдек, давлат фуқаролик хизматида раҳбарлик лавозимларидаги аёллар улушини 30 фоизга кўпайтиришга қаратилган туб ислохотлар амалга оширилмоқда. Шу мақсадда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 07.03.2022 йилдаги ПФ-87-сонли "Оила ва-қизларни тизимли

қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора -тадбирлари тўғриси" даги Фармонида[3] биноан Миллий кадрлар захирасидан раҳбарлик лавозимларига номзодларни тавсия этишда хотин-қизларнинг улушини инобатга олиш тизими жорий этилди.

Шу мақсадда Давлат хизматларин ривожлантириш агентлиги ва Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси билан биргаликда **“Раҳбар аёллар”** мактаби ташкил этилди. Ушбу ўқув курсларни ўтказидан асосий мақсад давлат фуқаролик хизматидаги аёллар улушун кўпатириш ва уларнинг ижтимоий, сиёсий фаолигини оширишдан иборатдир. Ушбу дастурни мувоффақиятли тамомлаган 99 нафар битирувчилари ҳам Миллий кадрлар захирасига киритилди.

Бугунги кунда республика сиёсий партияларидаги хотин-қизларнинг улуши 47 фоизга, олий таълимда 48 фоизга, тадбиркорлик фаолиятида эса 37 фоизга етган. Раҳбарлик лавозимларида ишлаётган аёллар улуши 33 фоизни ташкил этади. Шунингдек, давлат ва жамоат ташкилотларига 2 мингга яқин аёллар раҳбарлик қилмоқда. Ушбу олиб борилаётган ислохотлар жамиятимизда аёлларнинг ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий фаоллигини оширишга кенг имкониятлар яратиб бермоқда.

Давлат фуқаролик хизматида олиб борилаётган ислохотлар ёшларни ҳам четлаб ўтмади. Президентимизнинг 2021 йил 30 июндаги “Талабалар ва ёшлар форуми”даги нутқида ёш авлод манфаати юзасидан бир қатор масалалар, хусусан, иқтидорли ёшлар орасидан янги авлод захира кадрлари – “Келажак лидерлари”ни шакллантириш ташаббуси илгари сурилган эди. Ушбу ташаббусни қўллаб-қувватлаган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги томонидан интеллектуал жиҳатдан салоҳиятли ва фаол фуқаролик позициясига эга, теран фикрлайдиган, мустақил дунёқарашга эга ёш лидерлар қатламини шакллантириш мақсадида агентликнинг ҳудудий филиаллари қошида 20-35 ёшли олий таълим муассасалари талабалари ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида фаолият юритиб келаётган ёш давлат фуқаролик хизматчилари учун “Келажак лидерлари” клуби ташкил этилди. Ушбу ёш кадрлар захираси мамлакатимизнинг келажак олтин захирасига айланишига ишонамиз.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки, юқорида келтирилган ислохотлар барчаси ижтимоий давлат ҳамда жамият қуришга қаратилган. Зеро, ижтимоий давлатда авваламбор фуқаролар фаровонлиги, ҳар бир фуқаронинг инсон капиталини ривож учун давлат томонидан етарли шарт шароитларни яратили муҳим аҳамият касб этади. Олиб борилаётган ислохотлар давлат сиёсатига бўлган ишончни янада оширмоқда.

Иқтибослар/References

1. <https://vacancy.argos.uz/>
2. <https://argos.uz/media/book/3-yon.pdf>

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 07.03.2022 йилдаги ПФ-87-сонли "Оила ва-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора -тадбирлари тўғриси" даги Фармони
4. Барциц И.Н. Показатели эффективности государственного управления (субъективный взгляд на международные стандарты) (часть 1). [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.pvlast.ru/archive/index.433.php>

“YANGI O‘ZBEKISTONDA MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASH VA KASBIY UYG‘UNLIK TUSHUNCHALARINING SOTSIOLOGIK TALQINI

Kobilov Uchkun Ulmasovich

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi akademiyasi tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada milliy o‘zlikni anglash omilini o‘rganishning nazariy metodologik asoslari tahlil qilingan, “Yangi O‘zbekiston” va “milliy o‘zlikni anglash” tushunchalarining siyosiy talqini hamda “Yangi O‘zbekiston – ma’rifatli jamiyat” konsepsiyasini amalga oshirishning milliy o‘zlikni anglash bilan bog‘liqligi, milliy o‘zlikni anglash zaruriyati ilmiy va amaliy jihatdan o‘rganilgan. Yangi O‘zbekistonda yangilanish va erkinlik, adolat va tenglik, ilm-ma’rifat va milliy o‘zlikni anglash g‘oyalarini targ‘ib qilishning konseptual asoslari, ularga doir yondashuvlar va qarashlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: “Yangi O‘zbekiston”, “milliy o‘zlikni anglash”, globallashuv, jaholatga qarshi ma’rifat, Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi, tarixiy-siyosiy tafakkur.

Abstract: This article analyzes the theoretical and methodological foundations of the study of the factor of national identity awareness, the political interpretation of the concepts of "New Uzbekistan" and "national identity awareness" and the connection of the implementation of the concept of "New Uzbekistan — enlightened society" with the awareness of national identity, the necessity of national identity awareness is scientific and practical. studied in terms of The conceptual basis of promoting the ideas of renewal and freedom, justice and equality, science and enlightenment and the realization of national identity in New Uzbekistan.

Keywords: "New Uzbekistan", "realization of national identity", globalization, enlightenment against ignorance, development strategy of New Uzbekistan, historical and political thinking.

Kirish. O‘zbekiston milliy taraqqiyotining yangi bosqichida milliy o‘zligimizni chuqur anglash, tariximiz va ona tilimizni mukammal bilishimiz barqaror taraqqiyot omili hisoblanadi. Yangi O‘zbekiston g‘oyasi – inson qadri ustuvor bo‘lgan jamiyat va xalqparvar davlat sifatida namoyon bo‘lishida milliy o‘zlikni anglash omili muhim ahamiyat kasb etadi. “Yangi O‘zbekiston” va “Uchinchi Renessans”ning o‘zaro uyg‘unlikda rivojlanishiga milliy o‘zlikni anglash (har bir fuqaroning milliy va umuminsoniy qadriyatlarga, til, madaniyat, tarixiy meros, ruhiyatga, urf – odat va an‘analarga mansubligini va o‘z o‘rnini idrok etish)ning ta’siri bugungi globallashuv davrida nihoyatda ortib bormoqda.

Bugungi globallashuv sharoitida aholining milliy o‘zligini anglashini yuksaltirish “shahs-jamiyat-davlat”ning islohotlarni amalga oshirishda o‘zaro uyg‘unligini ta’minlaydi. Mazkur jarayonda xalq ham davlat hokimiyatining yagona manbasi sifatida to‘liq o‘zini namoyon qiladi. Hozir kunda rivojlangan davlatlar (Angliya, Fransiya, Germaniya, Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya)da milliy o‘zlikni

anglashning ilmiy-nazariy (proyektiv), milliy -mafkuraviy (ideologik), milliy — madaniy (paradigm), ijtimoiy-huquqiy (normativ), ijtimoiy-amaliy (pragmativ) yoʻnalishlarini rivojlanish tendensiyalarini kuzatish mumkin.

Rivojlanayotgan davlatlar (Singapur, Malayziya, Isroil, Eron, Turkmaniston) shu jumladan Oʻzbekistonda jamiyat taraqqiyotining yangi bosqichida milliy oʻzlikni anglashning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy-huquqiy, madaniy-maʼrifiy, fuqarolik, emotsional-axloqiy, umumiy til, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, madaniyatlarni uygʻunlashuvi kabi komponentlarning rivojlanayotganligi koʻzga tashlanayabdi.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev taʼkidlaganidek, “Oldimizga qoʻygan ulkan vazifalarni amalga oshirishda biz uchun kuch-qudrat manbai boʻladigan milliy gʻoyani rivojlantirishimiz zarur. Xususan, milliy oʻzligimizni anglash, Vatanimizning qadimiy va boy tarixini oʻrganish, bu borada ilmiy-tadqiqot ishlarini kuchaytirish, gumanitar soha olimlari faoliyatini har tomonlama qoʻllab-quvvatlashimiz lozim[1]

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, milliy davlatchiligimizni tiklash, maʼnaviy merosimiz va boy tariximizni xolisona oʻrganish, xalqimizning milliy oʻzligini anglash imkoni yaratildi. Milliy oʻzlikni anglash – har bir millat (elat)ning oʻzini haqiqiy mavjud subyekt, muayyan moddiy va maʼnaviy boyliklarni ifodalovchi ekanligini, yagona til, urf-odatlar, anʼanalar, qadriyatlar va davlatga mansubligini, manfaatlar hamda ehtiyojlar umumiylikini tushunib yetishidir.

Milliy oʻzlikni anglash millat shakllanishining nisbiy yuqori bosqichining mezonidir. Millat oʻziga xos boʻlgan urf-odatlar, anʼanalar, qadriyatlarni shakllantirishi va yagona davlat asosida birlashishi mumkin. Ammo, uning millat sifatida oʻz-oʻzini anglashi yanada murakkabroq jarayon hisoblanadi. Chunki, millatning aksariyat koʻpchiligining yagona moddiy va maʼnaviy boyliklarga egaligi hissiyotining shakllanishi, oʻzining juzʼiy manfaatlaridan umummilliy manfaatlarni ustuvor qoʻya bilish hissi juda sekinlik bilan namoyon boʻladi^[2].

Milliy oʻzlikni anglash, real moddiy kuch sifatida, millat shaʼni, qadr-qimmat, obroʻ-eʼtibori, or-nomusi poymol etilganda yoki millatning moddiy va maʼnaviy manfaatlariga zid ikkinchi bir tomondan zoʻravonlik harakatlari yuzaga keltirilgan holatlarda yaqqol koʻrinadi. Shaʼni, qadr-qimmat, or-nomusi, obroʻ-eʼtibori, nufuzi va manfaatlar poymol etilgan millat vakillari, qaysi lavozimda xizmat qilishi, boy yoki kambagʻal boʻlishidan qatʼiy nazar, yagona umummilliy kuch boʻlib birlashadilar va oʻzligini himoya qiladilar.

Hozirgi kunda «millat», «milliy mentalitet», «milliy gʻoya», «milliy oʻzlikni anglash», «milliy gʻurur», «millat shaʼni», «milliy iftixor» va boshqa bir qator tushunchalarga ilmiy taʼrif berish va ularning mohiyatini ochib berishga bagʻishlangan bir qator asarlar, tadqiqotlar olib borilmoqda. Ammo «milliy oʻzlikni anglash» tushunchasi, uning mazmun-mohiyatini Yangi Oʻzbekistonning bilan bogʻliq holda ochib beradigan maxsus fundamental, amaliy tadqiqotlar oʻtkazilgani yoʻq. Dunyoda kechayotgan noaniqlik sharoiti va globallashuvning milliy maʼnaviyatimizni ichidan va tashqarisidan yemirayotgan jarayoni kuchayayotgan bugungi kunda ana shunday fundamental asarlarga ehtiyoj yaqqol sezilmoqda.

Bugungi globalashuv sharoitida o‘z-o‘zini anglash, bu – shaxsiy va mahalliychilik, urug‘-aymoqchilik illatlarini yo‘qotishga yordam beradi. Milliy o‘zlikni anglash va siyosiy ongning shakllanishi natijasida o‘z mamlakati taraqqiyotini belgilash, uning mustaqilligi uchun kurashning namunasini ko‘rsatadi. O‘zligini anglashdan kelajakda o‘z taqdirini o‘zi belgilashda foydalaniladi, u mas’uliyatni oshiradi.

Mazkur masalada Prezident Sh.Mirziyoyev tomonidan ishlab chiqilgan, kishilarning fikrlashi, ongli harakati va mustaqil dunyoqarashidan jamiyat taraqqiyoti sari boshlab boradigan yangicha tafakkur tarzini shakllantirish nazariyasini o‘rganish hozirgi kun zaruratidir.

Har bir millat aynan o‘z tarixi, milliy madaniyati va qadriyatlaridan kuch olib, o‘zini o‘zi yangilaydi va kelajakka hozirlaydi. Qayerdagi, millat, milliy iftixor va milliy g‘urur bo‘lsa, xalqni yengib, ma‘naviy mustamlaka qilib bo‘lmaydi. Aynan shuning uchun “ommaviy madaniyat” ham, diniy mutaassiblik ham millatning iftixor va g‘urur to‘la fazilat va xislatlarini yemirishga harakat qiladi.

Aholini siyosiy jarayonlarga olib kirish, ularning bilimi, siyosiy ongi va madaniyatini o‘stirish, ularda jamiyat holatiga nisbatan tahliliy munosabatni shakllantirishni taqozo etadi.

Tarixiy-siyosiy tafakkurning ma‘nosi shundan iboratki, u biror bir siyosiy muammosiz, murakkabliksiz yashamaydi. Bir siyosiy muammo hal qilinsa, ikkinchi muammo kelib chiqaveradi. Biroq, inson o‘z muammolarini keltirib chiqarish bilan birga uni hal qilishga ham qodirdir. Ana shunday asosiy, hal qilinishi kerak bo‘lgan siyosiy masalalarni yechish va yangi muammolarga tayyor turish, uni siyosiy maydonda ishtirok etishi muayyan tarixning ma‘nosini tashkil etadi. Bularning barchasi insonning siyosiy faoliyati orqali amalga oshadi. Demak, inson siyosiy jihatdan ham butun tarixning yo‘nalishida ham o‘ta mas’uldir.

Hozirda ko‘pgina jamiyatlarda milliy identifikatsiya muammosi ko‘p tomonlama xalqning milliy madaniy qadriyatlarining yo‘qolishi bilan namoyon bo‘lmoqda. Milliy ongning tiklanishi ularning savodxonligining oshishi, madaniy merosda ishtirok etish, ehtiyotkor munosabat va ijtimoiy-madaniy hayotning an‘anaviy maydonini rivojlanishi bilan bog‘liq. Milliy madaniyatning tiklanish jarayoni murakkab va qarama-qarshi hodisadir. Bu jarayonni anglash ko‘pincha xalqning an‘anaviy madaniyati va zamonaviy madaniyatini hisobga olmagan xolda amalga oshirilmoqda.

2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasiga muvofiq, milliy o‘zlikni anglash sohasida amalga oshirilishi lozim bo‘lgan ustuvor yo‘nalishlari quyidagilar:

“jaholatga qarshi ma‘rifat” ulug‘vor g‘oyasi asosida dinning asl insonparvarlik mohiyatini, ezgulik, tinchlik va insoniylik kabi fazilatlar azaliy qadriyatlarimiz ifodasi ekanligini keng yoritish va bu sohadagi ilmiy-ma‘rifiy faoliyatni jadal tashkil etish;

islom va jahon sivilizatsiyasiga bebaho hissa qoʻshgan ajdodlarimizning boy madaniy merosini chuqur oʻrganish asosida yoshlarning ongi tafakkurini shakllantirish;

globallashuv sharoitida jamiyatimizdagi ijtimoiy-maʼnaviy muhit barqarorligi va eʼtiqod erkinligiga tahdid tugʻdirishi mumkin boʻlgan omillarni barvaqt aniqlash va oldini olishga qaratilgan axborot-tahliliy faoliyatni kuchaytirish[3].

Yoshlarning kasbiy oʻz-oʻzini anglash jarayonini optimallashtirish uchun asos boʻlib, ularning shaxsiy xususiyatlaridan xabardorlik, kasbiylikni shakllantirishning nazariy asoslari va kasbiy faoliyat jarayonida “akme” (yuksaklik, choʻqqi)ga

erishish uchun zarur shart sifatida oʻzligini anglashni rivojlantirib borish hisoblanadi. Milliy oʻzlikni tarkibiy tuzilmasi sifatida inson oʻzini baholashi va nazorat qilishi, maʼlum bir qadriyatlar doirasida faoliyat yuritishi va yashashini belgilab beradi hamda yuqoridagi 1-rasmda koʻrsatilganidek, oʻz shaxsiy “men”i yaratish, oʻzini salohiyati va qobiliyatini anglashga zamin yaratadi.

2017 yildan boshlab Oʻzbekiston oʻz taraqqiyotining yangi – milliy yuksalish bosqichiga kirdi. Konstitutsiyamizga asoslangan, xalqimizning tub manfaatlariga javob beradigan Oʻzbekistonni rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi amalda. Keyingi yillarda erishilgan yuksak marralar xalqimizni baxtli qilishga qaratilgan islohotlar samaralarini yaqqol koʻrsatmoqda.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 apreldagi “Oʻzbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida milliy gʻoyani rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqishga doir chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi farmoyishi hamda 3 maydagi “Maʼnaviy-maʼrifiy ishlar samaradorligini oshirish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi Qarori ijrosi doirasida qator islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, Oʻzbekistonda faoliyat koʻrsatayotgan davlat va xususiy televideniye dasturlarida milliy oʻzlikni anglashga doir qator koʻrsatuvlar eʼfirga uzatildi. Shuningdek, yangi Oʻzbekistonning taʼlim-tarbiya maqsadlaridan biri sifatida mamlakatimizda milliy, intellektual va maʼnaviy oʻzlikni anglash harakatini barvaqt, yaʼni 2-3 yoshdan, maktabgacha taʼlim muassasalariga bolalar qamrab olinganidan boshlab kirishishga eʼtibor berilmoqda. Bugungi kunda OAV orqali aholi orasida milliy qadriyatlarini tiklash borasida amalga oshirilayotgan ishlarni tanqidiy tahlil qiladigan boʻlsak, bu borada tizimli islohotlarni amalga oshirishimiz, xorijiy OAVda Oʻzbekiston haqida yoritilayotgan axborotlar kontentini oʻrganish lozim.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan “Yangi Oʻzbekiston” gʻoyasi “bu shunchaki xohish-istak, subyektiv hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega boʻlgan, mamlakatimizdagi mavjud siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, maʼnaviy-maʼrifiy vaziyatning oʻzi taqozo etayotgan, xalqimizning asriy intilishlariga mos, uning milliy manfaatlariga toʻla javob beradigan obyektiv zaruratdir[5].

“Yangi Oʻzbekiston – maʼrifatli jamiyat” konsepsiyasini amalga oshirish inson omili bilan bogʻliq. Fuqarolarimizda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish, ularning maʼnaviy-siyosiy hushyorligi milliy oʻzlikni anglash bilan bogʻliq. Barkamol va maʼrifatli insonda jamiyatdagi barcha ijobiy manfaat va ehtiyojlarni

qondirish va muvofiqlashtirishga intilish, bu faoliyatni u xuddi o'zining umri mazmunidek his qilish ruhiyati shakllanadi. Albatta, ma'rifatli inson shakllanishi o'z-o'zidan ro'y bermaydi. Buning uchun jamiyat, davlat, jamoatchilikning hamkorlikdagi keng va chuqur sa'y-harakatlari talab etiladi.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Bu, avvalo, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarimizni davr talablariga mos ravishda boyitish va rivojlantirish, shu orqali jamiyatning madaniy va ma'rifiy yuksalishiga erishish imkonini beradi. O'z navbatida, bu jamiyat a'zolarining ongi va tafakkurini, hayot falsafasi va dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladi. Bunda, aholi, ayniqsa, yoshlarning intellektual salohiyati va dunyoqarashini yuksaltirish, vatanparvarlik, xalqqa muhabbat va sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan barkamol avlodni tarbiyalash – oliy maqsaddir"[6] "Yangi O'zbekiston" g'oyasini amalda o'z ifodasini topishini biz "2017 — 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" doirasida amalga oshirilgan ishlar, shuningdek, "2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" belgilangan vazifalar bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ko'rishimiz mumkin. shu nuqtai nazardan ham "Yangi O'zbekiston" g'oyasi va "Milliy o'zlikni anglash" tushunchalarini o'zaro uyg'un holda tushunish muhim ahamiyat kasb etadi. "Yangi O'zbekiston" va "milliy o'zlikni anglash" tushunchalarining o'zaro bog'liqligini ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-huquqiy sohalarda bo'layotgan o'zgarishlarda ko'rishimiz mumkin

"Yangi O'zbekiston – ma'rifatli jamiyat" konsepsiyasini amalga oshirish, bevosita milliy o'zlikning anglash bilan bog'liq bo'lib, buni quyidagilar bilan izohlashimiz mumkin:

Birinchidan, Yangi O'zbekistonda demokratik islohotlar jarayoni milliy o'zlikni anglash, xalqlarning ijtimoiy hayot asoslarini mustaqil tashkil etishga bo'lgan intilishi bilan birga kechmoqda[6].

Ikkinchidan, milliy o'zlikni anglash jarayoni dinamik xarakterga ega bo'lib, uni doimiy rivojlantirib borish, shu orqali jamiyatda ma'naviy barqarorlikni ta'minlash hamda aholining ma'rifiy yuksalishiga erishish mumkin;

Uchinchidan, jamiyat a'zolarining ongi va tafakkurini, hayot falsafasi va dunyoqarashini kengaytirish uchun barcha soha va tarmoqlarda maxsus targ'ibot texnologiyalaridan samarali foydalanish asosi fuqarolarda milliy g'ururni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi;

To'rtinchidan, "aholi, ayniqsa, yoshlarning intellektual salohiyati va dunyoqarashini yuksaltirish, vatanparvarlik, xalqqa muhabbat va sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan barkamol avlodni tarbiyalash"[7]ga alohida e'tibor qaratish muhim.

Beshinchidan, jamiyat hayotida bo'layotgan o'zgarishlarni milliy o'zlikni anglashga ta'sirini baholab borish orqali targ'ibot va tashviqot ishlarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Иқтибослар/References

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // <https://uza.uz/uz/posts/uzbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-oliyas-28-12-2018>
2. “Маънавият асослари. Диншунослик” фанидан тайёрланган маърузалар матни // <http://library.ziyonet.uz/ru/book/download/2475> 42-бет.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармони // <https://lex.uz/docs/3686277>
4. Акулов М. Структура самосознания – схема, таблица – Схемо. РФ // <https://yandex.ru/collections/card/5d4f1b92568eb025cfd86462/>
5. М.Қурунов. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. // <http://uza.uz/oz/society/milliy-tiklanishdan-milliy-yuksalish-sari-09-09-2019>
6. Янги Ўзбекистон: эришилган натижалар ва келгуси режалар. // https://uza.uz/uz/posts/yangi-ozbekiston-erishilgan-natijalar-va-kelgusi-rejalar_293771?q=%2Fposts%2uYangi-Ozbekiston-erishilgan-natijalar-va-kelgusi-rejalar_293771
7. “Янги Ўзбекистон – маърифатли жамият” концепцияси амалга оширилади // <https://yuz.uz/news/yangi-ozbekiston--marifatli-jamiyat-kontseptsiyasi-amalga-oshiriladi>

ИЖТИМОЙ ДАВЛАТДА ЖАМОАНИ БОШҚАРИШНИНГ САМАРАЛИ ТИЗИМИНИ ЯРАТИШДА ТАВСИЯ ЭТИЛАДИГАН БИРЛАМЧИ МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАР

Шаропов Садриддин Солиевич

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви
академияси “Бошқарув социологияси ва психологияси” кафедраси мустақил
тадқиқотчиси

email: sharopovsadriddin3@gmail.com

Аннотация: Ушбу тезисда миллат ва халқнинг ўзлигини англаши ва асраши ҳамда шаънини улуғлашида қадриятларнинг ўрни катталигини инобатга олиб, жамоада соғлом муҳитни яратиш ҳамда жамоа ўз олдига қўйган мақсадига эришишида раҳбар ходимларнинг миллий қадриятларни билиши, уларга минг йиллик бой тарихимиз, маънавиятимиз, турмуш тарзимиз ва ҳаётий қарашларимиздан келиб чиқиб тавсия этиладиган бирламчи қадриятлар ҳақида сўз юритилади.

Annotation: In this thesis, taking into account the great role of values in the understanding and preservation of the identity of the nation and the people, as well as the importance of values in the creation of a healthy environment in the team and the achievement of the team's goals, the knowledge of the national values of the managers, based on our thousand-year rich history, spirituality, lifestyle and life views recommended default values are discussed.

Калит сўзлар: Қадрият, жамият, олийжаноблик, ҳалоллик, ҳурмат.

Key words: Dignity, society, nobility, honesty, respect.

Жамиятда ва инсонлар ҳаётида қадриятларнинг роли алоҳида ўрин тутган, ҳар бир инсон индивид шахс сифатида шаклланар экан, фақат ўзи яшаб турган даврдаги муносабатлар таъсири остида бўлиб қолмасдан, шунингдек, тарихий тажрибалар, аجدодлар томонидан яратилган, тўпланган ва авлоддан-авлодга ўтиб келаётган маданий мерослар, миллий қадриятлар таъсири остида ҳам шаклланади. Айниқса миллий қадриятларнинг шаклланишида ҳар бир халққа хос бўлган миллий урф одатлар ва анъаналарнинг роли ва аҳаматидан келиб чиқиб мустаҳкамланади.

Қадрият деганда турли ёндошувлар жумладан, инсон ва инсоният учун аҳамиятли бўлган миллат, элат ва ижтимоий гуруҳларнинг манфаатлари ва мақсадларига хизмат қиладиган ҳамда улар томонидан қадрланадиган табиат ва жамият неъматлари, ҳодисалари мажмуини ;

Жамиятда кишилар ўртасида обрўга, эътиборга, ҳурматга, нуфузга эга кишилар, муносабатлар, ҳолатлар, моддий нарсалар ва маънавий бойликлар мажмуасини;

Қадрият инсон ва жамият маънавиятининг таркибий қисми, оламдаги воқеалар, ҳодисалар, жараёнлар, ҳолатлар, сифатлар, талаб ва тартибларнинг

қадрини ифодалаш учун ишлатиладиган тушунчалигини таърифлаб келинади.
[1]

Бугунки кунда жамият ва инсон ҳаётида қадриятларни уч гуруҳга ажратиб келинади булар: *биринчидан*, инсон ва жамият учун аҳамиятга эга бўлган қадриятлар; *иккинчидан*, кундалик ҳаёт ва эҳтиёжлар билан боғлиқ бўлган қадриятлар; *учинчидан*, олий қадриятлар – бу ўз аҳамиятига кўра энг юксак даражада турувчи, одамларнинг фундаментал муносабатлари ва эҳтиёжларини акс эттирувчи қадриятлар ҳисобланади.

Ижтимоий ҳаётнинг асосий соҳаларига мувофиқ одатда қадриятларнинг уч гуруҳи фарқланади: *моддий қадриятлар, ижтимоий-сиёсий қадриятлар ва маънавий қадриятлар.*

Шундай экан ҳар қандай даврда ва жамиятда яшамайлик ҳар бир инсон қайси ишда ва лавозимда бўлмасин миллий қадриятларни билиши фойдадан холи бўлмайди. Сабаби дунёда ҳар бир миллат ва халқнинг ўзлигини англаши ва асраши, шаънини улуғлашида қадриятларнинг ўрни беқиёс. Айниқса халқимизнинг тўрт минг йиллик бой тарихи, маънавий мероси, турмуш тарзи, ҳаётий қарашлари ва эътиқодидан келиб чиқиб миллий қадриятларимиз рўйхати кенг булиб келган.[2]

Айниқса, бугунги жўшқин ҳаётда раҳбар ходимларнинг ҳам миллий қадриятларни билишини даврнинг ўзи тақозо қилмоқда. Бугун ишлаб чиқаришнинг турли соҳаларида ёши турли даражадаги республикамизнинг ва чет эл олий даргоҳларини тугатиб келган, чет тилларни биладиган, ахборот технологияларни пухта ўзлаштирган кадрлар раҳбарлик лавозимларида фаолият юритиб келмоқда. Ушбу ёш раҳбарларга жамоани, қолаверса, ходимларни бошқаришнинг самарали тизимини яратишда бирламчи миллий қадриятларни тавсия этадиган бўлсак булар қуйидагилардан иборат:

1. Меҳнатсеварлик.
2. Бағрикенглик.
3. Ширинсўзлик.
4. Меҳмондўстлик.
5. Инсонпарварлик.
6. Китобсеварлик.
7. Оддийлик ва камтаринлик.
8. Олийжаноблик.
9. Ҳалоллик.
10. Тангилик.
11. Ҳаё ва ибодлик.
12. Ифбатлилик.
13. Озодалик ва тозалик.
14. Лафзлилик.
15. Оилапарварлик.
16. Каттага ҳурматда, кичикка иззатда бўлиш.

Меҳнатсеварлик ўзбекнинг қон-қонига сингиб кетган хайрли фазилатлардандир. Катталаримиз уқтиришларича, меҳнат – шодлик, роҳат ва бахт пойдевори. Ўзбекнинг меҳнатсеварлиги фақат тирикчилик учун эмас, у меҳнатдан жисмоний завқ олади, руҳий завқ олади, эстетик завқ олади. Ўзбек эса ҳеч қачон ҳалол меҳнатдан қочмаган. Ўзбек учун ўзи ишлаб топган бир бурда нон ўзганинг тўкин зиёфатидан афзал. У фақатгина меҳнат ортидан келувчи бойликни қадрлайди, қора тер эвазига барпо бўлган турмушни чиройли деб билади. Ҳалол меҳнатнинг натижасини сен албатта кўрасан. Унинг самараси фарзандларингда билинади. Фарзанд камолоти — сенинг ҳалол меҳнатдан топган ризқингда [3.]

Бағрикенглик сиёсий-ҳуқуқий эҳтиёж бўлиб, у инсон ҳуқуқлари, плюрализм, демократия ва қонун устуворлиги таъминланишига хизмат қилади. Шунингдек, ҳар бир инсон ўз эътиқодига риоя қилиши ва бошқаларнинг ҳам бундай ҳуқуқини тан олган ҳолда, ўз қарашларини ўзгаларга мажбурий синдиришга йўл қўймаслиги белгиланган.

Ўз навбатида, Ўзбекистон Республикаси ҳам мамлакатда яшаётган турли маданият ва миллат вакиллари ўртасида ўзаро ҳамжиҳатликни чуқурлаштириш орқали жамиятда бағрикенгликни таъминлаш ва мустаҳкамлашга эътибор бериб келмоқда. Бу тамойиллар Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг асосини ташкил этиб, ирқи, миллати, тили, дини ва ижтимоий келиб чиқишидан қатъий назар, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва таъминлашга қаратилган миллий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мустаҳкамланган.

Конституциявий кафолатлар мамлакатимизнинг барча фуқароларига ўз истак-ҳоҳишларини, мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётида иштирок этиш учун тенг шароит ва имкониятлар яратиб беради. Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикасининг миллатлараро ва динлараро тотувликни таъминлашга қаратилган давлат сиёсати Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси ва бошқа халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларнинг асосий принципларига тўла мос келади.

Турли халқларнинг тинч-тотув яшашига асосан, қадимдан минтақа аҳолисига хос бўлган, миллати ва динидан қатъий назар, ўзаро ҳурмат, хушмуомалалик, меҳмондўстлик ва самимийлик каби ҳислатлар имкон берган. Авлоддан-авлодга ўтиб келаётган бу фазилатлар ва анъаналарнинг узлуксизлиги жамиятимизда бағрикенгликни таъминлашда муҳимдир.

Ўзбекистон халқларининг асрлар давомида шаклланган ҳаёт йўли жамият барқарорлиги ва давлат тараққиётини таъминлашда халқлар ва динлараро бағрикенглик мустаҳкам асос бўлиб хизмат қилади.

Ширин сўз кўпгина муваффақиятларнинг омилидир. У тараққий этган жамият ташкил этишнинг асосларидандир. Шунинг учун ҳам бу нарсага барча тарбиячилар ва ислоҳчилар катта аҳамият берадилар. Улар доимо бошқаларга яхши сўзларни айтиш, мулойим гапларни танлашга ундайдилар. Яхши, мулойим гапни ишлатиш инсоннинг обрўсини орттиради, дўстларини кўпайтиради, ҳамманинг ҳурматиغا сазовор қилади.

Муомалада паст овоз билан сўзлаш муҳим. Чунки *ширинсўзлик* шуни тақозо қилади. Овозини баралла қўйиб, бақириб-чақириб сўзлашни эса, эшакнинг ҳанграшига ўхшатилади.

Кишилар билан сўзлашаётганда, муомала қилаётганда очиқ юзли бўлишни буюрилади ва қўполликдан қайтарилади.

Шу нарса инсонларга бир эслатмаки, улар ҳам доимо хушмуомала, ширинсўз бўлсинлар. Одамлар орасидаги муомалада мана шу одобларни ўргатилади.

Меҳмондўстлик ажойиб хислат бўлиб, одамлар ўртасидаги дўстлик, биродарлик ришталарини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Халқимиз меҳмондўстлиги, меҳмоннавозлиги билан шуҳрат қозонган. Бирор ўзбек хонадони, оиласи йўқки, меҳмонни хурсандчилик билан кутиб олмаган, уйдаги бор неъматларни дастурхонга келтириб тўкмаган бўлса.

Меҳмонни иззат қилиш яхши ишлар, маъруф ишлар қаторига киради.

Меҳмон ташриф буюрганда, уй соҳиби қандай аҳволда бўлишидан қатъи назар, меҳмонни очиқ чеҳра ва шодлик билан кутиб олмоғи керак.

Меҳмонга боришнинг, меҳмон бўлишнинг ҳам ўзига яраша одоб ва маданиятлари мавжуд.

Аввалдан белгилаб чақириладиган меҳмондорчилик ҳам ҳар хил бўлади. Меҳмонга чақириш мусулмонлар ўртасида меҳр-оқибатни шакллантирадиган, қалбларни бир-бирига яқин қиладиган фазилатли амаллардандир.

Албатта, ушбу тавсия этилаётган миллий қадриятлар рўйхатини тугал, деб қабул қилиш ноўрин албатта. Уни янада мукамал қилиб такомиллаштириш учун кенг жамоатчилик, омманинг ҳамда юртимиз зиёлиларининг муҳокамалари, таҳлиллари ва миллий маслаҳати орқали натижадорлигига эришилади.

Шу уринда айтиш жоизки, ёш раҳбар ходимларнинг миллий қадриятларни билиши : *биринчидан*, ходимларни бошқаришнинг самарали тизими яратилади; *иккинчидан*, меҳнат унумдорлигини оширишга хизмат қилади; *учинчидан*, жамоани ҳамжихатликда ишлайдиган бўлиб шакллантиришга эришилади; ходимлар унимсизлигини олдини олади; *тўртинчидан*, жамоага йиллар давомида авлоддан-авлодга ўтиб келган қадриятларга эга бўлган кадрлар билан таъминлашга эришилади; *бешинчидан*, ходимлар жамоасига ва раҳбарига садоқатли бўлади; *олтинчидан*, кадрлар фаолиятида учрайдиган салбий ҳолатларни олдини олишга хизмат қилади.

Иқтибослар/References

1. Октябрь халқаро илмий конференцияси (Ўзбекистон, Тошкент ш.) “Ёшлар орасида қадриятлар ва меъёрлар трансформацияси” мақолалар тўплами.
2. Умид Обидхўжаев, Макроиктисодий ва ҳудудийтадқиқотлар институти директори, иқтисодий фанлар доктори, “Миллий қадриятлар”, Сиёсат, ижтимоий-сиёсий, илмий журнал, 2023 йил 3-4 сон.
3. Давронбек Тожиалиев, Ўзбекнинг феъли: Меҳнатсеварлик, Рукн: Жамият Чоп этилган: 10.12.2014, <https://qadriyat.uz/>

IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNING TA'LIM OLIISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURIYATI

Abdugaffarova Ozoda Abdusattarovna

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi
"Boshqaruv sotsiologiyasi va psixologiyasi" kafedrasida stajyor tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada alohida yordamga muhtoj bo'lgan yoshlar ta'lim tizimi va mazmunini takomillashtirish, modernizatsiyalash borasida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlari, me'yoriy hujjatlar, imkoniyati cheklangan yoshlarning ta'lim olishlarining qisqacha tahlili bayon etilgan.

Abstract. In this article, a brief analysis of the scientific research works, regulatory documents, and the education of youth with disabilities, carried out on the improvement and modernization of the educational system and content of youth in need of special assistance, is presented.

Tayanch so'zlar: Bolalar huquqi haqidagi Konvensiya, «Maxsus ta'lim zaruriyati», Inklyuziv ta'lim, Inklyuziv ta'lim texnologiyasi, o'quv dasturi, vosita, metod.

Key words: Convention on Children's Rights, "Necessity of special education", Inclusive education, Inclusive education technology, curriculum, tool, method.

KIRISH. Har qanday jamiyatda yosh avlodning har tomonlama yetuk, komil inson bo'lib voyaga yetishiga, munosib fuqarolar sifatida ulg'ayib, davlat taraqqiyoti va gullab-yashnashiga ulush qo'shishlariga umid bog'lanadi. Butun jahon bolalariga tegishli bo'lgan bolalar huquqi haqidagi Konventsiyada, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida, va bir qator muhim me'yoriy hujjatlarda ko'rsatilishicha, barcha bolalar, shu jumladan, jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ham mehnat qilish, ta'lim olish, hayotda o'z o'rnini topish huquqlariga egadirlar.

1993-yil 1-dekabrda 153 mamlakatda bolalar huquqlari haqidagi Konventsiyaning ratifikatsiya qilinishi vositasida, ularda bolalar kelajagini muhofaza qilishga tayyor ekanligi namoyish etildi. Konventsiya butun jahon bolalar huquqlari haqidagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining shartnomasidir.

Konventsiya - bola huquqlari haqidagi universal rasmiy Kodeksdir. Konventsiyada bolalar huquqlari to'rt toifaga ajratib berilgan bo'lib, ular 54 moddani o'z ichiga qamrab olgan [1].

1994-yilda YUNESKO "Maxsus ta'lim zaruriyati" nomli hujjatni tayyorlab, unda maxsus ta'limga muhtoj bolalar va yoshlar uchun ta'limni tashkil etish hamda takomillashtirish masalalarini ko'rib chiqdi. Ushbu ta'lim turida asosiy o'rin rehabilitatsiya masalalariga ajratilgan [8].

Hujjatda: "Maxsus ta'limni alohida yordamga muhtoj insonlarga tashkil etishdan maqsad - jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bor bolalar va o'smirlarni mustaqil, hamma qatori yashash sharoitida jamiyatga tiklash", - deb ta'kidlangan [5].

Ye.L.Goncharova, O.S.Nikolskaya, O.I.Kukushkina ta'kidlashicha, alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bola maksimal darajada rivojlanishi, ta'lim va tarbiya olishi uchun zarur sharoitlarga ega bo'lishi lozim. Shuningdek, imkoniyati cheklangan bolalarning har bir toifasi uchun har bir yoshga, rivojlanish xususiyatiga va ta'lim bosqichiga qarab alohida ta'limni teng darajada aniq, batafsil va ilmiy asoslangan holda olib borilishi zarurligini bildiradi.

Imkoniyati cheklangan bolalar normal rivojlanishdagi bolalar kabi topshiriq va vazifalarni tezlik bilan mukammal amalga oshira olmasalarda ammo imkoniyat darajasida bajara oladilar. Imkoniyati cheklanganlik - qobiliyatsizlik, degani emas.

ASOSIY QISM. Har qanday holatda ham, kasallik va kamchilikda ham, muammolar bo'lsa ham bolada taraqqiyot davom etadi [4]. D.B.Yakubjanovanning ta'kidlashicha, jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalarni o'qitish, tarbiyalash va ijtimoiylashtirish masalasi ilmiy jamoatchilik tomonidan keng tadqiq etib kelinmoqda. Dakar deklaratsiyasi asosida qabul qilingan "Ta'lim hamma uchun" reja-dasturiga muvofiq butun jahonda umumiy ta'lim tizimiga inklyuziv ta'limni joriy etish masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda [7].

Bugungi kunda "imkoniyati cheklanganlik" tushunchasiga nisbatan ijtimoiy yondashuv ahamiyatining oshib borishi bu toifadagi shaxslarning nafaqat o'zgaralar yordamiga muhtoj bo'lgan, jamiyatning alohida - nofaol toifasini tashkil etishidan qat'iy farqli o'laroq, rivojlanishining dastlabki davrlaridanoq ulardagi nuqsonlarnigina emas, balki boshqalar kabi jamiyatga faol integratsiyalashuvi va ijtimoiylashuv imkoniyatlarini ham o'rganish, korreksion pedagogik texnologiyalar va metodlar orqali o'zining turli sohalardagi ehtiyojlarini qondirishga qodir bo'lgan shaxs darajasi tomon kamol topishiga ko'maklashish zarurligi e'tirof etilmoqda.

Imkoniyati cheklangan bolalarda ijtimoiy tajribaning paydo bo'lishi va takomillashuvi normal rivojlanishdagi bolalarga nisbatan murakkabroq kechadi. Chunki jismoniy va psixik nuqsonlar ularning yoshiga mutanosib ravishda hayotiy faoliyatning turli sohalardagi bilim, ko'nikma va malakalarni egallashlari va ijtimoiy-madaniy munosabatlarga erkin kirisha olishlariga halal beradi [3].

Ta'lim muassasasida imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlarning ta'lim olishlari uchun zaruriy psixologo-pedagogik, korreksion sharoitlarni yaratish, ularning imkoniyatiga yo'naltirilgan umumta'lim dasturlari va korreksion ishlarni amalga oshirish orqali ruhiy rivojlanishi, ijtimoiy moslashtirishni amalga oshirish lozim [5].

Jahonda jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy sohalarda jamiyat hamda davlatni rivojlantirishning teng huquqli ishtirokchisi ekani e'tirof qilinmoqda.

Maxsus ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarni maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim olishini yo'lga qo'yish, ularning ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash, nogironligi bo'lgan bolalarning huquqlarini himoya qilish hamda inklyuziv ta'limga jalb etish YUNICEF tashkiloti tomonidan qo'llab quvvatlanmoqda [2].

Bolada nuqson bo'lishiga qaramay, unga qo'lidan keladigan ish turini o'rgatish, o'qitib tarbiyalab, jamiyatda o'z o'rnini topib ketishiga yordam berish zarurdir [8].

Mamlakatimizda imkoniyati cheklangan bolalar ta'lim-tarbiyasi va ularning ijtimoiy hayotga moslashuviga qulay sharoitlar yaratib berilmoqda. Ularni jamiyatga integratsiya qilish, avvalo, imkon qadar salomatligini tiklash maqsadida "Imkoniyati cheklangan bolalar uchun umumiy ta'lim loyihasi" asosida ish yuritib kelinmoqda. Bunda, asosan, inklyuziv ta'lim imkoniyatlaridan foydalanish ko'zda tutilmoqda.

Natijada inklyuziv ta'limni tashkil etishning pedagogik-psixologik xususiyatlarini, o'ziga xos imkoniyatlarini chuqurroq o'rganish, u bilan bog'liq muammolarni aniqlash, samaradorlik jihatlarini asoslab berish dolzarb ilmiy muammoga aylanmoqda. Chunki inklyuziv ta'lim usuli barcha bolalarning ruhiy-jismoniy holatidan qat'i nazar ta'lim jarayonida to'liq ishtirok etishini ta'minlashga qulay imkoniyat yaratadi.

Ayniqsa, u alohida yordamga muhtoj bolalarning atrofdagilar bilan muloqotda bo'lishi, ijtimoiy muhit talablariga javob bera oladigan bo'lib ulg'ayishi, o'z kundalik-maishiy ehtiyojini qondira olish ko'nikmalarini egallashi, hayotga moslashib, umumta'lim maktablarida sog'lom tengdoshlari bilan teng sharoitlarda o'qiy olishi, ular bilan o'zaro do'stona munosabatga kirishishi, darslarni o'z vaqtida o'zlashtirishi, topshiriqlarga mas'uliyat bilan yondashishi uchun qulayliklar tug'diradi.

Inklyuziv ta'lim nafaqat nogiron bolalar o'rtasida, balki sog'lom turmush tarziga asoslangan oilada tarbiyalanayotgan bolalar o'rtasida, maktabgacha ta'lim muassasalarida, maktablarda, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarda ham fanlarni o'zlashtirish darajasi turlicha bo'lgan o'quvchilar uchun qulay imkoniyatlar yarata oladi. U orqali o'quvchilarning bir-biriga ijobiy ta'sir ko'rsata olishiga erishish yaxshi natija keltiradi. Lekin ba'zan sog'lom bolalar bilan nogiron bolalar orasidagi tafovut sezilib qolishi, nogiron bola o'z tengdoshlariga qo'shilmay, tortinishi, o'z imkoniyatlaridan foydalana olmasligi sabab uyalib turishi, kamsitilishi, ayrimlari esa oilada haddan tashqari erka o'stirilganligi tufayli qaysarlik, injiqlik qilishi kuzatiladiki, bunday sharoitda ta'lim amaliyoti va ta'lim xizmatlarini tashkillashtirishda o'zgarishlar qilishga to'g'ri keladi.

Bularning barchasi inklyuziv ta'lim jarayoni o'ziga xos murakkabliklarga ega ekanligini va shu sohada ishlaydigan o'qituvchilar, sinf rahbarlari, tarbiyachilar, kasbiy mahorat ustalari zimmasiga jiddiy talablar va mas'uliyatlar yuklashini oydinlashtiradi. Olib borilgan izlanishlar va tadqiqotlar asosida inklyuziv ta'lim texnologiyasiga quyidagicha ta'rif berish mumkin: "Inklyuziv ta'lim texnologiyasi (ITT) - bu uzluksiz ta'lim tizimida maxsus yordamga muhtoj bolalar va yoshlar uchun mehribonlik bilan tizimli yondashadigan, individuallashtirilgan, sharoitga qarab o'zgaruvchan, maxsus o'quv dasturlari, materiallari, vositalari va metodlari yordamida ta'lim-tarbiyaning pedagogik-psixologik jihatlarini zamonaviy talablarga mos olib boriladigan jarayondir" [4].

XULOSA. Inklyuziv ta'lim barcha o'quvchilarga normal hayotni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan bilimlarning minimal darajalariga erishishga imkon berishga, ularning jamiyatimizda o'z o'rnlarini topishga qaratilgan jarayondir. Ammo, hamma o'quvchilar ham ularga erishish uchun bir xil sharoitlarga ega emas. Natijada, chinakam inklyuziv ta'lim har bir talabaning eng katta kafolatlar bilan talab qilinadigan

minimal darajaga chiqishiga imkon berish uchun ularning muayyan sharoitlariga moslasha olishi kerak. Bu har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlariga qarab turli xil narsalarni anglatishi mumkin. Masalan, intellektual nuqsoni bo'lgan bola uchun bu, ehtimol, unga o'z tezligida va ko'proq moslashtirilgan tarzda ishlashga imkon beradigan yordamchi o'qituvchini tayinlashini o'z ichiga oladi.

Ayrim inklyuziv maktablarda ehtiyojmand o'quvchilar o'zlari eng ko'p muammolarga duch keladigan hayotlarida ularga yordam berish uchun individual maslahat mashg'ulotlarini olib boradilar. Odatda bu vazifani mas'ullar, o'qituvchilar yoki ichki psixologlar ham bajara olishadi. Inklyuziv maktablardagi vazifalarning aksariyati odatdagi maktablarda mavjud bo'lganidan ko'ra ko'proq tajribaga asoslangan. Shunday qilib, talabalar dunyoni o'zlari uchun kashf etishlari va paydo bo'lgan shubhalarga o'zlarining javoblarini izlashlari tavsiya etiladi. Imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim olishi umumta'lim tizimining nihoyatda yuqori e'tibor talab qiluvchi sohasi hisoblansa, imkoniyati cheklangan bolalar esa jamiyatning ijtimoiy qatlamidir. Zero, ularning ko'pchiligi kam ta'minlangan oilalarda voyaga yetganlar.

Inklyuziv ta'lim dasturining mamlakatimizda tez sur'atlar bilan amalga oshirilishi har tomonlama ta'minlansa, ehtiyojlar va kamchiliklar bartaraf etilsagina imkoniyati cheklangan barcha bolalar jamiyat hayotida faol ishtirok etishga erishishlari mumkin.

Inklyuziv ta'limni oiladan maktabgacha ta'lim muassasalarida, umumta'lim maktablarida, akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari va oliy o'quv muassasalarida joriy etish natijasida imkoniyati cheklangan yoshlarga nisbatan umumiy munosabat o'zgarayotgani ma'lum bo'ldi. Bu esa ularning hayotda muvaffaqiyat qozonishi uchun omil bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Imkoniyati cheklangan yoshlar uchun ishlab chiqilgan va jamiyatga rejali asosda joriy etilayotgan inklyuziv ta'lim strategiyasi o'qishning uzluksiz va muttasilligini ta'minlaydi. Oila - maktabgacha ta'lim muassasasi - umumta'lim o'rta maktab - akademik litsey, kasb-hunar kolleji - ish bilan ta'minlash - ushbu tizim kelajakda otionalarga imkoniyati cheklangan bolalarini umumta'lim muassasalari va oliy o'quv yurtlariga bemalol, xavfsiramasdan olib kelishlari uchun zamin yaratadi.

Иқтибослар/References

1. O'zbekiston Respublikasi "Bola huquqlari to'g'risida"gi Qonuni.
2. Aripova Sh.D. Bolalar nutqining grammatik qurilishini rivojlantirishda korreksion-pedagogik ish tizimi. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoref. - T., 2018. - 58 b.
3. Arslanova M.M. Imkoniyati cheklangan bolalarni oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim metodologik masalalari. "Xalq ta'limi" ilmiy-metodik jurnali. 2018. № 4. 128-132 bet.
4. Shomaxmudova R.Sh. / Maxsus va inklyuziv ta'lim / - T.: 2017. 214 b.
5. Shomaxmudova R.Sh. va b. Imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish uslublari. Uslubiy tavsiyanoma T.: 2008. 90 b.

6. Shomaxmudova R.Sh. va b. Inklyuziv ta'limning nazariy va amaliy asoslari. O'quv metodik qo'llanma T.: 2007. 52 b.

7. Yakubjanova D.B. Bo'lajak defektologlarda kasbiy ijodkorlikni rivojlantirish texnologiyasi. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. - T.: 2017. - 54 b.

8. Farrel.P The Impact of Research on Developments in Inclusive Education. 2004.

ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ ИЖТИМОЙ, ҲУҚУҚИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ТИЗИМИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ИННОВАЦИОН МОДЕЛЛАРИ

Тажиева Дилноз Баҳодировна
O'zLiDeP Тошкент шаҳар Кенгаши
Ёшлар билан ишлаш ва бизнес тузилмалари бўлими мудир

Аннотация. Мақолада хотин-қизларни ижтимоий, ҳуқуқий ҳимоя қилиш тизимига таъриф берилиб, Ўзбекистонда хотин-қизларни ижтимоий, ҳуқуқий ҳимоя қилиш тизимини самарадорлигини оширишнинг инновацион моделлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлари: Хотин, қизлар, ижтимоий, ҳуқуқий, гендер тенглик, БМТ, Ўзбекистон, ижтимоий ҳимоя, “Аёллар дафтари”, “Ёшлар дафтари”, Фармон, жамият.

Кириш. Дунёда хотин-қизлар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш, ушбу жараёнда давлатлар зиммасига алоҳида масъулият юклаш масалалари тобора глобал ва долзарб аҳамият касб этиб бормоқда. Айниқса, бу ҳолат оналикни муҳофаза қилиш, жамият барча соҳаларида хотин-қизлар ва эркакларга бир хил ҳуқуқ ҳамда тенг имкониятлар яратиш орқали гендер тенглигини таъминлаш, хотин-қизларнинг меҳнат ҳуқуқи, тиббий хизматдан фойдаланиш ҳуқуқи, ижтимоий таъминотга бўлган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, шунингдек хотин-қизларга нисбатан камситишларнинг ҳар қандай шаклига барҳам бериш масалаларида яққол намоён бўлади. Хусусан БМТнинг “Хотин-қизларни камситишнинг барча шаклларига барҳам бериш тўғрисида”, “Оналикни муҳофаза қилиш тўғрисидаги ва БМТ Ривожланиш Дастурининг “Хотин-қизларни ижтимоий ҳимоя қилиш” лойиҳаси доирасида[1; 176] давлатларда халқаро тажрибалар асосида хотин-қизлар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш борасида вазифалар белгиланиб келмоқда. Ушбу халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар дунёда давлатлар томонидан хотин-қизларни ижтимоий ҳимоя қилиш, уларни жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий ролини ошириш бўйича мақсадли чора-тадбирлар кўриш заруратидан далолат беради.

Натижалар. Республикамизда хотин-қизлар ижтимоий ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш, манфаатларини таъминлаш, уларни жамиятнинг тенг ҳуқуқли ва ижтимоий фаол аъзосига айлантириш, оналикни муҳофаза қилиш, давлат ва хусусий секторда ишловчи хотин-қизларга тенг имкониятлар яратиш, уларни камситиш ва зўравонликларни олдини олиш бўйича кенг қамровли ислохотлар амалга оширилмоқда. Жумладан етти устувор йўналишдан иборат 2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясининг 69-мақсади хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг жамият ҳаётидаги фаол иштирокини таъминлаш масалаларига бағишланган. Унда жамиятда хотин-қизларга тазйиқ ва зўравонликка нисбатан

мурасасизлик муҳитини яратиш, гендер тенгликни таъминлаш сиёсатини давом эттириш, ҳудудларда, айниқса, қишлоқларда хотин-қизларга кўрсатиладиган тиббий-ижтимоий хизматлар сифатини, улар ўртасида соғлом турмуш тарзини таъминлаш борасидаги ишлар самарадорлигини ошириш, турар жойга муҳтож хотин-қизларни уй-жой билан таъминлаш, турмуш ва меҳнат шароитларини яхшилаш, даромадларини кўпайтириш борасида тизимли чора-тадбирларни белгилаш, оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизларга ижтимоий ҳуқуқий, психологик ёрдам кўрсатиш, уларни манзилли қўллаб-қувватлаш, «Аёллар дафтари», «Темир дафтар», «Ёшлар дафтари» билан манзилли ишлаш, мутасадди ташкилотлар томонидан хотин-қизларнинг муаммолари ўз вақтида бартараф этилиши устидан жамоатчилик назоратини амалга ошириш каби вазифалар назарда тутилган. Мазкур вазифалар ушбу соҳадаги қонунчиликни халқаро стандартлар асосида такомиллаштиришни долзарб этиб белгиламоқда[2; -177].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 мартдаги ПФ-87-сон Фармони билан тасдиқланган “2022 — 2026 йилларда хотин-қизларнинг мамлакат иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ҳаётининг барча жабҳаларида фаоллигини ошириш бўйича миллий дастур”да мамлакатимизда бугунги кунда хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва уларнинг ижтимоий фаоллигини янада оширишга доир қуйидаги муаммолар мавжудлиги келтирилган:

- хотин-қизларнинг, айниқса, қишлоқ жойлардаги хотин-қизларнинг муаммоларини ўрганиш, ишсиз хотин-қизларни меҳнат бозорида талаб юқори бўлган касб-ҳунарларга ўқитиш, иш билан таъминлаш, уларни оилавий ва хусусий тадбиркорликка, ҳунармандчиликка кенг жалб этиш ишлари тизимли йўлга қўйилмаган;

- ёрдамга муҳтож бўлган ва оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизларга, шу жумладан ногиронлиги бўлган аёллар ва ўзгалар парваришига муҳтож кекса ёшдаги аёлларга ижтимоий-ҳуқуқий, психологик ва моддий ёрдам кўрсатиш, уларни эҳтиёжмандлик ҳолатидан чиқаришга қаратилган ишлар самарали ташкил этилмаган;

- яшаш шароитини яхшилашга муҳтож 15 минг нафар хотин-қизларнинг муаммолари тўлиқ ҳал этилмаган;

- ижтимоий ҳимояга муҳтож хотин-қизлар ва кам таъминланган оилаларга томорқа ерларидан самарали фойдаланиш, уларга субсидиялар ажратиш ва бандлигини таъминлаш учун имтиёзли кредитлар (шу жумладан, микрокредитлар) ажратиш тартиб-таомиллари бўйича тарғибот ишлари ҳамда услубий-амалий кўмаклашиш тизимида сусткашликлар мавжуд;

- ҳудудларда, айниқса, чекка қишлоқларда тиббий ёрдамга муҳтож эҳтиёжманд хотинқизларга тиббий-ижтимоий хизматларни кўрсатиш, аҳволи оғир бўҳудларда, айниқса, чекка қишлоқларда тиббий ёрдамга муҳтож эҳтиёжманд хотинқизларга тиббий-ижтимоий хизматларни кўрсатиш, аҳволи оғир бўлган бемор хотинқизларни ўз вақтида аниқлаш, уларни даволаш ҳамда

ногиронлик белгилари аниқ намоён бўлган хотин-қизларни кўриқдан ўтказиш даврийлиги мунтазам тусга эга эмас;

- боқувчисини йўқотган ҳамда ажралиш ёқасида турган оилаларда, тўлиқсиз оилаларда вояга етаётган фарзандларнинг, шунингдек, узоқ муддатга яшаш жойидан чиқиб кетган аёлларнинг оилаларида вояга етаётган фарзандларнинг муаммоларини ўрганиш ва ҳал этишга кўмаклашиш, ижтимоий-психологик кўллаб-қувватлаш ишлари ташкил этилмаган;

- жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган хотин-қизларни касб-ҳунарларга ўқитиш, уларнинг бандлигини таъминлаш ҳамда бошқа муаммоларини ўз вақтида ҳал этиш чоралари талаб даражасида эмас;

- маҳаллалардаги «Аёллар маслаҳат кенгашлари» томонидан хотин-қизларнинг муаммоларини ўрганиш ва уларнинг ўз вақтида ҳал этилиши устидан таъсирчан жамоатчилик назоратини ўрнатиш, ижтимоий фаоллигини ошириш борасида уларга услубий-амалий кўмаклашиш ва рағбатлантириш амалиёти жорий этилмаган[3].

Бизнингча, юқоридаги муаммолар мамлакатимизда хотин-қизлар ижтимоий ҳуқуқларини етарлича таъминланмаганлиги оқибатида юзага келган.

Хотин – қизлар бандлигини таъминлаш Ўзбекистонда амалга оширилаётган моҳиятан янги ижтимоий ҳимоя тизимининг таркибий жиҳати ҳисобланади. Зеро, хотин-қизлар бандлигини таъминлаш ижтимоий ҳимоя тизими самарадорлигини оширишнинг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Айниқса, оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган аёлларни ижтимоий ҳимоя қилишда уларни иш билан таъминлаш устувор аҳамиятга эга. Хотин-қизлар бандлигини таъминлаш нафақат уларни моддий аҳволини яхшилайти, балки уларнинг жамиятдаги мавқеини мустақкамлашда, оилада ўз ўрнига эга бўлишида, жамият ҳаётида фаол иштирок этишида муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

“Ижтимоий ҳимоя” тушунчасининг генезисини таҳлил қиладиган бўлсак, аёлларни эркаклар билан тенг ҳуқуқли қилиш, уларни давлат ва жамият бошқарувида фаоллаштиришга қаратилган тадқиқотларда бу тушунча XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб муомалага кириб келган деб эътироф этилган бўлса-да, Ўзбекистон халқи минг йилликлар давомида ижтимоий соҳа борасида маълум тажриба тўплаган. Аёллар орасидан давлат раҳбарлари, шоирлар, саркардалар, уста сиёсатчилар, олималар етишиб чиққан. Улар қаторидан Тўмарис, Бибихоним, Гулбаданбегим, Нодира, Увайсий ва бошқа ўнлаб шахсларни кўрсатиш мумкин. Аммо ўзбек аёлларининг ижтимоий, сиёсий ва бадий фаоллиги борасидаги тарихий тажрибанинг кўп жиҳатлари етарли даражада ўрганилмаган. Ҳатто бу борада илмий манбалар ҳам кам учрайди. Замонавий социология фани ижтимоий муносабатларда тенглик адолатига эришишни биринчидан, аёлга, ижтимоий ҳимоялашнинг ҳар сафар, ўзи амал қилиб турган ишлаб чиқариш муносабатлари тизими томонидан, жаҳон иқтисодиётининг ҳозирги ҳолати имкониятларидан кенг фойдаланиши ва ҳозирги замон талаблари асосида ривожланиб бориши зарур.

Социолог олимларнинг фикрларидан келиб чиқиб, аҳолини ижтимоий ҳимоялаш жараёнининг тизим ясовчи элементлари ва манбаларини қуйидагича таснифлаш мумкин:

- аҳолини иқтисодий қўллаш ва моддий кўмак бериш;
- барқарор иқтисодий, сиёсий муҳитни сақлаш ва жамиятда юз бериши мумкин бўлган ижтимоий катаклизмларнинг олдини олиш омили деб ёндашиш;
- жамиятда табақалараро мувозанатни сақлаш учун эҳтиёжманд аҳоли учун ижтимоий таъминотни йўлга қўйиш;
- аҳолининг кам таъминланган ва қуйи даражадаги малакали вакилларининг бандлигини таъминлаш;
- кўмакка муҳтож аҳолини субвенциялар бериш орқали ижтимоий раҳбатлантириш;
- кам таъминланган, боқувчисини йўқотган, ногирон фуқаролар учун ижтимоий имтиёзлар яратиш[4; -18].

Халқимизнинг “Бир ўғилни яхши тарбияласангиз, бир инсонни, бир қизни яхши тарбияласангиз, бир миллатни яхши тарбиялаган бўласиз”, деган ҳаётий ҳикмати бежиз айтилмаган. Фарзандларимизни соҳлом ва баркамол, Ватанга содиқ инсонлар этиб вояга етказишнинг асосий шарти, энг аввало хотин-қизлар учун илм-фан ва касб-ҳунар йўлларини кенг очиб берилишидир.

Шарқ донишмандлари айтганидек, “Энг катта бойлик –бу ақл-заковат ва илм, энг катта мерос- бу яхши тарбия, энг катта қашшоқлик – бу билимсизликдир!”

Шу сабабли ҳаммамиз учун замонавий билимларни ўзлаштириш, чинакам маърифат ва юксак маданият эгаси бўлиш узлуксиз ҳаётий эҳтиёжга айланиши керак” [5; -23].

Ўзбекистонда хотин-қизларни ижтимоий ҳимоя қилиш инновацион модели:

1. Хотин-қизларнинг давлат ва жамият бошқарувидаги фаоллигини ошириш, гендер тенглигини таъминлаш;
 - Муҳим ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва маънавий муаммолар муҳокамаси ва қарор қабул қилишдаги иштироки кенгайтирилади.
2. Оилада аёлларни узлуксиз ривожлантирувчи маънавий муҳитни яратиш;
 - Хотин-қизлар ўртасида ижтимоий, интеллектуал салоҳият юксалиб, инсон капитали ҳаракатлантирувчи кучга айланади.
3. Хотин-қизлар ҳуқуқий маданиятини ошириш, уларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликни олдини олиш;
 - Оила ва меҳнат фаолиятида аёлларга нисбатан ҳуқуқбузарликнинг олди олинади.
4. Оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар бандлигини таъминлаш;
 - Хотин-қизларнинг моддий ҳолати яхшиланади, тадбиркорлик, ижтимоий-сиёсий фаоллиги ошади.
5. Аёлларни жамиятда муносиб ҳаёт ва турмуш тарзига эга қилиш;

- Аёллар турмуш фаровонлиги ва ўзини-ўзи баҳолаш даражаси юксалади.

6. Камбағалликдан чиқариш сиёсатида бирламчи бўғинда аёлларни мазкур ҳолатдан чиқаришга интилиш;

- Аёлларнинг турмушдан розилиги, фаровонлашиш мақсадининг бажарилиши бошқа ижтимоий табақалар розилигига тез кўчади.

7. Соғлом, фаровон ва бахтли турмуш тарзини жорий этиш;

- Аёлларнинг моддий эҳтиёжлари қондирилиб, маънавий интеллектуал эҳтиёжларга трансформациялаша боради.

8. Хотин-қизларга ижтимоий, иқтисодий ўзгаришлар драйвери сифатида ёндошув;

- Ижтимоий ва шахсий ҳаётда аёлларнинг прагматик ёндошуви шаклланади[6; -78].

Шу билан бир қаторда иш билан банд бўлган аёл ўз устида ишлаб, касбий малака, кўникма ва тажрибасини ошириб боради. Оиласи фаровонлиги ва мамлакат тараққиётига ҳисса қўшаётганлигини ҳис қилган аёл руҳиятининг соғломлиги ва кўтаринкилиги унинг оиласида маънавий муҳит барқарорлигига ижобий таъсир кўрсатади. Жамиятнинг маълум бир соҳасида банд бўлган аёл, унда кечаётган янгиликлардан хабардор бўлади. Бу эса албатта оилада фарзандларни етук ва баркамол қилиб тарбиялашда муҳим роль ўйнайди.

Хулоса. Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, хотин-қизларни ижтимоий ҳимоя қилиш- мамлакатда амалга оширилаётган ижтимоий сиёсатнинг энг устувор йўналиши бўлиб, ўзига хос имманент хусусиятлари билан аҳолининг бошқа қатламлари ижтимоий ҳимоясидан фарқ қилувчи, кам таъминланган, ёрдамга муҳтож хотин-қизларга моддий, тиббий, психологик кўмак бериш, уларни оғир ижтимоий аҳволдан чиқариш, ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, бандлиги, гендер тенглигини таъминлаш орқали ҳар бир аёлнинг ўз ҳаётида барқарор бўлиши ва узлуксиз ривожланиб бориш йўлига ўтказиш, таълим ва тарбия уйғунлигини таъминлаш, оилавий қадриятларни мустаҳкамлаш, жамият, шахс томонидан амалга ошириш жараёнидир.

Иқтибослар/References

1. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. Жилд: 01 Нашр: 07, 2022 йил. –Б-176
2. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. Жилд: 01 Нашр: 07, 2022 йил. –Б-177
3. Қонун ҳужжатлари миллий базаси <https://Lex/uz/uz/docs/5899498>
4. Ўзбекистонда хотин-қизларни ижтимоий ҳимоя қилишнинг инновацион модели. Социодискурсив таҳлил, Тошкент-2020 йил, -Б-18
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига Мурожаатномаси. /. <https://uza/uz/oz/politics/uzbekiston-respublikasi-shavkat-mirziyaevning-oliy-25-01-2020>
6. Ўзбекистонда хотин-қизларни ижтимоий ҳимоя қилишнинг инновацион модели. Социодискурсив таҳлил, Тошкент-2020 йил, -Б-78

Davlat xizmatchilari uchun keys usulining imkoniyatlari

Ixtiyarov Farxod Akmalovich

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo’jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti erkin tadqiqotchisi

ANNOTASIYA. Mazkur maqolada inson kapitali tushunchasi, uni keys metodi asosida tadqiq etish, asosiy tushuncha va qonuniyatlar, inson kapitalini keys metodi asosida rivojlantirish, ijtimoiy kapitalga doir xulosalar o’z aksini topgan.

Davlat xizmatchilarini keys usuli orqali tayyorlash va o’qitishda xodimning intellektual va kasbiy salohiyatiga tayanish doirasini kengaytirish boshqaruv samaradorligiga bevosita ta’sir ko’rsatadi. Boshqaruv faoliyatini tubdan yangi ta’lim kontsepsiyasini amalga oshirishni, ushbu usulni imkoniyatlarini zamonaviylashtirish usuli sifatida qo’llashni, davlat xizmati va davlat boshqaruvining asosiy muammolariga qaratilgan jarayonni talab qiladi.

Yangi O‘zbekistonda boshqaruv kadrlarining xalqqa xizmat qilishga yo’naltirilgan perspektiv avlodini tarkib toptirish va davlat xizmatchilarini tayyorlashga yangicha yondashuvni shakllantirish vazifalari davlatimiz siyosatining ustuvor yo’nalishi sifatida amal qilmoqda. Kadrlar tayyorlashning amaldagi holatini tubdan isloh etish ustuvor vazifalar qatorida ta’lim jarayonida nazariy, empirik va uslubiy konsepsiyasini o’zgartirish bilan uyg’un tarzda amalga oshirilmoqda.

Kalit so'zlar: Inson, jamoa, guruh, sotsium, stereotip, inson kapitali, keys metodi, ijtimoiy kapital, jamiyat taraqqiyoti.

ANNOTATION. In this article, the concept of human capital, its research based on the case method, the main concepts and laws, the development of human capital based on the case method, conclusions about social capital are reflected.

Expanding the scope of relying on the employee's intellectual and professional potential in the training and education of civil servants through the case method has a direct impact on the effectiveness of management. It requires the implementation of a fundamentally new educational concept of management activity, the use of this method as a method of modernization of its capabilities, a process focused on the main problems of public service and public administration.

In the new Uzbekistan, the tasks of creating a perspective generation of management personnel oriented to serve the people and forming a new approach to the training of civil servants are acting as a priority direction of our state's policy. Fundamental reform of the current state of personnel training is being carried out in harmony with changing the theoretical, empirical and methodological concept of the educational process among the priority tasks.

Key words: Man, community, group, society, stereotype, human capital, case method, social capital, social development.

KIRISH. Hozirgi vaqtda davlat fuqarolik xizmatchilarining (keyingi o‘rinlarda — fuqarolik xizmatchilari) professional rivojlanish tizimida sezilarli o‘zgarishlar yuz

berdi. Qonunchilik palatasi tomonidan 2022 yil 2 martda qabul qilingan, Senat tomonidan 2022 yil 28 mayda ma'qullangan «Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida»gi qonunda davlat xizmatchilarining professional rivojlanish tizimi belgilandi, bu tizim professional rivojlanishga qaratilgan yo'nalishlar va tadbirlar to'plamidan iborat bo'lib, shakllanish bosqichida joylashgan.

Yangi konsepsiyada interaktiv shakllar va o'qitish usullarini qo'llash alohida o'rin egallaydi, bunga keys usuli kiradi. Keys usuli esa o'z navbatida kengroq tushuncha bo'lgan baholash markazining texnologiyalaridan biri hisoblanadi. Baholash markazi (yoki xodimlarni baholash markazi) — bu turli baholash usullarini qo'llash, turli usullar yordamida olingan ma'lumotlarni taqqoslash va baholanayotgan nomzodning umumiy va aniq tavsifini shakllantirish imkonini beruvchi murakkab protseduradir. Usulning mohiyati baholanayotgan shaxsning faoliyatining muhim jihatlarini modellashtiruvchi vositalarni yaratishda bo'lib, bu jarayonlarda uning kasbiy jihatdan muhim sifatleri va kompetensiyalari namoyon bo'ladi. Asosiy kasbiy sifatlar — bu ma'lum sohada ishchi uchun zarur va yetarli bo'lgan individual psixologik va fiziologik xususiyatlardir.

ASOSIY QISM. Baholash markazi «guruh monitoringi usuli»ni o'z ichiga oladi — bu ko'plab vazifalar, treninglar va shuningdek, o'yin usulini nazarda tutadi, bunda barcha nomzodlar bir vaqtning o'zida ishtirok etishlari kerak. Ekspertlar esa kuzatuv va baholash natijalarini amalga oshiruvchi malakali mutaxassislardir. Olingan ma'lumotlarga asoslanib, nomzodning kelajakdagi ish joyidagi davlat xizmatchisi lavozimidagi vazifalarni bajarishga qanchalik mos kelishi, shuningdek, ushbu sohada kelgusida o'qitish va rivojlantirish istiqbollari haqida ob'ektiv qaror qabul qilinadi.

Keys usuli – bu vaziyatlarni tahlil qilish usuli. Ushbu keyslarda muayyan rolli o'yinlar tizimi taqdim etilgan. Bu tizim ijtimoiy pozitsiyaga ega bo'lgan shaxslarga qo'yiladigan talablarni o'z ichiga oladi. Har qanday keysda ko'plab rollar mavjud bo'lib, bu o'yin shaklidagi ta'lim usuli yumshoq kuch ta'siri ostida intellektual rivojlanishni tashabbus qilib yashashni, kreativ o'ylashni ayni vaqtda o'zgarayotgan jarayonni boshqarishni samarali yo'lga qo'yish imkonini beradi.

Keys usulida qanday harakatlarni bajarish va muayyan fakt doirasida tahliliy fikrlashni rivojlantirish yoki mavjud vazifalarni hal qilishga yo'l ochadi. Zero, keys usuli har bir holatda samarali harakatlar modelini ishlab chiqish amaliyotini taqozo qiladi. Ta'lim sub'ektlari professionalligi va kompetensiyasini rivojlantirishda katta ta'sir kuchiga ega ekanligini so'nggi yarim asrlik tajriba ham tasdiqlamoqda.

Tadqiqot mobaynida keys usuli boshqa ta'lim usullaridan farqiy jihatlarini aniqladik. Ular quyidagilar:

- hayotiy muammolar yechimida keys usulidagi yondashuv modelini ma'lum vaqt oralig'ida ko'rib chiqish zarurligi;

- jamoaviy usulda qarorlar qabul qilinishi;
- ushbu usulni qo‘llashda muqobil qarorlarning tavsiya etilishi;
- ishtirokchilarning taklif etilgan xilma-xillikdan optimal qarorni tanlashi imkoniyati berilishi;
- keys yechimida pozitiv yechimga kelish maqsadining ustuvorligi;
- keys muhokamasi natijasida olingan xulosaning guruh bo‘lib baholanishi;
- keysni yechish jarayonida kasbiy sifatlarni rivojlantirish imkoniyatining ustuvorligi.

Shu o‘rinda aytib o‘tish joizki, keys usuli boshqa ta‘lim usullariga nisbatan o‘z samaradorligiga ko‘ra farqlanadi. Bu usul faqat ta‘lim jarayonining ishtirokchisi ma‘lum bilim, tajriba va ko‘nikmalarga ega bo‘lganida yoki yangi bilimlarni shakllantirish jarayoniga tizimiga tezda qo‘shila olganida ishlay boshlaydi. Bu usul qayta o‘qitish usuli sifatida tez rivojlanishga va mavjud bilim va ko‘nikmalarni yaxshilashga motivatsiya qilingan shaxsni tayyorlashda samaralidir. Voyaga etgan shaxs muayyan sohada ma‘lum darajada bilimga ega bo‘lish bilan birga, o‘z professional sohasida ham muayyan ijtimoiy va kasbiy o‘rniga ega bo‘ladi. Bunday shaxs shakllangan hayotiy qadriyatlar va urf-odatlariga, shuningdek, muayyan xulq-atvor uslubini ham o‘zlashtirgan bo‘ladi. Shu boisdan ham keys usuli vaziyatli bilim va vaziyatli faoliyat talab qilinadigan intellektual maqom va kasbiy jarayonda barqaror o‘ringa ega bo‘lgan shaxslarning kasbiy sifatlarini shakllantirishga yordam beradi.

Keys usulining turli kasbiy sohalari, xususan davlat xizmatchilari uchun professional kompetensiyalarni shakllantirishga imkon beradigan bir qator afzalliklarga ega:

1) Empirik to‘ldirish:

Ma‘lumki, mutaxassis tayyorlash turli shakldagi mashg‘ulotlar bilan ajralib turadi, bu erda ma‘ruzalarga katta e‘tibor beriladi. Amaliy, ya‘ni empirik mashg‘ulotlar ta‘lim jarayonida kam vaqt ajratiladi.

2) Bilim va kasbiy ko‘nikmalarni interfaol tarzda mustahkamlash tamoyilida bir ko‘rgan va o‘zi shug‘ullanib amin bo‘lgan inson yuz marta eshitgandan kuchliroq taassurot egasi bo‘ladi, degan yondashuv amal qiladi.

Bu afzallik ta‘lim sub‘ektining sezilarli hissiy qiziqishi va faol harakatlari tufayli berilgan material mazmuniga yaxshiroq singishini o‘z ichiga oladi. Bunda keys jarayoniga ishtirokchi boshi bilan sho‘ng‘ishi, o‘quvchini jarayonning asosiy harakatlantiruvchi sub‘ektiga aylantirishdan iborat.

3) Salohiyatni o‘zi to‘ldirishi afzalligi:

Keys metodi ta‘lim sub‘ektiga o‘qiyotganda berilmagan bilimlarning o‘rnini to‘ldirish imkoniyatini beradi. Bunday ko‘nikmalar real hayot uchun ayniqsa ahamiyatlidir.

Ish uslubi, ayniqsa, davlat xizmatchisini tayyorlashda juda muhim, chunki uning zamonaviy reallikdagi faoliyati jamiyat hayotining turli sohalaridagi vaziyatga mos ravishda vaziyatli qarorlar qabul qilishni ko'proq o'z ichiga oladi. Bunday holatlar o'tkinchi, vaziyatning tez o'zgarishi bilan xarakterlanadi, shuningdek, ish ishtirokchisining aktiv harakatlariga bog'liq bo'lgan turli xil tuzilmalar va funksional xususiyatlar bilan ajralib turadi. Davlat xizmatchilari uchun yana bir muhim jihat standart va nostandart vaziyatlarda qaror qabul qilish uchun ma'lum bilimlarga ega bo'lish va hayotiy qadriyatlarning mavjudligidir. Davlat xizmatchilarini qayta tayyorlash jarayonida ish usuli o'qituvchilar va butun xodimlardan ta'lim jarayoni davomida improvizatsiyadan foydalanishni, real hayotda mumkin bo'lgan vaziyatlarni yaratishni, shuningdek, o'quvchilarning boshqaruv tabiatining to'g'ri qarorlarini qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishni talab qiladi. Bunday mashg'ulotlar bilan ishlash boshqa usullar bilan taqqoslaganda eng samarali hisoblanadi.

Иқтибослар/References

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. -Toshkent: O'zbekiston, – 2021. – B.206.
2. Bell D. Gpyadushее postindustrialnoe obshchestvo. Opyt sotsialnogo prognozirovaniya. – M.: Asademia, 1999. – 949 s.
3. Berger P., Lukman T. Sotsialnoe konstruirovaniye pealnosti. Traktat po sotsiologii znaniya. – M.: Medium, 1995. – 323 s.
4. Aliqopiev N. O'zbekistonda sotsiologik tadqiqotlar va ilmiy maktablar / Respublika ilmiy-amaliy anjumani materyallari. 1-kitob. – Toshkent, 2010.
5. Американская социология. Перспективы проблемы методы / Под. ред. Т. Парсонс. – М., 1972. – 364 с.12. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. / Пер. с англ. под ред. С. К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2009. – 848 с.
6. Ачкасов В.Р. Национальная идентичность как исторический нарратив. // Управленческое консультирование. – 2018. – №10. – С. 19–26.
7. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2000.
8. Беккер Г.С. Человеческое поведение: Экономический подход: избранные труды по экономической теории. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – 672 с.
9. Беленкова О.А. Роль антропологического фактора управления в формировании человеческого капитала общественного производства // Вестник Башкирского университета. – 2014. – №4. – С. 1495–1502.
10. Bekmurodov M. Zamonaviy boshqaruv sotsiologiyasi. Monografiya. – Toshkent: Yangi asp avlodi, 2020. – 436 b.
11. Bekmurodov M. Inson kapitali – taraqqiyot omili. – Toshkent: Ma'naviyat, 2015.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида жамоатчилик фикрининг ижтимоий ҳамкорликни таъминлашдаги роли

Шахризод Шокиров

“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институти тадқиқотчиси

Аннотация: ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликнинг олдини олиш орқали инсон кадрини юксалтириш бугунги кунда ички ишлар ходимлари олдида турган муҳим масала ҳисобланади. Ҳар қандай ижтимоий ҳодисани позитив йўналтириш бевосита жамоатчилик фикри билан амалга ошириладиган жараёндир. Мақолада бу борада жамоатчилик фикридан самарали фойдаланиш имкониятлари баён этилган.

Ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликнинг олдини олишда жамоатчилик фикрига таяниш ва ижтимоий ҳамкорликни таъминлаш, жамоатчиликнинг бугунги кун воқеа-ҳодисаларига нисбатан қарашларини ўрганиш муҳимдир аҳамият касб этади. Жамиятдаги юзага келаётган муаммолар аниқланиши натижасида уларнинг ечимларини ҳам топиш мумкин.

Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда жамоатчилик фикрининг ўрни ва давлат ташкилоти устидан жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг ижобий жиҳатлари мазкур орган фаолиятининг очиқлиги ва ҳисобдорлигини таъминлайди. Мазкур жараёнлар мақолада ижобий тажрибаси асосида таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ҳуқуқбузарлик, жиноятчилик, жамоатчилик фикри, жамият, давлат органлари, гуруҳ, қонун, қоида.

Ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликни олдини олишда жамоатчилик фикри нафақат умумбашарий муаммоларнинг мақбул, ечимларини топиш, балки регионал зиддиятларнинг олдини олиш ҳамда турли ҳил ҳаётини масалаларни ҳал этишда ҳам муҳим рол ўйнайди. Бунда жамоатчилик фикри инсонларнинг онги ва кайфиятига позитив таъсир этиш орқали ижтимоий ҳамжиҳатликни шакллантириш вазифасини бажаради.

Бу борада ижтимоий ҳамжиҳатликни шакллантириш ҳаракати аҳолининг турмуш-тарзини фаровонлаштириш концепциялари, одамларни ўзаро маънавий, касбий сиёсати нафақат иқтисодий, балки ижтимоий, экологик ва сиёсий муаммоларни ҳал этиш борасида ҳам катта аҳамиятга эга бўлмоқда. Ҳозирги кунда, аҳоли турмуш тарзининг яхшиланиши ва жамиятда олиб борилаётган ижтимоий – сиёсий одамлар ҳаётига меҳрли муносабатни барқарорлаштирамоқда. Турмуш тарзини яхшилаш борасида қилинаётган кенг қамровли пировардда инсонни бахтли, саодатли қилиш, уни барча ўзгаришларнинг драйверга айлантирмамоқда.

Ижтимоий ҳамжиҳатлик инсон манфаати ва эҳтиёжлари нечоғли қондирилганига бевосита боғлиқдир. Инсон қадри ҳам инсондаги бирламчи эҳтиёжларнинг қондирилганлик ҳолатини тақозо этади. Президентимизнинг бу борада билдирган фикри ибратлидир.

Демак қонуний манфаатарнинг таъминланиши бир томондан ижтимоий ҳамжиҳатликни, иккинчидан эса инсон қадри юксалишига йўл очади. Ижтимоий бирдамлик, ҳамжиҳатликни шакллантириш нафақат давлат ва жамият кўмаги, балки шахснинг ўзини ўзи ривожлантиришни ҳам талаб этади. Шу боисдан, ҳуқуқбузарлик ва жинойтчиликни олдини олишда жамоатчилик фикрининг сифатли ижроси ва фаолияти учун давлат томонидан рағбатлантирувчи имконият ва шаот-шароитлар яратилган.

Ижтимоий ҳамжиҳатликни тавсифлашда кўпинча эътибор қаратиладиган тарафлари – бу умумий кадриятлар асосида ижтимоий муносабатларнинг қурилиши ва талқинлар доирасида мустаҳкамланиши, жамоаларнинг умумий ўзига хослиги, бир жамоага тегишлилик - идентиклик, жамият аъзолари ўртасидаги ишонч ҳамда тенглик тамойиллари илгари сурилади.

Канада ҳукуматида амалга оширилаётган сиёсий тадқиқотларида ижтимоий ҳамжиҳатлик илгари сурлиб, аҳолининг ўзаро бирлашиши учун “Канадада барча канадаликлар ўртасида ишонч, умид ва ўзаро муносабатни ҳурмат қилиш туйғусига асосланган умумий кадриятлар, умумий интилишлар ва тенг имкониятларни жорий этиш ҳамжамиятини ривожлантиришни тарғиб қилган”³.

Шунингдек, инсонлар, гуруҳлар ёки жамиятлар ижтимоий ҳамжиҳатликнинг шаклланишига ўз ҳиссасини кўшиш шартлари мавжуд бўлиб, ҳар бир томон буни англаган мажбуриятга эга бўлиши ва унинг бажарилиши устидан жамоавий азорат муҳим аҳамият касб этади. Бу борада ижтимоий келишув вужудга келиб, ҳамжиҳатликнинг доимийлигини, мунтазамлигини ва аниқлигини далили бўлади. Яна шун таъкидлаб ўтиш керакки, ижтимоий ҳамжиҳатликнинг инсонлар онига мажбурий эмас, балки ихтиёрий қабул қилингани мақсадга мувофиқдир. “Ўзини муҳофаза қилиш инстинкти асосида ижтимоий ҳамжиҳатликка ўтиш учун ижтимоий келишувдан ташқари, ижтимоий мақсад ва кадриятларни ҳам аниқ англаш зарурдир. Ҳамжиҳатлик учун жамият аъзолари томонидан келишувнинг мажбурий эмас, ихтиёрий равишда қабул қилиниши муҳимдир”⁴.

Ижтимоий ҳамжиҳатликнинг ўлчовларини аниқлаш учун турли йўналишларда тадқиқотлар қилинган. Хусусан, Канада далаидаги Канада сиёсий тадқиқот тармоқлари ташкилоти Франция ҳукумати, Рим клуби ва иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотларининг ҳамжиҳатлик ўлчовларини ўрганиб чиқди. Қуйидаги уларнинг бешта асосий кўсаткичларини эътиборингизга ҳавола этамиз:

³ J.Jenson Mapping Social Cohesion: The state of Canadian Research. Canadian Policy Research Networks Inc., 1998.

⁴ Тагиева Г.Г. Халқ билан мулоқотда ижтимоий ҳамжиҳатлик тамойилларини такомиллаштириш. - Авф. реф. Дисс., Тошкент: 2019 й., 18-б.

- мансублилик, яъни умумий кадриятлар мавжудлиги ва мажбуриятни ҳис этиш;

- Инклюзивлик ва истиснолар, яъни уларнинг сафига киришнинг тенг имкониятлари;

- Иштирок этиш ва иштирок этмаслик эркинлиги. Йиғилишларда мавзунинг ўзларига мансублилиги бўлмаган ҳолда иштирок этишларининг хошишилиги.

- Эътироф этиш - рад этиш, бу плюралистик жамият таркибидаги мавжуд фарқларга ҳурмат ва бағрикенглик; бу жиҳат Рим клуби ҳужжатларида алоҳида таъкидланганлиги эътиборга олиш лозим;

- Легитимлилик – ноқонунийлик, плюралистик жамиятдаги зиддиятларда ёки ноқонуний хатти-ҳаракатларда воситачилик қилувчи институтларга нисбатан қонуний чора кўриш имконияти яратилганлиги: Бу имконият аҳолидан эришилиши қийин бўлган эътибор ва ишончни мустаҳкамлаш, ҳокимиятни оқлаш ва қўллаб-қувватланишга йўл очади⁵.

Жамоатчилик фикри орқали ижтимоий ҳамжиҳатликни хариталашга ёки режалаштиришга бўлган интилишлар қуйидаги муаммоларни келтириб чиқармоқда:

- баъзи жамиятлардаги ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликни олдини олишда жамоатчилик фикрининг ролида кадриятлар, ўзига хосликлар, этномаданий мансубликлар каби боғлайдиган ришталарнинг ўзига хослиги;

- жамоатчилик фикридаги фарқлар асосан этномаданий хилма-хиллик, ишлаб чиқариш, турмуш тарзи ва географик фарқлар сабабли келиб чиқиши ва айти шу омиллар негизида ижтимоий тенгсизлик ва адолатсизликларни шаклланиши;

- ижтимоий бирликларда уюшмалар ва инфратузилмаларнинг ўзига хос табақаланиши;

Шунингдек, жамоатчилик фикри тасирида шаклланувчи ижтимоий ҳамжиҳатликнинг ҳудудий концепциясининг тавсифи ва эмпирик натижалари мазкур жараённинг тизим ясовчи элементлари йилдан йилга ўзгариб бормоқда. Хусусан:

- шахслар, гуруҳлар ва жамиятларнинг ўзаро интеграциялашувига қаратилган муносабатга киришишларида асосан стереотипларга таянилиши;

- ижтимоий ҳамжиҳатликни инсон капиталига асосланган ҳолда ривожлантирувчи фаолиятнинг йўқлиги;

- муайян жамоалар, субмаданий бирликларнинг ўзаро корпоратив фаолият ташкил этиш ҳаракатининг йўқлиги.

Таъкидлаш жоизки, ижтимоий ҳамжиҳатликка берилган таърифларда уни ижтимоий капитал тушунчасининг хосиласи сифатида боғлашга ҳаракат мавжуддир. Масалан, Дарендорф ва бошқалар ижтимоий ҳамжиҳатлик бу

⁵ Tyler, T. R. A psychological perspective on the legitimacy of institutions and authorities. In J. T. Jost & B. Major (Eds.), *The psychology of legitimacy: Emerging perspectives on ideology, justice, and intergroup relations* (2001). (pp. 416–436). Cambridge University Press.

жамиятдаги инсонларнинг ижтимоий бегоналашувини олдини олувчи жиҳат сифатида таърифладилар: “Ижтимоий бирдамлик ёки ҳамжиҳатлик ўзининг барча аъзоларига умумий қадриятлар ва институтлар доирасида имкониятлар тақдим етадиган фаолиятни тавсифлайди”⁶, - деб келтиришади.

Турли хил ёндашувларни кўриб чиқиш натижасида ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликни олдини олишда жамоатчилик фикрининг ролида ижтимоий ҳамжиҳатликнинг позитивлик моҳияти қуйидаги икки йўналишда намоён бўлиши асосланади:

Биринчиси ижтимоий ҳамжиҳатлик, тенгсизлик ва ижтимоий бегоналашувни камайтиришга хизмат қилади.

Иккинчи ўлчов, ижтимоий ҳамжиҳатлик асосидаги муносабатлар, ташқи таъсирлар ва алоқаларга жамоавий ёндашув билан мустаҳкамлашга боғлиқ. Бу ўлчов одатда жамиятнинг ижтимоий капитали ҳисобланган барча жиҳатлар (ишонч, садоқат, севги ва бошқалар) ни қамраб олади.

Бу масала жамиятнинг ижтимоий ҳамжиҳатлигини мустаҳкамлаш учун иккала жиҳатни ҳам яъни, – ижтимоий бегоналашувнинг оқибатларини олдини олиш ва ижтимоий капитални узлуксиз шакллантириш нуқтаи назаридан ҳам долзарбдир.

Бугунги кунда ахборот-технологияларнинг тезкор ривожланиши инсонларда маълумотларни излаб топиб олишида ҳеч қандай тўсиқлар қолдирмаяпти. Шу боисдан, инсонлар ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликни олдини олишда жамоатчилик фикрининг ролига ишонишдан олдин уни текшириб, сўнгра бирлашиш имкониятига эга бўлмоқдалар.

Яна шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, тадқиқот объекти бўлган ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликни олдини олишда жамоатчилик фикрининг ривожланишига ижтимоий капиталнинг ўрни аҳамиятлидир. “Ижтимоий капитал (social capital) инсон капиталининг ажралмас қисми ҳисобланади. Кишилар орасида аълоқалар ва уларга боғлиқ бўлган ишонч ва ахлоқ меъёрларини ифода этган ижтимоий капитал ижтимоий таъсирлашиш механизмини ташкил этади”⁷.

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, ижтимоий ҳамжиҳатлик ҳодисаси жамиятдаги ижтимоий капитал заҳираларини мустаҳкамлашни назарда тутадиган бир мақсадли ўлчов бирлиги ҳамда одамларнинг жамоавий фаолиятдаги иштироки ва интеграциялашувининг кўп мақсадли ўлчови сифатида намоён бўлади. Шундай қилиб, жамоатчилик фикрида ижтимоий капиталнинг намён бўлишидаги ўзига хос ўлчов параметрлари – бу одамлараро муносабатлар, уларнинг муайян ташкилотларга аъзолиги, ижтимоий муносабатларнинг позитив йўналганлиги, умумий мақсадлар йўлида ўзаро қўллов муҳитининг шакллантириганлиги ва жамоат соҳаларида фуқароларнинг иштироки (ҳашар, сумалак ва бошқалар), ижтимоий алоқаларни юритишда

⁶ Dahrendorf R. Class and Class Conflict in Industrial Society. L., 1959.

⁷ Жалилов А., Мухаммадиев У., Жўраев Қ. Фуқаролик жамияти асослари: ўқув қўлланма / Тошкент: 2015 й., 109-бет.

жамият қабул қилган анъаналар, стереотиплар, урф одат ва бошқа идентиклик нормаларини қабул қилиниши тарзида намоён бўлади.

Ижтимоий капитал ўзаро манфаатларни мувофиқлаштирадиган ва ҳамкорликни осонлаштирадиган, ижтимоий ташкилотнинг ишончлилигини, алоқаларини мустаҳкамловчи, фаолият меъёрларини ва бошқа хусусиятларини очиб берадиган социал омил деб таърифлаш мақсадга мувофиқдир.

Ижтимоий капитал концепциясининг турли хил кўламларига мувофиқ намоён бўлишини учта даражаси мавжуд, яъни:

- оила, дўстлар, қўшнилар каби шахслараро муносабатларда намоён бўлиш даражаси

- клублар, фирмалар, сиёсий партиялар каби воситачи уюшмалар ва ташкилотларда намоён бўлиш даражаси

- ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликни олдини олишда жамоатчилик фикрининг ўзаро макро муносабатларида намоён бўлиш даражаси

Сиёсатшунос С.Саидов тадқиқотида келтирилишича “ижтимоий капитал” тушунчасига таъриф берилаётганда фаровонлик ва ривожланиш омиллари сифатида ахлоқ нормалари, ишонч ва самарали ҳамкорликдаги фаолият каби омилларга ҳам эътибор қаратилган. У ижтимоий капитални индивидуал (микро), жамоавий (мезо) ва социал (макро) даражаларига бўлган. С.Саидов, ижтимоий капиталнинг “ядро”си бу “ишонч” деб келтирган⁸.

Ижтимоий капитал нафақат жамиятнинг ижтимоий ҳамжиҳатлигининг нафақат энг муҳим асоси ҳисобланади, балки инсоний омиллардан ташқари, миллий бойликнинг асосий таркибий қисми ва иқтисодий ўсишини муҳим белгиловчиси деб ҳам кўрилади. Ушбу нуқтаи назарни жамият ижтимоий капитали ва иқтисодий фаровонлики ўртасидаги муносабат нисбатини эмпирик тадқиқотлар таҳлилида кўrsa бўлади. Улар қуйидагилар:

- ишонч;
- инсонларнинг ўзаро ижтимоий яқдиллиги;
- ижтимоий гуруҳларнинг мақсадлар доирасида кучли бирикиши;
- бағрикенглик;
- фуқаролар фаоллиги ва бошқаларга⁹.

Таниқли Америкалик социолог Петра Бознке томонидан ижтимоий капитални ижтимоий интеграциянинг калити деб ҳисоблайди. Ижтимоий интеграция эса, жамиятдаги камбағаллик, ишсизлик ва бошқа салбий оқибатларни бартараф этувчи омил ҳисоблайди. Келтирилган ушбу ҳолатлар ижтимоий муносабатларни, ахлоқий нормаларни ва ҳамжиҳатликни кучайтиради. Шунингдек, ижтимоий капиталний сусайтирадиган учта жиҳат мавжуддир: биринчиси, молиявий ресурсларни йўқлиги аҳолининг фаоллигини пасайтиради; иккинчиси, фаол фуқароларнинг ёки масъул ходимларнинг мажбуриятларини ўз пайтида бажармаслиги аҳолининг ишончсизлигини

⁸ Саидов С.Ижтимоий капитал - фуқаролик жамиятнинг муҳим мезони. “Kafolat print company” Тошкент: 2019 йил, 7 - бет.

⁹ Саидов С. Ижтимоий капитал - фуқаролик жамиятнинг муҳим мезони. “Kafolat print company” Тошкент: 2019 йил, 9 -10 бетлар.

ошириб, дўстлик муносабатларига салбий таъсир этади; учинчиси, фуқаролар фаоллиги етарлича “эътироф” этилмаса ёки рағбатлантирилмаса, бу бўйича механизмал яхши ишламаслиги ижтимоий капитални заифлаштиради¹⁰.

Президент Ш.М.Мирзиёевнинг ғояси билан қабул қилинган “Ўзбекистон – 2030” стратегияси “Янги Ўзбекистон – инсон қадри устивор бўлган жамият ва халқпарвар давлат”, деган бош ғояга таянади. Бу ғоя ўз ичига камбағалликни қисқартириш ва эҳтиёжманд аҳолини аниқлаш ҳамда ижтимоий муҳофаза қилиш, маҳаллаларда “маҳаллабай” ишлаш асосида “темир дафтар”, “аёллар дафтари” ва “ёшлар дафтари”ларини жорий этиш, 2030 – йилга қадар камбағалликни икки баробаргача қисқартириб, ишсизликни бартараф этишни назарда тутди деб таъкидлади¹¹.

Жамиятда ижтимоий ҳамжиҳатликнинг яна бир жиҳати унинг институтларининг сифатидир. Ушбу жиҳат ҳуқуқбузарлик ва жинойтчиликни олдини олишда жамоатчилик фикрининг учта жамоат соҳасига мос келадиган яъни сиёсий, ижтимоий ва диний институтларнинг сифатида ўлчанилади. Ушбу ўлчов параметрлари билан боғлиқ тегишли кўрсаткичлар аҳолида демократик тизимдан қониқиш, сиёсий партияларга бўлган ишонч, ёки ижтимоий жамоат муассасаларга бўлган хайриялар орқали ташкилотга бўлган ижтимоий капиталнинг борлигига иқдор бўлади.

Т. Матибаев таҳлиliga кўра, фуқаролик институтлари фаолиятини янада эркинлаштириш орқали ижтимоий – сиёсий ҳаёт жўшқинлиги ва кўпқирралги намаён бўлади, жамиятда ҳамкорлик йўналишлари янада кенгайиб боради. Шунингдек, фуқаролар учун иқтисодий, ижтимоий ва маънавий ҳаёда муносиб яшаш даражасини ва сифатини таъминлаш орқали жамиятда ижтимоий ҳамкорлик ва ҳамжиҳатликни таъсинлаш мумкин бўлади¹² - деб фикр билдирган.

Жамоатчилик фикрини барқарор ушлаш мақсадида албатта ижтимоий ҳамжиҳатликка эътибор қаратиш керак бўлади ва ўртадаги тенгсизликларга барҳам бериш муҳим роль эгаллайди. Сўнгги йилларда ижтимоий ҳамжиҳатлик тушунчаси социологлар ва сиёсатчилар томонидан катта эътиборни тортди. Ижтимоий ҳамжиҳатлик барча мамлакатларда миллий ва миллатлараро даражадаги марказий мақсадга айланиб келинмоқда. Масалан, Европа комиссияси Европа Иттифоқи сиёсатининг асосий мақсади сифатида Европанинг иқтисодий ва ижтимоий бирлашишини таъкидлади. Ижтимоий бирдамлик-бу тенгсизлик даражаси ёки жамият ичидаги ижтимоий муносабатлар ва алоқаларнинг кучи каби ижтимоий фазилатларга қаратилган тушунча. Ижтимоий ҳамжиҳатлик жамиятнинг сифати бўлса-да, ҳаётнинг индивидуал сифатига таъсир қилади деган позицияни эгаллайди, чунки ижтимоий бирдамлик элементлари жамият аъзолари томонидан қабул қилинади ва бошдан кечирилади.

Хулоса қилиб айтганда ижтимоий ҳамжиҳатликнинг ҳуқуқбузарлик ва жинойтчиликни олдини олишда жамоатчилик фикрининг ролига таъсири юқори

¹⁰ Petra Bohnke: Social Capital and Poverty – Beneficial Networking or Social Closure? FJ NSB 3/ 2009, Pp. 55-65.

¹¹ Мирзиёев Ш.М. “Ўзбекистон – 2030” стратегияси қарори.

¹² Матибаев Т., Ижтимоий ҳамкорлик ва демократия: давлат ва жамият ҳаётининг барқарор тараққиёт йўлида. “билим ва интелектуал салоҳият”, Тошкент: 2019 йил, 251 – бет.

бўлиб, бу инсон орасидаги ижтимоий капитални шакллантиришда ва мустаҳкамлашда хизмат қилади. Буна хусусий алоқаларнинг ижтимоий муносабатларини норасмий ва расмий даражадаги мавжуд бўлган фаолияти ҳамда иштирок этиши кириб, жамоат соҳалардаги ижтимоий муносабатларни ва ижтимоий институтларнинг сифатини қамраб олади. ҳуқуқбузарлик ва жинойатчиликни олдини олишда жамоатчилик фикрининг ролини ижтимоий ҳамжиҳатликни шакиллантириганда асосан аҳолининг муносабатларга киришишидаги ижтимоий ва сиёсий иштирокининг интеграциялашув жараёнларини ўз ичига олади. Лекин, ҳозирги кунда жамиятимизда Президент томонидан олиб борилаётган ижтимоий –сиёсий ислоҳатлар оммавий ахборот воситаларидаги чиқишларида ҳамда аҳолининг тилидақолиб кетаётганлигини кзатишимиз мумкин.

Иқтибослар/References

1. Мирзиёев Ш.М. Конституциявий ислоҳотларимизнинг бош мақсади – инсон кадри, халқ манфаатини амалда таъминлашдир. ЎЗА, <https://uza.uz/posts/383081>.
2. Президент Шавкат Мирзиёевнинг матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига табриги. 27.06.2022. <https://president.uz/uz/lists/view/5294>.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги 2022 йил 28 январдаги ПФ 60 сонли Фармони. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон).
4. Жўраев С.А. Ижтимоий давлат деганда нимани тушунамиз? Ёхуд ижтимоий давлатчилик тажрибасини илгари сурган давлатлардаги катта ижтимоий ўзгаришлар хусусида. Жамият, 14.06.2022.
5. Jalilov A., Muhammadiev U., Jo'raev Q. Fuqarolik jamiyati asoslari: o'quv qo'llanma / Toshkent: 2015 y., 192-bet. <https://www.archives.gov/files/cui/documents/2009-WH-memo-on-transparency-and-open-government.pdf>
6. Прозрачность и участие: общественный контроль в США и Европе. Аналитический доклад Фонда открытой новой демократии. М., 2013. С. 5.
7. Пархоменко, А.Н. Общественный контроль в Соединенных Штатах Америки / А. Н. Пархоменко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 20 (124). — С. 622-625. — URL: <https://moluch.ru/archive/124/34196/> (дата обращения: 08.07.2022).

ЗАМОНАВИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ОДАМЛАР ТУРМУШ ТАРЗИГА, УЛАРНИНГ ШАХСЛАРАРО МУНОСАБАТЛАРИГА ВА ИЖТИМОЙ ТУЗИЛМАЛАРИГА ТАЪСИРИ

Сардор Набиев

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви Академияси мустақил тадқиқотчиси

АННОТАЦИЯ. Мақолада бугунги кунда интернет ва ахборот коммуникацион технологияларнинг ўрни ва роли тадқиқ этилган. Хусусан, замонавий ахборот технологиялар ҳаётимизнинг турли жабҳаларига, жумладан иш, таълим, соғлиқ ва ижтимоий ўзаро муносабатларга қандай таъсир қилиши ижтимоий ёндашув орқали кўриб чиқилган. Бугунги кунда интернет ва ахборот коммуникацион технологияларнинг жамиятда инсонлар ҳаёт тарзига таъсири, рақамли технологиялар одамларнинг ҳаёт тарзи ва касб ўрганишидан тортиб, улар ўртасидаги мулоқотга ўзаро таъсири масалалари очиқ берилган.

Калит сўзлар: Ҳаёт тарзи, рақамли технологиялар, шахслараро муносабатлар, ижтимоий тузилмалар, ахборот технологиялари, телекоммуникациялар, ижтимоий ҳаракатчанлик, рақамли бўлиниш, масофавий иш, автоматлаштириш, инновациялар.

ANNOTATION. The article examines the place and role of the Internet and information and communication technologies today. In particular, the social approach examines how modern information technologies affect various aspects of our lives, including work, education, health and social interactions. Today, the influence of the Internet and information and communication technologies on the way of life of people in society, the interaction of digital technologies on the way of life and professional training of people, and the interaction between them has been revealed.

Keywords: Lifestyle, digital technologies, interpersonal relationships, social structures, information technologies, telecommunications, social mobility, digital divide, remote work, automation, innovation.

«Биз таълим ва тарбия тизимининг барча бўғинлари фаолиятини бугунги замон талаблари асосида такомиллаштиришни ўзимизнинг биринчи даражали вазифамиз деб биламиз»,

Шавкат Мирзиёев.

Замонавий дунёда технология ҳаёт тарзимизни шакллантиришда муҳим роль ўйнайди. Смартфонлардан булутгача, ижтимоий тармоқлардан тортиб сунъий интеллектгача бўлган бу инновациялар бизнинг кундалиқ тажрибамизни тубдан ўзгартирмоқда. Ушбу мақолада биз технология ҳаётимизнинг турли жабҳаларига, жумладан иш, таълим, соғлиқ ва ижтимоий ўзаро муносабатларга

қандай таъсир қилишини аниқ кўриб чиқамиз. Бугунги кунда интернет ва ахборот коммуникацион технологияларнинг жамиятдаги ижобий ҳолатларини куйидагиларда кўришимиз мумкин:

Тенг имкониятлар. Технология ортидаги универсал кадрият маҳсулот ва хизматларга тенгликни таъминлаш ва жамиятлар ва одамлар ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий тафовутларни минималлаштиришдир. Юқорида айтиб ўтилганидек, технология соғлиқни сақлаш ва таълимни кўпроқ одамларга тақдим этади, бу эса уларнинг келиб чиқишидан қатъи назар, ўрганиш ва уларга ғамхўрлик қилишни осонлаштиради;

Ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ) академик кутубхона ва ахборот хизматларига, ОПАС каби анъанавий ЛИС, фойдаланувчи хизматлари, маълумотномалар хизмати, библиографик хизматлар, жорий хабардорлик хизматлари, ҳужжатларни етказиб бериш, кутубхоналараро абонент, аудиовизуал хизматларга мисли кўрилмаган ўзгаришлар ва трансформациялар олиб келди;

Технологиянинг инновацияси электрон почта ва лаҳзали хабар алмашиш иловалари каби жуда кўп янги алоқа каналларини олиб келади, бу шахслар ўртасидаги ўзаро алоқани кучайтиради. Жойлашув тўсиқлари технология орқали йўқ қилинади, одамлар интернет орқали дунёнинг исталган нуқтасида бир-бири билан мулоқот қилишлари мумкин;

Технология ҳаётимизнинг барча соҳаларига таъсир қилади. Бизнинг бизнесимизни амалга ошириш ва бошқалар билан ўзаро муносабатларимизга технология таъсир қилади. Бу бизнинг кундалик ҳаётимизга таъсир қиладиган бошқа соҳалар қатори ижтимоийлашув ва самарадорликни оширди. Интернетнинг кучи ҳамма нарсани ўзгартирди ва бутун дунёни кичик бир қишлоққа айлантирди;

Ахборот асрининг таъсири Матн ёзиш, электрон почта ва ижтимоий медиа каби кўплаб алоқа хизматлари ривожланган ва дунё ўша пайтдан бери бир хил эмас. Одамлар янги тилларни осонроқ ўрганишади ва кўплаб китоблар турли тилларга таржима қилинган, шунинг учун бутун дунёдаги одамлар кўпроқ билимли бўлишлари мумкин;

Бугунги кунда ахборот технологияларидаги инновациялар жамиятнинг кўплаб соҳаларида кенг қўламли таъсир кўрсатмоқда ва сиёсатчилар иқтисодий самарадорлик, интеллектуал мулк ҳуқуқлари, шахсий ҳаётни ҳимоя қилиш, ахборотнинг арзонлиги ва улардан фойдаланиш билан боғлиқ масалалар бўйича ҳаракат қилмоқдалар;

АТ ҳаётимизнинг барча жабҳаларини ўзгартирди ва ўзгартиришда давом этмоқда: савдо ва молия, таълим, бандлик, энергетика, соғлиқни сақлаш, ишлаб чиқариш, ҳукумат, миллий хавфсизлик, транспорт, алоқа, кўнгилочар, фан ва муҳандислик;

Ахборот технологияларининг иқтисодиётга асосий таъсири электрон тижорат, маркетинг тактикаси, глобаллашувни осонлаштириш, иш ўринлари хавфсизлиги ва иш жойларини лойиҳалашдир. Электрон тижорат — бу Интернет орқали маҳсулотларни сотиб олиш ва сотиш;

Корхоналар харажатларни камайтириши, жараёнларни содалаштириши ва самарадорликни ошириши мумкин. Ахборот технологияларининг иктисодиётга асосий таъсири электрон тижорат, маркетинг тактикаси, глобаллашувни осонлаштириш, иш ўринлари хавфсизлиги ва иш жойларини лойиҳалашдир. Электрон тижорат — бу Интернет орқали маҳсулотларни сотиб олиш ва сотиш;

Интернет ва замонавий алоқа воситаларининг пайдо бўлиши билан иш дунёси сезиларли ўзгаришларга дуч келди. Телекоммуникациялар узоқдан ишлашни осонлаштирди, бу кўплаб мутахассисларга дунёнинг исталган нуқтасидан ишлаш имконини берди. Бу мослашувчан ишлаш ва фрезлансинг каби янги иш моделларининг пайдо бўлишига олиб келди. Бироқ, бу ўзгаришлар, шунингдек, чарчашга қарши курашиш ва иш ва шахсий ҳаёт ўртасидаги чегараларни йўқотиш каби баъзи қийинчиликларни ҳам олиб келди;

Рақамли технологиялар таълим соҳасини ҳам тубдан ўзгартирди. Онлайн курслар ва таълим платформалари бутун дунё бўйлаб одамларга сифатли таълим олиш имкониятини берди. Таълим тажрибасини шахсийлаштириш учун сунъий интеллект ва машинани ўрганишдан фойдаланиш ўқитувчилар ва талабаларга ўқиш вақтларидан унумли фойдаланиш имконини берди. Бироқ, бу рақамли тафовут ва аҳолининг барча қатламлари учун таълим ресурсларидан фойдаланиш имкониятига оид саволларни ҳам кўтарди;

Соғлиқни сақлаш соҳасида технология телемедицинадан соғлиқни сақлашни кузатиш иловаларигача муҳим янгиликларни олиб келди. Ушбу воситалар соғлиқни сақлаш хизматидан фойдаланишни осонлаштирди ва индивидуал даражада соғлиқни сақлаш бошқарувини яхшилади. Бироқ, одамларнинг руҳий фаровонлигига босим ўтказиши мумкин бўлган маълумотлар махфийлиги ва ахборотнинг ҳаддан ташқари юкланиши билан боғлиқ хавотирлар мавжуд;

Технология бизнинг ижтимоий муносабатларимизга ҳам сезиларли таъсир кўрсатди. Ижтимоий тармоқлар ва мессенжерлар одамларга масофадан туриб алоқада бўлиш имконини берди, бироқ айти пайтда онлайн мулоқотлар реал юзма-юз учрашувлар ўрнини босганда «рақамли ёлғизлик» феноменининг пайдо бўлишига ҳисса қўшди;

Технология, шубҳасиз, ҳаётимизга сезиларли фойда келтирди, ҳаётимизни янада қулайроқ, боғланган ва хабардор қилди. Бироқ, улардан фойдаланишда эҳтиёткор ва хабардор ёндашувларни талаб қиладиган янги муаммоларни келтириб чиқаради. Келажак технологик афзалликлар ва инсоний муносабатлар сифатини сақлаб қолган ҳолда, ушбу ўзгаришларга мослашиш қобилиятига боғлиқ бўлади.

Баркамол ва ҳар томонлама ривожланган шахсни тарбиялаш муаммоси таълим тизимидан ёш авлодда фақат миллий ютуқлар эмас, балки умуминсоний жаҳон маданияти ютуқларини эгаллашга интилишни шакллантиришни талаб қиладди. Таълим тизимида ҳам миллий дастур талабларини амалга оширишда сўзсиз янги ахборот технологияларига асосланилмоқда. Таълим тизимини рағбатлантирмай туриб, фуқаролик жамиятини қуриш мумкин эмас. Бундай

таълим тизими турли қарашлар тизимидан эмас, балки жараёнлардан иборат бўлиши керак. Мамлакатимизнинг ҳар томонлама тараққий этишини таъминлаш ва кафотлатлаш учун таълим тизими жадал ривожланиши керак. Ҳозирги ахборот тармоқлари жадал ривожланиши даврида янги технологияларни яратиш ва тарқатиш хусусиятлари ўзгаради ва бу қуйидаги йўналишлар бўйича содир бўлади: биринчидан, рақобатчилик анча кучлилиги билан ажралиб турувчи замонавий долзарб бозор шароитларига кўникмалар шаклланиши аввалгидан кўра кўпроқ аҳамиятга эга бўлади.

Бугунги кунда компьютердан фойдаланишнинг чегараси йўқ, катталар ҳам, болалар ҳам фойдалана оладиган, чет тили, физика, математика ва ҳатто мусиқа чалишни ўргатувчи дастурлар мавжуд. Кун давомида ишлаб толиқиб, уйга қайтаётганда қизиқарли ўйинлар ўйнаб дам олиш мумкин. Ниҳоят – интернет имкониятлари борасида сўз юритиб ўтиришнинг ҳожати ҳам йўқ. Сабаби интернетдан фойдаланиш бу-бутун дунё янгиликларидан хабардор бўлиш, ер куррасининг ҳар қандай нуқтаси билан тез алоқа ўрнатиш воситаси эканлиги ҳозирги даврда барчага маълум. Бошқарув фаолияти, ҳуқуқ, иқтисод соҳаси, замонавий ахборот технологиялари тез суратларда ривожланиб бормоқда.

Замонавий ахборот технологиялари инсонлар ҳаётига жадал кириб келди. Ундан инсонларнинг қутилиши ақлга сиғмас даражада мушкулдир. Ахир инсон кўлида у учун жуда қулай, зериктирмайдиган нарса бўлгандан ундан воз кечишни хоҳлармиди?! У орқали инсон об-ҳавони, исталган давлатининг пойтахтини, орзусидаги жойларни кўриш, билиш имкониятига эга. Аммо биз сезмайдиган ёхуд шунчаки сезишни хоҳламайдиган муаммо ва камчиликлар мавжуд. Жуда кўп одамлар ўз имкониятларидан тўғри фойдаланмайдилар ва кун бўйи ижтимоий тармоқларга вақт сарфлайдилар. Ижтимоий тармоқ уларнинг «иккинчи уйи»га айланган, албатта виртуал. Энг ачинарли статистикага эътибор беринг: замонавий болаларнинг ҳар иккинчи 6 ёшликларида ҳар бирида телефон, ҳар учдан бирида барча иловаларни юклаш имконияти мавжуд планшет бор. Улар бу гаджетлардан турли ўйинлар ўйнаш, мультфильм ва бошқа видеолар томоша қилишлари мумкин, афсуски бу улар учун фойдали бўлмайди. Кўп ўйинлар, мультфильмлар томоша қилиш инсон руҳиятига кучли салбий таъсир кўрсатади, бола психикасини барқарор шаклланишига тўсқинлик қилади. Улар ўта асабий, тажовускор, меҳрсиз, атрофдагиларни ёмон кўриш билан улғайишлари мумкин. Биз қабул қилаётган барча маълумотлар ахборот технологиялари маҳсулидир. Улардан тўғри фойдаланмаслик йўлдан адашиш ва болаларда ўз иллюзияларида яшашга олиб келади. Бу жараёнлар атрофимиздаги дунёни ва ўзимизни тўғри қабул қилишга ҳалақит беради. Шунини тушуниш керакки ривожланаётган ахборот технологияларини инсон ўз ҳаётига ўзи олиб киради. Юқорида таъкидланганидек, компьютердан инсонлар жамият ва ўзи учун фойдали бўлган кўплаб лойиҳалар яратмоқда.

Шу билан бирга «Компьютер гиёҳвандлиги»га учраган болалар, ўсмирлар ва катталар ҳам йўқ эмас. Мазкур атама 1990 йилда пайдо бўлди. 2022 – 2024 йилларда инсонларнинг компьютерга қарамлигини аниқлаш мақсадида турли

тадқиқотлар ўтказилди. Тадқиқотлар натижасида Сўровда қатнашган 3500 кишидан, интернетга қарамлик даражаси ҳудуднинг урбанизация, ишлаб чиқариш хусусиятлари, интеллектуал ва ижтимоий мўлжалларининг ҳар хиллиги негизида намоён бўлиши аниқланган реал ҳолат натижалари 2% дан 12% гача кўрсаткичларни ташкил этади.

Маълумки стресс инсонда кучли асаб қўзғалишларини юзага келтиради, охирги босқич- депрессияга олиб келади. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, талабаларнинг 39 фоизи кунига 3 соатдан кўпроқ вақтни интернетда ўтказадилар. Талабаларнинг 8 фоизи учун юзма-юз эмас, балки интернет орқали инсонлар билан мулоқот қилиш осонроқ. Уларнинг ҳақиқий мулоқотнинг афзаллиги ва кадрлилигини билганлар кўп экани қувонарли ҳолат.

Яна бир сўровнома «Замонавий технологиялари инсон ҳаётида» мавзусида ўтказилди. Сўров бир хил ёш гуруҳидаги олий таълим муассасасининг 2-курс талабалари ўртасида — 18-22 ёшдаги 60 нафар йигит ва қизларда ўтказилди. Респондентларнинг 100% ҳар куни шахсий компьютер ёки ноутбук, мобил телефон ва бошқалардан фойдаланади. Интернетга уланган портатив қурилмалар, шунингдек телевизорлар ҳам шулар қаторига киради. Бу одамлар тоифаси кейинги маълумотларни тўплаш ва уни статистик таҳлил қилиш учун зарур.

Қизларда 1 та суҳбатнинг ўртача давомийлиги йигитларникига қараганда кўпроқ, уларнинг сони қисқа, аммо такрорий қўнғироқлардан иборат. Қизларнинг аксарияти (ва бу респондентларнинг 37% ни ташкил қилади) мобил телефонда бир вақтнинг ўзида 20 дан 40 дақиқাগача ва тахминан 9% — 1 соатдан ортиқ мулоқот қиладилар. Улардан кунига тахминан 2 соат мобайнида телефон билан алоқа қилувчилар 5% ташкил этади.

Шунингдек, бизнинг давримизда, алоқа воситаларини танлашда SAR (eng. Specific Absorption Rate yoki elektromagnit energiyaning o'ziga xos yutilish koeffitsienti - ko'rsatkich) каби параметрга кам эътибор берилади, Аслида эса бу жуда муҳим аҳамиятга эга. Бу инсон танасининг тўқималарида бир сонияда чиқарилган электромагнит майдоннинг энергиясини аниқлайди. Мобил телефонга келсак, бу таъсир бевосита мия ярим кортексининг хужайраларига қаратилган. Қизларнинг атиги 9 фоизи ва ёшларнинг 14 фоизи SAR ҳақида эшитган, аммо уларнинг ҳеч бири бу фикрга амал қилмайдилар.

Ахборот технологияларининг баркамол шахсни ривожлантириш, унинг мустақил касб танлаши ва касбий жиҳатдан ўз-ўзини шакллантириш, касбий маҳоратини ўстиришда тутаётган ўрни ва таъсири ортиб бораётганлигини инкор этиб бўлмайди. Таълим жараёнида ахборот технологиялари воситасида ўқитувчи ва ўқувчилар олдида қуйидаги имкониятлар очилади, хусусан:

- ахборот йиғишнинг янги усулларини ва уларни қўллашни билиб оладилар;
- ўқувчининг фикрлаш доираси кенгаяди, билим олишга қизиқишлари ортади;
- мустақил ишлашнинг роли ортади, самарадорлиги яхшиланади;

- ўқувчини ақлий жиҳатдан ривожлантиришга, ҳиссий-эстетик доирасини кенгайтиришга, ижобий қобилиятларини ўстиришга ёрдам беради.

Компьютер ва ахборот технологияларидан фойдаланиб, таълим соҳасида, ўқув фаолиятида ва ўқувчилар ижодий тафаккурини ривожлантиришда янги имкониятлар яратилади. Ахборот технологиялари таълимни амалга ошиш жараёнида ҳаёт билан уйғунлаштиришга имкон беради. Ўқитишни келажакдаги касбий фаолият билан чамбарчас боғлаш имконияти пайдо бўлади. Ахборот технологияларини қўллашда ўқувчи шахсининг бутун имкониятларини амалга оширишга компьютер воситалари орқали ўқувчининг билишга оид, ахлоқий, ижодий, мулоқот қилиш ва эстетикавий имкониятларини, қобилиятларини рўёбга чиқаришга интилиш лозим. Компьютер ва ахборот технологияларини ўқувчи шахсини ривожлантиришнинг тўлақонли воситасига айлантириш учун ўқитувчининг ўзи ахборот технологиялари соҳасида билимдон (салоҳиятли) бўлиши керак.

Жаҳон педагогикаси амалиётида қатор олимлар, жумладан, М. В. Буланова Топоркова ва бошқалар ўқитувчининг ахборот технологиялари соҳасидаги билимдонлигини қуйидаги сифатлар билан баҳолайдилар:

- замонавий ахборот муҳитида фаолият тажрибасини баҳолаш ва интеграциялашга қодирлик;

- шахсий ижодий сифатларини ривожлантиришга интилиш;

- умумий комуникатив (ўзаро мулоқот қилиш) маданиятининг юқори даражада бўлиши;

- ахборот воситасида ўзаро бирлашиб хатти-ҳаракатларни бажариш масаласида назарий тушунчаларнинг ва уни ташкиллаштириш тажрибасининг бўлиши;

- ўзини рефлексиялаш (ўз руҳий ҳолатини таҳлил қилиш) эҳтиёжининг бўлиши;

- ахборотни қабул қилиш, танлаш, сақлаш, қайта тиклаш, тақдим этиш усулларини, уни ўзгартириш, узатиш ва интеграциялаш маданиятини ўзлаштириш.

Педагог-олим В. К. Селевко эса ўқитувчининг компьютер саводхонлигини компьютерли технология мазмунининг муҳим қисми деб ҳисоблайди ва унинг таркибига қуйидагиларни киритади:

- информатика ва ҳисоблаш техникасининг асосий тушунчаларини билиш;

- компьютерли техниканинг умумий тузилиши ва функционал имкониятларини билиш;

- замонавий операцион тизимларни билиш;

- умумий вазифа бажарадиган замонавий дастурнинг қобиқлар ва операцион воситаларини (Нортон Соммандер, Windows ва бошқаларини) билиш ҳамда уларнинг вазифаларини ўзлаштириш;

- ҳеч бўлмаганда бир матн редакторини ўзлаштираганлик;

- дастурлаштириш алгоритмлари, тиллари ва пакетлари ҳақидаги бошланғич тасавурларининг бўлиши;

- утилитар (амалий фойда берадиган) вазифаларини бажарадиган амалий дастурларидан фойдаланишнинг бошланғич тажрибаси.

Ахборот технологияларининг асбоб-ускуна ва дастурий воситаларининг жуда жадаллик билан ривожланиб бориши, масалан, янги авлод компьютерларининг, янги дастурларининг чиқиши, турли таълимий вазифаларни ҳал этиш қулай техникафий имкониятлар очиб беради. Бироқ илмий изланишлар ўқув мақсадида фойдаланиладиган ахборот тизимлари ўз дидактик сифатларига кўра ҳали ҳам қониқарсиз даражада эканлигини кўрсатади. Бунинг сабаби шундаки, ахборот технологияларини ўқитиш мақсадларида фойдаланишнинг методик (педагогик) воситалари ахборотлаштиришнинг техникавий воситалари ривожланишидан анча орқада қолиб кетяпти.

Компьютернинг имкониятлари жуда катта, бироқ педагогик мақсадларда у етарли даражада фойдаланилмаяпти. Ўқитиш мақсадидаги ахборот уни лойиҳалаштириш босқичида киритилади. Хусусан, ахборот — автоматлаштирилган ўқитиш тизимларининг маълумотлар базасини яратишда, электрон дарсликларни тузиш учун ўқув материални тайёрлашда, моделлаштириувчи турдаги компьютер тизимлари билан ўқув ишларининг сценарийларини, масалалар ва машқлар, тест топшириқлари тузишда киритилади.

Ахборот технологиялари бир йўла бир неча фан соҳаларига информатика, математика, кибернетика, психология, педагогика каби фанларга оид маълумотларни бирлаштиради. Бироқ бу уйғунликда психологик педагогик асос етакчи ўрин тутаяди. Ахборот технологияларини ишлаб чиқиш ва ўқитиш жараёнига жорий қилиш муҳим ўрин эгаллайди. Янги ахборот технологиялари ўқув жараёни ва илмий-тадқиқот ишлари учун катта аҳамиятга эга. Одатдаги таълимий технологиялардан фарқли равишда, ахборот технологияларида меҳнат предмети ва унинг натижаси сифатида ахборот, меҳнат қуроли бўлиб эса ахборотлаштиришнинг техникавий воситалари хизмат қилади.

Бугунги кунда замонавий ахборот-коммуникатси технологияларининг жадал суръатлар билан ривожланиши ва жорий этилиши жамият тараққиётининг барча йўналишига улкан ижобий таъсир кўрсатмоқда. Ҳар бир соҳага тегишли кўплаб Вэб-порталлар, интернет сайтлари, ахборот тизимларининг яратилиши ва электрон ахборот алмашиш, марказлашган ахборот ресурслари, турли кўринишдаги интерактив хизматларидан фойдаланишнинг кенг й о ўлга қўйилиши эса кенг қатламдаги жамоатчилик орасида ахборот танқислигига барҳам берилишига, маълумот олиш, қайта ишлов бериш ва узатиш имкониятининг кескин ошувига ва бошқа кўпгина қулайликларни келтириб чиқармоқда.

Жадал суръатлар билан ривожланаётган технологиялар таълим-тарбия жараёнининг тез такомиллашишини ва янги технологик муҳитга мослашишини тақозо этади, яъни о ўқитувчи педагогик ва ахборот воситаларидан тўлиқ фойдалана билиши ва ишлата олиши талаб этилади. АКТнинг энг оммалашган воситаларидан бири бу – телевидение ҳисобланади. Таълимий теледастурлардан

бутун дунёда кенг фойдаланилади, бу эса масофавий таълимнинг ёрқин кўринишидир. Телевидение орқали тайёрланган турли таълимий воситаларни кенг фойдаланувчилар аудиторияси учун намойиш қилишнинг имкони мавжуд. Бунда о'қувчи ва талабалар о'з билимларини махсус имтиҳон ва тестлар ёрдамида текширишлари мумкин. Демак, таълим тизимида ахборот-коммуникация технологиялари, интернет, элестрон дарсликлар ва мультимедиа ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш орқали таълим-тарбия жараёни сифатини ошириш кафолатланади.

Ҳар бир нарсанинг яхши ва ёмон томонлари мавжудлиги ҳеч кимга сир эмас. Бугунги кунда жамиятда ахборот технологиялари хусусан интернет тармоғининг ҳам юқорида ижобий сифатларини таъкидлаб ўтканимиздек унинг салбий жиҳатлари ҳам мавжуддир. Ҳозирги вақтларда интернет ва ижтимоий тармоқларга қарамлик эпидемиологик тус олмоқда десак хато қилмаган бўламиз, жумладан компьютер ва интернетга қарамлик катталар ва болаларга салбий таъсир қилиши мумкин.

Интернет кўплаб фойдали жиҳатлари билан бир қаторда салбий оқибатларни ҳам намое'н қилмоқда. Алоҳида, айниқса ёшларда ахборот истеъмоли маданиятининг пастлиги, турли хабарлар оқимидан кераклигини ажратиб олишда билим, малака ва кўникманинг етишмаслиги баъзи ёшларнинг ғарзли кимса ва оқимлар таъсирига юшиб қолишларига, интернет қарамлиги касаллигига йўлиқишларига сабаб бўлмоқда. Технология энг ривожланган давлатлардан бири саналган Хитойда интернетга қарамлик касаллик сифатида эътироф этилганлиги фикримизнинг айна далилидир. Бу эса ўз навбатида глобал муаммолардан биридир чунки, интернетга қарам бўлган инсон ўз қобоғига ўралашиб қолади, виртуал-интенет олами уларни масъулиятсиз, дангаса ва лоқайд қилиб қўйишдан ташқари соғлиғига ва руҳиятига жиддий зарар келтириши мумкин.

Агар инсонлар айниқса ёшлар, замонавий компьютер ўйинларига ҳаддан ташқари берилиб кетган бўлса, уларни ўйнаётганда ўша қаҳрамонлар ролига кириб кетади ва ҳақиқий вақт ва реал ҳаёт тушунчасини англамай қоладилар. Бугунги кунда ёш авлодни интернет ва ижтимоий тармоқларда тўғри мулоқот қилишларини ўргатиб бориш катталарнинг қолаверса ҳар бир ота-онанинг бурчи ҳисобланади. Жумладан ёшларимиз ижтимоий тақрмоқлардан фойдаланганларида ўз шахсий маълумотлари, уй телефон рақами, манзили, шунингдек ота-она ва яқинларининг шахсий маълумотларини бериш мумкин эмаслигини тушунтириш керак. «Виртуал» дўстлари орасида ёмон ниятли кимсаларга дуч келиш хавфи ва улар билан ҳақиқий ҳаётда учрашишлари, ишонувчан одатларига кўра бегоналар билан дилдан суҳбатлашишлари хавфини алоҳида таъкидлаш зарурдир чунки бундай мулоқотлар кибержиноятчилар яъни интернет тармоғи орқали жиноят қилувчилар учун жуда қулай шароит эканлигини ҳар бир ўсмир билмоғи лозим ва ёшларнинг интернетдан фойдаланишларини қаттиқ назорат қилиш кераклигини ҳар бир ота-онанинг бурчи бўлмоғи керакдир.

Иқтибослар/References

1. Karimjanova Y.U, Sharipova Sh.B. (2022). Development of cognitive processes in adolescents. International Conference on Studies in Humanity, Education and Sciences, 27-30.
2. Shermatova, H. M. (2023, January). Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt tizimlarini ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda qo'llanilishi. In International scientific and practical conference "the time of scientific progress" (Vol. 2, No. 5, pp. 107-113).
3. Yuldasheva, G. I. (2021). The use of adaptive technologies in the educational process. Экономика и социум, (4-1 (83)), 466-468.
4. Тешабаева, О. Н., & Шерматова, Х. М. (2022). Современные информационные услуги в обеспечение конкурентоспособности коммерческих банков. Scientific progress, 3(1), 44-51.
5. Mamirovich, I. S. (2022). Finlyandiya Va O'zbekistonda Ta'lim Tizimini Sifatini Solishtirma Taxlili. Miasto Przyszłości, 29, 347-350.
6. Mirzaakbarov, D. D. (2021). Directions for the introduction of new information technologies in education. Экономика и социум, (4-1 (83)), 211-214.
7. Sidikjonovna, I. D., & O'rinboyevich, T. F. (2022). Bo'lajak O'qituvchilarga Fanlarni O'qitishda Elektron Darsliklardan Foydalanish O'rni Va Ahamiyati. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(13), 34-38.
8. Askarova, S. M. (2022). Kompyuter va internetga qaramlikning yosh avlodga ta'siri va undan to'g'ri foydalanish omillari. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 10(11), 72-77.
9. Abdullayev, S. S. (2021). Information and communication technologies (ict), their development and improvement in modern education. Экономика и социум, (4-1), 21-24.

INSON KAPITALI RIVOJLANISHIDA IJTIMOY INNOVATSIYALAR – O‘ZARO ALOQADORLIK DIALEKTIKASI SIFATIDA

Muxriddin Maxammadaminovich Sodirjonov
Namangan davlat universiteti

Ijtimoiy fanlar kafedrası dotsenti, Sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Anotatsiya: ushbu maqolada inson kapitalini rivojlanish manbalari va omillari, inson kapitali rivojlanishida oila darajasidagi investitsiyalar tadqiq etildi. Inson kapitalining barcha tarkibiy qismlari oilada o‘z farzandiga kiritadigan investitsiya orqali shakllantiriladi va ko‘paytiriladi. Insonning intellektual va psixofiziologik qobiliyatlarini oilada rivojlantirish uning kelgusida kamolga yetishi va inson kapitali muntazam takomillashib borishining poydevoridir.

Kalit so‘zlar: inson kapitali, etnosotsial, dinamika, transformatsiya, innovatsiya, hunar, migratsiya, demografiya, millat, kundalik hayot, salomatlik, madaniyat, industrial, fenomen, jamiyat, urf-odat, mentalitet.

Xalqaro miqyosdagi urbanizasion va migrasion jarayonlarning kuchayishi, xalqlarning assimilyasiyalashuvi hamda demografik marginallikning tezlashishi tufayli inson omiliga bog‘liq yangi muammolarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘lmoqda. Bunday vaziyatda milliy va etnososial xususiyatlar asosida inson kapitalining mohiyati, uning rivojlanib borish tendensiyalari hamda turmush barqarorligi masalalarini tadqiq etish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Inson fenomenini o‘rganish nafaqat global texnik-iqtisodiy muhitning tor doirasi bilan, shuningdek, hududiy elemntlarni o‘zida qamraydigan ijtimoiy-siyosiy va ma‘naviy omillar bilan ham tadqiq etila boshlandi. Ammo, inson kapitali omilini madaniyat makonida o‘rganishga bo‘lgan urinishlar hamon jamiyat hayotida murakkab yaxlit ijtimoiy-madaniy fenomen sifatida ko‘rib chiqishdan yiroqligicha qolmoqda.

Yangi O‘zbekiston - ma‘rifatparvar davlat. Ushbu sohada amalga oshirgan ishlarimiz jamiyatimizni yangi bosqichga ko‘tarish, yuksak marralarni egallash, Uchinchi Renessans poydevorini qurishga xizmat qilayotgani hozirning o‘zida yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Ma‘naviy etuk, barkamol avlodni tarbiyalash, ta‘lim-tarbiyani rivojlantirish, milliy yuksalish g‘oyasini ro‘yobga chiqaradigan yangi avlodni voyaga etkazish-pirovard maqsadi inson manfaatlarini ta‘minlash bo‘lgan islohotlarimizning eng muhim vazifalaridandir[1. –B. 304.]. Shu nuqtai nazardan inson kapitalining yuksalishiga uni o‘rab turgan barcha ijtimoiy muhitda ro‘y berayotgan voqealar ta‘siri kuchli bo‘ladi.

Sotsiologiya fanlari doktori professor M. Bekmurodovning fikriga ko‘ra: Inson kapitalining tom ma‘nodagi insoniy mohiyat kasb etishida ma‘naviyatning, ya‘ni, tarbiya omilining roli nechog‘li muhim ekanligini anglash kuchaydi. Inson kapitalining ma‘naviyat bilan uyg‘unligi va ajralmasligi har tomonlama ilmiy asoslangandir. Ayniqsa, insondagi bilim va kompetentlikning mas‘uliyat tuyg‘usi bilan, iste‘dodlar ro‘yobini millatning orzu – intilishi bilan, kasbiy taraqqiyot natijasida erishilgan

muvaffaqiyatlarni o'zlikni hamisha korporativ anglash zarurati bilan uyg'un tarzda tarbiyalash muhim ahamiyatga egadir[5. – B. 36-38.].

Innovatsion taraqqiyot yo'li mamlakatning inson kapitali rivojiga yo'l ochish bilan birga insonlardan fikrlash tarzini, ijtimoiy va ma'naviy-axloqiy qarashlarini o'zgartirishni talab qiladi va pirovardida butun jamiyatning modernizatsiyasi va yangi sifat holatiga transformatsiyasiga olib keladi.

Insonning yuksak ma'naviyati, ijtimoiy voqelikka bo'lgan pozitiv munosabati esa uning mehnatevarlik xususiyatlarini izchil rivojlantirib borishni taqozo etadi.

Inson kapitali masalasiga yondashuvlarda, birinchidan, ular o'rtasidagi alohida ajralib turuvchi xususiyatlar (masalan, hududiy, ma'naviy, etnik, demografik va shu kabilar)ni va ikkinchidan, bir-biriga qat'iy bog'liq bo'lgan o'zaro xususiyatlar (shaharlarda istiqomat qilish, qishloq hududida yashash, har kuni ish joyiga borib kelish, biror bir mashg'ulot turi bilan shug'ullanish va shu kabilar) tizimli ravishda nazariy-metodologik platformani tashkil etadi. P. Burd'ening fikriga ko'ra: “insonlar va ular amal qiladigan qadriyatlarni baholashdan tashqari, inson salohiyatini tashkil etuvchi funktsiya (eufunktsiya va disfunktsiya, aniq va yashirin funktsiya)larning ijtimoiy ahamiyatini baholash kerak”[6. – C. 212-221.].

Ijtimoiy-falsafiy fanlar tizimida sybstrat, ya'ni inson tabiati (xarakter)ning o'z mohiyatiga ko'ra, salohiyat va kapital omillariga tegishli bo'lgan xysysiyatlarni ma'lym ma'noda ifodalanishi, mavjyd kapital mazmynini bygyngi kyn holatidan kelib chiqib, investitsiyalar ko'rinishida ifodalashdan iborat bo'ladi. O'z navbatida, salohiyat omilni vujudga keltiradi va kapitalga tizimlashadi. Har qanday inson avval foydani ko'zlab boradi va keyinchalik uni turli xil maishiy, xo'jalik hamda obodonchilik ishlariga sarflashi natijasida inson kapitalining yaralishiga xizmat qiladi. Muayyan shart-sharoitlar va tajribasizlik tufayli inson, hattoki jamoalar mulkdan, mavqe hamda imkoniyatlardan mahrum bo'lishi mumkin.

Ijtimoiy soha vakillari bo'lgan tadqiqotchilar qobiliyatni inson kapitalining muhim tarkibiy qismi, deb hisoblaydilar. Amerikalik tadqiqotchi L. Turouning fikriga ko'ra, “inson kapitali – bu nafaqat tovar, balki xizmatlarni ishlab chiqarish qobiliyati hamdir. Inson kapitalining qiymati shunchaki ishlab chiqarish qobiliyati narxiga, undagi qobiliyat miqdoriga ko'paytiriladi”[9. – P. 15.]. L. Turouning nuqtai nazariga ko'ra, inson kapitali o'zida harakatdagi odamlardan tashqari, ularga tegishli bo'lgan ishlab chiqarish qobiliyatlari, ko'nikmalari va ehtiyojlarining umumlashmasi bo'lib, unda inson kapitali bo'yicha xizmatlar sotiladi va sotib olinadi.

Ijtmioiy transformatsiya turli jamoalar, ijtimoiy tizimlar, ijtimoiy institutlar va boshqa ijtimoiy muassalarning ijtimoiy o'zgarish jarayonida qo'llaniladigan ibora sifatida qabul qilishimiz mumkin. Ko'pincha “ijtimoiy o'zgarishlar” tushunchasi “rivojlanish” tushunchasi bilan aniqlashtiriladi. Shuningdek, faylasuf va sotsiologlar tomonidan “transformatsiya” atamasi o'tgan asrning ikkinchi yarmigacha juda kam foydalanilgan. Jamiyatdagi o'zgarishlar, tarixdagi “tapaqqiyot”, “evolyutsiya”, “inqilob” va “islohot”lar kabi tushunchalar yordamida qo'llanilgan[8.–B.34-36]. Zamonaviy sotsiologiyada “ijtimoiy transformatsiya” atamasi “innovatsiya” va

“modernizatsiya” tushunchalarining modifikatsiyasi sifatida ham tadqiqotlar olib boriladi.

Zamonaviy jamiyatda shaxsga oid va jamoaviy xususiyatlarning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlarini ifodalash, ilmiy asoslarini izohlashda kishilardagi ehtiyojlar kapitalining asosi bo'lgan moddiy jamg'arma, bilim, ijtimoiy aloqalar, nufuz kabi ijtimoiy qadriyatlari tizimiga “egallik qilish” funksiyasi hamda iqtisodiy manbalar, xususan, ko'chmas mulk, aktsiya, innovatsiyalar, xususiy biznes kabi omillarning zamonaviy tendentsiyalarini ifodalovchi sotsiologik tasniflar tadqiq etilgan [8. –B. 16].

Ijtimoiy transformatsiya, bir ijtimoiy tizimning o'z vaqtida o'zgarishi, modernizatsiyalanishi va yangi holatga o'tkazilishidir. Bu o'zgarishlar ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, mehnat, madaniyat va boshqa sektorlarda yuzaga keladi.

Inson kapitalining rivoji ham shaxsning ongi, odob-axloqi, ma'naviyati, dunyoqarashi, talab-ehtiyojlarining qondirilishi, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy munosabatlarga, ijtimoiy tuzum mohiyati va tabiatiga bevosita bog'liqdir. Jamiyat qanday bo'lsa, ijtimoiy munosabatlar majmui bo'lgan inson kapitali ham unga mos bo'ladi. Inson aql-idrok sohibi bo'lganligi uchun real dunyodagi voqealarni biladi, ilmu tafakkuri, mehnati, salohiyati bilan dunyoni boshqaradi. Inson kapitalining yuksalishiga uni o'rab turgan barcha ijtimoiy muhitda ro'y berayotgan voqealar ta'siri kuchli bo'ladi[9].

O'zaro aloqadorlik dialektikasi, o'zgarishlarning o'zaro aloqalar yo'li bilan amalga oshirildigi o'zgarish jarayonlarini ifodalaydi. Bunda, bir qismi aloqalar va o'zgarishlar oldingi tartibni buzib ketishi, yangi aloqa va o'zgarishlar o'rnatishga olib keladi. Bu jarayonlar tufayli, ijtimoiy hayot rivojlanadi va o'zgaradi.

Aloqalarga kirishish jarayoni vaqtinchalik (tasodifiy, bir martali) yoki doimiy bo'lishi mumkin. U o'z holatiga ko'ra murakkablashib, ishtirokchilar maqomi, imkoniyatlari, ehtiyoj va qiziqishlariga ko'ra farqlanib boradi. Ta'kidlash joiz, agar jamiyatda o'zaro aloqalar sodir bo'lmasa, ushbu holatda individ, shaxs yolg'izlikka tushadi va jamiyatda o'ziga xos begonalashuv sodir bo'ladi. Yolg'izlik va ijtimoiy begonalashuv inson kapitali shakllanishi uchun eng katta to'siq hisoblanadi.

Yuqoridagi fikr-mulohazalardan kelib chiqib, inson kapitaliga oid tarkibiy qismning to'rtta darajasini farqlab ko'rsatish mumkin: bular, a) shaxslar; b) ijtimoiy guruhlar; v) sotsium (yirik ijtimoiy jamoalarning inson salohiyati orqali shakllangan tarmoq komponenti); g) davlat (mamlakat)ning jami aholi nufus birligi. Jamiyat yoki davlatning salohiyat birligi va yaxlitligi birinchi navbatda, yning etnik va milliy-madaniy tarkibi bilan shakllanadi, hayot mazmuni ta'minlanadi. Bunda yana bir muhim komponent – professional, ya'ni kasbiy mahorat qo'llab-quvvatlanishi kerak [8– B. 45-46].

Fransiyalik taniqli tadqiqotchi La P'erre “innovatsiyalarni dastlabki holatdan yangisiga o'tishi bilan xo'jalik (hudud) organizmi ichki tuzilishi o'zgarish sifatida baholanadi [3. – P. 56.]. Innovatsiyalar faqat sifat jihatidan ijobiy boshqariladigan, ongli ravishda boshlangan va amalga oshiriladigan o'zgarishlarni nazarda tutgan bo'lsa-da, mavjud o'zgarishlar ijtimoiy hayotdagi hodisalarning yanada kengroq ko'lamini belgilab berishi mumkin. O'zgarishlar sotsiumga yangilik olib kiradi.

Rossiyalik taniqli sotsiolog olim I. Bestujev-Ladaning fikriga ko'ra: "Yangilik kiritish – bu boshqaruv qarorining shunday ko'rinishiki, uning natijasida u yoki bu (texnik, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy) jarayonda qaysidir hodisalarning muhim o'zgarishi ro'y beradi"[4.]. "O'zgarish" va "yangilik kiritish" kabi tushunchalarning o'zaro munosabati bizga inson omili va inson kapitali jarayonlarining dinamikasi hamda transformatsiyalashuv jihatlarini haqqoniy aks ettiradi. Biroq, sotsiumga yangilik kiritish ko'p holatlarda "o'zgarish" tushunchasiga tobe bo'lib qoladi. A. Prigojinning fikricha, "yangilikni joriy etish (kiritish) maxsus mexanizm sifatida ko'pincha maqsadli o'zgarishlarni amalga oshirishda foydalaniladi"[7. – C. 185.].

Ijtimoiy innovatsiyalar ilmiy adabiyotlarda va fanda XX asrning 60-yillarida paydo bo'ldi. Dastlab ushbu tushuncha Piter Draker va Maykl Yang kabi ijtimoiy jarayonlar nazariyotchilarining asarlari va tadqiqotlarida muhokama qilindi.

Ijtimoiy innovatsiyalar dastlab B. Sanders, S. Taker, J. Mulgan, R. Alilar tomonidan ta'riflashgan. Ular ijtimoiy innovatsiyalarni "ijtimoiy maqsadlarga erishish uchun ishlaydigan yangi g'oyalar"[12. – C. 836-867.], - deya ta'riflashadi.

Ijtimoiy innovatsiyalarni ta'riflashda R. Ye. Alekseeva ularni yuzaga kelgan ijtimoiy muammolarga yechim sifatida ko'rsatadi: "Ijtimoiy innovatsiyalar - bu ijtimoiy muammolarga qaratilgan yangiliklar. Bunday yangiliklar ijtimoiy qadriyatlarni yaratishga, biznes manfaatlari doirasidan tashqarida bo'lgan ijtimoiy muammolarni hal qilishga qaratilgan"[11. – C. 56-62.].

Sotsiologiya fanlari doktori E. Ye. Kuchko yuqoridagi muammoga yechim sifatida ijtimoiy innovatsiyalarga shunday ta'rif beradi: - "Ijtimoiy innovatsiyalar - shaxslar, muassasalar va jamoalarning ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan ichki va tashqi munosabatlarini maqsadga muvofiq ravishda yangilash hamda tartibga solib turuvchi mexanizmidir"[12].

Sotsiologik entsiklopediyada "...innovatsiyalarni ijtimoiy-madaniy me'yorlar va namunalarga aylantirish, ularni institutlashtirish va jamiyatning moddiy hamda ma'naviy madaniyati sohasida birlashtirishni ta'minlash jarayoni sifatida"[13], deya ta'riflanadi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, ijtimoiy innovatsiyalarni ijtimoiy muammolarni hal etishdagi yangicha yondashuv hamda tartiblar, deyaish mumkin.

Innovatsiyada ilmiy g'oya yoki texnik ixtiro amaliy tatbiq etish bosqichiga etkazilgach iqtisodiy samara berishni boshlaydi. Shunday qilib, innovatsiya fenomeni hozirgi zamon ilmiy diskursida ko'pincha iqtisodiy dinamikaga sabab bo'lgan yangilikka asoslansa-da, uning transformatsiyalashuvini inson kapitaliga bog'lab ko'rsatish mumkin. Undagi ilmiy qarash va tushunchalarni "kashfiyot", "ixtiro" atamalariga ham qiyoslash mumkin va u sotsiologik nuqtai nazardan semantik tahlil etiladi.

Shunday qilib, innovatsiya tushunchasining "kashfiyot", "ixtiro", "yangilik" va "o'zgarish" tushunchalari bilan bog'liqlikdagi semantik tahlili inson kapitalini amalga oshirishda kreativ-nazariy bog'liqlikda etnomadaniy va etnohydydiy tadqiqot yo'nalishlarini ochib beradi. XX asr ilmiy diskursida o'tkazilgan innovatsiyalar tahlili XXI asr yondashuvlarida keskin o'zgardi va sotsiomadaniy kontekst doirasidan

chiqmaydi. Bizning nazarimizda, innovatsiya fenomeni texnik-iqtisodiy sohaning tor doirasidan allaqachon chiqib ketgan va bugungi kunda madaniyatning turli sohalarini ifodalovchi taraqqiyot hodisasidir. Innovatsion faoliyat zamonaviy jamiyatda inson kapitali rivojlanishining asosiy shartidir. Ta'lim, fan, salomatlik (tibbiyot), siyosiy (ijtimoiy siyosat), iqtisodiy (ehtiyotlar) ijtimoiy innovatsiya sifatida yuksak darajadagi sotsiomadaniy haqiqatning tavsifini beradi. Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy potentsialini rivojlantirishning yagona to'g'ri yo'nalishlaridan biri - inson kapitalini ro'yobga chiqarishga asoslangan innovatsion rivojlanish strategiyasi bilan amalga oshiriladi [8. – B. 43.].

O'zbekistonning rivojlangan mamlakat maqomini olishi bevosita ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida asosiy omil bo'lgan inson kapitalining o'sib borayotgan roli bilan belgilanadi.

Inson kapitalini rivojlantirishda quyidagilar amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- davlat tomonidan inson kapitalini rivojlantiruvchi dasturlarni ishlab chiqish;
- aholi, ayniqsa yoshlarni ta'lim-tarbiyasiga investitsiyalar kiritish;
- eshlarni zamonaviy kasb-hunarga qiziqtirish;
- mehnat bozorida raqobatbardosh soha mutaxassislarini bilim va ko'nikmalarini optimallashtirish;
- inson kapitalini rivojlantirishdagi jahon tajribasi bilimlarini qo'llash;
- milliy inson kapitali o'lchovini aniqlash metodologiyasini ishlab chiqish;
- milliy va mintaqaviy darajalarda inson kapitalini rivojlantirish dasturini ishlab chiqish;
- innovatsion ishlab chiqarish va ta'lim klasterlarini yaratish orqali ishlab chiqarish, fan va ta'limning integratsiyasini muntazam ta'minlash.

Xulosa sifatida shuni qayd etish mumkinki, innovatsiyalar sotsiumda rivojlanishning yangicha ijtimoiy-madaniy modeli sifatida belgilanishi kerak. Ushbu ta'kidni asoslash uchun, etnomadaniy faoliyatni inson kapitaliga bog'lab, uning shakllanish jarayonlarini sotsiomadaniyat rivojlanishining har bir bosqichiga muvofiq, yangilik ob'ektivatsiyasi sifatida ijtimoiy modelini yaratish kerak bo'ladi.

Иқтибослар/References

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. -Тошкент: О'zbekiston, – 2021. – Б.304.
2. Александренков Э. Г. Диффузионизм в зарубежной западной этнографии / Концепции зарубежной этнологии. – М., 1996. – С. 26–67.
3. La Pierre R. T. Social Change. – New York, 1965. – P. 56.
4. Бестужев-Лада И. В. Курс лекций для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации») / Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова». – Саратов, 2014. – С. 124.
5. Бекмуродов М. Замонавий бошқарув социологияси. Монография. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2020. – Б. 36-38.

6. Иванов О. И. На пути к повышению качества человеческого потенциала Российской экономики //Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. – 2012. – №. 3. – С. 212-221.
7. Пригожин А. И. Современная социология организаций. – М., 1995. – С. 185.
8. Содиржонов М. М. Инсон капитали ривожланиш жараёнларининг этносоциологик хусусиятлари (Фарғона водийси мисолида). Социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Тошкент, 2022. – Б. 149
9. Thurow L. Investment in Human Capital. – Belmont, 1990. – P. 15.
10. Попов Е. В. Омонов Ж. К. Веретенникова А. Ю. Многопараметрическая классификация социальных инноваций. Экономическая теория. 2015. – С. 836-867.
11. Алексеева Р. Е. Инновационное развитие регионов России: социальные инновации. Инновации № 4 (234), 2018. – С. 56-62.
12. Кучко Е. Е. Социальные инновации: подходы к определению и классификации / Е. Е. Кучко // Вестн. Харьков. нац. ун-та им. В. Н. Каразина. – 2011. – № 941. – С. 27–33.
13. Семигин Г. Ю. Социологическая энциклопедия: в 2 т. // Семигин Г. Ю. Иванов В. Н. – М. : Мысль, 2003.

INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISHDA INKLYUZIV YONDASHUVLAR HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR

Tursunboy Adxamjonovich Samadov
Namangan davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu tezisda inson kapitali rivojlanishida ta'lim hususan oliy ta'limning tutgan o'rni sotsiologik tahlil etildi. mavzu katta hajmdagi ilmiy nazariy o'rganishni talab qilsada – zamonaviy ta'lim tendensiyalari, ijtimoiy hamkorlik, o'zaro aloqadorlik dialektikasi sifatida tadqiq etildi. Ta'lim orqali ijtimoiy-iqtisodiy faravonlikni oshirish, yoshlarda ijtimoiy me'yorlar, sotsial mobillikni faollashtirish, ko'nikma va odatlarni shakllantirishda hamda daromadlar o'sib barqarorligini ta'minlashdagi xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: inson kapitali, dinamika, transformatsiya, innovatsiya, fan, ta'lim, salomatlik, madaniyat, industrial, posmodernizm, fenomen, jamiyat, urf-odat, mentalitet.

Zamonaviy jamiyat rivojlanishining asosiy omili - ta'lim, sog'liqni saqlash, professionallik, ijodkorlik va axborot texnologiyalarning ilmiy va innovatsion taraqqiy etishi bilan yuzaga keladi. Jamiyatdagi har qanday ijtimoiy hodisa ijtimoiy tizimning elementi sifatida paydo bo'lib, inson kapitali uning asosiy obektyga aylanib boradi.

Inson kapitali – doimiy ravishda rivojlanib borishni va investitsiyalarni talab qilib, bu bilan jamiyatning turli soha hamda ko'rsatkichlarini shakllantiradi. Inson kapitali tushunchasi bo'yicha bugungi kungacha qator kitoblar bitilgan, ilmiy ishlar, dissertatsiyalar yoqlangan. Ularning barchasida insonga yanada ko'p imkoniyatlar yaratib berish, hayotni yengillatish borasida izlanishlar olib borilib, qachon hamma-hamma narsa yaxshi bo'lishi haqidagi savollarga javob izlangan.

60-yillaridan boshlab mustaqil ijtimoiy-iqtisodiy kategoriya sifatida iste'molga kiritildi. Qolaversa, Xalqaro Nobel mukofoti sohiblari – T. Shulst[1] va G. Bekker[2], amerikalik mutafakkir D. Bell[3] ning bir qator asarlarida ushbu masalaga alohida e'tibor qaratila boshlandi. Ma'lumki, Inson farovonligi va rivojlanish indeksi (Human development index, IFRI) – bu bir yil davomida YaIMning ulushi, aholining savodxonlik darajasi va uzoq umr ko'rish davomiyligini baholaydigan ko'rsatkichdir.

Inson kapitali va ijtimoiy kapitalning sotsiologik jihatlari – M. Bekmurodov, – A. Umarov, A. Xolbekov – ijtimoiy-madaniy omillari, , inson kapitali rivojlanish jarayonlarini etnosotsiologik xususiyatlari – M.Sodirjonov, sotsial kapitalning aholi turmush sifatini oshirishdagi ahamiyati – X. Akramov[4] lar tomonidan tadqiq etilgan.

Yuqoridagi tadqiqotlarni o'rganish davomida inson kapitaliga sarflangan investitsiyalar har doim ham o'zini oqlamasligini ko'rishimiz mumkin. Tadqiqot natijalari va o'rganilgan mavzuga oid adabiyotlardan kelib chiqib inson kapitalida ijobiy va salbiy inson kapitali tahlil qilindi.

Inklyuzivlik (lotinchadan — qo'shish, o'z ichiga olmoq, qo'shilish) shaxsga, ijtimoiy guruhlariga, qatlamlarga jamiyat hayotida va qarorlar qabul qilishda teng

ishtirok etish imkonini beruvchi muayyan faoliyatga, siyosatga qo'shilish, ishtirok etish jarayonidir.

Sotsiolog M.Sodirjonov o'zining tadqiqotlarida quyidagicha ta'rif beradi: inson kapitalining rivoji ham shaxsning ongi, odob-axloqi, ma'naviyati, dunyoqarashi, talab-ehhtiyojlarining qondirilishi, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy munosabatlarga, ijtimoiy tuzum mohiyati va tabiatiga bevosita bog'liqdir. Jamiyat qanday bo'lsa, ijtimoiy munosabatlar majmui bo'lgan inson kapitali ham unga mos bo'ladi. Inson aql-idpok sohibi bo'lganligi uchun real dunyodagi voqealarni biladi, ilmu tafakkuri, mehnati, salohiyati bilan dunyoni boshqaradi. Inson kapitalining yuksalishiga uni o'rab turgan barcha ijtimoiy muhitda ro'y berayotgan voqealar ta'siri kuchli bo'ladi deb ta'kidlaydi.

Inson kapitalini rivojlantirish bo'yicha inklyuziv siyosat tizimli ob'ektga, zamonaviy davrning muhim institutiga aylanmoqda. Bu iqtisodiy qoloqlikni bartaraf etishga, mehnat unumdorligini bir necha barobar oshirishga, fuqarolarning faolligini, mas'uliyatini oshirishga, ijtimoiy-iqtisodiy qaramliklarini yengish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga yordam beradi.

Inson kapitalini rivojlantirishda inklyuziv yondashuvlar muhim bir rolni o'ynayadi. Inklyuziv yondashuvlar, barcha insonlarni, ularning qatnashishini, iste'mol qilishini va rivojlanishdan foydalanishini ta'minlashga qaratilgan qo'llanmalardan iboratdir. Bu, o'zaro aloqalar va o'zgarishlarni rivojlantirishning adolatsizlik va tashqi tashvishlarni kamaytirishga qaratilgan muhim bir aspektidir.

Inson kapitalini rivojlantirishda inklyuziv yondashuvlar quyidagi muhim masalalarni o'z ichiga oladi:

Inklyuziv yondashuvlar, barcha insonlarni barobar huquqlar va imkoniyatlarga ega qilishga qaratilgan. Bu, jinsiy, etnik, milliy, madaniy, diniy va boshqa ajralib turuvchi farqni hisobga olmaydigan qatnashishni ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Inklyuziv yondashuvlar, barcha insonlar uchun erishiluvchanlikni ta'minlashga qaratilgan. Bu, har qanday fizikaviy va madaniy cheklanishlarni bartaraf etish, engelni ko'tarish va har qanday jismoniy, o'qish, ish yoki boshqa talablarni qondirishni ta'minlashga qaratilgan.

Inklyuziv yondashuvlar ta'lim sohasida muhimdir. Bu, barcha talabalar uchun ta'limga va o'qishga kirish imkonini ta'minlash, ularning o'z potentsiallarini rivojlantirishga imkon berish, har qanday maxsus talablarni qondirishni o'rnatish va ta'limning barcha taraflarini o'z ichiga oladi.

Inklyuziv yondashuvlar, barcha insonlarning ijtimoiy hayotda qatnashishini ta'minlashga qaratilgan. Bu, ishga qabul qilishda diskriminatsiyani kamaytirish, barcha ishchi sinflarga barobar imkoniyatlar yaratish, yashash joylariga qatnashishni ta'minlash va ijtimoiy tashkilotlarga kirishni o'rnatishni o'z ichiga oladi.

Inklyuziv yondashuvlar, innovatsiyalarni va yangi texnologiyalarni ham barcha insonlar uchun erishiluvchan qilishga qaratilgan. Bu, texnologik inklyuzivlikni o'rnatish, axborot kommunikatsiyalarini hamkorlikka qaratish, yangi mahsulotlar va xizmatlarni barcha foydalanuvchilar uchun erishiluvchan qilish kabi jarayonlarni o'rnatishni talab qiladi.

Inklyuziv yondashuvlar, inson kapitalini rivojlantirishda barcha insonlarning o‘z potentsiallarini rivojlantirishga imkon beradi. Ular, adolatsizlik va diskriminatsiyani kamaytirish, barcha insonlarni ijtimoiy, iqtisodiy va ma’naviy hayotga qatnashishga rag‘batlantirish va umumiy rivojlanishni ta’minlashga xizmat qiladi.

Yangi O‘zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda barqarorlashib bormoqda, xomashyo tovarlari bilan emas, balki jamiyatning uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy o‘sib borishi aholi “inson kapitali”ning rivojlanishiga bog‘liq. Axborotlashgan jamiyatda asosiy mehnat predmeti axborot va bilimga muntazam investitsiyalar kiritib, “Yangi O‘zbekiston”da inson kapitalidan samarali foydalanish bilan dunyoning yetakchi davlatlari qatoridan munosib o‘rin egallash, “Aqllar ko‘chishi” tahdidining oldini olish, faol fuqarolik pozitsiyasini moddiy-ma’naviy rag‘batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish maqsadga muvofiq.

Иқтибослар/References

1. Schulz T. Capital Formation bi Edukathion // Journal of Politikal Economu. – 1960. – №1. – P. 25., Ўша муаллиф: Investment in Human Capital // American Economic Reviен. – 1961. – №1.
2. Беккер Г. С. Человеческое поведение: Экономический подход: избранные труды по экономической теории. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – 672 с.
3. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. – М.: Academia, 1999. – 949 с.
4. Бекмуродов М. Замонавий бошқарув социологияси. Монография. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2020. – 436 б.
5. Умаров А. Ижтимоий-маданий тараққиётни таъминлаш ва комил инсон шахсини шакллантиришда мутолаанинг роли. Социология фан. докт. дисс. – Тошкент: ЎзМУ, 2005.
6. Холбеков А. Шарқ ва Ғарб мутафаккирларининг социологик таълимоти. – Тошкент: Университет, 1996. – 30 б.
7. Содиржонов М. Инсон капитали ривожланиш жараёнларининг этносоциологик хусусиятлари (Фарғона водийси мисолида). Социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Тошкент, 2022.

MA'NAVIY MEROSNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDA TUTGAN O'RNI

Hakimova Musharraf Fozilovna

Osiyo Xalqaro Universiteti Pedagogika yo`nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya. Ma'naviy meros deb uzoq va yaqin o'tmishdagi, hozirgi davrdagi ma'naviy jihatdan g'oyat qimmatli, ochmas iz qoldiradigan, mangu yashaydigan, butun ijtimoiy manfaati va ehtiyoji, ezgulikka xizmat qiladigan umuminsoniy ma'naviy boyliklarga aytiladi. Ma'naviy meros ma'naviy qadriyat sifatida namoyon bo'lib, unga ilm – fan, jumladan falsafa, adabiyot, san'at, ahloq diniy va dunyoviy ta'limotlar, hurfikrlik va boshqalar kiradi. Ma'naviy meros zamonlar o'tishi bilan o'z qadrini yo'qotmaydi, balki sifat jihatidan yangicha mazmun va ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada ma'naviy meros tushunchasiga kengroq tarif berilgan, ma'naviyatimiz ildizlariga to'xtalib ularning o'tmish, bugun va kelajak avlod taqdirida tutgan o'rni to'g'risida mulohaza yuritilgan.

Kalit so'zlar. Ma'naviyat, ma'naviy meros, qadriyat, anana, jamiyat, taraqqiyot, milliy g'oya, diniy qarashlar, sivilizatsiya, urf-odat

Ma'naviy meros – ma'naviy taraqqiyot mahsuli, inson aql-zakovati bilan yaratilgan, kelajak avlodni ezgu taraqqiyot sari yetaklash xususiyatiga ega bo'lgan, kishilarning ongi va dunyoqarashining o'sishi, olamni bilish va o'zlashtirish borasidagi sa'y-harakatlariga kuch-quvvat beradigan ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan azaliy qadriyatlar majmuini ifodalaydigan tushuncha. Ma'naviy meros ajdodlar tajribasi, qoldirgan ma'naviy boyliklarining kelgusi avlodlarning amaliy faoliyati, tafakkur tarzida qanday ahamiyat kasb etishiga ko'ra, yakka shaxs, alohida guruh yoki muayyan millat vakillariga tegishli bo'lishi mumkin. Ular ma'lum milliy tilda yaratilgani, milliy madaniy-ma'naviy an'analar, qarashlarni aks ettirishiga ko'ra millatga, ma'lum bir hududda istiqomat qiluvchi turli millatlarni qamrab olishi xususiyatiga ko'ra jamiyatga, ma'lum bir davlat hokimiyati amal qilib turgan davrda yaratilganiga ko'ra davlatga, insoniyat tarixida tutgan yuksak o'rniga ko'ra sivilizatsiyaga xos bo'lishi ham mumkin. Shuningdek, ma'naviy meros bir vaqtning o'zida millat, davlat, mintaqa va butun imkoniyatga tegishli bo'lishi ham mumkin. Masalan, Imom Buxoriy va Imom Termiziyning diniy-ma'rifiy merosi, Abu Ali ibn Sinoning tibbiyotga oid yoki Mirzo Ulug'bekning astronomiyaga doir kashfiyotlari, nafaqat millatimiz va mintaqamizda istiqomat qilayotgan xalqlar, balki jahon sivilizatsiyasi, madaniyatidan o'rin olgan bebaho ma'naviy meros hisoblanadi.

Kishilar ongi, ichki dunyosi, tafakkur tarzi, his-tuyg'ulariga ta'sir etib, ularni boyitish, rivojlantirish, yangi g'oyaviy yo'nalishlarga boshqarish ma'naviy merosning asl mohiyatini ifodalaydi. Shuningdek, bugungi kunda ma'naviy merosning odamlar hayot tarziga chuqur ta'sir etadigan qadriyat sifatida ahamiyati tobora yaqqol namoyon bo'lmoqda. Jamiyat tafakkuridagi g'oyaviy, mafkuraviy, ma'rifiy, madaniy, diniy va

axloqiy qadriyatlar, dunyoqarash, urf-odat, an'analar va munosabatlar kelajak avlodning ma'naviy merosini belgilaydi. Madaniy qadriyatlar va ma'naviy meros ming yillar mobaynida xalqimiz uchun qudratli ma'naviyat manbai sifatida xizmat qilib kelgan. Uzoq vaqt davom etgan kuchli mafkuraviy tazyiqqa qaramay, O'zbekiston xalqi avloddan avlodga o'tib kelgan o'z tarixiy va madaniy qadriyatlarini hamda o'ziga xos an'analarini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. Mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq ajdodlarimiz tomonidan ko'p asrlar mobaynida yaratib kelingan g'oyat ulkan, bebaho ma'naviy va madaniy merosni tiklash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan nihoyatda muhim vazifaga aylandi. O'zbekistonni yangilash va rivojlantirishning o'z yo'li ma'naviy meros nuqtai nazaridan to'rtta asosiy negizga asoslanadi. Bu negizlar: umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik; xalqimiz ma'naviy merosini qayta tiklash, mustahkamlash va rivojlantirish; insonning o'z imkoniyatlarini erkin namoyon qilishi va vatanparvarlik.

Hozir O'zbekiston deb ataluvchi hudud, ya'ni bizning Vatanimiz nafaqat Sharq, balki umumjahon sivilizasiyasi beshiklaridan biri bo'lganini butun jahon tan olmoqda. Bu qadimiy va tabarruk tuproqdan buyuk allomalar, fozilu fuzalolar, olimu ulamolar, siyosatchilar, sarkardalar yetishib chiqqan. Diniy va dunyoviy ilmlarning asoslari mana shu zaminda yaratilgan, sayqal topgan. Milodgacha va undan keyin qurilgan murakkab suv inshootlari, shu kungacha ko'rku fayzini, mahobatini yo'qotmagan osori atiqalarimiz qadim-qadimdan yurtimizda dyehqonchilik, hunarmand chilik madaniyati, me'morchilik va shaharsozlik san'ati yuksak bo'lganidan dalolat beradi. Beshafqat davr sinovlaridan omon qolgan, eng qadimgi toshyozuvlar, bitiklardan tortib, bugun kutubxonalarimiz xazinasida saqlanayotgan 20 mingdan ortiq qo'lyozma, ularda mujassamlashgan tarix, adabiyot, san'at, siyosat, axloq, falsafa, tibbiyot, matematika, fizika, kimyo, astronomiya, me'morchilik, dehqonchilikka oid o'n minglab asarlar bizning beqiyos ma'naviy boyligimiz, iftixorimizdir. Bu qadar katta merosga ega bo'lgan xalq dunyoda kam topiladi. Xalqimizning haqiqiy ma'naviy merosi bo'lmish iymon, insof, mehr-oqibat, andisha, or-nomus, kattaga hurmat, kichikka izzat, mehmondo'stlik, yurtga va xalqqa sadoqat kabi fazilatlarini asrab-avaylab, kelajak avlodning qon-qoniga singdirish, jamiyat kundalik hayotida doimo ustuvorlik kasb etishi to'g'risida so'z ketar ekan, avvalambor, dindorlar, din peshvolari bilan yaqindan hamkorlikda, hamjihatlikda ish olib borish zaruriyati hisobga olinishi kerak bo'ladi. Insonning ruhiy poklanishi, axloqiy tarbiyasi, elyurti tinchligini o'ylashi, osoyishta faoliyat yuritishi va millatlar totuvligini saqlashi bilan bog'liq qadriyatlarni ifodalovchi ma'naviy merosni o'zlashtirishda din bilimdonlarining o'rni yaqqol ko'rinib turadi. Bundan tashqari, diyorimiz xalqi qadim zamonlardan o'zlariga ma'lum bo'lgan insoniyat bilan hamfikir bo'lib keldilar, yaqindan aloqa bog'lab yashadilar. Bunga ko'pdan-ko'p misollar bor. Osiyoning qa'ridan Yaqin Sharqqa, Yevropa va Afrikaga olib boradigan Buyuk Ipak yo'li, butun madaniy olamga taniqli olimlar va mutafakkirlar, Samarqand, Buxoro, Shahrisabz, Xiva singari davlatlar va shaharlar

yaratuvchilari bo‘lmish ulug‘ ajdodlarimizning ijodiyoti o‘zining ulug‘vorligi va go‘zalligi bilan hozirgacha hammani lol qoldirgan ma’naviy merosni yetkazib berdi.

Ajdodlarimizning ruhi poklari va urf-odatlari, bizning eng yaxshi an‘analarimiz, ma’naviy merosimizning qayta tiklanishi islohotlarning muvaffaqiyatga erishishi, mamlakatimiz taraqqiyotining muhim omillari ekanini alohida ta’kidlash mumkin. Ma’lumki, asrlar mobaynida xalqimizning yuksak ma’naviyat, adolatparvarlik, ma’rifatsevarlik kabi ezgu fazilatlari Sharq falsafasi va islom dini ta’limoti bilan uzviy ravishda rivojlandi. O‘z navbatida, bu falsafiy-axloqiy ta’limotlar ham xalqimiz dahosidan bahra olib boyib bordi. Bugun yaratilayotgan ma’naviy merosimiz ana shu falsafaga uyg‘un holda Xoja Ahmad Yassaviy, Xoja Bahouddin Naqshband, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Amir Temur, Mirzo Ulug‘bek, Alisher Navoiy, Bobur Mirzo singari mutafakkir ajdodlarimizning dono fikrlariga uyg‘un holda shakllanishi lozim. O‘zbekiston xalqi minglab yillar davomida barpo etilgan ulkan ma’naviy meros bilan faxrlanadi. Samarqand, Toshkent, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Termizning noyob tarixiy yodgorliklari, Buyuk Sharq mutafakkirlari al-Buxoriy, at-Termiziy, Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, al-Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg‘oniy, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug‘bek, Bobur asarlari butun bashariyatning bebaho mulki bo‘lib qoldi. Xalqning tarixiy ruhi uyg‘onmoqda, ma’naviyatning ko‘zi ochilmoqda, shu tufayli odamlar qalbida milliy g‘urur, ona zaminga mehr-muhabbat tuyg‘ulari kamol topmoqda. Xalqimizning Beruniy, Ibn Sino, Xorazmiy, Farg‘oniy, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Bahouddin Naqshband, Amir Temur, Mirzo Ulug‘bek, Bobur, Pahlavon Mahmud, Sulton Vays, Nosiriddin Rabg‘uziy, Sulaymon Boqirg‘oniy, Bahouddin Valad va uning buyuk farzandi Jaloliddin Rumiy, Abulqosim Ali Xorazmiy, Ismoil Jurjoniy, Sirojiddin Sakkokiy, Munis, Ogahiy, Bayoniy, Safo Mug‘anniy, Chokar, Sheroziy, Hojixon, Bola baxshi, Abdulla Qodiriy, Cho‘lpon, Fitrat, Behbudiy, Usmon Nosir singari o‘nlab va yuzlab buyuk farzandlari ma’naviy merosining – abadiyatining xalqqa qaytarilishi mustaqil O‘zbekistonning eng yorqin yutuqlari qatoridan joy oldi. Shunga ko‘ra aytish mumkinki, biron-bir jamiyat ma’naviy imkoniyatlari, odamlar ongida ma’naviy va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirmay hamda mustahkamlamay turib, o‘z istiqbolini tasavvur eta olmaydi. Urf-odatlar, an‘analar, xalq og‘zaki ijodi, fan, adabiyot, san‘at va boshqa ham ma’naviy meros tarkibida muhim ahamiyat kasb etadi.

Jamiyat ma’naviy hayoti murakkab, rang-barang omillar ta’sirida shakllanadi va bu jarayon uzluksiz rivojlanib boradi. Taraqqiyotning dinamik xususiyati aslida ma’naviy hayotning o‘zgarish va yangilanishlari ta’sirida aks etadi. Shuning uchun jamiyat ma’naviy hayoti, undagi o‘zgarish va yangilanishlarni ma’lum me’yor, o‘lchov va ko‘rsatgichlarga solish har doim muayyan qiyinchilik tug‘dirgan. Ayniqsa, diniy merosning jamiyat ma’naviy hayotiga ta’siri va undagi o‘zgarishlarni aniqlash oson bo‘lmagan. Jamiyatning ma’naviy yangilanishi jarayonida diniy meros hamda milliy o‘zlikni anglashda an‘anaviylik va zamonaviylik uyg‘unligini e’tiborga olish muhim ahamiyatga egadir.

Asrlar osha bizgacha yetib kelgan qimmatli ma'naviy merosimiz jamiyat taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega. Chunki ma'naviy-ma'rifiy tarbiya yoshlarda shakllantiriladigan ma'naviy qadriyatlar tor, milliy qobiqqa o'ralib qolmasligi, balki umuminsoniylik tabiatiga ega bo'lishi lozimligini ko'zda tutadi. Jahon ayvonida o'zgalar bilan birgalikda yashashga, hamkorlikda faoliyat ko'rsatishga, sherikchilikda kamolot sari borishga o'zida na ishonch, na kuch topa biladi. Mustaqil yurtimizning ma'naviyati dunyoviy asoslarga tayangan holda insoniyat tarbiyaviy tajribasining eng umrboqiy va umuminsoniy qadriyatlarini tanlash va o'zlashtirish yo'llarini ishlab chiqishga safarbar etilishi lozim. Umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish alohida olingan millat va uni tashkil qilgan har bir alohida odamni dunyodagi boshqa millat va odamlarga yaqinlashtiradi. O'zgani tushunmaslik, o'zi yaxshi bilmaydigan va tanimaydigan kishilarga ishonchsizlik ma'rifatsiz hamda ma'naviyati qashshoq jamoaning xususiyatidir. Atrofdagilardan faqat yomonlik kutish, hammaga dushman deb qarash, o'zini alohida fazilatlar sohibi hisoblab, o'zgalardan nafratlanish o'sha millatning ma'naviyatini ham izdan chiqaradi. Yuksak ma'naviyat hamisha umuminsoniy fazilatdir. Umuminsoniy bo'lmagan axloqiy sifatlar ezgu xulq sanalmaydi. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy dasturini bosqichma-bosqich amalga oshirishda, yurtimizning buyuk kelajagini ta'minlashda talaba-yoshlarimiz o'rtasida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni yanada takomillashtirish, milliy istiqlol g'oyasi, Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, o'quv jarayonini isloh qilish, ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish va samaradorligini oshirish, oliy ta'lim muassasalarining kadrlar tayyorlash sifatini jahon andozalari darajasiga ko'tarish, bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish sohalari uchun raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash vazifalarini qo'ydi. Bu dolzarb vazifalarni amalga oshirishda hozirgi kunda ta'lim tizimi jarayonida yoshlarni tegishli mutaxassisliklar bo'yicha yetuk kadr etib tayyorlash bilan bir qatorda, ularning umumiy dunyoqarashlarini milliy istiqlol g'oyalari bilan shakllantirish, Vatan va millat manfaatlari yo'lida fidoyi bo'la oladigan, ilm-fan asoslarini, zamonaviy texnika, kompyuter va axborot texnologiyalarining sirlarini mukammal egallagan, fidoyi va ma'naviy barkamol inson sifatida kamol toptirish va tarbiyalash sohasiga asosiy e'tiborni qaratish lozim, chunki ma'naviyati yuksalmagan jamiyat tanazzul girdobidan chiqa olmaydi. Har qanday oliy o'quv yurtidagi muhit talabalar ma'naviy fazilatlarini darajasi bilan belgilanadi. Ta'lim, fan va ishlab chiqarish samarali integratsiyalashuvini ta'minlash, tayyorlanayotgan kadrlarning miqdori va sifatiga nisbatan davlatning talablaridan kelib chiqqan holda yondashilishi maqsadga muvofiqdir. Talaba-o'quvchilarning ma'naviy madaniyatini yuksaltirish, mustaqil fikrlash jarayonini shakllantirish metodologiyasi ma'naviy ong va tafakkurni, milliy mustaqillikni amalga oshirish va rivojlantirish jarayonini ta'minlovchi asosiy omil hayot jarayonida adolat, insonparvarlik, o'z-o'zini anglashni va jahon ijtimoiy, madaniy taraqqiyotini, umuminsoniy, milliy, madaniy, ma'naviy qadriyatlarni uyg'un holda o'zlashtirish mahoratini shakllantirishga xizmat qilmog'i darkor. Biz qurayotgan yangi jamiyat,

hayotimizga kirib kelayotgan yangilanish jarayonlari, islohotlarning taqdiri va kelajagi yoshlarimizning bu o'zgarishlarning qo'llab-quvvatlashiga, ularning dunyoqarashi, ong-u tafakkurining yuksalishiga bog'liq. Yoshlarning ong-u tafakkuri esa bir kunda o'zgarmaydi. Ularning dunyoqarashi o'zgarishi va kengayishiga vaqt kerak. Yoshlar amalga oshirilayotgan o'zgarishlar ularga nima berayotganini, qanday naf keltirayotganini ko'rishi va iqror bo'lishi darkor. Shu sababli ham biz bosqichma-bosqich rivojlanish yo'lini tanlaganmiz. Biz demokratik davlat va fuqarolik jamiyati barpo etish yo'lini tanlagan ekanmiz, demokratiyaning asosiy prinsiplarini, ya'ni jamiyatimizda xalq irodasining to'la hukm surishi, inson huquq va erkinliklarini qaror toptirish masalalari bugun hayotimizda qay darajada o'z aksini topmoqda va shu talablarga to'liq javob berish uchun biz yana nimalarga e'tibor qaratishimiz lozim, degan savollarni oldimizga qo'ygan holda ta'lim-tarbiya ishlarini olib borishimiz shart. Jamiyatni yangilash, hayotimizni hech kimdan kam bo'lmaydigan darajaga ko'tarish yo'lida biz ustoz va murabbiylar yosh avlodni har tomonlama yetuk, komil inson etib tarbiyalashimiz, bir yoqadan bosh chiqarib Vatanimizning mavqei va obro'yini dunyoda munosib darajaga ko'tarish hammamizning muqaddas burchimiz ekanligini anglashimiz lozim. Mustaqillik yillari mohiyatan yurtimiz tarixida sharaflil va o'ta mas'uliyatli davrni tashkil etdi. Har birimizning hayotimizda, mamlakat taqdirida muhim va keskin o'zgarishlar yuz berdi. Turmush tarzimiz o'zgarib bormoqda. Milliy g'oyamiz bizning iymonimiz mezoniga aylanib, qaramlik, boqimandalik kayfiyatidan ozod bo'la boshladik va kelajak taqdirimiz o'z faoliyatimizga bog'liq ekanligiga ishonch hosil qilmoqdamiz. Yoshlar - yurt qanoti, mamlakat tayanchi. Navqiron avlodga e'tibor kelajakka qo'yilgan mustahkam poydevordir. Shuni unutmasligimiz kerakki, irodasi kuchli, iymoni mustahkam yoshlar tashqi ta'sirlarga osonlikcha berilmaydilar. Mustaqillikni asrash uni qo'lga kiritishga nisbatan og'irroq vazifadir. Bu esa bizdan doimo mustaqillikni asrab-avaylash, ogoh bo'lish, ilm va kasb egallab, jamiyatga munosib hissa qo'shib yashashni talab etadi. Diniy va dunyoviy ilmlarning asoslari mana shu zaminda yaratilgan, sayqal topgan. Mamlakatimiz bugungi kunda totalitar tuzum hukmronligidan ozod bo'lib, demokratik jamiyatni qurish sari dadil qadam tashlamoqda. Tabiiyki, jamiyat bir bosqichdan ikkinchisiga o'tish, yana boz ustiga zo'ravonlik asosida qurilgan jamiyatdan ma'rifatli, inson manfaatlari, shaxs erkinligi va kamolotiga xizmat qiluvchi demokratik jamiyatga o'tish oson kechmaydi, chunki eski tuzum illatlari hali saqlanib turadi. O'z umrini uzaytirish uchun jon-jahdi bilan qarshilik ko'rsatadi, yangi jamiyat esa qisqa muhlatda qurilmaydi, balki ma'lum vaqtni, unda yashayotgan barcha insonlarning fidoyilik bilan mehnat qilishlarini talab etadi. Xuddi mana shu jarayonda yuzaga kelgan muammolarni hal qilish uchun yuksak ma'naviy e'tiqod va sabr-toqat bilan odamlarni uyushtirish, ular dunyoqarashida yangi jamiyat tafakkurini shakllantirish muhim vazifa darajasiga ko'tariladi. Ma'naviyatning inson va millat kamoloti, jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini aniq bilib olish hamda shu asosda uni rivojlantirish uning mohiyati va mazmunini ilmiy tahlil qilishni taqozo etadi. Avvalo, shuni ta'kidlash lozimki, sobiq sho'rolar tizimi sharoitida ma'naviyat

bugungi holatda o'rganilmagan. U ma'naviy madaniyatning tarmog'i sifatida yoki olimlar asarlarida tilga olingan, xolos. Bu juda murakkab masalaga shu darajada «e'tiborsizlik» ataylab qilingan. Chunki u shaxs va millatning ichki ruhiy salohiyati bilan bog'liq bo'lgan omildir, shuning uchun shaxsning ruhiy olamiga kirib borish, uni mustaqil fikr yuritishga, millatning esa ma'naviy-ruhiy olamini yuzaga chiqarish, uning o'zini o'zi anglashga, o'z mustaqilligini qo'lga kiritish va o'zi xohlagan taraqqiyot yo'lidan borishiga yo'l qo'ymaslik davlatning rasmiy siyosati darajasiga ko'tarilgan edi.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki: Mustaqillikni qo'lga kiritganimizdan keyingi yillar ichida iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy sohalarida katta muvaffaqiyatlar qo'lga kiritildi. Mamlakatimizda siyosiy barqarorlik vujudga keltirildi, bozor munosabatlariga o'tib bormoqdamiz, milliy ma'naviy poklanish va tiklanishimizning murakkab vazifalarini vazminlik bilan amalga oshirmoqdamiz. Mustaqillik yillari Qur'oni Karim o'zbek tiliga tarjima qilinib ko'p nusxada chop etildi. Shuningdek, Imom al-Buxoriyning to'rt jildlik hadislarini, Xoja Ahmad Yassaviyning «Hikmatlar» to'plami, ko'plab Qur'oni Karim sharhlariga oid kitoblar ham chop etilganligini va ulardan xalqimiz bahramand bo'layotganligining guvohi bo'lib turibmiz. Mustaqillik tufayli milliy istiqbolimiz kurashchilari Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Usmon Nosir, Behbudiy va boshqalarning nomi tiklandi, asarlari chop etildi, ular tavallud topgan kunlar nishonlanadigan bo'ldi. Bundan tashqari, o'zbek tilining davlat tili darajasiga aylanishi borasida bir qator ijodiy ishlar amalga oshirildi. Jumladan, davlat idoralari ish yuritish, shaharlarda ko'chalar va joylarni nomlashda tarixiy haqiqat tiklanmoqda. Ma'naviy merosimiz sanalgan ko'plab asarlar o'zbek tiliga tarjima etilmoqda. Xullas, mustaqillik yillarida biz uchun o'zbek tilining xalq va davlat hayotidagi asosiy ahamiyati va o'rnini tiklash borasida sezilarli ishlar amalga oshirildi. Shu tariqa millatning qadr-qimmatini, mustaqil davlatimizning qadr-qimmatini mustahkamlandi, maktablar va oliy o'quv yurtlarida o'zbek tilini rusiyzabon yoshlarning o'rganishi uchun ham katta imkoniyatlar yaratib berilayotgani barchamizga sir emas. Mustaqillik yillari ma'naviyatimizning muhim elementi hisoblangan ta'lim va tarbiya tizimiga milliy ruh bag'ishlashda bir qator ishlar amalga oshirildi. Ayniqsa, Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov tashabbusi va bevosita rahbarligi ostida «Ta'lim to'g'risida»gi Qonun, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi va «Sog'lom avlod» dasturining qabul qilinishi milliy ma'naviyatimizning yuksalishida, mamlakatimizning kelajakda rivojlangan mamlakatlar qatoridan munosib o'rin egallashi, millatimizning obro'-e'tiborining oshib borishida muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Dunyo maydonida yuksalib borishimizda, O'zbekistonning buyuk va qudratli yurt ekanligini namoyon etishda, tobora yuksalayotgan jamiyatimiz taraqqiyotida ma'naviy merosning ahamiyati nihoyatda katta deb o'ylayman.

Иқтибослар/References

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2023.
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. -Тошкент: O‘zbekiston, – 2021. – Б.304.
3. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. Asarlar. I-jild. – T.: O‘zbekiston, 2017.
4. Ma’naviyat asosiy tushunchalar izohli lug‘ati. Qayta ishlangan yangi nashr. – T.: G‘afur G‘ulom, 2016.

МУНДАРИЖА

Адхам Шарипович Бекмуродов	3
Алишер Юсубжанович Умаров	10
Мансур Бобомуродович Бекмуродов	15
Qaxraman Ramatullayevich Sariyev.....	22
Нарзулла Жўраев	30
Shohida Sodikova.....	33
Тошпўлат Матибаев	36
Абдусалом Адилевич Умаров	44
Мукаррам Нурматова.....	46
Сарвар Отамуратов	52
Бобир Шаропович Каримов.....	56
Абдулахад Каххаров	66
Ulug‘bek Muhammadiyev	75
Mavluda Gaffarova	80
Kamaldin Abzalovich Yunusov	85
Manzura Manafovna Abduraxmonova	89
Зиёвуддин Мухитдинович Жўраев	96
Zukhrakhon Seitova	106
Бекзод Хакимович Толибов	108
Nilufar Xodjakbarovna Mannanova	112
Akmal Gadaymurodovich Abdullayev	119
Холида Омонкул кизи Зияева	124
Завкиддин Фарходович Ҳожиёв	130
Gulsum Gafurovna Tagieva	134
Азиза Тошмурадовна Қаюмова,	137
Komilaxon Xonkeldiyeva	140
Сардорбек Усмонхужаевич Абдуллаев	144
Nazokatxon Kobiljonovna Tojibayeva	150
Одил Бектимир ўғли Тўраев	153
Doniyor Nortojiyevich Xalilov	161
Farangiz Zohidjon kizi Mamarizaeva	165
Zafar Doniyorovich Arslonov	168
Сотволдиев Одилбек Аъзамжонович	173

Мафтунахон Умаровна Саидова	183
Диловар Исоқжоновна Negmatova	190
Нуруллаева Джамия Сайфиевна	194
Ranjizoda Hurriyatxon Ziyod qizi Zoxiriy	198
A'zamova Kumush Salim qizi,	201
Адилова Райхон Хамидовна	205
Астанов Ахунжон Раубович	209
Sharipova Kamola Usmonjonovna	214
Бозорова Ўлмасхон Шамсидиновна.....	220
Vaxtiyor Shodmonov	226
Nigora Abdikadirova.....	229
Нодир Мусурманов	234
Xolmurodov Xolyigit.....	241
Mohim Shukurovna Boboyeva.....	246
Rahmatov Nuriddin Negqadamovich	251
Arifxodjayeva Luiza Farxodovna	255
Хайдарова Жавоҳира Акбаровна	260
Abdurahmonova M.M.	266
Davlatjonova Mohidil	273
Ibragimov Jahongir Toshniyozovich.....	275
Ходжаев Фуркат Салимович.....	281
Моҳинур Юсуббаева.....	286
Abdurahmonova M. M.	295
Raximbayeva Oftobxon	301
Тўрахўжаева Раъно Рустам қизи	305
Kobilov Uchkun Ulmasovich	309
Шаропов Садриддин Солиевич	315
Abdugaffarova Ozoda Abdusattarovna.....	319
Тажиева Дилноз Баҳодировна	324
Ixtiyarov Farhod Akmalovich	329
Шахризод Шокиров	333
Сардор Набиев	340
Muxriddin Maxammadaminovich Sodirjonov	349
Tursunboy Adxamjonovich Samadov	355
Nakimova Musharraf Fozilovna	358
МУНДАРИЖА	365

